

Speicher
NAHELIEGEND.

AMTSRÜCKTRITTE AUF ENDE MAI 2009

Bis zum Redaktionsschluss des Gemeindeblattes am 21. Januar 2009 sind nach Art. 29 Abs. 4 der Gemeindeordnung bei der Gemeindekanzlei folgende Rücktritte (Rücktrittsfrist bis 31. Januar 2009) aus dem Gemeinderat, der Geschäftsprüfungskommission und den Kommissionen eingegangen:

Gemeinderat (bereits im Gemeindeblatt vom November 2008 veröffentlicht)

- Herr Christian Breitenmoser, Gemeindepräsident
- Frau Kerstin Auer, Präsidentin der Baubewilligungskommission (BBK)
- Herr Andreas Brunner, Mitglied der Baubewilligungskommission (BBK)

Eine Würdigung der Gemeinderäte wird im Frühling 2009 erfolgen. Auf einen Ersatz der beiden zurücktretenden Gemeinderatsmitglieder kann wegen der beschlossenen Reduktion des Gemeinderates von elf auf sieben Mitglieder verzichtet werden. An der Volksabstimmung vom 28. September 2008 wurde die entsprechende Initiative «Effizienzsteigerung des Gemeinderates» durch die Stimmberechtigten angenommen. Eine Ersatzwahl wäre erst dann notwendig, wenn neben dem Gemeindepräsidenten noch mehr als vier Gemeinderäte/Gemeinderätinnen zurücktreten würden und die Zahl des Gemeinderates damit unter die geforderte Zahl von sieben fällt.

Für das Amt des Gemeindepräsidenten wird am 29. März 2009 eine Ersatzwahl durchgeführt werden.

Geschäftsprüfungskommission

- Herr Hansruedi Lanker

Für die Wahl eines neuen Mitgliedes der Geschäftsprüfungskommission wird ebenfalls am 29. März 2009 eine Ersatzwahl durchgeführt werden.

Baubewilligungskommission

(vom Gemeinderat gewählte Kommission)

- Herr Henri Naef, Mitglied

Kommission für Soziales und Vormundschaft

(vom Gemeinderat gewählte Kommission)

- Herr Jürg Müller, Mitglied

Kommission für Jugendfragen

(vom Gemeinderat gewählte Kommission)

- Frau Laure Sidler, Mitglied
- Herr Silvan Frei, Mitglied

«700 JAHRE – GROSSE SPRÜNGE» – ES GEHT LOS!

Das Jubiläumsjahr «700 Jahre Speicher» hat begonnen, die Eröffnungsveranstaltung steht kurz bevor. Viele Ideen wurden an das OK herangetragen, ein grosser Teil davon kann dank der Initiative Einzelner oder von Vereinen und Gruppierungen durchgeführt werden.

Ein bunter Strauss von Veranstaltungen spricht verschiedene Interessen an, so dass bestimmt für alle mindestens ein Ereignis an das Jubiläumsjahr in Erinnerung bleiben wird. Wollen Sie alte Schulkamerad/innen wieder einmal treffen? Am Dorffest besteht Gelegenheit dazu!

Das OK informiert Sie laufend im Gemeindeblatt und über die Homepage www.speicher700.ch über die Aktualitäten und den Planungsstand. Kennzeichen für die Jubiläumsaktivitäten ist der Heugümper.

Ganz besonders freut sich das OK über die spontane und selbstverständliche Mitarbeit vieler Vereine und Gruppierungen. Es ist dies der beste Beweis dafür, dass Speicher ein lebendiges Dorf ist mit aktiven Mitbürgerinnen und Mitbürgern aller Altersgruppen, denen es wichtig ist, dass im Dorf Gemeinschaft kein leeres Wort ist.

Bereits die Eröffnungsveranstaltung verspricht, ein richtiger Leckerbissen zu werden. Die Sonnengesellschaft, mit 189 Jahren seit ihrer Gründung wahrscheinlich die älteste Institution im Dorf, hat in der Zeit ihres Bestehens mehrere grosse Sprünge erlebt, ja solche für Speicher sogar veranlasst. Der Vorstand der Sonnengesellschaft hat es deshalb übernommen, die Eröffnungsveranstaltung für das Jubiläumsjahr durchzuführen, ganz im Sinne des Mottos «700 Jahre – grosse Sprünge».

Grosse Sprünge – vom Ratzliedli zum Rap, so könnte man den musikalischen Bogen nennen, den die Formation «Hitziger Appenzeller Chor» am Freitag, 6. Februar um 20.15 Uhr in der ev. Kirche darbietet.

Das OK [speicher700](http://speicher700.ch) bedankt sich bei der Sonnengesellschaft für diese Initiative und hofft auf ein zahlreiches Publikum, der Eintritt ist frei.

Details zu dieser und andern Veranstaltungen zum Jubiläumsjahr finden Sie wie schon in den Vormonaten im Innern des Gemeindeblattes oder auf der Homepage: www.speicher700.ch

OK [speicher700](http://speicher700.ch), Peter Abegglen, Präsident

Die Gemeinde dankt den zurücktretenden Kommissionsmitgliedern für ihren wertvollen Einsatz für das Gemeinwesen. Interessierte Personen, die sich von einem dieser Ämter angesprochen fühlen, melden sich bitte auf der Gemeindekanzlei Speicher bis Ende Januar 2009. Die Ersatzwahlen in die Kommissionen finden anschliessend an den Mai/Juni Sitzungen des Gemeinderates statt.

Verkauf der Liegenschaft Schupfen 7

Am 06. Dezember 2006 ist Herr Rolf Zürcher, wohnhaft gewesen Schupfen 7, in Speicher verstorben. Er hinterliess keine gesetzlichen Erben. Aus der durchgeführten Nachlasssteilung ist der Gemeinde seine ehemalige Wohnliegenschaft zugefallen. Die Liegenschaft wurde in der Aprilausgabe des Gemeindeblattes zum Verkauf angeboten. In der Folge gingen mehrere Kaufangebote ein. Der Gemeinderat hat an seiner letzten Sitzung eine abschliessende Sichtung vorgenommen und entschieden, die Liegenschaft an die Familie Theodor und Maria Helfenstein-Dörig, wohnhaft in Speicher, zu verkaufen.

Senkung der Sack- und Containergebühren

Die Gemeinwesen der A-Region haben an ihrer Versammlung vom 28. November 2008 eine Senkung der Kehrichts-Sack- und Containergebühren beschlossen. Der Gemeinderat hat dieser Gebührenreduktion – mit Wirkung ab 01. Juli 2009 – zugestimmt. Die Gebührenreduktion beträgt zwischen 10 und 16,5% (17 Liter-Sack neu Fr. 1.00 statt Fr. 1.20/35 Liter-Sack neu Fr. 2.00 statt Fr. 2.30).

Nachtragskredite

Der Gemeinderat bewilligte zwei Nachtragskredite zu Lasten der Jahresrechnung 2008. Für die Umbauarbeiten zur Umnutzung der Wohnung im ersten Stock des Kindergartens Schupfen, wurde ein Nachtragskredit in der Höhe von Fr. 21'452.35 genehmigt. Neben diversen anderen Arbeiten wurden die notwendigen Trittschallisolationen in den Böden vorgenommen sowie zusätzliche Beleuchtungskörper im Treppenhaus angebracht. Künftig werden diese

Räume durch den Kindergarten genutzt. Der zweite Nachtragskredit in der Höhe von Fr. 50'295.60 wurde für die Sanierung einer Wohnung im Kindergarten Dorf bewilligt. Diese musste nach einer zwanzigjährigen Vermietungsdauer saniert werden. Im Wesentlichen wurden – neben den üblichen Reparaturarbeiten – die sanitären Anlagen (Bad/WC's) erneuert. Des Weiteren wurden ein Teil des Treppenhauses sowie der Keller saniert.

Erteilung einer Betriebsbewilligung

Der Gemeinderat hat der kantonalen Verwaltungspolizei in Trogen beantragt, Frau Tamara Borraccia-Tempini eine Betriebsbewilligung nach den Bestimmungen des Gastgewerbesgesetzes, für den Betrieb des Restaurants Adler zu erteilen. Der Rat wünscht der neuen Wirtin viel Erfolg.

Gemeindebeiträge an Denkmalpflege-, Natur und Heimatschutz-massnahmen

In Übereinstimmung mit der Verordnung über Beiträge an Denkmalpflege-, Natur- und Heimatschutzmassnahmen hat der Gemeinderat einen Kostenbeitrag in der Höhe von Fr. 21'636.00 beschlossen. Dabei handelt es sich um Aufwendungen für die Fassadensanierung und den Ersatz von Fenstern im Sockelgeschoss des ehemaligen «Oberen Kaufhauses» an der Hauptstrasse 24 (Stockwerk-Eigentümerin Raiffeisenbank Heiden). Weiter wurde ein Kostenbeitrag von Fr. 37'571.00 für die Aussensanierung des Fassadensockels des Pfarrhauses, Dorf 44 (Eigentümerin Evangelische Kirchgemeinde) gutgesprochen. Der Kanton Appenzell Ausserrhoden beteiligt sich ebenfalls mit einem finanziellen Beitrag an diesen Kosten.

Zunahme der Bevölkerung von Speicher

Die Gemeinde verzeichnet gegenüber dem Vorjahr eine Zunahme von 26 Einwohnerinnen und Einwohnern (31.12.07: 3'986/31.12.08: 4'012, siehe auch die weiter unten abgedruckte Statistik). Dies entspricht einem Bevölkerungswachstum von 0.65%. Der Gemeinderat freut sich über diese positive Entwicklung.

Bevölkerungsstatistik von Speicher AR per 31. Dezember 2008

Jahr	Total	Schweizer	Gemeindebürger	Ausländer
31.12.2007	3986	3259	358	*369
31.12.2008	4012	3260	354	*398
	+ 26	+ 1	- 4	+ 29

*Davon sind 3 (3) Ausländer mit Kurzaufenthaltsbewilligung L, 13 (14) Asylbewerber N und 10 (14) vorläufig aufgenommene Ausländer F in Speicher gemeldet.

Jahr	Evang.	Kath.	Übrige	Männl.	Weibl.
31.12.2007	1806	1424	756	1949	2037
31.12.2008	1799	1408	805	1964	2048
	- 7	- 16	+ 49	+ 15	+ 11

Im Jahr 2008 erfolgten 30 (30) Geburten. Es verstarben 31 (24) Einwohnerinnen und Einwohner.

Beitritt zur Interessengemeinschaft Standortmanagement Region Appenzell AR – St. Gallen – Bodensee (IGSG)

Mit Datum vom 01. Januar 2009 ist die Gemeinde der «Interessengemeinschaft Region Appenzell AR – St. Gallen – Bodensee (IGSG)» beigetreten. Diese Vereinigung bezweckt mit einem regionalem Standortmanagement für die Region Appenzell–St.Gallen–Bodensee, eine Stärkung dieser Wirtschafts-, Bildungs- und Wohnregion sowie die Förderung der Attraktivität dieses Standorts als Zentrum der Ostschweiz.

Personelles

Neuer Mitarbeiter Hauswart

Wie in der Novemberausgabe des Gemeindeblattes bereits informiert, hat der langjährige Hauswart Herr Roman Stöckli eine neue berufliche Herausforderung angenommen. Die Stelle wurde daraufhin neu ausgeschrieben. Es haben sich an die vierzig Bewerber für die Stelle als Hauswart beworben.

Gewählt wurde Herr Jorge Walliser aus St. Gallen. Er bringt eine breite Praxiserfahrung im Bereich der Hauswartung mit. Herr Jorge Walliser hat die berufsbegleitende Ausbildung als Hauswart bereits besucht und wird anschliessend – nach Vorlage der geforderten Praxisjahre – die eidgenössische Hauswartprüfung ablegen. Am 16. Februar 2009 wird er seine neue Stelle antreten.

Neuer Jugendmitarbeiterin für die offene Jugendarbeit Speicher

Ebenfalls am 16. Februar 2009 wird Frau Katrin Looser als neue Jugendarbeiterin der offenen Jugendarbeit Speicher mit ihrer Arbeit beginnen. Es haben sich an die zwanzig Bewerber/innen für diese Stelle beworben. Frau Katrin Looser absolvierte ihre Ausbildung als Primarlehrerin am Lehrerseminar Marienberg in Rorschach.

Anschliessend arbeitete sie einige Jahre als Primarlehrerin. Während des Schuljahres 2006/07 war sie Lehrerin an einer Urwaldschule in Ecuador. Sie unterrichtete dort zusammen mit einer Kollegin und zwei Assistenten dreissig Kinder (vom Kindergarten bis zur 7. Klasse). Frau Katrin Looser möchte sich vermehrt im Bereich der Sozialarbeit engagieren und hat sich deshalb entschlossen, dieses Jahr an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Soziale Arbeit (FHS) St. Gallen, eine berufsbegleitende Ausbildung zur Sozialpädagogin zu beginnen.

Frau Katrin Looser wird, wie ihre Vorgängerin Frau Marion Bischof, in der offenen Jugendarbeit Speicher, ihr erstes Praktikum im Rahmen der Ausbildungsbestimmungen zur Sozialpädagogin, der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Soziale Arbeit (FHS) St. Gallen, absolvieren.

Der Gemeinderat heisst Frau Katrin Looser und Herrn Jorge Walliser herzlich willkommen und wünscht ihnen einen erfolgreichen Start in ihrer neuen Tätigkeit.

Nächste Sitzung

Die nächste Sitzung findet am Mittwoch, 04. Februar 2009 statt. Eingaben und Anträge, die an dieser Sitzung behandelt werden möchten, sind bis spätestens eine Woche vor dem Sitzungstermin der Gemeindekanzlei (zuhanden des Gemeinderates) einzureichen.

GEMEINDEKANZLEI SPEICHER
Der Gemeindeschreiber, Stefan Weber

HANDÄNDERUNGEN

Eigentumsübertragungen / Kaufverträge

Seit der letzten Meldung sind die nachstehend erwähnten Kaufverträge und Eigentumsübertragungen rechtskräftig geworden und im Grundbuch der Gemeinde Speicher eingetragen worden:

Zellweger-Etter Ursula, Hauptstrasse 64, 9042 Speicher an Zellweger Christoph, Dorf 12, 9042 Speicher – Grundbuch Speicher Nr. 46, Wohnhaus, Dorf 12

Schmid Kurt, Brand 7, 9042 Speicher an Güntensperger Hans-Rudolf, Langgrütstrasse 21, 8047 Zürich – Grundbuch Speicher Nr. 1007, Garage, Hinterdorf

Lanker AG, Hauptstrasse 22, 9042 Speicher an Raiffeisenbank Heiden, Poststrasse 21, 9410 Heiden – Grundbuch Speicher Nr. D2012, Baurechtsgrundstück, Erstellung Carport Hauptstrasse

Willi Kurt, Bogenweg 12, 9042 Speicher an Knöpfel Thierry und Knöpfel-Copes Lara, Brand 17, 9042 Speicher – Grundbuch Speicher Nr. 285, Wohnhaus, Buchenstrasse 18

Moricca Nino und Moricca-Hörler Sabine, Hauptstrasse 72, 9042 Speicher an Merz Christoph und Merz-Seda Manuela, Kalabinth 16, 9042 Speicher – Grundbuch Speicher Nr. S13901, Eigentumswohnung, Hauptstrasse 72

Wetzel-Hutterli Heidi, Eigenweg 50, 4107 Ettingen und Hutterli Eugen, Kalabinth 5, 9042 Speicher und Kuenlin-Hutterli Irma, Röhrenbrugg 9, 9042 Speicher an Wies-Immo AG, Wies, 9042 Speicher – Grundbuch Speicher Nr. 271, Wohnhaus mit 4565 m² Wiesland, Wies (Quartierplan-Gebiet)

SwissPlan AG, St. Gallerstrasse 22a, 9402 Mörschwil SG an Sparr Patrik und Sparr-Baumann Isabella, Bergstrasse 26, 9037 Speicherschwendi – Grundbuch Speicher Nr. 1466, Wiesland 209 m², Bergstrasse

GRUNDBUCHAMT SPEICHER

Der Grundbuchverwalter
Urs Preisig, 9. januar 2009

WOHNEN IN ALTERSHEIMEN VON SPEICHER UND TROGEN

Wie angekündigt möchte die gemeinderätliche Arbeitsgruppe über Angebot/Bedingungen/Kosten in den Institutionen Alterszentrum Hof, Altersheim Boden und Heim Vorderdorf informieren. Zum Vergleich sollen auch noch Angaben von Institutionen der weiteren Umgebung stehen. (Die Preisunterschiede innerhalb der Institutionen sind in der Fläche, der Ausstattung und der Lage der Zimmer begründet)

Grundsätzliches

Die Nachfrage nach klassischen Altersheimangeboten ist in den letzten Jahren rückläufig, da die Teilnahme am Kollektivhaushalt eines Heims doch mit der Aufgabe einer gewissen Selbstständigkeit und Selbstbestimmung verbunden ist. Zudem kommt ein Heimeintritt heutzutage in der Regel erst in Frage, wenn eine gewisse Pflegebedürftigkeit vorliegt. Deshalb haben auch die Altersheime das Pflegeangebot ausgeweitet (s. Anhang über BESA-Pflegestufen). Als geschätzte Alternative zu einem Heimeintritt steht für die Pflege zu Hause die gut ausgebaute SPITEX-Organisation Speicher-Trogen-Wald zur Verfügung.

Aus all diesen Gründen sind heute eher kleinere altersgerechte Wohnungen im Trend, d.h. es besteht in Speicher und Trogen eine Nachfrage nach kleineren, mit Lift erschlossenen, nicht zu teuren Alterswohnungen. Die Arbeitsgruppe wird im Februar über ihre Abklärungen bezüglich Schaffung solcher altersgerechter Wohnungen an zentraler Lage informieren.

Die Abstimmung über die Initiative «Pro Altersheim Speicher» findet voraussichtlich im Frühjahr des laufenden Jahres statt. (März oder Mai)

Alters-, Wohn- und Pflegezentrum HOF SPEICHER

Trägerschaft: Stiftung Wohnen im Alter

Herr Peter di Gallo, Betreiber des Hof Speicher, hat uns die nachfolgenden Fragen beantwortet. Wir beschränken uns dabei auf Auskünfte, die das Angebot von Altersheimzimmern betreffen. Für weitergehende Auskünfte wenden Sie sich bitte direkt an den HOF SPEICHER (Tel 071 343 80 80)

Wie viele Altersheimzimmer stehen zur Verfügung?

Im Alters- und Pflegezentrum stehen 34 Einzelzimmer zur Verfügung. Im Erdgeschoss sind zurzeit 6 Zimmer an Altersheimbewohner vergeben. Es kommen aber auch Zimmer in den oberen Abteilungen in Frage, wenn die Nachfrage dies erfordert.

Gibt es eine Warteliste? Haben Speicherer Vorrang?

Interessierte Personen können sich provisorisch anmelden. Wenn alle Zimmer belegt sind, kommen sie auf eine Warteliste. Pflegebedürftige Personen haben im Notfall den Vorrang. Für die Bewohner von Speicher und Trogen besteht ein Platzierungsvorrecht.

Darf sich jedermann für ein Altersheimzimmer anmelden? Dürfen auch weniger bemittelte Personen im Hof ein Zimmer belegen?

Selbstverständlich darf sich jedermann für ein Altersheimzimmer melden. Das Alterszentrum steht allen älteren Bewohnern zur Verfügung. Ein Heimaufenthalt wird nicht von der finanziellen Situation abhängig gemacht.

Wie viel kostet das Zimmer pro Tag?

Der Pensionspreis beträgt 118.– Franken pro Tag für Einheimische.

Der Zuschlag bei Pflegebedürftigkeit richtet sich nach den BESA Richtlinien. (Unser Pflegeheim umfasst die Pflegestufen 0 bis 4*)

Wie sieht die Situation aus, wenn man vom Altersheimbewohner zum Pflegefall wird?

Darf man im Zimmer bleiben? Muss gezügelt werden?

Man darf auf jeden Fall im Zimmer bleiben.

Darf man auch probenhalber als Schnuppergast eine Zeit im Heim verbringen?

Selbstverständlich ist dies möglich wenn Platz vorhanden ist.

Wo nehmen die Bewohner der Altersheimzimmer die Mahlzeiten ein?

Die Hauptmahlzeiten werden im ersten Stock als Gruppe in einem separaten Wohnteil eingenommen. Die Altersheimbewohner dürfen das Essen auf Wunsch aber auch regelmässig im Restaurant, zusammen mit den Bewohnern der Wohnungen einnehmen.

Ist auf Wunsch die Mithilfe der Bewohner in Haus und Garten möglich?

Die Mithilfe ist jederzeit möglich.

Herr di Gallo, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Haben Sie noch ein Anliegen, welches Sie gerne an die Leserschaft weitergeben möchten?

Es ist uns ein sehr grosses Anliegen, dass jedermann jederzeit unverbindlich bei uns nachfragen kann, wir haben immer ein offenes Ohr für Wünsche und Bedenken. Seit wir in Speicher eröffnet haben, mussten wir noch nie jemanden aus finanziellen Gründen abweisen. Haben Sie den Mut und kommen Sie auf uns zu!

Altersheim Boden, Trogen

Trägerschaft: Einwohnergemeinden Trogen und Speicher
 Angebot: 25 Zimmer
 Pensionspreise: 64.– bis 90.– Fr.
 Pflegestufen*: BESA o bis 3
 Kontakt/Informationen:
 Katrin Signer, Heimleitung Tel. 071 344 13 53

Heim Vorderdorf, Trogen

Trägerschaft: Stiftung Ostschweizerisches Wohn- und Altersheim für Gehörlose
 Angebot: 40 Zimmer
 Pensionspreise: 80.– bis 115.– Fr.
 Pflegestufen*: BESA o bis 4
 Kontakt/Informationen:
 Ilir Selmanaj, Heimleitung, Tel. 071 344 17 51

Alterszentrum Unteres Gremm, Teufen

Pensionspreise: 111.– bis 115.– Fr.
 Pflegestufen: BESA o bis 4

Altersheim Lindenhügel, Teufen

Pensionspreise: 88.– bis 113.– Fr.
 Pflegestufen: BESA o bis 4

Krone Rehetobel

Pensionspreise: 87.– bis 109.– Fr.
 Pflegestufen: BESA o bis 4

*** Das BESA- System (Pflegestufen)**

Das neue Krankenversicherungsgesetz (KVG) schreibt im Heimbereich ein Erfassungssystem für krankenkassenpflichtige Leistungen vor, welche nicht im Pensionspreis inbegriffen sind. Dazu zählen die persönliche Hilfe bei der Körperpflege, beim Anziehen, bei der Verabreichung der Medikamente, sowie beratende Gespräche oder qualifizierte Pflegeverrichtungen, etc. Dieser Pflegeaufwand wird periodisch mit einer Punkteskalierung definiert. Die Summe der erhobenen Punkte ergibt den Pflegebedürftigkeitsgrad, den BESA-Grad o bis 4. Was bedeuten diese BESA-Grade? Heime müssen gemäss ihrer BESA-Stufe Bedingungen bezüglich personeller Ausstattung und baulicher Infrastruktur erfüllen.

Vereinfachte Übersicht:

BESA 0: bis 10 Min. Aufwand in 24 Std.
 (Ausser Kost und Logis keine Pflege- und Betreuungsleistung)
 BESA 1: 10 bis 40 Min. Aufwand in 24 Std.
 (Geringer/gelegentlicher Pflege- und Behandlungsbedarf)
 BESA 2: ca. 60 bis 90 Min. Aufwand in 24 Std.
 (Regelmässiger Pflege- und Behandlungsbedarf)
 BESA 3: ca. 110 bis 160 Min. Aufwand in 24 Std.
 (ständiger Pflege- und Behandlungsbedarf)
 BESA 4: über 180 Min Aufwand in 24 Std.
 (Schwerer/umfassender Pflege- und Behandlungsbedarf)

Die Kosten für diese Leistungen werden separat verrechnet und sind in allen Institutionen etwa gleich. Die Entschädigung für die Pflegeaufwendungen durch die Versicherer ist im ganzen Kanton für die entsprechende Pflegestufe (BESA) gleich. Für spezielle Fragen geben die Institutionen gerne Auskunft.

BEWILLIGTE BAUGESUCHE

Erich Zellweger,
 Hauptstrasse 64, 9042 Speicher
 Aufstockung (Wohnungserweiterung), Grundstück Nr. 1448,
 Hauptstrasse 61

Dominik und Nicole Baldegger
 Oberdorf 14, 9042 Speicher
 Neubau Veloabstellraum, Grundstück Nr. 190, Oberdorf 14

Lars und Jonna Bengtson
 Hinterwies 58 A, 9042 Speicher
 Erstellung Strassenreklame, Grundstück Nr. 138, Hauptstrasse 74

Thierry und Lara Knöpfel
 Brand 17, 9042 Speicher
 Sanierung Fassaden und neuer Eingangsbereich, Grundstück Nr. 285, Buchenstrasse 18

Daniel Seitz
 Hohrüti 9, 9042 Speicher
 Einbau Dachflächenfenster und Balkontüre, Grundstück Nr. 972, Hohrüti 9

PFLEGEKINDER

Für die Aufnahme von Pflegekindern sind die Vorschriften des Bundes in der Verordnung vom 19. Oktober 1977 zu beachten, welche bei den Sozialen Diensten, Reutenenstr. 22, 9042 Speicher (Tel. 071 343 72 24), erhältlich sind.

Wer in der Gemeinde Speicher ein Kind für mehr als drei Monate aufnehmen will, ist verpflichtet, vor der Aufnahme um eine Bewilligung nachzusuchen. Als Pflegekind gilt jedes Kind, das bis zum Schulaustritt oder bis zum 15. Altersjahr nicht von den eigenen Eltern betreut wird. Die Bestimmung gilt also auch für Kinder, welche bei ihren Grosseltern oder anderen Verwandten leben oder unentgeltlich gepflegt werden.

Es besteht auch für die Tagespflege eine Meldepflicht. Wer demnach tagsüber regelmässig ein Kind unter 12 Jahren gegen Entgelt beaufsichtigt, hat sich bei der Pflegekinderaufsicht zu melden.

Die Gesuche können telefonisch, schriftlich oder persönlich an die Sozialen Dienste, Frau Béatrice Thoma, Reutenstrasse 22, 9042 Speicher, Tel. 071 343 72 24, gerichtet werden, dort sind auch die entsprechenden Gesuchsunterlagen erhältlich. Ein Mitglied der Vormundschaftskommission hat beratende Funktion und ist auch bei der Suche nach Pflegeplätzen behilflich.

Wir ersuchen um die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen. Widerhandlungen gegen die Meldepflicht können nach Art. 49 des Einführungsgesetzes zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch (bGS 211.1; abgekürzt EGzZGB) gebüsst werden.

Speicher, im Januar 2009
 Soziale Dienste und Pflegekinderkommission Speicher

Schule Speicher

DIE NEUEN STRUKTUREN DER SCHULE SPEICHER

Montag 9. Februar 2009, 19.00 – 20.30 Uhr, Buchensaal

Gerne informieren wir Sie über die Veränderungen der Volksschule durch die Schulrechtlichen Erlasse des Kantons und deren Umsetzung in der Schule Speicher. Mit den Bildungsleitsätzen erhält die Schule Speicher ein Profil. All dies bringt erhebliche Veränderungen auf das Schuljahr 2009/10 mit sich.

Also nicht versäumen!

Am 9. Februar 2009 besteht die Möglichkeit, sich mit diesen Neuerungen in Gesprächsrunden auseinander zu setzen!

Besuchstag in der Primarschule 9. Februar 2009

Da die Bevölkerung dieses Jahr im Rahmen der 700-Jahrfeier einen zusätzlichen Einblick in die Schule erhält, findet 2009 nur ein Besuchstag und keine Besuchswoche statt. Gerne wiederholen wir, dass Sie aber das ganze Jahr herzlich willkommen sind, eine Schulstunde zu besuchen.

Weiterbildung der Lehrpersonen 25. Februar 2009

Die Lehrpersonen besuchen an diesem Mittwoch unterschiedliche Schulen mit dem Fokus auf Selbstorganisiertes Lernen und Fördermassnahmen. Ihr Kind hat an diesem Tag schulfrei.

Schulleiterin, Regula Inauen

Anmeldung für den Kindergarten

Die Kinder des Jahrgangs 2004 oder älter sowie Kinder, die bis 30. April 2005 geboren sind, haben im Schuljahr 2009/2010 die Möglichkeit, den Kindergarten zu besuchen. Im Falle einer Entwicklungsverzögerung kann ein Aufschub des Kindergarten Eintritts um ein Jahr beantragt werden. Anträge sind bis zum 20. Februar 2009 schriftlich an die Schulleitung zu stellen.

In der Regel besuchen die Kinder den Kindergarten während zwei Jahren, obschon gemäss kantonaler Gesetzgebung ein Obligatorium von nur einem Jahr besteht.

Anmeldeformulare wurden in diesen Tagen versandt. Sollten Sie aus irgend einem Grund kein Formular erhalten haben, melden Sie sich bitte im Schulsekretariat, Reutenenstrasse 22 (Telefon 071 343 72 20 / E-Mail: silvia.imseng@speicher.ar.ch).

Wir bitten um Rücksendung des Formulars an das Schulsekretariat bis zum 20. Februar 2009. Die Kindergarten-Einteilung wird den Eltern anfangs Mai 2009 schriftlich mitgeteilt.

Voranzeige Informations-Anlass zum Kindergarten-Eintritt:
Mittwoch, 17. Juni 2009

Silvia Imseng, Schulsekretariat

Musikalische Sekundarklasse 3C im Speicher

Die Schüler der Speicherer Sekundarklasse 3C durften Anfang Dezember 2008 einem professionellen Tonstudio in Wetzikon einen Besuch abstatten. Dort nahmen sie mit bekannten Schweizer Musikern (Misk, Marc Sway) drei Songs auf. Diese hatten sie zuvor für einen nationalen Wettbewerb zum Thema «Raserprävention» geschrieben und komponiert.

Die Sekundarklasse 3C hat im Herbst 2008 an einem nationalen Projekt für Raserprävention, dem Projekt «SPEED» teilgenommen. In Bearbeitung dieses Themas hatten die Schüler dabei unter anderem eigene Liedtexte zu entwerfen und diese anschliessend auch in Eigenregie zu vertonen. Unterstützt und geleitet wurde die Klasse dabei zielgerichtet von ihrem Klassenlehrer Matthias Schriegl, der die Beteiligung organisiert hatte. In der folgenden Auswertung der gesamtschweizerisch eingereichten Wettbewerbsbeiträge belegten die drei Speicherer Beiträge drei der ersten fünf Plätze! Der Lohn für diesen Einsatz stand dann Anfang Dezember auf dem Terminplan. In einem professionellen Studio konnten die selbst geschriebenen Songs aufgenommen werden, je unterstützt durch engagierte professionelle Musiker. Unter diesen befand sich auch Marc Sway, der auch einem breiten Publikum nicht näher vorgestellt zu werden braucht.

Der Aufnahmetag dürfte Schülern und Lehrern in nachhaltiger Erinnerung bleiben. Es entwickelte sich eine äusserst spannende Zusammenarbeit mit Misk, Marc Sway und dem zuständigen Tontechniker, welche sich neben gesanglicher Unterstützung auch um eine interessantere, breitere Gestaltung der von den Schülern entworfenen Songs sorgten. Dabei mitzuerleben, was technisch alles möglich und denkbar ist, war in jeder Hinsicht eine bereichernde Erfahrung. Einmal mehr zeigte sich, dass es keinen besseren Lehrmeister als das persönliche Erlebnis gibt. Mit grösster Hingabe und angespannter Konzentration nahmen die Schüler ihre drei Songs auf und dürfen bzw. müssen nun mit Spannung auf das im Studio entstandene Resultat warten.

Mit erheblicher Ungeduld warten sie nun zusammen mit ihrem nicht minder gespannten Klassenlehrer auf die öffentliche Vorstellung unter anderem der drei Speicherer Songs, welche im März 2009 in Zürich stattfinden soll. Anlässlich dieser Vorstellung wird in grösserem Stil sowohl auf das Projekt «SPEED» als auch auf die Arbeiten der Schüler der Klasse 3C eingegangen und eine Rangliste erstellt. Ebenfalls mit von der Partie war das Schweizer Fernsehen (SF1), das in «Schweiz Aktuell» über dieses Projekt mit der Speicherer Klasse eine Reportage senden wird.

Adventskonzert der Sekundarschule war ein grosser Erfolg

Am 18. Dezember fand wiederum das Adventskonzert des Freiwilligenchors der Sek Speicher in der kath. Kirche statt. Einmal mehr waren die Ränge sehr gut gefüllt und den Zuhörerinnen und Zuhörern wurde ein reichhaltiges Programm geboten. «Let us entertain you» war das Motto der diesjährigen Aufführung und das Programm hielt, was es versprochen hatte. Während gut eineinhalb Stunden wurde die Zuhörerschaft unterhalten mit modernen, fetzigen, aber auch ruhigeren und besinnlicheren Liedern. Der Schülerchor harmonierte unter der Leitung von Christof Chesini und Matthias Schriegl ausgezeichnet und auch dieses Mal blitzte das grosse musikalische Potenzial der Speicherer Jugend immer wieder auf. Es macht immer wieder grosse Freude zu sehen, wie konzentriert und hoch motiviert die viel gescholtenen Jugendlichen ihrer Musikalität freien Lauf lassen.

Für das Tüpfelchen auf dem «i» waren dann die Besucher zuständig, indem eine Kollekte für die Stiftung Waldheim von Fr. 550.– gesammelt werden konnte.

Man darf auf das nächste Projekt gespannt sein, denn bestimmt wird es bald wieder ein nächstes Konzert geben.

OFFENE JUGENDARBEIT SPEICHER

Jahresabschlussparty im Le Coin

Am 29. Dezember fand unsere Jahresabschlussparty im Jugendtreff statt. Die Betriebsgruppenmitglieder wählten das Motto «FLOWER POWER». Mit grosser Euphorie wurde der Jugendraum in die 60er-/70er Jahre zurück versetzt. Mit vielen farbigen Tüchern und noch mehr Blumen bekam der Treff ein hippiges Aussehen. Die BG-Mitglieder dekorierten während Stunden mit viel Freude.

Außerdem wurden farbenfrohe alkoholfreie Drinks gemixt und an alle im Motto erscheinenden Jugendlichen gratis abgegeben. Auch gab es belegte Meterbrote, welche wiederum gratis an die gleichen Jugendlichen verteilt wurden, ebenfalls war für sie der Eintritt frei. Leider kamen, ausser der hochmotivierten Betriebsgruppe, nur fünf Jugendliche im Flower-Power-Look. Alle anderen etwa 70 Jugendlichen bezahlten lieber für den Eintritt, jedes Getränk und die belegten Brote. Dabei wäre es eine Kleinigkeit gewesen nach dem Motto zu erscheinen. Eine grosse Stimmung kam natürlich auch nicht auf, da die Jugendlichen lieber fast statisch in den Polstergruppen saßen, oder sich fast noch lieber über die flippigen Girls und Jungs lustig machten.

Hier stellen sich uns schon die Fragen:
Wissen die Jugendlichen von heute gar nicht mehr wie man Party macht?
Oder haben sie einfach zu viel Taschengeld zur Verfügung?

Sonntag mit der 2. Oberstufe bei den Erlebniswelten
Ein erlebnispädagogischer Tag – Grenzerfahrungen und Teambildung – das war das Motto des «Outdoor-Tages» der 2. Oberstufe. In Zusammenarbeit mit Fabian Joos von den Erlebniswelten in Trogen haben wir das Programm für Dienstag, den 13.01.2009 zusammen gestellt. Die Jugendlichen hielten sich den ganzen Tag im Freien auf und hatten sich einigen Herausforderungen zu stel-

IMMO- MESSE 2009

Vom **20.–22. März 2009** findet im OLMA- Areal die alljährliche IMMO- Messe, die grösste Schweizer Messe für Immobilien und das Eigenheim, statt.

Die Gemeinde Speicher beteiligt sich wiederum mit einem Beratungsstand im Gemeinschafts-Pavillon des Kantons Appenzell Ausserrhoden. Dabei bietet sich Gelegenheit, zum Verkauf stehende Grundstücke und Immobilien den Besuchern vorzustellen. Falls Sie **Bauland oder Wohneigentum in unserer Gemeinde** über diesen Kanal verkaufen möchten, benötigen wir einige Angaben von Ihnen.

Ein entsprechendes Formular kann von unserer Homepage (www.speicher.ch) heruntergeladen, oder am Schalter der Gemeindeverwaltung bezogen werden.

Anmeldeschluss ist am Montag, 16. Februar 2009.

Ergänzende Unterlagen, wie Katasterplan und Orthophoto, werden anschliessend von uns vorbereitet. Für allfällige Fragen steht Ihnen folgende Adresse zur Verfügung:
Gemeindeverwaltung, Sekretariat Baubewilligungen,
D. Ganz, Dorf 10
9042 Speicher
Tel. 071 343 72 05 oder
daniel.ganz@speicher.ar.ch

len. Neben dem Sammeln von Grenzerfahrungen und der Teambildung waren die Jugendlichen auch selbständig für das leibliche Wohl zuständig.

Klassenweise marschierten wir am Morgen von Speicher nach Trogen auf das Gelände der Erlebniswelten, wo Fabian Joos die Jugendlichen über die Regeln instruierte. Da-nach wurde fleissig Holz gesammelt, die Feuerstelle hergerichtet und das Mittagessen zubereitet. Bereits beim Feuer machen wurden die Klassen auf die Probe gestellt, brannte das feuchte Holz doch nicht wie gewünscht. Schliesslich haben es aber alle drei Gruppen geschafft und das Mittagessen stand pünktlich bereit. Lecker was da zubereitet wurde! Nach einer kurzen Siesta ging es dann bald auch schon weiter. Den Nachmittag widmeten wir drei gruppenspezifischen Spielen, wobei diese nur gelangen, wenn die Gruppe als Einheit funktionierte. Nach jeder Runde wurde kurz evaluiert und hinterfragt, was beim nächsten Mal verbessert werden könnte. Der Nachmittag verging wie im Flug und schon bald war es Zeit, das Gelände wieder zu verlassen. Nach einer kurzen Evaluation des Tages, wurden die Feuerstellen aufgeräumt und alles Liegengelassene wieder eingepackt. Noch ein letzter Fussmarsch zum Bahnhof Trogen, wo es mit dem Bähnli zurück nach Speicher ging. Nach einem ganzen Tag draussen waren die meisten Jugendlichen müde und freuten sich auf eine wärmende Dusche zuhause.

Grenzen wurden garantiert bei den meisten Jugendlichen erreicht und wenn es nur eisig kalte Füsse waren, die man nicht mehr spürte!

Agenda: immer topaktuell unter www.lecoin.ch

07./08. März Skiweekend

für die Betriebsgruppenmitglieder in den Fideriser Heubergen. Wir bitten alle sich auf der Liste im Büro einzutragen und ihren Beitrag gleich mitzubringen. Die Anmeldung ist verbindlich.

14./15. März Skiweekend

mit der alten Betriebsgruppe, ebenfalls in den Fideriser Heubergen. Auch hier bitten wir alle sich auf der Liste einzutragen und ebenfalls ihren Beitrag gleich zu bezahlen. Die Anmeldung ist verbindlich.

GIRLSCLUB

Am 24.03.2009 findet der Mädchenabend zum ersten Mal mit Katrin Looser statt. Sie wird mit euch nach St. Gallen zum Bowling fahren.

Treffpunkt: 18.55 Uhr beim Marktplatz in St. Gallen

Uf bald

Marion Bischof und Beat Marti

Öffnungszeiten Jugendraum Le Coin

Montag	18 – 21 Uhr
Mittwoch	14 – 21 Uhr
Freitag	19 – 22.30 Uhr
Samstag	19 – 22.30 Uhr

Schupfen 10
9042 Speicher
Telephone: 071 340 06 20
Email: info@lecoin.ch
Daten siehe www.lecoin.ch

S O N N E N G E S E L L S C H A F T S P E I C H E R

KONZERT DES «HITZIGEN APPENZELLER CHORS»

**Freitag, 6. Februar 2009, 20.15 h
in der Evang. Kirche Speicher**

Die Sonnengesellschaft Speicher freut sich, Sie zu einem höchst spannenden Vortrag einzuladen.

**Johannes Calvin (1509–1564)
Zum 500. Geburtstag des Genfer Reformators**

Von Frank Jehle, Pfr. Dr. theol.

**Donnerstag, 5. März 2009, 20.00 Uhr
Versammlungsraum im Hof Speicher**

Pfarrer Jehle arbeitete als Universitäts-Seelsorger und als Pfarrer. Seit seiner Pensionierung geht seine Arbeit als Moderator, Schriftsteller und Autor vieler Bücher stetig weiter. Seit dem 1. Februar 2009 hat er die Stellvertretung des ref. Pfarramtes in Speicher übernommen.

Frank Jehle ist im Jahre 1939 in Zürich geboren, studierte evangelische Theologie in Zürich, Tübingen und in Kalifornien. 1981 erhielt er den Dr. theol.

Ein paar Jahre war er als Seelsorger in Grub AR tätig, danach als Religionslehrer an verschiedenen Mittelschulen. Seit 1982 war er Universitäts-Seelsorger an der Hochschule St. Gallen. Zuerst nebenamtlich, dann erforderte die Grösse der Universität ein Vollamt.

Seit 2004 ist er pensioniert, das heisst freischaffend, das heisst wiederum weiter arbeitend wann und wo es für ihn stimmt. (www.frankjehle.ch)

Wir freuen uns Pfr. Frank Jehle bei uns in Speicher als Vortragsredner sowie auch als wichtiges Mitglied ad interim Pfarramt Speicher, kennen zu lernen.

Gäste sind jederzeit herzlich willkommen.

Für den Vorstand: Vreny Knecht

Die Sonnengesellschaft lädt Sie, liebe Mitglieder, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Freunde der etwas anderen Volksmusik zu einem Konzert ein. Wir freuen uns, Ihnen den «Hitzigen Appenzeller Chor» aus Appenzell Innerrhoden präsentieren zu können.

Hinter dem Namen «Hitzige Appenzeller» steckt ein a-capella-Vokalensemble, das 2006 als ad-hoc-Chor von Noldi Alder gegründet wurde. Die beiden Appenzeller waren in jenem Jahr Gastkantone der OLMA und dieses Ensemble hatte einen Auftritt. Das war aber nur der Anfang. Seither singt dieser Schoppel aus 10–12 jungen Berufsleuten, Lehrlingen und Gymnasiasten aus dem Innerrhoder Landesteil und wird von Martin Ulrich geleitet, selbst früher Mitglied bei «hop o' my thumb». Die fröhlichen Appenzeller treten in ihrer Tracht auf und singen Rugguseli, Ratzliedli, Rap und Jodellieder. Es ist eine umwerfende Palette, arrangiert zu eindrucksvoller Volksliedkunst und verführerisch munter vorgetragen.

Im Oktober 2008 fand die Vergabe der Kulturförderpreise der Internationalen Bodenseekonferenz IBK statt. Die «Hitzigen Appenzeller» haben einen der Förderpreise gewonnen. Dieses Konzert ist ein Beitrag der Sonnengesellschaft Speicher zur 700-Jahr-Feier der Gemeinde Speicher und macht den Auftakt zum Festjahr.

Mit freundlicher Unterstützung der Gemeinde Speicher und Migros Kulturprozent.

189. Hauptversammlung der Sonnengesellschaft

Die Mitglieder der Sonnengesellschaft Speicher sind herzlich zur 189. Hauptversammlung eingeladen. Sie findet am selben Abend vor diesem Konzert um 19.00 Uhr im Evang. Kirchgemeindehaus statt. Die Traktandenliste und eine separate Einladung haben Sie bereits per Post erhalten.

KARTEN DER OSTSCHWEIZ UND SPEZIELL VON SPEICHER IN DER VADIANA

Die Kantonsbibliothek Vadiana in St. Gallen besitzt eine über die Ostschweiz hinaus bedeutende Sammlung von historischen und neueren Karten. Uns interessieren dabei natürlich besonders die Karten der Ostschweiz und des Appenzellerlandes. Ein Vergleich von Karten aus unterschiedlichen Zeitepochen gibt dabei ein eindrückliches Bild der Siedlungsentwicklung vom 17. bis zum Ende des 20. Jahrhunderts. Auch die Verkehrserschliessung von Speicher und Trogen mit der Ruppenstrasse und der Trogenerbahn ist anhand etlicher Karten und Pläne gut dokumentiert.

Daneben gilt es, den berühmten Kartographen Gabriel Walser zu würdigen, der hauptberuflich während fast eines Vierteljahrhunderts, von 1721 bis 1745 als Pfarrer in Speicher wirkte. Seine Karten der meisten Kantone der Schweiz sind zwar bezüglich Genauigkeit nicht mit heutigen Karten zu vergleichen, sie bestechen aber durch ihre kunstvolle Ausschmückung und sind heute gefragte Sammelobjekte.

Jedermann ist herzlich eingeladen, am Samstag 28. Februar 2009 an dieser Führung teilzunehmen. Treffpunkt ist um 15.00 Uhr im Erdgeschoss der Kantonsbibliothek Vadiana an der Notkerstrasse 22.

Ein Beitrag der SP zum Jubiläumsjahr «700 Jahre Speicher - grosse Sprünge».

Im Anschluss daran (ca. 16.30 Uhr) findet im evang. Kirchgemeindehaus in Speicher die jährliche Hauptversammlung der SP Speicher statt.

FÜHRUNG IN DER VADIANA

SA 28. FEBRUAR 2009

TREFFPUNKT 15.00 UHR IN DER VADIANA,

NOTKERSTRASSE 22, ST. GALLEN

WEITERBILDUNG AR MITTELLAND – KURSE IN SPEICHER

Kunst im Fadenkreuz

Bilder weben

Sie weben ein Bild in Leinenbindung, Kelim- und / oder Gobelinteknik. Als Vorlage dienen Werke bekannter Künstler wie Hundertwasser, Klee, Kandinsky oder eigene Entwürfe.

Leitung: Sandra Büechi, Lehrerin für Textiles Werken
 Daten: Mittwoch, 11./25. Febr./11. März 2009
 Zeit: 19.30–21.30 Uhr
 Kursort: Speicher
 Kosten: 90.– exkl. 10.– bis 20.– Material

Zurzeit sind in der Bibliothek Arbeiten von Teilnehmerinnen des letzten Kurses ausgestellt. Lassen Sie sich inspirieren und überzeugen Sie sich, wie vielfältig und modern weben sein kann!

Sommermaschen

Unter fachkundiger Anleitung stricken oder häkeln Sie nach Ihrem Wunsch ein modisches Stück für Ihre Sommergarderobe. Gleichzeitig erwerben Sie mehr Sicherheit im selbständigen Arbeiten.

Leitung: Sandra Büechi, Lehrerin für Textiles Werken
 Daten: Mittwoch, 25. März/22. April/20. Mai 2009
 Zeit: 19.00–21.00 Uhr
 Kursort: Speicher
 Kosten: 80.– exkl. Material

Patiencen legen

«Uhr», «Grosse Harfe», «Rangierbahnhof» – aus dem gemischten Chaos wird eine bestimmte Ordnung hergestellt. Ein spannendes Kartenspiel für die geistige Fitness!

Leitung: Astrid Grünenfelder, Lehrerin/Spielpädagogin
 Daten: Kurs A: ausgebucht
 Kurs B: Donnerstag, 12./19./26. Febr. 2009
 Zeit: 19.00–21.00 Uhr
 Kursort: Speicher
 Kosten: 65.– exkl. 15.– für Spielkarten und Unterlagen

Voranzeige:

SPILEX-VEREIN SPEICHER TROGEN-WALD

**Hauptversammlung:
 21. März 2009, 14.30 Uhr,
 Krone Trogen**

Schröpfungsmassage

Sie lernen verkrampte Rücken – und Schultermuskulatur zu entspannen. Auf beginnende Erkältungen Einfluss zu nehmen und das allgemeine Wohlbefinden zu verstärken.

Leitung: Ursula Federer
 Daten: 12. Februar 09
 Zeit: 19.00–21.30 Uhr
 Kursort: Speicher
 Kosten: 45.–

Umgang mit Stress

Wir können Stress nicht verhindern, aber wir können lernen, damit umzugehen. Sie erhalten Ideen zum Umgang mit Ihren eigenen Ressourcen, lernen Entspannungstechniken kennen, analysieren Stressoren.

Leitung: Gaby Cavelti, Vitaltrainerin
 Daten: 09./16./23. März 09
 Zeit: 19.00–21.00 Uhr
 Kursort: Speicher
 Kosten: 120.–

Jogging für Einsteiger

Sie lernen einfache Grundkenntnisse zum Einstieg ins Lauftraining. Tipps und Tricks zur Trainingsmotivation, Trainingsintensität, Trainingsaufbau sowie Informationen zur Ausrüstung.

Leitung: Gaby Cavelti, Vitaltrainerin
 Daten: 21./28./April, 05./12. Mai 09
 Zeit: 19.00–21.00 Uhr
 Kursort: Speicher
 Kosten: 120.–

Elterliche Präsenz

Auseinandersetzung mit dem Thema Präsenz in der Familie. Wie viel ist nötig, wie viel tut gut, welche Art der Präsenz lebe ich?

Sie erhalten die Möglichkeit eine Standortbestimmung zu machen und allfälligen Wunschvorstellungen näher zu kommen.

Leitung: Annette von Schulthess – Mettler
 Daten: 25. Februar, 04. März 09
 Zeit: 19.15–22.15 Uhr
 Kursort: Speicher
 Kosten: 55.– inkl. Unterlagen/Paarrabatt

Lustvoll Streiten

Sie lernen die Grundfertigkeiten, wie Konflikte in partnerschaftlichen und familiären Beziehungen, sowie im beruflichen Alltag verbessert werden können. Konflikte sind etwas Alltägliches – lernen Sie damit umzugehen.

Leitung: Annette von Schulthess – Mettler
 Daten: 11./18./25. März, 15./22. April 09
 Zeit: Vormittag, 08.30–11.30 Uhr
 Kursort: Speicher
 Kosten: 310.– inkl. Unterlagen (Paarrabatt)

Conversation française

Sie haben die Gelegenheit Ihre mündlichen Französischkenntnisse aufzufrischen, zu erweitern und zu festigen. Damit Sie für Ihren nächsten Frankreichurlaub gerüstet sind oder Ihre Französisch lernenden Kinder unterstützen können.

Oder einfach aus Freude an der Sprache!

Leitung: Judith Egger, Sek. Lehrerin phil. I
 Daten: Montagabend: 02./23. Febr./16./30. März/
 20. April/11. Mai 09

Dienstagmorgen: 03./24. Febr./17./31. März/21. April/12. Mai 09

Zeit: Montagabend: 19.00 – 21.00 Uhr
 Dienstagmorgen: 08.30–10.30 Uhr
 Kursort: Speicher
 Kosten: 160.– inkl. Kursunterlagen

Wortgeschichten

Wörter haben eine Geschichte und wissen viel zu erzählen. Zwei ebenso vergnügliche wie informative Abende zur Herkunft ausgewählter Wörter aus unserer Sprache.

Leitung: Judith Egger, Sek. Lehrerin phil. I
 Daten: 24. und 31. März 09
 Zeit: 19.30–21.00 Uhr
 Kursort: Speicher
 Kosten: 50.–

Weitere Informationen und Anmeldung:

Weiterbildung Appenzeller Mittelland
 Elisabeth Büche/Sekretariat
 Teufener Strasse 8, 9042 Speicher
 Telefon: 032 510 72 08
 E-Mail: sekretariat@webmittelland.ch
 Internet: www.webmittelland.ch

VERANSTALTUNGSKALENDER VOM 30. JANUAR 2009

Tragen Sie Ihre Veranstaltungen selbst ein unter www.speicher.ch > aktuelles > Anlässe

VERANSTALTUNGEN			WER	WAS	WO
Fr	30.01.	09.30	Evang. Kirche	Andacht mit Abendmahl	Altersheim Boden, Trogen
Fr	30.01.	10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet A
Fr	30.01.	19.30	Turnverein Speicher	142. Hauptversammlung	Rest. Frohsinn
Sa	31.01.	20.00	Jodelchörli Speicher	Unterhaltung	Buchensaal
So	01.02.	13.00	Jodelchörli Speicher	Unterhaltung	Buchensaal
So	01.02.	14.00–15.00	Kinderdorf Pestalozzi	Öffentliche Führung	Kinderdorf Pestalozzi
Mo	02.02.	14.00–16.00	Evang. Kirche	Alti Lieder fürehole	Evang. Kirchgemeindehaus
Mo	02.02.	14.00–16.00	pro juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Di	03.02.	11.00	Evang. Kirche	Regenbogen (für alle)	Evang. Pfarrhaus
Di	03.02.	12.00	Evang. Kirche	Mittagstisch	Evang. Kirchgemeindehaus
Mi	04.02.	14.00–18.00	Stiftung Kinderdorf Pestalozzi	Offenes Studio power_up Radio	Radiostudio Kinderdorf Pestalozzi
Mi	04.02.	14.30	Altherren-Club AR*	Video-Film: Dresden / Berlin	Bärensaal, Sp'schwendi
Mi	04.02.	15.00	Museum für Lebensgeschichten	Erzählcafé	Hof Speicher
Mi	04.02.	20.00–22.00	Samariterverein	Hauptversammlung	Buchenschulhaus
Do	05.02.		Museum für Lebensgeschichte	«Anna Barbara Zellweger-Zuberbühler»	Hof Speicher
Do	05.02.	14.00	Landfrauenverein Speicher	Spiel- und Jassnachmittag	Rest. Frohsinn
Do	05.02.	15.30–16.05	Anette Grasshoff	Musikgarten Schnupperstunde	Hof Speicher
Fr	06.02.	09.30	Evang. Kirche	Chängouru	Evang. Kirchgemeindehaus
Fr	06.02.	10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet B
Fr	06.02.	14.30	Evang. Kirche	Freitagsrunde	Evang. Pfarrhaus
Fr	06.02.	19.00	Evang. Kirche	Bibelkreis	Evang. Pfarrhaus
Fr	06.02.	19.00	Sonnengesellschaft Speicher	189. Hauptversammlung	Evang. Kirchgemeindehaus
Fr	06.02.	20.15	Sonnengesellschaft Speicher	Konzert des «Hitzigen Appenzeller Chors»	Evang. Kirche
Sa	07.02.	20.00	Jodelchörli Speicher	Unterhaltung	Buchensaal
So	08.02.	13.00	Skiclub Speicher	Jugendskirennen	Skilift Blatten
Mo	09.02.	mit Voranm.	pro juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Di	10.02.	15.00–16.00	Spitex-Verein Speicher-Trogen-Wald	Gesundheitssprechstunde	Spitexbüro, Hof Speicher
Mi	11.02.	14.00–18.00	Stiftung Kinderdorf Pestalozzi	Offenes Studio power_up Radio	Radiostudio Kinderdorf Pestalozzi
Mi	11.02.	14.30	Altherren-Club AR*	Dia-Vortrag: Mein Weg nach Timbuktu	Bärensaal, Sp'schwendi
Do	12.02. – Sa	14.02.	Samariterverein	Nothilfe-Kurs	Buchenschulhaus
Fr	13.02.	10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet A
Fr	13.02.	18.30–20.30	Spyycher Gugge	30 Joohr Jubiläum	Buchenschulhausplatz
Fr	13.02.	20.30	Spyycher Gugge	Guggenacht 2009	Buchensaal
So	15.02.	13.00	Skiclub Speicher	Jugendskirennen	Skilift Blatten
Mo	16.02.	14.00–16.00	Evang. Kirche	Alti Lieder fürehole	Evang. Kirchgemeindehaus
Mo	16.02.	14.00–16.00	pro juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Di	17.02.	12.00	Evang. Kirche	Mittagstisch	Kath. Pfarreizentrum Bendlehn
Mi	18.02.	13.30	Altherren-Club AR*	Besuch im Textilmuseum St. Gallen	mit TB ab Bahnhof Speicher
Mi	18.02.	20.00–22.00	Samariterverein	Planungssitzung Alarmgruppe	Buchenschulhaus
Do	19.02.	20.00	Verkehrsverein Speicher Trogen	Hauptversammlung	Hotel Höhenblick
Fr	20.02.	09.30	Evang. Kirche	Chängouru	Evang. Kirchgemeindehaus
Fr	20.02.	10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet B
Fr	20.02.	14.30	Evang. Kirche	Seniorenachmittag	Evang. Kirchgemeindehaus
Sa	21.02.	18.00/20.00	kul-tour auf Vögelinsegg	Descarga – Musica Cubana y Latina	kul-tour auf Vögelinsegg
So	22.02.	10.00–17.00	Kinderdorf Pestalozzi	Familiensonntag	Kinderdorf Pestalozzi
So	22.02.		OK Kinderfasnacht	Kinderfasnacht	
Mo	23.02.	mit Voranm.	pro juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Mi	25.02.	14.30	Altherren-Club AR*	Video-Film: Faszination Geschwindigkeit	Bärensaal, Sp'schwendi
Fr	27.02.	10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet A
Sa	28.02.	15.00/16.30	SP Speicher	Hauptversammlung mit Führung	Vadiana / Evang. Kirchgemeindehaus
Sa	28.02. – So	01.03.	Tennisclub Speicher	Offizielle Swisstennis-Turniere	4 Aussenplätze – 2 Hallenplätze

*Veranstaltungen des Altherren-Club AR nur für Mitglieder

EVANGELISCHE KIRCHE**Sonntag, 1. Februar**

9.30 Gottesdienst, Pfr. Dr. Frank Jehle, Flötengruppe

Montag, 2. Februar

14.00–16.00 Alti Lieder fürehole, Ruth Bäggli,
Elsi Graf, Kirchgemeindehaus

Dienstag, 3. Februar

11.00 Regenbogen (für alle), «Gemeinsam einen Moment zur Ruhe kommen», Claudia Rufer Ritter, Pfarrhaus
12.00 Mittagstisch, Kirchgemeindehaus, Anmeldung bis Montagmittag bei Georgette Zellweger, T. 071 344 23 88

Freitag, 6. Februar

9.30 Chängouru, Spieltreff mit Anette Grasshoff, «Musikgarten», Kirchgemeindehaus
14.30 Freitagrunde, «Hand in Hand», Claudia Rufer Ritter, Pfarrhaus
19.00 Bibelkreis, Pfr. Dr. Frank Jehle, Pfarrhaus

Sonntag, 8. Februar

9.30 Gottesdienst, Pfr. Dr. Frank Jehle, Kirchenkaffee

Sonntag, 15. Februar

9.30 Gottesdienst, Pfrin. Christiane Waldmann-Heimeran

Montag, 16. Februar

14.00–16.00 Alti Lieder fürehole, Ruth Bäggli,
Elsi Graf, Kirchgemeindehaus

Dienstag, 17. Februar

12.00 Mittagstisch, Bendlehn, Anmeldung bis Montagmittag bei Georgette Zellweger, T. 071 344 23 88

Freitag, 20. Februar

9.30 Chängouru, Spieltreff mit Nicole Baldegger, «Fasnacht», Kirchgemeindehaus
14.30 Seniorennachmittag, Kino-Film «Unter einer anderen Sonne geboren», Kirchgemeindehaus

Sonntag, 22. Februar

9.30 Gottesdienst, Pfr. Dr. Frank Jehle, Taufe, Kirchenkaffee, Hort

Mittagstisch

3. Feb. 2009 evang.-ref. Kirchgemeindehaus
17. Feb. 2009 Pfarreizentrum Bendlehn
NEU: Anmeldung bei Frau Georgette Zellweger 071 344 23 88

«Regenbogen Gebet»

Gemeinsam einen Moment zur Ruhe kommen.
Sich in der Stille Zeit nehmen und im Gebet verweilen.
3. Feb. 2009 um 11.00 Uhr im Pfarrhaus.

C. Rufer Ritter

Seniorennachmittag

Freitag, 20. Februar 2009 um 14.30 Uhr im evang.-ref. Kirchgemeindehaus.

Gezeigt wird der Kino-Film: «Unter einer anderen Sonne geboren».

Ein Film, der Mut macht, auch im Alter die schönen Seiten des Lebens zu geniessen.

Alle sind ganz herzlich zum Filmnachmittag mit anschliessendem gemütlichem Beisammensein eingeladen.

C. Rufer Ritter

KATHOLISCHE KIRCHE**Samstag, 31. Januar**

18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang, Kerzensignung und Blasiussegen,

Sonntag, 1. Februar

9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang, Kerzensignung und Blasiussegen (Kinderhort)

Montag, 2. Februar

16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 3. Februar

8.00 Eucharistiefeier
12.00 Mittagstisch für SeniorInnen im evang. Kirchgemeindehaus

Freitag, 6. Februar

9.30 Zeit der Stille

Samstag, 7. Februar

7.00 Meditation/Kontemplation
13.30 Erstkommunion-Vorbereitungstag
Keine Eucharistiefeier wegen Erstkommunionvorbereitung

Sonntag, 8. Februar

10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang in der reformierten Kirche in Wald

Montag, 9. Februar

16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 10. Februar

8.00 Eucharistiefeier
19.00 Meditation für Jugendliche
20.00 Eltern-Informationsabend zum Erstbeichtgespräch

Freitag, 13. Februar

9.30 Zeit der Stille
20.00 Paarabend mit Myrta Grob Käser
und Norbert Schneider

Sonntag, 15. Februar

10.00 Wortgottesfeier mit Beatrix Zürn mit Gemeindegang (Kinderhort)

Montag, 16. Februar

16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 17. Februar

8.00 Eucharistiefeier
12.00 Mittagstisch für SeniorInnen im Bendlehn
19.00 Informationsabend Fasten

Freitag, 20. Februar

8.30 Glaubensgespräch für SeniorInnen
9.30 Zeit der Stille
9.30 Chängouru-Spieltreff: Fasnacht

Samstag, 21. Februar

7.00 Meditation/Kontemplation
18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegang

Sonntag, 22. Februar

9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
10.00 Eucharistiefeier mit Musikbegleitung Akkordeon-Orchester Nagel, St. Gallen und Gemeindegang

Montag, 23. Februar

16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 24. Februar (keine Eucharistiefeier)

20.00 Elternabend der Erstkommunionkinder im Bendlehn

Mittwoch, 25. Februar

19.30 Gottesdienst zum Aschermittwoch mit Austeilung der Asche
20.15 Fastenabend

Donnerstag, 26. Februar

14.00 Eucharistiefeier zur Fastenzeit für SeniorInnen

Freitag, 27. Februar

9.30 Zeit der Stille
9.30 Eucharistiefeier im Altersheim Boden
19.30 Taufweg: Was will die Bibel sagen

Dem Leben auf der Spur – Ostern entgegengehen

Exerzitien im Alltag in der Fastenzeit 2009

Für Paare und Alleinstehende

Leben - wer sehnt sich nicht danach, wirklich zu leben mit allen Fasern seines Seins und in Fülle. Und ist es nicht oft so, dass wir den Eindruck haben, statt zu leben, werden wir gelebt. «Gottes Sehnsucht ist der lebendige Mensch», sagt Irenäus von Lyon.

«Leben in Fülle» sagt uns Jesus im Johannesevangelium zu. Ich möchte Sie einladen, diesem Leben, das Gott in uns gelegt hat, und das sich zur Fülle entfalten möchte, während vier Wochen der Fastenzeit nachzuspüren.

Exerzitien im Alltag sind geistliche Übungen – im Alltag, im täglichen Leben – also genau dort, wo wir Freudvolles und Leidvolles, Befreiendes und Beengendes, Begeisterndes und Langweiliges, Tröstendes und Beängstigendes erfahren, dort wo wir gefordert sind, unseren Mann bzw. unsere Frau zu stehen und wir immer wieder auch leiden unter Zeit- und Leistungsdruck. In diesem Alltag will uns Gott begegnen und zu wirklichem Leben befreien. Diese sog. geistlichen Übungen wollen helfen, dieses tägliche Leben bewusster wahrzunehmen und darin Gott in allen Dingen zu suchen und zu finden, wie es Ignatius von Loyola ausdrückt.

Wer kann an den Exerzitien im Alltag teilnehmen?

Frauen und Männer, die bereit sind, sich während vier Wochen täglich eine Zeit der persönlichen Stille, des Meditierens zu nehmen (ca. 20–30 Minuten).

Die TeilnehmerInnen erhalten bei den wöchentlichen Gruppentreffen jeweils Hilfen und Impulse für diese tägliche stille Zeit.

Da bei den letzten Exerzitien im Alltag auch Paare teilgenommen haben, möchte ich dieses Mal ergänzend zu den Impulsen für alle TeilnehmerInnen, **spezielle Impulse für Paare** geben in Bezug auf ihre gelebte Beziehung im Alltag und auf ihren Glauben.

Die Termine für die gemeinsamen Treffen:

Dienstag, 10. März, 20.00–21.30 Uhr

Dienstag, 17. März, 20.00–21.30 Uhr

Dienstag, 24. März, 20.00–21.30 Uhr

Dienstag, 31. März, 20.00–21.30 Uhr

Der **Abschlussabend** wird am ersten Treffen mit der teilnehmenden Gruppe festgelegt.

Vorgesehen ist Dienstag, 7. April, 20.00–21.30 Uhr. Da dieser Tag bereits in die Karwoche fällt und schon Frühlingferien sind, ist es vielleicht auch nötig vorher abzuschliessen, evtl. am Freitag, 3. April.

Leitung und Begleitung:

Beatrix Zürn, Bruggmoos 29, 9042 Speicher, Tel. 071 344 26 56
Wer noch Fragen hat oder mehr über diese Exerzitien im Alltag wissen möchte, kann sich gerne an mich wenden.

Für die Anmeldung werden im Pfarrzentrum noch Flyer ausgelegt

THEO RETISCH

Das Silvesterchlausen...

... der eindrucklichste Winterbrauch im Appenzellerland, hat nach einigen Jahren Absenz wieder in unserem Dorf Einzug gehalten. Ein Schuppel wüster Chläuse zog von Haus zu Haus und erfreute sich grosser Aufmerksamkeit bei Jung und Alt.

Für die Bewohner eines Hauses ist es eine grosse Ehre, wenn bei ihnen ein solcher Schuppel auftritt. Die Besuche sind deshalb sehr begehrt. Das hat dazu geführt, dass die Chläuse von morgens fünf bis abends weit nach 20 Uhr im und ums Dorf unterwegs waren. Lediglich unterbrochen von zwei kurzen Pausen und 90 Minuten Mittagsruhe. In Anbetracht der Gewichte, die da herumgeschleppt werden eine ungeheure Leistung. Wild herumzutollen, zu schellen und rollen, sich dann kurz zu sammeln und ruhig und bedächtig ein Zäuerli vorzutragen ist wahrlich kein Zuckerlecken. Darum ist es nur allzu verständlich, wenn im Laufe des Tages der gute Ton nicht immer getroffen wird.

Der Auftritt ,unseres' Schuppels hat sich bis in die Hochburg des Chlausens ins Hinterland herumgesprochen und es kamen sogar alt gediente Chläuse zur Begutachtung. Bemängelt wurden hauptsächlich das viel zu grosse Pensum und die zu kurzen Pausen. Die saubere Ausführung des Rituals und insbesondere das Zauren leiden einfach bei zunehmender Übermüdung. Der Brauch soll aber auch Spass machen, den Zuschauern und vor allem den Aktiven. So soll es schon vorgekommen sein, dass ein Schuppel seine Route an einem gemütlichen Ort vorzeitig beendet habe. Wird die Sache aber zur Tortur, sinkt auch die Motivation, die Mühsal im nächsten Jahr wieder auf sich zu nehmen. Wie auch immer, es ist zu hoffen, dass die Blessuren bei den Aktiven rasch verheilen. Der nächste Silvester kommt bestimmt und mit ihm die Hoffnung auf ein Wiedersehen. Deshalb, auch im Namen der Bevölkerung: **VIELEN DANK! Macht weiter so.**

Dann darf es aber auf keinen Fall zum Schwanengesang kommen. Die Präsenzzeit der Chläuse sollte im Interesse der Sache durch kürzere Wege stark reduziert werden. Vielleicht wäre es sinnvoll, zwei unterschiedliche Routen zu bestimmen, die jährlich wechselweise begangen werden. Noch viel besser wäre es allerdings, wenn ein zweiter oder sogar ein dritter Schuppel gegründet werden könnten. Und noch etwas ist für den Zusammenhalt eines Schuppels unerlässlich: Das Verständnis und die Unterstützung von den jeweiligen Partnerinnen, die zugunsten unseres wunderbaren Brauches auf eine private Silvesterfeier verzichten müssen...

Sie wissen es, so was von

Theo Retisch, theo.retisch@gmx.ch

SPEICHERER JUGENDSKIRENNEN 2009 **8. Februar 2009 (Verschiebungsdatum 15. Febr. 09)**

Nach zwei Absagen infolge Schneemangels hofft der Ski-club Speicher dieses Jahr auf beste Verhältnisse an einem der beiden Daten. Es wird in verschiedenen Kategorien, je nach Anmeldungen, gestartet. Kindergärtler, Schüler und Erwachsene können auf Skiern oder Snowboards zum sportlichen Wettkampf antreten. Die Plauschgruppen oder Plauschsolisten können ihre Show einem grossen Publikum zwischen Rennen und Rangverlesen darbieten. Damit sie die verdiente Aufmerksamkeit erhalten, sollen sie sich im Zielraum melden. Ueber den Platzspeaker wird die Darbietung bekannt gegeben.

Anmeldungen erfolgen über Kindergarten, Schule oder Familie Urs Forrer, Tel. (071 344 4243 von 19:30–21:00 Uhr) oder urforrer@bluewin.ch bis am 3. Februar 2009

Die Ausgabe der Startnummern beginnt um 12:00 Uhr im Zielraum

Nachmeldungen können am Renntag bis spätestens 12:00 Uhr entgegengenommen werden

Rennbeginn ist um 13:00 Uhr (Kat. Kindergarten)

Bei der Startnummernausgabe wird ein Startgeld von CHF 5.00 pro Teilnehmer erhoben. Mit diesem Betrag wird ein Teil der anfallenden Kosten beglichen, dafür ist die Benutzung des Skilifts am Nachmittag des Rennens kostenlos.

Einen besonderen Service bietet die Pais-Sport (vis à vis Gallusmarkt) St. Gallen. Um die Chancengleichheit zu optimieren, offeriert das Sportgeschäft allen Teilnehmern einen gratis Wachs-Service am Samstag vor dem Rennen ab 17:00 Uhr in ihrem Geschäft. (Dieses Angebot gilt nur am Samstag, 7.2.09!)

Die Organisatoren und die Festwirtschaft von Vreni und Otto Fitzi hoffen auf einen Grosseaufmarsch von Teilnehmern und Besuchern.

VORBEREITUNG AUF DIE JUNIOREN EM

In den letzten Wochen reisten Thomas Heiniger, Janic Kleiner und Livio Dorizzi mit dem Nationalteam U19 ins Ausland an verschiedene internationale Turniere, so auch vergangene Woche nach Belgien und über die Festtage nach Holland. Diese Wettkämpfe waren weitere Möglichkeiten sich mit europäischen Konkurrenten zu vergleichen und wertvolle Erfahrungen für die Junioren-EM anfangs April in Mailand zu sammeln. Die drei Junioren schlugen sich gut und klassierten sich oft unter den besten acht europäischen Spielern.

Ausblick auf die Elite-Schweizermeisterschaft

Für unsere besten Spieler ist das nächste wichtige Ereignis die Elite-Schweizermeisterschaft, welche vom 22.–25. Januar 09 in Genf stattfindet. Neben unseren international spielenden Junioren werden auch Andreas Züger und Dominique Widmer und die Nationalspieler Christoph Heiniger und Tenzin Pelling an diesen Titelkämpfen teilnehmen. Natürlich hoffen wir wie im vergangenen Jahr mit Medaillen nach Hause zurückzukehren.

Drei Silbermedaillen in Arlesheim

Am nationalen Turnier in Arlesheim fehlte die dreifache Siegerin der letzten nationalen Wettkämpfe, unsere U15-Juniorin Nadine Spescha, krankheitshalber. Dafür kämpfte sich ihre Schwester Simone in der Kategorie U17 im Einzel, Doppel und Mixed bis ins Finale und holte sich in allen drei Disziplinen die Silbermedaille.

Resultate:

Herren-Einzel U13: 9. Levin Engler, 9. Dominik Tripet
 Herren-Doppel U13: 6. Dominik Tripet
 Damen-Einzel U15: 9. Simona La Cioppa
 Damen-Doppel U15: 13. Chantal Kleiner 13. Simona La Cioppa
 Mixed-Doppel U15: 17. Dominic Engler
 Herren-Doppel U15: 7. Dominic Engler
 Damen-Einzel U17: 2. Simone Spescha 9. Vera Wild
 Damen-Doppel U17: 2. Simone Spescha 9. Vera Wild
 Mixed-Doppel U17: 2. Simone Spescha/Thomas Böhringer
 9. Jonathan Stahl 9. Vera Wild/Michael Grevinga
 Herren-Einzel U17: 9. Thomas Böhringer
 Herren-Doppel U17: 5. Thomas Böhringer/Michael Grevinga
 9. Jonathan Stahl

Erfolg am regionalen Schülerturnier

Das erste regionale Schülerturnier 2009 in Bazenheid begann viel versprechend. Zwei Siege und drei weitere Medaillen konnten die Junioren und Juniorinnen unseres Clubs feiern. Die grösste Überraschung aus Appenzeller-sicht war Noah Schmid. Der erst 9-jährige Spieler gewann in der Kategorie U13 fünf seiner sechs Spiele und damit eine bronzene Auszeichnung.

Resultate:

Knaben U13 (23 T): 2. Oliver Schläpfer, 3. Noah Schmid, 7. Gabriel Schmid, 11. Stefan Engler, 18. Kai Bosshard

Mädchen U15 (10 T): 1. Simona La Cioppa

Knaben U15 (16T): 1. Florian Auer, 4. Levin Engler, 6. Florian Gämperle, 11. Micha Surber

Mädchen U17 (13T): 4. Manuela Vetsch, 6. Antonia Baumgartner

Knaben U17 (16 T) 3. Dominic Engler, 6. Patrick Waldvogel, 7. Roman Schober, 8. Lukas Schläpfer, 10. Thomas Zeller 10. Dominic Schwarz

BV St.Gallen-Appenzell: Kantersieg beim Rückrundenstart

Mit einem 7:1 Sieg unserer NLA-Mannschaft gegen das in der Rangliste einen Platz vor uns liegende Tafers-Fribourg und einem überraschenden 4:4 Unentschieden des NLB-Teams gegen Adliswil ist die BV St-Gallen-Appenzell erfolgreich in die Rückrunde gestartet. Der neue deutsche Spieler Jens Roch bringt eine grosse Verstärkung ins A-Team und spornt die jungen Spieler zu ausserordentlichen Leistungen an. Im nächsten Heimspiel der NLA ist das Team Solothurn zu Gast (Samstag, 7.2.09 um 14.00 in der Turnhalle Riethüsli). Wir hoffen auf viele Zuschauer, welche unsere Mannschaft kräftig unterstützen.

PLAUSCHTURNIER

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner von Speicher
Liebe Fussballfreunde/innen

Wenn's draussen wieder kalt und ungemütlich wird, und das Wetter auf Winter gestimmt ist, dann möchten wir vom FCS den Speichern die Wärme wieder in den Körper bringen und wieder etwas aufheizen! Sind Sie dabei?

Am Samstag, den 28. Februar 2009 steht unser immer beliebter und allseits bekannter Spielplausch auf dem Programm. Zum 11. Mal in Folge findet dieser in der Zentralturnhalle statt.

All jene, die gerne Fussball spielen, all jene, die sich gerne bewegen, all jene, die gerne etwas Gesellschaft schätzen, sind ganz herzlich eingeladen.

Von 9 Uhr Morgens bis Mitternacht wird immer etwas los sein.

Die Regeln sind ganz einfach, gespielt werden auf kleine Matten mit jeweils 3 bis 5 Spielern, ohne Torhüter. Während dem ganzen Tag begleitet eine Festwirtschaft (bis 24.00 Uhr) den Spielbetrieb.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Kategorien Plauschturnier:

A	Kindergarten	5 Feldspieler / 7 Preisberechtigt
B	Unterstufe	4 Feldspieler / 6 Preisberechtigt
C	Mittelstufe	3 Feldspieler / 5 Preisberechtigt
D	Oberstufe	3 Feldspieler / 5 Preisberechtigt
E	Sie & Er / Plausch	3 Feldspieler / 5 Preisberechtigt
F	Aktive	3 Feldspieler / 5 Preisberechtigt
G	Senioren (ab Jg. 77)	3 Feldspieler / 5 Preisberechtigt

Weiter Informationen unter www.fcspeicher.ch

Anmeldung und Fragen an:
Patrick Keel, Dietlistrasse 8, 9000 St. Gallen
oder spielplausch@fcspeicher.ch

Anmeldeschluss: 15. Februar 2009

Ihr FC Speicher

UNTERHALTUNGEN DES JODELCHÖRLI SPEICHER

Es ist wieder soweit! Nach den unvergesslichen Jubiläumsunterhaltungen vor zwei Jahren freuen wir uns, Sie an den Samstagabenden, 31. Januar 2009 und 07. Februar 2009, 2000 Uhr und am Sonntagnachmittag, 01. Februar 2009, 1300 Uhr zu unseren Unterhaltungen begrüssen zu dürfen.

Unser Dirigent, Werner Falk, hat zum Motto «Of de Alp» ein anspruchsvolles Liederprogramm zusammengestellt. Dass zu urchigen Stunden auf der Alp sennische «Zäuerli» gehören versteht sich natürlich von selbst. Ebenfalls in den Gesangsteil haben wir den Auftritt einer Kleinformation mit den jüngsten Chörlimitglieder eingebaut.

Im zweiten Teil führen wir das heitere Volksstück «Schwaarze Schnee» von Hanna Frey auf. Vom Theaterstück, welches unter der Regie von Hans Graf steht, dürfen Sie manche heiteren Momente erwarten.

Für die musikalische Abwechslung und als Tanzmusik zum Schluss des Programms haben wir folgende Formationen eingeladen:

Samstag, 31. Januar 2009,
Nidwaldner Buebä, Ennetmoos/NW

Sonntag, 01. Februar 2009
Jungmusikanten Rond om Oberegg

Samstag, 07. Februar 2009
Alpstää-Nixe, Appenzell.

Für Speis und Trank sorgt wie immer der uns eng verbundene Männerchor Eintracht oder nach Schluss des Programms die, wiederum durch unsere jüngsten Chörlimitglieder eingerichtete, Jodlerbar.

Am Sonntag können Sie ab 1100 Uhr das Mittagessen bestellen bzw. einnehmen. An den Samstagen öffnen wir den Saal eine Stunde vor Programmbeginn.

An dieser Stelle möchten wir uns recht herzlich bei allen Passivmitgliedern, Freunden und Gönnern für ihr Wohlwollen und die Treue in den vergangenen Jahren bedanken.

Als kleines Dankeschön ist es uns eine grosse Freude sie auf unsere Reise «Of de Alp» mitzunehmen.

Platzreservierungen bei Hansueli und Rösli Frick – Tel. 071 344 15 85 täglich von 1230 bis 1330 Uhr sowie von 19 bis 20 Uhr

Jodelchörli Speicher

Erzählcafé

In der Erinnerung des Museums für Lebensgeschichten findet am Mittwoch 4. Februar 15.00 Uhr das Erzählcafé statt. Gesundheits-Clown Massimo alias Dr.med. Dietmar Max Burger stellt seine Tätigkeit in Spitälern und Alters- und Pflegeheimen vor. Er freut sich auf einen regen Austausch über seine Präsentation.

30 JAHRE SPYYCHER GUGGE

Am 13. Februar 2009 feiert die Spyycher Gugge ihr 30-jähriges Bestehen. Mit einer Open-Air Guggeparty am frühen Abend beginnt das grosse Fest und wechselt danach nahtlos in die sechste Guggenacht im Buchensaal. Verschiedene Guggen aus der Umgebung und zwei Party-DJ's sorgen für Top-Stimmung.

Wie alles begann

Lange ist es her, als man in Speicher die ersten schrillen und schrägen Töne der heutigen Spyycher Gugge zu hören bekam. Im Jahre 1978/79 schlossen sich unter der Leitung von Willy Büchel 16 Musikbegeisterte aus nah und fern zusammen, um im Speicher das fasnächtliche Treiben mit Guggemusik zu untermalen. Im Fokus stand die Kinderfasnacht, welche damals im Kirchenzentrum Bendlehn stattfand. Dies inspirierte die Gründungsmitglieder zum Guggenamen «**Kakizebe**», dessen Ursprung aus dem **KA**tholischen **KI**rchen **Z**entrum **B**endlehn entstand. Über Jahre hinweg etablierte sich die Kinderfasnacht als fester Dorfbestandteil während der Fasnachtszeit und findet auch heute noch grossen Anklang bei der Bevölkerung.

Zum 10-jährigen Jubiläum der Gugge wurden 1989 die durch die Schülerinnen und Schüler der Textilfachschule Wattwil entworfenen und mit Schläuchen kreierte Guggewändli präsentiert. Im gleichen Jahr fand die Kinderfasnacht auch erstmals im Buchensaal statt, was bis heute auf ein sehr positives Echo stösst. Seither sind viele Fasnächtler neu dazugekommen und haben das Fasnachtsleben mit ihrem musikalischen Können und ihrer Geselligkeit bereichert.

Die in den 90er-Jahren zur Spyycher Gugge umbenannte Guggemusik hat in all den Jahren neben den traditionellen Fasnachtsauftritten in den Speicherer Beizen auch an zahlreichen Kinderumzügen in der näheren Umgebung teilgenommen.

Im Jahre 1999 übergab Obergugger Willy Büchel nach 20 Jahren die musikalische Leitung an Sepp Manser. Unter der präsidentalen Leitung durch Albert Keel wurde die Gugge umstrukturiert und hat sich seither vermehrt auch in weitgelegenen Umgebungen gezeigt. Mit verschiedenen Auftritten wie an der Ski-WM in St. Moritz und an Maskenbällen in der Region wurde das Können unter Beweis gestellt. Das Repertoire wurde modernisiert und mit Showelementen, Lichteffekten und Choreografie attraktiver gemacht.

Die Guggenacht erwacht zum Leben

Im Zuge des 25-jährigen Jubiläums der Spyycher Gugge entschied sich der Vorstand zur Initiierung einer eigenen Guggeparty. Für die Jubiläums-Guggenacht im Buchensaal konnten am 20. Februar 2004 bekannte Guggenmusiker engagiert werden und trugen zu einer sensationellen Partystimmung für Jung und Alt bei. Neben den Auftritten sorgten DJ Ady Montana und Steven Skaya mit fetzigem Sound für Stimmung bis in den Morgengrauen. Seither ist die Guggenacht ein fester und nicht mehr wegzudenkender Bestandteil in der Planung der Spyycher Gugge.

Wir sind stolze Spyycher-Gugger

Die Spyycher Gugge konnte sich in den letzten Jahren stetig weiter entwickeln, sei es durch die teilweise Neuinstrumentierung, die Gwändliwechsel, die Ausstattung mit guggeneigenen T-Shirts mit Hilfe unseres langjährigen Hauptsponsor René Bosshard Transporte GmbH oder der Erstellung der eigenen Homepage www.spyychergugge.ch. Zusammen mit der jährlich organisierten Guggenacht mussten wir finanziell auch immer wieder Hürden nehmen. An dieser Stelle danken wir allen unseren Sponsoren und Gönnern für die Jahr für Jahr grosszügigen, finanziellen Beiträge. Der Erfolg zeigt sich nicht nur in der tatkräftigen Unterstützung im ganzen Dorf sowie der näheren Umgebung, sondern auch in der stetig wachsenden Mitgliederanzahl seit der Gründung. Zum 30-jährigen Jubiläum dürfen wir den Rekord- und Maximalbestand von 40 Mitgliedern zählen!

Mit dem 13. Februar 2009 wird ein weiterer Höhepunkt in die Geschichte der Spyycher Gugge eingehen. Mit einem grossen Jubiläumsfest und verschiedenen Guggen feiern wir zusammen auf dem Buchenschulplatz in Speicher ab 18.30 Uhr dieses spezielle Ereignis mit freiem Eintritt und Gratis Glühwein, bevor dann die 6. und grösste Guggenacht seit jeher im Dorfe um 20.30 Uhr startet. Mit insgesamt 8 Guggen, 250 m² Partyfläche und 15 Meter Chaosbar sowie 2 renommierten Party-DJ's steht einem Riesenfest im Buchensaal nichts im Wege! Deshalb laden wir alle Fasnachtsbegeisterten, Guggefans, Guggenfreunde, Sponsoren, Gönnern, Ehemalige und Besucher recht herzlich zu unserem Jubiläumsfest ein:

Freitag, 13. Februar 2009 ab 18.30 Uhr beim Buchenschulhaus Speicher

GEMEINDEPRÄSIDIUM / DER HGV SPEICHER UNTERSTÜTZT PETER LANGENAUER

Demnächst findet die Wahl für das Amt des Gemeindepräsidiums statt. Als Kandidat wurde Herr Peter Langenauer von der FDP portiert.

An der Mitgliederversammlung des Handwerker- und Gewerbeverein Speicher wurde einstimmig beschlossen, die Kandidatur von Peter Langenauer zu unterstützen.

Die Mitgliederversammlung konnte sich davon überzeugen, dass für Peter Langenauer die notwendige Weiterentwicklung unserer Gemeinde von grosser Wichtigkeit ist. Er hat ein offenes Ohr für die Anliegen des Gewerbes und schätzt dessen Bedeutung in unserem Dorf sehr. Von Berufes wegen ist er natürlich auch mit Fragen rund um das Schulwesen und die Jugend bestens vertraut. Das Gemeinwohl von Speicher und die Zukunft unserer Gemeinde liegen ihm sehr am Herzen.

120 Jahre Handwerker- und Gewerbeverein Speicher Jubiläumsgeschenk an den Jugendraum «le Coin»

1888 wurde der Handwerker und Gewerbeverein Speicher gegründet. Er durfte 2008 sein 120 jähriges Bestehen feiern. In unserer schnelllebigen Zeit sind 120 Jahre ein sehr stolzes Alter. Immerhin vier Firmen aus unserem Mitgliederkreis könnten schon an der Gründung beteiligt gewesen sein.

Wie alle Vereine lebt auch dieser durch seine aktiven Mitglieder. Mit einer ausgewogenen Mischung aus «Wahrung und Förderung unserer Interessen» ist es bis heute gelungen im Dorf als ernsthafter Partner in «wirtschaftlicher, gewerbepolitischer und gesellschaftlicher Hinsicht» wahrgenommen zu werden.

Der Vorstand hat den Mitgliedern vorgeschlagen im Jubiläumsjahr keine grosse Festivität zu veranstalten. Dennoch hat der Handwerker- und Gewerbeverein Speicher zum Jubiläum ein kleines Zeichen gesetzt. Er hat für den Jugendraum «le Coin» einen Holztisch mit Sitzbank gestiftet. Es ist eine massive und sehr schöne Holzanzfertigung, die den Jugendlichen von Speicher sicherlich Freude bereiten wird. Anlässlich eines kleinen Jubiläumsanlasses mit anschliessendem Chlausabend wurde am 4. Dezember das Jubiläumsgeschenk an den «le Coin» übergeben.

HGV Speicher

KINDERFASNACHT 2009

Sonntag, 22. Februar 2009

Nummernausgabe: 13.00 Uhr

Abmarsch: 13.30 Uhr bei Post / Bank

KINDERFASNACHT MIT UMZUG UND MASKENBALL

- Die Nummernabgabe erfolgt für Gruppen- und Einzelmasken getrennt.
- Für die Besammlung vor dem Abmarsch werden Sektoren gebildet und für jede Kategorie speziell gekennzeichnet.
- Im Buchensaal gibt es beim Einmarsch eine Polonaise, wobei sich jede Maske auf der Bühne nochmals präsentieren kann.
- Nach der Rangverkündigung werden Wienerli mit Brot abgegeben.
- Das Rangverlesen findet in folgenden Kategorien statt:
 - Einzelmasken
 - Kleinere Kinder Gruppen
 - Grosse Gruppen, Familien und Vereine
- **Jede Maske erhält einen Preis.**
- **Der Umzug findet bei jeder Witterung statt!**
- Unterhaltung im Buchensaal mit DJ und Spyychergugge.

Das OK freut sich jetzt schon auf eine grosse Beteiligung an Masken und Zuschauern.

Verkehrsvereine
SPEICHER-TROGEN

EINLADUNG ZUR LETZTEN HAUPTVERSAMMLUNG

Anlässlich der Generalversammlung 2008 wurde die Auflösung des VV Speicher-Trogen per 31. Dezember 2008 beschlossen. Die Aufgaben werden in Zukunft von den Gemeinden Speicher und Trogen übernommen. Vor der Übergabe an die Gemeinden Speicher und Trogen muss an der letzten Verkehrsvereins Hauptversammlung dem Kasabericht 2008 der Revisoren zugestimmt, aber auch dem ganzen Vorstand Dechargé erteilt werden. Herzlich eingeladen sind die bisherigen Mitglieder zur Teilnahme am:

Donnerstag, 19. Februar 2009 um 20.00 Uhr im Hotel Krone in Speicher

Vorgängig der Versammlung wird ab 19.30 Uhr ein Aperitif offeriert.

JUNGBLÄSERAUSBILDUNG

Im Februar starten wir mit einem neuen Jungbläserkurs. Wer Freude und Lust hat, ein Musikinstrument zu spielen, darf sich noch anmelden. Unser Leitbild:

- Musikalische Ausbildung für Cornet, Es-Horn, Bariton, Euphonium, Posaune, Bass
- Ausbildung wird von erfahrenen Mitgliedern aus dem Musikverein Speicher erteilt
- Unterricht ab der Unterstufe
 - Einzelunterricht
 - Gruppenunterricht 2–3 Kinder
 - Ensemblespiel
 - Workshops zur Förderung des Zusammenspiels
- Besuch von regionalen Jugend Brass Band Lagern (JBBO, JBBFO)
- Kontakte zu regionalen Jugend Brass Band Formationen
- Unterstützung und Begleitung der in Ausbildung stehenden Kinder zur Vorbereitung auf die Militärmusikaufnahmeprüfung
- Die Instrumente können vom Musikverein Speicher gemietet werden. Die Miete entfällt, sobald die Jungmusikanten/innen Aktivmitglieder im Musikverein werden.

Jungmusik

Unsere Jungmusik startet mit Schwung ins neue Jahr. Unser provisorisches Jahresprogramm und unsere Ziele bis zu den Sommerferien:

März:

- Wochenende mit CD Aufnahme
- Solo- und Ensemble Wettbewerb

Mai:

- Begleitung Muttertagsgottesdienst in der ref. Kirche
- Frührschoppenkonzert am Muttertag im Buchensaal
- Teilnahme am Schülerkonzert
- Konzert im Altersheim Lindenhof St.Gallen

Juni:

- Konzert in Speicherschwendi
- Begleitung Paulusfest in der kath. Kirche mit anschließendem Konzert

Ziele unserer Jungmusik

- Musik für Kinder und Jugendliche U-20 aus der Gemeinde
- Fördern des musikalischen Zusammenspiels mit Abwechslung und Freude
- Spass am gemeinsamen Musizieren
- Coole und schmissige Konzertprogramme
- Einstudieren von Solos für fortgeschrittenere Musikanten/innen
- Konzerte in und ausserhalb der Gemeinde, wir sind für jegliche Anfragen bereit
- Teilnahme an Solo- und Ensemblewettbewerben
- Verfolgen spezieller Projekte

- Zusammenarbeit mit anderen Vereinen, Schule und MSAM
- Trittbrett für den Übertritt in den Musikverein Speicher
- Die Mitgliedschaft ist kostenlos

MVS

Unsere neue Homepage ist Online. Wir freuen uns über Ihren Besuch: www.mvspeicher.ch

Alle Kinder aus Speicher und Speicherschwendi sind in unserer Jungbläserausbildung und in unserer Jungmusik herzlich willkommen. Weitere Informationen erhalten Sie unter folgender Adresse: Andreas Bänziger, Buchenstrasse 55, 9042 Speicher, 071 344 20 15, 076 491 82 93, andy.baenziger@bluewin.ch

Der FTV Speicher ist eine polysportive Frauenturngruppe, die sich jeweils am Donnerstagabend zu ihrer Bewegungsstunde trifft. Wir halten uns fit mit Gymnastik aller Art, Spielformen, Mannschaftsspielen oder im Konditionssparcours.

Der Dienstagabend gehört dem Volleyball. Dabei werden nach einem variablen Warm-up spezifische Technik und Taktik geübt und im anschliessenden Spiel angewendet.

Die gemeinsame Geselligkeit pflegen wir ein Mal im Monat mit einem Event-Abend. Je nach Trend und Wetter findet dieser in der freien Natur, beim Kegeln, Velofahren, Schwimmen oder mit einem anderen Wellness-Programm statt. Zudem sind unsere 1-bzw. 2-Tages-Reisen, sowie Klausaben- de sehr beliebte Anlässe.

Wir haben keine Altersgrenzen. Wenn Sie sich gerne bewegen, heissen wir Sie während des ganzen **Monats März** 2009 herzlich zu einer **Schnupperstunde** willkommen.

Volleyball:

Jeden Dienstag, um 19:30 Uhr in der Buchenturnhalle.

Schnupperstunden: 03.03.09, 17.03.09, 24.03.09, 31.03.09

FTV:

Jeden Donnerstag, um 20:15 in der oberen Turnhalle im Zentralschulhaus. **Schnupperstunden:** 05.03.09, 12.03.09, 19.03.09, 26.03.09.

CHÄNGOURU

DER ETWAS ANDERE ADVENTSKALENDER

Im letzten Dezember durften wir uns an jedem Adventstag über einen neuen Stern auf dem Dorfplatz erfreuen. Die 24 vielfältig und individuell gestalteten Holzsterne schmückten das Dorf vorweihnachtlich und festlich.

Wir vom Chängouru-Team bedanken uns bei allen kreativen Bastler/innen für ihre Kunstwerke. Ein herzliches Dankeschön geht auch an unsere Materialsponsoren aus Speicher Ruedi Koller, Koller + Dörig Schreinerei, und Andreas Graf, Graf Baugeschäft.

Wir freuen uns auch im neuen Jahr jederzeit über Mütter und Väter mit ihren Kleinkindern (0–5-jährig), die Lust haben auf gemeinsames Singen, Spielen, Basteln und Kontakte knüpfen. Wir treffen uns jeden zweiten Freitag im reformierten Kirchgemeindehaus (gemäss Programm).

Das Chängouru-Team:

Denise Lauper, 071 340 07 71

Andrea Brunner, 071 351 11 56

CHORPROJEKT SPEICHER700

Sängerinnen und Sänger gesucht!

Am Sonntag, 13. September 2009 um 09:00 Uhr findet in der evangelischen Kirche ein Festgottesdienst anlässlich des Dorffestes statt. Der Frauenchor Speicher und der Männerchor Eintracht bringen die bekannte Messe «Juchzed und singed» von Peter Roth zur Aufführung.

Für dieses ansprechende Werk suchen wir in allen Stimmen Verstärkung. Die beiden Chöre laden Sie herzlich zum Mitsingen ein jeweils mittwochs von 20:00 bis 21:00 Uhr. Fühlen Sie sich angesprochen? Wollen Sie an diesem einmaligen Projekt mithelfen durch Ihren Beitrag? Kommen Sie einfach auch, machen Sie mit!

Die Männerstimmen proben im Saal des ehemaligen Restaurants Linde. Dirigentin: Gabriella Maria Spirig – 079 344 56 18.

Die Frauenstimmen proben im Buchenschulhaus. Dirigentin: Milva Strazzer – 079 396 94 89.

Wir freuen uns auf klang- und stimmungsvolle Proben und Aufführungen!

Frauenchor Speicher und Männerchor Eintracht

Nostalgieball

Jetzt anmelden!

Am Samstag, 25. April findet im Rahmen von speicher700 ein Nostalgieball im Buchensaal statt. Die einen oder anderen mögen sich vielleicht noch erinnern an den Nostalgieball, der vor bald 20 Jahren in der alten Turnhalle beim Zentralschulhaus kurz vor ihrem Abbruch stattgefunden hat. Interesse und Erfolg waren überwältigend!

Das Hauptelement sind natürlich die Ballgäste, die hoffentlich getreu dem Motto «grosse Sprünge», in festlicher Garderobe aus verschiedenen Epochen daran teilnehmen werden. Für eine sorgfältige Planung ist es notwendig, dass Sie sich anmelden (mit unten stehendem Talon oder mit dem Anmeldeformular auf www.speicher700.ch).

Im Preis von Fr. 80.– pro Person sind inbegriffen: In einem einmalig festlich hergerichteten Buchensaal ein Apéro, 3-gängiges Festmenu, Konzerteinlagen mit dem Salonorchester St. Gallen und der Sopranistin Stefanie May unter der Leitung von Werner Vosseler (Speicher), Tanzeinlagen (Lindy Hop) mit dem Tanzpaar «Hochzwei» (Daniela und Matthias Schriegl), sowie die Tanzmusik.

Mitglieder des Musikvereins Speicher sorgen für einen tadellosen Service vor während und auch nach dem Fest.

Zum Salonorchester St. Gallen

Passend zum Motto «700 Jahre – grosse Sprünge» zeigt auch das Salonorchester in seinem Repertoire grosse musikalische «Sprünge»: Es reicht von Wolfgang Amadeus Mozart und Johannes Brahms über Walzer von Johann Strauss und Emil Waldteufel zu Operetten von Emmerich Kalman, Franz Lehar oder Ralph Benatzky hin zu Tonfilmmusik der 20er und 30er Jahre bis zu Musicalmelodien aus My Fair Lady, Anatevka und West Side Story, beste Voraussetzungen also, um ein Ballpublikum mit leichter und beschwingter Klassik bis zu gehobener Unterhaltungsmusik zu verzaubern.

Anmeldeverfahren

Sie melden sich mit dem Formular an, anschliessend erhalten Sie einen Einzahlungsschein.

Nach erfolgter Einzahlung erhalten Sie anfangs April die Ballkarten, diese sind nummeriert.

Sollte die maximale Platzzahl für den Ball überschritten werden, entscheidet die Reihenfolge des Eingangs der Einzahlungen über die Teilnahme.

Wenn Sie mit Freunden oder Bekannten am gleichen Tisch sitzen möchten, reservieren wir Ihnen gerne die entsprechenden Plätze.

Anmeldetalon (ausschneiden und per Post oder elektronisch über www.speicher700.ch)

Anmeldung zum Nostalgieball «700 Jahre Speicher – grosse Sprünge»

Name/Vorname

Strasse/Nr

PLZ/Ort

Anzahl Ballkarten à Fr. 80.–

Bemerkungen/Fragen

Anmeldeschluss: 8. März 2009

Sie erhalten umgehend einen Einzahlungsschein. Die Anmeldung ist erst gültig nach erfolgter Einzahlung.

Talon bitte einsenden an: Helga Künzli, Ob. Kohlhalden 20, 9042 Speicher ;
E-Mail: helga.k@bluewin.ch; Betreff: Nostalgieball

KLASSENTREFFEN

Samstag, 12. September 2009, eine tolle Gelegenheit, eine Klassenzusammenkunft durchzuführen

Warum?

All diejenigen, die in gewissen Abständen an solchen Zusammenkünften mit den früheren Mitschülerinnen und Mitschüler schon teilgenommen haben, wissen es:

Eine Klassenzusammenkunft kann zu einem tollen Erlebnis werden.

Wieviel es da zu erzählen gibt: Erlebnisse aus der Schulzeit, von der Karriere-Entwicklung in beruflicher Hinsicht, von den markanten Veränderungen in der Familie bis hin zur stolzen Präsentation der Fotos von den Grosskindern. Und erst der Plausch beim Erkennungsspiel «Kennsch mi no?»

Und das Ganze passt wunderbar zum Motto «Grosse Sprünge», denn solche haben sicher alle gemacht ...

Wie?

In all den Klassen hatte es immer einige guten Geister, die sich für Sonderaufgaben zur Verfügung stellten. Dies wird auch in diesem besonderen Jubiläumsjahr «700 Jahre Speicher» nicht anders sein. Ein kleines Klassen-OK kann die frühzeitige Orientierung der Klassenkameraden an die Hand nehmen. Meistens bestehen solche Adressverzeichnisse schon, sodass der grösste Teil der Arbeit schon erledigt ist.

Wann?

Am Samstag, 12. September 2009, ab 15 Uhr

Diese Zeit betrifft die Zusammenkunft am gemeinsamen Treffpunkt, wo sicher auch der Gemeindepräsident und OK-Mitglieder für Kontakte, Erläuterungen usw. zur Verfügung stehen werden. Den Startzeitpunkt der Zusammenkunft im Rahmen der Klasse kann jedes Klassen-OK selbstverständlich individuell festlegen, sei es bereits am Vormittag zum Apéro beim Kollegen X oder zum Kaffee in einem Festbeizli oder, oder...

Wo?

Auf dem Areal Buchensportplatz, dort befindet sich die grosse Festbeiz und die Dorfstafette findet statt!

Programm?

Die Einzelheiten der Programmgestaltung innerhalb der Jubiläumsfeier «700 Jahre Speicher» ist den einzelnen Gruppierungen überlassen. Das OK bietet den räumlichen Rahmen, in dem es die Platzreservation und allenfalls die Verpflegungsmöglichkeit organisiert. Eine ganze Reihe verschiedener Fest-Attraktionen können an diesem Tag besucht werden. Ferner besteht auf Wunsch die Möglichkeit

- einer Führung durch die Schulhäuser
- einer Besichtigung des Hallenbads

Für marschtüchtige Jahrgänge kann auch eine Wanderung über einen Teil des Weges um Speicher ins Auge gefasst werden, um so auch einen Ein- und Ueberblick über die Veränderungen von Speicher seit der Schulzeit zu erhalten.

Auf der Homepage www.speicher700.ch kann in Erfahrung gebracht werden, was bis jetzt schon geplant ist.

Vorgehen?

Alle Klassen (hoffentlich recht viele) können ihre Wunschreservations ab sofort anmelden unter Angabe der voraussichtlichen Teilnehmerzahl und der allfälligen Inanspruchnahme von Führungen. Auch bei Zusatzwünschen stehen wir im Rahmen der Möglichkeiten für deren Umsetzung hilfreich zur Seite.

**Kontakt: André Kuenlin, Röhrenbrugg 9, 9042 Speicher,
E-Mail: AKUENLIN@BLUEWIN.CH;**

Na, wie wär's?

Die Klassenzusammenkunft-Verantwortlichen sind gefordert! Die Schülerinnen und Schüler von Speicher während der letzten 700 Jahre haben in der Geschichte «unseres» Dorfes viel beigetragen. Hier ist eine Gelegenheit, sich vorab im positiven Sinne daran im Kreise der damaligen Klassen zurück zu erinnern.

ZUM GEDENKEN AN RICHARD NYFFELER

55 Jahre Chormitglied im gemischten Chor Speicherschwendi, davon durfte ich fast 23 Jahre mit Richard in der Bassstimme den Gesang pflegen.

Ich schätzte seine ruhige, offene und kollegiale Art und den unermüdlichen Einsatz für unser Chorwesen sehr. Wenn immer etwas in unserem Verein anstand war Richard dabei um mitzuhelfen. In seiner 30-jährigen Präsidialzeit führte er unseren Chor mit viel Umsicht und Diplomatie, wir konnten jedes Problem im Gespräch lösen. Ja man kann eigentlich getrost sagen ohne ihn würde es den gemischten Chor Speicherschwendi nicht mehr geben. Bis auf die letzte Unterhaltung spielten wir Theater auf der Bühne des Bärensaales. Viele unserer lustigen Probenabende und Auftritte sind mir unvergesslich. Es erstaunte mich immer wieder wie sich Richard in seine Theaterrollen versetzen konnte, seine Mimik und Textsicherheit brachte unserer Theatergruppe immer wieder die Garantie zum Erfolg. Vor der Unterhaltung 2008 sagte er mir «weisch Peter, theaterle chan ich nümme, ich lörn so schwer efang uswendig, ehr machet das au ohni mi guet.» Es waren Worte die mich ein bisschen nachdenklich machten. Gerne denke ich zurück an die vielen Auftritte, Sängerkameraden, Unterhaltungen und Vereinsausflüge, die wir zusammen erleben durften, doch jetzt ist sein Platz leer, so schnell geht das. Richard ich danke dir und deiner Frau Claire für alles was du für uns getan hast. Wir alle im Chor werden dir ein ehrendes Andenken im Herzen bewahren. Wir sind traurig, einen lieben Sänger und einen Freund verloren zu haben.

Tschau Richard es war eine schöne Zeit.
Danke dass ich sie erleben durfte.

*Peter Zöllig,
Präsident vom gemischten Chor Speicherschwendi*

Unerwartet plötzlich hat der Allmächtige unseren lieben langjährigen Sängerkameraden zu sich gerufen. Fast genau vor 70 Jahren haben Richard und sein Bruder Walter ihren Vater infolge Lungenentzündung in der Weihnachtszeit 1938 verloren. Das gleiche Schicksal in jener Weihnachtszeit hat auch unseren Vater getroffen. Beide Mütter standen mit Ihren Söhnen von 4 und 6 Jahren ohne staatliche Unterstützung verlassen da. Im folgenden Herbst brach dazu der zweite Weltkrieg aus. Wir vier Buben durften dank arbeitsamen und häuslich gesinnten Müttern eine zwar äusserst bescheidene aber dennoch glückliche Jugend- und Schulzeit verbringen.

Bald nach der Schulzeit trat Richard zusammen mit meinem Bruder Werner dem Gesangsverein bei. Beide hatten Freude am Singen und Theaterspielen. Seit meinem Eintritt im Frühling 1959 durfte ich an der Seite von Richard in der gleichen Stimme singen also bis auf drei Monate während 50 Jahren! Durch diese enge Beziehung mit der Familie Nyffeler wurde es mir zum Bedürfnis, diese Zeilen zur Trauer aber auch der Dankbarkeit zu schreiben.

Richard war in verschiedenen Vereinen tätig. Ganz besondere Verdienste erwarb er mit seiner unermüdlichen Freude am Gesang: In deinem über 55-jährigen Wirken im Verein, darunter mehr als dreissig Jahre als Präsident, verlieren wir einen überaus aktiven Sängerkameraden. In deiner Zeit warst du ein köstlicher Theaterspieler, nach Jahrzehnten konntest du noch von besonders lustigen Pointen von vergangenen Theaterstücken erzählen.

Lieber Richard, du warst ein Idealist und gewissenhafter Mensch für den Gesangsverein und die Dorfgemeinschaft und dabei aber immer bescheiden geblieben. Du wirst uns immer im Herzen bleiben.
Danke für die schönen Jahre!

Dein Sängerkamerad Ernst Krüsi

LESERBRIEF

Danke

Liebe Marianne, lieber Christian, Andreas, Franz

im Namen der Projektgruppe Haus Schönenbühl bedanke ich mich für den Gutschein im Aglio & Olio. Ich von meiner Seite und auch meine Kolleginnen haben in keiner Art und Weise eine solche Geste erwartet. Eine ehrliche Antwort auf meine Fragen hätte genügt. Da es aber nun doch zu einer Abstimmung kommen wird, (warum das nicht schon von Anfang an ein Thema war, ist mir auch nicht klar), wird schlussendlich doch die Bevölkerung das letzte Wort dazu haben. Für uns ist dieses Projekt abgeschlossen und wir nehmen viele gute Gespräche und Erfahrungen mit.

Ich wünsche mir, dass die speicherer Bevölkerung einen Entscheid trifft, der dieses wunderschöne Haus mit seiner sonnigen Lage zu einem Treffpunkt für alle macht und es wieder zu neuem lebendigen und kreativen Tun erweckt.

*Für die Projektgruppe
Sonja Schläpfer*

Zeugenaufruf

Kann man mit einem guten Gewissen weiter autofahren, wenn man neu erstellte Zäune als Bremshilfe missbraucht und ohne sich um den Schaden zu kümmern das Weite sucht??? Der Automobilist/in der am 5. oder 6. Januar auf der Höhe der Bäckerei Ammann meinen Zaun beschädigt hat, sollte sich bitte bei mir melden. Hat jemand diesen Vorfall beobachtet, wäre ich für Hinweise dankbar.

Kurt Hubmann
071 344 38 04

ZIVILSTANDSNACHRICHTEN

Zuzüge im Dezember 2008

Barben-Wirth Jörg und Gabriela, Höhenweg 2C; **Cantiene Sabrina**, Dorf 46; **Christen Dorothea**, Teufenerstrasse 21; **Elia Claudia**, Weite 365; **Mazenauer Jonas**, Unter Bendlehn 42; **Otto Daniel**, Herbrig 1; **Schlegel Sabrina**, Kalabinth 45; **Steinbach Alfred**, Kalabinth 31; **Steinhauser Marianne**, Birt 519; **Vergara Jerez Constanza**, Schupfen 3; **von Däniken Franziska**, Kirchrain 19; **Walser-Müller Manuela**, Bergstrasse 4

Wegzüge im Dezember 2008

Cesca Stefano, Steinach SG; **Heeb-Moser Annelies**, Teufen AR; **Landert Manuela**, Locarno TI; **Liniger Martina**, Hochdorf LU; **Nussli Bruno**, Appenzell AI; **Oertle Domenic**, Regensdorf ZH; **Schneggenburger Johann**, Bühler AR

Geburten

Rankl, Timea Katharina, geboren am 20. Dezember 2008 in St. Gallen, Tochter des Rankl, Stefan und der Rankl geb. Akermann, Corinne, wohnhaft in 9042 Speicher, Reutenstrasse 6

Saxer, Marvin Orlando, geboren am 26. Dezember 2008 in St. Gallen, Sohn des Bundi, Sascha und der Saxer, Gabriela, wohnhaft in 9042 Speicher, Kalabinth 27

Sterbefälle

Nyffeler, Richard, gestorben am 17. Dezember 2008 in Speicherschwendi AR, geboren 1934, wohnhaft gewesen in 9037 Speicherschwendi, Rehetobelstrasse 29

Hagmann-Schiess, Emma Frieda, gestorben am 22. Dezember 2008 in Speicher AR, geboren 1924, wohnhaft gewesen in 9042 Speicher, Buchenstrasse 5

Wenk-Rohrbach, Käthe, gestorben am 30. Dezember 2008 in Heiden AR, geboren 1928, wohnhaft gewesen in 9042 Speicher, Oberwilen 10

Unsere

Fubilare

IM FEBRUAR 2009:

80-jährig

- 07.02.1929 Eugster-Kühne Anna
Hinter dem Ack 25
- 08.02.1929 Würzer-Lutz Anna
Oberwilen 4
- 19.02.1929 Kappeler-Meister Annelies
Zaun 6

81-jährig

- 06.02.1928 Mayr-Neeser Paulina
Weiherstrasse 6
- 18.02.1928 Dörig-Farner Mina
Seeblickstrasse 5
- 21.02.1928 Schmid-Gaiser Sylvana
Höhenweg 17

82-jährig

- 22.02.1927 Scherrer-Greuter Rosa
Kohlhalden 15
- 23.02.1927 Blättler-Christen Marie
Zaun 5

83-jährig

- 22.02.1926 Zingerli-Jenny Maria Luisa
Oberwilen 16

84-jährig

- 22.02.1925 Pedretti-Kern Ida
Herbrig 16
- 28.02.1925 Graf-Eggenberger Brigitta
Trogenerstrasse 30

86-jährig

- 03.02.1923 Bruderer-Hofstetter Bertha
Altersheim Boden, Trogen
- 06.02.1923 Altherr-Fehle Margrit
Ober Bendlehn 29
- 26.02.1923 Berweger-Broger Pia
Rehetobelstrasse 27

87-jährig

- 21.02.1922 Fitze-Rechsteiner Anna
Blatten 17
- 28.02.1922 Altherr-Fehle Max
Ober Bendlehn 29

88-jährig

- 19.02.1921 Hilty-Aemisegger Lilly
Bernhardsweg 1

89-jährig

- 26.02.1920 Hauser-Bleiker Robert
Kohlhalden 28

91-jährig

- 22.02.1918 Lutz-Schmid Hanna
Haus Vorderdorf, Trogen

ÄRZTLICHER NOTFALLDIENST SPEICHER/TROGEN

JANUAR / FEBRUAR 2009 (DAUER JEWEILS VON: 08.00 UHR BIS 08.00 UHR DER DATEN)

26. 01. 09 – 02. 02. 09	DR. MED. H.U. RENTSCH, SP'SCHWENDI	TEL. 071 222 35 44
02. 02. 09 – 09. 02. 09	DR. MED. M. SCHILTKNECHT, SPEICHER	TEL. 071 344 33 11
09. 02. 09 – 16. 02. 09	DR. MED. E. ZÜGER, SPEICHER	TEL. 071 344 12 18
16. 02. 09 – 23. 02. 09	DR. MED. A. ROHNER, SPEICHER	TEL. 071 344 33 88
23. 02. 09 – 02. 03. 09	DR. MED. H.P. SONDEREGGER, TROGEN	TEL. 071 344 31 31/32
02. 03. 09 – 09. 03. 09	DR. MED. M. SCHILTKNECHT, SPEICHER	TEL. 071 344 33 11
09. 03. 09 – 16. 03. 09	DR. MED. E. ZÜGER, SPEICHER	TEL. 071 344 12 18
16. 03. 09 – 23. 03. 09	DR. MED. H.U. RENTSCH, SP'SCHWENDI	TEL. 071 222 35 44

REDAKTIONS-
SCHLUSS 2009
MITTWOCH

ERSCHEINUNGS-
DATUM 2009
FREITAG

18. FEBRUAR
18. MÄRZ
21. APRIL (DI)
18. MAI (MO)
17. JUNI
19. AUGUST
23. SEPTEMBER
21. OKTOBER
18. NOVEMBER
14. DEZEMBER (MO)

27. FEBRUAR
27. MÄRZ
30. APRIL (DO)
29. MAI
26. JUNI
28. AUGUST
02. OKTOBER
30. OKTOBER
27. NOVEMBER
23. DEZEMBER (MI)

NÄRZTLICHER NOTFALLDIENST NR. 144

FÜR DEN GANZEN KANTON AR (NICHT NUR TROGEN UND SPEICHER)

WIR SIND IN DEN FERIEEN:

DR. SCHILTKNECHT
DR. ZÜGER
DR. SONDEREGGER
DR. ROHNER

24. 01. – 01. 02. 2009
24. 01. – 01. 02. 2009
08. 02. – 15. 02. 2009
10. 04. – 26. 04. 2009

Wir investieren in Ihre Träume.

1. Hypothek
2 3/8%
Variable Hypothek,
gültig ab 1. Februar 09

Profitieren Sie von unseren vorteilhaften variablen Hypothekar-Zinssätzen. Am besten Sie vereinbaren mit uns einen Gesprächstermin – heute noch. Damit Sie schneller zu Ihrem Traumhaus kommen.

Unsere Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag 8.00–12.00 Uhr und 14.00–18.00 Uhr, Samstag 8.00–11.00 Uhr

Ersparniskasse Speicher, Hauptstrasse 21, CH-9042 Speicher

Telefon 071 344 10 66, www.ersparniskassespeicher.ch

ERSPARNISKASSE
SPEICHER

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung Speicher

Redaktion:
Gemeindekanzlei Speicher,
Telefon 071 343 72 00, e-mail:
gemeindeblatt@speicher.ar.ch

Insertatenverwaltung, Druck:
Druckerei Lutz AG
Tel. 071 344 13 78, Fax 071 344 35 90
e-mail: info@druckereilutz.ch

Erscheint 11 x jährlich in allen
Haushaltungen der Gemeinde.
Abonnementspreis für
Auswärtige Fr. 49.–
Postcheckkonto 90-1728-8

YOGAKURS in Speicher

Kursort:
Hof Speicher
Zaun 5-7, Speicher

Daten:
Do 5.2.-2.4.09
09.00-10.15 Uhr
Fr. 240.00

Mitbringen:
Lockere Kleidung
(Matten sind vorhanden)

Infos & Anmeldung:
Stefan R. Senn, 071 244 98 02
www.yogaring.ch

Yoga - Kurse / Privat / Business

NAEF AG

Holzbau + Sägerei Telefon 071 344 12 45
9042 Speicher/AR Telefax 071 344 16 03
www.naefag.ch

Alles unter Dach und Fach zu bringen, ist eine unserer Stärken. Ein **Dachausbau** schafft Ihnen einen individuellen Wohnraum.

Für **Neu- und Umbauten** bieten wir moderne und zeitgemässe Holzbaulösungen. Wir planen Ihr Traumhaus, Ihre Scheune oder einen Umbau gerne für Sie.

Die individuelle **Holzterrasse** wird zum Blickfang in Ihrem Haus und gibt ihr einen unvergleichlichen Charakter.

Holz muss nicht immer naturfarben sein. Mit den neuen Trendfarben setzen unsere **Schränke** in Ihrem Wohnbereich moderne Akzente.

Wir sind ihr kompetenter Fachmann, wenn es darum geht **Parkettböden** neu zu gestalten oder bestehende aufzufrischen.

Zögern Sie nicht und nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Wir beraten Sie gerne.

Speicher
NAHELIEGEND.

– Johannes Calvin
5. März

– Weltgebetstag
6. März

– Reto Zeller, Kabarett
14. März

MITTEILUNGEN AUS DEM GEMEINDERAT

Amtsrücktritte auf Ende Mai 2009

Bis zum 31. Januar 2009 sind nach Art. 29 Abs. 4 der Gemeindeordnung bei der Gemeindekanzlei nun abschliessend folgende Rücktritte (siehe auch das Gemeindeblatt vom Januar) aus dem Gemeinderat, der Geschäftsprüfungskommission und den Kommissionen eingegangen:

Gemeinderat (vom Volk gewählte Behörde)

- Herr Christian Breitenmoser, Gemeindepräsident
- Frau Kerstin Auer, Präsidentin der Baubewilligungskommission (BBK)
- Herr Andreas Brunner, Mitglied der Baubewilligungskommission (BBK)

Geschäftsprüfungskommission (vom Volk gewählte Behörde)

- Herr Hansruedi Lancker, Mitglied

Baubewilligungskommission (vom Gemeinderat gewählte Kommission)

- Herr Henri Naef, Mitglied

Kommission für Soziales und Vormundschaft (vom Gemeinderat gewählte Kommission)

- Herr Jürg Müller, Mitglied

Kommission für Jugendfragen (vom Gemeinderat gewählte Kommission)

- Frau Laure Sidler, Mitglied
- Herr Silvan Frei, Mitglied

Kulturkommission (vom Gemeinderat gewählte Kommission)

- Frau Kerstin Auer, Mitglied

Feuerwehrkommission (vom Gemeinderat gewählte Kommission)

- Herr Martin Krüsi

WAHL NACHFOLGE IM GEMEINDEPRÄSIDIUM

Am letzten Märzwochenende haben Sie die Möglichkeit, meine Nachfolge zu bestimmen. Bisher – und ich denke, dass dies so bleibt – ist nur die Kandidatur von Peter Langenauer bekannt.

Es gibt jedoch Stimmen in unserem Dorf, die mit der Tatsache unzufrieden sind, dass sich nur eine Person zur Wahl stellt – so sei eine Auswahl nicht möglich. Diese Feststellung ist eigentlich richtig. Aber für das Gemeindepräsidium? Ich selber bin vor 10 Jahren in einer «Kampfwahl» gewählt worden, die Stimmberechtigten hatten eine Auswahl. Es gibt tatsächlich einen Moment persönlicher Befriedigung, wenn das Wahlresultat bekannt ist und man die Wahl gewonnen hat. Aber was nützt das für die künftige Arbeit? Ich musste feststellen: Nichts – im Gegenteil. Denn wo es Gewinner gibt, gibt es automatisch auch Verlierer. Und diese sind enttäuscht, können mit Niederlagen unterschiedlich gut umgehen und tragen dem Gewählten die für sie verlorene Wahl jahrelang nach. Dies kann die Zusammenarbeit mit den unterlegenen politischen Kräften erschweren, anstatt sachlicher Diskussion besteht dann die Gefahr, laufend (nicht vorhandene) Haare in jeder Suppe zu suchen.

Als Gemeindepräsident ist man nicht Vertreter einer bestimmten politischen Partei, einer Interessengruppe, einer knappen Mehrheit. Der Gemeindepräsident trägt für das Ganze Verantwortung. Er trifft richtige und er trifft falsche Entscheidungen. Aber er ist überzeugt, seine Arbeit im Interesse des ganzen Dorfes zu tun. Dies habe ich so gehalten und ich bin sicher, auch mein voraussichtlicher Nachfolger sieht das so. Für eine konstruktive, künftige Zusammenarbeit mit allen politischen Richtungen ist es sicher von Vorteil, wenn nicht bereits vor Amtsantritt Verlierer entstehen.

Deshalb wünsche ich meinem Nachfolger am 29. März eine hohe Stimmbeteiligung und ein klares Resultat.

*Christian Breitenmoser
Gemeindepräsident*

Öffentliche Volksversammlung zur kommunalen Abstimmung vom 29. März 2009

Die öffentliche Volksversammlung findet am Montag, 09. März 2009, um 20.00 Uhr im Buchensaal statt. Folgende Themen stehen voraussichtlich fest:

a) Kommunale Ergänzungswahlen, 1. Wahlgang:

- Wahl neue/r Gemeindepräsident/in
- Wahl neues Mitglied der Geschäftsprüfungskommission

b) Sachgeschäfte

- Kommunale Abstimmung über die Initiative «Pro Altersheim Speicher» sowie über den Vorschlag des Gemeinderates zur «Erstellung von altersgerechten Wohnungen an zentraler Lage».
- Kommunale Abstimmung über den Baurechtsvertrag zwischen der Einwohnergemeinde Speicher und der Sidler Hotel GmbH (gegründet durch Herrn Herbert Sidler und Frau Laure Sidler-Ringenbach) zur Neunutzung des ehemaligen Altersheims Schönenbühl.

c) Weitere Themen

- Erste Informationen zur Jahresrechnung 2008

Alle Einwohnerinnen und Einwohner von Speicher sind bereits heute herzlich zu diesem Informationsanlass eingeladen.

Jahresrechnung 2008

Der Jahresabschluss 2008 liegt vor und weist ein erfreuliches Ergebnis auf. Die Geschäftsprüfungskommission und die externen Fachleute der BDO-VISURA prüfen zurzeit die Jahresrechnung, das vorliegende Ergebnis gilt deshalb noch als provisorisch.

Bei Einnahmen von Fr. 19'907'353.35 und Ausgaben von Fr. 19'876'126.15 schliesst die **laufende Rechnung 2008 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 31'227.20** ab. Das Budget 2008 sah einen Ertragsüberschuss von Fr. 14'400.– vor. **Zudem konnten Fr. 927'692.15 zusätzliche Abschreibungen vorgenommen** werden. Budgetiert waren Abschreibungen von Fr. 972'000.–, effektiv wurden der Jahresrechnung 2009 Fr. 1'899'692.15 belastet, dies entspricht rund 18% des abzuschreibenden Verwaltungsvermögen per Ende 2008. Diese Mehrabschreibungen werden künftige Jahresrechnungen entlasten und die grossen Investitionen im Zentralschulhaus leichter tragen lassen.

Einmal mehr hat der sehr gute Steuereingang dieses erfreuliche Resultat ermöglicht. Bei den Steuern der natürlichen Personen konnten Fr. 11'942'962.64 (Budget Fr. 10'855'000.–) verbucht werden, dies sind rd. 1'088'000.– Franken oder 10 % mehr als budgetiert!

Der Steuereingang bei den juristischen Personen lag mit insgesamt Fr. 389'569.64 nur Fr. 10'430.36 unter dem Budget.

Auch bei den Nebensteuern konnten mit Fr. 1'306'345.30 Ertrag, Fr. 293'345.30 mehr als budgetiert (Fr. 1'013'000.–) eingenommen werden.

Das **Investitionsbudget 2008** sah Nettoinvestitionen von Fr. 1,721 Mio. Franken vor. Effektiv wurden Investitionen von Fr. 2'658'893.– vorgenommen. Dank der erhöhten Abschreibungen von insgesamt fast Fr. 1,9 Mio. konnten diese zu rund 71,5 % selbst finanziert werden. Die Verschuldung pro Kopf beträgt per Ende 2008 Fr. 1'779.–, dies ist rund 200 Franken mehr als vor Jahresfrist.

Über die Rechnung 2008 wird Gemeindefinanzchef Franz Knechtle voraussichtlich an der Volksversammlung vom 27. April 2009 eingehend informieren. Eine Zusammenfassung wird vorgängig an alle Haushaltungen zugestellt, die detaillierte Jahresrechnung kann ab Ende März 2009 über die Gemeindekanzlei (071 343 72 00) bezogen werden.

Genehmigung des Rechenschaftsberichtes des Betriebsamtes Appenzeller Mittelland für das Jahr 2008

Das Betriebsamt Appenzeller Mittelland in Teufen verzeichnete für das abgeschlossene Jahr 2008 bei den Zahlungsbefehlen, Pfändungsbegehren und den Pfändungen eine deutliche Abnahme. Einzig bei den Verlustscheiden war eine leichte Erhöhung zu verzeichnen.

Einige Vergleichszahlen für Speicher:

	Jahr 2006	Jahr 2007	Jahr 2008
Zahlungsbefehle	540	462	411
Pfändungsbegehren	338	336	280
Pfändungen	163	175	164
Verlustscheine	85	112	123

Die Gemeinde Speicher stellt unter den Vertragsgemeinden (Teufen, Bühler, Gais, Trogen und Stein) mit ihrer Bevölkerungszahl einen Anteil von 23,05% dar. Das Verhältnis Bevölkerung/Anzahl Zahlungsbefehle ergibt einen für die Gemeinde unterdurchschnittlichen Satz von 19,80%.

Das Betriebsamt AR-Mittelland, Teufen, stellt den angeschlossenen Gemeinden den Rechenschaftsbericht sowie die Jahresrechnung 2008 zu. Bericht und Abrechnung geben einen detaillierten Einblick in die Geschäftstätigkeit des Betriebsamtes. Durch Mehraufwändungen im Personal- und Sachbereich in der Höhe von Fr. 16'290.25 (Gesamtbudget Budget 2008: Fr. 520'000.00/ Rechnung 2008: 536'290.25) sowie einem Gebührenertragsrückgang (Budget 2008: Fr. 450'000.–/Rechnung 2008: 411'966.70) in der Höhe von Fr. 38'033.30 ergibt sich gesamthaft ein Mehraufwand von Fr. 54'323.55. Die Gemeinde Speicher hat somit einen Defizitanteil in der Höhe von Fr. 26'636.30 zu tragen (Budget 2008: Fr. 15'500.00).

Der Gemeinderat nimmt vom guten und ausführlichen Bericht Kenntnis und dankt den Verantwortlichen des Betriebsamtes Appenzeller Mittelland für ihren Einsatz.

Abstimmung über drei Sachgeschäften am 29. März 2009

Der Gemeinderat hat an seiner letzten Sitzung entschieden, dass am oben erwähnten Datum die Einwohnerinnen und Einwohner von Speicher über zwei Sachvorlagen abstimmen können. Die entsprechenden Abstimmungsunterlagen werden den Stimmenden in der ersten Märzwoche 2009 zugestellt.

a) Initiative «Pro Altersheim Speicher» sowie Vorschlag des Gemeinderates zur «Erstellung von altersgerechten Wohnungen an zentraler Lage»

Am 18. Januar 2008 hat ein Initiativkomitee eine Initiative in der Form einer allgemeinen Anregung mit 300 Unterschriften eingereicht. Sie fordert den Betrieb eines bürgernahen Altersheims in unserer Gemeinde. Als Begründung haben die Initianten auf dem Unterschriftenblatt Folgendes angeführt:

«Die kurzfristig und ersatzlos angesetzte Schliessung des Altersheims Schönenbühl in Speicher, vorgesehen im Februar 2008, ist unannehmbar. Die unterzeichneten Stimmbürger fordern den Gemeinderat auf, den Senioren in Speicher ein standesübliches Altersheim zur Verfügung zu stellen. Die sechs Altersheimzimmer im Hof Speicher können den Bedarf nicht decken, da die Anzahl der Senioren ständig steigt. Eine Verlegung der Senioren ins Altersheim Boden nach Trogen wird abgelehnt, da ein Herauslösen aus dem gewohnten Umfeld unsozial ist. Die Verantwortlichen der Gemeinde stehen in der Pflicht, für ältere Menschen Raum und Platz zu schaffen.»

Der Gemeinderat versteht, dass im Zusammenhang mit der Schliessung des Schönenbühls emotionale Reaktionen nicht ausgeblieben sind. Er hat die eingereichte Initiative zum Anlass genommen, zusammen mit den Erkenntnissen aus dem überarbeiteten Altersleitbild die verschiedenen Möglichkeiten von Wohnen im Alter in unserem Dorf zu überprüfen. Grundsätzlich stimmt er mit dem Anliegen der Initiative, dass auch für ältere Menschen Raum und Platz in unserer Gemeinde sein muss, überein. Der Rat sieht aber seine Aufgabe und Verantwortung auch darin, sachliche Argumente für die Erarbeitung von bedürfnisgerechten und zukunftsorientierten Vorschlägen einzubeziehen.

Grundsätzlich ist die Nachfrage nach klassischen Altersheimplätzen rückläufig. Dank ausgebautem Spitex-Angebot bleiben die Seniorinnen und Senioren möglichst lang in ihrem Haus oder ihrer Wohnung. Erst bei entsprechender Pflegebedürftigkeit und in fortgeschrittenem Alter (Durchschnittsalter im Heim Boden ist 86 Jahre) wird ein Heimeintritt meist unumgänglich. Für diesen Bedarf

genügt das heute vorhandene Angebot noch viele Jahre. Hingegen besteht in unserer Gemeinde eine steigende Nachfrage nach altersgerechten, kleineren und preisgünstigen Wohnungen wie sie z.B. die Genossenschaft Alterssiedlung anbietet. Seit der Eröffnung des Hofes Speicher, mit seinen ergänzenden Angeboten in unmittelbarer Nähe, besteht für die Wohnungen in der bestehenden Alterssiedlung eine Warteliste. Der Gemeinderat hat deshalb in den letzten Monaten Abklärungen bezüglich Möglichkeiten zum Erwerb und Umbau von bestehendem Wohnraum in altersgerechte Wohnungen an zentraler Lage vorgenommen.

Es haben sich keine geeigneten Objekte, die mit vertretbarem Aufwand an die gestellten Anforderungen anzupassen wären, gefunden. Der Gemeinderat hat deshalb diese Möglichkeit verworfen und Varianten für einen Neubau abgeklärt sowie Grobkosten errechnen lassen. Es zeigt sich, dass die Realisierung von rund zwölf altersgerechten Wohneinheiten mit erschwinglichen Monatsmieten kostendeckend möglich wäre.

Da der Gemeinderat der Ansicht ist, die Förderung altersgerechter Wohnungen entspreche eher den Bedürfnissen unserer älteren Bevölkerung, möchte er sich mit dem gemeinderätlichen Vorschlag von den Stimmberechtigten den Auftrag erteilen lassen, ein Projekt zur Erstellung altersgerechter Wohnungen an zentraler Lage auszuarbeiten und dieses dann in einer erneuten Abstimmung den Stimmberechtigten vorzulegen.

Da die beiden Abstimmungsvorlagen vom 29. März 2009 voneinander unabhängig sind, ist es möglich, bei beiden Fragen unabhängig mit JA oder NEIN zu antworten (ein doppeltes JA ist also möglich). Der Gemeinderat wird je nach Ausgang des Abstimmungsausganges die ihm erteilten Aufträge erfüllen.

b) Baurechtsvertrag zwischen der Einwohnergemeinde Speicher und der Sidler Hotel GmbH (gegründet durch Herr Herbert Sidler und Frau Laure Sidler-Ringenbach) zur Neunutzung des ehemaligen Altersheims Schönenbühl

Am 9. Januar 2008 beschloss der Gemeinderat Speicher die Lancierung einer Ideenbörse, in deren Rahmen bis zum 15. März 2008 Vorschläge zur Weiternutzung des ehemaligen Altersheims Schönenbühl eingereicht werden konnten. Da noch offen stand, in welche Richtung die Vorschläge gehen würden, waren Ideen sowohl mit als auch ohne Eigeninitiative willkommen. Innert der gesetzten Frist wurden insgesamt 22 Ideen mit unterschiedlichem Konkretisierungsgrad eingereicht. Am 9. April 2008 hat der Gemeinderat Leitlinien für die Weiterbearbeitung der Projekte beschlossen. Er entschied, dass die Liegenschaft Schönenbühl nicht verkauft werden soll; favorisiert wurde hingegen eine Vermietung oder die Abgabe im Baurecht. Die Übernahme von neuen Aufgaben durch die Gemeinde wurde aus grundsätzlichen Überlegungen abgelehnt. Folglich wurden diejenigen

Ideen bevorzugt, für deren Realisierung die Projektträger selber besorgt sind. Auch eine finanzielle Beteiligung der Gemeinde wurde nur in beschränktem Mass und nur für die Anfangsphase in Betracht gezogen. Die Ideenbörse hat zu einer erfreulichen Vielfalt an Vorschlägen und Initiativen geführt, unter welchen eine Auswahl zu treffen war.

Nach zwei durchgeführten Beurteilungsrunden hat der Gemeinderat sich klar für das Projekt «Low Budget» Hotel entschieden. Trägerschaft dieses Projekts ist die Familie Sidler, Inhaberin des Hotels Appenzellerhof.

Für das Projekt des Appenzellerhofs sprachen vor allem folgende Gründe:

- Der Bedarf für Gruppenunterkünfte ist nach Aussagen aus Appenzeller Tourismuskreisen gegeben, da immer wieder Anfragen eingehen, die nicht ohne Weiteres befriedigt werden können; die Ausweitung des Angebots erscheint somit sinnvoll.
- Dieses Angebot an zusätzlichen Gruppenunterkünften kann Synergien beispielsweise mit dem Netzwerk der Appenzellerland Sport AG erzeugen, welche auch Unterkunftsmöglichkeiten für Sportvereine vermittelt. Damit wird nicht nur die Beherbergungssituation, sondern auch der Sport gestärkt. Die Nähe zu den gemeindeeigenen Sportanlagen ist beim Projekt Schönenbühl sicher von Vorteil.
- Mit dem Bekanntmachen des für Gruppen geeigneten «Low Budget» Hotels können sich Gemeinde und Kanton noch besser als Standort im Bereich von Erholung und Gesundheit positionieren.
- Es erscheint dem Gemeinderat Speicher sinnvoll, dass ein bestehender einheimischer Betrieb in seiner Entwicklung unterstützt wird.
- Für die Hotelnutzung im bisherigen Altersheim sind im Vergleich zur Realisierung des Wohnprojekts, das bis zum Schluss ebenfalls zur Diskussion stand, weniger bauliche Eingriffe nötig. Geplant ist ein sanfter Umbau.

Die genannten Überlegungen haben beim Entscheid des Gemeinderats Speicher den Ausschlag gegeben, einen entsprechenden Baurechtsvertrag zwischen der Einwohnergemeinde Speicher und der Sidler Hotel GmbH (gegründet durch Herr Herbert Sidler und Frau Laure Sidler-Ringenbach) zur Neunutzung des ehemaligen Altersheims Schönenbühl auszuarbeiten und den Stimmberechtigten zur Abstimmung zu unterbreiten.

Neuer Gemeindeordner

Die Neuerstellung des Gemeindeordners ist abgeschlossen. Das komplett überarbeitete und aktualisierte Verzeichnis gibt Auskunft über das Gemeindeangebot in den Bereichen Gewerbe, Vereine, Politik, Kirche und Verwaltung. Der Ordner enthält verschiedene Merkblätter und Publikation wie beispielsweise das Notruf und Info-merkblatt, die Vereinsliste, den Ferienplan der Schule, das Abfallmerkblatt oder das Merkblatt der Pro Juventute, Mütter- und Väterberatung.

Der Gemeindeordner richtet sich primär an Neuzuzüger, die sich mittels dem ebenfalls enthaltenen Ortsplan und der Informationsbroschüre in der Gemeinde schneller zurecht finden können. Die neuen Einwohner können mit den beiliegenden Adressberichtigungskarten ihrem Familien- und Bekanntenkreis die neue Wohnadresse mitteilen. Der Gemeindeordner kann auch für interessierte Personen, die in Speicher wohnen, bei der Gemeindeverwaltung (Empfang) bezogen werden.

Personelles

Kündigung der Schulleiterin/ Neues Schulleitungsmodell

Schulleiterin Regula Inauen hat ihre Stelle auf Ende des laufenden Schuljahres aus persönlichen Gründen gekündigt. Sie möchte ihre berufliche Tätigkeit und ihre Familienarbeit in ein Gleichgewicht bringen. Die Schulkommission und der Gemeinderat bedauern die Kündigung ausserordentlich. Eine Würdigung der Arbeit von Regula Inauen wird später erfolgen.

Die Schulkommission hat die Kündigung zum Anlass genommen, die Situation der Schulleitung Speicher grundsätzlich zu überdenken. Die Schulleitung ist mit 90 Stellenprozent dotiert. Zusätzliche 60 Stellenprozent umfassen die Bereichsleitungen Kindergarten, Primarstufe und Sekundarstufe I. Seit einem Jahr wurde die Schulleitung mit Rücksicht auf die Familienarbeit der Schulleiterin auf 77%

reduziert. Das Pensum der Bereichsleitungen wurde entsprechend erhöht.

Aufgrund der eingehenden Prüfung der Stärken und Schwächen des bisherigen Schulleitungsmodells und im Hinblick auf die kommende Schulentwicklung haben die Schulkommission und der Gemeinderat beschlossen, das Schulleitungsmodell zu ändern.

Die 60 Stellenprozent der Bereichsleitungen werden aufgehoben zugunsten einer Erhöhung des Schulleitungspensums von 90 auf 150 Stellenprozent. Die Aufteilung gliedert sich wie folgt: Neu erhalten der Kindergarten und die Primarstufe eine Schulleitung mit einem Pensum von 100% und die Sekundarstufe I erhält eine Schulleitung mit einem Pensum von 50%. Diese Umverteilung der Pensen ist kostenneutral. Die beiden Schulleitungspersonen sind wie bisher direkt dem Schulkommissionspräsidium unterstellt. Neben den getrennten Aufgaben zur Führung der zugeteilten Schulstufen übernehmen die beiden Schulleitungspersonen die übrigen Leitungsaufgaben gemäss dem angepassten Pflichtenheft. Sie sind ausserdem gegenseitig für die Stellvertretung besorgt.

Die Schulkommission und der Gemeinderat sind überzeugt, dass die Schule Speicher mit dieser Neugestaltung der Schulleitung für die Zukunft bestens gerüstet sein wird. Damit werden die notwendigen fachlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen geschaffen, um die Entwicklungen und Änderungen im Schulbereich noch besser umsetzen zu können. Ausserdem fällt die Führungsstufe der Bereichsleitungen weg. Um künftig im direkteren Kontakt mit den Lehrpersonen und den Schülerinnen und Schülern zu stehen, werden die bisherigen Bereichsleitungsbüros im Buchenschulhaus und im Zentralschulhaus neu von der Schulleitung genutzt. Die Begleitung, Förderung und Beurteilung der Lehrpersonen durch die Schulleitung wird intensiver, womit die Sicherung und Entwicklung der Schulqualität verbessert wird.

Das neue Schulleitungsmodell wird per 1. August 2009 umgesetzt. Die Schulkommission und der Gemeinderat sind sich bewusst, dass dies für alle Beteiligten eine erhebliche Umstellung und das Aufgeben von Vertrautem bedeutet. Die Schulkommission setzt alles daran, die Neugestaltung erfolgreich auf Kurs zu bringen und ist überzeugt, auch von den Lehrerinnen und Lehrern sowie von den Eltern unterstützt zu werden.

Nächste Sitzung

Die nächste Sitzung findet am Mittwoch, 18. März 2009 statt. Eingaben und Anträge, die an dieser Sitzung behandelt werden möchten, sind bis spätestens eine Woche vor dem Sitzungstermin der Gemeindeganzlei (zuhanden des Gemeinderates) einzureichen.

GEMEINDEKANZLEI SPEICHER
Der Gemeindeganzreiber, Stefan Weber

Regenschirme mit Speicher-Logo

Ab sofort können am Empfangsschalter der Gemeindeverwaltung Speicher wieder Sonnenschirme (oder Regenschirme, falls es tatsächlich im Speicher mal regnen sollte ...) für einen Fünfliber gekauft werden.

Die Schirme, die mit dem Speicher-Logo und dem Schriftzug *speicher.ch* bedruckt sind, erhalten Sie in den Farben rot und schwarz.

Gemeindeverwaltung Speicher

Caritas

Günstig einkaufen im Caritas-Markt

Mehr Spielraum

Wenn Sie wenig Geld zur Verfügung haben, ist jede Einsparung willkommen. Im Caritas-Markt können Sie zu sehr günstigen Preisen einkaufen und sich dadurch etwas mehr Handlungsspielraum verschaffen. Das Geld reicht so eher einmal für einen Kaffee, einen Kinobesuch oder für das dringend benötigte Paar Schuhe.

Qualitätsware zu Sparpreisen

Der Caritas-Markt bietet Waren des täglichen Bedarfs günstig an. Produkte – auch Markenprodukte – werden der Caritas aus verschiedenen Gründen günstig abgegeben: zum Beispiel weil die Etiketten einen Druckfehler haben, weil ein Verpackungsfehler passiert ist oder weil zuviel produziert wurde. Alle Lebensmittel sind in einwandfreier Qualität. Der Caritas-Markt steht wie jedes andere Geschäft unter der Aufsicht der Kantonalen Lebensmittelkontrolle.

Auswahl für den täglichen Bedarf – und mehr

Im Caritas-Markt finden Sie Produkte, die Sie täglich brauchen:

- Brot, Teigwaren, Reis, Mehl und Konserven
- Käse und Milchprodukte
- Gemüse und Obst
- Süsswaren

- Tiefkühlprodukte
- Babynahrung und Windeln
- Hygieneartikel, Putz- und Waschmittel

Ebenso erhalten Sie Eintrittsbillette zu sehr günstigen Preisen:

- Theater St. Gallen und Konzertverein
- Kinok
- Offene Kirche St. Leonhard
- Städtische Frei- und Hallenbäder St. Gallen
- TSV St. Otmar

Weitere Vergünstigungen:

- St. Galler Tagblatt-Abo zum halben Preis
- Kleiderladen Kleika

Das Angebot wird laufend erweitert.

Einkaufen mit spezieller Karte

Die Caritas-Einkaufskarte erhalten Sie, wenn Ihr Einkommen niedrig ist und Sie im Moment auf Sozialhilfe, Ergänzungsleistungen oder auf finanzielle Unterstützung durch eine kantonale, private oder kirchliche Institution angewiesen sind. Auch eine laufende Lohnverwaltung oder Schuldenanierung berechtigt Sie zu einer Einkaufskarte.

Die Einkaufskarte erhalten Sie beim Sozialamt Ihrer Gemeinde, bei der Sozialberatungsstelle, mit der Sie in Kontakt sind oder bei Caritas St. Gallen, Klosterhof 6e, 9000 St. Gallen. **Bitte bringen Sie ein Passfoto mit.**

Caritas-Markt

Davidstrasse 44

9000 St. Gallen

Tel. 071 244 79 29

Fax. 071 220 16 39

E-Mail caritas-markt@sg.caritas.ch

Öffnungszeiten

Montag - Freitag 13.30–18.30 Uhr

Samstag 09.00–12.00 Uhr

Die Caritas-Einkaufskarte erhalten Sie auch auf der AHV-Zweigstelle der Gemeindeverwaltung Speicher.

HANDÄNDERUNGEN

Eigentumsübertragungen / Kaufverträge

Seit der letzten Meldung sind die nachstehend erwähnten Kaufverträge und Eigentumsübertragungen rechtskräftig geworden und im Grundbuch der Gemeinde Speicher eingetragen worden:

Nachlass Odermatt Arnold, Kohlhalden 3, 9042 Speicher an Odermatt-Lanker Frieda, Kohlhalden 3, 9042 Speicher – Grundbuch Speicher Nr. 68, Wohnhaus, Kohlhalden 3

Architekturbüro Peter Hochreutener GmbH, Speicherstrasse 24, 9043 Trogen an Marti Rolf und Manser Silvia, Wildeggstrasse 32a, 9000 St. Gallen – Grundbuch Speicher Nr. S6204, Eigentumswohnung (im Bau) mit Tiefgaragenplatz Nr. M6217, Rüschen 25

Nachlass Eugster Jakob mit Eugster Arnold, Alterszentrum Hof, Zaun, 9042 Speicher an Hess Michael und Hess-Wild Maja, Lender 2, 9042 Speicher – 626 m² Land ab Grundbuch Speicher Nr. 1674 (Eugster) an Grundbuch Speicher Nr. 356, (Hess) – Lender

Scherrer-Näf Ruth, Brauerstrasse 34, 9016 St. Gallen an Rochira Alessandro und Rochira-Rocchini Paola, Grund 60, 9405 Wienacht-Tobel AR – Grundbuch Speicher Nr. 142, Wohnhaus mit Kegelbahn, Ilgenstrasse 3 (Anker)

Graf Hans, Kaien 1, 9038 Rehetobel an Ledermann Stephan und House Ledermann Stella und House Regina, Bachstrasse 9, 9037 Speicherschwendi – Grundbuch Speicher Nr. 1669, Wohnhaus mit Gewerbebaute Fläche 3'139 m², Bachstrasse 9

GRUNDBUCHAMT SPEICHER

Der Grundbuchverwalter
Urs Preisig, 20. Februar 2008

ALTERSHEIM BODEN

Neue Telefonnummer:

071 343 60 30

Eigene Homepage

Für das Altersheim ist eine eigene Homepage eingerichtet, die auch laufend ergänzt wird:
www.altersheim-boden.ch

KOMMISSION BAU UND UMWELT

Abfallzahlen 2008

Altpapier/Karton

Im Jahr 2008 wurden in der Gemeinde 411'360 t Altpapier /Karton gesammelt. Das sind 24'460 kg mehr als im 2007. Pro Einwohner entspricht dies einer gesammelten Menge von 102'532 kg oder 5,5 kg mehr als im Vorjahr.

Altglas

Die gesammelte Menge Altglas beträgt für das Jahr 2008 146'640 t, was gegenüber 2007 einer Zunahme von 14'363 kg entspricht. Die gesammelte Menge pro Einwohner beträgt 36'550 kg oder rund 3 kg mehr als im Vorjahr.

Weissblech / Aludosen

Im Jahr 2008 wurden insgesamt 6'559 t Weissblech und Alu gesammelt, was gegenüber 2007 einer Zunahme von 1049 kg entspricht. Pro Einwohner ergibt diese eine gesammelte Menge von 1'635 kg oder rund 0.250kg mehr als im Vorjahr.

Die KBU nimmt diese Zahlen mit Freude zur Kenntnis, zeigt es doch, dass das getrennte Sammeln und Entsorgen des Abfalls bei der Bevölkerung zur Selbstverständlichkeit geworden ist. Herzlichen Dank an alle, die dadurch ihren aktiven Beitrag zum Umweltschutz leisten.

Bring- und Holtag!

Wir möchten die Bevölkerung schon jetzt darauf hinweisen, dass der schon fast zur Tradition gewordene Bring- und Holtag auch dieses Jahr wieder stattfinden wird und zwar am Samstag, den 16. Mai 2009. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Abfall-Info 2009.

Neue Altglas Sammelcontainer in der Speicherschwendi

Einige von Ihnen haben es bereits festgestellt. Die Sammelstelle für Altglas, Blech und Alu erscheint in neuem Outfit. Die Sammelstelle ist mit neuen, modernen Containern ausgerüstet worden. Das Altglas wird wie bis anhin getrennt nach den Farben weiss, braun und grün gesammelt. Undefinierbare Farben oder andersfarbiges Glas, wie zum Beispiel blaues, werfen Sie bitte ins Grünglas hinein. Der Container für Altblech und Alu ist ebenfalls neu. Wir freuen uns, wenn die Sammelstelle weiterhin mit der nötigen Sorgfaltspflicht benutzt wird.

Hohe Recyclingquoten und gute Verwertung der Abfälle tragen zum Klimaschutz bei

Die Abfallbewirtschaftung in der Schweiz ist effizient und umweltverträglich: das zeigen die Zahlen der Abfallstatistik 2007, wonach 51% der Siedlungsabfälle recycelt, der Rest in Kehrrichtverbrennungsanlagen (KVA) für Strom- und Wärmeproduktion genutzt wurden. Diese und andere Statistiken sind im neu publizierten «Abfallwirtschaftsbericht 2008» des Bundesamtes für Umwelt BAFU enthalten, der einen Überblick über die Schweizer Abfallwirtschaft wiedergibt.

Im internationalen Vergleich der Recyclingquoten liegt die Schweiz überall in der Spitzengruppe. Bei einigen Materialien wie Glas (95% Recyclingquote) ist das Recyclingpotential weitgehend ausgeschöpft. Bei anderen Separatsammlungen wie Papier und Karton, Metalle oder biogene Abfälle liesse sich die Menge etwa durch bessere Sammellogistik noch weiter steigern. Die Kosten der Separatsammlung und der Einsammlung und Verbrennung der Siedlungsabfälle aus Haushalten betragen im gesamtschweizerischen Durchschnitt 106 Franken pro Person und Jahr. Weitere Infos unter:

www.bafu.admin.ch/aktuell/medieninformation

Das korrekte Bereitstellen von Altpapier und Karton

Die Gemeinde Speicher bietet der Bevölkerung einen überdurchschnittlichen Service für die Sammlung von Altpapier und Karton. In jedem Quartier wird alternierend, alle zwei Wochen und gesammelt.

Leider lässt die Akzeptanz der ordnungsgemässen Bereitstellung von Altpapier und Karton häufig zu wünschen übrig. Im Dezember erhält jede Haushaltung das Abfall-Info für das kommende Jahr, eingelegt im Gemeindeblatt, zugestellt. In vielen Fällen verschwindet es ungelesen in einer Schublade, oder es wird direkt im Altpapier entsorgt. Schade, denn einmal durchlesen würde genügen, um informiert zu sein!

Papier und Karton wird gemischt gesammelt und kann gleichzeitig bereitgestellt werden, soll jedoch separat gebündelt werden. Das Material ist mit einer Schnur zu bündeln und nicht in Papiertragetaschen, Säcken oder Schachteln zu verpacken, Kartons sind flach zu drücken und ebenfalls zu bündeln.

Für die Papier- und Kartonindustrie recycelbar

Papier

Zeitungen
Bücherseiten ohne Einband
Computerlisten
Couvert mit und ohne Fenster
Fotokopien
Heftli/Illustrierte
Korrespondenzpapier
Notizpapier
Recyclingpapier
Telefonbücher

Karton

Couvert aus Karton und Wellpappe
 Eierkartons
 Flachkartons
 Fruchtekartons
 Gemüsekartons
 Schachteln aus Karton und Wellpappe
 (flachdrücken und bündeln)
 Packpapier

OFFENE JUGENDARBEIT SPEICHER**Abschlussparty von Marion – Neubeginn von Katrin**

Am 23. Januar war die Abschlussparty von Marion Bischof. Nach gut zweieinhalb Jahren verlässt sie die Offene Jugendarbeit Speicher um in Herisau ihr zweites Praktikum zu absolvieren, bevor sie ihre Ausbildung zur Sozialarbeiterin im Sommer abschliesst. Der offizielle Teil war vor der Öffnung des Treffs, wo sich die Jugendkommission und der Gemeindepräsident von Marion verabschiedeten und zugleich kulinarisch von ihr verwöhnen lassen konnten. Wir alle sind sehr traurig über ihren Weggang. Sie war eine aufgestellte und initiative Person, welche sich gut mit allen Jugendlichen und Arbeitskollegen verstand.

Für die Papier- und Kartonindustrie nicht recycelbar

Beschichtetes Geschenkpapier
 Blumenpapier
 Etiketten
 Filterpapier
 Fototaschen
 Haushaltspapier
 Kleber
 Kohlepapier
 Papierservietten/Papiertaschentücher
 Papiertischtücher
 Papierwindeln
 Teerpapier
 Biskuitverpackungen
 Futtermittelsäcke
 Kaffee- und Teebeutel
 Milch- und Fruchtsaftverpackungen
 Suppenbeutel
 Tiefkühlverpackungen (beschichtet, laminiert)
 Tragtaschen, nassfest (diese Taschen erhält man bei den bekannten Grossverteilern)
 Waschmitteltrommeln
 Zementsäcke
 Nichtpapierhaltige Abfälle

Wer die Regeln akzeptiert und sich daran hält, beweist gegenüber dem Personal der Papier- und Kartonentsorgung grossen Respekt. Das mühsame Zusammentragen von auseinandergefallenen Taschen und Schachteln sowie das Einsammeln von herumliegenden Zeitungen erspart dem Personal viel Zeit.

Im Sinne eines respektvollen Miteinanders freuen wir uns, wenn Sie das Papier und den Karton ordnungsgemäss bereitstellen. Herzlichen Dank.

So war es fast klar, dass zu ihrer Schlussparty im Treff sehr viele Jugendliche kamen. Da Marion als Schoggimaus bekannt war, wollten wir ihren weiteren Weg etwas versüssen. So hatten alle den Auftrag, etwas Süßes mit zu bringen. Fast alle folgten der Aufforderung und so füllte sich die Schatzkiste ziemlich schnell.

Für alle jugendlichen offerierte Marion Hotdogs, was überall auf grosse Zustimmung stiess. Es war ein gelungener Abend mit sehr vielen Jugendlichen. Dabei brachten etliche Jugendliche sogar ein persönliches Geschenk, was bei Marion mehrmals nasse Augen zur Folge hatte.

Am gleichen Abend wurde auch die neue Jugendarbeiterin Katrin Looser begrüsst. Wir wünschen ihr einen guten Start und sind sicher, dass sie schnell den Kontakt zu den Jugendlichen aufbauen kann und die Arbeit von Marion mit gleichem Elan weiterführen wird. Das Betriebsgruppenskiweekend wird einen ersten Schritt dazu beitragen, damit auch ihr erster Girlsclub am 24. März von vielen Mädchen besucht wird.

Schnell-Besuch im Jugendtreff

Nachdem in letzter Zeit die Besucherzahlen im Treff etwas zurückgegangen sind, war der Treff erstmals während den Sportferien geschlossen. Wir hoffen, dass sich wieder vermehrt mehr Jugendliche im Treff aufhalten und auch das Treffleben mitbestimmen. Zurzeit kommen viele Jugendliche schnell im Jugendtreff vorbei, schauen wer da ist und gehen innert weniger Minuten wieder. Wo sie sich danach aufhalten, entzieht sich unserer Kenntnis. Wir müssen alle Eltern darauf aufmerksam machen, dass wir für diesen unbekannteten Aufenthalt der Jugendlichen keine Verantwortung tragen können.

Fragen Sie doch einfach mal nach – bei ihren Sprösslingen oder auch im Treff.

07./08. März Skiweekend

für die Betriebsgruppenmitglieder in den Fideriser Heubergen. Wir bitten alle sich auf der Liste im Büro einzutragen und ihren Beitrag gleich mitzubringen. Die Anmeldung ist verbindlich.

14./15. März Skiweekend

mit der alten Betriebsgruppe, ebenfalls in den Fideriser Heubergen. Auch hier bitten wir alle sich auf der Liste einzutragen und ebenfalls ihren Beitrag gleich zu bezahlen. Die Anmeldung ist verbindlich.

GIRLSCLUB

Am 24.03.2009 findet der Mädchenabend zum ersten Mal mit Katrin Looser statt. Sie wird mit euch nach St. Gallen zum Bowling fahren.

Treffpunkt: 18.55 Uhr beim Marktplatz in St. Gallen

Uf bald

Katrin Looser und Beat Marti

Öffnungszeiten Jugendraum Le Coin

Montag	18 – 21 Uhr
Mittwoch	14 – 21 Uhr
Freitag	19 – 22.30 Uhr
Samstag	19 – 22.30 Uhr

Schupfen 10
9042 Speicher
Telephone: 071 340 06 20
Email: info@lecoin.ch
Daten siehe www.lecoin.ch

Schule Speicher

DIE SCHULE SPEICHER GIBT SICH NEUE ZUKUNFTSGERICHTETE STRATEGIEN

Der Gemeinderat hat von den neuen Strukturen der Schule Speicher auf das Schuljahr 2009/2010 zustimmend Kenntnis genommen. Die Schule Speicher verfolgt unter dem Leitgedanken «Schule Speicher – Eine Schule für Alle» die konsequente Umsetzung der festgelegten strategischen Leitsätze und Qualitätskriterien. Die Schulkommission hält in einer speziellen Informationsbroschüre fest (zu beziehen beim Schulsekretariat oder der Gemeindekanzlei), dass die Schule Speicher ein Ort ist, wo Gemeinschaft gestaltet und gelebt wird. Für Kinder und Jugendliche ist die Schule ein prägender Teil ihres Alltages. Hier machen sie vielfältige und wichtige Lebenserfahrungen, die Voraussetzungen für Lernfreude, Lernbereitschaft und Lernerfolg ist. Damit diese Ziele erreicht werden können, braucht es verschiedene Partnerinnen und Partner, die zusammenarbeiten und sich gegenseitig unterstützen. Diese Partnerschaft möchte die Schule aktiv stärken. Die Wirksamkeit zeigt sich dann letztlich im Erfolg des Kerngeschäftes Schule, dem Unterricht. Die schulische Qualität entsteht in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.

Die Strukturen der Schule Speicher ermöglichen allen Kindern eine ihnen entsprechende Bildung und Erziehung. Dies geschieht in enger Zusammenarbeit mit dem Elternhaus und weiteren Beteiligten. Unter dem Stichwort **«Inklusion»** bedeutet dies beispielsweise, dass verschiedene Einschulungsmodelle geprüft sowie Umsetzungsvorschläge für die Schulkommission erarbeitet werden. Weiter wird die Begabtenförderung im Lernatelier, aber auch im allgemeinen Unterricht individuell eingesetzt und die Durchlässigkeit auf allen Stufen gefördert.

Die Kultur der Schule Speicher ist so ausgestaltet, dass eine Lebens- und Lerngemeinschaft entsteht, die durch Respekt und Toleranz geprägt ist. Unter dem Begriff **«Teilhabe»** werden die Ressourcen der Schülerinnen und Schüler, ihr Lernen selbst zu organisieren und sich dabei gegenseitig zu unterstützen, gefördert. Die Lernenden werden als aktiv Gestaltende in die Schule miteinbezogen, so beispielsweise durch die Führung eines Schülerinnen- und Schülerrates oder durch die Gestaltung unterschiedlicher Formen des kooperativen Lernens.

Die Zusammenarbeit in der Schule Speicher wird so gepflegt, dass innerhalb der Gemeinschaft alle bestmöglich gestärkt und gefördert werden. So wird beispiels-

weise unter dem Stichwort **«Zusammenarbeit»** die Vernetzung von verschiedenen Personen, Teams und Gruppen der nötige Austausch gewährleistet, um somit das einzelne Kind beim Lernen zu begleiten. Die Bereitstellung eines Zeitgefässes für Zusammenarbeit, Absprache, Planung, etc. unterstützt diese Vernetzung.

Es werden durch die Schule Speicher Lernumgebungen geschaffen, welche der Vielfalt, der **«Heterogenität»** der Lernenden angepasst sind. Diese Lehr-, Lern- und Organisationsformen tragen den Anforderungen und Besonderheiten der einzelnen Stufen Rechnung. So werden Unterschiede zwischen Schülerinnen und Schülern als Chancen für gemeinsames Lernen genutzt. Weiter werden auf allen Stufen – neben den fachlichen Kompetenzen – das soziale Verhalten, die Eigenverantwortung und das individuelle Lernen sowie die Medienkompetenz gefördert. Auf der Sekundarstufe erhält die Leistungsorientierung ein zusätzliches Gewicht, damit die Schülerinnen und Schüler ihren beruflichen Werdegang erfolgreich gestalten können.

DIE NEUEN STRUKTUREN DER SCHULE SPEICHER

An der Informationsveranstaltung vom 9. Februar 2009 konnten die neuen Schulstrukturen der Schule Speicher einer grossen Interessensgruppe vorgestellt werden.

Gerne möchten wir auch die restliche Bevölkerung grob über die strukturellen Veränderungen ab Sommer 2009 informieren. Die Schule Speicher hat die Umsetzung der Schulrechtlichen Erlasse zum Anlass genommen, durch formulierte Bildungsleitsätze der Schule Speicher ein neues Profil zu geben. Diese neuen Schulstrukturen sind eine der Folgen daraus.

Die Eltern werden nach den Frühlingsferien erneut über diese Anpassungen informiert. Dort wird im Zusammenhang mit der Klasseneinteilung auf die konkreten Änderungen für Ihr Kind ab Sommer 2009 eingegangen.

Die wichtigsten Änderungen 2009/10 auf einen Blick

- Wechsel vom 3 zum 2 Jahresrhythmus auf der Primarstufe
- Die Klassenzusammensetzungen bleiben von der 1.–4. Klasse bestehen
- Neue Unterrichtsformen wie Jahrgangsteams und Projektunterricht, selbstorganisiertes Lernen

Anpassungen über alle Stufen

- Blockzeiten, Unterrichtszeiten, Unterrichtseinheiten
- Veränderte Stundentafel
- Klassengrösse 16–24
- Veränderte Arbeitsbedingungen für Lehrpersonen
- Präsenzverpflichtung für Lehrpersonen
- Inklusive Förderung der Lernenden
- Projektunterricht

Änderungen im Kindergarten

- Fakultativer Kindergartenbesuch am Montagmorgen für 1. Kindergarten
- Erhöhung der Unterrichtszeit für Kinder und Lehrpersonen

Änderungen in der Primarschule

- Integration der Musikalischen Grundschule in der obligatorischen Stundentafel
- Einführung von Tastaturschreiben
- Wechsel vom 3 zum 2 Jahresrhythmus
- Jahrgangsteams
- Erhöhung der Unterrichtslektionen ab der 3. Klasse - Unterrichtspensum > 100% für Lehrperson
- Stundenabbau Werken textil ab 4. Klasse

Änderungen in der Sekundarschule

- Vermehrter Blockunterricht
- Informatikunterricht ab der 7. Klasse
- Unterrichtseinheiten mit selbstorganisiertem Lernen
- 9. Schuljahr - Berufs- und Laufbahnvorbereitung (Projektarbeit)
- Ausgebauter Wahlfach-Bereich

Kindergartenanmeldung/Klassenzuteilung

In diesen Tagen läuft die Anmeldefrist für den Kindergarten ab. Ende März 2009 stehen die Klassenzuteilungen an. Es ist mir wichtig Ihnen mitzuteilen, dass es uns aus organisatorischen Gründen nicht möglich ist, auf Zuteilungswünsche einzugehen und bitte Sie daher, die Einteilung abzuwarten. Gemäss der Erfahrungen finden die Kinder sehr schnell neue Freundschaften und meistern die Herausforderung meist mit Bravur.

«schulaktiv» für die Eltern

Das Amt für Volksschule Appenzell Ausserrhoden hat beschlossen, die Fachzeitschrift «schulaktiv» einer breiteren, interessierten Bevölkerung zugänglich zu machen. Ab der März-Ausgabe soll das schulaktiv allen Eltern abgegeben werden.

Diese Fachzeitschrift erscheint viermal jährlich. Die erste Ausgabe erhalten Sie im März 2009 per Post zugestellt. Da wir uns nicht sicher sind, ob alle Eltern an dieser Fachliteratur interessiert sind, werden wir Sie in der dritten Ausgabe im Herbst mit einem Talon um eine kurze Rückmeldung bitten, ob Sie die Zeitschrift weiterhin gratis zugeschickt haben wollen oder darauf verzichten möchten.

Wir danken Ihnen für das Interesse an bildungspolitischen Fragen und Ihr Verständnis für unser Vorgehen.

Die Schulleiterin, Regula Inauen

Offene Stelle

Betreuer/innen Tagesstrukturen

Seit fast zwei Jahren betreibt die Schule Speicher im Rahmen der Schulergänzenden Tagesstrukturen einen Mittagstisch. Frau Bea Bosshard verlässt uns aus beruflichen Gründen auf Mitte April 2009.

Wir möchten ihr an dieser Stelle im Namen der Schule Speicher ganz herzlich für ihren Einsatz danken. Die Kinder wie auch wir Erwachsenen haben ihre offene und herzliche Art sehr geschätzt. Für die Zukunft wünschen wir ihr alles Gute.

Aus diesem Grund suchen wir

für die Tage Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 11.30-13.30 Uhr eine Betreuungsperson, welche Freude an der Arbeit mit Kindern hat und gerne zusammen mit der Fachperson Betreuung die Verantwortung für den Mittagstisch trägt.

Wäre das eine spannende Herausforderung für Sie? Dann melden Sie sich doch bei der Schulleiterin, Regula Inauen, Reutenenstrasse 22, 9042 Speicher.

Fragen beantwortet Ihnen gerne Frau Antonia Stillhard, Fachperson Betreuung unter 079 674 97 35

Schuljahre	9						Jahrgangsteams, inklusive Förderung, Projektunterricht	Obligatorische Schulzeit (Volksschule)
	8	mit Stammklassen g und e (3 Abteilungen) und						
	7	3 Fächer in verschiedenen Anforderungsstufen						
	6	6. Klasse	6. Klasse					
	5	5. Klasse	5. Klasse					
	4	4. Klasse	4. Klasse		3./4. Klasse			
	3	3. Klasse	3. Klasse		Schwendi			
	2	2. Klasse	2. Klasse		1./2. Klasse			
	1	1. Klasse	1. Klasse		Schwendi			
	Kiga 2	Dorf 1	Dorf 2	Stoss	Schupfen	Schwendi		
1								

SONDERWOCHE AN DER SEKUNDARSCHULE

«Immer näher rückt für uns die Erwachsenenwelt».

Dies die Aussage einer Schülerin zur bereits traditionellen Sonderwoche im Februar. Die rund 150 Schülerinnen und Schüler unserer Sekundarschule konnten Bücher und Hefte für eine Woche zu Hause lassen – die wenigsten waren wirklich betrübt deswegen – und stattdessen viele praktische Dinge erfahren, erarbeiten und erleben.

1. Sek

Für unsere Jüngsten bedeutete diese Woche das Einsteigen in die eigentliche Berufswahlvorbereitung. Hatten sie sich bis anhin in der Schule diesbezüglich vor allem mit ihrer eigenen Persönlichkeit, ihren Stärken und Schwächen befasst, ging es jetzt um erste Besichtigungen von Betrieben in und um Speicher, um erste Berufs erkundungen und den Erfahrungsaustausch mit Berufsleuten und auch ehemaligen Schülerinnen und Schülern, die eben noch selber die Schulbank in Speicher gedrückt hatten. In diesen Begegnungen konnten unsere Schüler dann Sätze aus dem Mund von 1. Jahr-Lehrlingen hören wie: «Geniesst die Zeit an der Schule, ihr habt es nachher kaum noch so schön.» Für uns Lehrer Balsam auf die Seele und für die Schüler viel wirksamer, als wenn wir Lehrkräfte Ähnliches von uns geben würden!

2. Sek

Für die 3 Klassen der 2. Sek war diese Woche ganz dem «Schnuppern» gewidmet. Alle Schüler hatten eine oder zwei Schnupperlehren zu besuchen. Heutzutage findet sich kaum noch eine Lehrstelle, ohne vorgängig eine Schnupperlehre im gewünschten Betrieb gemacht zu haben. Und so kommt dieser Woche schon eine grosse Bedeutung im Hinblick auf die eigentliche Berufswahl zu. «So früh schon, die sind ja erst 14 oder 15 ?!» Wenn Sie das denken, haben Sie zwar vollkommen Recht, aber so ist die Realität.

Die Lehrkräfte besuchen in dieser Woche möglichst alle Schüler an ihren Schnupperlehrstellen und erhalten durch die Gespräche mit den «Lehrmeistern» und Schülern wertvolle Rückmeldungen für den weiteren Weg der Berufsfindung.

Jene Schülerinnen und Schüler, die eine weiterführende Schule (v.a. Kanti Trogen) besuchen wollen, konnten sich während 2 Tagen intensiv auf die im März stattfindenden Prüfungen vorbereiten.

3. Sek

«Finanzkrise, Börse, Versicherungen, Gemeinde, Verschuldung, Budget, Sport...» Dies die wichtigsten Stichworte zum Inhalt der Sonderwoche für unsere ältesten Schüler. Eingeleitet wurde die Woche mit einem «Tauschspiel» (mit polizeilicher Bewilligung!) in St.Gallen. Aufgabe: Schafft ihr es, mit einem Kapital von 4 Sugus, für eure 4-5-köpfige Gruppe ein Mittagessen zu erwirtschaften durch Tauschen, Dienstleistungen oder Verkauf?

Man glaubt es kaum: Die meisten Gruppen hatten in kurzer Zeit zwischen 20 und 30 Franken erwirtschaftet

und konnten problemlos die Zutaten für ein komplettes Mittagessen einkaufen.

12 Schülerinnen und Schüler der 3. Sek bereiteten sich während der ersten 2 Tage ebenfalls auf weiterführende Schulen (hier vor allem Fachmittelschule Trogen und Berufsmittelschulen) vor.

Wir hoffen, dass wir als Schule mit solchen Sonderwochen einen wichtigen Beitrag für die Zukunftsgestaltung unserer Schülerinnen und Schüler leisten können.

Solche Wochen sind aber undenkbar ohne Mithilfe von Eltern, Betrieben, ehemaligen Schülern und den Gemeindebehörden: Wir bedanken uns hierfür auch auf diesem Wege ganz herzlich.

Lehrerinnen und Lehrer Zentralschulhauses, Thomas Hohl

25. April: 100 Jahre Zentralschulhaus: siehe unter Speicher700, Seite

PANAMA HIN UND ZURÜCK

Am Dienstagmorgen, 20. Januar 2009 starteten alle Kindergärtler von Speicher ihre abenteuerliche Reise mit der Trogenerbahn nach St. Gallen. Dicke Schneeflocken begleiteten sie bis zum Stadttheater. Dort durften sie mit «Tiger» und «Bär» ins Traumland nach Panama weiterreisen. «Denn in Panama ist alles viel schöner und grösser und es riecht von oben bis unten nach Bananen.» Auf dieser abenteuerlichen Reise begegneten sie verschiedenen Tieren, die meinten den Weg zu kennen und wichtige Reisetipps abgaben. «Wenn d'gnueg wiit fort goscht, bischt irgendswenn wieder of em Heeweg!» Wie schön das sein kann, durften wir mit dem kleinen Tiger und dem kleinen Bär miterleben. Die Kinder kehrten am Mittag mit einem farbigem, leuchtenden und freudigen Erlebnis auch wieder

THEO RETISCH

In eigener Sache ...

Es war von Anfang an klar, dass eine Kolumne unter einem Pseudonym von verschiedenen Kritik, Betroffenheit, ja sogar Ärger hervorruft. Wer sich bei einem Text angesprochen fühlt, setzt die Schreiberin schnell dem Verdacht aus, sich hinter der Anonymität zu verstecken. So ist beispielsweise die Mitarbeit in Behörden und Kommissionen sicher kein Zuckerlecken. Wer setzt sich schon zu Gunsten der Allgemeinheit ein, opfert zu miesen Bedingungen einen Grossteil der Freizeit, um sich dann bei unliebsamen Entscheidungen mit Begeisterung kritisieren zu lassen. Dieses Szenario ist doch gang und gäbe und so darf man heilfroh sein, wenn sich Mitbürgerinnen für die verschiedenen Ämter zur Verfügung stellen. Für eine Arbeit notabene, die zum weitaus überwiegenden Teil furztrocken, langweilig und mühsam ist, die aber die Voraussetzung dafür ist, dass unsere Dorfgemeinschaft überhaupt funktioniert. Stellen Sie sich mal vor, wie es wäre, wenn z. B. die Müllabfuhr nicht mehr klappt! Haben Sie die Bilder aus Neapel noch in Erinnerung? Der Müll entsorgt sich nicht selbst, da steckt eine Menge Organisation dahinter. Auch der Schnee räumt sich so rasch nicht selbst weg. Und das Wasser läuft auch nicht von alleine aus dem Hahn und ebenso wenig wieder ab. Oder die Sozialhilfe; ein ganz mühsames Pflaster! Gar nicht zu reden vom Betreiben einer Schule. Und und und. Das sind alles Tagesgeschäfte, die, wenn sie nicht funktionieren uns ganz ordentlich zu schaffen machen würden. Deshalb sind wir allen jenen, die dafür arbeiten zu uneingeschränktem Dank verpflichtet!

Aber hin und wieder sind Themen zu bearbeiten, die auch die Bevölkerung bewegen, bei denen man halt in guten Treuen unterschiedlicher Meinung sein kann. Vor Kurzem war ein solches Thema der Erweiterungsbau vom Schulhaus. Aktuell ist es die offene Frage zum Altersheim im Schönenbühl. Gerade dieses Thema ist auch eine emotionale Sache und nicht bloss eine Frage von Franken und Rappen. Dass dem so ist, belegen auch die Aussagen der umgesiedelten Heimbewohner im letzten Gemeindeblatt, die sich alle im Allgemeinen über ihr neues Zuhause zufrieden äussern. Aber, zwischen den Zeilen gelesen, kann man auch erfahren, dass es im Schönenbühl halt doch schöner und gemütlicher war. Das muss auch der Gemeinderat zur Kenntnis nehmen.

Jetzt aber mal Hand aufs Herz: Was ändert sich für die Bewohnerinnen von Speicher, ob die Schule erweitert wird oder nicht? Theoretisch können Kinder überall unterrichtet werden. Es wäre zwar etwas mühsamer, aber der Lernerfolg hängt kaum direkt von den Räumlichkeiten ab. Man würde sich daran gewöhnen. Oder ob sich unser Altersheim im Chastentloch, an der Adlerkreuzung, im Steineggerwald oder eben doch im Schönenbühl befindet, ist im Grunde genommen genauso egal. Auch das wäre nur eine Gewöhnungssache. Kaum zum Angewöhnen wäre hingegen das Nichtfunktionieren der oben genannten Tagesgeschäfte, es würde rasch ungemütlich. Darum sind die Aufgaben, die für einen reibungslosen Alltag sorgen letztlich viel wichtiger als die vermeintlich «grossen Geschäfte» und man kann sich schon fragen, warum eine gegenteilige Meinung derart «betupft» verteidigt wird?

Und jetzt komme ich auf den Punkt:

Bei jeder Stimmabgabe an der Urne übertragen die Stimmbürgerinnen einer bestimmten Person Rechte und Pflichten für die Amtsausübung. Die Rechte bestehen darin, auch eigene Ideen zu entwickeln und ihnen zum Durchbruch zu verhelfen. Gelassenheit ist gerade dann gefragt, wenn die eigenen Ideen nicht überall auf Zustimmung stossen. Unfehlbarkeit dagegen ist keine Voraussetzung für die Einsitznahme in ein Amt (zumal dann die Auswahl sehr eingeschränkt wäre, wo es doch nur zwei Unfehlbare auf der Welt gibt ...).

Ich werde mir an dieser Stelle nach meinem Gutdünken die Freiheit nehmen, gelegentlich und auf faire Art natürlich, auch andere Gedanken, als die öffentlich vertretenen zu äussern.

Noch ist es so was von

Theo Retisch

NB: Der Einfachheit halber und aus Platzgründen habe ich bei Bedarf nur die weibliche Ausdrucksweise verwendet. Eine bestimmte Absicht steht nicht dahinter.

BEWILLIGTE BAUGESUCHE

Georg Beran

Obere Hinterwies 22, 9042 Speicher
Wärmepumpenanlage mit Erdsonde, Grundstück Nr. 1198,
Obere Hinterwies 22

Daniel und Elisabeth Büche

Teufenerstrasse 8, 9042 Speicher
Einbau Dachflächenfenster, Grundstück Nr. 217, Teufenerstrasse 8

Genossenschaft Tennisanlagen

Hinterwies 37, 9042 Speicher
Anbau Windfang, Grundstück Nr. 1268, Hinterwies 37

Ernst Krüsi

Rütistrasse 12, 9037 Speicherschwendi
Neubau Wasser-Reservoir, Grundstück Nr. 509, Rütistrasse 12

Edwin Lüscher

Ober Bendlehn 12, 9042 Speicher
Wärmepumpenanlage mit Erdsonde, Grundstück Nr. 1159,
Ober Bendlehn 12

Theophil Vincenz

Ober Bendlehn 10, 9042 Speicher
Wärmepumpenanlage mit Erdsonde, Grundstück Nr. 1158,
Ober Bendlehn 10

Zünd + Partner GmbH

Rickstrasse 36, 9037 Speicherschwendi
Neubau Wohn- und Gewerbehäuser, Grundstück Nr. 1074,
Rehetobelstrasse 8

GEMEINDEPRÄSIDIUM

Standpunkt empfiehlt Peter Langenauer

Der Standpunkt Speicher hat an seiner Hauptversammlung im Dezember 08 Peter Langenauer als Gast eingeladen. Er überzeugte uns durch seine Auftreten, seine Sachkompetenz und Erfahrung sowie seine Ziele, welche er nach einer Wahl zum Gemeindepräsidenten weiterverfolgen möchte. Der Standpunkt ist der Meinung, dass Peter Langenauer die wesentlichen Voraussetzungen für die Führung der Gemeinde Speicher mit sich bringt und fähig ist, die Entwicklung von Speicher in den nächsten Jahren in die richtige Richtung zu leiten. Insbesondere kennt er die Probleme und Möglichkeiten der Gemeinde dank langjähriger täglicher Erfahrung im Beruf und in der kantonalen Politik. Seine formulierten Ziele decken sich weitgehend mit den Vorstellungen des Standpunktes.

Der von der FDP vorgeschlagene Kandidat Peter Langenauer geniesst somit auch beim Standpunkt breite Unterstützung. Er wird daher einstimmig als Nachfolger des bisherigen, aus den Reihen des Standpunktes stammenden Gemeindepräsidenten Christian Breitenmoser zur Wahl als Gemeinderat und Gemeindepräsident unterstützt.

Kochabend: Frühlingserwachen auf Tisch und Teller

Es soll nicht nur köstlich schmecken, sondern auch bezaubernd aussehen!

Wir werden eine einfache, aber kreative Tischdekoration gestalten, die sie mitnehmen können.

Dazu kochen wir ein feines Frühlingsmenü!

Datum/Zeit: Donnerstag, 26. März 2009, 18:30–21:30 Uhr

Ort: Schulküche Zentralschulhaus Speicher

Kosten: Fr. 70.– inkl. Material (für Nichtmitglieder Fr. 80.–)

Kursleitung: Elvira Merz

Bitte anmelden unter omnibus.schwendi@bluewin.ch oder 079 703 76 93 (Natalia Bezzola)

Lesung mit Bernhard Brack

Dienstag, 10. März 2009, 20 Uhr

Bibliothek Speicher Trogen
Hauptstrasse 18, Speicher

Nichts Menschliches ist mir fremd

Das Leben von
Nelly Meffert-Guggenbühl

Erotische Liebesgedichte aus Indien

Musikalische Begleitung:
Simone Veltman, Gitarre

Hauptversammlung Bibliotheksverein Speicher Trogen
Dienstag, 10. März 2009, 19.30 h

FELIX METTLER BUCHVORSTELLUNG DER FEHLDRUCK KRIMINALNOVELLEN

Donnerstag, 19. März 2009,
19.30 Uhr

Bibliothek Speicher Trogen
Hauptstrasse 18, Speicher

Umgang mit Stress

Wir können Stress nicht verhindern, aber wir können lernen, damit umzugehen. Sie erhalten Ideen zum Umgang mit Ihren eigenen Ressourcen, lernen Entspannungstechniken kennen, analysieren Stressoren.

Leitung: Gaby Cavelti, Vitaltrainerin
 Daten: 09./ 16./ 23. März 09
 Zeit: 19.00 – 21.00 Uhr
 Kosten: 120.–

Jogging für Einsteiger

Sie lernen einfache Grundkenntnisse zum Einstieg ins Lauftraining. Tipps und Tricks zur Trainingsmotivation, Trainingsintensität, Trainingsaufbau sowie Informationen zur Ausrüstung.

Leitung: Gaby Cavelti, Vitaltrainerin
 Daten: 21./ 28./ April, 05./ 12. Mai 09
 Zeit: 19.00–21.00 Uhr
 Kosten: 120.–
 Kosten: 160.– inkl. Kursunterlagen

Wortgeschichten

Wörter haben eine Geschichte und wissen viel zu erzählen. Zwei ebenso vergnügliche wie informative Abende zur Herkunft ausgewählter Wörter aus unserer Sprache.

Leitung: Judith Egger, Sek. Lehrerin phil.I
 Daten: 24. und 31. März 09
 Zeit: 19.30–21.00 Uhr
 Kosten: 50.–

Sommermaschen

Unter fachkundiger Anleitung stricken oder häkeln Sie nach Ihrem Wunsch ein modisches Stück für Ihre Sommergarderobe. Gleichzeitig erwerben Sie mehr Sicherheit im selbständigen Arbeiten.

Leitung: Sandra Buechi, Lehrerin für Textiles Werken
 Daten: Mittwoch, 25. März / 22. April / 20. Mai 09
 Zeit: 19.00–21.00 Uhr
 Kosten: 80.– exkl. Material

Didgeridoo spielen

Fortsetzungskurs
 Vertiefen der Zirkularatmung.
 Sie lernen und üben Variationen der Spieltechnik.

Leitung: Daniel Gerber
 Daten: 16./23./30. März 09
 Zeit: 19.00–20.30 Uhr
 Kursort: Speicher
 Kosten: 130.–

Weiterbildung Appenzeller Mittelland

Elisabeth Büche/Sekretariat
 Teufener Strasse 8, 9042 Speicher

Telefon: 032 510 72 08
 E-Mail: sekretariat@webmittelland.ch
 Internet: www.webmittelland.ch

Weiterbildung AR Mittelland sucht eine neue Präsidentin/ einen neuen Präsidenten

Der Verein Weiterbildung Appenzeller Mittelland bezweckt die Organisation und Durchführung von Kursen zur Aus- und Weiterbildung von Erwachsenen für die Gemeinden Bühler, Gais, Teufen, Trogen und Speicher.

Für jede Gemeinde arbeiten in der Regel zwei Personen an der Programmgestaltung und Kursorganisation mit. Administration und Koordination der Kursanmeldungen laufen über das Sekretariat.

Als Präsidentin sind Sie zusammen mit dem Vorstand für die strategische Planung, die Sitzungsplanung und den Kontakt nach aussen verantwortlich.

Sind Sie interessiert?

Dann freuen wir uns über Ihren Kontakt mit der jetzigen Präsidentin:

Andrea Weibel Landolt
 071 790 01 66
 Schwantlern 41
 9056 Gais
a.w@bluewin.ch
www.webmittelland.ch

VERANSTALTUNGSKALENDER VOM 27. FEBRUAR 2009

Tragen Sie Ihre Veranstaltungen selbst ein unter www.speicher.ch > aktuelles > Anlässe

VERANSTALTUNGEN			WER	WAS	WO
Fr	27.02.	10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet A
Fr	27.02.	18.30	Männerturnverein Speicher	Faustballnacht	Turnhalle Zentralschulhaus
Sa	28.02.	15.00	SP Speicher	Hauptversammlung mit Führung	Vadiana/Evang. Kirch gemeindehaus
Sa	28.02. – So	01.03.	Tennisclub Speicher	Offizielle Swisstennis-Turniere Speicher	4 Aussenplätze – 2 Hallenplätze
So	01.03.	14.00–15.00	Kinderdorf Pestalozzi	Öffentliche Führung	Kinderdorf Pestalozzi
Mo	02.03.	14.00–16.00	pro juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Di	03.03.		Gemeinde	Eisen- und Metallsammlung	
Di	03.03.	11.00	Evang. Kirche	Regenbogen Gebet (für alle)	Evang. Pfarrhaus
Di	03.03.	12.00	Evang. Kirche	Mittagstisch	Evang. Kirchgemeindehaus
Di	03.03.	14.00	Landfrauenverein Speicher	Spiel- und Jassnachmittag	Rest. Rebstock
Mi	04.03.	14.30	Altherren-Club AR*	Dia-Vortrag: Von der Rhône zur Saône	Bärensaal, Sp'schwendi
Mi	04.03.	20.00–22.00	Samariterverein	NHK Refresher	Buchenschulhaus
Do	05.03.	20.00	Sonnengesellschaft Speicher	Johannes Calvin – Vortrag	Hof Speicher
Fr	06.03.	08.30–11.00	Landfrauenverein Speicher + Frauechreis	Frauenzmenge	Kath. Pfarreizentrum Bendlehn
Fr	06.03.	09.30	Evang. Kirche	Chängouru	Evang. Kirchgemeindehaus
Fr	06.03.	10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet B
Fr	06.03.	14.30	Evang. Kirche	Freitagsrunde	Evang. Pfarrhaus
Fr	06.03.	19.15	Kath. + Evang. Kirchgemeinden	Gottesdienst zum Weltgebetstag 2009	Kirchgemeinderaum Seeblick
Sa	07.03. – So	08.03.	Skiclub SCS	Winterhöck	Clubhütte Egg
Mo	09.03.	14.00	Evang. Kirche	Alti Lieder fürehole	Evang. Kirchgemeindehaus
Mo	09.03.	mit Voranm.	pro juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Di	10.03.	15.00–16.00	Spitex-Verein Speicher-Trogen-Wald	Gesundheitssprechstunde	Spitexbüro, AZ Hof Speicher
Di	10.03.	19.30	Bibliothek Speicher Trogen	Hauptversammlung	Bibliothek
Di	10.03.	20.00	Bibliothek Speicher Trogen	Das Leben von Nelly Meffert-Guggenbühl	Bibliothek
Mi	11.03.	13.00	Altherren-Club AR*	Besuch Technorama Winterthur	mit Car ab Kurier-Reisen
Do	12.03.	18.30	Galerie Speicher	Vernissage	Galerie Speicher
Fr	13.03.	10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet A
Fr	13.03.	19.00–20.00	Evang. Kirche	Bibelkreis	Evang. Pfarrhaus
Sa	14.03.	09.00–11.00	Evang. Kirche	Rosenverkauf z.G. Brot für alle/Fastenopfer	im Dorf
Sa	14.03.	18.00	kul-tour auf Vögelinsegg	Reto Zeller, Kabarett	kul-tour auf Vögelinsegg
Sa	14.03. – So	05.04.	Galerie Speicher	Vernissage	Galerie Speicher
Mo	16.03.	14.00–16.00	pro juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Mo	16.03.	18.00	kul-tour auf Vögelinsegg	Kieran Goss, irisch-Songwriter	kul-tour auf Vögelinsegg
Di	17.03.	12.00	Evang. Kirche	Mittagstisch	Kath. Pfarreizentrum Bendlehn
Mi	18.03.	14.30	Altherren-Club AR*	Bild-Vortrag: Vom Geheimnis der Hände	Bärensaal, Sp'schwendi
Mi	18.03.	19.00–19.30	Evang. Kirche	Ökumenische Abendgebete zur Passionszeit	Kath. Pfarreizentrum Bendlehn
Do	19.03.	19.30	Bibliothek Speicher Trogen	Der Fehldruck Kriminalnovellen	Bibliothek
Do	19.03.		Museum für Lebensgeschichten	Lesung: «Adieu Herr Landammann»	Museum für Lebensgeschichten
Fr	20.03.	09.30	Evang. Kirche	Chängouru	Evang. Kirchgemeindehaus
Fr	20.03.	10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet B
Sa	21.03.	09.30	Evang. Kirche	Fiire mit dä Chliine	Evang. Kirche
Sa	21.03.	14.30	Spitex-Verein Speicher-Trogen-Wald	Hauptversammlung	Rest. Krone, Trogen
Mo	23.03.	14.00	Evang. Kirche	Alti Lieder fürehole	Evang. Kirchgemeindehaus
Mo	23.03.	mit Voranm.	pro juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Mi	25.03.	14.30	Altherren-Club AR*	Dia-Vortrag: Reise durch Kanada	Bärensaal, Sp'schwendi
Mi	25.03.	19.00–19.30	Evang. Kirche	Ökumenische Abendgebete zur Passionszeit	Evang. Kirche, Trogen
Mi	25.03.	20.00–22.00	Samariterverein	NHK Refresher	Buchenschulhaus
Do	26.03.	14.00	Evang. Kirche	Ökum. Seniorennachmittag	Kath. Pfarreizentrum Bendlehn
Fr	27.03.	09.30	Evang. Kirche	Andacht mit Abendmahl	Altersheim Boden, Trogen
Fr	27.03.	10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet A
Sa	28.03. – So	29.03.	Tennisclub Speicher	Offizielle Swisstennis-Turniere Speicher	4 Aussenplätze – 2 Hallenplätze
Di	31.03.	11.00	Evang. Kirche	Regenbogen Gebet (für alle)	Evang. Pfarrhaus
Di	31.03.	12.00	Evang. Kirche	Mittagstisch	Evang. Kirchgemeindehaus

*Veranstaltungen des Altherren-Club AR nur für Mitglieder

EVANGELISCHE KIRCHE**Sonntag, 1. März**

9.30 Gottesdienst, Pfrin. Christine Gentina

Dienstag, 3. März

11.00 Regenbogen Gebet, für alle, Claudia Rufer Ritter, Pfarrhaus

12.00 Mittagstisch, Kirchgemeindehaus, Anmeldung bis Montagmittag an Georgette Zellweger, Tel. 071 344 23 88

Freitag, 6. März

14.30 Freitagrunde, «Wurzeln und Flügel», Claudia Rufer Ritter, Pfarrhaus

19.15 Weltgebetstag, Seeblick Trogen

Donnerstag, 5. März

20.00 Vortrag zum 500. Geburtstag von Johannes Calvin, Dr. theol. Frank Jehle, im Hof Speicher; Veranstalter: Sonnengesellschaft Speicher

Freitag, 6. März

9.30 Chängouru, Spieltreff mit Nicole Ganz, «Pflanzä», Kirchgemeindehaus

Sonntag, 8. März

10.00 Ökumenischer Suppentag, kath. Kirche

Montag, 9. März

14.00 «Alti Lieder fürehole», Ruth Bäggli, Elsi Graf, Kirchgemeindehaus

Freitag, 13. März

19.00–20.00 Bibelkreis, «Das Buch Hiob und das Problem des Leidens», Pfr. Dr. Frank Jehle, Pfarrhaus

Samstag, 14. März

9.00–11.00 Rosenverkauf zugunsten Brot für alle/Fastenopfer, im Dorf

Sonntag, 15. März

9.30 Gottesdienst, Claudia Rufer Ritter, Jodelchörli, Kirchenkaffee, Verkauf der restlichen Rosen vom Vortag

Dienstag, 17. März

12.00 Mittagstisch, Bendlehn, Anmeldung bis Montagmittag an Georgette Zellweger, Tel. 071 344 23 88

Mittwoch, 18. März

19.00–19.30 Ökumenische Abendgebete zur Passionszeit, kath. Kirche Bendlehn

Freitag, 20. März

9.30 Chängouru, Spieltreff mit Catja Meo-Rüsch, «Dä Früehlig chunnt», Kirchgemeindehaus

Samstag, 21. März

9.30 «Fiire mit dä Chliine», ref. Kirche Trogen, anschliessend Zmorge

Sonntag, 22. März

9.30 Gottesdienst, Pfrin. Bettina Knecht

Montag, 23. März

14.00 «Alti Lieder fürehole», Ruth Bäggli, Elsi Graf, Kirchgemeindehaus

Mittwoch, 25. März

19.00–19.30 Ökumenische Abendgebete zur Passionszeit, ref. Kirche Trogen

Donnerstag, 26. März

14.00 ökum. Seniorennachmittag, Pfr. J. Manser stellt ihnen die neuen Hörbücher vor, anschliessend gemütliches Zusammensein im kath. Pfarreizentrum Bendlehn

Freitag, 27. März

9.30 Andacht mit Abendmahl, Pfrin. S. Schewe, Altersheim Boden

Sonntag, 29. März

9.30 Gottesdienst für Jung und Alt, Taufe, Pfr. Dr. Frank Jehle, Gottesdienstteam, Kirchenkaffee, Hort

Dienstag, 31. März

11.00 Regenbogen Gebet, für alle, Claudia Rufer Ritter, Pfarrhaus

12.00 Mittagstisch, Kirchgemeindehaus, Anmeldung an Georgette Zellweger, Tel. 071 344 23 88

Ökumenische Abendgebete zur Passionszeit

Mittwoch, 18. März in der kath. Kirche Bendlehn

Mittwoch, 25. März in der evang.-ref. Kirche Trogen

Mittwoch, 1. April in der evang.-ref. Kirche Speicher

Die Abendgebete finden jeweils um 19.00–19.30 Uhr statt.

Alle sind dazu herzlich eingeladen.

Ökumenischer Seniorennachmittag

Donnerstag, 26. März 2009 um 14.00 Uhr. Treffpunkt in der Gemeindebibliothek.

Herr Pfarrer J. Manser stellt Ihnen die neuen Hörbücher vor. Anschliessend sind alle zu gemütlichen Zusammensein im kath. Pfarreizentrum Bendlehn eingeladen.

«Regenbogen Gebet»

Gemeinsam einen Moment zur Ruhe kommen. Sich in der Stille Zeit nehmen und im Gebet verweilen. Wir treffen uns am 03. März 2009

31. März 2009

jeweils um 11.00 Uhr im evang. ref. Pfarrhaus.

C. Rufer Ritter

«Alti Lieder fürehole»

Alle sind herzlich eingeladen.

09. März 2009

23. März 2009

jeweils um 14.00 Uhr im evang. ref. Kirchgemeindehaus

Elsi Graf und Ruth Bäggli

Vorankündigung der ökumenischen Seniorenferien 2009

Die Seniorenferien finden **vom 12. Mai 2009 bis 18. Mai 2009 in Sarnen** statt. Das gastfreundliche Hotel Krone wird der Ausgangspunkt für abwechslungsreiche und gemütliche Tage sein.

Die Ausschreibung mit den genauen Angaben ist in der katholischen und evangelischen Kirchgemeinde aufgelegt. Reservieren Sie sich dieses Datum schon heute! Es freut mich, wenn auch Sie dabei sind.

Claudia Rufer Ritter, SDM der evangelischen Kirchgemeinde

KATHOLISCHE KIRCHE

Freitag, 27. Februar

- 9.30 Zeit der Stille
- 9.30 Eucharistiefeier im Altersheim Boden
- 19.30 Taufweg: Was will die Bibel sagen

Samstag, 28. Februar

- 13.30 Jubla: Schlittschüele
- 18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang
- 19.30 Fastenabend

Sonntag, 1. März

- 9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang (Kinderhort)

Montag, 2. März

- 16.30 Rosenkranzgebet
- 19.30 Firmabend: Warum firmen lassen?

Dienstag, 3. März

- 8.00 Eucharistiefeier
- 12.00 Mittagstisch für SeniorInnen im evang. Kirchgemeindehaus
- 19.30 Fastenabend

Freitag, 6. März

- 8.30 Frauzmorge mit der Referentin Frau Wendy Peter, Bio-Bäuerin
- 8.30 Chängouru-Spieltreff: «Pflanzä»
- 19.15 Weltgebetstag in Trogen
- 19.30 Fastenabend

Samstag, 7. März

- 7.00 Meditation/Kontemplation
- 18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang

Sonntag, 8. März

- 10.00 **Ökumenischer Gottesdienst zum Suppentag im Bendlehn. Anschliessend Suppenzmittag (Kinderhort) Claro Verkauf.**
- 10.00 Sonntagsfiir für 2.- und 3. Klasskinder

Montag, 9. März

- 14.00 Alti Lieder fürehole im evang. Kirchgemeindehaus
- 16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 10. März

- 19.00 Meditation für Jugendliche
- 20.00 Exerzitien im Alltag mit Beatrix Zürn

Samstag, 14. März

- 9.00 Erstkommunionmorgen: Thema, Abendmahl/ Eucharistie
- 14.00 Jubla: Gruppenstunde

Sonntag, 15. März

- 10.00 Wortgottesfeier gestaltet von MittelstufenschülerInnen (Kinderhort) Aktion 150 000 Rosen. Rosenverkauf nach dem Gottesdienst
- 17.00 Johannesevangelium, Gerichtssaal Trogen

Montag, 16. März

- 16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 17. März

- 12.00 Mittagstisch im Bendlehn
- 20.00 Exerzitien im Alltag mit Beatrix Zürn

Mittwoch, 18. März

- 19.00 Ökumenische Passionsandacht im Bendlehn

Donnerstag, 19. März

- 10.00 Gottesdienst im Altersheim Obergaden, Wald

Freitag, 20. März

- 8.30 Glaubensgespräch für SeniorInnen
- 9.30 Chängouru Spieltreff «Dä Früehlig chunnt»
- 19.30 Taufweg: Kirche, wer ist das?

Samstag, 21. März

- 7.00 Meditation/Kontemplation
- 9.30 Fiire mit dä Chlinä in der evang. Kirche Trogen
- 18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang

Sonntag, 22. März

- 9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang (Kinderhort)

Montag, 23. März

- 14.00 Alti Lieder führehole
im evang. Kirchgemeindehaus
16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 24. März

- 19.00 Meditation für Jugendliche
20.00 Exerzitien im Alltag mit Beatrix Zürn

Mittwoch, 25. März

- 19.00 Oekumenische Passionsandacht
in der evang. Kirche in Trogen

Donnerstag, 26. März

- 14.00 Neue Hörbücher. Vorgestellt von Josef Manser

Freitag, 27. März

- 18.30 Frauechreis Hauptversammlung

Dem Leben auf der Spur – Ostern entgegen

Exerzitien im Alltag für Alleinstehende und Paare

Mehrmals habe ich diese Exerzitien für die Fastenzeit angekündigt.

Noch einmal seien hier die Termine der gemeinsamen Treffen genannt

- Dienstag, 10. März
Dienstag, 17. März
Dienstag, 24. März
Dienstag, 31. März
- jeweils 20.00–21.30 Uhr

Abschlussabend: Freitag, 3. April oder Dienstag, 7. April.

Dieser Termin wird von den Teilnehmenden festgelegt.

Da die Teilnehmenden eine Impulsmappe erhalten, bitte ich um **Anmeldung** im Pfarrbüro oder direkt bei mir **bis Freitag, 6. März 2009**.

Im Pfarrzentrum Bendlehn liegen Flyer aus mit näheren Informationen und einem Anmeldetalon.

Beatrix Zürn
Bruggmoos 29
9042 Speicher

Tel. 071 344 26 56

WELTGE BETSTAG 2009 PAPUA-NEUGUINEA

Das Thema des diesjährigen Weltgebetstages vom Freitag, 6. März heisst: «In Christus – viele Glieder, ein Leib». Das Thema passt sehr gut zu Papua-Neuguinea, da es in diesem Land viele Sprachen, Kulturen, Traditionen und Glaubensrichtungen gibt. Wenn auch viele Dinge unterschiedlich sind, erlebt Papua-Neuguinea doch weiterhin den Geist der Einheit in der Vielfalt. Der Weltgebetstag wird in über 170 Ländern gefeiert; in der Schweiz machen mehr als 1200 Gemeinden mit.

Eine Laienbewegung christlicher Frauen in Amerika hat den Weltgebetstag 1887 ins Leben gerufen. Es ist die älteste ökumenische Bewegung überhaupt. Am Beginn stehen mutige Frauen, die aufgrund ihres Glaubens die Nöte ihrer Zeit erkennen, dagegen aufstehen und sich für das Leben einsetzen. Jedes Jahr werden die Gebetstexte für die ökumenischen Gottesdienste von Frauen aus einem anderen Land zusammengestellt. So bietet dieser Tag Gelegenheit, sich einem Land auf spezielle Art zu nähern.

Mit der Kollekte werden Projekte in Papua-Neuguinea und anderen Ländern unterstützt

Wir laden Frauen und Männer herzlich ein zum Mitfeiern am Freitag, 6. März, 19–15 Uhr im Kirchgemeinde-raum Seeblick in Trogen

Die ökumenische Vorbereitungsgruppe Speicher/Trogen

Hilfe beim Ausfüllen der steuererklärung

Die Pro Senectute App.A.Rh. berät und hilft auch dieses Jahr beim Ausfüllen einfacher Steuererklärungen von AHV-Rentnerinnen und -Rentnern. Die speziell für diese Aufgabe geschulten freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen zu Ihnen nach Hause. In der Regel genügen ein bis zwei Hausbesuche. Das Angebot gilt selbstverständlich auch für Personen, die sonst nicht auf die Hilfe von Pro Senectute angewiesen sind. Die Kosten richten sich nach Zeitaufwand und individueller finanzieller Situation.

Anmeldung und weitere Auskünfte bei:
Pro Senectute App.A.Rh.
9100 Herisau
Tel. 071 353 50 30 (08.30–11.30 Uhr)

Der Februar ist für die Badmintonspieler der Monat mit den bedeutendsten nationalen Höhepunkten. Auch dieses Jahr nahmen Mitglieder des Badminton Clubs Trogen-Speicher an der Elite-Meisterschaft in Genf und der Junioren Schweizermeisterschaft in Spiez teil. Die Spieler- und Spielerinnen des Clubs waren ähnlich erfolgreich wie ein Jahr zuvor und eroberten an den Titelkämpfen insgesamt 15 Medaillen. Drei Jugendliche durften sich als Junioren-Schweizermeister feiern lassen.

4 Bronzemedailles an der Elite-Meisterschaft

Für das gute Abschneiden des BC Trogen-Speicher waren vor allem Junioren verantwortlich. Überraschend aber insgeheim erhofft ist die Bronzemedaille von **Janic Kleiner** und **Livio Dorizzi** im Herren-Doppel. **Thomas Heiniger**, welcher zusammen mit seinem Bruder **Christoph** im Viertelfinal des Herren-Doppels an einer starken Paarung scheiterte, kam im Mixed-Doppel ebenfalls zu einer bronzenen Auszeichnung. **Tenzin Pelling** holte sich gleich im Doppel und Einzel eine Bronzemedaille. Alle vier erfolgreichen Medaillengewinner schieden jeweils erst im Halbfinal gegen die späteren Schweizermeister aus.

Thomas Heiniger zweifacher Junioren-Meister

An den nationalen Junioren-Meisterschaften in Spiez zeigten die SpielerInnen vor vielen Zuschauern spannende Wettkämpfe. Die Entscheidung um den Titel fiel oft erst in einem hart umkämpften 3. Satz. Die erfolgreiche Ausbeute des BC Trogen-Speicher waren 4 Gold, 3 Silber- und 4 Bronzemedailles. Neben **Thomas Heiniger** konnten sich auch **Nadine Spescha** und **Livio Dorizzi** als Junioren-Meister feiern lassen.

Klassierungen der JuniorInnen des BC Trogen-Speicher:

Thomas Heiniger:

Gold im Mixed und im Doppel U19

Livio Dorizzi:

Gold im Einzel, **Bronze** im Doppel U19

Janic Kleiner:

Bronze im Doppel, 5. im Einzel U19

Peter Leonhard:

5. im Mixed, 9. im Einzel und im Doppel U19

Tobias Nüesch:

9. im Doppel, 17. im Einzel U19

Thomas Böhringer:

Bronze im Einzel und im Mixed, 5. im Doppel U17

Michael Grevinga:

5. im Doppel, 9. im Einzel und im Mixed U17

Jonathan Stahl:

5. im Doppel, 17. im Einzel U17

Dominic Engler:

9. im Einzel, Doppel und Mixed U15

Levin Engler:

5. im Doppel, 9. im Einzel und im Mixed U13

Sabrina Inauen:

5. im Einzel und im Doppel U19

Simone Spescha:

Silber im Doppel, **Bronze** im Einzel und im Mixed U17

Vera Wild:

9. im Mixed, 17. im Einzel U17

Nadine Spescha:

Gold im Einzel, **Silber** im Doppel und im Mixed U15

Mit neuem Elan in die Rückrunde

Seit dem Rückrundenstart hat die **BV St.Gallen-Appenzell**, welcher fast ausschliesslich SpielerInnen des BC Trogen-Speicher angehören, wieder zum Siegen zurückgefunden. Nachdem sie die ersten drei Spiele auf beeindruckende Art gewonnen hat, setzte es im Ostschweizer-Derby gegen den Tabellenführer Uzwil eine knappe 3:5 Niederlage ab. Im Kampf um einen Playoff-Platz gegen Solothurn gab unsere BV mit dem 4:4 ebenfalls einen wichtigen Punkt ab. Der Traum von einem Halbfinalplatz kann weiter geträumt werden, doch wird es schwierig werden, Yverdon, welches mit 5 Punkten Vorsprung auf dem 4. Platz liegt, noch zu verdrängen. Das junge Team hofft im letzten Heimspiel gegen den Vizemeister BV Adliswil-Zürich mit Unterstützung einer grossen Zuschauerkulisse möglichst viele Punkte zu erkämpfen (Donnerstag 19.3.09, 20.00 Uhr, Turnhalle Rietthüsli, St.Gallen) Das NLB-Team ist mit einem Sieg und einem Unentschieden in die Rückrunde gestartet und liegt ungefährdet auf einem Mittelfeldplatz (nächstes Heimspiel NLB: Samstag, 7.3.09, 13.00 Uhr, Turnhalle Zentral, Speicher).

99. HV SAMARITERVEREIN SPEICHER

Präsidentin Sylvia Vetsch konnte 30 Mitglieder des SV Speicher zur 99. Hauptversammlung des Samaritervereins begrüßen. Die Jahresberichte der Präsidentin und der Technischen Kommission fassen ein ereignisreiches vielseitiges Jahr zusammen. Mit Sandra Büche, Ellen Imseng, Irene Kühne und Martina Widmer gaben vier verdiente Samariterinnen ihren Austritt aus dem Verein. Mari-Carmen Lanker ist nach 7 Jahren aus der Alarmgruppe ausgetreten.

Neu in den Verein aufgenommen wurden Josefa Garcia, Heidi Sturzenegger und Gerda Züst.

Für 35 Jahre Vereinstreue, von denen sie 10 Jahre den Verein führte, wurde Margrit Lüscher geehrt. Seit 30 Jahren ist Annemarie Lüscher Mitglied des Vereins: Als Samariterlehrerin und Instruktorin beim Kantonalverband stellte sie sich mit unermüdlichem Einsatz vielfältigen Aufgaben. Anlässlich der EXPO 02 leistete sie Postendienst und im Vorstand des Vereins übernahm sie für drei Jahre das Amt der Aktuarin. Brigitte Weber wurde für ihre 20-jährige Mitgliedschaft geehrt. Für 10 Jahre Mitgliedschaft im Verein und in der Alarmgruppe wurde Sylvia Vetsch geehrt.

Postenchefin Margrit Rüttimann verdankte die Einsatzstunden an verschiedenen Anlässen. Im neuen Vereinsjahr ist wiederum an verschiedenen Anlässen, allen voran das 3-tägige Dorffest im September, das Wissen und Können der Samariterinnen gefragt. Trotz leicht rückläufiger Spenderzahlen bei den Blutspendeaktionen konnte das Team aus Heiden zusammen den Helferinnen des SV an 3 Anlässen insgesamt 245 Entnahmen machen. Andrea Sturzenegger bedankte sich bei allen herzlich für die Mithilfe.

Die Technische Kommission unter der Leitung von Claudia Speck hat wieder ein interessantes Jahresprogramm zusammengestellt: Es besteht Gelegenheit, einmal Gelerntes aufzufrischen und vertieft zu üben. Die Nothilfekurse werden neu am Wochenende angeboten und im Juni findet ein Samariterkurs statt.

Bruno Huber, Präsident der Feuerwehr dankte allen Samariterinnen und lobte die gute Zusammenarbeit, vor allem auch mit der Alarmgruppe.

Die Präsidentin schloss die HV mit einem Dank an die Gemeindebehörden für das Wohlwollen dem Verein gegenüber. Ein besonders herzliches Dankeschön ging auch an alle Passivmitglieder, Gönner und Freunde des Vereins; um seine Aufgaben erfüllen zu können, ist der SV Speicher auf diese finanzielle Unterstützung angewiesen.

Beatrice Baumgartner

Sylvia Vetsch, Brigitte Weber, Margrit Lüscher, Annemarie Lüscher (von links nach rechts)

LAUFSPORT

Die Transjurassienne ist ein Langlaufevent mit der Hauptattraktion von 76 km Skating von Lamoura nach Mouthe entlang der Grenze Frankreich-Schweiz. Erstmals durchgeführt werden sollte der Lauf 1979, musste damals aber wegen Schneemangels abgesagt werden, was dieses Jahr nicht der Fall war!

La Transjurassienne/Worldloppet Lamoura-Mouthe/Frankreich (76 km; 2367 T.):

299. Lars Bengtson 04.58.31

JUGENDSKIRENNEN 2009

Dank dem Einsatz vieler freiwilliger Helfer konnte der traditionelle Anlass bei traumhaften Verhältnissen am 15. Februar 2009 durchgeführt werden. Die 144 gestarteten Fahrerinnen und Fahrer erreichten unfallfrei das Ziel. Die vielen Zuschauer unterstützten mit ihren Anfeuerungsrufen die Rennläufer oder verköstigten sich in der Festwirtschaft. In der Pause bis zum Rangverlesen gab die Spyycher Gugge eine Kostprobe ihres Könnens. Sponsoren ermöglichten die Angabe von Sachpreisen an alle Teilnehmer. Mit dem Dank an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die vielen Helfer, Nachbarn, Sponsoren konnte der Präsident des Skiclubs zum ersehnten Rangverlesen überleiten:

Rangliste:

Rng	St.Nr.	Name	Vorname	Kat.	Laufzeit
-----	--------	------	---------	------	----------

Mädchen – Kindergarten

1	Graf	Leandra	1	25.21
2	Rechsteiner	Manuela	1	25.94
3	Schneider	Viviane	1	26.15
4	Rankl	Xenia	1	26.91
5	Zellweger	Mirjam	1	27.60
6	Walser	Noemi	1	28.13
7	Scheuss	Martina	1	28.51
8	Hess	Aliena	1	28.99
9	Senn	Kathrin	1	29.11
10	Imhof	Norina	1	29.20
11	Tempini	Elena	1	32.55
12	Wirz	Maria	1	33.03
13	Zellweger	Fabienne	1	33.82
14	Frisenna	Chiara	1	35.33

Knaben – Kindergarten

1	Sparr	Gian-Luca	2	21.04
2	Van der Werff	Florian	2	24.13
3	Tschirky	Andrin	2	24.28
4	Melaragno	Mattia	2	24.50
5	Hof	Gian	2	24.84
6	Graf	Sandro	2	25.26
7	Langenegger	Jan	2	25.51
8	Baldegger	Timo	2	26.06
9	Schulz	Maximilian	2	27.07
10	Tempini	Mattia	2	27.61
11	Schäfer	Moritz	2	28.20
12	Wirz	Emanuel	2	28.22
13	Lorenz	Felix	2	28.67
14	Bänziger	Fabio	2	30.76
15	Kofmehl	Florian	2	31.47
16	Schiegg	Remo	2	31.82
17	Pitsch	Gian	2	33.32
18	Selmanaj	Fabian	2	33.73
19	Rytz	Juri	2	33.81

Mädchen 1. Klasse

1	Graf	Andrina	3	23.50
2	Kaeser	Sanja	3	23.81
3	Gegenschatz	Nina	3	25.29
4	Zellweger	Leana	3	26.15
5	Loacker	Alina	3	26.25
6	Hanselmann	Lara	3	26.52
7	Durst	Emilie	3	48.71

Knaben 1. Klasse

1	Bischof	Lars	4	23.37
2	Lauper	Nicolas	4	24.25
3	Schiegg	Maik	4	24.83
4	Schulz	Thomas	4	25.09

Mädchen 2. Klasse

1	Speck	Alissa	5	38.60
2	Rechsteiner	Stefanie	5	40.16
3	Sonderegger	Shane	5	41.87
4	Enzler	Celine	5	45.45
5	Kölsch	Samira	5	46.04
6	Steinbeck	Lea	5	46.83
7	Wismer	Tabea	5	48.49
8	Wüst	Céline	5	50.15
9	De Vries	Femke	5	52.34
10	Müller	Livia	5	2:05.58

Knaben 2. Klasse

1	Engler	Timmy	6	31.98
2	Sparr	Ramon	6	34.46
3	Krüsi	Thomas	6	41.62
4	Senn	Tobias	6	43.53
5	Schäfer	Tim	6	46.04
6	Joost	Noél	6	46.69

Mädchen 3. Klasse

1	Kofmehl	Julia	7	37.40
2	Hess	Karolina	7	41.11
3	Forrer	Nina	7	41.33
4	Tschirky	Flurina	7	42.73
5	Selmanaj	Anita	7	47.45
6	Melaragno	Giada	7	50.20

Knaben 3. Klasse

1	Zellweger	Luca	8	35.13
2	Wismer	Claudio	8	36.47
3	Kaeser	Basil	8	36.89
4	Graf	Leo	8	37.20
5	Gegenschatz	Joel	8	39.31
6	Ledergerber	Frederik	8	42.35
7	Bänziger	Samuel	8	43.61
8	Babic	Patrick	8	59.58

Snowboard Unterstufe Mädchen/Knaben

1	Krayss	Janic	9	44.16
2	Auer	Timo	9	45.50
3	Messmer	Jérôme	9	49.11
4	Herzog	Dimitri	9	54.51

Snowboard Mittelstufe Mädchen/Knaben

1	Staub	Patrick	10	40.60
2	Graf	Till	10	46.06
3	Staub	Vera	10	46.66
4	Auer	Sina	10	47.23
5	Germann	Sina	10	48.73
6	Schäfer	Lukas	10	48.85

Snowboard Oberstufe Mädchen/Knaben

1	Büche	Dimitri	11	40.01
---	-------	---------	----	-------

Mädchen 4. Klasse

1	Wüst	Michèle	12	58.86
2	Greutmann	Céline	12	1:00.88
3	Kaeser	Elena	12	1:09.56
4	Kölsch	Dominique	12	1:22.46

Knaben 4. Klasse

1	Engler	Stefan	13	59.04
2	Cavelti	Curdin	13	59.21
3	Strässle	Timo	13	1:08.91
4	Weber	Yves	13	1:13.76

Mädchen 5. Klasse

1	Krüsi	Rahel	14	1:04.59
2	Paurevic	Mia	14	1:13.09

Knaben 5. Klasse

1	Messmer	Cédric	15	52.05
2	Cavelti	Liun	15	52.55
3	Ledergeber	Nepomuk	15	57.82
4	Jannis	Ewald	15	1:10.26
5	Puschiasis	Alessio	15	1:15.09
6	Ruibal	Diego	15	1:21.26

Mädchen 6. Klasse

1	Van der Werff	Robin-Sophie	16	59.71
2	Brägger	Nora	16	1:09.97
3	Graf	Tonia	16	1:14.01

Knaben 6. Klasse

1	Zellweger	Mariano	17	1:01.91
2	Kaeser	Julian	17	1:04.91

Mädchen/Knaben Oberstufe

1	Gantenbein	Stefan	18	53.33
2	Engler	Dominic	18	53.41
3	Wild	Jan	18	54.33
4	Cavelti	Flurin	18	59.09
5	Gehrig	Samantha	18	1:24.89

Erwachsene männlich

1	Kaeser	Tobias	20	49.90
2	Sparr	Patrick	20	50.01
3	Waldvogel	Stefan	20	51.62
4	Forrer	Patrick	20	51.78
5	Forrer	Urs	20	52.57
6	Bänziger	Andreas	20	52.72
7	Rytz	Martin	20	52.82
8	Strässle	Daniel	20	53.36
9	Strässle	Christian	20	53.39
9	Walser	Stefan	20	53.39
11	Tempini	Italo	20	55.00
12	Baldegger	Dominik	20	55.89
13	Melaragno	Vincenzo	20	58.23
14	Zellweger	Ueli	20	1:07.46
15	Graf	Urs	20	1:19.41

Erzählcafé

Das nächste Erzählcafé für ältere Menschen im Hof Speicher findet am Mittwoch, 4. März 2009 um 15 Uhr statt, diesmal geleitet von Ulrike Naef. Wir machen uns Gedanken zum Thema «Humor». Dabei soll ein Zitat von Charlie Chaplin zu Gesprächen anregen: «Jeder Tag, an dem du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag!»

S P I T E X
Hilfe und Pflege zu Hause

FTV
Speicher

EINLADUNG ZUR HAUPTVERSAMMLUNG

Samstag, 21. März, 2009 , 14.30 Uhr
Restaurant Krone, Trogen

Im Anschluss an den 1. Teil, den geschäftlichen Teil, sind alle Mitglieder zu Kaffee und Kuchen eingeladen!

«Wenn ich alt bin, werde ich Mohnrot tragen»

Unter diesem Titel liest Judith Egger, Geschichtenerzählerin und Vorleserin aus Speicher, heitere, aufmüpfige und besinnliche Geschichten vom Älterwerden.

Da ist Brechts «unwürdige Greisin», da sind Menschen, die gebrauchte Geschenkpapiere und Schleifen nicht wegwerfen, sondern bügeln, da ist der Pensionär, der nicht mehr im Fernsehzimmer des Altersheims erscheint, weil er jetzt andere Interessen hat. Lauter Menschen, denen man zuwinkern möchte.

Zu dieser «Spätlese» gehört auch ein altes Grammophon mit rauschenden Schellackplatten. Der 2. Teil der Hauptversammlung wird damit zu einem anregenden Hörvergnügen.

Judith Egger ist in ihrem ersten Beruf Sekundarlehrerin phil I und erfindet und schreibt seit einigen Jahren neben ihren Auftritten als Geschichtenerzählerin und Vorleserin auch eigene Texte.

Neu: SpiteX-Abenddienst bis 21 Uhr

Auf Grund der stets steigenden Nachfrage für Einsätze nach 19 Uhr und der Zunahme der Komplexität der geforderten Verrichtungen hat sich der SpiteX-Vorstand entschieden, ab 1. März dieses Jahres einen zweijährigen Pilotversuch für einen Abenddienst anzubieten. Der Abenddienst ist auch eine Forderung im überarbeiteten Altersleitbild Speicher-Trogen.

In Einzelfällen haben schon bisher Mitarbeiterinnen über 19 Uhr im Einsatz gestanden. Mit der bisherigen Arbeits- und Personalplanung führte dies immer häufiger zu Überlastungen und Überstunden. Neu ist, dass ab März dieses Jahres an 7 Tagen ein Abenddienst von 19 bis 21 Uhr zur Verfügung steht. Für diese Zeit wurde ein angepasster Arbeits- und Personalplan erstellt, sodass pro Tag zwei Pflegefachfrauen arbeiten und der Abenddienst in der Regel von einer Pflegefachfrau abgedeckt wird.

68. HV FRAUENTURNVEREIN SPEICHER

Zur diesjährigen Hauptversammlung am 22. Januar 2009 im Restaurant Sternen konnte die Präsidentin Kathrin Lenggenhager 25 Turnerinnen sowie Delegierte des DTV, TV und der Männerriege begrüßen.

Nach dem Nachtessen wurden die Vereinsgeschäfte speiditiv erledigt: das Protokoll der letzten HV wurde einstimmig genehmigt und die Jahresrechnung 2008 schloss mit einem erfreulichen Gewinn von Fr. 1'973.26, was mit einem grossen Applaus verdankt wurde. Kassa- und Revisorinnenbericht wurden einstimmig genehmigt.

Der Jahresbericht wurde diesmal etwas anders vorgetragen: Doris Weber und Claudia Vogel spielten einzelne Episoden aus dem letzten Vereinsjahr in kleinen Sketches den gespannten Zuhörern vor.

Die Wahlen standen ganz im Zeichen des Rücktritts von Kathrin Lenggenhager als Präsidentin. Sie war 21 Jahre im Vorstand des Fraueturnvereins tätig, 10 davon als Präsidentin. Für ihre wundervolle, wenn auch nicht immer ganz leichte Arbeit wurde Kathrin Lenggenhager unter grossem Applaus zum Ehrenmitglied gewählt. Ihr Amt übernahmen Claudia Vogel als Präsidentin und Lotti Rechsteiner als Vize-Präsidentin. Die Hauptleitung der Turnlektionen hat Susanne Heller von Doris Weber übernommen. Der übrige Vorstand stellte sich für ein weiteres Jahr zur Verfügung. Als Ersatz für die Revisorin Lotti Rechsteiner konnte Esther Romualdi gewonnen werden.

Insgesamt konnten 6 Turnerinnen ein Jubiläum feiern: Petra Bühler und Romy Gantenbein für 15 Jahre, Heidi Bühler und Margrith Rüttimann für 20 Jahre Vereinstreue; auf 25 Jahre konnte Kathrin Lenggenhager und auf 30 Jahre Melanie Seitz zurückblicken. Sie alle wurden mit einem Geschenkkorbchen belohnt.

Das Jahresprogramm 2009 präsentiert sich wieder sehr abwechslungsreich und die Turnerinnen werden nebst dem Turnen in der Halle einmal im Monat sich zum Wandern, Schwimmen, Velofahren oder Kegeln treffen.

Da die letztjährige Turnfahrt buchstäblich ins Wasser gefallen war, werden wir uns dieses Jahr nochmals an die gleiche Wanderung wagen.

Gespannt und mit grosser Vorfreude schauen wir auf's 2009 und die 700-Jahre-Speicher Festivitäten.

Um 21.45 h schloss Kathrin Lenggenhager ihre letzte HV und dankte allen Mittturnerinnen für die geleisteten Einsätze zu Gunsten des Vereins.

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wächst weiter und hat die Bilanzsumme im Geschäftsjahr 2008 erstmals von 300 Mio. Franken überschritten

Heiden. Erstmals in der Geschichte überschritt die Bilanzsumme die 300-Mio. Franken-Grenze deutlich. Die Bilanzsumme stieg um über 32 Mio. Franken auf 309,6 Mio. Franken, was einer Zunahme von +11,6%, Vorjahr 4.1% entspricht. Aufgrund unserer Kompetenz und dem Vertrauen sind weitere 549 Mitglieder im 2008 unserer Bank beigetreten. Die Raiffeisenbank Heiden zählt somit 4269 Mitglieder.

Hypothekenmarkt konstantes und gesundes Wachstum

In unserem Kerngeschäft, die Finanzierung von Wohneigentum verzeichneten wir eine Zunahme von 6.6 Mio. Franken auf 229,6 Mio. Franken, dies trotz eines enormen Konkurrenzdruckes. Wir haben wieder keine Wertberichtigungen zu verzeichnen. Dies, weil wir nur Objekte finanzieren, welche wir kennen und in unserem Marktgebiet liegen.

Markante Steigerung bei den Kundengelder

Das Vertrauen der Bevölkerung welche Sicherheit bevorzugen, haben unser Institut gewählt. Der Neugeldzufluss von über 30 Mio. Franken auf 280,7 Mio. Franken entspricht einer Steigerung von 11,86%, Vorjahr 5%.

Gute Ertragslage

Die Ertragslage 2008 weist ein sehr erfreuliches Ergebnis aus. Trotz leicht rückläufiger Zinsmarge konnte der Erfolg aus dem Zinsengeschäft um 3,6% gesteigert werden. Es resultiert ein Betriebsertrag von 5,05 Mio. Franken gegenüber über 4,87 Mio. Franken im Vorjahr.

Der Bruttogewinn 2008 beträgt 1,99 Mio. Franken und liegt um 330'000 Franken tiefer als im Jahr 2007. Unser Personalausbau zu gunsten unserer Kundschaft in Heiden und unserer neuen Geschäftsstelle Speicher hat die Personalkosten um 8% erhöht. Der Sachaufwand ist um 350'000 Franken gestiegen. Dies ist auf unsere Marktgebietserweiterung in Speicher und Trogen zurückzuführen.

Neue Geschäftsstelle Speicher

In Speicher konnten wir am 1. Dezember 2008 unsere neue Geschäftsstelle feierlich einweihen. Der Eindrückliche Kundenzulauf freut uns sehr. Im Monat Dezember durften wir über 200 neue Kunden begrüßen.

Hauptsitz Heiden

Der Neubau in Heiden geht voran. Voraussichtlich ab Oktober 2009 werden wir Sie in den neuen Räumlichkeiten bedienen. Mit dem neuen Hauptsitz werden wir uns auch personell verstärken, um noch besser auf die Kundenbedürfnisse eingehen zu können.

GV Freitag, 3. April 2009

Über weitere Details zum Geschäftsjahr werden die Genossenschafterinnen und Genossenschafter an der Generalver-

sammlung vom Freitag 3. April 2009 um 20.00 Uhr (Apéro ab 19.00 Uhr) in der Turnhalle Wies informiert.

Raiffeisenbank Heiden Genossenschaft
Heiden, 26. Januar 2009

Jürg Baumgartner, Vorsitzender der Bankleitung

Glückliche Gewinner

Am 1. Dezember 2008 hat die Raiffeisenbank Heiden ihre Geschäftsstelle in Speicher eröffnet und zum «Tag der offenen Tür» eingeladen. Zahlreiche Gäste waren der Einladung gefolgt. Die Gewinnerinnen und Gewinner des Wettbewerbs wurden mit je einer Spareinlage beschenkt.

Auf dem Foto sind zu sehen (v.l.n.r.): Marcel Künzle (Geschäftsstellenleiter), Margrit Graf (1. Preis), Brigitte Saner (Kundenbetreuerin), Rolf Wild (2. Preis) und Evelyn Staub (3. Preis).

HILFSVEREIN SPEICHER

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner von Speicher

Diesem Gemeindeblatt liegt wieder ein Einzahlungsschein des Hilfsvereins Speicher bei. Der Vorstand gelangt mit der Bitte an Sie, die Ziele des Hilfsvereins mit einem finanziellen Beitrag zu unterstützen.

Auch in unserer Gemeinde gibt es Einwohnerinnen und Einwohner, welchen das zur Verfügung stehende Geld nur für das Nötigste reicht. Kommen noch unvorhergesehene Ausgaben wegen Krankheit, Unfall oder anderen Ereignissen dazu, werden diese Menschen oft hart getroffen.

Der Zweck des Hilfsvereins ist es, solchen Mitbewohnern – unabhängig von Konfession und Bürgerrecht – auf unbürokratische Weise im Rahmen seiner finanziellen Möglichkeiten zu helfen.

Im vergangenen Jahr konnten Unterstützungsbeiträge von rund 16'000 Franken rasche und willkommene Hilfe bringen. Für Ihren Beitrag auf unser Postcheckkonto 90-18354-4 danken wir Ihnen herzlich.

Für den Hilfsverein Speicher

*Josef Manser, Präsident
Edwin Lüscher, Kassier*

**DIE URKUNDE
VON VADIAN**

Die erste Namensnennung von Speicher findet sich in der Abschrift einer Urkunde von 1309. Ein Scan der betreffenden Seite wurde uns von der Kantonsbibliothek Vadiana freundlicherweise zur Verfügung gestellt:

In dieser Urkunde gibt Abt Heinrich von St. Gallen die Erlaubnis, dass Rudolf, Konrad und Hermann von Speicher in der Stadt St. Gallen sich niederlassen dürfen.

Der Text im Wortlaut:

Wir von gottes gnaden abt Heinrich ze s.Gallen kundend allen den, die disen brief sehend oder iemer hörend lesen,

das wir habend angesehen den getreuwen und biderben dienst, die uns und unserm gotzhaus die erbarn leute Rudolf, Chünrat und Herman von demm Spicher dik hand gethon und noch mögend thun. Und dauon so erlobend wir den selben Rudolfen, Chünrate und Herman, das sü sygend mit haus und mit wonunge in der statt zu sant Gallen. Und amme end dess briefs lutet er also: Diss beschach und ward diser brief geben ze sant Gallen, da man zalt von gottes geburt drüzehenhundert jar, darnach in dem nünden jare, an demm nächsten mentage vor s. Andres dult, da gegen warend unser caplan her Wälti Lästi, Ulrich Meldeli, Chünrat der Kuchimaister unser amptman in Abbacelle, Rudolf der Spiser schultheitz zu Wil, Johann der stattaman zu s. Gallen, Gerwig der Payer, Eglolf, Jacob, Chünrat und Hans die Blarer und ander biderb leut gnug.

Mit freundlicher Genehmigung des Herausgebers zitiert aus: Chatularium sangallense. Bd. 5. St. Gallen, 1988. S. 172

Auszug aus: «Vadian: Kleinere Chronik der Äbte». Manuskript Nr. 44 der Vadianischen Sammlung in der Kantonsbibliothek Vadiana, St. Gallen
Abschrift von Vadians Hand nach dem verloren gegangenen Original vom 24. Nov. 1309.

AUFTAKT NACH MASS!

Vom Ratzliedli zum Rap!

Die Sonnengesellschaft lud ein zur Eröffnungsveranstaltung für das Jubiläumsjahr. Der «Hitzige Appenzeller Chor» zeigte am Freitag, 6. Februar um 20.15 Uhr in der ev. Kirche vor einem begeisterten Publikum grosse musikalische Sprünge. Die Sonnengesellschaft, mit 189 Jahren seit ihrer Gründung wahrscheinlich die älteste Institution im Dorf, hat in der Zeit ihres Bestehens mehrere grosse Sprünge erlebt, ja solche für Speicher sogar veranlasst.

Der über Erwarten grosse Publikumsaufmarsch hat Sonnengesellschaft und das OK speicher700 sehr gefreut – ein Auftakt nach Mass für das Jubiläumsjahr!

Dieser grosse Erfolg ist für das OK Ansporn, auch die weiteren Jubiläumsveranstaltungen zu Publikumserfolgen zu machen. Nehmen Sie teil, beachten Sie die Programmhinweise hier im Gemeindeblatt und auf der Homepage www.speicher700.ch

Verloren: Gammebrosche

Eine der Frauen der Hitzigen Appenzeller hat beim Konzert leider ihre sogenannte «Gammebrosche» verloren (Silberbrosche) Vielleicht ist sie gefunden worden und Sie wissen, wo sie jetzt ist. Bitte setzen Sie sich mit Frau Gabriela Sigrüst (gabriela.sigrust@bluewin.ch) in Verbindung, wenn Sie etwas darüber wissen.

speicher700 – alles im Plan!

Das OK speicher700 stellt mit Genugtuung fest, dass die Vorbereitungen für die einzelnen Anlässe und das Festwochenende nach Plan verlaufen. Zusätzlich zu den bereits zugesagten Veranstaltungen konnten seit der letzten Berichterstattung noch weitere Aktivitäten in die Planung aufgenommen werden.

Das Jubiläumsjahr (die erste Veranstaltung ist bereits Vergangenheit) besteht aus Einzelanlässen, die über das Jahr verstreut sind und verschiedene Interessen ansprechen sollen und dem eigentlichen Festwochenende vom 11. – 13. September, wo hoffentlich das ganze Dorf auf den Beinen ist und zu guter Stimmung beiträgt.

Alle Aktivitäten können nur durchgeführt werden, weil sich Einzelpersonen, Vereine oder Institutionen zu einem guten Gelingen einsetzen. Ihnen danken wir jetzt schon ganz herzlich für ihre Bereitschaft und ihren Einsatz!

Eine ganz wichtige Rolle spielt die Homepage: www.speicher700.ch, wo Ergänzungen, Präzisierungen

oder Änderungen laufend aktualisiert werden. Abonnieren Sie den RSS-Feed, damit Sie sofort feststellen können, ob und welche Änderung erfolgt ist.

Im Moment beschäftigt sich das OK mit der Werbung für die verschiedenen Anlässe. Die Haushalte von Speicher werden im April im Détail informiert.

speicher700 aktuell

Historische Landkarten:

28. Februar: 15 Uhr Vadiana

Nostalgieball, 25. April:

bitte sofort anmelden, die Platzzahl ist beschränkt!

100 Jahre Zentralschulhaus:

25. April 9 – 13 Uhr, she Hinweis unten

Kochbuch:

Rezepte einsenden, she. Hinweis unten

Megaklassentreffen:

aktiv werden

Grosses Chorprojekt «Juchzed und singed»!

Die Proben zur Aufführung der Messe von Peter Roth anlässlich des Festgottesdienstes am Sonntag, 13. September 2009 haben begonnen.

Wir suchen

noch weitere – vor allem männliche – Stimmen!

Zusätzlich zu den beiden Chören Männer Eintracht und Frauenchor freuen wir uns über weitere Sängerinnen und Sänger aus dem Dorf! Machen Sie mit!

Proben finden jeweils mittwochs von 20:00 bis 21:00 Uhr statt:

Die Frauenstimmen treffen sich im Buchenschulhaus (Dirigentin: Milva Strazzer, Tel. 079 396 94 89), die Männerstimmen im ehemaligen Restaurant Linde (Dirigentin: Gabriella Maria Spirig, Tel. 079 344 56 18).

3. Speicherer Kochbuch

Das 3. Speicherer Kochbuch Band 1 und 2, erschienen in den 90er Jahren, sind vergriffen) steht inhaltlich ganz im Zeichen der 700-Jahrfeier Speichers.

Gefragt sind dieses Mal alte, traditionelle Rezepte vom Grosi oder Urgrosi, welche im neuen Speicherer Kochbuch veröffentlicht werden. Bewährte, traditionelle Menüs aus vergangener Zeit sollen eine Renaissance erleben und alte Esserinnerungen wachrufen:

Wie schmeckte doch Grossmutter's Hackbraten so wunderbar! Und die fantastischen Krautwickel von Tante Käthi waren unschlagbar...

Solche überlieferten Rezepte wollen wir im neuen Speicherer Kochbuch sammeln und veröffentlichen.

Das Buch wird in die folgenden Kapitel gegliedert: Suppen, Vorspeisen und Salate – Hauptgerichte – Fischgerichte – Vegetarische Hauptgerichte – Desserts und Süssgebäck. Wir zählen auf Sie und rechnen mit Ihrer Mitarbeit!

Sie können ein Word-Formular für Ihr Nostalgierzept direkt über die Homepage www.speicher700.ch, unter der Rubrik «Kochbuch» herunterladen.

Die ausgefüllten Formulare senden Sie bitte an:
kochbuch@druckereilutz.ch

oder postalisch an:
Redaktion Speicherer Kochbuch
Hansjörg Rekadé
Postfach 129
9042 Speicher.

Und – vergessen Sie nicht, Ihren Namen dem Rezept beizufügen.

Redaktionsschluss ist der 25. April 2009

Für Ihre Mitarbeit danken wir herzlich.
Das 3. Speicherer Kochbuch erscheint im Juni.

Button, Pin oder was?

Obwohl das Festwochenende grundsätzlich ohne Eintrittsgebühr verlaufen soll, haben doch alle mitwirkenden Vereine ein Interesse (und sicher auch Anrecht), ihre Vereinskasse etwas zu füllen. Zu diesem Zweck wird für alle Besucherinnen und Besucher des Festwochenendes ein Tonbecher zum Kauf angeboten, der zugleich als Trinkgefäss dient. Selbstverständlich sind dann im Becher konsumierte Getränke günstiger als die gleiche Menge im üblichen Ausschank. Für Kinder gibt es einen entsprechenden Kunststoffbecher. Damit die Becher auch unverwechselbar bleiben, sind sie mit einer Umhängekordel ausgestattet, so dass jedermann am ganzen Fest immer sein Trinkgefäss dabei haben kann.

Nostalgieball – Kostümverleih

Am 1. Nostalgieball war es für einige Teilnehmende recht schwierig, sich das richtige Outfit zu besorgen. Der bekannte Kostümverleih in St. Gallen, Kostüm Jaeger, war praktisch leer geräumt.

Für alle, die ihre Eltern- oder Grosselternkleiderschränke bereits zugunsten einer Kleidersammlung geräumt haben, sei als Empfehlung für einen Kleiderverleih für Mode von 1900 – 1960 empfohlen:

V. und R. Inauen, Enggenhüttenstrasse 28, 9050 Appenzell, Tel. 071 780 01 65

100 Jahre Zentralschulhaus

„Der 3. Mai 1909 war der grosse Tag der bescheidenen Einweihungsfeier der grosszügigen Schöpfung... Am Tage nach der Schlüsselübergabe durfte zur Freude von Behörden, Schülern und Lehrern der Unterricht in den geräumigen ... Schulzimmern aufgenommen werden, aus denen hoffentlich bis in die spätesten Zeiten reicher Segen für die Jugend und die Gemeinde ausströmen wird.“
(Arnold Eugster, Geschichte der Gemeinde Speicher)

Das Zentralschulhaus ist dieses Jahr hundert Jahre alt und wir möchten dieses Jubiläum mit Ihnen feiern. Wir laden Sie alle – Einwohner, Eltern, Ehemalige, Interessierte, Bildungshungrige, Neugierige – herzlich ein zu unserem Tag der offenen Türen, der Erinnerung, des Feierns, des Wiedersehens.

Samstag, 25. April 2009

Sie können *äfach no luege*, zuhören, *mitmache*, schreiben, *trinke*, singen, *esse*, die neuen Lehrer/innen kennen lernen, *ehres Ehend bsueche*, alte Schulkameraden treffen, *vezelle, wa me früener alles boosget het i de Schuel*.

08.00 **Frühstück** (mit *Habermues*) für die Schüler

09.00 **Workshops** - *i d' Schuelstobe ieluege*

textiles Werken wie *anno dazumal*

Tänze des *letzten Jahrhunderts*

Französisch -live und simultan! - zwischen *1960* und *2009*

Schön schreiben

Geschichte der Rockmusik

Zimmermannszeichnen

Schulgeschichten

Diashow

Zeichnen

Empfang / Infostand

11.00 **Festakt**

Chor der Sekundarschule

Peter Witschi, Kantonsarchivar, Referat

2 Ehemalige erinnern sich

Lehrerchor

12.00 **Risotto** für alle

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Lehrerinnen und Lehrer des Zentralschulhauses

JAHRESANLÄSSE SPEICHER700**28. Februar, 15 Uhr**

Historische Landkarten; Speicherer Kartograph
Gabriel Walser (Pfarrer in Speicher von 1721–1745)

25. April, 9–13 Uhr

100 Jahre Zentralschulhaus

25. April

Nostalgieball (Anmeldung nötig)

15. Mai

Speicher heute – früher Rundgang mit Informationen
Einweihung «Speicher im Fokus»

6. Juni, 10–16 Uhr

Polizeiposten Speicher: Tag der offenen Tür

6. Juni, 13 Uhr

Literarischer Häuser – Spaziergang durch Speicher

7. Juni, 14–16 Uhr

Generationen treffen sich

27. Juni

Kinderkonzert: Marius und Ratzfatz

21. Juni

kul-tour-Stobete mit Musikgruppen, Jodelchören etc.

30. August

Vernissage Postkartenbuch

25. Oktober, 14–16 Uhr

Generationen treffen sich

25. Oktober, 17 Uhr

Offenes Singen, Lieder von Hans Schläpfer
Oktober «Speicher A4» Bilderausstellung

15. November

Kindertheater

Verkehrsverein SPEICHER-TROGEN

ALLERLETZTE HAUPTVERSAMMLUNG DES VERKEHRSVEREINS SPEICHER-TROGEN

Im Restaurant Krone in Speicher schliesst sich die Geschichte im Tourismus Speicher-Trogen und eine neue ist eröffnet

Eigentlich waren die Verantwortlichen des VVST der Meinung, dass mit der 15. HV am 14. Februar 2008 das letzte Kapitel in der Geschichte des VVST geschrieben war. Aber aus gesetzlichen Gründen musste vor der Übergabe der Geschäfte an die Gemeinden noch der Kassabericht zur Kenntnis genommen und über den Revisorenbericht abgestimmt und dem ganzen Vorstand Décharge erteilt werden.

In seinem Jahresbericht streifte Präsident Rolf Wild kurz die Vorbereitungsarbeiten zusammen mit den Gemeinden für die Übergabe Ende 2008. Er erwähnt besonders die erfreuliche, offene, kooperative und angenehme Zusammenarbeit. Danach blickte er auf die markantesten Ereignisse seit der Gründung im November 1992 zurück. Ebenso geht er stichwortartig auf die Tätigkeiten der einzelnen Vorstandsmitglieder und Revisoren ein und hebt besonders die langjährige Treue zum VVST hervor. Nach mehr als 100 Jahren gehe jetzt die Geschichte der beiden Verkehrsvereine von Speicher und Trogen zu Ende und ein neues Zeitalter breche nun an. Denn das System des örtlichen Verkehrsvereins habe sich mehr oder weniger in der heutigen Zeit totgelaufen.

Die übrigen Traktanden konnten rasch abgehakt werden: Kassierin Irma Ammann legte zum letzten Mal die Jahresrechnung vor, und die Revisoren bescheinigten ihr eine – wie immer – tadellose Kassa-Führung. Einstimmig genehmigten die Versammlungsteilnehmer die Jahresrechnung 2008. Ebenso einstimmig wurde dem Vorstand der Dank ausgesprochen und Entlastung erteilt. Der Präsident ehrte seine Vorstandskolleginnen und -kollegen mit einem «dicken Dankeschön» in Form eines edlen Kugelschreibers. Die Zusammenarbeit sei immer geprägt gewesen von einer herzlichen und respektvollen Atmosphäre (das kann der Berichterstatter von Herzen bestätigen...).

Im Namen der beiden Gemeinden würdigte der Gemeindepräsident aus Speicher Christian Breitenmoser die wichtige Arbeit des VVST, die allerdings in Teilen der Bevölkerung nicht immer wahrgenommen werde oder als selbstverständlich angesehen werde. Die beiden «Ur-Gesteine» des VVST – Rolf Wild und Vizepräsident Markus Waser – wurden für ihre langjährige Arbeit geehrt; sie dürfen im wahrsten Sinne des Worte «abheben» und auf einer Ballonfahrt auf ihre Gemeinden und das ganze Appenzellerland herabblicken.

Dank der kurzen Hauptversammlung blieb noch genügend Zeit für gemütliches Zusammensein – was auch gebührend benützt wurde.

Trogener Info-Post/Heiri Kaufmann

EST

WERKLEITUNGSUMLEGUNG

Im Zusammenhang mit dem geplanten Anbau zum Zentralschulhaus wird es nötig, die bestehenden Werkleitungen zu verlegen.

Im Bereich zwischen dem Parkplatz des Restaurants Rebstock und dem Veloabstellplatz des Zentralschulhauses an der Buchenstrasse wird es deshalb in der Zeit vom 23. Februar bis ca. 3. April zu Behinderungen kommen.

Das betroffene Leitungstück trägt wesentlich zur Grundversorgung der Gemeinde Speicher mit elektrischer Energie bei. **Daher sind Einschränkungen oder auch kurzzeitige Unterbrüche nicht auszuschliessen.**

Wir danken allen Betroffenen für ihr Verständnis und die offene Kommunikation. Haben Sie Fragen oder Anliegen, erreichen Sie unseren Herrn Roger Wild unter der Direktnummer 071 343 72 34.

Elektro Speicher-Trogen AG

Empfehlungen über Massnahmen bei Stromabschaltungen

Gerät / Massnahmen

Kühlschrank, Gefrierschrank, Gefriertruhe
Nach Möglichkeit nicht öffnen

Kochherd und andere Geräte mit Zeitautomatik, elektrische Uhren und Wecker, TV, Video Unterhaltungselektronik
Ganz ausschalten, evt. Netzstecker ziehen; bei Bedarf neu programmieren

Waschmaschine
Wird bei Stromausfall mechanisch verriegelt

Aquarien, Terrarien, Tierhaltung
Vorsicht bei Ausfall von Lüftern, Pumpen oder Klimaanlage

Tumbler, Geschirrspüler, Elektroboiler
In der Regel keine besonderen Massnahmen

Alarmanlagen, Elektroheizungen
Gemäss Angaben des Herstellers

Liftnanlagen, Hebevorrichtungen, Hebebühnen
Bleiben stehen bzw. blockiert. Notbedienung gemäss Herstellerangaben, notfalls bei Liftnanlagen Feuerwehr beiziehen

Zwangsbelüftete Räume, belüftete Unterniveau-Garagen
Sich nur während kurzer Zeit in solchen Räumen aufhalten. In Garagen Motor sofort abstellen.

Automatische Türen und Garagentore, Pumpen (z.B. Heizung, Abwasser)
Gemäss Angaben des Herstellers. Evt. vorgängige Kontrolle, ob automatische Türen auch von Hand bedient werden können.

T+T-Anlagen (Telefonbeantworter) Fax, Computer, usw.
Ganz ausschalten, evt. Netzstecker ziehen. Herstellerangaben beachten.

Die Stromrechnung von EST seit dem 1.1.2009

Im Zuge der Strommarktliberalisierung mussten alle Schweizer Stromversorger Ihre Strompreise in Energiepreis und Netznutzungspreise aufteilen. Diese Änderung hat auch die EST Elektro-Speicher Trogen AG auf den 1.1.2009 vollzogen. Folgende kurze Erklärung richtet sich an die Kundschaft, welche ihren Strom im Versorgungsgebiet der EST bezieht

Der Leistungspreis respektive Grundpreis wird nach wie vor ausgewiesen. Somit setzt sich die Stromabrechnung der EST ab dem 1.1.2009 neu aus drei Preiskomponenten zusammen:

1. Energiekosten (Stromprodukt)

Auf der Stromrechnung sind neu die Kosten für die von Ihnen verbrauchte elektrische Energie separat aufgeführt.

2. Kosten für die Netznutzung (Netztarif)

Mit dem Netztarif zahlen Sie Ihren Beitrag an die Kosten des Elektrizitätsnetzes, das heisst für die Infrastruktur, welche dafür sorgt, dass der Strom sicher vom Herstellungsort bis zu Ihnen ins Haus transportiert werden kann.

3. Gesetzliche Abgaben (Neu)

- A) Systemdienstleistungen (SDL): Die Swissgrid AG (Nationale Netzgesellschaft) erhebt für die Dienstleistungen am Strommarkt Gebühren. Diese neue Abgabe wird ebenfalls separat ausgewiesen.
- B) Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV): Sie zahlen einen Beitrag zur Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien. Die Höhe des Betrages wird durch das Bundesamt für Energie festgelegt.
- C) Abgaben an das Gemeinwesen: Mit Ihrer Stromrechnung leisten Sie einen Beitrag an die öffentliche Beleuchtung.

Auf nebenstehender Seite sind die neuen Preise für den Niederspannungs-Einheitstarif ersichtlich. Dieser Tarif gilt vor allem für die privaten Haushalte im Versorgungsgebiet der EST.

Weitere detaillierte Preise und Tarife stellt EST im Internet unter www.est-ag.ch zur Verfügung. Auskünfte gibt Ernesto Scarpella gerne unter der Telefonnummer 071 343 72 35.

Niederspannungs-Einheitstarif 2009

Gültig ab 1. Januar 2009

Haushaltungen, kleinere Gewerbe-/Dienstleistungsbetriebe, temporäre Energieabgaben

Die Stromabrechnung von EST setzt sich ab dem 1.1. 2009 aus folgenden drei Preiskomponenten zusammen:

1. Energiekosten (Stromprodukt)

Auf Ihrer Stromrechnung sind neu die Kosten für die von Ihnen verbrauchte elektrische Energie separat aufgeführt. Sie wählen frei, welche Stromsorte(n) Sie beziehen möchten. Sie beziehen von EST ein Mixstrom-Angebot. Der von Ihnen eingekaufte Mixstrom setzt sich aus verschiedenen Produktionsarten zusammen; die genaue Zusammensetzung ist auf unserem jährlich neu erstellten Flyer «Stromkennzeichnung» ersichtlich.

2. Kosten für die Netznutzung (Netztarif)

Mit dem Netztarif zahlen Sie Ihren Beitrag an die Kosten des Elektrizitätsnetzes, das heisst für die Infrastruktur, welche dafür sorgt, dass der Strom sicher vom Herstellungsort bis zu Ihnen ins Haus transportiert werden kann.

3. Gesetzliche Abgaben

- A Systemdienstleistungen (SDL): Die Swissgrid AG erhebt für die Dienstleistungen am Strommarkt Gebühren. Diese neue Abgabe wird ebenfalls separat ausgewiesen.
- B Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV): Sie zahlen einen Beitrag zur Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien. Die Höhe des Betrages wird durch das Bundesamt für Energie festgelegt.
- C Abgaben an das Gemeinwesen: Mit Ihrer Stromrechnung leisten Sie einen Beitrag an die öffentliche Beleuchtung.

Zusammensetzung Ihrer Stromabrechnung Einfachtarif-Verrechnung

Durchgehend gleicher Arbeitspreis bei geringem Bezug im Niedertarif

EST-Strommix: Einheitstarif	7.30 Rappen / kWh	
Netznutzung Einheitstarif	14.56 Rappen / kWh	
Abgabe A: Systemdienstleistungen (SDL)	0.40 Rappen / kWh	
Abgabe B: Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	0.45 Rappen / kWh	
Abgabe C: Abgabe an das Gemeinwesen	0.09 Rappen / kWh	
Grundpreis pro Zähler	12.00 CHF / Monat	Alle Preise exkl. MWST

Zusammensetzung Ihrer Stromabrechnung Doppeltarif-Verrechnung

Separater Preis bei Hoch- und Niedertarif

EST-Strommix: Hochtarif	8.00 Rappen / kWh	
EST-Strommix: Niedertarif	4.60 Rappen / kWh	
Netznutzung Hochtarif / Mo – Fr. 07.00 – 19.00	13.86 Rappen / kWh	
Netznutzung Niedertarif / Übrige Zeit	6.06 Rappen / kWh	
Abgabe A: Systemdienstleistungen (SDL)	0.40 Rappen / kWh	
Abgabe B: Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	0.45 Rappen / kWh	
Abgabe C: Abgabe an das Gemeinwesen	0.09 Rappen / kWh	
Grundpreis pro Zähler	18.00 CHF / Monat	Alle Preise exkl. MWST

Ablesung Die Ablesung erfolgt mindestens viermal jährlich mit einer anschliessenden Abrechnung. Für auβerordentliche Ablesungen wird zusätzlich eine Pauschale von CHF 20.00 erhoben.

Blindenergie Zulässig sind 42,6% des Wirkenergieabzuges. Die darüber hinaus gemessene Energie wird mit 4,2 Rappen/Varh. verrechnet.

Naturstrom Naturstrom wird aus natürlichen, erneuerbaren Energiequellen wie Wasserkraft, Biomasse und Sonnenlicht erzeugt. Bei allen Produkten kann zusätzlich eines der folgenden Naturstrom-Produkte bestellt werden:

- Naturstrom BLUE Aufpreis 2.00 Rappen / kWh
- Naturstrom AZUR Aufpreis 8.00 Rappen / kWh
- Naturstrom SKY Aufpreis 24.00 Rappen / kWh

ZIVILSTANDSNACHRICHTEN

Zuzüge im Januar 2009

Bärlocher Désirée, Wies 4; **Bärlocher Ruth**, Wies 4; **Henning Bernd**, Kalabinth 37; **Hug-Engler Margrit**, Tobelstrasse 12; **Lange-Knauer Ina**, Wies 4; **Langenegger-Stadelmann Angelika**, Hinterwies 10; **Mayr Lukas**, Kohlhalden 54; **Orto Sandra**, Kohlhalden 54; **Peduzzi Angela**, Kalabinth 31; **Roller Patrick**, Hauptstrasse 48; **Stieger Manuela**, Reutenenstrasse 18

Wegzüge im Januar 2009

Babic Josip, St. Gallen; **Bosshard-Maag Jeanette**, Nesslau SG; **Bruederer Beat**, Schönengrund AR; **Däsler Loreen**, Rheineck SG; **Eugster Franziska**, St. Gallen; **Fuchs Marianne**, Rorschacherberg SG; **Geiger Urs**, Thal SG; **Gschwend Walter**, Untereggen SG; **Hohl-Maffli Harry und Maja**, Gockhausen ZH; **Hubschmid Barbara**, Chur GR; **Kleis Bernd**, St. Gallen; **Klug Mirjam**, Uebeschi BE; **Knaf Daniel**, St. Gallen; **Krcalic-Ponjavic Juro und Mira mit Marlen und Matej**, Wittenbach SG; **Kunz Jacqueline**, Untereggen SG; **Messmer Fabienne mit Lura**, Stein AR; **Nef Andreas**, Walzenhausen AR; **Nussli Martina**, Wädenswil ZH; **Ogg-Dubois Adeline**, Watt ZH; **Rechsteiner Daniela**, St. Gallen; **Rechsteiner Silvia**, St. Gallen; **Schacher Ralph**, Herisau AR; **Schmidt Detlef**, Herisau AR; **Sonderegger-Tiemann Emil**, St. Gallen; **Spiegel Daniel**, Kesswil TG; **Studer Karin**, Rapperswil SG; **Sturm Sabine**, Kesswil TG; **Takayama Hidetoshi**, Japan; **Tanner Alexandra**, Teufen AR; **Tannheimer Gregor**, St. Gallen; **Thunack Steffen**, Schönengrund AR; **Ueberschaer-Hannemann Frank und Britta**, Deutschland; **Wetter Ralph**, Bern; **Wick Claudio**, Stein AR; **Wirth Andrea**, Andwil SG; **Wüthrich Eliane**, Walzenhausen AR

Geburten

Müller, Leona Maria, geboren am 22. Januar 2009 in St. Gallen, Tochter des Müller, Remo und der Müller geb. Rutschmann, Maria, wohnhaft in 9042 Speicher, Haldenstrasse 16

Trauungen

Cantieni geb. Kähr, Michel und Cantieni, Sabrina, Trauung am 15. Januar 2009 in Speicher AR, wohnhaft in 9042 Speicher, Dorf 46

Sterbefälle

Sonderegger, Franz Arnold, gestorben am 08. Januar 2009 in St. Gallen, geboren 1924, wohnhaft gewesen in 9042 Speicher, Hauptstrasse 73

Bürkler-Skirde, Erna, gestorben am 16. Januar 2009 in Speicher AR, geboren 1917, wohnhaft gewesen in 9042 Speicher, Zaun 6

Hug-Franceschini, Ida, gestorben am 22. Januar 2009 in Speicher AR, geboren 1914, wohnhaft gewesen in 9042 Speicher, Zaun 6

Maurer, Eugen, gestorben am 22. Januar 2009 in Rehetobel AR, geboren 1919, wohnhaft gewesen in 9042 Speicher, mit Aufenthalt in 9038 Rehetobel, Alters- und Pflegeheim Krone

Brunner, Hans, gestorben am 28. Januar 2009 in Herisau AR, geboren 1932, wohnhaft gewesen in 9042 Speicher, Töbeli 4

Forrer, Bertha, gestorben am 30. Januar 2009 in Speicher AR, geboren 1916, wohnhaft gewesen in 9042 Speicher, Zaun 6

Unsere

Fubilare

IM MÄRZ 2009:

80-jährig

- 14.03.1929 Mehri-Burkhalter Erwin
Ober Bendlehn 9
30.03.1929 Brunner-Solothurnmann Margrit
Dorf 42

81-jährig

- 27.03.1928 Hollenstein Anna Maria
Dorf 32
29.03.1928 Krüsi Rudolf
Zaun 6

82-jährig

- 06.03.1927 Brändle-Amrhein Anna
Seeblickstrasse 20
21.03.1927 Brunner-Solothurnmann Ernst
Dorf 42
27.03.1927 Mittelmeijer-van den Berg Johanna
Teufenerstrasse 21
29.03.1927 Würzer-Oertle Frieda
Zaun 7

83-jährig

- 04.03.1926 Gähler-Zürcher Werner
Hinterwies 15
13.03.1926 Würzer-Oertle Hans
Zaun 7
17.03.1926 Dörig-Wagner Nelli
Zaun 7

84-jährig

- 08.03.1925 Rechsteiner-Lanker Emma
Bruggmoos 26
17.03.1925 Dankesreiter-Wasser Georges
Zaun 5

86-jährig

- 24.03.1923 Müller-Uhl Margrit
Teufenerstrasse 3

88-jährig

- 29.03.1921 Heuscher-Pfiffner Pia
Oberwilen 16

91-jährig

- 27.03.1918 Baumer-Wuhrmann Ruth
Kalabinth 45

92-jährig

- 24.03.1917 Kaiser Giuseppe
Höhenweg 1

94-jährig

- 21.03.1915 Zingg-Wirz Hanna
Altersheim Lindenhügel, Teufen

*Herzliche Gratulation
der Gemeinderat*

ÄRZTLICHER NOTFALLDIENST SPEICHER/TROGEN

FEBRUAR / MÄRZ 2009 (DAUER JEWEILS VON: 08.00 UHR BIS 08.00 UHR DER DATEN)

REDAKTIONS-
SCHLUSS 2009
MITTWOCH

ERSCHEINUNGS-
DATUM 2009
FREITAG

23. 02.09 – 02. 03.09	DR. MED. H.P. SONDEREGGER, TROGEN	TEL. 071 344 31 31/32
02. 03.09 – 09. 03.09	DR. MED. M. SCHILTKNECHT, SPEICHER	TEL. 071 344 33 11
09. 03.09 – 16. 03.09	DR. MED. E. ZÜGER, SPEICHER	TEL. 071 344 12 18
16. 03.09 – 23. 03.09	DR. MED. H.U. RENTSCH, SP'SCHWENDI	TEL. 071 222 35 44
23. 03.09 – 30. 03.09	DR. MED. M. SCHILTKNECHT, SPEICHER	TEL. 071 344 33 11
30. 03.09 – 06. 04.09	DR. MED. A. ROHNER, SPEICHER	TEL. 071 344 33 88
06. 04.09 – 14. 04.09	DR. MED. H.P. SONDEREGGER, TROGEN	TEL. 071 344 31 31/32
20. 04.09 – 20. 04.09	DR. MED. E. ZÜGER, SPEICHER	TEL. 071 344 12 18
20. 04.09 – 27. 04.09	DR. MED. M. SCHILTKNECHT, SPEICHER	TEL. 071 344 33 11
27. 04.09 – 04. 05.09	DR. MED. H.P. SONDEREGGER, TROGEN	TEL. 071 344 31 31/32

18. MÄRZ	27. MÄRZ
21. APRIL (DI)	30. APRIL (DO)
18. MAI (MO)	29. MAI
17. JUNI	26. JUNI
19. AUGUST	28. AUGUST
23. SEPTEMBER	02. OKTOBER
21. OKTOBER	30. OKTOBER
18. NOVEMBER	27. NOVEMBER
14. DEZEMBER (MO)	23. DEZEMBER (MI)

WIR SIND IN DEN FERIEEN:

DR. ROHNER

10. 04. – 26. 04. 2009

**Wir investieren
in Ihre Träume.**

**1. Hypothek
2 3/8%
Variable Hypothek.**

Profitieren Sie von unseren vorteilhaften variablen Hypothekar-Zinssätzen. Am besten Sie vereinbaren mit uns einen Gesprächstermin – heute noch. Damit Sie schneller zu Ihrem Traumhaus kommen.

Unsere Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag 8.00–12.00 Uhr und 14.00–18.00 Uhr, Samstag 8.00–11.00 Uhr

Ersparniskasse Speicher, Hauptstrasse 21, CH-9042 Speicher
Telefon 071 344 10 66, www.ersparniskassenspeicher.ch

ERSPARNISKASSE
S P E I C H E R

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung Speicher

Redaktion:
Gemeindekanzlei Speicher,
Telefon 071 343 72 00, e-mail:
gemeindeblatt@speicher.ar.ch

Inseratenverwaltung, Druck:
Druckerei Lutz AG
Tel. 071 344 13 78, Fax 071 344 35 90
e-mail: info@druckereilutz.ch

Erscheint 11 x jährlich in allen
Haushaltungen der Gemeinde.
Abonnementspreis für
Auswärtige Fr. 49.–
Postcheckkonto 90-1728-8

...der nächste
Redaktionsschluss
ist am
18. März 2009...!

NAEF AG
Holzbau + Sägerei
9042 Speicher/AR
Telefon 071 344 12 45
Telefax 071 344 16 03
www.naefag.ch

Alles unter Dach und Fach zu bringen, ist eine unserer Stärken. Ein **Dachausbau** schafft Ihnen einen individuellen Wohnraum.

Für **Neu- und Umbauten** bieten wir moderne und zeitgemässe Holzbaulösungen. Wir planen Ihr Traumhaus, Ihre Scheune oder einen Umbau gerne für Sie.

Die individuelle **Holzterrasse** wird zum Blickfang in Ihrem Haus und gibt ihr einen unvergleichlichen Charakter.

Holz muss nicht immer naturfarben sein. Mit den neuen Trendfarben setzen unsere **Schränke** in Ihrem Wohnbereich moderne Akzente.

Wir sind ihr kompetenter Fachmann, wenn es darum geht **Parkettböden** neu zu gestalten oder bestehende aufzufrischen.

Zögern Sie nicht und nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Wir beraten Sie gerne.

Speicher
NAHELIEGEND.

- Wahl Gemeindepräsident/in
- Wahl Mitglied GPK
- Sachabstimmungen
29. März
- Wahlapéro
29. März
- Nostalgieball
25. April

MITTEILUNGEN AUS DEM GEMEINDERAT

Kommunale Abstimmung vom 29. März 2009

Am 29. März 2009 findet der erste Wahlgang der kommunalen Ergänzungswahlen statt. Bis zum Redaktionsschluss dieses Gemeindeblattes waren keine Kandidaturen für den vakanten Sitz der Geschäftsprüfungskommission (GPK) bekannt. Sollte im ersten Wahlgang kein Kandidat gewählt werden können, so muss voraussichtlich ein zweiter Wahlgang am 17. Mai 2009 durchgeführt werden. Nach den entsprechenden Bestimmungen im Gesetz über die politischen Rechte haben Personen, die am zweiten Wahlgang teilnehmen möchten, dies der Gemeindekanzlei bis am Mittwoch, 01. April 2009 (bis spätestens 24.00 Uhr), mitzuteilen. Im Weiteren lädt der Gemeinderat die Bevölkerung sehr herzlich zum Wahlapéro am Sonntag, 29. März 2009, um 17.00 Uhr, im Buchensaal, ein. Bitte beachten Sie das entsprechende Einladungsinserat in diesem Gemeindeblatt. Der Gemeinderat freut sich, wenn möglichst viele Einwohnerinnen und Einwohner an diesem Anlass teilnehmen.

Neuer Pachtvertrag für den landwirtschaftlichen Betrieb Schönenbühl

Aus gesundheitlichen Gründen müssen Hansueli und Rösli Frick ihre selbständige Tätigkeit als Landwirte auf dem Pachtbetrieb Schönenbühl/Wies aufgeben. Der Gemeinderat hat an seiner letzten Sitzung beschlossen, den bestehenden Pachtvertrag neu mit der Familie Heinz und Christina Frick-Brunner weiterzuführen. Die entsprechende Vereinbarung wird (nach Abschluss der Vertragsarbeiten) dem kantonalen Landwirtschaftsamt noch zur Genehmigung eingereicht werden.

Gemeinderätliche Delegation in die Betriebskommission der Regionalen Wasserversorgung St. Gallen

Gemeinderätin Marianne Scheuss wurde neu vom Gemeinderat in die Betriebskommission der Regionalen Wasserversorgung St. Gallen (RWSG) delegiert. Der Gemeinderat dankt dem abgebenden Delegierten und Präsidenten der Betriebskommission RWSG, Herrn Robert Gantenbein, für seine wertvolle und fachkompetente Arbeit in diesem Gremium.

Verabschiedung des Gestaltungsplans Wies IV an das kantonale Departement Bau und Umwelt

Wie bereits in einem der letzten Gemeindeblätter informiert, wurde der Gestaltungsplan sowie der Teilzonenplan seinerzeit am 22. Oktober 2008 vom Gemeinderat erlassen. Anschliessend wurde die dreissig Tage dauernde Auflagefrist durchgeführt. Zur selben Zeit lag das zum Gestaltungsplan vorliegende Projekt als Baugesuch auf. Während dieser Zeit gingen drei Einsprachen ein.

SPEICHER IST ENERGIESTADT

Es ist soweit: An ihrer Frühjahrssitzung hat die schweizerische Labelkommission der Gemeinde Speicher das Label Energiestadt zugesprochen. Speicher ist damit die 177. Gemeinde – und neben Herisau die zweite aus Ausserrhoden – die diese Auszeichnung erhält. Wir sind hoch erfreut, dass damit unsere Anstrengungen für einen nachhaltigen Umgang mit unseren Ressourcen von unabhängiger Seite gewürdigt worden sind und sehen dies als Bestätigung, energiepolitisch auf einem zukunftsweisenden Weg zu sein.

Diese Auszeichnung soll für uns aber auch ein Ansporn sein, weiterhin ein waches Auge auf einen bewussten Umgang mit Energie zu richten. Dabei sind wir darauf angewiesen, dass auch Sie als Einwohnerin, als Einwohner von Speicher uns dabei unterstützen. Wir alle können unseren Beitrag leisten zu einer Reduzierung des zu hohen Energieverbrauchs, z.B:

- indem die Heizung nachts gedrosselt wird (3–4 Grad Absenkung ist empfehlenswert)
- indem wir Strecken innerhalb des Dorfes zu Fuss gehen oder das Velo benutzen (auch gut für unsere Gesundheit und Fitness)
- indem wir beim Einkauf von elektrischen Geräten auf sparsamen Energieverbrauch achten (Energieklasse A oder A+),
- indem Kaffeemaschinen, Stereoanlagen, Fernseher usw. nicht während 24 Std. im Standby-Modus unnötig Energie verbrauchen («Abschalten statt Standby»)

Gemeinsam können wir viel erreichen. Wir haben uns das Ziel gesetzt, beim nächsten Re-Audit – das in vier Jahren anstehen wird – unsere Punktzahl um vier Prozentpunkte zu verbessern.

Vorerst gilt es aber, das Erreichte zu feiern. Wir laden Sie deshalb ein, am Donnerstag, 2. April um 19.30 Uhr im Buchensaal an der feierlichen Übergabe des **Labels Energiestadt** an die Gemeinde Speicher teilzunehmen und auf diesen erfolgreichen Schritt zu einer nachhaltigen Energiepolitik anzustossen. Seien Sie herzlich willkommen.

Anschliessend an die Label-Übergabe wird die Elektro Speicher-Trogen (EST) über das geplante neue Holzschnitzel-Heizkraftwerk informieren. Die EST und die Gemeinde hoffen mit der Realisierung dieses Projektes einen grossen Anteil des bisher in der Gemeinde verbrauchten Heizöls mit dem nachwachsenden Energieträger Holz ersetzen zu können.

Willy Troxler, Arbeitsgruppe Energiestadt

Nach Abschluss des Einspracheverfahrens wurden im Wesentlichen drei gerinfügige Änderungen des Gestaltungsplans durch den Gemeinderat gutgeheissen. So wurde neu eine Erhöhung der Ausnützungsziffer für energieoptimierte Bauten (gemäss dem neuen Baureglement) und eine Änderung der Baufläche für die unterirdische Tiefgarage sowie eine Neuführung der Notzufahrt beschlossen. Die erwähnten notwendigen Änderungen sind nicht wesentlich, deshalb kann auf eine erneute öffentliche Auflage verzichtet werden. Der Gestaltungsplan Wies IV wurde dementsprechend dem kantonalen Departement Bau und Umwelt zur Genehmigung eingereicht.

Personelles

Wahl einer neuen Schulleiterin und eines neuen Schulleiters

Nach der Neustrukturierung der geleiteten Schule Speicher – Wegfall der zusätzlichen Hierarchiestufe Bereichsleitung – wird die neu mit 150 Stellenprozenten ausgestattete Schulleitung auf das Schuljahr 09/10 personell wie folgt besetzt:

100% Stelle Schulleitung für Kindergarten und Primarstufe

Mit Pascal Hofstetter konnte ein junger, bereits erfahrener Schulleiter gewonnen werden. Pascal Hofstetter, Jahrgang 1976, leitet zurzeit die Primarschule Niederteufen in einem Teilpensum. Im selben Schulhaus unterrichtet er an der Mittelstufe und nimmt zudem die Aufgaben als ICT-Verantwortlicher für die ganze Schule Teufen wahr. In Speicher wird er zu 100% als Schulleiter für die Bereiche Kindergarten und Primarstufe zuständig sein.

50% Stelle für die Schulleitung an der Sekundarstufe 1

Die bisherige Schulleiterin der Schule Speicher, Regula Inauen, hatte sich aus familiären Gründen entschieden, ihre Stelle als alleinige Schulleiterin in Speicher aufzugeben. Mit dem neuen Schulleitungsmodell sieht sie die Chance, Familienarbeit und Beruf in Einklang zu bringen. Ab dem neuen Schuljahr wird Regula Inauen mit einem 50% Pensum die Leitung der Sekundarstufe Speicher wahrnehmen.

Gemeinderat und Schulkommission freuen sich, dass mit Regula Inauen die bewährte und allseits geschätzte Schulleiterin der Schule Speicher weiterhin erhalten bleibt. Mit Pascal Hofstetter konnte ein motivierter junger Mann gewonnen werden, der die Verhältnisse in unserem Kanton bereits kennt und bereit ist, zusammen mit Regula Inauen die Schule Speicher zu führen und weiter zu entwickeln.

Nächste Sitzung

Die nächste Sitzung findet am Mittwoch, 22. April 2009 statt. Eingaben und Anträge, die an dieser Sitzung behandelt werden möchten, sind bis spätestens eine Woche vor dem Sitzungstermin der Gemeindeganzlei (zuhanden des Gemeinderates) einzureichen.

GEMEINDEKANZLEI SPEICHER
Der Gemeindeganzreiber, Stefan Weber

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung Speicher über

Ostern 2009

Die Büros der Gemeindeverwaltung Speicher schliessen am **Donnerstag, 09. April 2009 bereits um 16.00 Uhr und bleiben bis und mit Montag, 13. April 2009 geschlossen!!**

Am Dienstag, 14. April 2009 sind wir gerne wieder für Sie da!

Bitte wenden Sie sich bei **Todesfällen und dringenden Notfällen** an folgende Person (auch samstags und sonntags):
Janine Junker
Bestattungsamt Speicher

Tel. 071 720 18 09 oder 079 717 12 35

Sollte niemand erreichbar sein, bitten wir Sie, sich direkt mit dem Bestattungsinstitut Reimann, St. Gallen, Tel. 071 245 99 11 in Verbindung zu setzen.

Wir wünschen Ihnen schöne Ostern!

Gemeindeverwaltung Speicher

INDIVIDUELLE PRÄMIENVERBILLIGUNG (IPV)

Allgemeines

Gestützt auf das seit 1996 in Kraft stehende Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) werden den Versicherten in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen Prämienverbilligungen für die obligatorische Krankenpflegeversicherung gewährt. Durch die Verbilligung der Prämien soll den anspruchsberechtigten Personen ein angemessener Versicherungsschutz zu finanziell tragbaren Bedingungen gewährleistet werden.

Anspruch

Anspruch auf die Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Ausserrhoden, wenn sie die Voraussetzungen der kantonalen Verordnung erfüllen und einem vom Bund anerkannten Versicherer angeschlossen sind.

Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen Gesamtanspruch auf die Prämienverbilligung.

Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2009.

Die Prämien von Kindern und jungen Erwachsenen in Ausbildung werden für untere und mittlere Einkommen zu 100 Prozent verbilligt.

Berechnung der Prämienverbilligung

Die anrechenbaren Prämien werden verbilligt, soweit sie den vom Regierungsrat festgelegten Selbstbehalt übersteigen. Der Selbstbehalt wird als prozentualer Anteil der Summe des massgebenden Einkommens zuzüglich 10 Prozent des steuerpflichtigen Vermögens festgelegt. Für das Jahr 2009 kommt ein Selbstbehalt von 20 Prozent zur Anwendung.

Abgestellt wird auf die ausserrhodische Steuerveranlagung, die am 31. Dezember des vorletzten Jahres (demzufolge 2007) massgeblich ist (Art. 5 der vorläufigen Verordnung über die Prämienverbilligung in der Krankenversicherung).

Für die Berechnung des Anspruchs auf die Prämienverbilligung sind Richtprämien massgebend. Der Regierungsrat hat diese für das Jahr 2009 wie folgt festgelegt:

Richtprämie für Erwachsene
Fr. 2'670.–

Richtprämie für minderjährige Kinder
Fr. 631.–

Richtprämie für junge Erwachsene in Ausbildung
Fr. 2'217.–

Das massgebende Einkommen entspricht dem steuerbaren Einkommen des vorletzten Jahres (demzufolge 2007) unter Berücksichtigung folgender Faktoren:

- zuzüglich die vollumfänglichen Beiträge an die gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a) von Personen, die einer Vorsorgeeinrichtung angehören
- zuzüglich den Fr. 25'000.– übersteigenden Betrag an die gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a) von Personen, die keiner Vorsorgeeinrichtung angehören
- zuzüglich die Einkaufsbeiträge an Einrichtungen der beruflichen Vorsorge, soweit diese den Betrag von Fr. 25'000.– pro Jahr übersteigen
- zuzüglich den Liegenschaftsaufwand, soweit dieser den Pauschalabzug von 20 Prozent des Eigenmietwertes bzw. der Mietereinnahmen übersteigt
- zuzüglich die Einkünfte gemäss Bundesgesetz über Massnahmen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit
- zuzüglich die Vorjahresverluste nach Art. 33 Abs. 1 des Steuergesetzes
- abzüglich Fr. 5'500.– für jedes minderjährige Kind oder jede auszubildende Person bis zum vollendeten Altersjahr, für deren Unterhalt der Steuerpflichtige aufkommt
- abzüglich Fr. 18'720.– (Alleinstehende) bzw. Fr. 28'080.– (Ehepaare)

Obergrenzen der Bezugsberechtigung

Für folgende Personengruppen gelten die nachstehenden Obergrenzen des steuerbaren Einkommens für einen Anspruch auf Prämienverbilligung:

Alleinstehende ohne Kinder
Fr. 35'000.–

Alleinerziehende mit 1 Kind
Fr. 42'000.–

Alleinerziehende mit 2 Kindern
Fr. 49'000.–

Alleinerziehende mit 3 Kindern
Fr. 56'000.–

Alleinerziehende mit 4 Kindern
Fr. 63'000.–

Alleinerziehende mit 5 und mehr Kindern
Fr. 70'000.–

Verheiratete ohne Kinder
Fr. 55'000.–

Verheiratete mit 1 Kind
Fr. 62'000.–

Verheiratete mit 2 Kindern
Fr. 69'000.–

Verheiratete mit 3 Kindern
Fr. 76'000.–

Verheiratete mit 4 Kindern
Fr. 83'000.–

Verheiratete mit 5 und mehr Kindern
Fr. 90'000.–

Alleinstehende und Alleinerziehende mit einem steuerbaren Vermögen von über Fr. 150'000.– und Verheiratete mit einem steuerbaren Vermögen von über Fr. 250'000.– haben grundsätzlich keinen Anspruch auf Prämienverbilligung.

Anmeldung

Die **Antragsformulare für die Prämienverbilligung 2009 sowie das dazugehörige Merkblatt** können ab sofort am Schalter oder auf der Homepage der Gemeindeverwaltung Speicher bezogen werden.

Personen, welche Anspruch auf die Prämienverbilligung erheben, reichen das Antragsformular bis zum 30. September 2009 bei der AHV-Zweigstelle Speicher ein.

Für nach dem **30. September 2009** eingereichte Anträge verwirkt ein Anspruch auf Prämienverbilligung für das Jahr 2009.

Auszahlung

Die Auszahlung der Prämienverbilligung erstreckt sich über das ganze Jahr und erfolgt, wie bis anhin, direkt an die Anspruchsberechtigten (Post- oder Bankkonto).

AHV-Gemeindezweigstelle Speicher AR

Wahlfeier für Peter Langenauer

Voraussichtlich wählen Sie als Stimmberechtigte am 29. März 2009 **Peter Langenauer** als neuen Gemeindepräsidenten.

Wir möchten der ganzen Bevölkerung die Möglichkeit geben, mit ihm auf sein neues Amt anzustossen und ihm für die bevorstehenden Aufgaben Glück und Erfolg zu wünschen.

Sie sind deshalb herzlich eingeladen, am Sonntag 29. März 2009, ab 17.00 Uhr an einem Wahlapéro im Buchensaal teilzunehmen.

Gemeinderat Speicher

HANDÄNDERUNGEN

Eigentumsübertragungen / Kaufverträge

Seit der letzten Meldung sind die nachstehend erwähnten Kaufverträge und Eigentumsübertragungen rechtskräftig geworden und im Grundbuch der Gemeinde Speicher eingetragen worden:

Diem Ernst sen., Buchenstrasse 19, 9042 Speicher an Diem Ernst jun., Moos-Tobel 1006, 9053 Teufen – Grundbuch Speicher Nr. 875, Wohnhaus mit Gewerbe, Buchenstrasse 19

Nachlass Collenberg Christ Johann, Kalabinth 1, 9042 Speicher an Collenberg-Schweizer Gertrud, Kalabinth 1, 9042 Speicher – Grundbuch Speicher Nr. 156, Wohnhaus, Kalabinth 1

Holter Angela, Bogenweg 2, 9042 Speicher an Schnitzer Patric und Schnitzer-Faesi Andrea, Dufourstrasse 153, 9000 St. Gallen – Grundbuch Speicher Nr. 19, Wohnhaus, Bogenweg 2

Eugster Rudolf sen., Unter Bendlehn 44, 9042 Speicher an Eugster Hans-Jörg jun., Unter Bendlehn 44, 9042 Speicher – Grundbuch Speicher Nr. 335, Wohnhaus, Unter Bendlehn 44

Nachlass Sommer Werner, Sägli 27, 9042 Speicher an Sommer Volkmar, Steinackerstrasse 17, 8542 Wiesendangen ZH – Grundbuch Speicher Nr. 1035, Wohnhaus, Sägli 27

Schmid Kurt sen., Brand 7, 9042 Speicher an Schmid Kurt jun., Ilgenstrasse 8, 9042 Speicher – 74 m² Teilfläche mit Garagenteil, von Grundbuch Nr. 130 (Vater) an Grundbuch Nr. 723 (Sohn), Brand/Ilgenstrasse

Erbengemeinschaft Kast-Gimmi Hans Ulrich, Bürgerheimstrasse 1, 9038 Rehetobel an Kast Stefan, Bürgerheimstrasse 1, 9038 Rehetobel – Grundbuch Speicher Nr. 531, Wohnhaus und Stall mit 17'756 m² landw. Fläche, Hinter dem Ack 12

Fortimo Invest AG, Steinacherstrasse 4, 9327 Tübach SG an Zülle Alex, Töbelistrasse 26, 9526 Zuckenriet SG – Grundbuch Speicher Nr. 1209, Mehrfamilienhaus Unterdorf 1, Mehrfamilienhaus Unterdorf 3, Mehrfamilienhaus Unterdorf 5

GRUNDBUCHAMT SPEICHER

*Der Grundbuchverwalter
Urs Preisig, 17. März 2009*

NEUES BELEGUNGSSYSTEM

Das neue Belegungssystem der Gemeinde Speicher läuft seit Februar 2009. Dieses übersichtliche Programm von Raum 4-you ist über die Homepage der Gemeinde Speicher einsehbar.

In diesem neuen Belegungssystem findet man alle verfügbaren Räume sowie den Vereins- und Schulbus der Gemeinde. Ebenfalls sind alle Objekte kurz beschrieben. Aus diesen Beschreibungen heraus kann man ersehen, für welche Anlässe die einzelnen Räumlichkeiten geeignet sind. Ebenfalls werden die Wochen- und Monatsbelegungspläne, die Innen- und Ausseneinrichtungen, ein Lageplan von Google Map und der SBB Fahrplan durch anklicken ersichtlich. Auch die Adressen und Telefonnummern der Verwaltungsstelle und des Raum-Verantwortlichen finden sie auf jeder Objektseite.

Wie komme ich auf die Buchungsseite:

Geben sie www.speicher.ch ein und sie kommen auf die Internetseite der Gemeinde Speicher.

Klicken sie auf Verwaltung und dann auf Belegung. Dort finden sie unter Online Belegungsplan den direkten Zugang zu den Objekten.

Es sind folgende Objekte über das Internet buchbar:

– FS – BS	Buchensaal
– FS – LS	Lindensaal
– FS – PL	Probelokal
– FS – BSMG	Mietgegenstände Buchensaal
– FHRZ – SB	Schulbus
– FHRZ – VB	Vereinsbus
– SHB – MG	Mietgegenstände der Gemeinde
– SHB – ArbSZi	Schulhaus Buchen Arbeitsschulzimmer
– SHB – Pausenhalle	Schulhaus Buchen Pausenhalle
– SHB – PP	Schulhaus Buchen Pausenplatz
– SHB – TH	Schulhaus Buchen Turnhalle
– SHB – ZSA	Schulhaus Buchen Zivilschutzanlage

– SHSS – MZRKGarten
Schulhaus Speicherschwendi MZR Kindergarten

– SHSS – MZRSchulhaus
Schulhaus Speicherschwendi MZR Schulhaus

– SHZ – PH Schulhaus Zentral Pausenhalle
– SHZ – SK Schulhaus Zentral Schulküche

– SHZ –TR – SK
Schulhaus Zentral Schulküche Theorieraum

– SHZ – THgross Schulhaus Zentral Turnhalle gross
– SHZ – THklein Schulhaus Zentral Turnhalle klein
– SPB – BVFeld Sportanlage Buchen Beachvolleyballfeld
– SPB – HBFeld Sportanlage Buchen Handballfeld

– SPB – Kunstrasenfeld
Sportanlage Buchen Kunstrasenfeld

– SPB – MK Sportanlage Buchen Militärküche
– SPB – Rasenfeld Sportanlage Buchen Rasenfeld

Bei speziellen Grossanlässen, wo ganze Anlagen gebraucht werden, kann dies über die Folgenden drei Einträge gebucht werden.

– SHB – G	Alle Objekte Schulhaus Buchen
– SHZ – G	Alle Objekte Schulhaus Zentral
– SPB – G	Alle Objekte Sportanlage Buchen

Zuerst wählen sie das gewünschte Objekt aus und geben dann das Datum und die Zeit ein in der sie das Objekt mieten möchten. Wenn das Datum nicht schon belegt ist, kommen sie auf die Seite bei der sie alle mit einem Sternchen gekennzeichneten Linien ausfüllen müssen. Dies ist eine einmalige Angelegenheit, denn wenn sie einmal erfasst sind, bekommen sie eine Kundennummer mit der sie immer wieder Zugriff auf diese Seite haben.

Bei den meisten Objekten müssen sie noch angeben, was sie gerne reservieren möchte. Sei dies nun eine Anzahl von Gegenständen oder welche Räume innerhalb des Objektes sie gerne möchten.

Wenn alles in Ordnung ist, wird ihnen per Mail eine Bestätigung der Reservationsanfrage gesendet. Wenn die Verwaltungsstelle diese Reservationsanfrage bewilligt, bekommen sie eine definitive Reservation per Mail zugesandt. Sollte das Objekt kostenpflichtig sein, erhalten sie mit separater Post die Rechnung zugestellt.

Für alle Personen, die keinen Internet Zugang haben, besteht weiter die Möglichkeit mit dem bisherigen Formular die Räume zu reservieren. Hier müsste allerdings bei der Verwaltungsstelle nachgefragt werden, ob das entsprechende Objekt auch frei ist.

Bei Fragen zum neuen Belegungssystem wenden sie sich bitte an Robert Kühne, Belegungsdelegierten der Gemeinde Speicher. Sie erreichen ihn unter der Telefonnummer 071 344 18 18 oder gehen direkt in das Hallenbad, wo sie über das Belegungssystem instruiert werden.

NÄCHSTER SITZUNGSTERMIN

Zweck des Bildungs-, Kultur- und Sozialfonds Speicher ist die materielle und ideelle Unterstützung von sozialen, kulturellen, erzieherischen und bildungsbezogenen Anstrengungen und Projekten jeder erdenklichen Art zu Gunsten der Gemeinde Speicher, deren Einwohner und der Öffentlichkeit, vorab in Speicher. Dabei können neben spezifischen Projekten auch individuelle Personen begünstigt werden.

**Die nächste Sitzung des Bildungs-, Kultur- und Sozialfonds Speicher findet statt am:
Montag, 25. Mai 2009**

Gesuche sind spätestens 14 Tage vor der Sitzung an den Bildungs-, Kultur- und Sozialfonds Speicher, Dorf 10, 9042 Speicher, einzureichen.

Bildungs-, Kultur- und Sozialfonds Speicher

NEUE POSTAGENTUR SPEICHERSCHWENDI

Einfach, praktisch, kundennah

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden

Ab **Sommer 2009** finden Sie die Postdienstleistungen in Speicherschwendi in einer Postagentur. Für die neue Lösung haben wir **Marianne Walser** als Partnerin gewonnen. Sie wird die Agentur in ihrem **«Schwendiladä»** führen.

Was bieten wir Ihnen?

Im «Schwendiladä» können Sie künftig folgende Postgeschäfte erledigen:

- Briefe und Pakete aufgeben und abholen,
- Briefmarken kaufen,
- mit der PostFinance Card Einzahlungen erledigen und Geld beziehen.

Zudem profitieren Sie von attraktiven Öffnungszeiten, einfachen Abläufen und der Kombination mit den Angeboten unserer Partnerin.

Warum eine Postagentur?

Die Lebens- und Kundengewohnheiten ändern sich. Zugleich wird die Konkurrenz für die Post härter. Als Folge gehen immer weniger Briefe, Pakete und Einzahlungen über den klassischen Postschalter. Gefragt sind somit Alternativen – einfach, praktisch, kundennah.

Was sagt die Gemeinde?

Im Januar 2009 haben wir mit den Gemeindebehörden von Speicher über die Zukunft der Poststelle Speicherschwendi diskutiert. Diese ist unter der Woche täglich drei Stunden geöffnet (samstags: eine Stunde) und weist sinkende Kundenfrequenzen auf. Bei den Postgeschäften verzeichnen wir ebenfalls Einbussen. Ziel des Gesprächs war es, Alternativen zu prüfen und das weitere Vorgehen einvernehmlich zu klären. Mit Erfolg: Der Gemeinderat unterstützt eine Agenturlösung mit Marianne Walser.

Wann hören Sie wieder von uns?

Sobald alle Einzelheiten feststehen, werden wir Sie mit einem zweiten Flugblatt genauer über die Postagentur informieren. Wir danken Ihnen für Ihre Kundentreue und hoffen, dass Sie in Zukunft auch das neue Angebot nutzen.

Wo erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen?

- Walter Schatt, Leiter Betrieb, Poststellengebiet St Gallen West, Tel. 058 448 91 84 (Montag bis Freitag von 08.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 17.00 Uhr)
- E-Mail: ymago@post.ch
- Internet: www.post.ch/ymago

THEO RETISCH

Preiswert oder Preis wert?

Jedes Mal, wenn ich etwas über Anliegen aus der Landwirtschaft lese, beschleicht mich ein flaves Gefühl im Magen. So auch bei der Meldung, dass die Landi einen neuen Standort sucht. Ein Projekt ist bereits ausgearbeitet worden, an dem offenbar auch die Gemeinde eine Beteiligung mit Bauland in Aussicht gestellt hat. Inzwischen ist aber im ehemaligen Lancker-Gebäude ein Alternativstandort aufgetaucht, worauf der Gemeinderat seine ursprüngliche Meinung geändert hat. In der Tat spricht einiges für die vorhandenen Räumlichkeiten. Aber, aus Sicht der Landwirtschaft möchte man halt lieber ein eigenes Gebäude mit allem Drum und Dran und so verwundert es nicht, dass an der Alternative kein gutes Haar gelassen wird. Dass auch der beteiligte Architekt lieber einen Neubau aufstellen will, ist auch nachvollziehbar, aber als Meinung eines Nutzniesers völlig uninteressant. Aufgrund der Zeitungsmeldung lässt sich indes keine abschliessende Meinung bilden. Die Erfahrung sagt aber, dass die Landwirtschaft für sich Rechte reklamiert, von denen andere Gewerbetreibende, die ihr Geschäftsrisiko vollständig selbst tragen, nur träumen können. Nicht so die Landwirtschaft, die sich bezahlen lässt, fürs Nichtbewirtschaften von Ackerflächen oder fürs Pflegen der Landschaft, obwohl es auf so manchem Hof aussieht, als ob soeben die Hunnen vorbeigezogen sind. Klar ist der Ackerbau vom Wetter abhängig und es ist weitgehend verständlich, wenn ein Ernteausfall entschädigt wird. Auf der anderen Seite hat die Baubranche ein ähnliches Problem selbst abgedeckt. Aber warum sich der Steuerzahler an jedem Gaden, oder sei es nur ein Landi-Laden, beteiligen soll, ist oft unverständlich. Eine vor allem den Bauern nahestehende Partei macht, teilweise berechtigt, Jagd auf Sozialschmarotzer. Von Subventionsbetrüggern ist hingegen nie die Rede und es fällt schwer zu glauben, dass es die nicht mindestens im gleichen Ausmass geben soll.

Dessen ungeachtet ist es doch unbestritten, dass die Landwirtschaft für unsere tägliche Grundversorgung der wichtigste Wirtschaftszweig ist. Und damit komme ich auf das eigentliche Problem bezüglich der gigantischen Landwirtschaftssubventionen: Was ist das für eine Gesellschaft, in der es offensichtlich unmöglich ist, dass die Erzeuger unseres täglichen Brotes ohne zusätzliche Hilfe von ihrem Tagwerk leben können? Was haben wir für Wertvorstellungen, wo uns alles andere wertvoller zu sein scheint, als die Arbeit eines Landwirtes? Wäre die Zeit nicht reif, für eine neue Werteordnung mit preiswerten Produkten (nicht nur aus der Landwirtschaft!), wo der Preis selbstredend Ausdruck von aufwandgerechtem Lohn und Qualität ist? Billige Ware tut das nicht. Und immer mehr Subventionen sowieso nicht.

Alles nur

Theo Retisch

KOMMISSION BAU UND UMWELT Häckseltour Frühling 2008

Daten

Der Frühling ist im Anmarsch, wenn auch zögerlich. Nach der Schneeschmelze stehen die ersten Gartenarbeiten an. Die Frühlingshäcksel Touren finden an den nachfolgenden Daten statt.

Daten: 6. April und 27. April 2009

Die Häcksel Touren finden immer am Montag statt. Ist die Nachfrage so gross, dass die Kapazität überstiegen wird, erfolgt die Tour automatisch am nächsten oder an einem der darauffolgenden Tage.

Anmeldung

Mit untenstehendem Talon oder per E-Mail

Bereitstellung

- Gartenabraum am Strassenrand deponieren
- Äste nicht zusammenbinden
- Baum- und Strauchäste in ihrer Länge belassen

Nicht gehäckselt wird, wenn sich im Gartenabraum Wurzelstöcke, Erdballen, Steine, Metallteile, Drähte, Plastik usw. befinden.

Tarife

Die erste halbe Stunde Häckseln ist gratis. Ab der zweiten halben Stunde Fr. 156.– pro Stunde. Die Zeit wird ab Ankunft der Maschine auf dem Grundstück gemessen und endet bei deren Wegfahrt. **Der Anspruch auf eine halbe Stunde Gratis-Häckseln besteht pro Saison nur ein Mal**

Abfuhr des Häckselgutes

Abtransport des Häckselgutes je nach Menge Fr. 20.– bis Fr. 100.–. Soll das Häckselgut abgeführt werden, ist pro 100 l oder 20 kg Grüngut zusätzlich eine Marke von Fr. 3.50 zu lösen.

Anmeldung

Gewünschtes Datum.....

Name.....

Adresse.....

Tel.....

Zeitaufwand zum Häckseln: ca.....

Häckselgut mitnehmen: Ja Nein

Bemerkungen.....

Datum..... Unterschrift.....

Anmeldung bitte bis **spätestens am Vortag** der Häcksel-tour senden an:

J. Bucher, Almenweg 45, 9042 Speicher Tel. 071 344 23 52
E-Mail josefbucher@bluewin.ch

4. KULTURINARIUM

im Bären Speicherschwendi

am Freitag, 19. Juni 2009, 20.00 Uhr

Saalöffnung 19.15 Uhr

Reservieren Sie sich diesen Termin:
Tel. Gemeinde Speicher 071 343 72 00
E-Mail: Janine.Junker@speicher.ar.ch

Wir freuen uns, Ihnen erstmals im Bären Speicherschwendi, einen grossartigen Künstler zu präsentieren. Wortwitz gepaart mit einer unglaublichen Virtuosität auf verschiedensten Musikinstrumenten, garantieren einen unbeschwerten Abend mit...

flurincaviezel

Musik-Kabarett

«**Ein Meister des feinsinnigen Humors**». Ausser mit Wortspielereien und mimischem Geschick brilliert der Künstler auch mit seinen musikalischen Fähigkeiten (Tagesanzeiger)

«**Grosse Begeisterung für einen grossartigen Künstler**». Wahre Begeisterungstürme und Lachen ohne Ende über subtile, oft skurrile Einfälle und hervorragende Musik. (Engadiner Post)

Natürlich verzichten wir auch beim **4. kulturinarium** nicht auf die beliebten kulinarischen Köstlichkeiten. Die Küche von Peter Zöllig ist für das Wohl der Gäste besorgt.

Wir freuen uns auf Sie.

Kulturkommission Speicher

Korrigenda

Im letzten Gemeindeblatt hat sich bei den Abfallzahlen ein Kommafehler eingeschlichen. Die gesammelte Menge Altpapier beträgt 411,360 t, beim Altglas sind es 146,640 t.

Schule Speicher

FASNACHTSUMZUG 2009

Der Kindergarten Dorf 1 & Dorf 2, der Kindergarten Stoss und der Kindergarten Schupfen nahmen am diesjährigen Fasnachtsumzug in Speicher teil. Das Motto war bei allen Kindergärten «ROT». Jeder Kindergarten entschied sich einzeln, als was die Klasse geht. Es gab rote, bunt gemischte Kinder, orange-rote Könige und rote Erdbeeren. Voller stolz marschierten die vielen, verkleideten Kindergärtler von der Post Richtung Buchensaal. Unterwegs verteilten sie verschiedene Sachen an die Leute am Strassenrand. Bei der Rangverkündigung durften die drei Kindergärten den ersten, zweiten und dritten Preis entgegennehmen.

Der Kindergarten Dorf 1 & 2 erhielt den 3. Platz, der Kindergarten Stoss den 2. Platz und der Kindergarten Schupfen den 1. Platz.

Anschliessend machten sich alle Kinder müde, aber glücklich mit ihren Eltern auf den nach Hauseweg!

Kindergärtnerinnen vom Kiga Stoss, Dorf 1 & 2 und Schupfen, Bernadette Fiechter-Betschart

BELLA ITALIA

Wir, die Kochklasse 3BC, laden Sie ganz herzlich zu unserem Schülerstübli am 25. Mai 2009 im Zentralschulhaus Speicher ein.

Menu: Mischsalat mit
Bruschetta alla 3BC

Pastabuffet
mit mehreren Saucen

Vanilleparfait mit
frischen Erdbeeren

Ort: Pausenhalle, Zentralschulhaus Speicher

Wann: 25. Mai 2009, 12.00 Uhr

Preis: Fr. 15.00

Anmeldung an:

Zentralschulhaus Speicher
Kathrin Kink
Schupfen 10
9042 Speicher

Tel. K. Kink Privat: 071 333 49 44
E-Mail: familie.kink@bluewin.ch

Anmeldeschluss: 2. Mai 2009

!ACHTUNG!:

Eine Anmeldung ist zwingend. Unangemeldete müssen einen Aufpreis bezahlen.

Anmeldetalon Schülerstübli 25. Mai 2009

Anzahl Menu: _____

Vorname, Name: _____

Adresse: _____

Telefon: _____

OFFENE JUGENDARBEIT SPEICHER

Girlsclub. Bowlen in St. Gallen

Am Dienstag traf man sich auf dem Marktplatz zum ersten Mädchenabend mit Katrin. Von den fünf angemeldeten Mädchen tauchten leider nur drei auf. Es stellte sich schliesslich heraus, dass man fälschlicherweise gedacht hatte, der Abend sei abgesagt worden.

Dann ging es los zum Bowling-Center St. Gallen. Schon bald sah das geübte Auge, dass die Mädchen etwas mehr Übung hatten als Katrin...

Die Mädchen gaben Gas, sodass sogar die Automatik der Bahn ihren Geist aufgab und wir schliesslich die Bowling-Bahn wechseln mussten. Stolze Siegerin des Abends war Fabienne.

Auch im Kreativ-sein kannte man nichts: Andere Besucher des Bowling-Centers staunten nicht schlecht, als sie die Namen der Mitspieler auf Bahn 1 sahen...

Es wäre toll, wenn die Anmeldungen für den Mädchenabend in Zukunft etwas zahlreicher ausfallen würden!

Mattenturnier des FC Speicher

Auch dieses Jahr hat das Le Coin Team wieder mit zwei Mannschaften am Mattenturnier des FC Speicher teilgenommen. Obwohl die Jugendlichen den Anmeldetermin verpasst haben, hat Paddy Keel es möglich gemacht, die zwei Mannschaften noch in den Spielplan einzubauen. Nochmals recht herzlichen Dank. Die beiden Mannschaften Le Coin1 (Katrin, Mirjam, Tamara, Rahel und Mike) und Le Coin2 (Beat, Viviane, Carola, Michaela und Sabrina) trafen gleich im ersten Match aufeinander. Die Oberhand behielt das Le Coin2 Team, welches die Partie mit 7:5 für sich entscheiden konnte. Die weiteren Partien sorgten für gute Unterhaltung. Am Schluss spielte Le Coin1 um Platz 5 und 6 und Le Coin2 um Platz 3 und 4. In der Schlussrangliste klas-

sierten sich die Teams auf Rang 4 und 5. Wir genossen einen sportlichen Nachmittag und waren froh, dass alle Spielerinnen und Spieler unverletzt die Halle verlassen konnten.

Nun gilt es das nächste Jahr das Resultat zu toppen, was sich als grosse Herausforderung erweisen wird. FC Speicher wir kommen wieder.

Skiweekend vom 7./8. März mit der Betriebsgruppe

Pünktlich um 07.00 Uhr waren alle Jugendlichen am vereinbarten Treffpunkt (Daniela war dieses Jahr ja nicht dabei). Nachdem wir alles im Vereinsbus untergebracht hatten, ging unsere Reise via St. Gallen, Einstieg von Katrin, und Verzweigung Meggenhuus, Einstieg von Marion, zu den Fideriser Heubergen. Um Viertel vor neun Uhr erreichten wir unser Ziel, und es hiess erstmals alles Gepäck, Snowboards und Skis ausladen. Nach dem Lösen der Tageskarten und Bergfahrten wurde alles wieder in den Skibus verladen und wir fuhren fast dreiviertel Stunden hoch in die Heuberge. Alles wieder ausladen und in unserem Massenzimmer verstauen und ab auf die Piste. Obwohl das Wetter nicht gerade freundlich war, vergnügten wir uns bis um halb ein Uhr auf den mit Neuschnee bedeckten Pisten, was hie und da einen Sturz nach sich zog. Nach dem Mittagessen mit der ganzen Gruppe, ging es wieder auf Ski, Snowboard und Schlitten, obwohl es meistens etwas schneite. Erst als um vier Uhr die Lifte abstellten, kam auch die Sonne zum Vorschein.

Die Zeit bis zum Abendessen verbrachten die Jugendlichen im Massenschlag mit Reden oder im Restaurant mit Karten spielen. Ebenfalls wurde das Tohuwabohu des Servicepersonals beobachtet, welche mehr Gäste zum Abendessen hatten als es Plätze im Restaurant gab. So wurden Tische beigestellt, wieder weggenommen, verschoben, alles umgestellt, und nach einer kleinen Bemerkung, von Frau Bischof, über unseren Tisch, alles zu unserem Wohl nochmals umgebaut. Am Ende hatten wir genügend Platz und konnten das sehr gute Nachtessen zu uns nehmen.

Danach zog es die Jugendlichen sofort wieder ins Zimmer, wo sie sich stylten, schminkten und für den Ausgang vorbereiteten. Man erschien in Hemd, Hemd und Krawatte, nur

im T-Shirt oder in, der Temperatur angepassten, Kleidern. Die Haare in allen erdenklichen Varianten. Mike, welcher mit seinem nach oben gerichteten Kamm alle noch so schönen Zuchthähne in den Schatten stellte, Roy, der eher schlicht mit einer kleinen Meerschweinchenlocke aufwartete und all die Girls, welche ihre meist langen Haare offen umher schwenkten oder mit diversen Spangen in der gewünschten Positionen befestigten. Jetzt hiess es ab in den Iglu, da ist sicher was los. Doch als wir Leiter dort eintrafen, war es eher wie in einer Kirche, abgesehen von der lauten Musik. Es dauerte auch nicht lange, da war das Iglu auch schon wieder langweilig, obwohl alle ja einfach nur so herumstanden und keinen Ton zu den Stimmungsliedern mitsangen. Sie machten einen kleinen Abstecher ins nahe Restaurant. Nach einem weiteren Kurzbesuch im Iglu verlagerten sich alle in die Kuhstallbar. Dort wurde geschwätzt, gelacht und neue Kontakte mit einheimischen Jungs geknüpft. Auch der «Schittertotz» wurde rege benutzt und den «treffsichersten Nagler» erkorren, wobei Tamara mit ihren äusserst harten Schlägen die Nägel streichelte. Nach einem ausgelassenen und lustigen Abend ging es ab ins Massenlager, denn morgen war schönes Wetter angesagt. Beat nahm dabei den «Schittertotz» mit aufs Zimmer, damit er ihn während dem Schlafen in kleine Stücke zersägen konnte, was nicht alle als wirklich angenehm empfanden. Die Rache folgte am Morgen darauf, als Marion Beat mit Wasser aus seinem Traumwald herausriss, was sofort für Stimmung sorgte.

Nach dem atemberaubenden Morgenessen, der nötigen Morgentoilette und dem Zimmerräumen, ging es ab auf die Piste. Immerhin sechs von neun Jugendlichen genossen die hervorragenden Pistenverhältnisse bei herrlichem Sonnenschein. Die anderen drei verbrachten die Zeit im Liegestuhl um etwas Schlaf nachzuholen. Beim gemeinsamen Mittagessen wurde die letzte Nacht Revue passieren gelassen und so manch einer erhielt einen neuen Namen wie Käthi, Air-Mike oder Fifty-Cent.

Am Nachmittag ging es wieder ab auf die Piste, wo Roy mit einem Riesensprung von nahezu zweieinhalb Metern über die Grossschanze bei der Landung ins eigene Knie biss, Tamara, welche im Liegestuhl an der Sonne einschlieff und vergessen hatte ihr Gesicht einzucremen, erwachte als Squaw, Air-Mike, der mit seiner in den Himmel ragenden

Frisur ohne Helm auf dem Schlitten ins Tal fahren musste, es gab leider keine Schneisenhelme, Viviane und Carola (Fifty Cent) welche des Öfteren vor lauter Lachen unfreiwillig den Skilift verliessen, Luca und Kleinbärli, welche sich im Freestylskifahren von der besten Seite zeigten, Rahel, welche mehrheitlich über Kopf- oder Halsweh klagte und trotzdem mit Air-Mike die zwölf Kilometer lange Schlittelstrecke in Angriff nahm und Sabrina, welche als einzige Boarderin die ganze Schlittelstrecke mit Bravur bewältigte.

So waren alle wieder pünktlich und wohlbehalten um vier Uhr in Fideris, wo wir nach dem Verladen des Gepäcks Richtung Speicher losfahren konnten. Bereits auf der Höhe von Schiers war es sehr ruhig im Vereinsbus und alle schiefen friedlich vor sich hin. Wie letztes Jahr war es ein gelungener und lustiger Ausflug der Le Coin Betriebsgruppe.

Skiweekend vom 14. + 15. März mit der alten Betriebsgruppe

Da ich dieses Jahr unsere Daniela zu Hause abholte, konnten wir ohne Verzögerung ins Skiweekend zu den Fideriser Heubergen fahren. Bei strahlendem Sonnenschein ging es auf die Piste, nachdem wir unser Gepäck im Haus Arflina deponiert hatten. Auf der Sonnenterasse mussten Marco und Marc über eine Stunde auf ihr Essen warten, während sich die anderen alle zu ihrer Zufriedenheit verköstigten. Dies hatte so manch lustigen Spruch zur Folge, was die wartende Zeit etwas erträglicher machte.

Endlich auf der Piste wurde das Traumwetter in vollen Zügen genossen. Auch unser «Bauer-Paff-Girl» Daniela versuchte das Snowboarden und vor allem das Liftfahren, was ihr nicht immer gelang. Des Öfteren zeigte ihr der Schlepplift den Meister und sie verliess vorzeitig die Aufahrt, aber sie probierte es immer wieder und natürlich immer mit einem lauten Lachen. Bei einer Tiefschneeabfahrt, welche sie laut kreischend hinter sich brachte, versuchte sich Patrick als Stuntman. Aber er versagte und versank mit seinen Skiern wie ein Anfängerwasserskifahrer. Nur noch wenig seines nicht ganz unübersehbaren Körpers war noch zu sehen. Aber man erkannte ihn an seinem zierlichen Näschen und es gelang ihm mit fremder Hilfe nochmals aus den Schneemassen hervor zu kriechen und weiter zu fahren. Marco bewegte sich etwas anfängerhaft

auf seinem Board und war als erster etwas müde, was ihn zu einem längeren Halt im Restaurant veranlasste. Marc war dies gerade auch recht und leistete ihm Gesellschaft. Die anderen genossen den Schnee, die Sonne und die gut präparierten Pisten bis die letzte Fahrt aufgerufen wurde. In der Unterkunft angekommen hiess es das Zimmer beziehen und die Schlafplätze verteilen, was ohne grosse Probleme vor sich ging. Da das Masslager wieder zweistöckig war, besetzten Rico und Sibylle sofort zwei Betten nebeneinander. Nur unser Bauer-Paff-Girl war mit ihrem Nachtlager nicht so ganz einverstanden, obwohl wir ihrem Wunsch neben Patrick zu schlafen, nachkamen. Jetzt hiess es «schöni Meite» machen, ab unter die vorkriegsähnliche Dusche, welche nebst ihrem Aussehen auch kein Duschen mit normalen Wassertemperaturen zulies. Aber da mussten wir alle durch. Unser Grossbärli Jeremias duschte sogar zweimal um wirklich sauber in den Ausgang zu können. Nach einem guten Abendessen und einigen lustigen Kartenspielen, wobei sich Kevin als Alleswisser entpuppte, drängte es uns in den Iglu. Da war ja wirklich die Hölle los, nebst einer nicht gerade schönen Barmeid und schlechter Musik, waren ganze zehn Personen anwesend, das heisst wir waren die einzigen Gäste. Trotzdem versuchten wir etwas Stimmung zu verbreiten.

Nach nur kurzer Zeit des Verbleibens, wanderten wir ab in die Kuhstallbar. Auf dem eisigen Schlittenweg ging es runter ins andere Gasthaus. Unser Bauer-Paff-Girl legte einen James Bond Stunt hin, lag mit dumpfem Schlag der Länge nach auf dem Boden, jedoch ohne dass jemand auf sie geschossen hatte. Mit der Hilfe von drei starken Jungs wurde sie wieder auf die Beine gestellt und sie humpelte ihnen lachend hinterher. Dort angekommen war die Bar vorerst geschlossen. Nach gewandten Überredungskünsten von Rico wurde sie jedoch kurze Zeit später geöffnet und innert einer halben Stunde war die Bar mit Gästen überfüllt. Wieder wurde der treffsicherste Nagler erkoren, wobei das Bauer-Paff-Girl meinte: «Ich nagle am Besten.» Es stellte sich aber heraus, dass sie den Mund etwas zu voll genommen hatte. Nach einem lustigen Abend machten sich alle auf den steilen Heimweg, schlüpfen in die Schlafsäcke und schliefen friedlich bis um acht Uhr morgens, ausser Patrick hatte das Verlangen von fünf bis sechs Uhr sich mit seinem, immer in seiner Hand liegenden Natel zu vergnügen.

Nach dem Morgenessen zeigte sich das Wetter von der schlechten Seite, es war neblig und es herrschte Weltuntergangsstimmung. Trotzdem wagten sich ein paar wenige auf ihre Bretter und die anderen spielten wieder Karten. Die Zeit verging viel zu schnell und schon hiess es Abschied nehmen. Im völlig überfüllten Bus ging es Richtung Fideris. Boris brachte es fertig, nur mit einigen wachen Momenten im Stehen zu schlafen, obwohl die holprige Strasse keineswegs dazu einlud. Unten angekommen wurde all das Gepäck in unseren Bus umgeladen, die Plätze eingenommen und wie fast üblich die Heimreise schlafend hinter sich gebracht. Alle erreichten wohlbehalten und unverletzt ihr zu Hause und konnten auf ein sehr amüsanter Wochenende zurück schauen.

Agenda: immer topaktuell unter www.lecoin.ch

BG-Sitzung:

Am Mittwoch den 1. April um 12.00 Uhr findet die nächste BG-Sitzung statt.

Girlsclub:

Am Dienstagabend, dem 31. März, werden wir uns im Sän-tis-park einen gemütlichen Schwimm- und Plantschabend machen.

Öffnungszeiten an Ostern:

Achtung: Karfreitag bleibt der Jugendtreff geschlossen.

Uf bald

Beat Marti und Katrin Looser

**Öffnungszeiten
Jugendraum Le Coin**

Montag	18 – 21 Uhr
Mittwoch	14 – 21 Uhr
Freitag	19 – 22.30 Uhr
Samstag	19 – 22.30 Uhr

Schupfen 10
9042 Speicher
Telephone: 071 340 06 20
Email: info@lecoin.ch
Daten siehe www.lecoin.ch

S O N N E N G E S E L L S C H A F T S P E I C H E R

Die Alzheimerkrankheit ist vor allem im Alter häufig. 30 Prozent aller 90-Jährigen sind dement, davon haben über die Hälfte die Alzheimerkrankheit. Was sind die Ursachen dieser Krankheit und wie kann sie diagnostiziert werden?

Für Angehörige sind vor allem die in der Krankheit gründenden Verhaltensstörungen, wie z.B. Aggressionen oder Weglaufen, sehr belastend. Was kann hier helfen und wie kann der Umgang mit diesen Störungen besser gestaltet werden?

Am Donnerstag 23. April spricht Dr.med Daniel Inglin vom Kompetenzzentrum für Gesundheit im Alter. Er ist Leiter der Memory Clinic am Bürgerspital St.Gallen. Der Vortrag findet im evangelischen Kirchgemeindehaus statt und beginnt um 20.00.

Dr.med. Daniel Inglin war bereits im vergangenen Jahr bei uns für ein Referat «Gedächtnisstörungen im Alter». Können Sie sich daran erinnern? Er wird im Unterschied zu damals spezifisch auf die Alzheimerkrankheit eingehen.

Sonnengesellschaft Speicher

Vortrag – Reise nach Tibet

Im Frühling 2009 jährt sich der gewaltsame Einmarsch der Chinesen in den Tibet:

Vor 50 Jahren übernahm China die Führung der Tibeter, der Dalai Lama flüchtete bei Nacht und Nebel aus Lhasa nach Indien. Tausende Tibeter verliessen mit ihm das geliebte Land.

Vreny Knecht und Heinz Schmid erzählen mit eindrucksvollen Bildern von ihrer Reise nach Tibet. Sie durften vieles fotografieren – vieles war aber auch verboten.

Herzliche Einladung zur

Reise nach Tibet

**Donnerstag, 14. Mai 2009, 20 Uhr,
Kirchgemeindehaus Speicher**

Die Sonnengesellschaft Speicher freut sich, Sie zu diesem besonderen Vortrag mit Bildern einzuladen. Gäste sind herzlich willkommen.

Diese drei pensionierten Herren, Sepp Köppli, Walter Preisig und Werner Krüsi (v.l.n.r.) konnten am Jahresende ein ganz besonderes Jubiläum feiern. Sie haben während 10 Jahren die bei SPITEX bestellten Mahlzeiten an Betagte in Speicher und Trogen verteilt. Im Dreiwochenturnus lösen sich die Fahrer ab und dies an 7 Tagen in der Woche und bei jedem Wetter. Jeweils um 11 Uhr werden die gefüllten Isolierboxen in der Küche des Heims Vorderdorf abgeholt. So kann das warme Essen bis 12 Uhr an der Haustüre übergeben und das Leergut der letzten Mahlzeit mitgenommen werden. Verspätungen sind äusserst selten, es sei denn, der Fahrer bleibe im Schnee stecken oder er werde von der Kundschaft um eine kleine Hilfsleistung gebeten!

Walter Preisig hat über die 10 Jahre genau Buchgeführt:

16'258,9 km im eigenen Auto zurückgelegt und 7319 Mahlzeiten verteilt. Da ja alle drei Fahrer etwa das gleiche Pensum erfüllt haben, darf angenommen werden, dass für den SPITEX-Mahlzeitendienst in 10 Jahren etwa 49'000 Kilometer (Erdumfang 40'000 km) gefahren und etwa 22'000 Mittagessen verteilt wurden.

Es sei deshalb den Herren Köppli, Preisig und Krüsi herzlich gedankt für diesen unermüdlichen freiwilligen Einsatz, den sie übrigens immer noch leisten. Schön, dass sich immer wieder pensionierte Frauen und Männer für Freiwilligendienste finden und einspannen lassen!

VERANSTALTUNGSKALENDER VOM 27. MÄRZ 2009

Tragen Sie Ihre Veranstaltungen selbst ein unter www.speicher.ch > aktuelles > Anlässe

VERANSTALTUNGEN	WER	WAS	WO
Fr 27.03. 09.30	Evang. Kirche	Andacht mit Abendmahl	Altersheim Boden, Trogen
Fr 27.03. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet A
Sa 28.03. – So 29.03.	Tennisclub Speicher	Offizielle Swisstennis- Turniere	4 Aussenplätze – 2 Hallenplätze
Di 31.03. 11.00–11.30	Evang. Kirche	Regenbogen Gebet (für alle)	Evang. Pfarrhaus
Di 31.03. 12.00	Evang. Kirche	Mittagstisch	Evang. Kirchgemeindehaus
Mi 01.04. 13.15	Altherren-Club AR*	Besuch der Bioforce AG, Roggwil TG	mit PW ab Kurier-Reisen
Mi 01.04. 15.00	Museum für Lebensgeschichten	Erzählcafé	Alterszentrum Hof Speicher
Mi 01.04. 19.00–19.30	Evang. Kirche	Ökumenisches Abendgebet	Evang. Kirche
Do 02.04. 14.00	Landfrauenverein Speicher	Spiel- und Jassnachmittag	Rest. Frohsinn
Fr 03.04. 09.30	Evang. Kirche	Chängouru	Evang. Kirchgemeindehaus
Fr 03.04. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet B
Fr 03.04. 14.30	Evang. Kirche	Freitagsrunde	Evang. Kirchgemeindehaus
Fr 03.04. 19.00	Evang. Kirche	Bibelkreis	Evang. Pfarrhaus
Fr 03.04.	Genossenschaft Kafig7	Generalversammlung	Buchensaal
So 05.04. 14.00–15.00	Kinderdorf Pestalozzi	Öffentliche Führung	Kinderdorf Pestalozzi, Trogen
Mo 06.04.	Gemeinde	Häckseltour	
Mo 06.04. 14.00–16.00	pro juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Mi 08.04.	Altherren-Club AR*	frei (Ostern)	
Fr 10.04. 17.00	Evang. Kirche	Ensemble Praetorius	Evang. Kirche
Di 14.04. 15.00–16.00	Spitex-Verein Speicher-Trogen-Wald	Gesundheitssprechstunde	Spitexbüro, AZ Hof Speicher
Mi 15.04. 07.15	Altherren-Club AR*	Besichtigung der Geska AG, Glarus	mit Car ab Kurier-Reisen
Do 16.04. 08.15	Pro Senectute AR	Wanderung	Besammlung: Bahnhof Speicher
Fr 17.04. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet A
Fr 17.04. 19.15	Einwohnerverein Speicherschwendi	Hauptversammlung	Rest. Bären, Sp'schwendi
Sa 18.04. 09.00–14.00	MTV Speicher	Velobörse	Pausenplatz Zentralschulhaus
So 19.04. 10.00–17.00	Kinderdorf Pestalozzi	Familiensonntag	Kinderdorf Pestalozzi, Trogen
Mo 20.04. 14.00–16.00	pro juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Mo 20.04. 14.00–16.00	Evang. Kirche	Alti Lieder fürehole	Evang. Kirchgemeindehaus
Di 21.04. 12.00	Evang. Kirche	Mittagstisch	Kath. Pfarreizentrum Bendlehn
Mi 22.04. 14.30	Altherren-Club AR*	Dia-Vortrag: Frühlingserwachen am Rhein	Bärensaal Sp'schwendi
Do 23.04. 20.00	Sonnengesellschaft Speicher	Vortrag: Alzheimerkrankheit	Evang. Kirchgemeindehaus
Fr 24.04. 09.30	Evang. Kirche	Chängouru	Evang. Kirchgemeindehaus
Fr 24.04. 09.30	Evang. Kirche	Andacht mit Abendmahl	Altersheim Boden, Trogen
Fr 24.04. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet B
Fr 24.04. 14.30	Evang. Kirche	Seniorenachmittag	Evang. Kirchgemeindehaus
Sa 25.04. 19.00	OK Speicher 700	Nostalgieball	Buchensaal
So 26.04. 10.00	Kath. Kirchgemeinde	Weisser Sonntag	Kath. Kirche Bendlehn
So 26.04. 10.30	Evang. Kirche	Kirchgemeindeversammlung	Evang. Kirchgemeindehaus
Mo 27.04.	Gemeinde	Häckseltour	
Mo 27.04. mit Voranm.	pro juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Mo 27.04. – Mo 04.05.	Altherren-Club AR*	Kulturreise nach Sardinien	mit Car ab Kurier-Reisen (07.15 Uhr)
Di 28.04.	Gemeinde	Eisen- und Metallsammlung	
Mi 29.04. 15.00	Evang. Kirche	Kasperltheater	Kath. Pfarreizentrum Bendlehn
Do 30.04. 07.30	Pro Senectute AR	Wanderung	Besammlung: Bahnhof Speicher

*Veranstaltungen des Altherren-Club AR nur für Mitglieder

EVANGELISCHE KIRCHE

Sonntag, 29. März

9.30 Gottesdienst für Jung und Alt, Taufe, Pfr. Dr. Frank Jehle, Gottesdienstteam, Kirchenkaffee

Dienstag, 31. März

11.00–11.30 Regenbogen Gebet (für alle), Claudia Rufer Ritter, Pfarrhaus

12.00 Mittagstisch, Kirchgemeindehaus, Anmeldungen bis Montagmittag an Georgette Zellweger, 071 344 23 88

Mittwoch, 1. April

19.00–19.30 Ökumenisches Abendgebet, Charlotte Kaiser, evang.-ref. Kirche Speicher

Freitag, 3. April

9.30 Chängouru, Spieltreff mit Jennifer Abderhalden, «Ostern», Kirchgemeindehaus

14.30 Freitagrunde, Claudia Rufer Ritter, Kirchgemeindehaus

19.00 Bibelkreis, Thema: «Das biblische Buch Hiob und das Problem des Leidens», Pfr. Dr. Frank Jehle, Pfarrhaus

Sonntag, 5. April

9.30 Gottesdienst zum Palmsonntag, Pfr. Dr. Frank Jehle

Karfreitag, 10. April

9.30 Gottesdienst zum Karfreitag, Abendmahl, Pfr. Dr. Frank Jehle, Frauenchor unter der Leitung von Milva Strazzer

17.00 Ensemble Praetorius, Matthäus-Passion von G. Ph. Telemann, evang.-ref. Kirche Speicher

Ostersonntag, 12. April

9.30 Ostergottesdienst für Erwachsene und Kinder, Abendmahl, Pfr. Dr. Frank Jehle, Brigitte Gallay: Violine; Kirchenkaffee und Eiertütschen

Sonntag, 19. April

9.30 Gottesdienst, Taufe, Pfr. Dr. Frank Jehle, Kirchenkaffee

Montag, 20. April

14.00–16.00 Alti Lieder fürehole, Ruth Bäggli, Elsi Graf, ref. Kirchgemeindehaus

Dienstag, 21. April

12.00 Mittagstisch, kath. Pfarreizentrum Bendlehn, Anmeldung bis Montagmittag an Georgette Zellweger, 071 344 23 88

Freitag, 24. April

9.30 Andacht mit Abendmahl, Pfr. Dr. Frank Jehle, Altersheim Boden in Trogen

9.30 Chängouru, Spieltreff mit Regula Immler, «Mer mached Musig», Kirchgemeindehaus

14.30 Seniorennachmittag: Pfr. Dr. Frank Jehle erzählt zum Thema «Jesusbilder aus zwei Jahrtausenden»; Claudia Rufer Ritter, Kirchgemeindehaus

Sonntag, 26. April

9.30 Gottesdienst, Julia Greminger, Konfirmanden; Landsgemeindelied, anschliessend

10.30 Kirchgemeindeversammlung im Kirchgemeindehaus

Mittwoch, 29. April

15.00 Kasperltheater, kath. Pfarreizentrum Bendlehn (Kinder ab 4 Jahren)

Die evang.-ref. Kirchgemeinde Speicher lädt Sie herzlich ein zum: **Bibelkreis** zum interessanten Thema:

«Das biblische Buch Hiob und das Problem des Leidens» am Freitag, 3. April 2009, um 19.00 Uhr

mit Pfr. Dr. Frank Jehle, im evang.-ref. Pfarrhaus

weitere Daten:

Freitag, 22. Mai / Freitag, 19. Juni / Freitag, 3. Juli

Konfirmation

Sonntag, 3. Mai 2009, 10.00 Uhr

Wir gratulieren zur Konfirmation und wünschen Gottes Segen.

Michaela Ammann, Livia Brunner, Viviane Huber, Jasmine Lanker, Kerstin Leuenberger, Sabrina Schmid, Mirjam Thaler, Manuela Vetsch, Carola Waldburger, Jérôme Feurer, Michael Grevinga, Rahel Guggenbühl, Janina Hofer, Kiri Hoffmann, Boris Krajnc, Michael Künzli, Angela Lauchener, Leo Mohn, Lukas Schläpfer, Roman Schober, Mike Schrepfer, Jonas Schiltknecht, Patrick Waldvogel, Linda Walter, Vera Wild, Kerstin Würzer, Jasmin Zöllig,

*Im Namen der evang.-ref. Kirchgemeinde
Julia Greminger, Armin Elser*

Seniorennachmittag

Freitag, 24. April 2009, um 14.30 Uhr im evang. ref. Kirchgemeindehaus.

Herr Pfr. Dr. theol. Frank Jehle erzählt uns in spannender Weise über die **«Jesusbilder aus zwei Jahrtausenden»**. Die Gestalt Jesu hat die Kunst fast von Anfang an beschäftigt. Jesusbilder erzählen davon, was an Jesus als wichtig empfunden wurde oder wird. Deshalb regen sie an, auch über das eigene Jesusbild nachzudenken. Anschliessend können wir den Nachmittag in gemütlicher Runde ausklingen lassen.

Vorankündigung der ökumenischen Seniorenferien 2009

Die Seniorenferien finden **vom 12. Mai 2009 bis 18. Mai 2009 in Sarnen** statt. Das gastfreundliche Hotel Krone wird der Ausgangspunkt für abwechslungsreiche und gemütliche Tage sein.

Die Ausschreibung mit den genauen Angaben ist in der katholischen und evangelischen Kirchgemeinde aufgelegt. Es freut mich, wenn auch Sie dabei sind.

Eine **Anmeldung** für die Seniorenferien ist bis zu 28. April 2009 möglich.

C. Rufer Ritter, SDM der evang. ref. Kirchgemeinde

KATHOLISCHE KIRCHE**Samstag, 28. März**

- 14.00 Jubla Scharanlass
- 18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang

Sonntag, 29. März

- 9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang, Anschließend **Kirchgemeindeversammlung** (Kinderhort)

Montag, 30. März

- 16.30 Rosenkranzgebet
- 18.00 Feier der Versöhnung für die Erstkommunikanten, deren Eltern und Geschwister. Zu dieser Feier sind auch andere Schüler eingeladen.**

Dienstag, 31. März

- 8.00 Eucharistiefeier
- 12.00 Mittagstisch für SeniorInnen im evang. Kirchgemeindehaus
- 20.00 Exerzitien im Alltag mit Beatrix Zürn

Mittwoch, 1. April

- 19.00 Abendgebet zur Passionszeit in der evang. -ref. Kirche Speicher

Freitag, 3. April

- 9.30 Chängouru Spieltreff: Ostern
- 19.30 Firmabend: Wir gestalten eine Palme

Samstag, 4. April

- 7.00 Meditation/Kontemplation
- 18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 18.30 **Palmweihe vor der Kirche Eucharistiefeier zum Palmsonntag** mit Gemeindegesang

Sonntag, 5. April

- 10.00 Palmweihe vor der Kirche Eucharistiefeier zum Palmsonntag mit Gemeindegesang, Öffentliches Ja unserer Firmjugendlichen (Kinderhort)**
- 19.30 Bussfeier für Erwachsene und Jugendliche

Montag, 6. April

- 16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 7. April

- 19.00 Meditation für Jugendliche
- 20.00 Exerzitien im Alltag

Hoher Donnerstag 9. April

- 19.30 Eucharistiefeier zum Andenken an das Abendmahl Jesu mit anschliessender Agape im Foyer Gelegenheit zur Anbetung im Meditationsraum**

Karfreitag, 10. April

- 13.30–14.15 Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 15.00 Familiengottesdienst zum Karfreitag** Anschliessend Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 16.00 Jugandanlass in Teufen «Verurteilt zur Unfreiheit»

Ostersamstag, 11. April

- 16.30–17.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 20.30 Feier der Osternacht** Wortgottesfeier – Lichtfeier – Osterlob – Taufenerneuerung – Eucharistiefeier
- Anschliessend teilen wir die Osterfreude beim Eiertüttschen und dem Oster-Apero im Foyer. Musikbegleitung: Gospelchor Appenzeller Mittelland

Ostern, 12. April

- 10.00 Feierlicher Ostergottesdienst (Kinderhort), Musikalische Begleitung: Bläser aus Musikgesellschaft Speicher

Ostermontag, 13. April

- 10.00 Eucharistiefeier und Taufe

Samstag, 18. April

- 7.00 Meditation/Kontemplation
- 18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang

Sonntag, 19. April

- 9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang (Kinderhort)

Montag, 20. April

- 14.00 Alti Lieder führole im evang. Kirchgemeindehaus
- 16.30 Rosenkranzgebet
- 17.00 Probe für die Erstkommunion

Dienstag, 21. April

- 8.00 Eucharistiefeier
- 12.00 Mittagstisch im Bendlehn
- 19.30 Meditation für Jugendliche

Donnerstag, 23. April

- 14.00 Senioren-Spielnachmittag im Bendlehn
- 19.30 Vorbereitung der Firmung

Freitag, 24. April

9.30 Chängouru Spieltreff
«Mer mached musig»

19.00 **Familienfeier** mit der Stillen
Ersten Kommunion

Samstag, 25. April

14.00 Jubla: Los geht's

Sonntag, 26. April

9.30 Besammlung der Erstkommunikanten
10.00 Feierlicher Gottesdienst zum Weissen Sonntag

Montag, 27. April

16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 28. April

8.00 Eucharistiefeier

Mittwoch, 29. April

15.00 Kasperlitheater im Pfarreizentrum
Bendlehn

Donnerstag, 30. April

20.00 FCH Filmabend «Chocolat» im Bendlehn

PRESSEMELDUNG

Die SVP Speicher sagt einstimmig ja zu der Initiative «Pro Altersheim Speicher» und nominiert einen Kandidaten für die GPK.

An der gestrigen Hauptversammlung der SVP Speicher im Restaurant Sternen konnte überraschend einen Kandidaten für die Wahl in die GPK einstimmig nominiert werden. Es ist dies Herr Heinz Tribelhorn, Tech. Kaufmann, im Sägli 3a in Speicher. Heinz Tribelhorn wohnt seit seiner Geburt in Speicher, ist Technischer Kaufmann im Baugewerbe und kennt die politischen Verhältnisse in Speicher ausgezeichnet. Die SVP Speicher ist überzeugt in Heinz Tribelhorn einen ausgezeichneten Kandidaten für die GPK dem Stimmvolk vorschlagen zu können.

Auf Einladung des Präsidenten der SVP Speicher, Adrian Schmidlin, präsentierten das Initiativkomitee «Pro Altersheim Speicher» mit Herr von Gunten, Frau Hänni und Herr Fäs, den Mitgliedern die Ideen und Ziele Ihrer Initiative.

Es wurden folgende Abstimmungsparolen für den 29. März 2009 gefasst:

Die SVP Speicher sagt einstimmig ja zu der Initiative «Pro Altersheim Speicher».

Zum Gegenvorschlag des Gemeinderates zur aktiven Unterstützung der Erstellung von altersgerechten Wohnungen, mehrheitlich Nein mit einer Enthaltung.
Zum Baurechtsvertrag zur Neunutzung des ehemaligen Altersheim Schönenbühl, ein knappes Nein.

In seinem Jahresbericht übte der Präsident nochmals harte Kritik an den Gemeindebehörden und Gemeinderat von Speicher. Kombinatoriken, «Bullsche Tabellen», die in das Kapitel der Wahrscheinlichkeitsrechnung gehören, haben an Volksabstimmungen nichts zu suchen. So geschehen an der Abstimmung zur Sanierung und zum Erweiterungsbau vom Zentralschulhaus.

Mit solchen unverständlichen Abstimmungsmethoden wird der Souverän hintergangen und betrogen.

*Präsident und Pressechef SVP Speicher
Adrian Schmidlin*

NEUER PRÄSIDENT FÜR DEN MUSIKVEREIN

Während fünf Jahren ist der Musikverein Speicher unter dem Präsidium von Melanie Baumgartner gestanden. Mit viel Engagement und dementsprechend viel investierter Freizeit hat sie den Verein geführt und für einen reibungslosen Betrieb gesorgt. Melanie kann auf tolle Höhepunkte zurückblicken wie das Kantonale Musikfest in Speicher, Teilnahme am Eidgenössischen Musikfest in Luzern, Jubiläumskonzert mit Neuinstrumentierung und viele, viele Konzerte. Wir danken Melanie ganz herzlich für die langjährige Arbeit im Vorstand und als Präsidentin.

An der Hauptversammlung vom 7. Februar durften wir Urban Walser zum neuen Präsidenten wählen. Wir freuen uns über seine Motivation und die Bereitschaft den Musikverein für die nächsten Jahre anzuführen. Wir wünschen ihm für seine bevorstehende Arbeit viel Kraft und Ausdauer. Es stehen uns wieder einige interessante Projekte bevor.

Leider haben uns mit Monika Hauri und Reto Checcinato zwei langjährige Mitglieder verlassen. Jedoch dürfen wir uns wieder über den Wiedereintritt von Manuela Rechsteiner freuen. Nach mehrjährigem Studienaufenthalt in Freiburg ist sie wieder in die Ostschweiz zurückgekehrt und spielt neu das Euphonium.

Der Musikverein nutzt die konzertfreie Zeit bis Mitte Mai um sich intensiv der Jugendarbeit zu widmen und sich auf die nächsten Höhepunkte der Musikkreise nach Deutschland mit Galakonzert und dem Dorffest im September vorzubereiten.

Manuel Bänziger, Aktuar

JUNGMUSIK IN BEWEGUNG

Am ersten Wochenende im März durften wir den zweiten Teil für unsere erste CD aufnehmen. Wie bereits im letzten Herbst waren für die Aufnahmen eine grosse Portion Konzentration und viel Ausdauer gefragt. Der Tonträger wird nun aufgearbeitet und dient uns bald als unvergessliche Erinnerung. Beim anschliessenden gemütlichen Zusammensein und beim geniessen einer feinen Pizza haben wir Andreas Rechsteiner in würdigem Rahmen verabschiedet. Wir wünschen ihm für die Rekrutenschule und das anschliessende Studium ganz viel Erfolg.

Neu dürfen wir Leo Graf, Timo Auer, Frederik Ledergerber, Samuel Bänziger und Ramon Söldi ganz herzlich in unseren Reihen begrüssen. Wir freuen uns riesig über den tollen Zuwachs. Wir wünschen den fünf 3.-Klässlern viel Motivation und viele vergnügliche und unvergessliche Momente bei uns. Jetzt beginnt für die Jungmusik wieder eine ganz wichtige und intensive Vorbereitungszeit. Die Vorfreude auf unser erstes Konzert beim MVS Muttertags-Brunch 10. Mai 2009 ist gross! Vier weitere Konzerte werden bis zu den Sommerferien folgen.

Leitung Jungmusik
Andreas Bänziger
071 344 20 15

MTV
Speicher

VELOBÖRSE DES MTV SPEICHER

Frühlingszeit, Velozeit

Auch in diesem Jahr führen wir vom Männerturnverein wieder unsere traditionelle **Velobörse** durch.

Am **Samstag, 18. April 2009** von 9.00 bis 14.00 Uhr wollen wir beim **Zentralschulhaus** Ihre alten, gebrauchten Fahrräder einem breiten Publikum zum Verkauf anbieten.

Mit der Velobörse möchten wir erreichen, dass Familien zu günstigen Konditionen zu schönen Velos gelangen können. Gesucht sind vor allem Kinder- und Schülervelos, aber auch Sport und Freizeitfahrräder. Auch Zubehör wie Anhängeweilo, Kinderanhänger etc. sind herzlich willkommen.

Am Freitag, 17. April von 17.30 bis 18.30 und am Samstag 18. April von 08.00 bis 09.00 werden die Velos angenommen. Die Fahrräder müssen fahrtüchtig sein.

Am Samstag ab 09.00 Uhr beginnt der Verkauf.

Die Auszahlung resp. Rückgabe erfolgt von 14.00 bis 15.00 Uhr. Der Preis wird vom Besitzer bestimmt und der MTV Speicher übernimmt den Verkauf, wofür eine kleine Provision abgezogen wird.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Kontaktpersonen: Robert Bühler 071 344 10 37 oder Martin Krüsi 071 344 45 54

Wir freuen uns auf viele schöne, attraktive Angebote!

LAUFSPORT

Speicherer Doppelsieg!

Der diesjährige Lauf-Cup, eine Laufveranstaltung mit 10 Cross-Läufen in den Kantonen TG, SG und AR, endete mit einem Speicherer Doppelsieg! Die Startveranstaltung der 20. Austragung des Laufcups fand im Herbst mit weit über 200 Teilnehmenden in Speicher statt.

Die Rangierungen und Zeitrückstände werden mit einer Formel in Punkte umgerechnet. Zum Abschluss wurde es noch sehr spannend, da gleich fünf Läufer die Möglichkeit hatten, den Gesamtsieg für sich zu entscheiden. Bei Abwesenheit des Vorjahressiegers lagen die besten Aussichten bei Noldy Graf – und er hat die Chance gepackt!

Mit einem Punktetotal von 640,4 und einem Vorsprung von fast 12 Punkten und mehr auf die nächstplatzierten Verfolger heisst der diesjährige Gesamtsieger Noldy Graf. Den famosen zweiten Platz belegt Silvan Frei!

Herzliche Gratulation den beiden Läufern zu ihrem grossartigen Erfolg!

APPENZELL A. Rh.

WANDERGRUPPE SPEICHER

Das neue Programm für das Jahr 2009 steht fest und bringt wiederum eine Reihe schöner Wanderungen. Sie finden immer an einem Donnerstag statt.

Wenn eine Wanderung wegen schlechtem Wetter nicht durchgeführt werden kann, wird sie jeweils auf den nächstfolgenden Donnerstag verschoben.

Die Wanderungen finden an folgenden Daten statt:

26. März	Bettwiesen–Matzingen
16. April	Bischofszell–Kradolf
30. April	Quer durch's Gasterland
28. Mai	Kalchrain–Mammern
18. Juni	Auf den Spuren von Kräuterpfarrer Künzle
09. Juli	Wanderung durch drei Wälder
30. Juli	Durch's obere Klettgau
20. August	Am Süedhang vom Thurtal
10. September	Über dem Seebachtal
01. Oktober	Über dem Thurtal
22. Oktober	Über die Sollegg

Zu diesen Wanderungen ist jedermann herzlich eingeladen. Die Wanderzeiten betragen je nach Route 2 ½ - 3 ½ Stunden. Weitere Auskünfte erhalten Sie bei der Wanderleitung Josef und Frieda Köpfl, Tel. 071 344.19.14.

SWISS OPEN in Basel

Vergangene Woche fand in Basel das SWISS OPEN, ein Badmintonturnier mit Weltklassebesetzung, statt. Der Badminton sport wird von den asiatischen Nationen dominiert. Was im Tennis die Spitzenspieler Roger Federer oder Raphael Nadal sind, sind im Badminton der Chinese Lin Dan oder der Malaysier Lee Chong Wei. Einmal am SWISS OPEN gegen einen dieser topgesetzten Weltklasse Spieler sein Können zu zeigen ist der Traum jedes Elitespielers. In Basel durften Tenzin Pelling, Christoph und Thomas Heiniger, Janic Kleiner, Livio Dorizzi und Donovan Cuntapay die Qualifikation bestreiten. Janic Kleiner/Livio Dorizzi im Herren-Doppel und Christoph Heiniger im Mixed-Doppel kamen mit einem Sieg in der ersten Runde zu einem weiteren Qualifikationsspiel. An dieser letzten Hürde vor dem Hauptfeld scheiterten aber beide Paarungen. Im Haupttableau mit dabei war Tenzin Pelling, weil in dieser Disziplin keine Qualifikation gespielt werden musste.

3 Goldmedaillen am Irchel Classic

An nationalen Turnieren werden die SpielerInnen nach ihrer Leistungsstärke in eine der Kategorien A, B, C oder D eingeteilt. Jugendliche und Erwachsene können sich dadurch mit ähnlich starken Spielern messen und um den Turniersieg in ihrer Kategorie kämpfen. Das bisher erfolgreichste C/D Turnier dieser Saison war für den BC Trogen-Speicher das Irchel Classic in Zürich. Nachdem Nadine Specha bereits am Thunerseecup im Damen-Doppel C zuoberst auf dem Podest gestanden war, wiederholte sie ihren Erfolg in Zürich. Martin Engler konnte im Herren-Doppel C seinen ersten Saisonsieg feiern. Jonathan Stahl brachte neben der goldenen Auszeichnung im Herren-Doppel D eine Silbermedaille im Herren-Einzel D nach Hause.

Doppeltturnier-Sieg in Gossau

An einem Doppeltturnier in Gossau gewann Chantal Kleiner alle ihre Spiele und holte sich damit die Goldmedaille. Oliver Schläpfer stand wie eine Woche zuvor in Rorschach auf dem Podest, diesmal zusammen mit Gabriel Schmid auf dem guten 3. Platz. Auch Noah Schmid und Stefan Engler waren erfolgreich und erkämpften sich in ihrer Kategorie die Silbermedaille. Patrick Waldvogel und Lukas Schläpfer trugen mit einer Bronzemedaille zum guten Resultat des Clubs bei.

Klassierungen:

Knaben U12: 2. Noah Schmid/Stefan Engler
Knaben U13: 3. Gabriel Schmid/Oliver Schläpfer
Mädchen U15: 1. Chantal Kleiner/Katja Blöchlinger (Wittenbach) 7. Sina Auer/Chantal Puschiasis
Knaben U15: 4. Florian Auer/Florian Gemperli
Knaben U17: 3. Patrick Waldvogel/Lukas Schläpfer 8. Thomas Zeller/Jan Wild

Schülerturnier Rorschach

Am Schülerturnier in Rorschach ging Oliver Schläpfer nach 5 von 6 Spielen als Sieger vom Platz und sicherte sich zum zweiten Mal in dieser Saison die Silbermedaille. Knapp an einem Podestplatz vorbei ging Kai Bosshard. Mit dem 4. Platz realisierte er aber sein bisher bestes Ergebnis an einem Schülerturnier.

Klassierungen:

U13 Knaben: 2. Oliver Schläpfer 4. Kai Bosshard 9. Joachim Scherrer
U12 Knaben: 6. Noah Schmid 12. Stefan Engler

GERÄTETURNEN

Erster Saisonsieg für Robin-Sophie Van der Werff!!!

Gleich beim ersten Wettkampf im K5 in dieser Saison knüpfte Robin-Sophie an die Erfolge der vergangenen Saison an. Sie siegte am Abendmeeting vom 14. März in Teufen mit der hohen Punktzahl von 37,25 Punkten überlegen vor ihrer Teamkollegin Lisa Steiner. Am Sprung erhielt Robin-Sophie 9,35, an den Ringen ebenfalls 9,35 und am Boden mit einer Topleistung 9,40. Ein viel versprechender Saisonauftakt.

Podestplatz für Miriam Grögli im K3!!!

Ebenfalls hervorragend in diese Saison gestartet ist Miriam Grögli im K3. Miriam verfehlte den Sieg nur hauchdünn. Sie turnte fehlerfrei und ausgeglichen an allen Geräten. Am Sprung erturnte sie sich die Höchstnote von 9,35. Am nächsten Wettkampf wird Miriam Grögli bereits im K4 starten.

MÄNNERRIEGE SPEICHER

Faustball – Randsportart mit Funfaktor

Die traditionelle Faustballnacht des Männerturnvereins Speicher fand in seiner 6. Auflage am Freitag, 27. Februar im Zentralschulhaus statt. Für einen Vollmondabend war nicht Schwellbrunn oder Heiden die Hochburg der Faustball- (Senioren), sondern Speicher. Eine Sportart mit zwei Gesichtern. Zum einen wird ernsthaft und ambitioniert um Punkte gekämpft. Zum anderen wie in kaum einer anderen Sportart, in den Pausen die Kameradschaft gepflegt.

Das Turnier

Eingeteilt in zwei Kategorien à 7 Mannschaften wurde um Bälle gekämpft. Innerhalb der Kategorie musste jeder gegen jeden einmal spielen.

In der Kat. A, ohne Altersbeschränkung, zeichnete sich bald ein Dreikampf um den Turniersieg ab. Die einheimischen Speicherer kämpften gegen den STV Widnau und TSV St. Otmar um den Sieg. Im Endspurt fanden die Speicherer infolge einer Verletzung ihres Schlagmannes nicht mehr zum gewohnten Spiel. Nach vier gewonnenen Spielen gingen die Direktbegegnungen gegen Widnau und St. Otmar verloren. In der Endabrechnung belegte der TSV St. Otmar 1 den 1. Rang, auf Rang 2 folgte der STV Widnau 1 vor dem punktgleichen Speicher.

Rangliste:

4. STV Sitterdorf, 5. MR Schwarzenbach 1, 6. MR Bischofszell, 7. BTV St. Gallen

In der Kategorie B, ü50, wurde nicht weniger engagiert und umkämpft um den Sieg gespielt. Wenn es hier oftmals nicht so dynamisch zu Werke ging, so sah man doch manches technisches Kabinettstückchen. Auch in diesem Jahr gingen mit der MR Gais und dem STV Heiden weitere Appenzeller Mannschaften an den Start. Die MR Schwarzenbach 2 dominierte die Spiele und konnte sich am Ende des Turniers als Sieger feiern lassen.

Rangliste:

1. MR Schwarzenbach 2, 2. TSV St. Otmar 2, 3. MR Roggwil, 4. STV Widnau 2, 5. MR Sulgen, 6. STV Heiden, 7. MR Gais.

Neben dem Spielfeld

Als Sieger gingen eigentlich alle Teilnehmer vom Platz. Die Kategoriensieger vielleicht aus sportlicher Sicht und die anderen, mit der Gewissheit etwas für die Fitness getan zu haben. Und natürlich auch dank dem Umstand, dass alle Mannschaften einen schönen Preis mit nach Hause nehmen konnten. Einen besonderen Dank geht an die Adresse der Sponsoren, aufgrund ihres grosszügigen Engagements konnten alle Mannschaften mit einem tollen Preis bedacht werden.

Den Ausklang fand das Turnier einige Stunden nach Turnierende. Ob es an der Festwirtschaft gelegen hatte oder einfach dem gemütlichen Beisammensein, dass die Stunden wie im Fluge vergingen... wer weiss. Sicher lohnt sich ein Besuch des nächsten Turniers, welches am 26. Februar 2010 stattfindet. Die ersten Mannschaften haben sich bereits wieder angemeldet.

CHÄNGOURU

DÄ KASPERLI CHUNNT!

Das «Kasperlitheater Ruggelimumz» spielt ein unterhaltsames Stück für alle Kasperli-Fans (geeignet für Kinder ab 4 Jahren).

Wann: Mittwoch, 29. April 2009, 15.00 Uhr
Wo: Kath. Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher

Eintritt: Kinder Fr. 4.–
Erwachsene Fr. 5.–

Wir freuen uns auf Sie!

Chrabbelgruppe Chängouru

HV GEMISCHTER CHOR SPEICHERSCHWENDI

Am 7. März trafen sich 29 Mitglieder des Gemischten Chor Speicherschwendi im Bärensaal zu ihrer diesjährigen HV. Nach dem köstlichen Nachtessen eröffnete der Präsident, Peter Zöllig, die Hauptversammlung.

Bild: Peter Kunz

Speditiv wie immer nahm Peter Zöllig die statutarischen Geschäfte in Angriff. Schnell waren das Protokoll der letzten HV, die Berichte des Präsidenten und der Kassa erledigt. Beim Traktandum «Mutationen» wurde zum Andenken an unser, im letzten Dezember, verstorbenes Mitglied, Richard Nyffeler, das Lied «The Rose» gesungen.

Im vergangenen Jahr standen vier Austritte einem Eintritt gegenüber. Somit zählt der Verein neu 34 aktive Mitglieder. Peter Zöllig stellte nochmals fest, dass, vor allen bei den Bass-Stimmen, eine starke Unterbesetzung herrscht und ermunterte alle, unbedingt neue Mitglieder zu suchen! Bei den Wahlen konnte das vakante Amt des 1. Fähnrichs mit Walter Hummel besetzt werden. Der Vorstand erhielt den Auftrag, einen neuen Ersatzdirigenten zu suchen. Alle anderen Funktionen und Ämter wurden einstimmig und mit grossem Applaus bestätigt. Der Präsident bedankte sich bei allen Helfern für die geleisteten Arbeiten.

Für das laufende Jahr sind, nebst den normalen Proben am Donnerstag Abend, wieder einige weitere Aktivitäten geplant. Interessant sind vor allem:

Öffentliche Auftritte:

7. Mai 2009 Altersheim Hof Speicher 18.30 Uhr + Altersheim Boden in Trogen 19.30 Uhr

7. Juni 2009 09.30 Mitgestaltung Gottesdienst im Bärensaal

20./21. Juni 2009 Schwyzerisches Sängerefest 2009 in Schwyz; Wettsingen am Samstag Nachmittag

29. August 2009 Jubiläumskonzert, 185 Jahre App. Chorverband, KS Trogen, gemeinsam mit 4 Chören

12. September 2009/700 Jahre Speicher Chörlibeiz – 100 Jahre Gastro/Zelt mit 50 Plätzen

5. November 2009 Werbeprobe im Bären für Unterhaltung 2010

Sie sind herzlich eingeladen! Reservieren Sie sich heute schon diese Termine!

Auch dieses Jahr durfte der Präsident wieder verschiedene Mitglieder ehren. Dies waren:

Ernst Krüsi: 50 Jahre Mitgliedschaft; Maya Schwinger und Lisbeth Wernli: 20 Jahre Mitgliedschaft. Ein herzliches Dankeschön geht an Lisbeth Wernli und Maria Baumli für das spendierte Dessert.

12 Mitglieder mit nur ein bis drei Absenzen erhielten für fleissige Probenbesuche den vom Präsidenten Peter Zöllig gestifteten «Coupe-Gutschein» vom Gasthaus Bären.

Nach der Behandlung von diversen Anträgen und Anregungen beendete der Präsident die Versammlung mit einem Herzlichen Dank an alle.

kup

HV MÄNNERCHOR EINTRACHT

Am 14. Februar konnte nach einem feinen Essen im Restaurant Sternen die 129. Hauptversammlung um 20.40 Uhr mit dem Landsgemeindelied eröffnet werden. Die neue Dirigentin Gabriella Spirig wurde mit viel Applaus begrüsst. Erfreulicherweise konnten auch drei neue aktive Sängerefreunde in unsere Runde aufgenommen werden. Der Mitgliederbestand beträgt nun 28 aktive Sänger.

Dem im letzten Jahr verstorbenen Mitglied Hans Eugster wurde eine Gedenkminute gewidmet.

Der Rückblick von Präsident Robert Hohl liess das Jahr 2008 nochmals bildhaft aufleben. Im Jahr 2009 stehen uns zwei grosse Herausforderungen bevor, nämlich die Jubiläumsfeier «700 Jahre Speicher» sowie die Abendunterhaltung vom 14. und 15. November. Die statutarischen Traktanden warfen keine grossen Wellen. Der Vorstand und die anderen Funktionsträger wurden mit Applaus bestätigt. Dem Präsidenten Robert Hohl wurde für seine vorbildliche Vereinsführung und sein Engagement herzlich gedankt.

Die Versammlung wurde um 22.15 Uhr beendet und der Abend klang in froher Runde mit einigen Liedern aus.

Heinz Tribelhorn, Aktuar

NATURJODELKONZERT IN SPEICHER

Weltweit sind verschiedene Ausdrucksarten des Naturjodels bekannt. Der jeweilige, ungeschriebene und ohne eigentliche Worte gesungene Naturjodel zeichnet sich dabei besonders in seiner Natürlichkeit und oftmals Liebe zur Heimat aus.

Die Ostschweizer kennen verschiedene aber typische Arten von Naturjodel. Singen die Ausserrhoder hauptsächlich «Zäuerli», heisst es im Innerrhodischen «Rugguserli» und im Toggenburgischen «Jolen» oder wie in anderen Landesteilen auch «Juzen».

Das Fördern der Ostschweizer Naturjodel hat sich die Naturjodelvereinigung Toggenburg und Appenzell als Ziel gesteckt. Dieser Vereinigung, es handelt sich um einen Unterverband des Nordostschweizerischen Jodlerverbandes, gehören mittlerweile fünfunddreissig Vereine aus beiden Appenzell und dem Toggenburg an. Die Naturjodelvereinigung Toggenburg/Appenzell führt alle drei Jahre ein Naturjodelkonzert im besagten Gebiet durch.

Das Naturjodelkonzert 2009 findet am Samstagabend, 2. Mai 2009 in Speicher statt.

Alle 34 angemeldeten Vereine werden je einen Naturjodel in der evangelischen Kirche von Speicher und im Buchensaal vortragen. Auch ein paar Jodellieder oder der Auftritt von je einem Gesamtchor, Toggenburg und Appenzell, wurden von unserem Organisationskomitee ins Programm eingebaut.

Konzertbeginn in der evangelischen Kirche ist um 19.00 Uhr und im Buchensaal um 19.30 Uhr. Die Türen werden eine Stunde vor dem jeweiligen Konzertbeginn geöffnet.

Für die musikalische Unterhaltung sorgen nach Konzertende im Buchensaal die Kapelle «Enzian» aus Appenzell oder bereits ab 20.00 Uhr die Kapelle «Moos am Rogge» in der grossen Festwirtschaft der Turnhalle Buchen. Eine Bar im Freien wird bei der Turnhalle Buchen vor dem Feuerwehredepot eingerichtet.

Detaillierte Informationen können aus dem Festführer entnommen werden. Dieser wird am Konzertabend vor den Lokalitäten, zusammen mit einem Festabzeichen, als Eintritt für Fr. 12.– abgegeben.

Hinweis an die Einwohner der Gemeinde Speicher:

Schon jetzt möchten wir die Einwohner in der Gemeinde Speicher um Verständnis bitten.

Ein Anlass dieser Grössenordnung zieht automatisch eine Mehrbelastung in verschiedenen Bereichen und eine grosse Organisation mit sich.

So wird beispielsweise die ganze Buchenstrasse zum Parkieren reserviert. Die Durchfahrt wird lediglich ab der Kreuzung Haupt-/Trogenerstrasse her möglich sein. Die Durchfahrt von der Kohlhalden/Haldenstrasse erfolgt über eine signalisierte Umleitung via Kalabinth.

Auch werden sich zwischen der evangelischen Kirche und dem Buchensaal, also im Bereich Kirchrain und der Turnhalle Buchen mehrere Besucher und Sänger bewegen.

Das Jodelchörli Speicher ist bereits im Vorfeld bemüht, die zusätzlichen Belastungen auf ein Minimum zu reduzieren und den ganzen Anlass auch zeitlich einzugrenzen. Für Ihr Verständnis und Entgegenkommen sind wir aber sehr dankbar!

Schlussendlich möchten wir uns bei der Gemeinde, Kirche, allen Helfern aus verschiedenen Vereinen und vielen Privatpersonen für die gute Zusammenarbeit bereits jetzt recht herzlich bedanken.

Das organisierende Jodelchörli Speicher und die Naturjodlervereinigung freuen sich bereits jetzt, vielen Besuchern den typischen Ostschweizer Naturjodel näher zu bringen. In diesem Sinne: «viel Gfreuts ond bis bald!»

Ihr Jodelchörli Speicher

LESERBRIEF

Winter: Kälte und Glatteis

Zu einem kalten Winter gehört nun einmal Schnee und Eis. Was die einen freut und ihnen Spass macht, ist oft für viele unangenehm, ja gefährlich. Dieser Umstand wurde mir eindrücklich vor Augen geführt. Ort des Geschehens, die kleine Strasse hinter den Häusern (Spycherstübli) parallel zur Hauptstrasse, Richtung Hotel Krone. Ein recht grosses Glatteisfeld erschwerte das Begehen des kleinen Strässchen und des Garagevorplatzes stark.

Zwei Angestellte des Werkhofs waren mit dem Schnee- und Eisräumen des Weges von der Krone Richtung Post beschäftigt. Plötzlich stand eine ältere Dame mitten auf dem holprigen Eisfeld.

Die kleinen unsicheren Schritte und das in Angst erstarrte Gesicht liessen nichts Gutes ahnen. Ein böser Ausrutscher oder gar ein Sturz der älteren Dame war nur noch eine Frage der Zeit.

Und da geschah es – nein nicht der Ausrutscher und nicht der Sturz. Einer der beiden Werkhof-Angestellten hat die äussert gefährliche Situation blitzschnell erfasst. Er hat seine Schaufel fallen lassen und ist spontan zur Dame auf das Eisfeld geeilt. Er streckte ihr den Arm entgegen, die Dame konnte sich bei ihm einhängen und zu zweit erreichten sie ohne Probleme sicher den geräumten Gehweg. Der Dame waren die Erleichterung und die Freude ob dieser spontanen Rettung ins Gesicht geschrieben, ja sie konnte tief durchatmen und wieder erleichtert lächeln. Ich wurde vom schnellen Handeln derart überrascht, dass ich nur noch tatenlos zusehen konnte. Es gibt sie also noch, die aufmerksamen und galanten Herren, manchmal sogar an Orten und in Situationen, wo man es am wenigsten erwarten würde.

Walter Rössler

Verkehrsverein SPEICHER-TROGEN

Auflösung des Verkehrsvereins Speicher/Trogen – Übertragung der Aufgaben an die Gemeinde ab 1. Januar 2009

Ausgangslage

Die Aufgaben der örtlichen Verkehrsvereine wurden in den letzten Jahren immer mehr durch die Gemeinden (Kantonale Verordnung zum Eidgenössischen Fuss- und Wanderweggesetz FWG) und durch den Verband Appenzellerland Tourismus (VAT AR) wahrgenommen. Aus diesem Grunde wurde im Frühling 2007 eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern mittelländischer Gemeinden, von VAT AR und den Verkehrsvereinen gebildet. Die Auffassung der Arbeitsgruppe war, dass die die örtlichen Verkehrsvereine aufgelöst und deren Aufgaben von den Gemeinden übernommen werden könnten. Der Vorstand des Verkehrsvereins Speicher-Trogen beschloss, der Generalversammlung im Februar 2008 die Auflösung des Verkehrsvereins zu beantragen. An der Generalversammlung des Verkehrsvereins Speicher-Trogen vom 14. Februar 2008 wurde der Antrag des Vorstandes, den Verkehrsverein per 31. Dezember 2008 aufzulösen, einstimmig angenommen.

Am 19. Februar 2009, anlässlich der letzten Hauptversammlung des Verkehrsvereins, wurde dem Vorstand für das Betriebsjahr 2008 Décharge erteilt und der Verkehrsverein Speicher-Trogen nach 16 gemeinsamen Jahren (Verkehrsverein Speicher nach 112 Jahren) endgültig aufgelöst. Das Vereinsvermögen wird statutengemäss zu gleichen Teilen den Gemeinden Speicher und Trogen abgeliefert.

Aufgaben, welche ab 1. Januar 2009 in den Verantwortungsbereich der Gemeinde fallen:

- Zusammenarbeit mit der Kantonalen Tourist-Information des VAT AR (Heiden)
- Zusammenarbeit der Mittelländischen Gemeinden
- Führen eines Verkehrsbüros/Informationsstelle (weiterhin im Bahnhof Speicher)
- Einzug der kantonalen Beherbergungstaxen gem. Gesetz über die Förderung des Tourismus (Tourismusverordnung)
- Einzug der örtlichen Kurtaxen gemäss Kurtaxenreglement der Gemeinde Speicher
- Unterhalt und Markierung der 35 km Wanderwege und der zirka 70 Ruhebänke sowie des Blumenschmucks auf Vögelinsegg und an den Innerortstafeln.
- Die Tageskarten der Gemeinde erhalten Sie nach wie vor im Kafig7.

Ein herzliches Dankeschön!

Der Verkehrsverein Speicher/Trogen konnte jahrelang auf die Unterstützung von über 700 treuen Mitgliedern zählen. Dafür danken Ihnen die Mitglieder des abtretenden Vorstandes ganz herzlich.

Eine der wichtigsten Aufgaben des Verkehrsvereins sahen wir im Zusammenhang mit unserem Wanderwegnetz. Damit ein genussvolles Wandern auf unseren schönen Wanderwegen weiterhin möglich sein wird – das Wanderwegnetz im Kanton Appenzell Ausserrhoden umfasst 732 km – empfehlen wir Ihnen an Stelle des nun wegfallenden Verkehrsvereinsbeitrages die Mitgliedschaft in der Vereinigung Appenzell A. Rh. Wanderwege VAW. Informationen unter www.appenzeller-wanderwege.ch.

Beachten Sie bitte den diesem Gemeindeblatt beigelegten Flyer «Wandern im Appenzellerland» mit Informationen über Ziel und Zweck der VAW mit Einzahlungsschein für die Mitgliedschaft.

Markus Waser

SPEKTAKULÄR – TAGESSCHAUWÜRDIG

Am Sonntag, 1. März entgleiste bei der Haltestelle Bendlehn ein Triebwagen der Trogener Bahn, offensichtlich infolge eines Weichenfehlers, fuhr doch der vordere Teil der Komposition nach rechts, während der hintere Teil geradeaus fuhr. Das Ereignis war sogar eine Kurzmeldung in der Tagesschau von SF DRS wert!

Viele Schaulustige beobachteten mit Interesse die bergungsarbeiten mit zwei Pneukranwagen und anschliessend das «Geradebiegen» des beschädigten Strommastes.

FEUERBRAND 2009 IM KANTON AR

Entwicklung

Die Feuerbrandbakterien, die Auslöser der gefürchteten Kernobstkrankheit, konnten sich in den letzten Jahren in der Ostschweiz flächendeckend verbreiten. Der Sommer 2007 bot optimale Voraussetzungen für die Bakterienvermehrung mit idealen Temperaturen und Feuchtigkeitsverhältnissen. In jeder Gemeinde des Kantons AR war der grösste Teil des Kernobstbaumbestandes mit Feuerbrand befallen. Im letzten Sommer wurden wiederum viele Infektionen beobachtet, jedoch in geringerem Ausmass. Betroffen waren Apfel- und Birnbäume, da beide in Blüte standen, als die klimatischen Infektionsbedingungen erfüllt waren.

In den letzten Jahren sind die meisten Besitzer oder Bewirtschafter von Kernobstbäumen im Kanton AR mit der Problematik des Feuerbrandes konfrontiert worden. Die Sanierungsmassnahmen sind bekannt.

Neue Strategie

Aufgrund der starken Verbreitung des Feuerbranderreger sind flächendeckende Kontrollen in Zukunft unverhältnismässig. Trotzdem sollen Streuobstbestände weiterhin gepflegt und bewirtschaftet werden können und es soll auch möglich sein, Jungbäume aufzuziehen. Dazu ist es unerlässlich, das Auftreten des Feuerbrandes im eigenen Bestand und dessen Umgebung genau zu beobachten und die notwendigen Sanierungsmassnahmen durchzuführen. Diese werden nur erfolgreich sein, wenn der Eigentümer oder Bewirtschafter, allenfalls unterstützt durch einen Feuerbrandbeauftragten, diese Aufgabe übernimmt.

Der Rückschnitt von erkrankten Astpartien wird weiterhin empfohlen, damit der von den Bakterien gebildete Schleim nicht durch Wind und Wetter oder Insekten auf weitere Bäume verschleppt wird und keine Überwinterungsstellen für die Bakterien auf den Bäumen entstehen.

2009 werden die Feuerbrandbeauftragten nur noch die von den Bewirtschaftern oder Eigentümern angemeldeten Hochstammkernobstbestände und deren Umgebung flächendeckend kontrollieren. Für alle andern Kernobstbäume und Wirtspflanzen des Feuerbrandes wird eine Feuerbrandberatung auf Anfrage bei der kantonalen Pflanzenschutzstelle angeboten. Rodungsentschädigungen können nur noch in Schutzobjekten ausgerichtet werden. Schutzobjekte sind grössere, gepflegte Hochstammkernobstbestände.

Auskunft und Beratung

Die Liste der zuständigen Feuerbrandbeauftragten ist bei der Gemeinde oder der kantonalen Pflanzenschutzstelle erhältlich.

Verdachtsmeldungen und Fragen richten Sie bitte an die Pflanzenschutzstelle AR: Tel 071 353 67 64 oder 335 73 13, Email: pflanzenschutz@ar.ch.

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.ar.ch/feuerbrand und www.feuerbrand.ch

Feuerbrandstrategie – Kontrolleur bei Hochstamm

Genossenschaft Tennisanlagen Hinterwies, Speicher

33. ordentliche Generalversammlung der Genossenschaft Tennisanlage Hinterwies, Speicher vom 19. März 2008

Speicher. Die diesjährige GV des TC Speichers verlief angesichts des sehr guten Jahresabschlusses ruhig. Pascal Oberson neu in den Vorstand gewählt.

Der Präsident Mark Bosshard konnte 45 Genossenschaftlerinnen und Gäste zur diesjährigen GV begrüssen. Der sehr gute Jahresabschluss kam dank einem hervorragenden Tennisjahr 2008 zustande. Das neue Hallenreservationssystem trug viel zum guten Ergebnis bei, sind doch die Hallenplätze wesentlich besser ausgebucht. In dieser schwierigen

Wirtschaftslage wäre manche Firma froh gewesen, einen solchen Abschluss präsentieren zu können.

Im 2009 ist die Sanierung der Hallenbeleuchtung geplant. Die Mehrheit der GenossenschaftlerInnen stimmten diesem Projekt zu. Der Vorstand hat diesbezüglich noch diverse Abklärungen zu treffen.

Margrit Schläpfer hat den Rücktritt als Aktuarin aus dem Vorstand bekannt gegeben. Als Dank für ihre geleistete Arbeit wurde ihr ein grosser Blumenstraus überreicht. Einstimmig wurde Pascal Oberson als Nachfolger gewählt.

Auch im 2009 sind beim TC Speicher diverse Anlässe geplant. Ab Mai beginnt die alljährliche Interclubsaison bei welchem der TC Speicher mit 5 Teams vertreten ist. Nebst den Einzel- und Doppelclubmeisterschaften stehen auch 3 offizielle Swisstennis-Turniere auf dem Terminkalender.

Wie alle Tennisclubs freut sich auch der TC Speicher über Neumitglieder und Interessierte am Tennissport. Die Internetseite (www.tcspeicher.ch) gibt neben den Aktivitäten auch über Mitgliederpreise, Ansprechpartner, Platzbelegung und Vereinsleben Auskunft. Natürlich sind auch Gäste jederzeit herzlich willkommen.

April. Rosental. Das Kino.

Genossenschaft Kino Rosental
Schulhausstrasse 9
Postfach 133
CH - 9042 Heiden
Telefon 071 891 36 36
www.kino-heiden.ch

Mi 1.4.	20.15	Bal al'üna – Paula Roth
Fr 3.4.	20.15	Home
Sa 4.4.	17.15	Marley & ich
	20.15	Home
So 5.4.	15.00	Marley & ich
	19.00	Pausenlos
Kinomol:		
Di 7.4.	14.15	Die sechs Kummerbuben
	20.15	Bal al'üna – Paula Roth
Ostern:		
Fr 10.4.	20.15	Pausenlos
Sa 11.4.	17.15	Marley & ich
	20.15	Yes Man
So 12.4.	15.00	Marley & ich
	19.00	Yes Man
Mo 13.4.	19.00	Yes Man
Cinéclub:		
Di 15.4.	20.15	Babel
Fr 17.4.	20.15	Milk
Sa 18.4.	17.15	Pausenlos
	20.15	Der Vorleser
So 19.4.	15.00	Hexe Lilli
	19.00	Der Vorleser
Kinomol:		
Di 21.4.	14.15	Hanami – Kirschblüten
Kinoklapp:		
Di 22.4.	14.15	Wallace und Gromit
Fr 24.4.	20.15	Der Vorleser
Sa 25.4.	17.15	Pausenlos
	20.15	Milk
So 26.4.	15.00	Hexe Lilli
	19.00	Milk
Vorschau Mai:		
		Slumdog Millionaire
		Operation Walküre
		RAIFFEISEN
		<small>Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!</small>

KURSE IN SPEICHER 09**Jogging für Einsteiger**

Sie lernen einfache Grundkenntnisse zum Einstieg ins Lauftraining. Tipps und Tricks zur Trainingsmotivation, Trainingsintensität, Trainingsaufbau sowie Informationen zur Ausrüstung.

Leitung: Gaby Cavelti, Vitaltrainerin
Daten: 21./ 28./ April, 05./ 12. Mai 09
Zeit: 19.00–21.00 Uhr
Kosten: 120.–
Kosten: 160.– inkl. Kursunterlagen

Kreistänze und Bewegungsmeditation

Einfache Tänze zu klassischer, folkloristischer oder zeitgenössischer Musik. Wir lassen uns berühren von den Klängen der Musik und der Stille und erfahren die harmonisierende Wirkung der schwingenden Bewegung. Für Frauen und Männer.

Leitung: Eva Schindel-Sedelberger
Daten: Dienstag, 21. April bis 16. Juni 2009
(8 Nachmittage ausg. 02. Juni)
Zeit: 15.00–16.15 Uhr
Kursort: Speicher
Kosten: 160.–

Steindruck-Lithographie

Sie lernen verschiedene Techniken, eine Zeichnung auf Stein zu bringen und bereiten den Stein zum Druck vor. Anschliessend stellen Sie Ihre eigenen Abzüge her.

Leitung: Urs Graf
Daten: Mittwoch, 06./13./20./27. Mai/03. Juni 2009
Zeit: 19.00–22.00 Uhr
Kursort: Speicher
Kosten: 280.– inkl. Material

Weiterbildung Appenzeller Mittelland
Elisabeth Büche/Sekretariat

Teufener Strasse 8, 9042 Speicher
Telefon: 032 510 72 08

E-Mail: sekretariat@webmittelland.ch
Internet: www.webmittelland.ch

3. Speicherer Kochbuch

Das 3. Speicherer Kochbuch steht inhaltlich ganz im Zeichen der 700-Jahrfeier Speichers.

Vor allem alte und traditionelle Rezepte von Grossmutter und Urgrossmutter werden im neuen Speicherer Kochbuch veröffentlicht. Bewährte, traditionelle Menüs aus vergangener Zeit sollen eine Renaissance erleben und alte Esserinnerungen wachrufen:

«Wie schmeckte doch Grossmutter's Hackbraten so wunderbar» oder «die fantastischen Krautwickel von Tante Käthi waren unschlagbar»....

Solche überlieferten Rezepte werden im neuen Speicherer Kochbuch gesammelt und für alle Koch- und Essfreudigen zugänglich gemacht.

Die Rezepte werden ergänzt durch eigenwillige Illustrationen von Eva Rekade, womit dieses Kochbuch ein spezielles Erscheinungsbild erhält.

Das 3. Speicherer Kochbuch erscheint anfangs Juni und wird für Fr. 20.- zu kaufen sein.

Den Zeitpunkt der Buchvernissage erfährt man via Gemeindeblatt und Tagespresse.

Ihre Mitarbeit ist gefragt! Sie können ein Word-Formular für Ihr Nostalgierzept direkt über die Homepage www.speicher700.ch, unter der Rubrik: «Kochbuch» herunterladen.

Die ausgefüllten Formulare senden Sie bitte an :
kochbuch@druckereilutz.ch

oder postalisch an :
Redaktion Speicherer Kochbuch
Hansjörg Rekade
Postfach 129
9042 Speicher

Redaktionsschluss ist der 25. April 2009

Beizli am Festwochenende - Infoabend

Wie bereits am 16. Dezember angekündigt, möchten wir diejenigen Vertreter/innen der Vereine, die am Dorffestwochenende vom 11.–13. September ein Beizli führen (wollen) zur 3. Informationsveranstaltung einladen auf

Dienstag, 31. März, 20 Uhr, Buchensaal

In der Zwischenzeit sind verschiedene konkrete Vorschläge eingegangen und soweit bekannt auf der Homepage www.speicher700.ch bereits publiziert. Jetzt geht es um die Koordination von Standorten, Infrastruktur wie Wasser, Strom, Tische, Bänke, sowie um das Angebot an Speis und Trank.

- Rahmenbedingungen bezüglich Angebot, Infrastruktur, Finanzen und Personal
- allfälliges Unterhaltungs-/Aktivitätsangebot: abgestimmt auf das Beizlimotto
- allgemeine Abmachungen, damit weder Doppelspurigkeiten noch Lücken entstehen

Gerne erwarten wir von allen Vereinen/Institutionen, die ein Beizli führen (wollen) eine Vertretung mit freundlichen Grüßen

Ressortverantwortliche und Ansprechpersonen:

Festwirtschaft (Speisen, Getränke):

Vreni Hauser, Sägli 4, 071 344 42 38,
hauserroger@bluewin.ch

Bau/Verkehr/Sicherheit:

Daniel Ganz, Holderschwendi 16, 071 343 72 05,
Daniel.Ganz@speicher.ar.ch

Personal:

Robert Bühler, Hohrüti 16, 071 344 10 37,
robert.buehler@bluewin.ch

OK speicher700, Peter Abegglen, Präsident

VERMISST WIRD...

Erinnern Sie sich an dieses wunderbare Konzert des «Hitzigen Appenzeller Chors» am 6. Februar in der Evangelischen Kirche in Speicher?

Wir waren begeistert und die jungen Leute bekamen dafür ihre erste Standing Ovation.

In der allgemeinen Begeisterung und im Trubel der Freude ist eine so genannte «**Gammebrosche**» von der Tracht einer Sängerin verloren gegangen.

Vielleicht haben Sie diese Brosche gefunden, abgegeben, aufgehoben. Am nächsten Tag kam nämlich der grosse Schnee und deckte alles zu.

Falls Sie etwas darüber wissen, bitten wir Sie um einen Anruf bei Gabriela Sigrist:

071 344 40 93 (evt. auf den Telefonbeantworter sprechen).

JAHRESANLÄSSE SPEICHER700

25. April, 9–13 Uhr

100 Jahre Zentralschulhaus

25. April

Nostalgieball (Anmeldung nötig)

15. Mai

Speicher heute – früher Rundgang mit Informationen
Einweihung «Speicher im Fokus»

6. Juni, 10–16 Uhr

Polizeiposten Speicher: Tag der offenen Tür

6. Juni, 13 Uhr

Literarischer Häuser-Spaziergang durch Speicher

7. Juni, 14–16 Uhr

Generationen treffen sich

27. Juni

Kinderkonzert: Marius und Ratzfatz

21. Juni

kul-tour-Stobete mit Musikgruppen, Jodelchören etc.

30. August

Vernissage Postkartenbuch

25. Oktober, 14–16 Uhr

Generationen treffen sich

25. Oktober, 17 Uhr

Offenes Singen, Lieder von Hans Schläpfer

7.–29. November

Kunstaussstellung «unter 40...»

Historische Landkarten

Vorgängig zu ihrer diesjährigen HV lud die SP Speicher aus Anlass des Jubiläumsjahres «700 Jahre Speicher – grosse Sprünge» am Samstag, 28. Februar, Interessierte ein zu einer Führung in die Kantonsbibliothek Vadiana in St. Gallen, besitzt sie doch eine über die Ostschweiz hinaus bedeutende Sammlung von historischen und neueren Karten.

Willy Troxler, von Beruf Bibliothekar und profunder Kenner der dortigen Kartenwerke stellte in der rund einstündigen Veranstaltung natürlich besonders die Karten der Ostschweiz und des Appenzellerlandes vor. Gleichzeitig konnten die Fortschritte der Technik der Kartenherstellung im Laufe der Zeit anschaulich mitverfolgt werden. Ein Vergleich von Karten aus unterschiedlichen Zeitepochen gab dabei ein eindrückliches Bild der Siedlungsentwicklung vom 17. bis zum Ende des 20. Jahrhunderts. Auch die Verkehrserschliessung von Speicher und Trogen mit der Ruppenstrasse und der Trogenerbahn wurde anhand etlicher Karten und Pläne gut dokumentiert.

Grosses Interesse fanden die Karten des berühmten Kartographen Gabriel Walser, der hauptberuflich während fast eines Vierteljahrhunderts, von 1721 bis 1745 als Pfarrer in Speicher wirkte. Seine Karten der meisten Kantone der Schweiz sind zwar bezüglich Genauigkeit nicht mit heutigen Karten zu vergleichen, sie bestechen aber durch ihre kunstvolle Ausschmückung und sind heute gefragte Sammelobjekte.

Vom Ende des 16. Jahrhunderts stammt diese wohl älteste Kartendarstellung unserer Gegend. Sogar die Schlacht bei Vögelinsegg ist eingezeichnet!

Willy Troxler mit einer Ansicht der Schweiz aus dem 16. Jahrhundert

Grosses Chorprojekt «Juchzed und singed»!

Die Proben zur Aufführung der Messe von Peter Roth anlässlich des Festgottesdienstes am Sonntag, 13. September 2009 haben begonnen.

Wir suchen

noch weitere – vor allem männliche – Stimmen!

Zusätzlich zu den beiden Chören Männer Eintracht und Frauenchor freuen wir uns über weitere Sängerinnen und Sänger aus dem Dorf! Machen Sie mit!

Proben finden jeweils mittwochs von 20:00 bis 21:00 Uhr statt:

Die Frauenstimmen treffen sich im Buchenschulhaus (Dirigentin: Milva Strazzer, Tel. 079 396 94 89), die Männerstimmen im ehemaligen Restaurant Linde (Dirigentin: Gabriella Maria Spirig, Tel. 079 344 56 18).

BILANZ

Aktiven

	Anhang	31. 12. 2008	31. 12. 2007	Veränderung
Flüssige Mittel		453'100.46	414'211.62	38'888.84
Forderungen gegenüber Banken		3'442'154.27	1'070'082.65	2'372'071.62
Forderungen gegenüber Kunden	3.1	1'363'788.75	545'174.15	818'614.60
Hypothekarforderungen	3.1	63'029'710.65	60'530'993.40	2'498'717.25
Finanzanlagen	3.2	2'113'460.00	3'113'376.00	- 999'916.00
Beteiligungen	3.2, 3.3, 3.4	1.00	1.00	0.00
Sachanlagen	3.4	5.00	5.00	0.00
Rechnungsabgrenzungen		50'792.72	56'562.95	- 5'770.23
Sonstige Aktiven		10'591.75	12'980.90	- 2'389.15
Total Aktiven		70'463'604.60	65'743'387.67	4'720'216.93
Total nachrangige Forderungen		0.00	0.00	0.00

Passiven

Verpflichtungen gegenüber Kunden				
in Spar- und Anlageform		50'423'018.74	48'586'437.28	1'836'581.46
Übrige Verpflichtungen gegenüber Kunden		11'772'470.96	9'287'229.00	2'485'241.96
Rechnungsabgrenzungen		184'946.21	132'295.15	52'651.06
Sonstige Passiven		345'396.40	246'315.50	99'080.90
Wertberichtigungen und Rückstellungen	3.9	200'000.00	225'000.00	- 25'000.00
Reserve für allgemeine Bankrisiken	3.9	2'585'000.00	2'550'000.00	35'000.00
Allgemeine gesetzliche Reserve		4'716'110.74	4'485'835.88	230'274.86
Jahresgewinn		236'661.55	230'274.86	6'386.69
		70'463'604.60	65'743'387.67	4'720'216.93

Ausserbilanzgeschäfte

Eventualverpflichtungen	3.1	1'218'001.70	369'875.00	848'126.70
Unwiderrufliche Zusagen	3.1	4'091'000.00	767'173.00	3'323'827.00

Erfolgsrechnung

Ertrag und Aufwand aus dem ordentlichen Bankgeschäft

	Anhang	2008	2007	Veränderung
<i>Erfolg aus dem Zinsengeschäft:</i>				
- Zins- und Diskontertrag		1'844'871.95	1'566'450.78	278'421.17
- Zins- und Dividendenertrag aus Finanzanlagen		96'914.42	108'595.90	- 11'681.48
- Zinsaufwand		- 1'137'453.42	- 781'830.10	- 355'623.32
Subtotal Erfolg Zinsengeschäft		804'332.95	893'216.58	- 88'883.63
<i>Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft:</i>				
- Kommissionsertrag Wertschriften- und Anlagegeschäft		0.00	0.00	0.00
- Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft		5'660.00	5'649.00	11.00
- Kommissionsaufwand		0.00	- 147.00	147.00
Subtotal Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft		5'660.00	5'502.00	158.00
<i>Erfolg aus dem Handelsgeschäft</i>	5.1	10'423.41	10'675.23	- 251.82
<i>Übriger ordentlicher Erfolg:</i>				
- Erfolg aus Veräußerung von Finanzanlagen		0.00	500.00	- 500.00
- Beteiligungsertrag		1'020.00	1'020.00	0.00
- anderer ordentlicher Ertrag		428.25	1'761.70	- 1'333.45
- anderer ordentlicher Aufwand		0.00	0.00	0.00
Subtotal übriger ordentlicher Erfolg		1'448.25	3'281.70	- 1'833.45
<i>Geschäftsaufwand:</i>				
- Personalaufwand	5.2	- 261'682.70	- 265'148.60	3'465.90
- Sachaufwand	5.3	- 250'436.46	- 240'525.35	- 9'911.11
Subtotal Geschäftsaufwand		- 512'119.16	- 505'673.95	- 6'445.21
Bruttogewinn		309'745.45	407'001.56	- 97'256.11
Jahresgewinn				
Bruttogewinn		309'745.45	407'001.56	- 97'256.11
Abschreibungen auf dem Anlagevermögen	3.4	0.00	- 19'999.00	19'999.00
Wertberichtigungen, Rückstellungen und Verluste	3.9	0.00	0.00	0.00
Zwischenergebnis		309'745.45	387'002.56	- 77'257.11
Ausserordentlicher Ertrag		25'000.00	0.00	25'000.00
Ausserordentlicher Aufwand		- 35'000.00	- 105'000.00	- 70'000.00
Steuern		- 63'083.90	- 51'727.70	- 11'356.20
Jahresgewinn		236'661.55	230'274.86	6'386.69

Gewinnverwendung

Der Jahresgewinn wird der allgemeinen gesetzlichen Reserve zugewiesen.

ZIVILSTANDSNACHRICHTEN

Zuzüge im Februar 2009

Buchmann Daniel, Hauptstrasse 48; **Dietrich Manuel**, Kalabinth 43; **Giger Nadine mit Yaric**, Teufenerstrasse 34; **House Regina**, Bachstrasse 9; **Ledermann-House Stephan und Stella mit Marco, Pamina, Céline und Megan**, Bachstrasse 9; **Rochira-Rocchini Alessandro und Paola mit Attilio, Veronica und Ennio**, Ilgenstrasse 3; **Schmaler André**, Rickstrasse 32; **Schwinger Simon**, Teufenerstrasse 34; **Thurnherr Sandra**, Hinterwies 16; **Vetsch-Keller Urs und Assia mit Kim und Joey**, Hauptstrasse 5

Wegzüge im Februar 2009

Araujo Paiva Rodrigues-Müller Alexandre und Maria, St. Gallen; **Böhler Mirjam**, St. Gallen; **Breu Marc**, Amriswil TG; **Brugger Bruno**, Trogen AR; **Demarmels Manuela**, St. Gallen; **Epprecht Claudia**, Trogen AR; **Epprecht Nils**, Trogen AR; **Fleisch Fabian**, Hittnau ZH; **Gabathuler Marcel**, Urnäsch AR; **Göbel-Nick Barbara**, Neukirch TG; **Gschwend Alfons**, Altstätten SG; **Holter Angela**, Zürich; **Laganda Jolanda**, St. Gallen; **Lovisi Nicole**, Teufen AR; **Martincekova Mariana**, Rorschacherberg SG; **Mathis Nicole**, Urnäsch AR; **Näf Floreana**, Horw LU; **Zuffellato-Zeilinger Andrea und Christa**, Unteregggen SG

Trauungen

Gerosa, Marc und Gerosa geb. La Viola, Fernanda, Trauung am 14. Februar 2009 in Bühler AR, wohnhaft in 9042 Speicher, Sonder 6B

Brändle, Florian und Conforto Sertorelli Brändle, Sara, Trauung am 27. Februar 2009 in Speicher AR, wohnhaft in 9042 Speicher, Hauptstrasse 21

Sterbefälle

Reinharder, Edgar Ernst, gestorben am 03. Februar 2009 in Speicher AR, geboren 1918, wohnhaft gewesen in 9042 Speicher, Zaun 6

Löhle, Willi, gestorben am 08. Februar 2009 in Speicher AR, geboren 1942, wohnhaft gewesen in 9042 Speicher, Teufenerstrasse 32

Unsere

Fubilare

IM APRIL 2009:

80-jährig

08.04.1929 Maurer Margarete
St. Gallerstrasse 23
18.04.1929 Graf Margrith
Oberwilen 16

81-jährig

10.04.1928 Frick-Niederer Grethe
Ober Bendlehn 8
14.04.1928 Santeler-Gutmann Richard
Kohlhalden 33

82-jährig

01.04.1927 Willborn Silvia
Herbrig 7
29.04.1927 Zogg-Schirmer Helena
Ober Bendlehn 6

84-jährig

01.04.1925 Preisig-Köppel Klara
Oberdorf 12
06.04.1925 Kobelt-Rohner Oskar
Trogenstrasse 3
13.04.1925 Bullinger-Bartholet Kurt
Gern 7

86-jährig

19.04.1923 Preisig-Köppel Walter
Oberdorf 12

87-jährig

09.04.1922 Faller-Velasco Johann
Herbrig 11
19.04.1922 Steiner-Sidler Anna Maria
Hinter dem Ack 16

88-jährig

05.04.1921 Weber-Mettler Emma
Zaun 6

89-jährig

05.04.1920 Schittli-Berther Ulrich
Hauptstrasse 36
16.04.1920 Tanner Friedrich
Buchenstrasse 14

90-jährig

26.04.1919 Hutter Erika
Zaun 6

91-jährig

18.04.1918 Bärlocher-Niedermann Gebhard
Zaun 5

94-jährig

27.04.1915 Rickli-Lutz Ida
Haldenstrasse 13

*Herzliche Gratulation
der Gemeinderat*

ÄRZTLICHER NOTFALLDIENST SPEICHER/TROGEN

MÄRZ / APRIL 2009 (DAUER JEWEILS VON: 08.00 UHR BIS 08.00 UHR DER DATEN)

REDAKTIONS-
SCHLUSS 2009
MITTWOCH

ERSCHEINUNGS-
DATUM 2009
FREITAG

23. 03.09 – 30. 03.09 DR. MED. M. SCHILTKNECHT, SPEICHER TEL. 071 344 33 11
30. 03.09 – 06. 04.09 DR. MED. A. ROHNER, SPEICHER TEL. 071 344 33 88
06. 04.09 – 14. 04.09 DR. MED. H.P. SONDEREGGER, TROGEN TEL. 071 344 31 31/32
20. 04.09 – 20. 04.09 DR. MED. E. ZÜGER, SPEICHER TEL. 071 344 12 18
20. 04.09 – 27. 04.09 DR. MED. M. SCHILTKNECHT, SPEICHER TEL. 071 344 33 11
27. 04.09 – 04. 05.09 DR. MED. H.P. SONDEREGGER, TROGEN TEL. 071 344 31 31/32

21. APRIL (DI)
18. MAI (MO)
17. JUNI
19. AUGUST
23. SEPTEMBER
21. OKTOBER
18. NOVEMBER
14. DEZEMBER (MO)

30. APRIL (DO)
29. MAI
26. JUNI
28. AUGUST
02. OKTOBER
30. OKTOBER
27. NOVEMBER
23. DEZEMBER (M)

NÄRZTLICHER NOTFALLDIENST NR. 144
FÜR DEN GANZEN KANTON AR (NICHT NUR TROGEN UND SPEICHER)

WIR SIND IN DEN FERIEEN:

DR. ROHNER

10. 04. – 26. 04.2009

**Wir investieren
in Ihre Träume.**

**1. Hypothek
2 3/8%
Variable Hypothek.**

Profitieren Sie von unseren vorteilhaften variablen Hypothekar-Zinssätzen. Am besten Sie vereinbaren mit uns einen Gesprächstermin – heute noch. Damit Sie schneller zu Ihrem Traumhaus kommen.

Unsere Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag 8.00–12.00 Uhr und 14.00–18.00 Uhr, Samstag 8.00–11.00 Uhr

Ersparniskasse Speicher, Hauptstrasse 21, CH-9042 Speicher
Telefon 071 344 10 66, www.ersparniskassespeicher.ch

ERSPARNISKASSE
SPEICHER

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung Speicher

Redaktion:
Gemeindekanzlei Speicher,
Telefon 071 343 72 00, e-mail:
gemeindeblatt@speicher.ar.ch

Inseratenverwaltung, Druck:
Druckerei Lutz AG
Tel. 071 344 13 78, Fax 071 344 35 90
e-mail: info@druckereilutz.ch

Erscheint 11 x jährlich in allen
Haushaltungen der Gemeinde.
Abonnementspreis für
Auswärtige Fr. 49.–
Postcheckkonto 90-1728-8

ACHTUNG!
...der nächste
Redaktionsschluss
ist am
DIENSTAG
21. April 2009...!

NAEF AG

Holzbau + Sägerei
9042 Speicher/AR

Telefon 071 344 12 45
Telefax 071 344 16 03
www.naefag.ch

Alles unter Dach und Fach zu bringen, ist eine unserer Stärken.
Ein **Dachausbau** schafft Ihnen einen individuellen Wohnraum.

Für **Neu- und Umbauten** bieten wir moderne und zeitgemässe Holzbaulösungen. Wir planen Ihr Traumhaus, Ihre Scheune oder einen Umbau gerne für Sie.

Die individuelle **Holztreppe** wird zum Blickfang in Ihrem Haus und gibt ihr einen unvergleichlichen Charakter.

Holz muss nicht immer naturfarben sein. Mit den neuen Trendfarben setzen unsere **Schränke** in Ihrem Wohnbereich moderne Akzente.

Wir sind ihr kompetenter Fachmann, wenn es darum geht **Parkettböden** neu zu gestalten oder bestehende aufzufrischen.

**Zögern Sie nicht und nehmen Sie mit uns Kontakt auf.
Wir beraten Sie gerne.**

Speicher
NAHELIEGEND.

– Museum für Lebensgeschichten

4. Mai

– Speicher früher – heute

15. Mai

– Abstimmung/GPK-Wahl

17. Mai

MITTEILUNGEN AUS DEM GEMEINDERAT

Abstimmungen vom 29. März 2009 Weiteres Vorgehen

Baurechtsvertrag zwischen der Gemeinde und der Sidler Hotel GmbH

Der Baurechtsvertrag wurde von den Stimmenden mit deutlichem Mehr angenommen. Der Gemeinderat ist erfreut, dass damit dem Projekt und der Familie Sidler das Vertrauen ausgesprochen wurde. Der Rat wünscht Familie Sidler viel Erfolg und Freude mit ihrer neuen Aufgabe.

Initiative «Pro Altersheim Speicher» für den Betrieb eines bürgernahen Altersheims in der Gemeinde / Vorschlag des Gemeinderates zur aktiven Unterstützung der Erstellung von altersgerechten Wohnungen an zentraler Lage

Die Initiative und der Vorschlag des Gemeinderates wurde von der Bevölkerung angenommen. Das Abstimmungsergebnis bezüglich des gemeinderätlichen Vorschlages zeigt sehr deutlich, dass sich die Gemeinde bei der Erstellung von altersgerechten Wohnungen engagieren soll. Der Gemeinderat nimmt auch das Anliegen der Initiative ernst. Eine grosse Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner hat signalisiert, dass das Altersheim Boden und die zur Verfügung stehenden Altersheimzimmer im Alterszentrum Hof nur bedingt als Alternative gesehen werden. Der Gemeinderat wird an einer der nächsten Sitzungen eine Arbeitsgruppe bilden, bei der alle Anspruchs- und Interessengruppen (Mitglieder des Initiativkomitees, Fachpersonen, etc.) vertreten sein werden. Anschliessend wird die Arbeitsgruppe ihre Arbeit im Juni 2009 unter Leitung des neuen Gemeindepräsidentiums aufnehmen.

Finanzielle Beiträge der Gemeinde

Projekt Neubau Landi-Laden

Der Gemeinderat hat am 06. Oktober 2008 dem Landwirtschaftlichen Verein Speicher mitgeteilt, dass der Standort der Viehschauwiese für einen möglichen Neubau eines Landi-Ladens nicht mehr in Frage kommt. Damit widerrief er die in einem früheren Zeitpunkt zugesicherte Bereitschaft, die Viehschauwiese in die Diskussion über die

PETER LANGENAUER

Peter Langenauer und Christian Breitenmoser freuen sich beide auf die neuen Herausforderungen

Am Wochenende ist Peter Langenauer bei einer Wahlbeteiligung von nahezu 40% mit 955 von 1059 Stimmen zum neuen Gemeindepräsidenten gewählt worden. Am Wahlabend nahmen viele Stimmbürgerinnen und Stimmbürger die Gelegenheit wahr, ihm Glück und Befriedigung im neuen Amt zu wünschen, musikalisch der Aca-pella-Chor VIVA.

Christian Breitenmoser freute sich, dass ein solches Superresultat ohne Wahlkampf und trotz der Zusatzschleife wegen des annullierten ersten Wahlgangs zustande gekommen sei. Er wünschte seinem Nachfolger viel Befriedigung und Freude, aber auch Geduld und Weitsicht und vor allem: «Bleibe dich selbst!»

FDP-Präsident Richard Krays betonte die breite Unterstützung schon im Vorfeld der Wahl durch alle Parteien, das gute Resultat bestätige, dass der Gemeindepräsident für die ganze Bevölkerung da sei.

Peter Langenauer freute sich über das gute Resultat. Es bedeute ihm eine grosse Ehre, der Gemeinde, mit der er nun schon seit Jahrzehnten im Beruf, durch Mitwirkung in Vereinen und durch seine politische Tätigkeit verbunden sei, vorstehen zu dürfen. Kopf, Hand und Herz gleichermaßen zu fördern sei auch im neuen Amt wichtig: Überlegungen anstellen und Visionen entwickeln sei die Kopfarbeit, das Umsetzen und Handeln entspreche der Hand und das Herz sei dann berücksichtigt, wenn die Zufriedenheit der Bevölkerung durch die überlegten Taten sicher gestellt sei. Mit einem Dank an die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, die Parteien, die Familie und an Christian Breitenmoser gab Peter Langenauer der Hoffnung Ausdruck, die in ihn gestellten Erwartungen zu erfüllen ohne die eigene Linie verlassen zu müssen.

möglichen Standorte eines neuen Landi-Ladens, miteinzubeziehen und somit an diesem Standort ein allfälliges Baurecht zu gewähren.

Die Neubeurteilung durch den Gemeinderat wurde notwendig aufgrund der Sachlage, dass während der Volksdiskussion zum Richtplan von verschiedenen Seiten das Begehren geäussert wurde, das Dorfzentrum mit publikumswirksamen Massnahmen zu stärken (Läden, Gastgewerbe etc.). Gleichzeitig haben Anwohner des eher peripher gelegenen Viehschauplatzes bereits gegen die Absichten, eine neue «Landi» zu erstellen, opponiert. Im Weiteren wurde im Herbst 2008 bekannt, dass durch den Auszug einer grösseren Firma in Speicher an sehr zentral gelegenen Lage, grössere Flächen mit guter Erschliessung (Parkplätze etc.) gemietet werden könnten. Dementsprechend hat der Gemeinderat beschlossen, auf seinen damaligen Entscheid betreffend dem Standort der Viehschauwiese zurückzukommen.

Aufgrund dieser neuen Ausgangslage erachtet es der Rat als nicht sinnvoll, einen Teil der Viehschauwiese zu überbauen, wenn gleichzeitig aber Räumlichkeiten an zentralster Lage ungenutzt leer stehen. Dementsprechend schloss der Gemeinderat im Oktober 2008 einen Standort auf der Viehschauwiese nun definitiv aus.

Aufgrund der Sachlage, dass bis zur Neubeurteilung durch den Gemeinderat im Oktober 2008 bereits Projektierungskosten bei der Projektgruppe für einen allfälligen Neubau des Landi-Ladens auf der Viehschauwiese anfielen, hat der Gemeinderat beschlossen, sich mit einem Betrag von Fr. 5'000.00 an den entstandenen Aufwendungen zu beteiligen.

Spielgruppe Speicher

Eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Vertreter/innen der Spielgruppe Speicher und des Elternforums, ersuchte die Gemeinde um eine finanzielle Unterstützung für die Ausbildung von Spielgruppenleiterinnen. Der Rat erachtet das durch die Spielgruppe Speicher erbrachte Angebot im Bereich der Kinder vor der Kindergartenstufe als wichtig und wertvoll. Der Gemeinderat hat dementsprechend beschlossen, dass die Gemeinde einen finanziellen Beitrag an die Ausbildung zur Spielgruppenleiterin leistet.

Schaffung eines Howard Eugster Stipendiums

Zur Vorgeschichte

Wie bereits in früheren Gemeindeblättern mitgeteilt, stellte die Sozialdemokratische Partei (SP) Speicher - anlässlich ihres 60-jähriges Jubiläums im Jahr 2006 - den Antrag an den Gemeinderat Speicher, eine geeignete Form zu finden um den «Weberpfarrer» Howard Eugster

ins Bewusstsein und ins Gedächtnis der Speicherer Bevölkerung zu rücken. Der Gemeinderat wie auch die Kulturkommission haben sich in der Folge mehrere Male mit dieser Frage befasst. Bald wurde klar, dass die beiden Brüder Howard und Arthur Eugster unsere Geschichte mitgeprägt haben und deshalb zu würdigen sind. Nach verschiedenen Diskussionen in Gemeinderat, mit der Sozialdemokratischen Partei (SP) Speicher sowie innerhalb der Kulturkommission, wurde die Idee eines Eugsterweges weiterverfolgt. Dieser Weg verbindet die Kalabinthstrasse mit der Buchenstrasse und hat eine Länge von 200 m. Im Dezember 2008 hat sich der Gemeinderat im Rahmen eines Projektwettbewerbes für das Projekt der Herren Holenstein und Inauen entschieden. Die Realisierung erfolgt nun im Sommer / Herbst 2009. Für weitere Informationen betreffend dem Eugsterweg beachten Sie bitte das Gemeindeblatt vom Dezember 2008.

Howard Eugster Stipendium

Der Gemeinderat hat an seiner letzten Sitzung ergänzend beschlossen, ein weiteres Zeichen zu setzen; die Schaffung eines Howard Eugster Stipendiums. Dies zur Erinnerung an den «Weberpfarrer» Howard Eugster und zur Würdigung seines Lebenswerkes. Die Bildung der Jugend war Howard Eugster zeitlebens ein grosses Anliegen. Der Gemeinderat glaubt, mit der Schaffung eines solches Stipendiums einen wichtigen Aspekt seines Lebenswerkes aufnehmen zu können. Mit der Ausrichtung auf ein Studium der Sozialwissenschaften möchte er seiner grundsätzlichen Lebenshaltung Rechnung tragen.

Es ist vorgesehen, dass durch das Howard Eugster Stipendium künftig ein jährlicher Studienbeitrag von Fr. 4'000.00 ausgerichtet werden kann. Dieser Betrag kann an eine Person ausbezahlt werden, welche ein Studium der Sozialwissenschaften (Fachhochschule oder Universität) absolviert. Bewerben können sich Einwohnerinnen und Einwohner von Speicher. Die Auszahlung erfolgt jeweils während der ganzen Studiendauer (maximal fünf Jahre) an dieselbe Person. Es ist weiter vorgesehen, dass die studierende Person zu Beginn (Vorstellung), jährlich, und nach Abschluss, jeweils einen kurzen Bericht über den Fortgang des Studiums und die weiteren beruflichen Absichten zu Händen des Gemeinderates verfasst. Diese Berichte bilden dann die Grundlage für eine alljährliche Berichtersattung im Gemeindeblatt zum Howard Eugster Stipendium.

Einbürgerungen

Der Gemeinderat hat an seiner letzten Sitzung zwei von der Einbürgerungskommission geprüfte Einbürgerungsgesuche behandelt.

Das Gesuche von Frau Robin Sophie van der Werff und Frau Canan Lütoglu wurden positiv entschieden. Den Gesuchstellerinnen wurde das Bürgerrecht der Gemeinde Speicher – unter dem Vorbehalt der Erteilung des Landesrechts durch den Kanton – verliehen.

Personelles

Das Hauswartsehepaar, Frau Vreni und Herr Heinz Cantieni-Schmid, hat sich aus familiären und gesundheitlichen Gründen entschieden, einen Neustart im Kanton Bern zu beginnen. Aus diesen Gründen wurde das Arbeitsverhältnis mit ihnen und der Gemeinde im einvernehmlichen Sinne per 30. Juni 2009 aufgelöst. Die Gemeinde dankt Frau Vreni und Herrn Heinz Cantieni-Schmid für den langjährigen und wertvollen Einsatz für die Gemeinde und wünschen ihnen schon heute für die berufliche und private Zukunft alles Gute.

Nächste Sitzung

Die nächste Sitzung findet am Mittwoch, 13. Mai 2009 statt. Eingaben und Anträge, die an dieser Sitzung behandelt werden möchten, sind bis spätestens eine Woche vor dem Sitzungstermin der Gemeindekanzlei (zuhanden des Gemeinderates) einzureichen.

GEMEINDEKANZLEI SPEICHER
Der Gemeindeschreiber, Stefan Weber

BEWILLIGTE BAUGESUCHE

Michael und Raphaela Clausnitzer
Au 11A, 9037 Speicherschwendi

Erstellung eines Schwimmteiches, Grundstück Nr. 1552, Au 11A

Einwohnergemeinde Speicher
Dorf 10, 9042 Speicher

Sanierung und Erweiterung Schulhaus Zentral, Grundstück Nr. 250, Schupfen 10

Theo und Maria Helfenstein
Hauptstrasse 21, 9042 Speicher

Sanierung Wohnhaus und Neubau Terrasse, Grundstück Nr. 776, Schupfen 7

Erwin Mehri
Ober Bendlehn 9, 9042 Speicher

Wärmepumpenanlage mit Erdsonde, Grundstück Nr. 1157, Ober Bendlehn 9

Wolfgang und Ursula Nagel
Bergstrasse 32, 9037 Speicherschwendi

Sitzplatzverglasung unbeheizt, Grundstück Nr. 1312, Bergstrasse 32

Matthias und Liselotte Rechsteiner
Herbrig 27, 9042 Speicher

Luft- / Wasser Wärmepumpenanlage extern, Grundstück Nr. 328, Unter Bendlehn 9

Patric und Andrea Schnitzer
Dufourstrasse 153, 9000 St. Gallen

Umbau Wohnhaus und Erstellung Parkplatz, Grundstück Nr. 19, Bogenweg 2

HANDÄNDERUNGEN

Eigentumsübertragungen / Kaufverträge

Seit der letzten Meldung sind die nachstehend erwähnten Kaufverträge und Eigentumsübertragungen rechtskräftig geworden und im Grundbuch der Gemeinde Speicher eingetragen worden:

Holenstein-Messner Maddalena, Blatten 5, 9042 Speicher an Gartwyl-Holenstein Helene, In Gärten 9, 9320 Frasnacht TG – Grundbuch Speicher Nr. 674, Wohnhaus, Blatten 5

Diez Alberto und Diez-Santiago Montserrat, Au 1, 9037 Speicherschwendi an Krapf Robert und Krapf-Pouchkarova Irina, Bleichweg 7a, 9053 Teufen – Grundbuch Speicher Nr. S6017, Eigentumswohnung mit 2 Tiefgarageplätzen M6020 und M6021, Au 1

Weishaupt Hans Ulrich, Sonder 9, 9042 Speicher an Schacht Matthias und Schacht-Werner Bettina, Waldburgstrasse 9a, 9244 Niederuzwil SG – Grundbuch Speicher Nr. 1060, Wohnhaus, Sonder 9

Dominioni Angelo und Dominioni-Fisch Heidi, Rickstrasse 29, 9037 Speicherschwendi an Muttner Rolf und Muttner-Schmutz Margrit, Hinter dem Ack 17, 9037 Speicherschwendi – Grundbuch Speicher Nr. 528, Wohnhaus, Rickstrasse 29

Gemeinde Speicher, Dorf 10, 9042 Speicher an Helfenstein Theodor und Helfenstein-Dörig Maria, Hauptstrasse 21, 9042 Speicher – Grundbuch Speicher Nr. 776, Wohnhaus, Schupfen 7

Wies-Immo AG Speicher, Wies 5, 9042 Speicher an Katholischer Konfessionsteil des Kanton St. Gallen, Klosterhof 6a, 9000 St. Gallen – Grundbuch Speicher Nr. 271, 3'313 m² Bau- land, Wies (Gestaltungsplan Wies)

GRUNDBUCHAMT SPEICHER

Der Grundbuchverwalter
Urs Preisig, 24. April 2009

THEO RETISCH

De jure und de facto...

Manchmal ist es schon interessant, was so alles passiert. So auch bezüglich der Wahl unseres neuen Gemeindepräsidenten. Das gewählte Vorgehen der Wahlbehörde hat einem Stimmbürger nicht gepasst und er hat mit seiner Beschwerde beim Regierungsrat sogar Recht bekommen.

De jure... ...und sicher nach altem Recht, ist die Sache klar: Gemeindepräsident kann nur werden, wer vorgängig in den Gemeinderat gewählt wurde. Das wäre mit nur einem Wahlzettel nicht der Fall gewesen und hätte bei einer missliebigen Entscheidung des Gemeindepräsidenten tatsächlich zu einem echten Problem heranwachsen können. Besonders in einer Zeit, wo jeder seine Meinung mit allen Mitteln durchzusetzen versucht, wäre eine solche Schwachstelle ein gefundenes Fressen gewesen. Ob freilich auch mit einer korrekten Abwicklung der Wahl, auch mit Berücksichtigung der Übergangsbestimmungen, alles koscher ist, sei hier in Anbetracht dessen, dass ein weiterer Gemeinderat gewählt wird, obwohl bereits mehr Personen im Amt sind, als in der neuen Gemeindeordnung vorgesehen, offen gelassen.

De facto... ...allerdings ändert sich an der Aufgabenstellung nichts, ausser dass die Zusatzrunde einiges kosten wird. Vielleicht ist es ebenso spitzfindig, störte doch an der ganzen Abwicklung noch etwas ganz anderes: Nicht, dass die Gemeinde zu Ehren des Gewählten zu einem Apèro eingeladen, sondern vielmehr die Tatsache, dass sich die Einladung auf den Namen eines bestimmten Kandidaten bezogen hat. Da wurde das Fell verteilt, bevor der Bär erlegt ist.

De jure... ...ist das nicht korrekt, zumal sich noch ein anderer Kandidat zur Wahl gestellt hat. Auch eine Juxkandidatur muss in der Demokratie Ernst genommen werden und gilt selbst dann, wenn die Wahlchance gleich Null ist. Ob es reicht, ein begeisterter Fussballer zu sein, um Gemeindepräsident zu werden, obliegt nur dem Entscheid des Wahlvolkes. In Amerika wäre eine solche Qualifikation auf jeden Fall genügend.

De facto... ...allerdings zweifelt wohl niemand an dem nicht nur von der Verwaltung erwarteten Wahlausgang. Da kann man sich auch fragen, was eine solche Wahl überhaupt soll? Könnte man demzufolge nicht einfach die ganze Prozedur radikal abkürzen und direkt zu einem Wahlapèro schreiten? Die eingesparten Kosten könnte man in ein grosses Fass Bier investieren. Mit dessen Inhalt würde dann der auserwählte Gemeindepräsident gebührend eingeschwenkt. Worauf dieser die Gelegenheit bekäme, mit der ganzen Gemeinde in globo und ein für alle Mal Duzis zu machen. Das würde für den Amtsträger und so manche Bürgerin und manchen Bürger die ganze Sache erleichtern, weil sich dann der gleiche Vorgang wegen der Vergesslichkeit des einen oder anderen nicht regelmässig wiederholen würde...

De jure und de facto, die Entscheidung ist mittlerweile gefallen, alles andere ist

Theo Retisch

theo.retisch@gmx.ch

Appenzell Ausserrhoden

«IMMOWEB AR»

Eine kantonal vernetzte Immobilienplattform für alle Bewohnerinnen und Bewohner des Kantons Appenzell Ausserrhoden

Sehr geehrte/r Bewohner/in von Speicher

«Wachstum beginnt mit Ausserrhoden.» Die Regierung des Kantons Appenzell Ausserrhoden hat sich zum Ziel gesetzt, ein quantitatives sowie qualitatives Wachstum in unserem Kanton zu erreichen. Dies gelingt jedoch nur, wenn alle Beteiligten in der Bevölkerung, den Gemeinden und beim Kanton zusammenarbeiten. Stellen Sie sich vor, es meldet sich ein Unternehmer bei der kantonalen Wirtschaftsförderung, weil er auf der Suche nach einer neuen oder grösseren Immobilien ist. Unser Ziel ist es, rasch und umfassend über das Immobilienangebot in unserem Kanton Auskunft geben zu können. Genau hier setzt das «Immoweb AR» an!

Das Projekt «Bauen und Wohnen» aus dem Regierungsprogramm 2007–2011 hat zusammen mit dem Amt für Wirtschaft eine Immobilienplattform geschaffen, welche bei den Gemeinden bereits installiert und seit November 2008 in Betrieb ist. Diese Internetplattform ermöglicht die vernetzte Suche und Vermittlung von Miet- und Kaufobjekten und gibt Auskunft über den Erschliessungszustand und die Verfügbarkeit von Bauland. So soll zukünftig auf effiziente Weise und gemeindeübergreifend auf verfügbare Immobilienbestände zugegriffen werden können. Zudem ist das «Immoweb AR» auch mit der Immobilienplattform «Immodream» der St. Galler Kantonalbank verlinkt.

Wer kann das Immoweb AR nutzen?

- Hausbesitzer, die freistehende Mietwohnungen oder Büroräumlichkeiten haben.
- Hausbesitzer, die ihre Liegenschaft verkaufen wollen.
- Baulandbesitzer mit erschlossenem Bauland, das sie auf dem Markt anbieten wollen.
- Baulandbesitzer, die ihr Bauland nicht selber erschliessen wollen.
- Baulandbesitzer, die ihr Bauland erst in naher Zukunft erschliessen wollen.
- Gewerbe- und Industriebetriebe mit freistehenden Räumen und Lagerflächen.

Was sind die Vorzüge von «Immoweb AR»?

- Durch die Vernetzung mit den Ausserrhoder Gemeinden und der kantonalen Wirtschaftsförderung kann eine rasche und zielgerichtete Vermittlung stattfinden.
- Die Plattform «Immoweb AR» wird vom Kanton und den Gemeinden kostenlos zur Verfügung gestellt.
- Die Vermittlung Ihrer Liegenschaft erfolgt ohne Kosten für Vermittlungsprovisionen.
- Sie bestimmen selber, welche Informationen für andere Gemeinden und die kantonale Wirtschaftsförderung zugänglich sein dürfen.

– Sie bestimmen, ob das Objekt auch auf die Immobilienplattform «Immodream» geschaltet werden soll (ebenefalls kostenlos).

Wie können Sie vorgehen?

– Melden Sie sich bei der Gemeindeverwaltung Speicher bei Frau Janine Junker und vereinbaren Sie einen Termin.

Sie erreichen Janine Junker unter folgender Telefonnummer: 071 343 72 00 oder E-Mail-Adresse janine.junker@speicher.ar.ch

Wachstum beginnt mit Ausserrhoden – auch dank Ihrer Mithilfe!

ALTERSHEIM BODEN

Seniorenachmittag

Im März fand der letzte Seniorenachmittag der laufenden Saison – von Ursel Rossbach organisiert – im Altersheim Boden statt und war ein voller Erfolg. Gezeigt wurde der Film «Schönheiten des Alpsteins».

Um den Weg zum Boden zu ermöglichen, wurde vom Landsgemeindeplatz aus ein Fahrdienst mit dem Bus der Gemeinde Speicher organisiert.

Um 13.50 Uhr sind bereits die ersten Besucher eingetroffen. Der Saal füllte sich überraschend und erfreulich schnell mit circa 40 Gemeindemitgliedern und etwa 10 Senioren des Altersheimes Boden. Die meisten Senioren sind trotz des organisierten Fahrdienstes und der schlechten Witterung zu Fuss gekommen, wenige mit Privatautos und nur eine Person benutzte den Fahrdienst. Das anfangs scheinbar grosse Distanzproblem stellte sich somit als nicht zutreffend heraus. Der Film begann pünktlich um 14.30 Uhr. Nach einer Stunde sollte er beendet werden, da die gesamte Filmlänge von 1 ¾ Stunden für zu lange gehalten wurde. Doch die Filmbesucher wollten die Schönheiten des Alpsteins bis zum Ende geniessen.

Nach dem Film wurden alle Gäste herzlich an die frühlinghaft gedeckten Tische im Esssaal zum z'Vieri eingeladen. Es war ein gemütliches Beisammensein bei Kaffee und Nussgipfeln, das allen gefallen hat.

Die letzten Senioren verliessen das Altersheim um 17.00 Uhr und jeder verabschiedete sich persönlich bei den Organisatoren mit den Worten «Schön isch gsi!».

Lucia Serena Langheim (Praktikantin)

- Geschirr (keine Einzelteile)
- Haushaltgeräte
- Koffer, Taschen, Rucksäcke
- Lampen
- Musik-CD/ Kassetten/Video/DVD/Schallplatten

KOMMISSION FÜR BAU UND UMWELT

Bring-und-Hol-Markt

16. Mai 2009 beim Bauamtsmagazin Kalabinth

Auf dem Vorplatz des Bauamtsmagazins führt die Kommission für Bau und Umwelt einen Bring- und Hol-Markt durch. Noch gut erhaltene, funktionierende und saubere Gegenstände können gratis gebracht und von Interessierten wieder gratis abgeholt werden.

Annahme der Gegenstände: 8.00–12.30 Uhr

Abholen der Gegenstände: 8.00–13.30 Uhr

Erwünschte Artikel (alle Artikel werden vor Ort auf ihre Funktionsfähigkeit überprüft)

- Elektronikgeräte (nur komplette Anlagen)
- Werkzeuge
- Sportgeräte, Velos (keine Skis)

Sonderabfall-Sammlung

Parallel dazu führen wir den alljährlichen Sammeltag für Sonderabfälle durch. Auf der Ostseite des Bauamtsmagazins steht ein Ökomobil, bei dem alle Sonderabfälle entsorgt werden können.

Abgabe der Sonderabfälle von 8.00–13.30 Uhr

Angenommen werden:

- Öle, Farben
- Gifte, Medikamente
- Altmetalle
- Styropor (in kleinen Stücken)
- defekte CDs und DVDs
- elektrische DO-it-, Garten- und Sportgeräte
- Original-Nespressokapseln
- Haushaltelektrogeräte, Büro- und Unterhaltungselektronik

Handy-Recycling

Für jedes zurückgegebene defekte Handy erhalten Sie eine kleine Überraschung

Kala-Beizli

8.00–14.00 Uhr

Damit Sie sich beim Stöbern nach interessanten Gegenständen etwas stärken können, führt die Kalabinth-Gruppe ein kleines Beizli mit Kaffee und Kuchen. Ab 11 Uhr werden zusätzlich Würste grilliert. Ein Besuch lohnt sich also auf jeden Fall!

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung Speicher über Auffahrt / Pfingsten 2009

Die Büros der Gemeindeverwaltung Speicher schliessen am **Mittwoch, 20. Mai 2009 bereits um 16.00 Uhr und bleiben bis und mit Freitag, 22. Mai 2009 geschlossen. Am Montag, 25. Mai 2009 sind wir gerne wieder für Sie da!** Zudem bleiben die Büros auch am **Pfingstmontag, 01. Juni 2009 geschlossen. Am Dienstag, 02. Juni 2009 sind wir gerne wieder für Sie da!**

Bitte wenden Sie sich bei **Todesfällen und dringenden Notfällen** an folgende Person (auch samstags und sonntags):

Janine Junker
Bestattungsamt Speicher

Tel. 071 720 18 09 oder 079 717 12 35

Sollte niemand erreichbar sein, bitten wir Sie, sich direkt mit dem Bestattungsinstitut Reimann, St. Gallen, Tel. 071 245 99 11 in Verbindung zu setzen.

Wir wünschen Ihnen schöne Tage!

Gemeindeverwaltung Speicher

Schule Speicher

NEUE SCHULSTRUKTUREN SPEICHER

Bereits im Februar 2009 haben wir Sie an einer Informationsveranstaltung und im Gemeindeblatt über die neuen Strukturen der Schule Speicher informiert. Der Anlass im Buchensaal wurde zahlreich besucht, was uns natürlich sehr gefreut hat.

In diesem ersten Schritt war es uns ein Anliegen, Ihnen die Neuerungen aufgrund der Schulrechtlichen Erlasse aufzuzeigen, ohne persönliche Interessen mit einzubeziehen. Nun sind wir in der Zwischenzeit in der Planung ein Stück weiter und möchten Sie auch über diesen zweiten Schritt informieren.

Im Rahmen der Umstellung vom 3 zum 2 Jahresrhythmus haben wir darauf geachtet, dass die Umstellung in den kommenden zwei Schuljahren erfolgt und somit der Wechsel dieses Jahr dort vollzogen wird, wo durch die Klassenplanung sowieso Änderungen in der Zusammensetzung vorgenommen werden. Das Kind wird jeweils nach zwei Jahren die Lehrperson wechseln, nicht aber die Klasse. Die Klassen bleiben von der 1.-4. Klasse in der gleichen Zusammensetzung bestehen.

Muss also ein Kind aufgrund der neuen Strukturen diesen Sommer die Klasse wechseln, wird diese Einteilung bis Ende 4. Klasse Bestand haben. Durch die Umstellung zu den Schuljahrgangsteams und dem Projektunterricht werden die Kinder aber weiterhin Kontakt zu allen Kameraden im Jahrgang pflegen können.

Die Zuteilung der Lehrpersonen zu den einzelnen Klassen hat bereits statt gefunden. Nun stehen wir mitten in der Klassen- und Stundenplanung. Die Eltern werden am 20. Mai 2009 den Stundenplan mit der Klasseneinteilung per Post von uns erhalten.

Am 16. Juni 2009 führen wir eine zweite Informationsveranstaltung durch, an der genügend Zeit und Raum für Fragen betreffend des neuen Stundenplans und der neuen Unterrichtsformen sein wird. Die detaillierte Einladung folgt in der nächsten Ausgabe.

Schulergänzende Tagesstrukturen

Im letzten Gemeindeblatt hatten wir die Stelle von Frau Bea Bosshard ausgeschrieben. Es freut uns, Frau Cornelia Frey und Frau Fata Steinbeck neu in unserem Betreuungsteam begrüßen zu dürfen.

Das Angebot der Schulergänzenden Tagesstrukturen wird auch im kommenden Schuljahr Bestand haben. Die Anmeldebedingungen mit dem Anmeldebogen schicken wir allen Eltern zu, welche Kinder haben, die das Angebot zur Zeit nutzen oder Kinder haben, die neu in die Schule Speicher eintreten. Alle anderen Eltern bitten wir, bei Interesse Kontakt mit der Fachperson Betreuung, Frau Antonia Stillhard (Tel. 079 674 97 35) aufzunehmen. Einen Einblick in die Schulergänzenden

Tagesstrukturen erhalten Sie auch am **Tag der offenen Türe vom Samstag, 9. Mai 2009, 9.00 – 11.00 Uhr, an der Buchenstrasse 11 (Swisscom-Gebäude).**

Neubau/Sanierung Zentralschulhaus

In der letzten Schulwoche vor den Frühlingsferien sind die Bagger aufgefahren und der offizielle Spatenstich erfolgte am 3. April 2009. Wir freuen uns alle, die neuen Räumlichkeiten im 2010 nutzen und beleben zu können. Bis dahin wird die Umbauphase von allen Beteiligten noch viel Geduld und Verständnis fordern.

- Der Zugang von der Buchenstrasse und vom Restaurant Adler her ist für das ganze Schulareal nicht mehr möglich. Das Zentralschulhaus kann nur noch aus nördlicher Richtung via Haupteingang betreten werden.
- Die Veloständer befinden sich neu alle vor dem Schulhaus.
- Im alten Zentralschulhaus können keine WC's mehr benutzt werden, es muss auf die Anlagen in der Pausenhalle und der Turnhalle ausgewichen werden.

Die Pläne über die Bauetappen sind in der Turnhalle angeschlagen.

*Regula Inauen
Schulleiterin Speicher*

RASERPRÄVENTION AN DER SEK SPEICHER

Wie im Gemeindeblatt vom Januar 09 schon berichtet und in «schweiz aktuell» vom 18.3.09 vielleicht gesehen, hat die Klasse 3C aus Speicher an einem nationalen Song-Wettbewerb teilgenommen. Unterdessen ist das Projekt abgeschlossen und eine Speicherer Schülergruppe hat den Wettbewerb gewonnen. Die Klasse kriegt einen Zustupf fürs traditionelle Abschlussreisli.

Wir, die Schüler der Klasse 3C aus Speicher, haben mit drei Gruppen an diesem Wettbewerb teilgenommen. Einige schrieben die Texte, andere stellten die Musik zusammen und wieder andere waren für die Technik zuständig. So wurden die Gruppen nach den Stärken der einzelnen Schüler eingeteilt. Etwas Unterstützung bekamen wir von Marc Sway und Misk, welche beide selbst im Musikbusiness beschäftigt sind. Das Vorgehen der einzelnen Gruppen war unterschiedlich. Bei unserer Gruppe lief das Schreiben des Textes und das Aufnehmen der Musik unabhängig voneinander ab. Später wurde dann der Text an die Musik adaptiert. Man musste alles am Computer zusammen schneiden und aufeinander abstimmen, was die Klassentechniker übernahmen. Die fertigen Songs wurden eingeschickt.

Nach einigen Wochen bekamen wir eine positive Rückmeldung. Alle unsere Songs hatten einen Platz unter den ersten fünf erreicht. Die Belohnung dafür war ein Besuch im Tonstudio. Wie durften alle Songs professionell aufnehmen

und die meisten von uns sahen zum ersten Mal ein Tonstudio. Wir waren natürlich alle beeindruckt. Auch das Wiedersehen mit den beiden Musikern war eine weitere tolle Erfahrung.

Am Sonntag, dem 22. März, war es dann endlich soweit. Die Klasse fuhr in gespannter Erwartung an die Preisverleihung nach Zürich. Nach einem kurzen Marsch erreichten wir das Jugendkulturhaus Dynamo. Dort fanden die Preisverleihung und die anschliessenden Konzerte statt. Den 1. Platz erreichte eine Gruppe unserer Klasse. Ein riesiger Erfolg für uns alle. Es gab ausserdem ein Podiumsgespräch mit dem Projektleiter Lu Decurtins und den zwei Rappern Misk und Black Tiger. Einige Schüler aus Speicher eröffneten das nachfolgende Konzert, was einen weiteren Erfolg bedeutete. Mit diesem Abend war unsere gute Arbeit getan und wir fuhren beschwingt zurück nach Speicher.

Dies war eine rundum gelungene Projektarbeit unserer Klasse und unseres Klassenlehrers Matthias Schriegl, die uns allen viel Freude bereitet und uns etwas Profimusikerluft schnuppern lassen hat.

Lea Keller, 3C

S O N N E N G E S E L L S C H A F T S P E I C H E R

Vortrag – Reise nach Tibet

Im Frühling 2009 jährt sich der gewaltsame Einmarsch der Chinesen in den Tibet:

Vor 50 Jahren übernahm China die Führung der Tibeter, der Dalai Lama flüchtete bei Nacht und Nebel aus Lhasa nach Indien. Tausende Tibeter verliessen mit ihm das geliebte Land.

Vreny Knecht und Heinz Schmid erzählen mit eindrücklichen Bildern von ihrer Reise nach Tibet. Sie durften vieles fotografieren – vieles war aber auch verboten.

Herzliche Einladung zur **Reise nach Tibet**
Donnerstag, 14. Mai 2009, 20 Uhr,
Kirchgemeindehaus Speicher

Die Sonnengesellschaft Speicher freut sich, Sie zu diesem besonderen Vortrag mit Bildern einzuladen. Gäste sind herzlich willkommen.

spielgruppe speicher

SCHNUPPERWOCHE

Kinder wagen erste Schritte hinaus in die Welt, entdecken sich und ihre Umwelt.

Chomm doch go luege!

In der Spielgruppe Speicher finden in der Woche vom 4. bis 8. Mai 2009 wieder Schnuppertage statt.

Alle interessierten Eltern sind mit ihren Kindern herzlich eingeladen, während dieser Tage einmal Spielgruppenluft zu schnuppern.

Die verschiedenen Gruppen treffen sich an folgenden Tagen zu folgenden Zeiten:

Montag, 4. Mai 2009

08:45 bis 11:15 Uhr

Dienstag, 5. Mai 2009

08:45 bis 11:15 Uhr
13:30 bis 16:00 Uhr

Mittwoch, 6. Mai 2009

09:00 bis 11:00 Uhr

Donnerstag, 7. Mai 2009

08:45 bis 11:15 Uhr
13:30 bis 16:00 Uhr

Freitag, 8. Mai 2009

09:00 bis 11:00 Uhr

Wir bitten Sie, jeweils von Beginn bis Ende der Spielgruppenzeit dabei zu bleiben. Bringen Sie bitte für Ihr Kind auch einen kleinen «Znüni» mit. Vielen Dank.

Es ist nicht nötig, sich anzumelden.

Wir freuen uns viele neue Gesichter im Oberdorf 1 begrüssen zu dürfen.

Nähere Infos erhalten Sie bei:

Dagmar Schulz
071 344 36 31

Manuela Frisenna
071 344 34 18

OFFENE JUGENDARBEIT SPEICHER

Girlsclub. Badeplausch im Säntispark

Da sich bis zum besagten Dienstag kein einziges Mädchen angemeldet hatte, fand dieser Mädchenabend leider nicht statt. Schade!

Woran liegt es???

An den 5.- SFR Teilnahmekosten? Am weiten Weg? Am bereits ausgefüllten Freizeitprogramm? An der Idee selbst? Daran, dass sich die beste Kollegin nicht angemeldet hat?

Zurzeit versuchen wir dieses Rätsel zu lösen. Gleichzeitig sind wir mit dem Ideensammeln für weitere Mädchenabende bei den Girls selber beschäftigt.

Wir hoffen, dass dies Erfolg bringen wird ;-).

Was läuft derzeit im Jugendtreff?

In letzter Zeit wurde/wird der Treff kaum noch gut besucht. Schuld daran waren sicher die Ferien (auch das Ferienangebot an die Côte d'Azur), die doch-sehr-kalten Winterabende (an denen man vielleicht lieber gar nicht zur Tür rausging) und wahrscheinlich die Tatsache, dass viele OberstufenschülerInnen schon nach St. Gallen in den Ausgang dürfen.

Eigentlich schade, da der Jugendtreff den Jugendlichen Raum bieten würde, selber etwas zu organisieren. Wir hoffen, dass in der Frühlingszeit die Geister wieder etwas erwachen und motivierte und initiative Jugendliche kreativ werden und es mal wieder krachen lassen im Le Coin! So werden evtl. auch «neue» Gesichter den Weg in den Jugendraum finden!

Neue BG-Mitglieder gesucht

Da im Sommer ein grosser Teil unserer BG-Mitglieder die Schule verlässt, sind wir auf der Suche nach Jugendlichen, welche das Geschehen im Treff mitbestimmen wollen. Unsere Betriebsgruppe (BG) besteht in der Regel aus 10–15 Jugendlichen der 1.–3. Oberstufe. Hast Du Interesse im Treff mitzuwirken? Möchtest Du mithelfen den Treff lebendig zu gestalten, Partys zu organisieren und Dich von all den langweiligen, nur auf Konsum bedachten Jugendlichen abheben? Das Leitungsteam informiert Dich sehr gerne über die Rechte und Pflichten eines BG-Mitgliedes. Komm doch einfach vorbei und schnuppere einmal am Treffleben.

Vielleicht hilft es auch, wenn die Eltern ihre Kinder etwas motivieren im Jugendtreff mit zu wirken. Wir sind jederzeit bereit auch den Eltern einen Einblick in die Aufgaben

der Betriebsgruppe zu geben und hoffen auf ihre Unterstützung. Herzlichen Dank im Voraus.

Seifenkisten Derby vom 20. September 2009

Auch dieses Jahr ist Speicher wiederum ein Austragungsort des Lista-Cups. Am 20. September 2009 werden die Gewinner im Seifenkistenrennen ermittelt.

Hast Du Lust, daran teilzunehmen?

Das OK Seifenkisten Derby und die Offene Jugendarbeit suchen Mädchen und Knaben der 4.–6. Klasse, welche Lust haben, mit Vater oder Mutter, am Bau einer gesponserten Seifenkiste mit zu machen. Ziel ist es ca. 4–5 Seifenkisten zu bauen und zu bemalen. Diese werden in den nächsten vier Jahren von je 2 Mädchen und Jungen am Rennen in der Funklasse teilnehmen. Natürlich haben «die Bauer und Gestalter» Vorrang für die Teilnahme am Seifenkistenrennen in der Funklasse. Wer wird wohl der schnellste Speicherer? Auch der Gabentisch dieser Funklasse kann sich sehen lassen.

Haben wir Dein/Ihr Interesse geweckt?

Melde Dich doch beim Leitungsteam im Jugendtreff Le Coin während den Öffnungszeiten und schreibe Dich auf der Liste ein. Es wird auch einen Abend geben, an welchem über das genaue Vorgehen informiert wird.

Agenda: immer topaktuell unter www.lecoin.ch

BG-Sitzung:

Am Mittwoch, dem 6. Mai um 12.00 Uhr findet die nächste BG-Sitzung statt.

GIRLSCLUB

Am Dienstagabend, dem 28. April, findet im Jugendraum eine Movie-Night statt.

Es wäre toll, wenn der Kinosaal voll wäre und wir eine gute Auswahl an DVD's hätten! Meldet euch im Büro bei Katrin oder Beat an...

Uf bald

Katrin Looser und Beat Marti

Öffnungszeiten Jugendraum Le Coin

Montag	18 – 21 Uhr
Mittwoch	14 – 21 Uhr
Freitag	19 – 22.30 Uhr
Samstag	19 – 22.30 Uhr

Schupfen 10
9042 Speicher
Telephone: 071 340 06 20
Email: info@lecoin.ch
Daten siehe www.lecoin.ch

SIND SCHULNOTEN AUSSAGEKRÄFTIG?

Nein! Um eine Schülerin oder einen Schüler zu beurteilen, braucht es mehr als sechs Zahlen. Gott sei Dank hat sich das Beurteilungssystem geändert. Ist es denn wirklich so schwierig, zu verstehen, was «erreicht» oder «gut erreicht» aussagen soll? Für Eltern und Kinder, die im Gespräch mit der Lehrperson stehen, bestimmt nicht, das hat sich in den letzten Jahren gezeigt!

Beängstigend allerdings ist die Forderung nach Leistungsvergleich. Kinder können sich sehr wohl einschätzen. Die Vereinbarung von Lernzielen fördert zudem die Wahrnehmung und Einschätzung der eigenen Leistung. Dieser Art der Beurteilung liegt das Bestreben zugrunde, dass möglichst viele Lernende möglichst viele Lernziele möglichst gut erreichen. Deshalb sind Leistungsvergleiche unnötig. Sie setzen lernschwächere Kinder unter enormen Druck. Fehler werden nicht als Anlass für eine Weiterentwicklung gesehen, sondern als eine Bewertung von Gut und Schlecht. Das Wissen, wo stehe ich mit meinen Noten im Klassendurchschnitt, ist unwichtig. Hingegen ist es wichtig für die Kinder, ihre Stärken und Schwächen zu kennen. Eigentlich gibt es nur ein Argument, das zu diskutieren wäre: dass 24 Kantone eine andere Beurteilung kennen. Allerdings wirkt es schon fast komisch, dass ausgerechnet die Partei, die HarmoS so entschieden ablehnt, in der Beurteilung eine Schweiz weit einheitliche Form wünscht.

Sind Schulnoten notwendig? Nein. Kein Schüler wird klüger, wenn sein Leistungsstand dauernd überprüft wird. Was ihn weiter bringt in seiner Lernmotivation und in seinem Lernerfolg ist ein konstruktiver Umgang mit Fehlern und motivierende Rückmeldungen von aussen.

Deshalb: Nein zur Noteninitiative!

Vorstand SP Speicher

WAHLEMPFEHLUNG

Kandidat für die Geschäftsprüfungskommission

Am Wochenende vom 17. Mai 2009 findet der 2. Wahlgang für die Geschäftsprüfungskommission statt. Wolfgang Weimer belegte nach dem ersten Wahlgang den zweiten Platz hinter dem einzigen bis damals genannten offiziellen Kandidaten. Wolfgang Weimer stellt sich für den zweiten Wahlgang als Kandidat für die Geschäftsprüfungskommission zur Verfügung.

Der Vorstand des Handwerker- und Gewerbevereins Speicher unterstützt die Kandidatur des HGV-Mitglieds Wolfgang Weimer, Speicherschwendi. Der fünfzigjährige Wolfgang Weimer ist in Teufen aufgewachsen und wohnt mit seiner Frau und seinen beiden Kindern seit mehr als zwanzig Jahren in der Speicherschwendi. Der gelernte Kunststoff-Technologie hat sich dank permanenter Weiterbildung zum Eidg. Dipl. Versicherungsfachmann in den Bereichen Personen- und Finanzversicherungen entwickelt. Als Finanzplaner mit eidg. FA und Vorsorgeberater bei einer namhaften Versicherungsgesellschaft zeichnet er sich damit aus, die Arbeit mit Zahlen zu kennen und mit ihnen vertraut zu sein. Er kennt die Gemeinde Speicher und kann auch die Anliegen der Speicherschwendi vertreten.

Der Vorstand des HGV Speicher empfiehlt am 17. Mai 2009 Wolfgang Weimer als Mitglied in die Geschäftsprüfungskommission zu wählen.

100 JAHRE
GROSSE SPRÜNGE
SPEICHER

VERANSTALTUNGSKALENDER VOM 30. APRIL 2009

Tragen Sie Ihre Veranstaltungen selbst ein unter www.speicher.ch > aktuelles > Anlässe

VERANSTALTUNGEN	WER	WAS	WO
Do 30.04. 07.30	Pro Senectute AR	Wanderung	Besammlung Bahnhof Speicher
Fr 01.05. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet A
Fr 01.05. 14.30	Evang. Kirche	Freitagsrunde	Evang. Pfarrhaus
Sa 02.05. 18.00	kul-tour auf Vögelinsegg	Ferrucio Cainero, Kabarett	kul-tour auf Vögelinsegg
Sa 02.05. 19.00/19.30	Jodelchörli Speicher	Naturjodelkonzert	Evang. Kirche / Buchensaal
So 03.05. 14.00–15.00	Kinderdorf Pestalozzi	Öffentliche Führung	Kinderdorf Pestalozzi, Trogen
Mo 04.05. 14.00–16.00	pro juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Mo 04.05. 19.30	Museum für Lebensgeschichten	Hanna Mehr – Vernissage	Alterszentrum Hof Speicher
Di 05.05. 11.00–11.30	Evang. Kirche	Regenbogen Gebet	Evang. Pfarrhaus
Di 05.05. 12.00	Evang. Kirche	Mittagstisch	Evang. Kirchgemeindehaus
Mi 06.05. 14.30	Altherren-Club AR*	Vortrag: P. Eggenberger; Jechterondoo!	Bärensaal, Sp'schwendi
Mi 06.05. 15.00	Museum für Lebensgeschichten	Erzählcafé	Erinnerbar, Alterszentrum Hof Speicher
Mi 06.05. 20.00–22.00	Samariterverein	Skelett	Buchenschulhaus
Do 07.05. 10.15/10.30	Gemeinde Speicher	Senioren-Ausflug	am angekreuzten Einsteigeort
Do 07.05. – Sa 09.05.	Samariterverein	Nothilfe-Kurs	Buchenschulhaus
Fr 08.05. 09.30	Evang. Kirche	Chängouru	Evang. Kirchgemeindehaus
Fr 08.05. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet B
Mo 11.05. mit Voranm.	pro juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Mo 11.05. 14.00–16.00	Evang. Kirche	Alti Lieder fürehole	Evang. Kirchgemeindehaus
Di 12.05. 15.00–16.00	Spitex-Verein Speicher-Trogen-Wald	Gesundheitssprechstunde	Spitexbüro, Alterszentrum Hof Speicher
Di 12.05. 19.30–22.00	Elternforum Speicher	Hauptversammlung	Pfarreizentrum Bendlehn
Di 12.05. 20.00–22.00	Elternforum Speicher	Liebe schenken – streiten dürfen	Pfarreizentrum Bendlehn
Mi 13.05. 08.45	Altherren-Club AR*	Tagesausflug mit Frauen ins Conny-Land	mit Car ab Kurier-Reisen
Mi 13.05. 15.00	Kath. Kirchgemeinde	Fiire mit de Chline	Kath. Kirche Bendlehn
Do 14.05. 20.00	Sonnengesellschaft Speicher	Reise nach Tibet (Vortrag)	Evang. Kirchgemeindehaus
Fr 15.05. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet A
Fr 15.05. 17.00–20.00	Primarschule	Speicher früher – heute	Buchenschulhaus
Sa 16.05. 08.00–14.00	Kommission für Bau und Umwelt	Sammeltag / Bring- und Holtag	beim Bauamtsmagazin im Kalabinth
Sa 16.05. 08.30–11.00	Einwohnerverein und Omnibus	Besichtigung Strafanstalt Gmünden	Strafanstalt Gmünden, Niederteufen
So 17.05.	Kinderdorf Pestalozzi	Museumstag	Kinderdorf Pestalozzi, Trogen
Mo 18.05. 14.00–16.00	pro juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Di 19.05. 06.00	Frauechreis	Maienmorgen	Kath. Kirche Bendlehn
Mi 20.05.	Altherren-Club AR*	frei (Auffahrt)	
Do 21.05. – So 24.05.	Skiclub SCS	Frühling in der Egg	Clubhütte Potersalp
Fr 22.05. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet B
Fr 22.05. 19.00	Evang. Kirche	Bibelkreis	Evang. Pfarrhaus
Mo 25.05. mit Voranm.	pro juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Di 26.05. 12.00	Evang. Kirche	Mittagstisch	Kath. Pfarreizentrum Bendlehn
Mi 27.05. 13.30	Altherren-Club AR*	Besichtigung der Salzmann Medico St. Gallen	mit PW ab Kurier-Reisen
Do 28.05. 07.15	Pro Senectute AR	Wanderung	Besammlung Bahnhof Speicher
Do 28.05. 17.00–20.00	Samariterverein	Blutspendeaktion	Buchensaal
Fr 29.05. 09.30	Evang. Kirche	Chängouru	Evang. Kirchgemeindehaus
Fr 29.05. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet A

*Veranstaltungen des Altherren-Club AR nur für Mitglieder

EVANGELISCHE KIRCHE**Freitag, 1. Mai**

14.30 Freitagrunde, Claudia Rufer Ritter, Pfarrhaus

Sonntag, 3. Mai

10.00 Konfirmation, Armin Elser, Julia Greminger, Konfirmanden, Apéro

Dienstag, 5. Mai

11.00–11.30 «Regenbogen Gebet», gemeinsam einen Moment zur Ruhe kommen, Claudia Rufer Ritter, Pfarrhaus

12.00 Mittagstisch, Anmeldung bis Montagmittag an Georgette Zellweger, 071 344 23 88, Kirchgemeindehaus

Freitag, 8. Mai

9.30 Chängouru, Spieltreff mit Claudia Altherr, Kirchgemeindehaus

Sonntag, 10. Mai

9.30 Gottesdienst zum Muttertag, Pfr. Dr. Frank Jehle, Jugendmusik des Musikvereins Speicher, Verabschiedung der Senioren in die Seniorenferien, Apéro

Montag, 11. Mai

14.00–16.00 «Alti Lieder fürehole», Ruth Bäggli, Elsi Graf, Kirchgemeindehaus

Ökumenische Seniorenferien vom 12. Mai bis 18. Mai 2009 in Sarnen.**Mittwoch, 13. Mai**

15.00 «Fiire mit dä Chlinä», kath. Kirche Bendlehn, anschliessend Zvieri

Samstag, 16. Mai

17.00 Abendmahl-Gottesdienst für Drittklässler, Pfr. Dr. Frank Jehle, mit Katechetinnen: Cornelia Lanker, Bettina Ledergerber und Brigitte Glaser

Sonntag, 17. Mai

Kein Gottesdienst, da am Samstagabend

Auffahrt, 21. Mai

9.30 Gottesdienst zur Auffahrt, Pfr. Dr. Frank Jehle, Kirchenkaffee

Freitag, 22. Mai

19.00 Bibelkreis, «Das biblische Buch Hiob und das Problem des Leidens», Pfr. Dr. Frank Jehle, Pfarrhaus

Sonntag, 24. Mai

9.30 Gottesdienst, Vertretung

Dienstag, 26. Mai

12.00 Mittagstisch, Anmeldung bis Montagmittag an Georgette Zellweger, 071 344 23 88, Bendlehn

Freitag, 29. Mai

9.30 Chängouru, Spieltreff mit Claudia Rytz, «Basteln und Spielen im Freien», Kirchgemeindehaus

Pfingstsonntag, 31. Mai

9.30 Pfingstgottesdienst, Pfr. Dr. Frank Jehle, Abendmahl, Klaus Rodowsky: Euphonium

Senioren-Ausflug Speicher**Donnerstag 7. Mai 2009**

Abfahrt an dem von Ihnen angekreuzten Einsteigeort!

Speicher: 10.15

Speicherschwendi: 10.30

KATHOLISCHE KIRCHE**Donnerstag, 30. April**

16.30 Vorbereitung zum Beichtgespräch
20.00 FCH Filmabend «Chocolat» im Bendlehn

Freitag, 1. Mai

8.30 Glaubensgespräch für SeniorInnen
9.30 Zeit der Stille

Samstag, 2. Mai

7.00 Meditation/Kontemplation
18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang

Sonntag, 3. Mai

9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang (Kinderhort)

Montag, 4. Mai

19.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 5. Mai

8.00 Eucharistiefeier
12.00 Mittagstisch für SeniorInnen im evang. Kirchgemeindehaus

Donnerstag, 7. Mai

16.30 Vorbereitung zum Beichtgespräch

Freitag, 8. Mai

9.30 Zeit der Stille
19.30 Rosenkranzgebet

Samstag, 9. Mai

15.00 Jubla night

Sonntag, 10. Mai

10.00 Wortgottesfeier zum Muttertag mit Norbert Schneider und Gemeindegesang (Kinderhort)

Montag, 11. Mai

14.00 Alti Lieder furehole im evang. Kirchengemeindehaus

19.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 12. Mai

8.00 Eucharistiefeier

20.00 FCH Frauen aus verschiedenen Kulturen begegnen sich. Bendlehn

Mittwoch, 13. Mai

15.00 Fiire mit de Chline im Bendlehn

Donnerstag, 14. Mai

19.30 Firmabend: Heiliger Geist

Freitag, 15. Mai

9.30 Zeit der Stille

19.30 Rosenkranzgebet

Samstag, 16. Mai

7.00 Meditation/Kontemplation

18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch

18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang

Sonntag, 17. Mai

9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch

10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang (Kinderhort)

Montag, 18. Mai

19.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 19. Mai

6.00 FCH Maienmorgen mit Myrta Grob Käser

Keine Eucharistiefeier wegen FCH - Maienmorgen

20.00 Oekumenische Gespräche im Seeblick, Trogen

Mittwoch, 20. Mai

Senioren Maiandacht im Kloster «Leiden Christi» Jakobsbad

Christi Himmelfahrt**Donnerstag, 21. Mai**

10.00 Wortgottesfeier mit Beatrix Zürn

Freitag, 22. Mai

9.30 Zeit der Stille

19.30 Rosenkranzgebet

Samstag, 23. Mai

18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch

18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang

Sonntag, 24. Mai

9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch

10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang (Kinderhort)

Montag, 25. Mai

19.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 26. Mai

8.00 Eucharistiefeier

12.00 Mittagstisch für SeniorInnen im Bendlehn

Donnerstag, 28. Mai

10.00 Eucharistiefeier im Hof Speicher

Fiire mit de Chliine

Am Mittwoch, den 13. Mai laden wir um 15.00 Uhr zur ökumenischen Feier «**Fiire mit de Chliine**» in die katholische Kirche Bendlehn ein.

Zur Feier eingeladen sind Kinder im Alter zwischen 3–6 Jahren, aber auch deren Geschwister, Eltern, Grosseltern, Göttis und Gottis.

Im Anschluss an die ungefähr halbstündige Feier sind alle zum Verweilen bei einem einfachen Zvieri eingeladen.

Das Vorbereitungsteam freut sich auf viele kleine und grosse Besucher.

Senioren Maiandacht im Kloster «Leiden Christi» Jakobsbad**Mittwoch, 20. Mai****Abfahrtszeiten:**

12.40 Bären/Sonnte Speicherschwendi

12.50 Garage Huber/Rest Traube

13.00 Buchenstrasser/Rest. Adler

13.15 Landsgemeindeplatz Trogen

Ca. 14.00 Uhr Maiandacht (Kloster Leiden Christi)
Anschliessend Vesperhalt im Hotel Gontenbad

Anmeldung bis und mit 17. Mai

Margrit Früh

Tel. Nr. 071 344 14 82

Kriemhilde King

Tel. Nr. 071 344 22 82

Gesch. 071 345 26 16

1. Solo- und Ensemble Wettbewerb Speicher

Am Samstag 28. März 2009 fand unser erste Solo- und Ensemble Wettbewerb in Speicher statt. Teilnahmeberechtigt waren alle Jungbläser vom MVS, alle Jungmusikanten/innen aus der Jungmusik sowie allen aktiven Vereinsmitgliedern des Musikverein Speichers. Alle angemeldeten Solisten hatten die Aufgabe, ein Solo- oder Ensemble Stück einzuüben und dies vor Publikum und einer Fachjury zu präsentieren.

Wettbewerb

Flurina durfte als jüngste Jungmusikantin den Wettbewerb eröffnen. Mit erst einmal einem halben Jahr Unterricht bei uns und einer nervenstarken Gelassenheit, zeigte sie bereits einen ganz beachtlichen Vortrag. Mit den nachfolgenden Darbietungen wurden die Erfahrung sowie die musikalischen Anforderungen der Teilnehmer immer grösser. Zu einem besonderen Höhenpunkt gehörten die Ensemble- Darbietungen. Mit Duetten oder Trios wurde in ganz unterschiedlichen Musikstilrichtungen musiziert. Dimitri wagte sich mit Urs gar an ein Vibraphon-Xylophon Duett heran. Und wie! Auswendig vorgetragen meisterten sie das anspruchsvolle Stück mit Bravour. Nach der Pause durften sich unsere Jungmusikanten auch zum Publikum gesellen und sich an den Vorträgen ihrer Vorbilder vergnügen. Da und dort war zu bemerken, dass auch gute und versierte Musikanten aus dem Musikverein Nervenstärke benötigen und dies an einem solchen Anlass optimal üben können. Bereits bei unseren nächsten MVS-Auftritten im Heerbrugg und in Titisee (D) werden unsere Nerven zum nächsten mal strapaziert...!

Für's Publikum und die Jury gestaltete sich das «Konzert» mit 25 Darbietungen sehr vielseitig und hoch interessant und die Auftritte wurden mit kräftigem Applaus belohnt.

Siegerfoto

Kat.1: Solo Wettbewerb Jungbläser: Samuel Bänziger/
Kat.2: Solo Wettbewerb JMVS: Leandra Wild/Kat.3: Slow Melodie Wettbewerb MVS: Elisabeth Söldi/Kat.4: Solo Wettbewerb MVS: punktgleich Manuel Bänziger, Andreas Bänziger/Kat.5: Ensemble Anfänger: Leandra Wild, Ronja Büche/Kat.6: Ensemble Fortgeschrittene: Elisabeth Söldi, Manuel Bänziger /Jury: Silvio Söldi

Schlussbericht der Jury

Ich möchte Euch allen, auch im Namen des ABV's, zu dem Anlass – 1. Solo- und Ensemblewettbewerb in Speicher nochmals recht herzlich gratulieren. Es war ein gelungener Anlass in einer spannenden, aber doch lockeren Atmosphäre. Ich habe mich als «Experte» jedenfalls sehr wohl gefühlt. Es war herrlich zu hören und zu sehen, wie die Jüngsten sich ohne grosse Nervosität auf der Bühne vor dem Publikum präsentierten, als Solist oder im Ensemble. Aufgefallen sind auch die guten Vorbilder und das hohe Niveau der Aktiven, nach denen sich die Jungen richten und nacheifern können. Macht weiter so – ich freue mich schon auf den 2. Solo- u. Ensemblewettbewerb – es wird sich lohnen!

Neuer Jungbläserkurs – Jetzt anmelden!

Nach den Sommerferien beginnt bei uns wieder ein neuer Jungbläserkurs. Alle interessierten Kinder (ab 1.Klasse), Jugendlichen oder erwachsene Personen haben die Gelegenheit, sich bis 30. Mai 2008 anzumelden. Gerne sind wir bereit, während dem Frühling Schnupperstunden anzubieten und detaillierte Auskünfte zu erteilen oder ganz einfach, Sie besuchen uns an einer Jungmusikprobe Mittwoch 18.45 Uhr im Buchensaal. Wir freuen uns an Ihrem Interesse.

Anmeldungen und Informationen erhalten Sie bei:

Andreas Bänziger, Buchenstrasse 55, 9042 Speicher
Telefon 071 344 20 15, andy.baenziger@bluewin.ch
www.mvspeicher.ch

Familie Paul & Ester Ammann
Bäckerei - Konditorei - Lebensmittel

MUTTERTAGSBRUNCH IM BUCHENSAAL

Auch dieses Jahr führt der Musikverein Speicher zusammen mit Esther und Paul Ammann wieder einen Muttertagsbrunch im Buchensaal durch. Am Sonntag, 10. Mai 2009, ab 09.30 Uhr verwöhnen wir Sie mit einem reichhaltigen Frühstücksbuffet. Für die musikalische Unterhaltung sorgt ab 11.30 Uhr die Jugendmusik Speicher.

Reservationen sind ab sofort möglich bei der Bäckerei Ammann oder bei Luzia Christen (Tel. 071 344 37 75).

Wir freuen uns auf Sie!

Bäckerei Ammann
Musikverein Speicher

LA
Speicher

LAUFSPORT

Silvan Frei mehrfacher Kategoriensieger

Silvan Frei ist auf der Erfolgsstrasse, so sicherte er sich jeweils den Kategoriensieg am Zürcher Neujahrslauf, am Laufsporttag Winterthur, am Männedörfler Waldlauf, am Zumiker Lauf und am GP der Stadt Dübendorf, zudem wurde er 2. am Reusslauf Bremgarten. Nach vielen Bergmarathons lief Noldy Graf endlich einmal einen Stadtmarathon und war in Wien 4. bester Schweizer mit Kategorienrang 7!

Sehr gute Ergebnisse sind auch von andern Laufveranstaltungen zu vermelden, wie die Ranglistenauszüge zeigen, so vom grössten Langlaufanlass, dem Engadin Skimarathon und dem grössten Laufanlass der Schweiz, dem GP Bern über 10 Meilen.

Engadin Skimarathon:

Elite B (1537 T./Gesamt 7331 T.): 238./752. Bengtson Lars 2:08.50,8.; 418./959. Schoch Jörg 2:13.39,2.; 453./997. Hellmüller Jürg 2:14.17,5 ; 503./1051. Sturzenegger Roland 2:15.43,7; 762./1382. Sturzenegger Beat 2:20.57,4 ; 936./1633. Mohn Hans 2:25.02,3; 1398./2551. Blumer Simon 2:38.28,9
Hauptklasse A (1770 T.): 651./2772. Jann Werner 2:41.43,4; 169. 3185. Sturzenegger Mathias/2:47.41,4
Hauptklasse B (1735 T.): 807./4765. Mouttet Marcel 3:10.46,3; 1278./5607. Fässler Marco 3:29.11,7
Hauptklasse A (329 T./Gesamt 1606 T.): 58./201. Hellmüller Isabelle 2:35.41,0

GP Bern (16,1 km, 8700 Männer, 3236 Frauen)

MU18 (131 T.): 34. (Gesamt 3611.) Schoch Luca 1:19:20.5
M40 (1509 T.): 129. (737.) Koller Josef 1:07:46.5
M45 (1324 T.): 50. (335.) Schoch Jörg 1:04:09.5
M60 (304 T.): 88. (4877.) Abegglen Peter 1:23:20.0
W40 (580 T.): 98. (446.) Cavelti Gaby 1:20:29.5

Altstadt-GP Bern (4,7 km)

MU16 (313 T.): 153. Cavelti Flurin 23:22.0
WU14 (190 T.): 158. Schoch Fiona 30:34.5

Marathon Wien (5000 T.):

70. Noldy Graf 2.49.19

Orientierungslauf

Familie Hellmüller läuft Spitzenrangierungen! Sven, Kategorie H14, siegte am Säuliamter, Bülacher und Schinznacher OL, in Biberist wurde er 2., Mirjam (D18) wurde 2., zweimal 4., einmal 6. und gewann den Zürcher Oberländer OL; Isabelle (D45) siegte in Bülach und wurde 5. resp. 6. in Schinznach und Biberist, sowie 3. am Zürcher Oberländer OL.

UNSER START IST GELUNGEN...

Saisonstart, 15. März 2009

Das alljährliche Hallenmeeting im Athletikzentrum in St. Gallen gehört für die LA Speicher fix ins Jahresprogramm und so waren wir auch in diesem Jahr mit einer kleinen aber motivierten Gruppe am Start. In diversen Disziplinen wie Sprint, Weitsprung und Hochsprung zeigten unsere Kids ihr Können. Der Start in die neue Saison ist bekanntlich immer schwierig jedoch dürfen wir durchaus gute Leistungen verzeichnen und gratulieren unseren Jüngsten ganz herzlich zum gelungenen Saisonstart.

Die nächsten Wettkämpfe werden dann wieder im Freien ausgetragen – wir freuen uns darauf und sind gespannt welche Überraschungen uns in diesem Jahr noch erwarten.

Die Aktiven unserer Riege befinden sich noch mitten im Aufbautraining, doch sind die ersten Wettkämpfe erst im Mai. Wir wünschen auch ihnen einen guten Saisonstart und viel Glück.

Einen speziellen Wettkampf möchten wir hier jedoch noch erwähnen. Am **6. Juni 2009** finden auf dem Sportplatz Buchen in Speicher der kommunale Athletic-Cup und Sprint – Ausscheidungen, sowie zum ersten Mal die Kids Olympiade statt. Dieser Anlass wird in Zusammenarbeit mit der Jugi Speicher organisiert und ist sicherlich ein Riesenspass. Genauere Infos folgen noch.

Wir freuen uns auf die bevorstehende Saison 2009 mit unseren Athletinnen und Athleten.

ERZÄHLCAFÉ

Lebensinhalte - und wie sie sich verändern können

Jeder Mensch hat Lebensinhalte, welche seinem Leben Sinn geben. Diese werden in jungen Jahren oft gewählt und verändern sich im Laufe des Lebens. Manchmal durch unvorhergesehene Ereignisse in der Familie, der Umgebung, durch gesellschaftliche Zeitentwicklungen oder durch Krankheit. Claudia Epprecht freut sich mit Ihnen, den persönlichen verschiedensten Lebensinhalts-Spuren nachzugehen und den Reichtum aufzunehmen, der sich durch das Zusammentreffen von Menschen ergibt. Symbolische Gegenstände, welche Lebensinhalte verdeutlichen, sind herzlich willkommen. Das Erzählkaffee findet am 6. Mai um 15.00 Uhr in der Erinnerung im Alterszentrum Hof Speicher statt.

SAISONRÜCKBLICK SKILIFT BLATTEN

Am 26. November nahmen wir bei besten Bedingungen den Skilift-Betrieb auf!

Diesen Winter konnten wir an 37 Tagen den Blattenlift betreiben. Die grössten Schneeberge bescherte uns Petrus Anfang März.

Unser Skidoo hatte keine Chance, durch diesen Neuschnee durch zu kommen, weshalb wir zeitweise mussten wir wegen zu viel Schnee den Betrieb einstellen.

144 Skischüler besuchten die Ski- und Snowboardkurse, das sind für uns Rekordzahlen! Weil die Schneedecke im Dezember schon sehr gut war, begannen wir spontan mit den Kursen.

Mit unseren langjährigen, lieben Kolleginnen und den neuen Skianzügen machten die Skikurse doppelt Freude! Es ist immer wieder schön, die strahlenden Kinderaugen zu sehen, wenn auf einmal die ersten Kurven gelingen.

Das Skirennen konnte bei besten Pistenverhältnissen und wunderbarem Winterwetter am 15. Feb. durchgeführt werden. Am Samstag kamen spontan 25 Leute und halfen uns die Piste hoch zur Neppenegg zu präparieren. Nochmals herzlichen Dank für diese tolle Unterstützung! Der Skiclub hat dieses Rennen gut organisiert, zeigt es doch mit über 130 Teilnehmenden, dass das Skirennen immer noch ein beliebter Anlass ist. Der Besuch der Guggenmusik sorgte im Zielraum für eine tolle, fetzige Stimmung.

Jedes Jahr werden wir von verschiedenen Leuten unterstützt, besten Dank an euch Alle! Nur mit dieser Hilfe ist der Blattenlift auch für die Zukunft gerüstet. Wir bedanken uns ganz herzlich bei unseren Sponsoren Malerei Hutterli AG, Mobiliar U.Gegenschatz, EST Thomas Klingele, Explore Armin Peter

Jetzt haben wir den Skilift wieder abgeräumt und schauen auf eine schöne, unfallfreie 17. Saison am Blattenlift zurück.

Sylvia und Heinz Vetsch

SKILIFT VÖGELINSEGG: DANK!

Der Skilift Vögelinsegg konnte dieses Jahr - endlich wieder einmal - eine Saison verbuchen, die auch wirklich den Namen Skisaison verdient hat. Der Vorstand freut sich, dass die Saison mit rund 40 Betriebstagen so lange dauerte wie schon lange nicht mehr und dass das Angebot auch rege benutzt wurde.

Der Vorstand der Genossenschaft möchte sich an dieser Stelle bei allen Mitarbeitenden für ihren Einsatz und bei allen Nutzerinnen und Nutzern für die Mithilfe, resp. Unterstützung bedanken. Vor allem die Saisonkarteninhaber/innen sind es, die die Basis für den diese Saison voraussichtlich positiven finanziellen Erfolg gelegt haben.

VIEL SCHNEE UND DOCH KEINE LOIPE!

Manche Langlaufbegeisterte mögen sich gefragt haben, weshalb dieses Jahr die Loipe Buchen nicht gespurt war, obwohl doch viel und sehr schöner Schnee während langer Zeit zum Langlaufen einlud.

Nun, in Speicher hat die Sache einen Haken: Zunächst lag bereits Ende November eine schöne Schneedecke, welche allerdings bereits anfangs Dezember auf nur 8–15 cm schrumpfte, zu wenig für eine saubere Spur. Der nachfolgende sehr kalte Januar brachte dann zwar nochmals etwas Schnee, allerdings immer noch zu wenig zum Spuren. Mitte Februar erfolgte die erste maschinelle Spurlegung, allerdings fiel kurz darauf soviel flaumiger und später nasser Schnee, dass mit dem kleinen Schneetöff keine Möglichkeit bestand zu fahren. Der Schneetöff versank schlicht und einfach in den Schneemassen, da die Unterlage fehlte. So kam es, dass in diesem Winter trotz optisch idealer Schneebedingungen die Loipe mangels geeigneten Spurgerätes nicht präpariert werden konnte. Die Verantwortlichen der Langlaufgruppe, insbesondere Hans Bollinger und Hans Mohn bedauern dies sehr, sind sie doch selber Langlaufrunden und würden jeweils liebend gerne ein paar Langlaufrunden drehen.

Die Hoffnung bleibt, dass der kommende Winter bessere Bedingungen fürs Langlaufen in Speicher bringt!

Für die LLG Speicher

Hans Bollinger

LESERBRIEF: «SPEED – IST RASEN MÄNNLICH?»

Stellen Sie sich vor eine 3. Sek. Klasse in Speicher macht mit bei einem nationalen Wettbewerb. Die Schüler und Schülerinnen setzen sich mit dem Thema «Speed – ist Rasen männlich?» auseinander. Sie diskutieren, schreiben eigene Lieder und fahren nach Zürich, um ihre selbst komponierte Musik mit der Hilfe von Profis in einem Tonstudio aufzunehmen. Schweiz aktuell auf SF2 widmet der Klasse einen Beitrag.

Alle drei Lieder der Klasse kommen unter die ersten Fünf und die Klasse samt Angehörigen wird nach Zürich an die Preisverleihung eingeladen. Was für eine Erfolgsgeschichte!

Und jetzt stellen Sie sich vor mit achtzehn Schülern und Schülerinnen in der Klasse hätte man sechsendreissig Eltern erwarten können – fünf sind gekommen. Vielleicht haben einige Jugendliche den Eltern zu Hause gesagt: «Ihr müsst nicht unbedingt kommen.» Das ist ein fast obligatorischer Teenager-Spruch. Sie sind aber trotzdem stolz auf das, was sie erreicht haben und froh um Anerkennung. Es ist allzu einfach, Lehrer und junge Leute zu kritisieren – es wäre nur fair, sie auch zu loben und mit ihnen zu jubeln, wenn sie so super Erfolge feiern können.

Wir gratulieren der Klasse 3C herzlich zu ihrem Erfolg (der erste Platz!) und wünschen ihnen viel Erfolg in der Zukunft – ob in der Musikbranche oder nicht!

Nikki Zünd + Gaby Krajnc

Junioren-Europameisterschaften

Der Höhepunkt der Badminton-saison 08/09 war für Thomas Heiniger, Livio Dorizzi und Janic Kleiner anfangs April die Teilnahme an den Junioren-Europameisterschaften in Mailand mit dem Nationalteam. Im Mannschafts-Wettkampf gewann die Schweiz mit einer starken Leistung ihre ersten beiden Gruppenspiele gegen Wales und Italien. Das Spiel um den Gruppensieg, welcher zum Weiterkommen in den Viertelfinal berechnete, verloren die Schweizer trotz kräftiger Gegenwehr gegen das favorisierte Russland. Im Individualwettbewerb siegte Livio Dorizzi in seinem ersten Herren-Einzel gegen einen Spieler aus Estland. Janic und Livio gewannen ebenfalls in der ersten Runde gegen die zur Zeit beste Doppelpaarung Italiens. Im 1/16 Final mussten unsere beiden Junioren sich aber gegen eine gesetzte tschechische Paarung geschlagen geben. Thomas Heiniger hatte sowohl im Mixed-Doppel als auch im Herren-Doppel kein Glück bei der Auslosung. Er musste jeweils bereits in der ersten Runde gegen Medaillenanwärter aus Dänemark antreten und schied trotz einer guten Leistung aus. Mit etwas mehr Auslosungsglück und einem zusätzlichen

Effort ist für die drei jungen Sportler bei einem nächsten Einsatz sicherlich eine noch wesentlich bessere Klassierung möglich.

Claude und Daniela Heiniger sind Senioren-Schweizermeister

Beim BC Trogen-Speicher erreichen nicht nur Junioren Spitzenergebnisse. Daniela und Claude Heiniger sorgten einmal mehr für Schlagzeilen bei den Senioren-Schweizermeisterschaften. Sie erkämpften sich den Meistertitel im Mixed-

Wettbewerb und holten sich in der Doppel-Disziplin die Silbermedaille. Daniela und Claude Heiniger haben seit ihrem Jugendalter viele Medaillen oder Meistertitel an Junioren-Elite-, Team- und Senioren-Schweizermeisterschaften geholt. Mit über 40 Goldmedaillen gehört Claude Heiniger zu den besten Badmintonspielern der vergangenen Jahre.

S P I T E X
Hilfe und Pflege zu Hause

10 JAHRE SPITEX

Gut etabliert und verankert in den drei Gemeinden

Am 21. März konnte im Restaurant Krone Trogen die Präsidentin Béatrice Bättig 49 Mitglieder einige Gäste zur 10. Hauptversammlung des Spitex-Vereins begrüssen.

In ihrem Bericht zeigte sie sich einmal mehr erfreut über die stetige Entwicklung, die zunehmende Nachfrage und die gute Verankerung der Institution in den drei Gemeinden. Wieder ist mit dem Ausbau des Abenddienstes seit März 2009 ein markanter Entwicklungsschritt erfolgt. Diese erfreulichen Umstände haben aber auch eine Kostensteigerung zur Folge. Da schon bisher die Kosten nicht vollständig durch die Kundschaft gedeckt werden können, sind Gemeinden und Kanton künftig finanziell stärker gefordert, nicht zuletzt durch den Umstand, dass die Unterstützung durch den Bund entfällt. Diese Änderung führte zu einem hoffentlich einmaligen hohen Defizit in der Jahresrechnung 2008.

Aus dem Bericht von Susanne Schäfer, Spitex-Stellenleiterin, war zu erfahren, dass man mit einer zusätzlichen Lehrstelle dem sich abzeichnenden Mangel an Fachkräften entgegenwirken will. Mit eindrücklichen Zahlen hat sie die Zunahme der Spitex-Dienstleistungen dokumentiert. Der Mahlzeitendienst erfreut sich dank neuem Geschirr und der Vorderdorf-Küche zunehmender Beliebtheit.

Die Kassierin, Frau Karin Fässler, berichtete ebenfalls von zunehmenden Aufwendungen und Einnahmen, verursacht durch die steigende Nachfrage nach Spitex-Leistungen. Erfreulich sei, dass der Kostendeckungsgrad, das Verhältnis von Aufwand und Eigenleistungen (Einnahmen von Klientinnen/Klienten, Mitgliederbeiträge, Spenden), sich in den letzten Jahren stetig verbessert habe.

Als Vertreterin des Gemeinderates Trogen wurde Gemeinderätin Annelies Schmid in den Spitex-Vorstand gewählt.

Die Aufgabe der zurückgetretenen Revisorin, Frau Claudia Rechsteiner, wird der Geschäftsprüfungskommission der Gemeinde Speicher übertragen. Nach 20 Jahren Tätigkeit in Hauspflege- und Spitexverein wird Frau Charlotte Kaiser geehrt und herzlich verabschiedet.

Nach der Kaffee-Kuchen-Pause erfreute Frau Judith Egger, Geschichtenerzählerin und Vorleserin die Versammlung mit heiteren, aufmüpfigen und besinnlichen Geschichten vom Älterwerden. Rauschende Schellack-Schallplatten, auf einem alten Plattenspieler mit grossem Trichter abgespielt, unterbrachen die anregenden Lesungen und weckten zweifellos Erinnerungen an alte Zeiten.

VERNISSAGE BETTINART

EST

Am Samstag, 18. April 2009, fand die erste Vernissage der jungen Künstlerin Bettina Rüttimann aus Speicher in den Ladenräumlichkeiten der EST statt. Von 8:00–14:00 Uhr konnten sich unsere Kunden durch die vielen Farben – Formen – Stimmungen inspirieren lassen.

Viele Gäste fanden den Weg zu uns und waren begeistert von den Bildern, die Bettina Rüttimann zeigt. In vielen Gesprächen erhielten unsere Besucher interessante Einblicke in den Werdegang der Künstlerin. Zu ihren Werken wusste sie viele spannende Hintergrundgeschichten zu erzählen, die den Interessierten die Bilder näher brachten.

Die EST versorgte die Besucher zusätzlich mit einem kleinen Apéro und konnte bei dieser Gelegenheit zwei der neuesten FutureLine Geräte der V-Zug demonstrieren.

Wir danken allen für diesen gelungenen Tag und wünschen Bettina Rüttimann für die Zukunft alles Gute.

Die Bilder werden noch bis anfangs Mai 2009 bei uns an der Hauptstrasse 11, 9042 Speicher, zu besichtigen sein.

15 JAHRE WILD SANITÄR/SPENGLEREI

Am 1. Mai 1994 übernahmen Brigitte und Roman Wild den Spenglerei- und Sanitärbetrieb von den damaligen Inhabern Frieda und Hans Dürler. Roman Wild war bei Dürlers kein Unbekannter, hatte er dort doch von 1981 bis 1990 als Angestellter Berufserfahrung gesammelt.

Als Hans Dürler 1994 kürzer treten wollte, suchte er einen Nachfolger für seinen im Dorf gut verankerten Betrieb und fand ihn in Roman Wild, der sich in der Zwischenzeit zum Eidg. dipl. Sanitärinstallateur weiter gebildet hatte. Roman Wild ist auch Experte für die Lehrabschlussprüfungen und für die schweizerischen Meisterprüfungen Verfügung zu stellen.

Heute bietet der Betrieb die Grundangebote im Sanitärbereich inklusive Waschräumeinrichtungen, der Bauspenglerei und dem Blitzschutz an. In den letzten Jahren bildete sich ein Schwerpunkt in Planung und Bauleitung bei Sanierungen auch von Mehrfamilienhäusern heraus. Ein relativ junger Zweig mit wachsender Bedeutung sind Solaranlagen zur Wärmegegewinnung.

In den 15 Jahren konnte der treue Kundenstamm weiter ausgebaut werden, Basis dafür ist qualitativ hochwertiges Handwerk zu fairen Preisen. Dies ist nur möglich dank einem eingespielten Team. Martin Fässler und Jürg Dürler sind seit Beginn immer noch mit dabei, kürzlich neu angefangen hat Reto Kast. In all den Jahren gehörte auch meistens ein Lehrling zum Team, ist es doch Roman Wild ein Anliegen, sein Wissen und Können weiterzugeben. Die besten Lehrabschlussprüfung als Spengler durch Werner Bänziger, der im Moment noch die Zusatzlehre als Sanitärinstallateur abschliesst, zeugen von einem guten Ausbildungsplatz.

Brigitte Wild erledigt die Büroarbeiten, insbesondere die Buchhaltung mit Offert- und Rechnungswesen, eine Tätigkeit, die ihr viel Abwechslung bringt und auch einen Ausgleich zur Familienarbeit – drei Töchter sind noch in Ausbildung – darstellt.

Ziel des Betriebs ist es, klein und überschaubar zu bleiben und in der Region dem Gebiet der Gemeinden Speicher, Trogen, Rehetobel und Teufen verankert zu sein.

15 Jahre sind auch eine Gelegenheit, allen Kundinnen und Kunden für das Vertrauen zu danken, ebenso aber auch allen Mitarbeitenden, die wesentlich zum Erfolg des Betriebs beitragen.

JUNIOR/INNEN-TRAININGSLAGER

Traditionsgemäss führt der FC Speicher alle zwei Jahr ein JuniorInnen-Trainingslager für alle E- bis B-JuniorInnen durch, das heisst für Kinder und Jugendliche im Alter von 9 bis 17 Jahren. Vom 14. – 18. April 2009 also bevölkerten 47 Kinder und Jugendliche des Vereins und ihre bis zu 10 BetreuerInnen das Vorarlberger Schulsport-Zentrum Tschagguns und die nahe gelegenen Fussballanlagen in Schruns. Bereits vor zwei Jahren waren wir dort zu Gast. Die idealen Einrichtungen, die überaus herzliche Gastfreundschaft der Vorarlberger und die vorzügliche Bewirtung machten uns die Entscheidung einfach, auch in diesem Jahr unsere Lager-Tage dort zu verbringen.

Im Vorfeld eines solchen Anlasses machen sich die Verantwortlichen Gedanken darüber, welche Ziele verfolgt werden, worauf besonders zu achten ist, was zum Leitgedanken gemacht werden soll. Wir waren uns darüber einig, dass in erster Linie Kameradschaft und Zusammenhalt gepflegt werden sollen. Neue Kontakte werden geknüpft, Klein und Gross lernen sich besser kennen, Respekt und Rücksicht den anderen gegenüber werden erprobt und vertieft. Zudem soll das Lager allen Spass machen, auf und neben dem Fussballfeld. Und nicht zuletzt hoffen wir, dass die Einen oder Anderen auch fussballerische Fortschritte verzeichnen können. Wie aus den folgenden Schilderungen zu entnehmen ist, haben sich unsere Erwartungen erfüllt.

Im Vergleich zum vorletzten Jahr haben sich sehr viele jüngere FussballerInnen für das Lager begeistert. Für einige von ihnen war das dann auch die erste Gelegenheit, sich ausserhalb des vertrauten Umfeldes ohne die Familie «in der Fremde» zu behaupten. Sie haben sich in dieses Abenteuer gestürzt, die Herausforderung mit grosser Neugier und Offenheit angenommen, sich ausgezeichnet zurechtgefunden und das Lagerleben in vollen Zügen genossen. Für die älteren JuniorInnen bedeutete diese Alters-Konstellation, mehr Rücksicht zu nehmen. Vor allem in den Spielen mit altersdurchmischten Mannschaften haben sie dann auch bewiesen, dass sie dazu fähig sind. Jeder Erfolg wurde den Jüngeren gegönnt, und auch in aussichtsreicher Schussposition schoben sie den Ball lieber einem «Piccolo» hin, damit dieser zum Torschuss kam. Wir machen ihnen für ihr vorbildliches Verhalten während des ganzen Lagers ein grosses Kompliment.

Ganz bewusst haben wir nicht die ganze «Freizeit» mit Aktivitäten verplant. Die Kinder sollten auch die Möglichkeit haben, sich selbst zu organisieren, sich in immer wieder anderen Gruppen zusammenzufinden und den eigenen Bedürfnissen nachzukommen – Gelegenheiten zum

Austoben oder sich auch einmal zurückzuziehen waren dadurch vorhanden. Daneben haben wir Leiter es auch immer wieder geschafft, die Kinder für Ping Pong, Dart, Kubb, Billard, Bogenschiessen usw. zu begeistern und es ergaben sich spannende Wettkämpfe.

Zwei Höhepunkte haben den Trainingsbetrieb aufgelockert. Am Mittwoch- und Donnerstagabend durften alle unsere Teams ein Freundschaftsspiel gegen eine einheimische Mannschaft austragen. Alle haben mit viel Einsatz und Begeisterung darum gekämpft, diesen Ländervergleich für sich zu entscheiden – nicht allen ist es gelungen! Die Freude am Spiel hat aber überwogen, und vor allem unsere Jüngsten waren stolz, ihr erstes «Länderspiel» erlebt und auch gleich gewonnen zu haben, dies erst noch im Neuner- anstatt wie gewohnt im Siebner-Team.

Das zweite Highlight war das Abschlussturnier am Freitag, das zu jedem unserer Lager gehört. In einer grossen Verlosung am Vorabend – so in etwa wie für die WM – wurden 9 Teams mit je einem C-, 2 D- und 2 E-JuniorInnen ausgelost. Die Mannschaften erhielten je einen Satz Turnier-Shirts mit der jeweils gleichen Nummer auf dem Rücken. Sie kämpften dann während des ganzen Tages um den Turniersieg und einen Pokal, und die Zuschauer erfreuten sich an tollen Spielsituationen und Torerfolgen. Gegen Ende der Woche machten sich die Anstrengungen der Woche und auch der unvermeidliche Schlafmangel bemerkbar. Wir sind froh, dass wir alle Kids unversehrt, ohne nennenswerte Verletzungen, wieder ihren Eltern übergeben konnten. Dies nicht zuletzt, weil sich die Teilnehmer an die Anweisungen der Leiter gehalten haben und jederzeit fair und anständig miteinander umgegangen sind. Dafür danken wir euch allen ganz herzlich! Dieses Trainingslager war ein erfreuliches Erlebnis für alle Beteiligten. Wir Betreuer freuen uns darauf, euch in zwei Jahren wieder begleiten zu dürfen.

Ein weiterer Dank geht an unsere Sponsoren. Auch sie leisten einen wesentlichen Beitrag, dass wir dieses Lager überhaupt finanzieren können.

- Ersparniskasse Speicher
- Fluora Leuchten, Remo Eccher, Herisau
- Nöck Wehrle, Speicher
- und auch die Gemeinde Speicher unterstützt uns jeweils.

Jeannette Hofer

für das Leiterteam mit Ralph Schacher, Esther Keller, Jürg Schrag, Markus Zeller, Christian Strässle, Patrick Forrer, Urs Forrer, Stefan Waldvogel und Mark Bosshard

KINDER-FUSSBALLARTIKEL-BÖRSE

Wer kennt das nicht...

...kaum sind die neuen Fußballschuhe so richtig eingelaufen, sind die Füsse auch schon wieder rausgewachsen! Was macht man nun damit? Und schon wieder neue Schuhe kaufen?

Wir haben die Lösung! Bringt sie in unsere neue Kinder-Fussballartikel-Börse und vielleicht findet ihr da auch gleich eure «Neuen» zu einem passablen Preis.

Ort: Sportplatz Buchen

Öffnungszeiten: Sommersaison mittwochs, 16.45 bis 17.00 Uhr

Abwicklung: gut erhaltene **Fussballschuhe** oder auch **Clubtrainingsanzüge** und Torwarthandschuhe etc. werden mit folgenden Angaben beschriftet und mir auf dem Sportplatz abgegeben:

Name, Adresse, Telefonnummer, e-mail-Adresse, Preis

Sobald der Artikel verkauft ist, erhält ihr eine mail von mir. Den Betrag, abzüglich 15% Umtriebsgebühr (höchstens aber Fr. 10.–) für die Juniorenkasse, könnt ihr dann abholen. Sollten die Sachen nach einem Jahr nicht verkauft sein, müssen sie abgeholt werden. Nicht abgeholte Gegenstände verschenken oder entsorgen wir. Um Kosten zu sparen, erhält ihr die Mitteilungen ausschliesslich via mail oder gegebenenfalls mündlich.

Und selbstverständlich könnt ihr bei Bedarf vorbeischaun und die angebotenen Sachen probieren, wer weiss, vielleicht findet ihr etwas Passendes.

Leitung: Jeannette Hofer, Dorf 8, 9042 Speicher, jeannette-hofer@bluewin.ch

Werbematerial

In den kommenden Tagen erhalten alle Haushaltungen die Werbebroschüre im Postkartenformat für die verschiedenen Anlässe von «700 Jahre Speicher – grosse Sprünge». Die einzelnen Karten enthalten die nötigen Angaben zu Ort und Zeit für jeweils einen Anlass. Sie eignen sich hervorragend, um beispielsweise am Kühlschrank oder einer Pinwand angeheftet zu werden.

Nutzen Sie die vielfältigen Angebote, sie decken ein grosses Interessenspektrum ab!

Vitrine in der Schalterhalle

Bei den Vorbereitungsarbeiten für das Postkartenbuch, das im Rahmen von speicher700 am 30. August der Öffentlichkeit vorgestellt wird, können verschiedene Dokumente aus der Sammlung von Vreny Wessner notgedrungen nicht gezeigt werden, weil sie den Rahmen des geplanten Büchleins sprengen würden.

Vreny Wessner hat sich nun bereit erklärt und die Aufgabe gleich selbst übernommen, Dokumente und Zeugnisse aus früherer Zeit in der Vitrine in der Schalterhalle des Bahnhofs Speicher auszustellen. Die erste Ausstellung im Monat Mai ist dem Thema «Feste und Feiern» gewidmet.

Im Juni gibt es einen Einblick in die Entwicklung des Gewerbes und im Juli steht dann das Thema «Luftkurort und Gastronomie» zu eingehender Betrachtung zur Verfügung. Wir sind überzeugt, mit diesen Ausstellungen einen weiteren Beitrag zum Kennenlernen der Geschichte unseres Dorfes zu leisten und laden Sie herzlich ein, ein bisschen vor der Abfahrt Ihres Zuges am Bahnhof einzutreffen und während der Wartezeit etwas vom Werdegang Speichers zu erfahren.

GASTRONOMIE SPEICHER700

Gasthäuser gehörten immer schon zu einem Dorf, so auch in Speicher. Im Rahmen von «700 Jahre Speicher – grosse Sprünge» leisten auch Speicherer Gastwirte einen Beitrag zu kulinarischen grossen Sprüngen.

Speicher-Stöbli im Wandel der Zeit

Vor 700 Jahren mag wohl noch kein Gasthaus in Speicher gestanden haben. Essen war aber immer ein Grundbedürfnis des Menschen und je besser es den Menschen ging, desto mehr Bedeutung bekam die Gastronomie. Das Speicher-Stöbli ist ein altes Gasthaus, die Geschichte des

Hauses reicht, soweit bekannt, bis in die Mitte des 17. Jahrhunderts zurück.

Werner und Béatrice Tobler möchten den Anlass von «700 Jahre Speicher – grosse Sprünge» nutzen, um die «Sprünge», die ihr Spycher-Stöbli in den Jahren seit dem Bestehen gemacht hat, ihren Gästen sowohl mit Dokumenten als auch kulinarisch aufzeigen.

Von Mitte Mai bis anfangs September zeigt eine kleine Ausstellung von Bildern vom Spycher-Stöbli und dessen Umgebung, welche Veränderungen sich im Laufe der Zeit ergeben haben.

Zusätzlich zum normalen Speiseangebot gibt es in dieser Zeit ein aktuelles Menu mit Fest- und Sonntagsgerichten aus Grossmutter's Küche.

Festwochenende vom 11. – 13. September

Kürzlich hat die Sitzung mit den Vereinsverantwortlichen stattgefunden, deren Vereine ein Dorfbeizli führen wollen. Namen, Standorte und Angebot sind fest gelegt. Das OK speicher700 bedankt sich ganz herzlich für die espeditive und konstruktive Mitarbeit der Vereine und ist überzeugt, dass mit der nun beginnenden Detailplanung viele originelle Ideen das Festwochenende zu einem Grossefolg werden lassen.

JAHRESANLÄSSE SPEICHER700

2. Mai, 19 Uhr

Naturjodelkonzert

15. Mai, 17 – 20 Uhr

Speicher heute – früher Rundgang mit Informationen
Einweihung «Speicher im Fokus»

6. Juni, 10–16 Uhr

Polizeiposten Speicher: Tag der offenen Tür

6. Juni, 13 – 17 Uhr

Literarischer Häuser-Spaziergang durch Speicher

7. Juni, 14–16 Uhr

Generationen treffen sich

12. Juni, 19.30 Uhr

Kindertheater

21. Juni

kul-tour-Stobete mit Musikgruppen, Jodelchören etc.

27. Juni

Kinderkonzert: Marius und Ratzfatz

30. August, 17 Uhr

Vernissage Postkartenbuch

11. – 13. September

Das Dorffest

25. Oktober, 14–16 Uhr

Generationen treffen sich

25. Oktober, 19 Uhr

Offenes Singen, Lieder von Hans Schläpfer

7.–29. November

Kunstaussstellung «unter 40...»

POLIZEI UND FEUERWEHR

Sie zeigen am Tag der offenen Tür was sie machen und können.

Samstag, 6. Juni 2009

10.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Polizeiposten Speicher und Areal der Appenzeller Bahnen

Kantonspolizei und Feuerwehr, die beiden Blaulichtorganisationen im Dorf Speicher bieten im Rahmen von «700 Jahre Speicher – grosse Sprünge» der Öffentlichkeit Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen um sich selber ein Bild über die Arbeit und die Möglichkeiten der beiden Organisationen zu machen. Kantonspolizei und Feuerwehr freuen sich auf Ihren Besuch. Eine Kafistube bietet Gelegenheit für eine einfache Verpflegung.

10.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Rundgang durch den Polizeiposten Speicher

10.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Besichtigung Einsatzfahrzeuge Feuerwehr/Polizei

10.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Info und Verkauf Rauchmelder

10.00 Uhr bis 16.00 Uhr

**Info-Stand Jugendkontaktpolizei
Vorführungen**

10.30 Uhr

Kriminaltechnischer Dienst Trogen

11.00 Uhr

Hundegruppe

13.00 Uhr

Hundegruppe

ZIVILSTANDSNACHRICHTEN

Zuzüge im März 2009

Brunner Daniel, Hinter dem Ack 17; **Christen-Eggimann Ernst und Rosmarie**, Hauptstrasse 5; **Fitzi Samuel**, Kalabinth 29; **Gmünder Alexandra**, Rüschen 2; **Gmünder Michael**, Kalabinth 29; **Keller Rolf**, Hinterwies 12; **Rohrer Hanspeter**, Hohrüti 40; **Schacht-Werner Matthias und Betina mit Seraina und Selina**, Sonder 9; **Signer Karin**, Hinter dem Ack 17; **Straumann-Möckli Kurt und Ruth**, Zaun 7; **Tanner Ursula**, Hohrüti 40; **Thiébaud Nicolas**, Hauptstrasse 69

Wegzüge im März 2009

Aebi Carlo, Trogen AR; **Buchmann Daniel**, St. Gallen; **Buff-Olthof Agnès**, Österreich; **Diez-Santiago Alberto und Montserrat mit Noelia und Yaiza**, Wittenbach SG; **Domini-Fisch Angelo und Heidi**, Düringen FR; **Falk-Nef Ursula**, Muolen SG; **Fitzi Urs**, Abtwil SG; **Inauen Reto**, Appenzell AI; **Jakob Debora**, Ettingen BL; **Kling Sabine**, Bühler AR; **Lovisi Elmar**, Spanien; **Moser Max**, Amriswil TG; **Müller Sabine**, Abtwil SG; **Scheidegger Jasmine mit Zoe**, Amriswil TG; **Schreiber Sabine**, Arbon TG; **Schwinger Corinna**, Frasnacht TG; **Stöckli Nicolas**, Arnegg SG; **Trové Jin**, St. Gallen; **Troxler Sonja**, Zürich

Geburten

Bottlang, Jonas Laurin, geboren am 01. März 2009 in Heiden AR, Sohn des Bottlang, Roman und der Bottlang geb. Grabher, Claudia, wohnhaft in 9042 Speicher, Kirchrain 1

Garcia, Damian, geboren am 20. März 2009 in Heiden AR, Sohn des Garcia Froján, Domingo und der Ruibal Quintela, Rebeca, wohnhaft in 9042 Speicher, Herbrig 1

Cuntapay, Sam Jayden Florencio, geboren am 26. März 2009 in Heiden AR, Sohn des Cuntapay, Donovan und der Cuntapay Djajawasita, Gita, wohnhaft in 9042 Speicher, Teufenerstrasse 21

Trauungen

Cuntapay, Donovan und Cuntapay Djajawasita, Gita, Trauung am 19. Januar 2009 in Niederlande, wohnhaft in 9042 Speicher, Teufenerstrasse 21

Biedermann, Hans Peter und Biedermann geb. Kramer, Antje, Trauung am 09. März 2009 in Trogen AR, wohnhaft in 9042 Speicher, Hinterwies 10

Sterbefälle

Eugster, Arnold, gestorben am 01. März 2009 in Speicher AR, geboren 1918, wohnhaft gewesen in 9042 Speicher, Zaun 6

Unsere

Jubilare

IM MAI 2009:

80-jährig

03.05.1929 Schittli-Eisele Herlinde
Rüschen 2A
15.05.1929 Zarn-Berner Anton
Kohlhalden 13
17.05.1929 Roth-Schubert Erna
Herbrig 11

81-jährig

10.05.1928 Stauber-Kriech Ida
Herbrig 16

82-jährig

12.05.1927 Künzli-Kamm Ernst
Sägli 12
22.05.1927 Altherr-Schmied Hans
Buchenstrasse 5
23.05.1927 Frick-Niederer Theodor
Ober Bendlehn 8
31.05.1927 Kuratli-Hagspiel Sofia
Hohrüti 39

83-jährig

05.05.1926 Müller Werner
Unter Bendlehn 25
20.05.1926 Zogg-Schirmer Johannes
Ober Bendlehn 6
30.05.1926 Langenegger-Frischknecht Anna
Unterbach 6

84-jährig

02.05.1925 Lenz Agnes
Reutenenstrasse 16
24.05.1925 Imseng-Schläpfer Kurt
Herbrig 3

85-jährig

27.05.1924 Sonderegger-Rechsteiner Anna
Holderschwendi 7

86-jährig

01.05.1923 Eugster-Knöpfel Lina
Zaun 6
06.05.1923 Näf-Fey Lilly
Herbrig 10
30.05.1923 Hübscher-Stadler Ruth
Zaun 5

87-jährig

12.05.1922 Anderegg-Sumi Martha
Blumenau 4

91-jährig

10.05.1918 Maurer-Wüst Klara
Alters- & Pflegeheim Krone, Rehetobel

Herzliche Gratulation, der Gemeinderat

ÄRZTLICHER NOTFALLDIENST SPEICHER/TROGEN

MAI / JUNI 2009 (DAUER JEWEILS VON: 08.00 UHR BIS 08.00 UHR DER DATEN)

REDAKTIONS-
SCHLUSS 2009
MITTWOCH

ERSCHEINUNGS-
DATUM 2009
FREITAG

27. 04.09 – 04. 05.09 DR. MED. H.P. SONDEREGGER, TROGEN TEL. 071 344 31 31/32
04. 05.09 – 11. 05.09 DR. MED. M. SCHILTKNECHT, SPEICHER TEL. 071 344 33 11
11. 05.09 – 18. 05.09 DR. MED. A. ROHNER, SPEICHER TEL. 071 344 33 88
18. 05.09 – 25. 05.09 DR. MED. H.U. RENTSCH, SP'SCHWENDI TEL. 071 222 35 44
25. 05.09 – 02. 06.09 DR. MED. E. ZÜGER, SPEICHER TEL. 071 344 12 18
02.06.09 – 08. 06.09 DR. MED. M. SCHILTKNECHT, SPEICHER TEL. 071 344 33 11

18. MAI (MO) 29. MAI
17. JUNI 26. JUNI
19. AUGUST 28. AUGUST
23. SEPTEMBER 02. OKTOBER
21. OKTOBER 30. OKTOBER
18. NOVEMBER 27. NOVEMBER
14. DEZEMBER (MO) 23. DEZEMBER (MI)

NÄRZTLICHER NOTFALLDIENST NR. 144
FÜR DEN GANZEN KANTON AR (NICHT NUR TROGEN UND SPEICHER)

WIR SIND IN DEN FERIEEN:

DR. RENTSCH	03.05. – 06.05. 2009
DR. SCHILTKNECHT	16.05. – 01.06. 2009
DR. SONDEREGGER	21.05. – 01.06. 2009

Wir investieren
in Ihre Träume.

1. Hypothek
2 1/8%

Variable Hypothek,
gültig ab 1. Juli 2009

Profitieren Sie von unseren vorteilhaften variablen Hypothekar-Zinssätzen. Am besten Sie vereinbaren mit uns einen Gesprächstermin – heute noch. Damit Sie schneller zu Ihrem Traumhaus kommen.

EKS

ERSPARNISKASSE
SPEICHER

Ersparniskasse Speicher, Hauptstrasse 21, CH-9042 Speicher,
Telefon 071 344 10 66, www.erspaniskassespeicher.ch

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung Speicher

Redaktion:
Gemeindekanzlei Speicher,
Telefon 071 343 72 00, e-mail:
gemeindeblatt@speicher.ar.ch

Inseratenverwaltung, Druck:
Druckerei Lutz AG
Tel. 071 344 13 78, Fax 071 344 35 90
e-mail: info@druckereilutz.ch

Erscheint 11 x jährlich in allen
Haushaltungen der Gemeinde.
Abonnementspreis für
Auswärtige Fr. 49.–
Postcheckkonto 90-1728-8

ACHTUNG!

...der nächste

Redaktionsschluss

ist am

MONTAG

18. Mai 2009...!

NAEF AG

Holzbau + Sägerei Telefon 071 344 12 45
9042 Speicher/AR Telefax 071 344 16 03
www.naefag.ch

Alles unter Dach und Fach zu bringen, ist eine unserer Stärken.
Ein **Dachausbau** schafft Ihnen einen individuellen Wohnraum.

Für **Neu- und Umbauten** bieten wir moderne und zeit-
gemässe Holzbaulösungen. Wir planen Ihr Traumhaus, Ihre
Scheune oder einen Umbau gerne für Sie.

Die individuelle **Holztreppe** wird zum Blickfang in Ihrem Haus
und gibt ihr einen unvergleichlichen Charakter.

Holz muss nicht immer naturfarben sein. Mit den neuen
Trendfarben setzen unsere **Schränke** in Ihrem Wohnbereich
moderne Akzente.

Wir sind ihr kompetenter Fachmann, wenn es darum geht
Parkettböden neu zu gestalten oder bestehende aufzufrischen.

**Zögern Sie nicht und nehmen Sie mit uns Kontakt auf.
Wir beraten Sie gerne.**

Speicher
NAHELIEGEND.

– Literarischer Häuserspaziergang

6. Juni

– Generationen treffen sich

7. Juni

– kul-tour Stobete

21. Juni

MITTEILUNGEN AUS DEM GEMEINDERAT

Zur Verabschiedung unseres Gemeindepräsidenten Christian Breitenmoser

Lieber Christian

In wenigen Tagen endet deine Amtszeit als Gemeindepräsident von Speicher. Es freut mich, dass ich deine Arbeit im Namen des Gemeinderates, der Verwaltung, der Schule und aller Bevölkerungskreise würdigen darf. Da du vor deiner Amtszeit mit Unterbrüchen schon einige Jahre als aktiver Gemeinderat tätig warst und daher viele Ressorts aus eigener Erfahrung gekannt hast, war deine zehnjährige Amtszeit von einer grossen Sachkompetenz geprägt. Es gibt wohl keinen, der über derart grosse und umfassende Dossierkenntnisse verfügt, wie du. Dies hat sich unter anderem darin gezeigt, dass du stets alle Ressorts gleich gewichtet und nie einzelne Sachgeschäfte bevorzugt behandelt hast. Auch als ressortverantwortliche Gemeinderäte durften wir immer auf deine Unterstützung zählen. In vielen Bereichen hast du die Gemeinde Speicher vorwärts gebracht. Du hast dank deiner visionären Gedanken Entwicklungen vorausgesehen und rechtzeitig entsprechende Weichenstellungen vorgenommen. Nicht umsonst verfügt die Gemeinde Speicher über Einrichtungen und Institutionen, die weit über die Gemeindegrenze hinaus Bekanntheit erlangten.

Stets war es dir ein grosses Anliegen, dass sich die Gemeinde Speicher in eine gesunde und stabile Richtung entwickelt. Dazu gehören eine ausgewogene alters- und sozialdurchmischte Bevölkerung, ein florierendes Gewerbe, gesunde Finanzen und gut funktionierende Kontakte zu den Nachbargemeinden, aber auch zur Agglomeration St. Gallen. Dir war es immer ein grosses Anliegen, die Gemeinde nicht nur als isolierte Einheit, sondern als Bestandteil

ABSCHIED UND DANK

10 Jahre Gemeindepräsident – insgesamt 19 Jahre im Gemeinderat im Verlaufe der letzten 23 Jahre. Eine lange Zeit meines Lebens haben die lokale Politik und das Gemeindehaus Speicher mein Leben entscheidend geprägt. Vieles konnte in diesen langen Jahren in Bewegung gesetzt werden. Einiges ist gut gelungen, anderes weniger. In der Speicherschwendi ist ein Kindergarten entstanden, die Sportanlagen sind erneuert worden, ein Alterszentrum wurde verwirklicht, das Buchenschulhaus erweitert und die Kalabinthstrasse macht sich gerade daran, ein von Industrie geprägtes Quartier in ein wohnliches Quartier zu verwandeln. Aber auch Dinge die man weniger sieht, erfüllen mich mit Befriedigung: Dank der Vereinigung aller früher ungenutzten Fonds ist es heute möglich, Ausbildungsbeiträge und Unterstützungen für die verschiedensten kulturellen und sozialen Zwecke zu gewähren. Das Stimmrecht für Ausländer wurde eingeführt. Das gesamte Netz zur Stromversorgung gehört heute der Gemeinde. Das Verhältnis zwischen Gemeinderat und Schulkommission ist erfreulich gut und von konstruktiver Zusammenarbeit geprägt. Die Gemeindefinanzen sind gesund, die Grundzufriedenheit unserer Bevölkerung ist erstaunlich hoch und die Gemeindeverwaltung funktioniert einwandfrei.

Genauso wenig wie der Gemeindepräsident alleine schuld an Fehlern und Missratenem ist, ist er auch nicht alleine verantwortlich für das Gelernte. Der Gemeinderat funktioniert als Team und trägt als Kollegialbehörde gemeinsam Verantwortung. Deshalb ist es mir ein Anliegen, allen Kolleginnen und Kollegen aus dem Gemeinderat die mich in den vergangenen Jahren tatkräftig unterstützt und mit ihrer engagierten Mitarbeit den Rücken gestärkt haben, zu danken. Danken möchte ich auch den loyalen Mitarbeitenden der Verwaltung und natürlich allen Einwohnerinnen und Einwohnern die mit ihrer Zustimmung zu Vorlagen, mit freundlichen Rückmeldungen aber auch mit berechtigtem Tadel mitgeholfen haben, unser Dorf lebens- und lebenswert zu erhalten.

Einen speziellen und tiefen Dank hat meine Familie, meine Frau und mein Sohn, verdient. Ihre Geduld und ihre Bereitschaft zu verzichten, das Mittragen von Enttäuschungen und ihr Verständnis für die vielen Abwesenheiten haben es mir erst ermöglicht, mein Amt auszuüben. Ganz herzlichen Dank dafür!

Meinem Nachfolger und dem verbleibenden Gemeinderat wünsche ich viel Erfolg und Befriedigung in ihrer weiteren Arbeit. Ich weiss, der Einsatz für unser Dorf lohnt sich.

Christian Breitenmoser

des Ganzen zu sehen. Deine Mitarbeit in zahllosen Arbeitsgruppen und Kommissionen auf den Stufen Kanton und Region zeugen von einem überdurchschnittlichen Engagement im Dienste des Miteinanders. Doch auch innerhalb der Gemeinde hast du sehr viel bewegt. So wurden in baulicher Hinsicht einige Grossprojekte gebaut bzw. geplant: Neubau Kindergarten Speicherschwendi, Neubau Sportanlage Buchen, Sanierung Brandbach-Kalabinthstrasse, Erweiterungsbau Schulhaus Zentral. Aber auch andere Stichworte zeugen von deiner grossen Schaffenskraft im Dienste der Gemeinde:

- Neue Gemeindeordnung
- Einführung der kooperativen Oberstufe und Schaffung einer Schulleiterstelle
- Reorganisation des Gemeinderates und Einführung von Ressorts
- Bewältigung des Unwetters vom 1. September 2002
- Neue Räumlichkeiten für die Bibliothek
- Gründung der Stiftung «Leben im Alter» und Bau des Alterszentrums Hof Speicher
- Übernahme der EST durch die drei Standortgemeinden St. Gallen, Trogen und Speicher
- Bildung einer Einbürgerungskommission und Schaffung des Bildungs-, Kultur- und Sozialfonds Speicher
- Übernahme des Hallenbades
- Jugendtreff mit professioneller Betreuung
- Revision Ortsplanung
- Unterstützung von Vereinen und Institutionen

In vielen Fragen hast du dich sehr für die Sache der Gemeinde eingesetzt und auch oft deine etwas andere Sicht der Dinge mit eingebracht. Nicht nur diese 10 Jahre als Gemeindepräsident, sondern auch die vielen Jahre als Gemeinderat und aktives Mitglied zahlreicher Kommissionen und Vereine zeugen von deinem grossen und unermüdlichen Einsatz zu Gunsten des Gemeinwesens. Obwohl ich es nicht nachgezählt habe, hast du im Laufe deiner Amtszeit als Gemeinderat und Gemeindepräsident vermutlich an weit über 200 Gemeinderatssitzungen teilgenommen. Dass damit auch die Anzahl Kommissionssitzungen die 1000er-Marke deutlich überschreitet, darf ohne Zweifel angenommen werden. Während deiner langen Amtsdauer haben dich eine stattliche Anzahl Gemeinderätinnen und Gemeinderäte begleitet.

Nun gilt es, das Amt in andere Hände zu geben. Du musst zurückstehen – darfst aber auch verdientermassen aufatmen und dich neuen Zielen zuwenden. Dir, Christian, danken wir ganz herzlich für deinen grossen Einsatz im Dienste der Allgemeinheit. Wir wünschen dir einen wohlverdienten Zwischenhalt und einen guten Start zu neuen Ufern. Geniesse und nütze die Zeit, bleibe aktiv und bringe deine Sicht der Dinge ein. Wir wünschen Wohlergehen, Zufriedenheit und Gesundheit für dich und deine Familie.

*Thomas Christen, Vize-Gemeindepräsident
Speicher, den 16. Mai 2009.*

Zur Verabschiedung unserer Gemeinderäte Kerstin Auer und Andreas Brunner

Am 31. Mai endet auch die Amtsdauer von Kerstin Auer und Andreas Brunner im Gemeinderat. Sie sind beide im Jahre 2001 gewählt worden und haben die vergangenen acht Jahre in unserem Gemeinderat viel gearbeitet und bewirkt.

Kerstin Auer

Sie wurde auf Vorschlag der FDP in den Gemeinderat gewählt. Dank ihrer Ausbildung als Architektin brachte sie die besten Voraussetzungen für die Übernahme des Präsidiums der Baubewilligungskommission mit. Nach einer kurzen Einführungszeit hat sie das Zepter übernommen und die BBK einwandfrei und mit der ihr eigenen Mischung aus Fachkompetenz, Beharrlichkeit und Charme geführt. In ihrer Amtszeit sind grosse Bauprojekte wie Libanon, Zentralschulhaus und die Überbauung Wies bearbeitet und bewilligt worden. Aber auch Natelantennen, viele Um- und Anbauten, Sanierungen und Wintergärten sind genauso immer wieder auf der Traktandenliste aufgetaucht wie die ewige Geschichte im Sonder.

Die Totalrevision des Baureglements war ein wesentlicher Meilenstein in ihrer Tätigkeit. Sie hat die vorberatende Kommission geführt, der erarbeitete Vorschlag ist von den Stimmberechtigten mit deutlichem Mehr angenommen worden. Auch der personelle Generationenwechsel auf dem Bausekretariat wurde von ihr ausgezeichnet vorbereitet und durchgeführt. Kerstin Auer hat ihren Einsatz aber nicht nur auf die Baubewilligungskommission beschränkt. Aktiv und engagiert hat sie in der Kulturkommission mitgearbeitet und sich als Mitglied der Verwaltungskommission des Bildungs-, Kultur- und Sozialfonds für die unbürokratische Förderung der verschiedensten Anliegen unserer Bevölkerung eingesetzt.

Andreas Brunner

Andreas Brunner wurde 2001 als Vertreter der SP in den Gemeinderat gewählt. Da er bereits seit 1994 in der damaligen Umwelt- und Gewässerschutzkommission mitgearbeitet hat, war seine Mitarbeit in der neuen Kommission für Bau- und Umwelt (KBU) fast selbstverständlich. Durch sein Studium als Forstingenieur und seine Tätigkeit als Raumplaner hatte er auch ideale Voraussetzungen für eine Mitarbeit in anderen Kommissionen. Ab 2004 brachte er sein enormes Fachwissen in die Baubewilligungs- und die Planungskommission ein.

Seine Mitarbeit bei der Revision des Baureglements, bei der Erarbeitung des kommunalen Richtplans, sowie der

Planung der verschiedenen Schulhausvorlagen waren immer geprägt von Fachkompetenz, vorbildlichem Arbeitseinsatz und Pflichtbewusstsein. Unsere Gemeinde, der Gemeinderat und die Kommissionen in denen Andreas Brunner mitgearbeitet hat, haben in den vergangenen Jahren ungeheuer viel von seinem Fachwissen profitiert. In den 19 Jahren in denen ich jetzt im Gemeinderat mitgewirkt habe, habe ich nie einen Kollegen gehabt, der aufmerksamer und besser vorbereitet im Gemeinderatssaal gesessen ist. Zusätzlich hat auch er in der Verwaltungskommission des Bildungs-, Kultur- und Sozialfonds mitgearbeitet. Seit Gründung der Einbürgerungskommission war er auch dort interessiertes und engagiertes Mitglied. Speziell seine Handschrift trägt die Erarbeitung einer neuen Lösung für die Verwendung der Liegenschaft Schönenbühl. Die sorgfältigen Vorarbeiten, die Verhandlungen mit Interessenten, die wiederholte Information der Öffentlichkeit sowie das detaillierte Edikt wurden von den Stimmberechtigten mit einer deutlichen Zustimmung zum Baurechtsvertrag mit der Familie Sidler honoriert.

Ich möchte Kerstin Auer und Andreas Brunner – im Namen der ganzen Gemeinde – für alles was sie zum Wohl unseres Dorfes geleistet haben, ganz herzlich danken. Ich wünsche ihnen im Beruf, wie im privaten Leben von Herzen alles Gute.

Christian Breitenmoser, Gemeindepräsident, Speicher, den 16. Mai 2009.

Genehmigungen durch den Regierungsrat

Der Regierungsrat des Kantons Appenzell Ausserrhoden hat den Gemeinderichtplan mit den Teilbereichen Siedlung, Landschaft, Verkehr und Infrastruktur genehmigt. Die Gemeinde verfügt damit wieder über einen zeitgemässen und aktualisierten Gemeinderichtplan. Im Weiteren wurde die Teilrevision der Gemeindeordnung genehmigt. Die Teilrevision der Gemeindeordnung wurde notwendig aufgrund der Annahme der Volksinitiative «Effizienzsteigerung des Gemeinderates Speicher» sowie der Annahme des Vorschlages des Gemeinderates «Wahl der Schulkommission durch den Gemeinderat» am 28. September 2008.

Ergänzungswahlen in die vom Gemeinderat gewählten Kommissionen

Der Gemeinderat hat an seiner letzten Sitzung die ersten Ergänzungswahlen in die Kommissionen vorgenommen. An seiner Juni-Sitzung wird er diese Ergänzungswahlen abschliessen. Im Gemeindeblatt vom 26. Juni 2009 werden die Namen der neugewählten Personen veröffentlicht werden.

Ersatzbeschaffung neuer Festbänke

Die Gemeinde besitzt an die fünfzig Festbank-Garnituren, die Vereinen, Privatpersonen, der Schule oder der Gemeinde selbst zur Verfügung gestellt werden können. Ein Teil dieser Festbänke befindet sich durch jahrelangen Gebrauch in einem sehr schlechten Zustand. Ein Ersatz drängt sich deshalb auf. Der Gemeinderat hat aus diesem Grund eine Ersatzbeschaffung von zwanzig neuen Festbänken mit Kosten in der Höhe von Fr. 11'000.00 beschlossen.

Personelles

Frau Ursula Bleiker, Sachbearbeiterin bei den Sozialen Diensten der Gemeinde Speicher, hat ihre berufsbegleitende Ausbildung zur Rechtsagentin erfolgreich abgeschlossen. Die Gemeinde gratuliert ihr zu diesem grossen Erfolg und wünscht ihr für die berufliche Zukunft weiterhin viel Erfolg und Erfüllung bei der Arbeit.

Nächste Sitzung

Die nächste Sitzung findet am Mittwoch, 03. Juni 2009 statt. Eingaben und Anträge, die an dieser Sitzung behandelt werden möchten, sind bis spätestens eine Woche vor dem Sitzungstermin der Gemeindekanzlei (zuhanden des Gemeinderates) einzureichen.

*GEMEINDEKANZLEI SPEICHER
Der Gemeindeschreiber, Stefan Weber*

Wahlergebnisse online

Bitte beachten Sie, dass die aktuellen Wahlergebnisse jeweils am Abstimmungssonntag auf der Frontseite der Gemeinde-Homepage (www.speicher.ch) unter **NEWS** publiziert werden.

Alle Abstimmungsergebnisse finden Sie unter der Rubrik **Politik** → **Wahlresultate**.

Gemeindeverwaltung Speicher

KOMMISSION FÜR BAU UND UMWELT

Lärmbelästigung

Die Lärmbelästigung ist immer wieder mal ein Thema in unserer Gemeinde. Vor allem in den Sommermonaten, in denen man sich vermehrt draussen aufhält, kann der Lärm zum Problem werden. Rasenmäher, aber auch andere Geräte und Maschinen, «Töffli», oder zu laute Musik verursachen Lärm, welcher von gewissen Personen als Lärmbelästigung empfunden wird. Die Idylle, den lauen Sommerabend auf dem Balkon oder Sitzplatz zu geniessen, wird dadurch empfindlich gestört.

Die Lärmschutzverordnung erlässt Vorschriften für Fahrzeuge, Geräte und Maschinen.

Lärmprobleme zwischen Nachbarn und Mietern sind im (ZGB und OR) geregelt. Wer mutwillig durch Lärm die Nachtruhe stört oder wer in grober Weise die Ruhe an Sonn- und Feiertagen stört, kann gemäss kantonalem Strafrecht nach Art. 18 mit einer Busse bestraft werden. Gemäss Praxis dauert die Nachtruhe während der Woche von 22.00 bis 6.00 Uhr in der Früh.

Um unnötige Auseinandersetzungen unter Nachbarn gar nicht erst entstehen zu lassen, bitten wir die Bevölkerung um einen respektvollen Umgang mit lärmverursachenden Geräten. Sollte sich jemand trotzdem durch Lärm belästigt fühlen, versuchen Sie das Problem friedlich zu lösen. Wählen Sie einfach den richtigen Ton, ganz nach dem Motto «C'est le ton qui fait la musique»!

Im Sinne eines friedlichen Neben- und Miteinanders appellieren wir an die Selbstverantwortung jeder einzelnen Person. Begegnen Sie Ihren Nachbarn mit Respekt und halten Sie die Mittags- und Nachtruhezeiten ein.

Besten Dank

Die Füchse sind unterwegs

Es ist Frühling, die Zeit der Jungtiere. Für die Muttertiere bedeutet dies grössere Mengen Futter für den Nachwuchs zu besorgen. Um diese Jahreszeit sind deshalb wieder vermehrt Füchse unterwegs, die sich ihre Futterrationen aus den Abfallsäcken besorgen. Auch wurden in letzter Zeit vermehrt Krähen beobachtet, wie sie sich ihre Futterportionen aus den Abfallsäcken holen.

Deshalb die Bitte an alle Bewohner:

Stellen Sie den Abfallsack erst am Morgen des Abfuhrtages und nicht schon am Vorabend an die Abfallsammelstelle!

Herzlichen Dank

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung Speicher über Pfingsten 2009

Die Büros bleiben am **Pfingstmontag, 01. Juni 2009 geschlossen. Am Dienstag, 02. Juni 2009 sind wir gerne wieder für Sie da!**

Bitte wenden Sie sich bei **Todesfällen und dringenden Notfällen** an folgende Person (auch samstags und sonntags):

Janine Junker
Bestattungsamt Speicher

Tel. 071 720 18 09 oder 079 717 12 35

Sollte niemand erreichbar sein, bitten wir Sie, sich direkt mit dem Bestattungsinstitut Reimann, St. Gallen, Tel. 071 245 99 11 in Verbindung zu setzen.

Wir wünschen Ihnen schöne Tage!

Gemeindeverwaltung Speicher

Sanierung Brandbach und Kalabinth

Die Arbeiten an der Gemeindestrasse Kalabinth sowie an der neuen Platzgestaltung beim Werkhof sind Ende April wieder aufgenommen worden.

Ein wesentlicher Aspekt der Neugestaltung bildet die Bepflanzung mit Bäumen und Sträuchern sowie die Ansaat von Grünflächen entlang der Strasse und dem offen gelegten Brandbach.

Weiter sind Sitzbänke im Bereich Bank/Post, bei der Einmündung Bogenweg, sowie am Eugsterweg vorgesehen.

Im Baulos 4 – der Abschnitt zwischen der Fa. Knecht AG und der Kreuzung Stoss – wird nun die seitliche Anpassung von Vorplätzen und -gärten, sowie von Erschliessungen ausgeführt, u.a. auch ein Containerplatz für die Überbauung Zaun im Bereich des Werkhofes.

Schlussendlich wird noch der Deckbelag eingebaut. Diese Arbeiten sind, trockenes Wetter vorausgesetzt, während den Betriebsferien der Fa. Knecht AG und der Bäckerei Ammann – vom 20. bis 22. Juli 2009 – vorgesehen.

Abschliessend werden noch die definitiven Signalisations- und Markierungsarbeiten – so auch die Tempobeschränkung 30 km/h – ausgeführt.

Wir sind überzeugt, dass sich diese Gesamtanierung bewähren wird in Bezug auf:

- die Sicherheit bei Hochwasser
- den Komfort von Fussgängern
- sowie die Versorgung mit Wasser, Strom, Fernwärme, Telefon, TV, etc.

Die Projektleitung bedankt sich bei den Betroffenen für das während der Bauzeit entgegengebrachte Verständnis.

Gutes Trinkwasser

Das Trinkwasser von Speicher ist von guter Qualität und hygienisch einwandfrei.

Im Rahmen der Qualitätssicherung wird unser Trinkwasser monatlich untersucht. Die Analysen der ausgewerteten Wasserproben der vergangenen zwölf Monate wiesen durchwegs gute Werte aus und erfüllten somit die gesetzlichen Anforderungen an Trinkwasser.

Die Wasserversorgung Speicher setzt alle ihr zur Verfügung stehenden Möglichkeiten ein, diesen Qualitätsstandard zu erhalten. Dazu gehören Sanierungen von Leitungen und Schächten. Periodisch werden Leitungsteilstücke gespült wie auch die Reservoirs gereinigt. Die Hydranten werden in regelmässigen Abständen auf ihre Funktionalität geprüft.

Im vergangenen Jahr konnten 85% des Trinkwasserbedarfs aus den eigenen Quellen gedeckt werden. Die restlichen 15% Seewasser wurden über die RWSG (Regionale Wasserversorgung St.Gallen) vom Seewasserwerk Frasnacht nach Speicher gefördert.

Der Härtegrad des Wassers schwankt in Speicher je nach Wohngebiet und Jahreszeit zwischen 16–25°fH (französische Härtegrad). Dieser Wert wird als mittlere Härte eingestuft. Tendenziell ist das Quellwasser im Vergleich zu Bodenseewasser etwas härter. Bitte notieren Sie sich diese Werte, um bei ihren Waschvorgängen die Waschmittelmenge optimal dosieren zu können. Weitere Informationen finden Sie unter www.wasserqualitaet.ch.

Die Badesaison steht vor der Tür, Zeit um die privaten Swimmingpools zu füllen. An dieser Stelle möchten wir alle Schwimmbadbesitzer darauf aufmerksam machen, dass sie verpflichtet sind, den Zeitpunkt an dem sie ihren Swimmingpool (ab einer Menge von 20 m³) füllen möchten, unserem Wasserwart, Herr Hansruedi Schittli, telefonisch mitzuteilen. Die Beschaffung der zusätzlich benötigten Wassermenge erfordert eine optimale Planung und kann nicht innerhalb von ein bis zwei Stunden bereitgestellt werden. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.

Herzliche Gratulation zum Arbeitsjubiläum

Am 1. Mai 2009 durfte Frau Margrit Keel im Kreise ihrer Arbeitskollegen/Innen ihr 15jähriges Arbeitsjubiläum bei der Gemeinde feiern. Frau Keel hat am 1. Mai 1994 als Reinigungshilfe bei Schulabwart Hans Mohn, im Zentralschulhaus, ihre Tätigkeit aufgenommen. 1996 wechselte sie vom Schulhaus Zentral ins Buchen und arbeitet seither als Raumpflegerin in Teilzeit.

Margrit Keel, Jürg Mettler, Markus Zeller (von rechts)

Ihr fröhliches Wesen wird von ihren Mitarbeiter/Innen ebenso geschätzt, wie ihre Zuverlässigkeit und ihre speditiv Arbeitsweise. Wir gratulieren Frau Keel ganz herzlich zu ihrem Arbeitsjubiläum. Ein herzliches Dankeschön für die langjährige Treue sowie ihren unermüdlichen Einsatz zum Wohle unserer Schule. Wir wünschen Frau Keel alles Gute für die Zukunft und weiterhin viel Freude und Befriedigung bei der Ausübung ihrer Tätigkeit.

BEWILLIGTE BAUGESUCHE

Wies- Immo AG, c/o HAB AG
Bahnhofstrasse 5, 9230 Flawil
 Überbauung Wies mit 6 Mehrfamilienhäuser und 2 Tiefgaragen, Grundstücke Nr. 271 und 1675, Wies

Paul und Esther Inauen
Hohrüti 35, 9042 Speicher
 Zimmereinbau Scheunenteil / Gaubenvergrößerung, Grundstück Nr. 458, Hohrüti 35

Stefan und Helene Loacker
Oberdorf 29, 9042 Speicher
 Um- und Ausbau Einfamilienhaus, Grundstück Nr. 876, Oberdorf 29

ÜBERGABE PACTH SCHÖNENBÜHL

Anfangs Mai haben Hansueli und Rösli Frick nach 30 Jahren den Pachtbetrieb Schönenbühl an ihren Sohn Heinz und Schwiegertochter Christina übergeben. Aus gesundheitlichen Gründen sind sie gezwungen, die selbständige Tätigkeit im Landwirtschaftsbetrieb aufzugeben.

Während 30 Jahren haben Hansueli und Rösli Frick die Liegenschaft Schönenbühl einwandfrei und zur Zufriedenheit von Behörden und Bevölkerung bewirtschaftet, zuerst im Angestelltenverhältnis und die letzten 13 Jahre als selbständige Pächter. Vor rund 20 Jahren haben sie den Betrieb auf biologische Landwirtschaft umgestellt. Sorgfältig sind sie mit ihren Tieren und dem ihnen anvertrauten Stück Natur umgegangen. Der Hof im Schönenbühl war auch für Familien mit Kindern und alle an der Landwirtschaft Interessierten immer wieder Ziel von Spaziergängen. Mit ihrer offenen Art und der rücksichtsvollen Bewirtschaftung haben sie bei der Bevölkerung viel Verständnis und Interesse an der Landwirtschaft geweckt. Im Namen des Gemeinderats und der Speicherer Bevölkerung danke ich Hansueli und Rösli Frick für die 30 Jahre ausgezeichnete Zusammenarbeit. Ihr habt einen Teil unseres Gemeindevermögens bewahrt und zum Nutzen aller bewirtschaftet.

Für eure Zukunft in Amriswil wünsche ich euch viel Erfolg und Befriedigung bei der neuen Arbeit und ganz speziell gute Gesundheit. Ich bin sicher, Speicher wird euch weiter am Herzen liegen und wir werden euch auch in den kommenden Jahren immer wieder in unserem Dorf antreffen können.

Der Gemeinderat hat beschlossen, den bestehenden Pachtvertrag mit Heinz Frick und seiner Frau Christina weiterzuführen. Heinz Frick hat in den letzten Jahren seinen Eltern vermehrt geholfen, die anstehenden Arbeiten zu erledigen. Er kennt den Betrieb und ist bereit die Chancen und Risiken welche die heutige Landwirtschaft bietet einzugehen. Wir hoffen, mit ihm einen Nachfolger gefunden zu haben, der genauso wie seine Eltern mit Rücksicht auf die Natur und mit Verständnis für die Interessen der Bevölkerung die Liegenschaft Schönenbühl bewirtschaftet. Wir wünschen ihm und seiner Familie viel Erfolg und viele gute Jahre im Schönenbühl.

Christian Breitenmoser, Gemeindepräsident

Schule Speicher

KLASSENLAGER IN TENERO

In der Woche vom 4. bis 8. Mai 2009 verbrachten wir mit allen Erstoberstüflern ein Lager im Sportcamp in Tenero. Ein grosses Sportangebot erwartete uns: So surften wir um die Wette, kletterten die Wände hoch und schlugen die Tennisbälle um die Ohren... Und dies bei herrlichem Sonnenschein. Unser Fazit: Wir erlebten eine sportliche, strenge und abwechslungsreiche Woche!

SCHULERGÄNZENDE TAGESSTRUKTUREN SPEICHER 2009/10

Es freut uns Ihnen mitteilen zu dürfen, dass die Projektphase mit einer Evaluation abgeschlossen wurde und die Tagesstrukturen Speicher ein fixer Bestandteil des Angebots der Schule Speicher sind. Wir haben aufgrund der Rückmeldungen das Angebot durch die «**Aufgabenstunde an der Sekundarschule**» und mit einem «**Natur-Nachmittag**» erweitert.

Falls Sie sich für eines der Angebote interessieren bitten wir Sie, bei der Klassenlehrperson die Anmeldebedingungen mit Anmeldeformular zu beziehen. Anmeldeschluss ist der 19. Juni 2009.

Übersicht des Angebots 2009/10

	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
07.30 -08.20	Morgenbetreuung				
08.20-11.45	Blockzeiten (Unterricht)				
11.45-13.30	Mittagstisch			Mittagstisch	
13.30-15.00	Naturnachmittag	Schulergänzende Betreuung		Schulergänzende Betreuung	Schulergänzende Betreuung (Pinocchio)
15.00-17.30	Nachmittagsbetreuung/ Aufgabenstunde Primar + Sek.	Nachmittagsbetreuung/ Aufgabenstunde Primar		Nachmittagsbetreuung/ Aufgabenstunde Primar + Sek.	Nachmittagsbetreuung (Pinocchio)

ERFOLGREICHE MÄDCHEN AM CS-CUP

Dieses Jahr haben wiederum viele Klassen der Mittel- und Oberstufe eine Fussballmannschaft für den CS-Cup zusammengestellt. Der CS-Cup ist die offizielle Schulfussballmeisterschaft des Schweizerischen Fussballverbandes. An den kantonalen Qualifikationsturnieren treffen alle Klassen des gleichen Jahrganges zusammen. Die Sieger aus diesen kantonalen Turnieren dürfen dann an das nationale Finalturnier reisen und dort um den Schweizermeistertitel spielen. Die Kantonaltourniere für die Mädchen und Knaben der meisten Klassen haben bereits stattgefunden. Besonders erfolgreich waren die Mädchen der 6.Klasse aus Speicher. Nachdem Claude Heiniger letztes Jahr mit seinem Team an das Finalturnier nach Thun reisen konnte, schafften das dieses Jahr das gemeinsame Mädchenteam der Klassen von Hans Jörg Müller und Simone Bischof. Die zwei Teams (Heiniger und Müller/Bischof) spielten am Kantonaltournier in einem spannenden Finalspiel um die Plätze eins und zwei. Hans Jörg Müller wird mit seiner Mannschaft am 17. Juni frühmorgens nach Basel reisen. Wir drücken ihnen die Daumen!

Wir möchten uns bei allen Lehrerinnen und Lehrern, die ihre Klasse bei der Teilnahme unterstützt haben, für Ihren Einsatz bedanken.

Ronja, Linda, Zöre, Robin, Barbara (obere Reihe, von links) Tonia, Elena, Marina, Marja

100 JAHRE ZENTRALSCHULHAUS

Das hundertjährige Bestehen des Zentralschulhauses wurde gross gefeiert. Um 8:00 Uhr startete der Samstagmorgen in der grossen Turnhalle. Mit einem «Habermues» begann der Tag. Anschliessend ging es weiter mit verschiedensten Workshops. Die Palette reichte von früher bis heute. Man erlebte wie die Leute vor hundert Jahren tanzten, zeichneten oder schrieben und wie sie es heute tun. Die Eltern waren natürlich herzlich eingeladen, um mit zu machen, ein Konzert einer Schülerband zu hören und den Klang des hauseigenen Schülerchors zu geniessen. Im Festteil gab es verschiedene Ansprachen. Gespannt und amüsiert lauschten alle den Ausführungen von Jakob Eugster, der in den 30er Jahren im Zentral zur Schule ging. Der Festakt endete mit verschiedenen Chören und einem Schauspiel. Zu guter Letzt gab es dann noch Risotto und Kuchen.

Die Workshops:

Tänze des letzten Jahrhunderts

In diesem Workshop gab Frau Schriebl einen Einblick in einen Tanz namens «Cake Walk», dieser war vor allem in den 20er Jahren ein Riesenhit. Bevor sich die Besucher selbst im Tanzen übten, gab es einen kleinen Film und eine Bildershow.

Geschichte der Rockmusik

Hier gewährten Herr Schriebl und Herr Chesini einen spannenden Sing- und Lernmorgen über die Geschichte der Rockmusik.

GZ früher und heute

Die Schüler übten sich mit Schreibfeder und Tinte an der Kunst des Geometrischen Zeichnens von früher. Frau Bärlocher und Herr Blumer leisteten tatkräftig Hilfe, wenn die Schüler und Erwachsenen vor lauter Strichen die Augen verdrehten.

Zeichnen

Bei Herrn Brunner erlernte man die Kunst der Collage. Im Vordergrund stand natürlich das Jubiläum der Schule. Es entstanden richtige Kunstwerke.

Werken Textil

Die Schüler sowie die anderen Besucher unseres Jubiläums lernten, wie man früher nass und trocken filzte. Frau Ebnetter war immer voll dabei und gab verschiedenste Informationen zum textilen Werken von früher.

Schön schreiben => Herr Klaus

Bei Herrn Klaus lernte man, wie man das ABC auf Altdeutsch schreibt und gestalteten mit ihrem Wissen dann einen Text. Geschrieben wurde wie vor hundert Jahren mit Feder, Tintenfässchen und Tintenlumpen.

Französisch

Der Französischunterricht wurde in zwei Hälften geteilt. Herr Hohl begann mit dem Unterricht der 50er und 60er

Jahre. Mit einer Absenzenliste und dem Optimismus vor 50 Jahren. Herr Klee gestaltete den modernen Unterricht mit Musik und umhergehenden Gesprächen, auf Französisch versteht sich.

Früher hiess es stramm stehen!

Gastronomie

In der Gastronomie wurde unter der Leitung von Frau Kink und Frau Schoch das Morgenessen weggeräumt und Wasser für den Risotto am Mittag gekocht.

Schulgeschichten

Hier bei Herrn Kradolfer ging es darum, Erwachsene zu fragen, was sie in der Schule so alles gemacht hatten. Es ging darum, Lustiges oder Erlebnisse zu schildern, von denen die Schüler nichts wussten. Man erfuhr, dass es früher strenger war, wie z.B. eineinhalb Tage Hauswirtschaft und Handarbeit zu haben.

Auch war es so, dass man früher andere Dinge gelernt hatte, wie bügeln oder den Boden zu wischen.

The Voice

Der Schülerrat mit Frau Strittmatter war zuständig für die Informationen und Auskünfte und beschäftigte die Kleinen, während die Eltern in aller Ruhe durchs Schulhaus schlendern konnten.

Musik und Unterhaltung:

Invisible Cosmos:

Invisible Cosmos ist eine Band aus Speicherer Jugendlichen, die vorwiegend noch hier zur Schule gehen. Sie begeisterten uns mit selbst geschriebenen Texten, oder gecoverten Einlagen. Auch am Jubiläum waren sie nicht weg zu denken. Sie spielten vier grossartige Songs.

Der Festakt:

Die Ansprachen hielten Herr Breitenmoser und Herr Witschi. An Erinnerungen von damals erfreuten sich alle. Danach unterhielten der Schulchor und die Lehrkräfte die Gäste. Auch das Theaterspiel der eigenen Theatergruppe tat das ihre zu einem gelungenen Fest.

MUSIKALISCHE REISE MIT DER ZEITMASCHINE

25 Jahre Musikschule Appenzeller Mittelland – Das grosse Jubiläumfest steht bevor!

Die kontinuierliche Arbeit während eines Vierteljahrhunderts gipfelt im Jubiläumsjahr in der Aufführung des Musicals «Die Musikalische Reise mit der Zeitmaschine» nach dem Musical «Die unglaubliche Reise mit der Zeitmaschine» von Martin Falk, welches für dieses Fest leicht angepasst wurde. Mit rund 80 Mitwirkenden, Theater spielenden, singenden und musizierenden Kindern und Jugendlichen entsteht ein grosses Gemeinschaftswerk, welches Musik aus vielen Epochen und Stilen mit der Reise durch die Zeiten kombiniert und zu überraschenden Erlebnissen führt.

Die Rahmenhandlung spielt im Musiklager, wo neugierige Mädchen den gesperrten Estrich betreten. Dabei entdecken sie etwas Unglaubliches: die Zeitmaschine «Timi»! Mit dieser Zeitmaschine reisen die Kinder in die Vergangenheit und in die Zukunft. – Die unterschiedlichen Zeiten werden durch unterschiedliche Musikstile, jeweils zu den Szenen passend, «life» dargestellt.

Die Regie- und Theaterarbeit leisten die Theaterpädagoginnen Elisabeth Stingelin und Liv Sonderegger, mit den Sängerinnen und Sängern arbeitet Milva Strazzer, die musikalische Gesamtleitung trägt Schulleiter Wilfried Schnetzler. Chor, Theatergruppe sowie die vielfältigen Instrumentalbesetzungen proben bereits seit Herbst mit ihren Lehrkräften auf das Ziel der Aufführungen im Juni hin.

Es finden am 5. Juni eine geschlossene Schüleraufführung und am **Samstag, 6. Juni um 19.00 Uhr** und am **Sonntag, 7. Juni um 11.00 Uhr öffentliche Aufführungen im Buchensaal Speicher** statt. Der Eintritt ist frei! (Kollekte als Beitrag an die hohen Unkosten).

Internet: www.musical.msam.ch

OFFENE JUGENDARBEIT SPEICHER

Girlsclub: Movie-Night

Mit einem einzigen Mädchen ist es unmöglich, einen ganzen Kinosaal zu füllen. Schade, dass auch dieser Mädchenabend wieder nicht stattfinden konnte!

An unserer Umfrage nach geeigneten Ideen für Mädchenabende hat sich bisher noch kein einziges Mädchen beteiligt.

Wir sind zurzeit jedoch sehr darum bemüht, unsere Flyer an gut sichtbaren Orten (im Treff, in der Schule, im Dorf) aufzuhängen, sodass sich auch Mädchen melden, welche selten oder gar nicht im Le Coin anzutreffen sind.

Konzert in Teufen – Konzert im Speicher

Am 02.05.09 besuchten wir den Konzertabend der Appenzeller Musikschule in Teufen. Er wurde im Jugendtreff durchgeführt und es kamen gut 100 Besucher jeder Altersklasse. Die Jugendlichen gaben ihr Können zum Besten und manch einer staunte nicht schlecht, was die Bands bereits für gute Musik spielten. Wir waren an diesem Abend anwesend hinsichtlich der 700 Jahr Feier im September 2009 in Speicher. Wir versuchen am 11. und 12. September je drei-vier Bands zu verpflichten, welche in der Linde die Jugend unterhalten sollen. Dazwischen wird ein DJ sein Können unter Beweis stellen.

StattGewalt

Vom 7.–9. Mai haben in der Stadt St. Gallen Rundgänge zum Thema Gewalt und Vandalismus stattgefunden, an denen wir beide teilgenommen haben.

Jede und jeder von uns ist im öffentlichen Raum schon Gewalt-Situationen begegnet. Soll man da reagieren? Wenn ja, wie?

Auf diesem Rundgang konnte jeder Teilnehmer bei drei verschiedenen Szenen, welche von Schauspielern sehr echt rübergebracht wurden, selber eingreifen und seine eigenen Ideen und Strategien ausprobieren. Spannend, wie die Reaktionen ausfielen...

Es wäre für ein weiteres Jahr bestimmt auch interessant, mit den Jugendlichen an einem solchen Rundgang teilzunehmen. Auf diese Weise erlangt jede und jeder Beteiligte Sicherheit für die reale Situation, der man bestimmt eines Tages begegnen wird...

Homepage

Bis nach den Sommerferien sollte unsere neue Homepage installiert sein. Da wir an der alten Version diverse Mängel in der Bearbeitung haben, wird eine neue erarbeitet. Es wird auch eine Fotogalerie enthalten sein, auf welcher wir alle Events vom Treff mit Bildern festhalten wollen.

Agenda: immer topaktuell unter www.lecoin.ch

BG-Sitzung:

Am Mittwoch, dem 24.Juni, findet anstatt einer BG-Sitzung unser Abschlussessen statt. Als Dank für die letzten drei Jahre Arbeit werden wir uns mit unserem Gewinn ein feines italienisches Essen gönnen. Wir treffen uns um 12.30 Uhr vor dem Restaurant «La Taverna» in St. Gallen.

Uf bald

Katrin Looser und Beat Marti

Öffnungszeiten Jugendraum Le Coin

Montag	18 – 21 Uhr
Mittwoch	14 – 21 Uhr
Freitag	19 – 22.30 Uhr
Samstag	19 – 22.30 Uhr

Schupfen 10
9042 Speicher
Telephone: 071 340 06 20
Email: info@lecoin.ch
Daten siehe www.lecoin.ch

Sing a Song

Chorprojekt der Sekundarschule
4. Juni 2009
Kath. Kirche Speicher
19.30 Uhr

THEO RETISCH

Wegelagerer!

Haben Sie Ihre letzte Stromrechnung auch genauer angeschaut? Und? Haben Sie auf Anhieb begriffen, was da gefordert wird? Neu werden die Energiekosten und die Netznutzung getrennt in Rechnung gestellt. Der Grund ist die Liberalisierung des Strommarktes in dessen Folge per Gesetz das Stromnetz in eine separate Gesellschaft überführt wurde. Eine Gesellschaft notabene, deren oberstes Ziel es nicht mehr ist, eine lückenlos günstige Stromversorgung sicherzustellen, sondern damit möglichst hohe Gewinne zu machen. Anders kann man die Tatsache nicht deuten, wenn man für die gleiche Infrastruktur von einem Tag auf den anderen 20 Prozent und mehr verrechnet. Oder hat sich bei Ihnen zwischen dem Kraftwerk und der Steckdose im letzten Jahr irgendetwas geändert? Dass man dem Stromverbrauch mit Nieder- und Hochtarif die Spitze zu brechen versucht, ist ja durchaus nachvollziehbar, dass aber auch die Durchleitungskosten im Hochtarif ebenso fast doppelt so teuer sein sollen, ist doch eine Frechheit sondergleichen! Leitung ist doch Leitung, egal ob es Tag oder Nacht ist. Da wird der Verbraucher regelrecht abgezockt. Wenn jetzt die Volksseele kochen sollte, kann sie sich das eigentlich kaum noch leisten. Begründet wird der ganze Schwachsinn damit, dass man in Zukunft den Strom vom günstigsten Anbieter beziehen könne. Aber bitte, da geht es dann nur noch um den Energiepreis im Rappenbereich!

Nehmen wir die Liberalisierung der Post. Der Gewinn nähert sich seither der Milliardengrenze und was macht das Management daraus: Die Schliessungen der kleinen Poststellen werden zahlreicher, das Porto wird teurer, die Briefkästen werden immer seltener geleert und der Pöstler wird immer schneller durch die Gegend gehetzt. Eine widersinnige Situation! Der Dienst ist zum Verdienst geworden.

Nehmen wir das Krankenversicherungsgesetz. Seit es in Kraft ist, steigen die Prämien unaufhaltsam und heute muss man feststellen, dass die Krankenkassen eigentlich Banken sind, die mit unseren Prämien riesige Reserven anhäufen, damit an der Börse zocken und Hunderte von Millionen Franken verlieren.

Das alles ist moderne Wegelagererei: Man kommt unter keinen Umständen daran vorbei, ohne kräftig zur Kasse gebeten zu werden. Und genau darum geht es bei der Liberalisierung jedes Mal: Es werden gewaltige Kassen geschaffen, an denen dann hoch bezahlte Manager hocken, die mit am grossen Rad drehen wollen. Der Duden erklärt ‚liberal‘ wie folgt: Freiheit, Autonomie und Selbstverantwortung. In der Realität haben wir in den drei Beispielen aber nur die freie Wahl zwischen Pest und Cholera. Deshalb ist es doch absurd, wenn die bekannten Steuerersparnisparteien die kleinen Leute um ein paar Zehnernoten entlasten, diesen aber auf der anderen Seite – unter dem Titel der Liberalisierung – mit dem Abbau der bewährten, staatlich geregelten Grundversorgung ein Mehrfaches davon zugunsten von privaten Kassen doch noch aus der Tasche ziehen. Wie lange wollen wir uns das noch gefallen lassen?

Mein Zorn ist nicht

Theo Retisch

theo.retisch@gmx.ch

SHIATSU

Tag der offenen Tür

Am Samstag, den 6. Juni 2009, von 11.00 – 16.00 Uhr steht die Praxis-Tür von Andrea Bucher-Bühlmann für Sie offen!

Seit Februar dieses Jahres praktiziert Andrea Bucher Shiatsu und Fussreflexzonen-Massage in ihrer Praxis. Sie hat an der Heilpraktikerschule in Luzern die theoretische und praktische Shiatsu-Ausbildung besucht und die theoretische Prüfung abgelegt; nun bereitet sie sich auf die praktische Prüfung vor.

Im Bereich der Fussreflexzonen-Massage sammelte sie mehrere Jahre Berufserfahrung in der Praxis einer Kollegin. Nun freut sie sich darauf, Sie hier in Speicher zu behandeln.

Was ist Shiatsu?

Der japanische Begriff Shiatsu heisst wörtlich übersetzt «Finger-Druck». In der Behandlung wird mit Daumen, Händen, Ellbogen und Knien in fließenden Bewegungen angemessener Druck auf die Energiebahnen ausgeübt. Je nach Bedarf werden weitere Techniken wie Rotationen der Gelenke und Dehnungen eingesetzt. Durch Shiatsu werden energetische Blockaden und Stauungen gelöst und die natürlichen Selbstregulierungskräfte stimuliert. Der Energiehaushalt wird harmonisiert und die körperlich-seelische Ausgeglichenheit gefördert. Das Begleiten der KlientInnen mithilfe von Gespräch und Körperübungen ergänzt die energetische Behandlung.

Wirkungsweise

Shiatsu eignet sich für Menschen aller Altersstufen und kann vielfältig eingesetzt werden. Mit Shiatsu werden die gesunden Kräfte im Menschen auf einer körperlichen, seelischen und geistigen Ebene angesprochen, unterstützt und gestärkt. Während und nach der Behandlung erfahren KlientInnen eine tiefe Entspannung und ein «sich-ganz-fühlen». Dieses kann mit Empfindungen von umfassender Belebtheit, Leichtigkeit, Weite, Ruhe, Wärme, Offenheit, Klarheit usw. verbunden sein.

Behandlungsablauf

Während der Behandlung liegt die behandelte Person in bequemen Kleidern auf einem Futon auf dem Boden. Aus dem energetischen Befund ergibt sich der individuelle Behandlungsverlauf. Die Behandlung wird an die aktuelle Situation der KlientInnen angepasst und erfolgt mit entspannender Musik. Dies erlaubt den KlientInnen «in-sich-hineinzuhorchen» und der Ausführenden, in aufmerksamer Verbindung mit dem Geschehen zu sein. Shiatsu wird so zu einer tiefen, vertrauensvollen Kommunikation ohne Worte und die Behandlung zur «berührenden Kunst». Durch die therapeutische Begleitung über eine bestimmte Periode verändern sich Energie-, Lebens- und Verhaltensmuster, so dass es den KlientInnen gelingt, ihre Gesundheit und Lebensqualität nachhaltig und selbstverantwortlich zu verbessern. Darum packen Sie diese Gelegenheit beim Schopf und nehmen Sie sich die Zeit, Ihre Seele mal wieder baumeln zu lassen! Andrea Bucher berät Sie gerne am Tag der offenen Praxis-Tür (siehe Inserat)!

EUROPÄISCHER ERFOLG FÜR MUSEUM FÜR LEBENSGESCHICHTEN

Museum für Lebensgeschichten, Speicher (AR), beim «European Museum of the Year Award» 2009 ausgezeichnet

Im türkischen Bursa fand am 9. Mai 2009 die feierliche Preisverleihung für den «2009 European Museum of the Year Award» statt. Eine «Special Commendation» – die zweithöchste Auszeichnung – erhielt das Museum für Lebensgeschichten in Speicher. Das Seminar des European Museum Forum (EMF) mit Präsentation neuer und umgestalteter Museen gilt als internationale Informations- und Kontakt-drehscheibe für Museumsfachleute.

Am diesjährigen internationalen Wettbewerb um den «European Museum of the Year Award» beteiligten sich 52 Museen aus 25 europäischen Ländern – u.a. drei Schweizer Museen – das Museum Rietberg, Zürich, das Museum für Lebensgeschichten, Speicher und das Walliser Kunstmuseum, Sitten.

Visionäres Projekt des Schweizer Künstlers H.R. Fricker

Das MfL ist ein visionäres Projekt des Schweizer Künstlers H.R. Fricker. Er gewann mit einer Idee den Kunst am Bau-Wettbewerb. Lebensgeschichten erfassen, aufarbeiten, dokumentieren und auch sichtbar machen ist das Ziel des Museums. Es soll ein Kompetenzzentrum werden, von dem nicht nur die Bewohner vom Hof Speicher profitieren, sondern auch nähere und weitere Kreise der Bevölkerung, die sich mit Altersfragen befassen oder sich dafür interessieren. Hinter dem Museum steht ein Trägerverein. Dieser stellt die Verbindung zur Bevölkerung her und bildet ein tragfähiges Fundament, ohne das dieses ehrgeizige Projekt nicht weiter ausgebaut werden kann. Ein derart umfassendes Unterfangen, wie das Museum für Lebensgeschichten es darstellt, wächst mit den Menschen, die es betreiben. Deshalb ist eine breite Verankerung im Hof Speicher und in der Bevölkerung existenziell.

Aufbruch in die Erinnerung

Professor Dr. Hermann Schäfer, Jurymitglied des EMF/EMYA zum Museum für Lebensgeschichten: «Es ist eine sensationelle Idee, die noch nirgendwo anders realisiert wurde – ein Museum, das seinesgleichen sucht und ein beispielgebendes Modell für die Zukunft ist; dies nicht zuletzt in einer alternden Gesellschaft. Das «Altersheim» bekommt eine völlig neue Dimension; es ist nicht mehr letzter Wohnsitz, sondern Aufbruch in die Erinnerung.»

Weitere Informationen und Bilder der Preisverleihung finden Sie unter: www.museumfuerlebensgeschichten.ch

S O N N E N G E S E L L S C H A F T
S P E I C H E R

BACKSTAGE OPENAIR ST. GALLEN

Samstag, 27. Juni 2009, 18.30 Uhr

- Wissen Sie, wie es hinter den Bühnen des OpenAir St. Gallen aussieht?
- Wissen Sie, wie viele Personen hinter den Bühnen arbeiten um einen reibungslosen Ablauf zu sichern?
- Ahnen Sie, wie viele Künstlergarderoben, Staff, Technik benötigt werden?

Die Sonnengesellschaft Speicher lädt Sie ganz herzlich zu einer Backstage-Führung an «unser» OpenAir ein.

Kurzbesuch des Festivals inkl. Führung am Samstag, 27. Juni 2009, Beginn 18.30 Uhr.

Besammlung um 18.00 Uhr: Parkplatz Lanker, vis-a-vis Bahnhof, Fahrgemeinschaft.

Nach der Führung haben Sie die Möglichkeit, noch einen Apéro auf eigene Kosten zu konsumieren. (Apéro: reichhaltig von Pizza über Fischknusperli bis einfach zu Eingeklemmten etc.)

Während des Apéros erleben Sie die Atmosphäre vor der Bühne mit den Fan's, der Musik.

Anmeldung bis 20. Juni 09 bei:

– Richard Krays, Speicher, Tel. 078 637 27 35

Gäste sind herzlich willkommen.

Für den Vorstand: Vreny Knecht

VERANSTALTUNGSKALENDER VOM 29. MAI 2009

Tragen Sie Ihre Veranstaltungen selbst ein unter www.speicher.ch > aktuelles > Anlässe

VERANSTALTUNGEN		WER	WAS	WO	
Fr	29.05.	09.30	Evang. Kirche	Chängouru	Evang. Kirchgemeindehaus
Fr	29.05.	10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet A
Di	02.06.	18.00	HGV Speicher	HGV-Stamm	Rest. Rebstock
Mi	03.06.		Altherren-Club AR*	frei (Pfingsten)	
Mi	03.06.	15.00	Museum für Lebensgeschichten	Erzählcafé	Erinnerbar, Alterzentrum Hof Speicher
Mi	03.06.	20.00–22.00	Samariterverein	Samariterolympiade	Buchenschulhaus
Do	04.06.	18.00–19.30	Stiftung Kinderdorf Pestalozzi	Exil Schweiz – Tibeter auf der Flucht	Kinderdorf Pestalozzi, Trogen
Do	04.06. – Sa	13.06.	Samariterverein	Samariter	Buchenschulhaus
Fr	05.06.	10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet B
Fr	05.06.	14.30	Evang. Kirche	Freitagsrunde	
Sa	06.06.	10.00–16.00	Polizei und Feuerwehr Speicher	Tag der offenen Tür	Polizeiposten und Areal der AB
Sa	06.06.	14.00–17.00	Bibliothek Speicher–Trogen	Lit. Häuserspaziergang durch Speicher	Bibliothek
Sa	06.06.	19.00	Musikschule Appenzeller Mittelland	Musical	Buchensaal
Sa	06.06.	20.00	Winterthurer Vokalensemble	Chorkonzert	Pfarrkirche Trogen
So	07.06.	11.00	Musikschule Appenzeller Mittelland	Musical	Buchensaal
So	07.06.	14.00–16.00	Frauechreis + Atelier Werkraum	Generationen treffen sich	Atelier Werkraum
So	07.06.	14.00–15.00	Stiftung Kinderdorf Pestalozzi	Öffentliche Führung	Kinderdorf Pestalozzi, Trogen
Mo	08.06.	mit Voranm.	pro juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Mo	08.06.	14.00	Evang. Kirche	Alti Lieder führole	Evang. Kirchgemeindehaus
Di	09.06.	11.00	Evang. Kirche	Regenbogen Gebet	Evang. Pfarrhaus
Di	09.06.	12.00	Evang. Kirche	Mittagstisch	Evang. Kirchgemeindehaus
Di	09.06.	15.00–16.00	Spitex-Verein Speicher-Trogen-Wald	Gesundheitssprechstunde	Spitexbüro, Hof Speicher
Mi	10.06.	08.00	Altherren-Club AR*	Wanderung und Begegnung mit Huskys	mit PW ab Kurier-Reisen
Mi	10.06.	14.30	Museum für Lebensgeschichten	Hanna Mehr – Führung und Lesung	Museum für Lebensgeschichten
Fr	12.06.	10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet A
Sa	13.06.	19.00	kul-tour auf Vögelinsegg	«Jalazz» (Jazz-Quartett) – CD Taufe	kul-tour auf Vögelinsegg
Mo	15.06.	14.00–16.00	pro juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Di	16.06.		Gemeinde	Eisen- und Metallwarensammlung	
Mi	17.06.	14.30	Altherren-Club AR*	Video: Russische Flugzeugindustrie	Bärensaal, Sp'schwendi
Do	18.06.	08.15	Pro Senectute AR	Wanderung	Besammlung: Bahnhof Speicher
Fr	19.06.	08.30	Frauechreis Speicher-Trogen-Wald	Zmorge 60+	Kath. Kirchenzentrum Bendlehn
Fr	19.06.	09.30	Evang. Kirche	Chängouru	Evang. Kirchgemeindehaus
Fr	19.06.	10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet B
Fr	19.06.	20.00	Kulturkommission Speicher	4. Kulturinarium	Rest. Bären, Sp'schwendi
So	21.06.	13.00–22.00	kul-tour auf Vögelinsegg	Stobete – Original Appenzeller Streichmusik	kul-tour auf Vögelinsegg
Mo	22.06.	mit Voranm.	pro juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Di	23.06.	12.00	Evang. Kirche	Mittagstisch	Kath. Pfarreizentrum Bendlehn
Di	23.06.	14.00	Frauechreis Speicher-Trogen-Wald	Botanischer Garten, St Gallen	Botanischer Garten, St. Gallen
Mi	24.06.	06.30	Altherren-Club AR*	Tagesausflug mit Frauen: Führung Willisau	mit Car ab Kurier-Reisen
Do	25.06.	10.00	Evang. Kirche	Andacht mit Abendmahl	Alterszentrum Hof Speicher
Fr	26.06.	09.30	Evang. Kirche	Andacht mit Abendmahl	Altersheim Boden, Trogen
Fr	26.06.	10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet A
Fr	26.06.	14.30	Evang. Kirche	Ökum. Seniorennachmittag	Evang. Kirchgemeindehaus
Sa	27.06.	18.30	Sonnengesellschaft Speicher	Backstage Open Air St. Gallen	Parkplatz Lanker

*Veranstaltungen des Altherren-Club AR nur für Mitglieder

EVANGELISCHE KIRCHE

Pfingstsonntag, 31. Mai

9.30 Gottesdienst zu Pfingsten mit Abendmahl, Pfr. Dr. Frank Jehle; Klaus Rodowsky: Euphonium

Freitag, 5. Juni

14.30 Freitagrunde: Ausflug, (nur bei schönem Wetter. (Bei unsicherer Witterung erhalten Sie unter der Telefonnummer 071 344 46 42 Auskunft), Claudia Rufer

Sonntag, 7. Juni

10.00 Schwendi-Gottesdienst, Restaurant Bären, Pfr. Dr. Frank Jehle, Gemischter Chor, Speicherschwendi

Montag, 8. Juni

14.00 «Alti Lieder füehole», Ruth Bäggli, Elsi Graf, Kirchgemeindehaus

Dienstag, 9. Juni

11.00 «Regenbogen Gebet», Claudia Rufer, Pfarrhaus

12.00 Mittagstisch, Kirchgemeindehaus, Anmeldung bis Montagmittag an Georgette Zellweger, Bruggmoos, 071 344 23 88

Sonntag, 14. Juni

9.30 Gottesdienst, Vertretung

Freitag, 19. Juni

9.30 Chängouru, «Einfache Kinderspiele», Denise Lauper, Kirchgemeindehaus (bei schönem Wetter im Freien)

Sonntag, 21. Juni

9.30 Gottesdienst mit Taufe, Pfr. Dr. Frank Jehle, Verabschiedung von Vreni und Heinz Cantieni, Kirchenkaffee

Dienstag, 23. Juni

12.00 Mittagstisch, Bendlehn, Anmeldung bis Montagmittag an Georgette Zellweger, Bruggmoos, 071 344 23 88

Donnerstag, 25. Juni

10.00 Andacht mit Abendmahl, Pfrin. Susanne Schewe, Hof Speicher

Freitag, 26. Juni

9.30 Andacht mit Abendmahl, Pfrin. Susanne Schewe, Altersheim Boden, Trogen

14.30 Ökum. Seniorennachmittag, Motto: «Jechterondoo», Gestaltung: Peter Eggenberger, Kirchgemeindehaus

Sonntag, 28. Juni

9.30 Gottesdienst mit Abendmahl, Pfr. Dr. Frank Jehle

Seniorennachmittage im evangelischen Kirchgemeindehaus

Die Nachmittage beginnen jeweils um 14.30 Uhr

Freitag, 26. Juni 2009

Der gemütliche Nachmittag unter dem Motto «**Jechterondoo**» wird von humorvollen Appenzeller Geschichten geprägt. Dabei lassen verblüffende Zwischenfälle, unglaubliche Begebenheiten und rekordverdächtige Ereignisse mit oft historischem Hintergrund schmunzeln und herzlich lachen. Dieser ökumenische Seniorennachmittag wird von Herrn **Peter Eggenberger** gestaltet.

Voranzeige:**Freitag, 21. August 2009****Bilder-Nachmittag Seniorenferien Sarnen 2009**

Auch Seniorinnen und Senioren, die nicht dabei waren, sind ganz herzlich zu diesem geselligen Anlass eingeladen. (ökumenisch im evang. ref. Kirchgemeindehaus)

Ich freue mich die Nachmittage mit Ihnen zu verbringen. Sie alle sind herzlich dazu eingeladen. Falls Sie eine Mitfahrgelegenheit benötigen, so melden Sie sich bitte bis jeweils Dienstag vor der Veranstaltung unter Telefonnummer 071 344 46 42. Sollte sich nur der Anrufbeantworter melden, so sprechen Sie bitte auf das Band ich rufe Sie zurück.

Claudia Rufer Ritter

Seniorenferien in Sarnen vom 12. Mai bis 18. Mai 2009

In einer abwechslungsreichen Woche mit Schiffsfahrten, einem Ausflug auf den Pilatus, dem Besuch des Flüeli Ranft und vielen weiteren Ausflügen verbrachten 29 SeniorInnen aus Speicher ihre Ferienwoche. Im Hotel Krone in Sarnen wurden die Gäste sehr freundlich beherbergt und bewirtet. Ein ausführlicher Bericht über die Ferien kann aus zeitlich-redaktionellen Gründen nicht in dieser Ausgabe erscheinen.

KATHOLISCHE KIRCHE**Samstag, 30. Mai**

- 7.00 Meditation/Kontemplation
- 18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang

Sonntag, 31. Mai

- 9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 10.00 Eucharistiefeier zum Pfingstfest mit Gemeindegesang (Kinderhort)**

Montag, 1. Juni

- 10.00 Eucharistiefeier

Freitag, 5. Juni

- 9.30 Zeit der Stille

Samstag, 6. Juni

- 14.00 Jubla: Gruppenstunde
- 18.30 Feierlicher Firmgottesdienst mit den Firmjünglichen und der ganzen Gemeinde Firmung mit Generalvikar P. Josef Rosenast**

Sonntag, 7. Juni

- 9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang (Kinderhort)
- 14.00 FCH «Generationen treffen sich» bei Sabine Moricca

Montag, 8. Juni

- 14.00 Alti Lieder führehole im evang. Kirchgemeindehaus
- 19.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 9. Juni

- 8.00 Eucharistiefeier
- 12.00 Mittagstisch für SeniorInnen im evang. Kirchgemeindehaus

Freitag, 12. Juni

- 8.30 Glaubensgespräch für SeniorInnen
- 9.30 Zeit der Stille

Samstag, 13. Juni

- 7.00 Meditation/Kontemplation
- 18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang

Sonntag, 14. Juni

- 9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 10.00 Mittelstufengottesdienst mit Gemeindegesang (Kinderhort) Anschliessend kleine Feier zum 10 – Jahr – Jubiläum unseres Meditationsraums**
- 10.00 Sonntagsfiir für Kinder der 2.– und 3. Klasse

Montag, 15. Juni

- 19.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 16. Juni

- 8.00 Eucharistiefeier

Mittwoch, 17. Juni

- 19.30 Abschlussabend der Firmjünglichen Jahrgang 1991

Freitag, 19. Juni

- 9.30 Zeit der Stille
- FCH **Zmorge 60+**
- 9.30 Chängouru Spieltreff

Samstag, 20. Juni

- 14.00 Jubla Gruppenstunde

Sonntag, 21. Juni

- 10.00 Wortgottesfeier mit Pfarreiratsmitgliedern (Kinderhort)

Montag, 22. Juni

- 19.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 23. Juni

- 8.00 Eucharistiefeier
- 12.00 Mittagstisch im Bendlehn

Freitag, 26. Juni

- 9.30 Zeit der Stille
- 14.30 Jechterondoo Seniorentreff im evang. Kirchgemeindehaus
- 19.30 Taufweg: Sakramente als Feiern des Lebens und Glaubens

Beatrix Zürn verlässt Pauluspfarre

Per Ende Juli 2009 verlässt Patorialassistentin Beatrix Zürn die Pfarrei Speicher-Trogen-Wald und übernimmt in Altstätten im St.Galler Rheintal eine neue Aufgabe. Der Kirchenverwaltungsrat hat von ihrem entsprechenden Demissionsschreiben Kenntnis genommen.

Beatrix Zürn trat, als Nachfolgerin von Matthias Angehrn, im Herbst 2006 mit einem 80-Prozent-Pensum in den Dienst der Pauluspfarre und feierte am 12. November 2006 ihren Begrüssungsgottesdienst. Am 30. August 2008 erteilte ihr Bischof Markus Büchel in der Kathedrale die Institutio, mithin die offizielle Einsetzung in ihr seelsorgerisches Amt. An jener Feier würdigte Regens Guido Scherrer ihr Wirken in der Seelsorge, indem er auf ihre Zuverlässigkeit und ihre Verwurzelung in der Spiritualität hinwies.

Beatrix Zürn sah in der Pfarrei Speicher-Trogen-Wald jene Felder bereits besetzt, auf denen sie gerne Seelsorgearbeit geleistet hätte. Aus diesem Grund suchte sie eine neue Aufgabe. In Altstätten hat sie nun eine Vollzeitstelle gefunden, die ihren Vorstellungen entspricht und wo sie ihren Wünschen gemäss vermehrt praxisnahe Arbeit leisten kann. Der Kirchenverwaltungsrat dankt Beatrix Zürn für ihr verdienstvolles Wirken in der Pauluspfarre und wünscht ihr in ihrem neuen Tätigkeitsbereich alles Gute.

SENIORENAUSFLUG VOM 7. MAI 2009

Die Bäume stehen voller Laub,
das Erdreich decket seinen Staub
mit einem grünen Kleide,
Narzissen und die Tulipan
die ziehen sich viel schöner an,
als Salomonis Seide.

Was kann uns Speicherer Seniorinnen und Senioren Schöneres passieren, als bei so strahlendem Wetter auf Reise zu gehen. Elisabeth Kubli durfte 197 freudige Gesichter begrüssen. Leider mussten sich Herr Pfarrer Josef Manser und Frau Claudia Rufer aus Termingründen entschuldigen.

In voller Fahrt ging's auf der Autobahn über St. Gallen in Richtung Winterthur. Auf beiden Seiten unserer Route erfreuten wir uns der saftigen Löwenzahnwiesen, der blühenden Bäume und am noch zarten Grün der Wälder. Hoch über uns schwebte ein Zeppelin aus Friedrichshafen. Auf dem Hügelzug über dem Thurtal erkannten wir das markante Schloss Sonnenberg. Vor Winterthur bogen wir ins Zürcher Weinland ein und kamen via Andelfingen nach Flaach. In dieser Gegend wird ausser Graswirtschaft vor allem Acker und Weinbau betrieben. Durch diese wunderschöne Landschaft wird die Autobahn auf vier Spuren erweitert, was riesige Baustellen erfordert. Schon trafen wir in Schaffhausen, unserem Mittags-Reiseziel ein. Wir überquerten den Rhein, der träge dahinfloss, um sich dann ein paar Kilometer weiter unten tosend und brausend über die Felsen des Rheinfalls zu stürzen. Durch den Torbogen des alten Gemäuers vom Museum «Allerheiligen» betraten wir das Restaurant «La Piazza», wo uns in der Gaststube und im Garten ein wahrlich festliches Mahl serviert wurde. Alle waren des Lobes voll, ist es doch nicht einfach, einen Ort zu finden, wo innert kürzester Zeit so viele Gäste gepflegt werden können. So blieb uns sogar Zeit für einen kleinen Bummel in die autofreie Altstadt. Schaffhausen war schon früh ein blühendes Industrie- und Gewerbezentrum. Die Altstadt weist zahlreiche Renaissancegebäude auf. Den Beinamen «Erkerstadt» bekam Schaffhausen aufgrund der 171 vorhandenen Erker, die alle einen Namen tragen – zum Beispiel «Zum blauen Himmel», «Zum Palmzweig» oder «Zum Straussen». Sehenswert sind auch die historischen Brunnen und die Fassadenmalereien. Der Munot als Wahrzeichen der Stadt, eine mittelalterliche Festungsanlage mit dem charakteristischen Rundturm, wurde von 1564 bis 1589 von Bürgern in Fronarbeit erbaut. So verflog in Zeit im Nu.

Um halb drei Uhr hiess es wieder «Einsteigen». Über Neuhausen, einem Ort mit vielen gepflegten Vorgärten ging unsere Fahrt in Richtung Klettgau. Rechts von uns der nördliche und links der südliche Randen. Was sich

da vor unseren Blicken auftat ist kaum zu beschreiben: Golden leuchtende Rapsfelder, frisch angebaute Getreide- und Kartoffeläcker. Eine Landschaft, die man nicht schöner malen könnte. Alles erinnerte an den Dichterspruch «Drum trink, oh Auge, was die Wimper hält von dem grossen Ueberfluss der Welt». Durch die malerischen Dörfer Beringen und Löhningen führten uns die Cars über die Hallauerhöhe und wieder hinunter durch das Rebgebiet von Hallau. Nach Wilchingen, Osterfingen gab's einen kleinen Abstecher auf deutsches Gebiet, um ins Rafzerfeld zu gelangen. Dank guter Fernsicht konnten wir weit vor uns das Säntismassiv, die Churfürsten sowie die Glarner- und Innerschweizer Alpen erkennen. In dieser Region wird viel Spargel angebaut. Sie ist aber auch durch ihre riesigen Kiesvorkommen bekannt. Nun ging's aber zügig weiter über Embrach, Pfungen nach Winterthur, der Stadt mit den meisten Bäumen und Grünanlagen, ins Tösstal und über Sirnach nach Wil. Im Hotel Freihof gab's den Kaffeehalt mit Gebäck für den kleinen Hunger. Angeregtes Geplauder zeigte die frohe Stimmung der Anwesenden. Die Zeit rückte voran und schon steuerten wir über Gosau unserer Heimat zu.

Glücklich über diesen wunderschönen Tag, den wir Seniorinnen und Senioren geniessen durften, strebte jedes nach herzlichem Abschied seinem Heim zu.

Im Namen aller möchte ich den Gemeindebehörden, Frau Kubli und ihren Helferinnen, die die Reise perfekt organisiert und uns dieses unvergessliche Erlebnis ermöglicht haben, herzlich danken.

Dieser Dank gilt auch den Chauffeuren, die uns wieder sicher nach Hause geführt haben.

Elsi Sturzenegger

ERZÄHLCAFÉ IM HOF SPEICHER

Das nächste Erzählcafé findet am Mittwoch, 3. Juni, 15 Uhr in der Erinnerung im Alterszentrum Hof Speicher statt. Thema: Die Jahre 1939–1945 in der Schweiz. Erinnerungen an die Zeit des Aktivdienstes und der Rationierung. Seniorinnen und Senioren erinnern sich vermutlich noch gut an die Kriegsjahre 1939–1945, die geprägt waren von Einschränkungen und Verzicht. Die meisten von ihnen dürften damals im Kindes- und Jugendalter gewesen sein und die bedrückenden Jahre aktiv miterlebt haben. Gegenstände aus dieser Zeit sind willkommen. Das Gespräch wird von Ulrike Naef geleitet.

BERICHT HV 2009

Am Freitag, 20. März 2009 begrüsst die Präsidentin der Ludothek, Janine Mettler, 17 Stimmberechtigte und einen Gast zur 15. HV. Speziell begrüsst wurden Sepp Köpfli und Willi Schöb vom Altherrenclub, Peter Langenauer, Präsident des Obervereins Bibliothek/Ludothek, Elisabeth Büche vom Bibliotheksteam sowie Antonietta Rüegg als Vertreterin der Raiffeisenbank.

Mit einem kleinen Prolog zeigte Janine Mettler auf, dass spielen gerade für Erwachsene und ältere Menschen eine Chance sein kann. Sich dem Spiel zu widmen, ist eine Möglichkeit, vom stressigen Alltag in eine andere Welt einzutauchen oder für ältere Menschen, sich in geselliger Runde einer Abwechslung hinzugeben. Alle haben die gleiche Chance, denn weder Talent noch Temperament können beeinflussen wie die Würfel fallen oder welche Karte gezogen wird. Dadurch, dass jeder gleichberechtigt ist wird das Gefühl «Ich gehöre dazu» gestärkt.

Aus dem Jahresbericht war zu entnehmen, dass die Ludothek zurzeit rund 250 Mitglieder und Gönner zählt. Es wurden im letzten Vereinsjahr 90 neue Spiele angeschafft. Derzeit liegt der Spielbestand bei 1039 Spielen.

Insgesamt wurden 5 Spielabende durchgeführt. Es konnten bis zu 12 spielfreudige Besucher und Besucherinnen begrüsst werden.

Aktivitäten und Anlässe

Einzelne Mitarbeiterinnen besuchen jeweils Fachmessen oder Ausstellungen, um auf einem aktuellen Stand zu sein. Dies war auch im vergangenen Vereinsjahr der Fall. Nebst der normalen Ausleihe von Spielen führte die Ludothek verschiedene Anlässe durch. Hier gilt es den Herbstanlass hervorzuheben. Für den Anlass konnte die einheimische Künstlerin Susanne Meier aus Trogen engagiert werden, welche das Puppentheater «Nastai das Saamenmädchen» aufführte, eine Art Aschenbrödel aus dem Norden.

Wahlen

Die langjährige KassiererIn, Pia Zellweger, hat ihren Rücktritt aus dem Vorstand eingereicht. Die geleisteten Dienste wurden von der Präsidentin mit einem Geschenk verdankt. Zur neuen KassiererIn wurde Bettina Greutmann gewählt. Der Vorstand konnte durch die Wahl von Anita Habermacher komplettiert werden. Ansonsten wurde der Vorstand für ein weiteres Jahr bestätigt.

Vorschau 2009

Über das Vereinsjahr werden wieder diverse Spielabende durchgeführt. Die Daten liegen in der Ludothek auf. Eingeladen sind alle, die eine Abwechslung in guter Atmosphäre suchen.

Am 12. September wird die Ludothek am grossen Dorffest 700 Jahre Speicher vertreten sein.

Am 22. November organisiert der Verein ein Puppentheater mit der bekannten Künstlerin Nicole Langenegger, welche das Stück «Däumelinchen» aufführen wird.

Diverses

Zum Abschluss bedankte sich die Präsidentin bei den drei Mitarbeiterinnen, Pia Zellweger, Daniela Haltiner und Andrea Strässle für ihre 10-jährige Vereinszugehörigkeit mit einem Blumenstrauss.

Ein weiteres Dankeschön galt den Gemeinden Speicher und Trogen, der Raiffeisenbank Heiden, sowie allen Mitgliedern und Gönnern für die wertvolle Unterstützung. Ein feiner Imbiss bildete den gemütlichen Schlussteil der diesjährigen HV.

120. HGVS

Die Gewerbeausstellung 2011 und ein HGVS-Stamm, sind zwei wesentliche Neuheiten aus der HV des HGVS im Buchensaal.

Vor einer erfreulichen Teilnehmerzahl liess der Präsident Thomas Klingele in seinem Rückblick einige Geschehnisse und Begebenheiten Revue passieren. Er erwähnte unter anderem den interessanten Vortragsabend zum Thema «Reden ist Silber und richtig reden ist Gold» sowie die Übergabe eines massiven Holztisches inkl. Sitzbänken an den «Le Coin», als Geschenk zum Jubiläum 120 Jahre HGVS Speicher.

Im Zusammenhang mit der Neubesetzung des Gemeindepräsidiums und der Ersatzwahl in die GPK dankt Thomas Klingele allen Personen, die sich mit ihrer Arbeit in Kommissionen oder Räten für unser Gemeinwesen einsetzen. Dies sei keine Selbstverständlichkeit mehr. Er bittet die Vereinsmitglieder sich nicht zu verschliessen, ein Amt in einer Kommission oder im HGVS zu übernehmen.

Auf die momentane Wirtschaftslage eingehend, benutzte der Präsident die Gelegenheit, einigen HGV-Mitgliedern zu ihren Betriebsjubiläen zu gratulieren. Diese haben mit ihren erfolgreichen Betrieben in den letzten Jahrzehnten mehrere wirtschaftliche Hochs und Tiefs miterlebt und dank geschickter Geschäftsführung ihre Daseinsberechtigung manifestiert.

Es sind dies:

- 15 Jahre:** Wild, Sanitär
- 20 Jahre:** Mark Bosshard, Winterthur AXA Versicherung, Richard Hug, Humag, Hanspeter Marbet, Speicherschwendi
- 25 Jahre:** Peter Brönnimann, Hortag, Bea Frei, Coiffure, Peter Zöllig, Restaurant Bären
- 40 Jahre:** Othmar Faes, Fahrschule, Otto Fitz, Restaurant Frohsinn, Köbi Reich, Restaurant Rebstock und Getränkehandel, Peter Thür, Heizungen
- 50 Jahre:** Jakob Bischof, Coiffeur

Für die geplante Gewerbeausstellung im Jahr 2011 wird der HGV-Vorstand ein OK einberufen und dieses mit der Vorbereitung des, für das Gewerbe wichtigen, Anlasses beauftragen. Für die Finanzierung der Gewerbeausstellung wird für die nächsten drei Jahre ein Sonderbeitrag erhoben.

Versuchsweise wird noch in diesem Jahr mit einem HGV-Stamm gestartet. Ein monatliches Treffen soll den HGV-Mitgliedern ermöglichen, Informationen auszutauschen und aktuelle Fragen unseres Gemeinwesens zu diskutieren.

An folgenden Daten treffen sich interessierte HGV-Mitglieder zum Stamm:

2. Juni, 1. September, 3. November 2009

Zeit: ab 18.00 Uhr

Treffpunkt für 2009: Restaurant Rebstock, Speicher

Es erfolgen keine weiteren Einladungen für die jeweiligen Daten. Daher empfiehlt es sich, die Daten in der Agenda zu hinterlegen.

Wir vom Vorstand freuen uns, wenn wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie am HGV-Stamm im Rebstock begrüßen dürfen.

Der Präsident schliesst die HV mit einem Dank an die Vorstandsmitglieder für ihren Einsatz und wünscht allen HGV-Mitgliedern viel Erfolg in ihrer Tätigkeit.

KITU/ Speicher

Auch im neuen Schuljahr laden wir wieder alle Kindergärtler herzlich zum Kinderturnen ein.

Wir turnen jeweils am **Montag von 17:00 bis 18:00 Uhr** in der **Buchenturnhalle**.

Die Kinder erhalten eine einfache und polysportive Körpergrundschulung, sie lernen ihre Grenzen kennen, ihr Selbstvertrauen wird gestärkt. Ausserdem möchten wir den Kindern Gelegenheit geben, ausreichend Bewegungserfahrungen machen zu dürfen, wobei der Spass im Vordergrund steht.

Jede Woche können die Kinder abwechslungsreich, bewegungsorientiert und spielerisch turnerische Basiselemente kennenlernen. Damit wird der Grundstein für eine breite Bewegungsvielfalt im Jugendalter gelegt.

Durch Einsatz von Klein- und Grossgeräten sollen Grundtätigkeiten und motorische sowie koordinative Fertigkeiten auf kindgemässe Weise gezielt erlernt werden.

Das KITU ist die Vorstufe der Jugendriege, gehört dem Schweizerischen Turnverband an und wird von ausgebildeten Leiterinnen geführt.

Alle Kinder, die Lust zum Turnen, Klettern und Springen, Singen und Spielen haben, sind herzlich eingeladen, in den ersten Wochen des neuen Schuljahres beim KITU zu schnuppern und uns Leiterinnen kennen zu lernen. Genaue Informationen verteilen wir in der ersten Schulwoche in den Kindergärten.

Simone Cecchinato, Tel. 071 340 08 94
Simone Bleiker, Regula Walser, Bärbel van Beurden

ABSENDEN ZIMMERSCHÜTZENVEREIN SPEICHER

Das Absenden im Restaurant Rebstock 2009 eröffnete der Präsident Markus Reich mit zahlreichen Schützen/innen und Jungschützen/innen.

Mit 47 Schützen/innen, davon 9 Jungschützen/innen, die eine spezielle Ausbildung erhielten, wurde das Jahresprogramm in Angriff genommen.

Im November 2008 führte der ZSG Speicher ein Freischiessen durch. Eingeladen waren 16 Sektionen. Der Vorstand möchte allen Sponsoren für die Tombola und den Helfer/Innen einen herzlichen Dank aussprechen.

Wie jedes Jahr beteiligen sich die Schützen/innen bei auswärtigen Schiessen, um gute Resultate zu erreichen.

Das erste auswärtige Schiessen Anfang März 09 war ein Freundschaftsschiessen mit Wald und Obereggen. Mit 14 Schützen/innen fuhren wir nach Wald. In der Einzelrangliste mit 125 Pkt. stellten wir mit Sommer Karl den Sieger, 13 Schützen erhielten eine Kranzkarte. Der Sektionsdurchschnitt mit 122 war der 2. Rang.

Ende Schiesssaison findet immer ein Verbandswett-schiessen statt. Der durchführende Verein war Eschenmoos. Von unserem Verein beteiligten sich 13 Schützen/innen. Mit einem Sektionsdurchschnitt von 122,625 war dies von 16 Sektionen der ausgezeichnete 2. Rang.

Die ersten 5 Stiche bilden das Jahresprogramm. Dies gewann mit 615 Pkt. Koller Ruedi. Den Wanderpreis mit 9 Rangpunkten gewann Brunner Hanno. Da ihm die Schiesssaison gut lief gewann er auch noch den Wanderpreis der Meisterschaft mit 1'579 Pkt. Den Prix Hanno Preis gewann Gantenbein Willi mit einem Durchschnitt von 14 Pkt.

Rangliste der Jungschützen

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. Reich Ramona | 824 Pkt. Becher |
| 2. Reich Stefan | 803 Pkt. Becher |
| 3. David Janiell | 798 Pkt. Becher |

700-Jahre Speicher

Der ZSG Speicher beteiligt sich am 11./12. Sept. 2009 mit einem Restaurant. Bei dieser Gelegenheit werden wir mit einem Info-Stand unseren Verein vorstellen.

Der Aktuar Walter Graf

JAHRESVERSAMMLUNG

Mit einer guten Beteiligung fand am Freitag, den 3. April 2009 die Jahresversammlung der Militärschützen Speicher im Restaurant Sternen statt. Nach einem offerierten Imbiss konnte um 20.35 Uhr der Präsident Hans Hagmann eine gut gelaunte Schar Schützen begrüßen. Besonders willkommen hiess er die Ehrenmitglieder Sepp Köpfli, Werner Hanselmann und Willi Schöb.

Die Schützenkameraden gedachten des verstorbenen Vereinsmitglieds Richard Nyffeler sowie der ehemaligen Wirtin der Schützenstube – Emmi Hagmann.

Die versammelten Vereinsmitglieder wünschten keine Änderung der Traktandenliste.

Das Protokoll der Hauptversammlung vom 5. April 2008 wurde verlesen und genehmigt. Ebenso der Rechnungsabschluss der Vereinskasse.

Die Bundesübung im Jahr 2008 wurde von 104 Schützen geschossen. Das Feldschiessen in Teufen war gut besucht, nicht zuletzt dank erfreulich vielen Speicherer Schützinnen und Schützen.

Erwähnenswert ist sicher auch die unfallfrei verlaufene Saison 2008.

Der Jungschützenleiter Pascal Imseng führte den Jungschützenkurs zusammen mit Trogen durch. Drei Jungschützen und 7 jugendliche Schützen aus Speicher waren beteiligt. Den Wanderpreis in der Kategorie der Jungschützen errang Roman Vetsch, jenen der jugendlichen Schützen Silvan Glaser.

Der gesamte Vorstand mit Präsident Hans Hagmann an der Spitze wurde für ein weiteres Jahr bestätigt. Auch die Revisoren André Imseng und Niklaus Sturzenegger sowie der Jungschützenleiter Pascal Imseng wurden wieder gewählt. Es wurden keine Statutenänderungen vorgenommen.

Die Anlässe Bundesübung, Feldschiessen, Vögelinsegg-schiessen, Kantonalstich und Sektionsstich wurden einstimmig als Jahresprogramm genehmigt.

Nach der allgemeinen Umfrage konnte der Präsident mit einem «Guet Schoss» für die Saison 2009 die Hauptversammlung um 22.20 Uhr beenden. Im Anschluss an die Hauptversammlung genossen die Schützen ein paar gemütliche Stunden im sportlichen Freundeskreis.

Auf Homepage der MSG www.msg-speicher.ch ist der aktuelle Schiessplan 2009 sowie wichtige Hinweise und interessante Informationen über das Schiesswesen zu finden.

Der Aktuar: Georg Hasler

TEAM-WM IN CHINA

Mit Christoph und Thomas Heiniger standen zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte des BC Trogen-Speicher zwei Spieler im Nationalteam, welches die Schweiz am Sudirman-Cup, der Team-Weltmeisterschaft, in China vertrat. Die beiden Elite-Spieler kämpften mit der Nationalmannschaft vergangene Woche in Guangzhou um den Aufstieg in die

nächst höhere Leistungsgruppe C. Und die Schweizer waren nicht zu schlagen! Nachdem sie bereits in der Gruppe gegen die Philippinen, Südafrika, Luxemburg und die Türkei gesiegt hatten, gewannen sie auch das alles entscheidende Spiel gegen den zweiten Gruppensieger Litauen. Der Aufstieg, zu welchem auch Thomas und Christoph Heiniger mit Siegen in ihren Partien wesentliches beitrugen, war perfekt!

14 Medaillen an den Junioren Ostschweizer Meisterschaften

2 Gold-, 4 Silber- und 8 Bronzemedailien – das ist die tolle Ausbeute unserer Junioren und Juniorinnen an den Ostschweizer Meisterschaften in Frauenfeld und in Wittenbach. Die Jüngsten spielten nur um den Titel in der Einzeldisziplin. In der Kategorie U11 war Stefan Engler nicht zu schlagen und wurde mit der Goldmedaille belohnt. Noah Schmid erkämpfte sich in der Kategorie U10 Silber.

In Frauenfeld, wo die 13-17 jährigen ihre Ostschweizer Juniorenmeister erkürten, stand Chantal Kleiner zusammen mit Katja Blöchliger (Wittenbach) zuoberst auf dem Podest. Sie ging im Damen-Doppel U15 bei all ihren Spielen als Siegerin vom Platz und eroberte sich die Goldmedaille. Vera Wild, Michael Grevinga, Dominic Tripet, Levin und Dominic Engler erreichten im Doppel das Endspiel und holten sich schliesslich die silberne Auszeichnung. Einen 3. Podestplatz und somit die Bronzemedaille konnten 8 JuniorInnen unseres Clubs feiern: Vera Wild, Dominik Tripet, Levin Engler, Michael Grevinga und Dominic Engler in der Einzeldisziplin ihrer Kategorie, Vera Wild/Rahel Niederer, Bastian Sigrist(Wängi)/Florian Auer und Michael Grevinga/Patrick Waldvogel im Doppel.

Kategorie U10 2. Noah Schmid

Kategorie U11 1. Stefan Engler

Kategorie U12 6. Gabriel Schmid 8. Raffael Graf

Kategorie U13

Herren-Einzel: 3. Levin Engler 3. Dominik Tripet 8. Oliver Schläpfer 8. Stefan Engler 13. Noah Schmid

Herren-Doppel: 2. Levin Engler/Dominik Tripet 7. Oliver Schläpfer/Remo Votta(Wittenbach) 7. Stefan Engler/Noah Schmid

Mixed-Doppel 8. Nadine Ziegler (Uzwil)/Stefan Engler

Kategorie U15

Damen-Einzel: 8. Chantal Kleiner 16. Simona La Cioppa

Damen-Doppel: 1. Chantal Kleiner/Katja Blöchliger (Wittenbach)

Mixed-Doppel: 9. Chantal Kleiner/Florian Auer 9. Simona La Cioppa/ Levin Engler

Herren-Einzel: 3. Dominic Engler 8. Florian Auer

Herren-Doppel: 1. Dominik Engler/Marco Ryser(Chur) 3. Florian Auer/Bastian Sigrist(Wängi)

Kategorie U17

Damen-Einzel: 3. Vera Wild 6. Manuela Vetsch 6. Rahel Niederer 8. Antonia Baumgartner

Damen-Doppel: 3. Vera Wild/Rahel Niederer

Mixed-Doppel: 2. Vera Wild/Michael Grevinga 5. Rahel Niederer/Fabio Simeon 10. Antonia Baumgartner/Patrick Waldvogel 10. Manuela Vetsch/Stefan Reich

Herren-Einzel: 3. Michael Grevinga 5. Patrick Waldvogel 9. Stefan Reich

Herren-Doppel: 3. Michael Grevinga/Patrick Waldvogel 7. Stefan Reich/Fabio Simeon (Wittenbach)

Thurmeeting Henau, 2. Mai 2009

Obwohl dieser Wettkampf bereits der zweite in dieser Saison war für, darf man ihn als Ersten bezeichnen. Er ist nämlich für uns der erste Start auf den Aussenanlagen und wenig mit einer Durchführung in der Halle zu vergleichen. Mit insgesamt 11 Athletinnen / Athleten in den Kategorien U12 bis U16 traten wir an den Start. In den Disziplinen Sprint, Weitsprung, Ballwurf und 1000m massen sie sich mit ihrer Konkurrenz und konnten gut mithalten. So finden wir in der Rangliste super Leistungen die uns oftmals in die vorderen Podestplatzränge brachten.

Spielleichtathletik Teufen, 16. Mai 2009

Umkehrstaffel, Weitsprung, Pnuschleudern und Biathlon – in spielerischer Art Leichtathletik in einem Gruppenwettkampf zu absolvieren macht Spass und ladet auch jene zu einer Teilnahme ein, die ihre ersten Wettkampferfahrungen sammeln möchten.

In der Kategorie Knaben U12 starteten die 5 Jungs hoffnungsvoll und zogen ihre Leistungen, wenn auch nicht immer mit dem gewünschten Erfolg, tapfer durch. Der dritte Podestplatz belohnte sie für ihren kämpferischen Einsatz. In den einzelgewerteten Disziplinen finden wir alle Buben gut verteilt in der vorderen Hälfte der Rangliste. Diese Wettkampferfahrungen geben Motivation für die kommenden Trainings, um die Unebenheiten auszugleichen.

Die Mädchengruppen U12 und U14 mussten sich mit dem undankbaren 4. Platz zufrieden geben. Nicht überall konnte das Leistungspotential in die Tagesform umgewandelt werden. Im Pnuschleudern erkämpfte sich Robin-Sophie van der Werff in der Kategorie U16 den hervorragenden 3. Rang, und im Weitsprung finden wir unter den ersten zehn platzierten gleich drei unserer Mädchen.

Bei den U12 Mädchen lagen die Leistungen dicht beieinander, wobei von Zeynep Tunc das Leistungsfeld beim Pnuschleudern, und von Antonia Wehrle beim Weitsprung angeführt wurde.

6. Juni 2009

Bereits im letzten Bericht der LA Speicher wurde der 6. Juni 2009 als Wettkampfdatum kurz erwähnt. In der Zwischenzeit hat sich Einiges getan und die Anmeldungen für den bevorstehenden Athletic-Cup und Sprint – Ausscheidungen sowie die anschliessende Kids Olympiade sind im Umlauf.

Athletic-Cup und Sprint

Der Athletic-Cup und Sprint – Ausscheidung ist ein Wettkampf für die Kids der Kategorien U10 – U16. Sie werden in den Disziplinen Sprint, Weit- oder Hochsprung und Ballwurf oder Kugelstossen ausgeschrieben. Es ist ein Einzelwettkampf, in dem man sich mit den anderen Kids in derselben Kategorie misst. Das Spezielle daran ist, dass jede Leistung in einer Disziplin eine Punktzahl ergibt, welche schlussendlich zu einer Gesamtpunktzahl addiert werden. Anhand eines Notenschlüssels kann somit gesehen werden

welche Kids die Qualifikation für die Kantonalen Ausscheidungen geschafft haben. Die Teilnahme ist für jedes Kind in den obenerwähnten Kategorien möglich.

Kids Olympiade

Hier wird der Spass und das Miteinander gross geschrieben. Die Kids Olympiade ist für Jung und Alt und in Gruppen zu absolvieren. In verschiedenen Plausch – Disziplinen kann man seine Geschicklichkeit, Koordination usw. prüfen. Um einen wirklichen Vergleich zu bekommen, hoffen wir auf zahlreiche Teilnehmer, die sich diesem Experiment stellen möchten.

Das Leiterteam der LA – und der Jugi Speicher freut sich, Sie am 6. Juni 2009 auf dem Sportplatz Buchen begrüßen zu dürfen.

GERÄTETURNEN

Sieg und Podestplätze für Robin-Sophie Van der Werff

Einen weiteren Sieg bei den Appenzeller Frühlingsmeisterschaften vom 2./3. Mai sowie eine Silbermedaille am Zürcher

Geräteturntag vom 9./10. Mai in Embrach und ein 3. Rang am Togggenburger Gerätewettkampf vom 25. April ist die grossartige Bilanz von Robin-Sophie im K5.

Besonders wertvoll war der Sieg an den Appenzeller Frühlingsmeisterschaften vor heimischem Publikum. Aber auch die Silbermedaille in Embrach und die Bronzemedaille in Degersheim sind die Bezeichnung ihres sehr grossen Talent.

Geräteriege Rehetobel sucht Nachwuchs!

Bewegst Du dich gerne und hast du Lust an den verschiedenen Geräten zu turnen? Dann bist Du genau richtig bei uns. Für ein Schnuppertraining bist Du jederzeit herzlich willkommen.

Unsere Trainingszeiten:

Montag	17:00–18:45 Uhr K2–K4
Montag	20:00–21:30 Uhr K5–K7
Dienstag	17:15–18:45 Uhr K1–K4
Donnerstag	17:00–18:15 Uhr K1–K4
Donnerstag	18:00–20:00 Uhr K5–K7
Freitag	17:00–18:30 Uhr K1–K4
Samstag	09:30–12:00 Uhr K5–K7

Wir trainieren immer in der Turnhalle Rehetobel

Adresse:

Geräteriege Rehetobel, Willi Lanker, Oberstädeliweg 4, 9038 Rehetobel, 071 877 27 17, geturehetobel@bluewin.ch

«SPITEX – FÜR ALT UND JUNG»

«Spitex – für Alt und Jung» so lautete das Motto des diesjährigen Spitex-Tages 2009. Am nationalen Spitetag stellten die gemeinnützigen Spitex-Organisationen ihre Dienstleistungen vor und zeigten auf, dass die Spitex für alle Menschen da ist.

Viele Menschen bringen die Spitex vor allem in Verbindung mit älteren Menschen. Dass die Spitex hingegen Menschen jeden Alters betreut, ist weniger bekannt. So können auch erwerbstätige Menschen, Teenager und Kinder Spitexleistungen in Anspruch nehmen, beispielsweise bei der Behandlung von Wunden. Bei Unfall oder Krankheit unterstützt die Spitex Familien bei der Haushaltsführung, oder nach einer Geburt steht der Wöchnerin eine erfahrene Spitex-Haushelferin zur Seite. Im 2008 hat die Spitex Speicher-Trogen-Wald insgesamt während 2000 Stunden bei Menschen unter 64 Jahren Unterstützung geleistet.

Wie bereits in den vergangenen Jahren wurde das Brot in Speicher, Trogen und Wald – in Spitexpapier verpackt – verkauft. Wir waren dieses Jahr im Spar in Wald vor Ort. Für einmal hat die Spitex das Brot selber eingepackt. Bei Kaffee und Gipfeli kamen rege Gespräche zustande.

Ich danke allen Läden, die wie in den vergangenen Jahren ihr Brot in Spitexpapier verpackt und so mitgeholfen haben, den Spitetag in das Bewusstsein der Bevölkerung zu bringen.

Susanne Schäfer-Thalmann, Spitexleiterin

Spitex Leistungsangebot:

- Krankenpflege
- Hauspflege
- Haushilfe
- Mahlzeitendienst
- Vermietung von Krankenmobilen
- Fahrdienstvermittlung
- Gesundheitssprechstunde in Speicher: jeden 2. Dienstag im Monat von 15.00 Uhr bis 16.00 Uhr im Spitexbüro Hof Speicher.

Erreichbarkeit:

Sie erreichen uns telefonisch von Montag bis Freitag von 08.00 Uhr bis 10.00 Uhr auf der Nummer: 071 344 92 22. Während der übrigen Zeit können Sie uns eine Nachricht auf dem Telefonbeantworter hinterlassen.

Kosten:

Für die Krankenpflege übernimmt die Krankenkasse 90% der Kosten. Bei den hauswirtschaftlichen Leistungen decken Zusatzversicherungen einen Teil der Kosten ab.

Wir sind für Sie da, jeden Tag, das ganze Jahr, auch an Sonn- und Feiertagen!

LAUFSPORT

Die Laufsaison ist in vollem Gange. Die Speicherer Spitzenläufer setzten sich an verschiedenen Läufen in Szene, allen voran Silvan Frei und Alex Blättler am gut besetzten Flughafenlauf in Kloten.

Sihltaler Frühlingslauf (10 km)

M50: 1. Silvan Frei 36.27

Züri-Marathon (42,2 km)

M45 (767 T.): 371. Strässle Kurt 3:48.26,9; 573. De Vries Bert-Jan 4:15.23,7

W20 (114 T.): 85. Pfister Fabienne 4:27.02,0

Bündner Frühlingslauf (25 km)

M40 (119 T.): 23. Bengtson Lars 1:47.32,1; 58. Müller Meinrad 2:01.01,0

Flughafenlauf Kloten (17 km)

A (81 T.): 53. Jurt Michael 1:27.33,6;
B (217 T.): 15. Blättler Alex 1:06.58,4;
D (193 T.): 2. Frei Silvan 1:03.36,1;

Kreuzlinger OL

H12: 1. Mirjam Hellmüller, D45: 3. Isabelle Hellmüller
H45: 6. Jürg Hellmüller

GROSSE SPRÜNGE IM JUNI

Im Juni sind verschiedene Anlässe für verschiedene Altersgruppen und Interessen geplant. Nehmen Sie teil! Die Informationen finden Sie auch auf der Werbebroschüre die kürzlich in Ihrem Briefkasten lag.

Vitrine in der Schalterhalle

Im Juni gibt Vreny Wessner in der Vitrine in der Schalterhalle vom Bahnhof Speicher mit Beispielen aus ihrer Sammlung einen Einblick in die Entwicklung des Gewerbes und im Juli steht dann das Thema «Luftkurort und Gastronomie» zu eingehender Betrachtung zur Verfügung.

Wir sind überzeugt, mit diesen Ausstellungen einen weiteren Beitrag zum Kennenlernen der Geschichte unseres Dorfes zu leisten und laden Sie herzlich ein, ein bisschen vor der Abfahrt Ihres Zuges am Bahnhof einzutreffen und während der Wartezeit etwas vom Werdegang Speichers zu erfahren.

6. Juni: Literarischer Häuserspaziergang

Ein Leckerbissen der besonderen Art steht am 6. Juni an. An diesem Samstagnachmittag gibt es Gelegenheit, einige Häuser und ihre Geschichte(n) auf einem Spaziergang näher kennen zu lernen.

Treffpunkt ist um 14 Uhr vor der ehemaligen Bücherstube, Oberdorf 2

Route:

Oberdorf – kul-tour Vögelinsegg – Waisenhaus – Bogenweg – Dorfplatz – Bibliothek

Historisch:	Fredi Altherr
Biografisch:	Kerstin Auer
Nostalgisch:	Ingrid Leu
Glossarisch:	Eugen Auer
Literarisch:	Judith Egger
Dramatisch:	Walter Züst

Schluss-Apéro mit «Boggelschnette» in der Bibliothek

Samstag, 6. Juni 2009 – 14.00 h – 17.00 Uhr

Wir treffen uns um 14.00 Uhr vor der ehemaligen Bücherstube, Oberdorf 2

6. Juni: Polizei und Feuerwehr

Kantonspolizei und Feuerwehr, die beiden Blaulichtorganisationen im Dorf Speicher bieten im Rahmen von «700 Jahre Speicher – grosse Sprünge» der Öffentlichkeit Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen um sich selber ein Bild über die Arbeit und die Möglichkeiten der beiden Organisationen zu machen. Kantonspolizei und Feuerwehr freuen sich auf Ihren Besuch. Eine Kafistube bietet Gelegenheit für eine einfache Verpflegung.

Polizei und Feuerwehr: Tag der offenen Tür
Samstag, 6. Juni 2009 – 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Polizeiposten Speicher und Areal der Appenzeller Bahnen

10.00 Uhr–16.00 Uhr Rundgang durch den Polizeiposten Speicher

10.00 Uhr–16.00 Uhr Besichtigung Einsatzfahrzeuge Feuerwehr/Polizei

10.00 Uhr–16.00 Uhr Info und Verkauf Rauchmelder

10.00 Uhr–16.00 Uhr Info-Stand Jugendkontaktpolizei

Vorführungen

10.30 Uhr Kriminaltechnischer Dienst Trogen

11.00 Uhr Hundegruppe

13.00 Uhr Hundegruppe

7. Juni: Generationen treffen sich

Der Frauechreis Speicher Trogen Wald zusammen mit Sabine Moricca-Hörler möchte Menschen verschiedener Generationen zusammen bringen und sie miteinander ins Gespräch bringen.

Sonntag, 7. Juni 2009 – von 14.00–16.00 Uhr

Atelier Werkraum Sabine Moricca-Hörler, Haus Pinocchio

Am Sonntag, 7. Juni wollen Jugendliche ältere Menschen kulturell verführen.

Mitwirkende: Doris Schnider und Gabriela Iller vom Leitungsteam Frauechreis, Sabine Moricca-Hörler, Atelier Werkraum

Voranzeige: Generationen treffen sich 2. Teil
Am 25. Oktober werden ältere Menschen Jugendliche kulturell unterhalten.

12. Juni: Kindertheater

Wussten Sie, dass auf der Burg Rappenstein im Goldachtobel ein goldiges Kegelspiel versteckt wurde? So auf alle Fälle erzählt man sich. Bewacht wurde die Kiste von einer riesigen, scheusslichen Kröte.

Wie es zu dieser Sage gekommen ist, oder besser gekommen sein könnte, erzählt Ihnen eine Gruppe von Kindern aus Speicher in einem Theaterstück. Sie werden entführt ins späte Mittelalter, als die Burg im Goldachtobel einem Mötteli aus Ravensburg gehörte, der ihr den Namen Rappenstein gab: die Bauernbevölkerung, auch aus «Spycher», wird gepeinigt durch die hohen Abgaben an den bösen, geldgierigen Herrn von Rappenstein. Zwei Kinder aus Spycher aber werden Dank Wissen und Geschick Freunde des jungen Kuno von Rappenstein und können selbst vom alten Vogt ein klein wenig Bewunderung erheischen.

Lassen Sie sich von den heutigen Speicherer Kindern entführen in die alte Geschichte unserer Umgebung!

Bettina Ledergerber und Maria Barbara Barandun freuen sich mit den Kindern auf Ihr Erscheinen.

Freitag 12. Juni 19.30h

D`LEGENDE VOM GOLDIGE CHEGELSPIEL

Evangelisches Kirchgemeindehaus Speicher

21. Juni: kul-tour – Stobete auf Vögelinsegg

Der musikalische und gemütliche Sommeranlass von kul-tour mit kulinarischen Sprüngen von Appenzell bis Lateinamerika. Kommen Sie vorbei, es fäget von 13 bis 22 Uhr! (bei schlechtem Wetter im Zelt und Theater)

Mit Auftritten von: Original Appenzeller Streichmusik Edelweiss, Herisau Gad'ase/Spindle/ExtrAcapella /Trachtengruppe Speicher/Jodelchörli Speicher...

und dazu wie immer: Ess-Stände, Verkaufsstand Pro Latina, Kollekte.

27. Juni: Kinderspektakel

Grosses, fantastisches Kinderfest mit diesen Attraktionen: Marius und Ratzfatz unterhalten mit witzigen, mitreisenden Liedern rund um den Wald, die Tiere und lachhafte Jäger! Rundherum bringen Clowns und Zirkusartisten der Extraklasse die Kinder zum Lachen, Schmunzeln und Staunen!

Musik, Magie, Zaubertricks, Akrobatik, Jonglage und Feuer ziehen Gross und Klein in den Bann und lassen die Herzen höher schlagen!

Ein unvergesslicher Nachmittag für die ganze Familie mit Festwirtschaft rund um den Kindergarten Speicherschwendi.

Zum Finale spielt um 17.00 Uhr die Jungmusik des MV Speicher auf!

Samstag, 27. Juni 09 – 15.00 Uhr

Kindergarten Speicherschwendi
Bei nassem Wetter: Turnhalle Buchen

Postkartenbuch

Die Arbeiten am Postkartenbuch sind in vollem Gange. Die den alten Postkarten entsprechenden aktuellen Fotos sind bereits gemacht, die dazugehörigen Texte im Entwurf vorhanden. In und kurz nach den Sommerferien geht das Buch in Produktion.

Die Vorstellung des Buches findet anlässlich der Vernissage am 30. August um 17 Uhr statt.

JAHRESANLÄSSE SPEICHER700

6. Juni, 10–16 Uhr

Polizei-posten Speicher: Tag der offenen Tür

6. Juni, 13 – 17 Uhr

Literarischer Häuser-Spaziergang durch Speicher

7. Juni, 14–16 Uhr

Generationen treffen sich

12. Juni, 19.30 Uhr

Kindertheater

21. Juni

kul-tour-Stobete mit Musikgruppen, Jodelchören etc.

27. Juni

Kinderkonzert: Marius und Ratzfatz

30. August, 17 Uhr

Vernissage Postkartenbuch

11. – 13. September

Das Dorffest

25. Oktober, 14–16 Uhr

Generationen treffen sich

25. Oktober, 19 Uhr

Offenes Singen, Lieder von Hans Schläpfer

7.–29. November

Kunstaussstellung «unter 40...»

ZIVILSTANDSNACHRICHTEN

Zuzüge im April 2009

Boos Marianne, Holderschwendi 7; **Boos Walter**, Teufenerstrasse 34; **Boxberg Judith**, Herbrig 1; **Egger Jonas**, Seeblickstrasse 45; **Girsberger Andri**, Teufenerstrasse 34; **Heim Stefan**, Rüschen 2; **Keel Urs**, Hauptstrasse 63; **Manetsch Nathalie**, Kalabinth 29; **Morace Samantha**, Hauptstrasse 70; **Movssissian Raphael**, Buchenstrasse 67; **Nussbaumer Sven**, Kohlhalden 68; **Schlumpf Roger**, Hauptstrasse 70

Wegzüge im April 2009

Bärlocher Désirée, Heiden AR; **Bätschmann Margrith**, Uzwil SG; **Bilent Süleyman mit Sinan**, Balgach SG; **Campagini-Edelmann Melanie**, Herisau AR; **Denuder Manuela**, Subingen SO; **Gashi-Moser Sonja**, Rorschach SG; **Heeb Dario**, St. Gallen; **Jud Yvonne mit Jan**, Uttwil TG; **Lorenz-Bokern Kai-Uwe und Stephanie mit Felix und Lisa**, Feuerthalen ZH; **Otto Daniel**, Deutschland; **Tanner Eduard**, Niederteufen AR; **Wolf-Fischer Ole und Maybritt mit Laura**, Gais AR; **Zellweger Christine**, Wald AR

Geburten

Chapuis, Nora Isabelle, geboren am 05. April 2009 in Herisau AR, Tochter des Chapuis, Christof und der Chapuis geb. Muntwiler, Regine, wohnhaft in 9042 Speicher, Ober Bendlehn 26

Durst, Yannick Noah, geboren am 07. April 2009 in St. Gallen, Sohn des Durst, Heiko und der Durst geb. Wiederspick, Birgit, wohnhaft in 9042 Speicher, Rüschen 22

Gerosa, Timo Leandro, geboren am 09. April 2009 in St. Gallen, Sohn des Gerosa, Marc und der Gerosa geb. La Viola, Fernanda, wohnhaft in 9042 Speicher, Sonder 6B

Schär, Anna Stefanie, geboren am 09. April 2009 in St. Gallen, Tochter des Schär, Daniel und der Schär geb. Bischof, Barbara, wohnhaft in 9042 Speicher, Haldenstrasse 2

Bold, Azita Melanie, geboren am 13. April 2009 in St. Gallen, Tochter des Bold, Markus und der Bold geb. Namini, Schehrsad, wohnhaft in 9042 Speicher, Sonder 25A

Zillig, Raphael Martin, geboren am 19. April 2009 in Herisau AR, Sohn des Zillig, Gabriel und der Zillig geb. Egger, Miriam, wohnhaft in 9042 Speicher, Kalabinth 25

Trauungen

Rohrer, Melchior und Scheuss Rohrer geb. Scheuss, Sonja, Trauung am 17. April 2009 in Speicher AR, wohnhaft in 9042 Speicher, Blatten 1

Friemel, Christof und Friemel geb. Germann, Brigitte, Trauung am 17. April 2009 in Bühler AR, wohnhaft in 9042 Speicher, Blatten 14

Unsere

Jubilare

IM JUNI 2009:

80-jährig

09.06.1929 Spycher-Schmid Hans
Oberdorf 23
29.06.1929 Sturzenegger-Widmer Johannes
Steinegg 38

82-jährig

02.06.1927 Brassel Paul
Kohlhalden 31

83-jährig

17.06.1926 Näf-Fey Heinrich
Herbrig 10
22.06.1926 Siebenmann-Arnold Margrit
Zaun 5

86-jährig

10.06.1923 Anliker-Dommann Louise
Zaun 6

87-jährig

02.06.1922 Dörig-Wagner Franz
Zaun 7
09.06.1922 Lauchenauer Jakob
Blumenau 4
25.06.1922 Bleisch-Strässle Rosa
Zaun 5

88-jährig

27.06.1921 Pedretti-Kern Secondo
Herbrig 16

93-jährig

07.06.1916 Büchel-Eigenmann Klara
Buchenstrasse 8

94-jährig

05.06.1915 Meier-Brunner Frieda
Haus Vorderdorf, Trogen

96-jährig

26.06.1913 Zeller-Strobl Anna Maria
Altersheim Boden, Trogen

Herzliche Gratulation, der Gemeinderat

Sterbefälle

Schittli, Hans Emil, gestorben am 01. April 2009 in St. Gallen, geboren 1930, wohnhaft gewesen in 9042 Speicher, Rüschen 2A

Rickli-Lutz, Ida Anna, gestorben am 02. April 2009 in Trogen AR, geboren 1915, wohnhaft gewesen in 9042 Speicher, Haldenstrasse 13

ÄRZTLICHER NOTFALLDIENST SPEICHER/TROGEN

JUNI / JULI 2009 (DAUER JEWEILS VON: 08.00 UHR BIS 08.00 UHR DER DATEN)

REDAKTIONS-
SCHLUSS 2009
MITTWOCH

ERSCHEINUNGS-
DATUM 2009
FREITAG

25. 05.09 – 02. 06.09 DR. MED. E. ZÜGER, SPEICHER
02. 06.09 – 08. 06.09 DR. MED. M. SCHILTKNECHT, SPEICHER
08. 06.09 – 15. 06.09 DR. MED. A. ROHNER, SPEICHER
15. 06.09 – 22. 06.09 DR. MED. H.P. SONDEREGGER, TROGEN
22. 06.09 – 29. 06.09 DR. MED. H.U. RENTSCH, SP'SCHWENDI
29. 06.09 – 06. 07.09 DR. MED. E. ZÜGER, SPEICHER

TEL. 071 344 12 18
TEL. 071 344 33 11
TEL. 071 344 33 88
TEL. 071 344 31 31/32
TEL. 071 222 35 44
TEL. 071 344 12 18

17. JUNI
19. AUGUST
23. SEPTEMBER
21. OKTOBER
18. NOVEMBER
14. DEZEMBER (MO)

26. JUNI
28. AUGUST
02. OKTOBER
30. OKTOBER
27. NOVEMBER
23. DEZEMBER (MI)

NÄRZTLICHER NOTFALLDIENST NR. 144

FÜR DEN GANZEN KANTON AR (NICHT NUR TROGEN UND SPEICHER)

WIR SIND IN DEN FERIEEN:

DR. SCHILTKNECHT
DR. SONDEREGGER
DR. RENTSCH
DR. ROHNER
DR. ZÜGER

16. 05. – 01. 06. 2009
21. 05. – 01. 06. 2009
18. 07. – 25. 07. 2009
18. 07. – 02. 08. 2009
25. 07. – 09. 08. 2009

07. 08. – 23. 08. 2009
01. 08. – 09. 08. 2009

Wir investieren
in Ihre Träume.

1. Hypothek
2 1/8%

Variable Hypothek,
gültig ab 1. Juli 2009

Profitieren Sie von unseren vorteilhaften variablen Hypothekar-Zinssätzen. Am besten Sie vereinbaren mit uns einen Gesprächstermin – heute noch. Damit Sie schneller zu Ihrem Traumhaus kommen.

EKS

ERSPARNISKASSE
SPEICHER

Ersparniskasse Speicher, Hauptstrasse 21, CH-9042 Speicher,
Telefon 071 344 10 66, www.erspaniskassespeicher.ch

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung Speicher

Redaktion:
Gemeindekanzlei Speicher,
Telefon 071 343 72 00, e-mail:
gemeindeblatt@speicher.ar.ch

Inseratenverwaltung, Druck:
Druckerei Lutz AG
Tel. 071 344 13 78, Fax 071 344 35 90
e-mail: info@druckereilutz.ch

Erscheint 11 x jährlich in allen
Haushaltungen der Gemeinde.
Abonnementspreis für
Auswärtige Fr. 49.–
Postcheckkonto 90-1728-8

...der nächste
Redaktionsschluss
ist am
Mittwoch
17. Juni 2009...!

NAEF AG

Holzbau + Sägerei
9042 Speicher/AR
Telefon 071 344 12 45
Telefax 071 344 16 03
www.naefag.ch

Alles unter Dach und Fach zu bringen, ist eine unserer Stärken. Ein **Dachausbau** schafft Ihnen einen individuellen Wohnraum.

Für **Neu- und Umbauten** bieten wir moderne und zeitgemässe Holzbaulösungen. Wir planen Ihr Traumhaus, Ihre Scheune oder einen Umbau gerne für Sie.

Die individuelle **Holzterrasse** wird zum Blickfang in Ihrem Haus und gibt ihr einen unvergleichlichen Charakter.

Holz muss nicht immer naturfarben sein. Mit den neuen Trendfarben setzen unsere **Schränke** in Ihrem Wohnbereich moderne Akzente.

Wir sind ihr kompetenter Fachmann, wenn es darum geht **Parkettböden** neu zu gestalten oder bestehende aufzufrischen.

Zögern Sie nicht und nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Wir beraten Sie gerne.

Speicher
NAHELIEGEND.

– Bundesfeier

1. August

– Kul-tour Arche Joha

15. August

– Holzschnitzel Lagerhalle

29. August

– Vernissage Fotobuch

30. August

MITTEILUNGEN AUS DEM GEMEINDERAT

Konstituierung und Übernahme der Geschäftsordnung für das neue Amtsjahr

Traditionsgemäss wurde an der ersten Sitzung des neuen Amtsjahres über die Ressortverteilung (Konstituierung) und die Geschäftsordnung beraten. Im Weiteren wurde die Geschäftsordnung des Gemeinderates – als Grundlage für die Zusammenarbeit innerhalb des Rates – unverändert für ein weiteres Jahr übernommen.

Ergänzungswahlen in die vom Gemeinderat gewählten Ressorts bzw. Kommissionen

Feuerwehrkommission

Rücktritte

- Herr Martin Krüsi
- Christian Breitenmoser, Gemeindepräsident

Neu

- Herr Gerhard Leuenberger
- Peter Langenauer, Gemeindepräsident

Baubewilligungskommission (BBK)

Rücktritte

- Herr Henri Naef
- Andreas Brunner, Gemeinderat
- Präsidentin Kerstin Auer, Gemeinderätin

Neu

- Als Präsident Herr Heinz Naef, Gemeinderat
- Herr Fritz Wüst

Kommission für Planung / Gemeindeentwicklung

Rücktritte

- Herr Andreas Brunner, Gemeinderat
- Herr Christian Breitenmoser, Gemeindepräsident

Neu

- Herr Peter Langenauer, Gemeindepräsident

Kommission für Standortmanagement Speicher (SMS)

Rücktritt

- Herr Christian Breitenmoser, Gemeindepräsident

Neu

- Herr Peter Langenauer, Gemeindepräsident

DIE ARBEIT HAT BEGONNEN

Liebe Einwohnerinnen, liebe Einwohner von Speicher

Mit überaus grosser Deutlichkeit wurde ich am 16. April 2009 – durch äussere Umstände leicht verzögert – zum neuen Gemeindepräsidenten gewählt. Von verschiedenster Seite durfte ich Wohlwollen und Anerkennung erfahren, und ich möchte Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen herzlich danken. Die Erwartungen sind gross, dies ist von allen Seiten spürbar. Diese Herausforderung ist zugleich auch Ansporn. Meine Arbeit als Gemeindeoberhaupt soll richtungsweisend sein. Begleiten Sie mich, begleiten Sie Speicher auf diesem Weg, konstruktiv, kritisch. Es lohnt sich für Speicher.

Meine Einarbeitungszeit hat begonnen und ich gehe mit grossem Respekt an die mir gestellte Aufgabe. Ich stelle fest, dass ich auf engagierte und kompetente Ratskolleginnen und -kollegen zählen kann, dass in vielen Kommissionen und Arbeitsgruppen harte Knochenarbeit geleistet wird, dass die Verwaltung bestrebt ist, ihrem Auftrag als Dienstleistungszentrum der Gemeinde gerecht zu werden. Wir alle wollen das Dorf so weiter entwickeln, dass Speicher nicht nur ein attraktiver Wohn- und Arbeitsort, sondern – in diesen unsicheren Zeiten – auch ein Stück verlässliche Heimat ist.

Folgende Bereiche stehen in nächster Zeit im Vordergrund:

- Die Volksinitiativen bezüglich Neuorganisation der Behörden mit entsprechenden Konsequenzen für die Verwaltung sind bis zum Jahre 2011 umzusetzen, damit dann der Gemeinderat mit neuen Ressort- und Organisationsstrukturen seine Ratsarbeit aufnehmen kann.
- Wohnen im Alter – eine Arbeitsgruppe soll auf sachlicher Ebene die von den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern beschlossenen Aufträge bearbeiten und tragfähige Lösungen suchen.
- Sanierung und Erweiterung Zentralschulhaus – ein für die Gemeinde einmaliges Projekt soll erfolgreich zum Abschluss gebracht werden.

Im Hintergrund laufen natürlich auch andere wichtige Projekte wie der ganze Bereich der Ortsplanung. Und letztlich sind die alltäglichen Dienstleistungen der Gemeinde dauernd zu überprüfen und den Bedürfnissen der Bevölkerung anzupassen. Ich freue mich auf all die Herausforderungen, auf die Diskussionen mit Ihnen und auf das Erarbeiten von zukunftsweisenden Lösungen.

Peter Langenauer, Gemeindepräsident

Schulkommission

Rücktritt

- Herr Franz Knechtle
(vom Gemeinderat in die Schulkommission delegiert)

Neu

- Herr Peter Langenauer, Gemeindepräsident

Fondsverwaltung Bildungs-, Kultur- und Sozialfonds Speicher

Rücktritte:

- Kerstin Auer, Gemeinderätin
- Andreas Brunner, Gemeinderat
- Präsident Christian Breitenmoser, Gemeindepräsident

Neu

- Herr Peter Langenauer, Gemeindepräsident
- Frau Heidi Wüthrich, Gemeinderätin
- Herr Willy Troxler, Gemeinderat

Betriebskommission Altersheim Boden

Rücktritt

- Präsident Heinz Naef, Gemeinderat.
(Gemeinderat Heinz Naef verbleibt in der Betriebskommission als Mitglied ohne Ressortverantwortung)

Neu

- Herr Hanspeter Müller, Trogen

Kommission für Soziales und Vormundschaft

Rücktritt

- Herr Jürg Müller

Neu

- Herr Christian Zanettin

Kommission für Jugendfragen

Rücktritte

- Frau Laure Sidler
- Herr Silvan Frei

Neu

- Frau Tamara Borraccha-Tempini
- 2. Kommissionsmitglied vakant

Kulturkommission

Rücktritte

- Frau Kerstin Auer, Gemeinderätin

Neu

- Herr Dr. Michael Nonn
- Frau Andrea Sidler-Schiess

Vienschaukommission

Rücktritt

- Hansueli Frick

Neu

- Heinz Frick

Elektro – Speicher - Trogen AG (EST), Verwaltungsräte

- Herr Christian Breitenmoser als Verwaltungsratspräsident bis 31. Januar 2010 (nächste Generalversammlung/GV).

**Delegierter für Tourismusfragen/
Verantwortliche Gemeinderätin****Neu**

- Markus Waser
- Marianne Scheuss, Gemeinderätin

Delegierte für die Betriebskommission der Regionalen Wasserversorgung St. Gallen (RWSG)

Rücktritt

- Robert Gantenbein-Diem

Neu

- Marianne Scheuss, Gemeinderätin

Delegierter für das Kompostwesen**Neu**

- Andreas Brunner, Dorf 4, 9042 Speicher

Der Gemeinderat dankt allen zurückgetretenen Personen für ihre geleistete Arbeit und heisst die neu gewählten Mitglieder herzlich willkommen.

Gemeinde beteiligt sich am Projekt «Hausanalyse»

Mit diesem Projekt aus dem kantonalen Regierungsprogramm «Bauen und Wohnen» wird den Hauseigentümern eine sehr kostengünstige Gesamtanalyse ihrer Liegenschaft angeboten, mit dem Ziel, die Hauseigentümer zu motivieren, ihre Gebäude einer Sanierung zu unterziehen und damit neuen, attraktiven Wohnraum in Ausserrhoden zu schaffen. Die Hausanalyse kann somit die Erneuerung von Altbausubstanzen in den Gemeinden fördern.

Die Kosten für eine einzelne Hausanalyse belaufen sich, je nach Objektgrösse, auf Fr. 4'500.00 bis Fr. 6'500.00. Es ist vorgesehen, dass ein Drittel der Kosten durch den Eigentümer, ein Drittel durch die Standortgemeinde und ein weiteres Drittel durch den Kanton Appenzell Ausserrhoden getragen werden. Die Dauer dieses Projektes beschränkt sich vorerst auf zwei Jahre (bis 2011). Der Gemeinderat unterstützt dieses Projekt und hat deshalb beschlossen, sich mit einem Beitrag in der Höhe von voraussichtlich Fr. 8'700.00 zu beteiligen. Die neue Aufgabe wurde der Kommission Standortmanagement Speicher (SMS) zur Begleitung bzw. Weiterbearbeitung übertragen. Gesuche für eine Hausanalyse sind dieser Kommission einzureichen.

Mehrkosten für die regionale Holzschnitzelhalle Steineggwald

Die Gemeinde Speicher muss nach dem vertraglich festgelegten Kostenteiler der beteiligten Gemeinden (Teufen, Trogen und Gais) Mehrkosten in der Höhe von Fr. 14'074.00 übernehmen. Dies aufgrund der Sachlage, dass sich der Baugrund für die Holzschnitzelhalle als schlechter erwiesen hat, als ursprünglich angenommen. So mussten in der Folge grössere und tiefere Fundamente mit den notwendigen Entwässerungsleitungen erstellt werden.

Vergabe des ersten Howard Eugster Stipendiums

Wie bereits in der Aprilausgabe des Gemeindeblattes mitgeteilt, hat der Gemeinderat ein Howard Eugster Stipendium geschaffen. Dies zur Erinnerung an den «Weberpfarrer» Howard Eugster und zur Würdigung seines Lebenswerkes. In der Zwischenzeit erhielt der Gemeinderat ein Gesuch von Frau Bettina Rüttimann, Speicher, für die Ausrichtung des Howard Eugster Stipendiums. Sie wird voraussichtlich im Herbst 2009 die Ausbildung zur diplomierten Sozialpädagogin an der Höheren Fachschule für Sozialpädagogik AGOGIS in Zürich beginnen. Die Studiendauer beläuft sich – aufgrund der abgeschlossenen Erstausbildung von Frau Bettina Rüttimann zur diplomierten Kindergärtnerin – auf zwei Jahre. Frau Bettina Rüttimann erfüllt somit die erforderlichen Voraussetzungen (Studium der Sozialwissenschaften/Wohnsitz in der Gemeinde). In der August- oder Septemerausgabe des Gemeindeblattes wird sich Frau Bettina Rüttimann kurz vorstellen.

Gemeindebeitrag an Denkmalpflege-, Natur- und Heimatschutzmassnahmen

In Übereinstimmung mit der Verordnung über Beiträge an Denkmalpflege-, Natur- und Heimatschutzmassnahmen hat der Gemeinderat einen Kostenbeitrag in der Höhe von Fr. 14'192.00 beschlossen. Dabei handelt es sich um Aufwendungen für die Innensanierung sowie den Ersatz von Fenstern für das Wohnhaus Bogenweg 2, ehemaliges Gasthaus «Zum Ochsen», Eigentümerin Familie Patric und Andrea Schnitzer. Der Kanton Appenzell Ausserrhoden beteiligt sich ebenfalls mit einem finanziellen Beitrag an diesen Kosten.

Erteilung einer Betriebsbewilligung

Der Gemeinderat hat der kantonalen Verwaltungspolizei in Trogen beantragt, Herrn Paul Ammann, Bäckerei Ammann, eine Betriebsbewilligung nach den Bestimmungen des Gastgewerbegesetzes zu erteilen für den Ausschank von nicht alkoholischen Getränken in der bestehenden Bäckerei. Der Rat wünscht viel Erfolg.

Initiative «Pro Altersheim Speicher» und «Vorschlag des Gemeinderates zur aktiven Unterstützung zur Erstellung von altersgerechten Wohnungen an zentraler Lage»

Am 29. März 2009 haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger die oben erwähnte Initiative und den Vorschlag des Gemeinderates angenommen. Der Gemeinderat hat eine entsprechende Arbeitsgruppe geschaffen, damit die nun notwendigen umfangreichen Arbeiten vorgenommen werden können. Die Arbeitsgruppe hat den Auftrag, diese beiden Vorlagen abstimmungsreif auszuarbeiten und den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern von Speicher anschliessend zur Abstimmung zu unterbreiten. Die Arbeitsgruppe besteht aus folgenden Personen:

- Frau Irma Hänni
(Vertreterin Initiativkomitee)
- Herr Franz Fäs
(Vertreter Initiativkomitee)
- Herr Peter Langenauer, Präsident der Arbeitsgruppe
(Gemeindepräsident)
- Frau Marianne Scheuss
(Gemeinderätin)
- Herr Heinz Naef
(Gemeinderat)
- Frau Susanne Schäfer
(Vertretung Spitex-Organisation)
- Frau Elisabeth Wipf
(Vertreterin Altersbereich)

Je nach Notwendigkeit werden Fachpersonen aus verschiedenen Bereichen temporär die Arbeitsgruppe verstärken. Es ist vorgesehen, dass der Rat die Hauptziele für die Arbeit der Arbeitsgruppe in der Juli Sitzung festlegen wird. Anschliessend wird die Arbeitsgruppe nach den Sommerferien ihre Arbeit aufnehmen.

Personalausflug der Gemeindeverwaltung

Am Freitag, 04 September 2009 bleibt die Gemeindeverwaltung Speicher den ganzen Tag geschlossen, da der jährliche Gemeindeausflug an diesem Tag stattfindet. Bitte wenden Sie sich in Notfällen an Frau Janine Junker unter der Natel – Nr. 079 717 12 35. Wir danken Ihnen für Ihre Kenntnisnahme.

Nächste Sitzungen

Die nächsten Sitzungen findet am Mittwoch, 01. Juli und 12. August 2009 statt. Eingaben und Anträge, die an dieser Sitzung behandelt werden möchten, sind bis spätestens eine Woche vor dem Sitzungstermin der Gemeindekanzlei (zuhanden des Gemeinderates) einzureichen.

HANDÄNDERUNGEN

Eigentumsübertragungen / Kaufverträge

Seit der letzten Meldung sind die nachstehend erwähnten Kaufverträge und Eigentumsübertragungen rechtskräftig geworden und im Grundbuch der Gemeinde Speicher eingetragen worden:

Merz-Gschwend Hanna, Bruggmoos 32, 9042 Speicher an Langenegger Werner und Langenegger-Bickhard Rabea, Bruggmoos 34, 9042 Speicher – 90 m² Land ab Grundstück Nr. 318 (Merz) an Grundstück Nr. 321 (Langenegger) – Bruggmoos

Sonderegger Emil, Töbeli 5, 9042 Speicher (Wegzug nach St. Gallen) an Gegenschatz Markus und Gegenschatz-Kuster Carola, Holderschwendi 7, neu: Töbeli 5, 9042 Speicher – Grundbuch Speicher Nr. 296, Wohnhaus, Töbeli 5

Falk Werner, Kalabinth 21, 9042 Speicher an Falk Samuel und Falk-Jud Rebekka, Bogenweg 14, 9042 Speicher – Grundbuch Speicher Nr. 52, Wohnhaus (Traube), Buchenstrasse 53

Nachlass Nyffeler Richard, Rehetobelstrasse 29, 9042 Speicher an Nyffeler-Mazenauer Klara, Unterdorf 5, 9042 Speicher – Grundbuch Speicher Nr. 576, Wohnhaus mit Scheune und mit landwirtschaftlichem Boden Rehetobelstrasse 29 und Grundbuch Speicher Nr. 577, 2'798 m² Wiese – Ifang und Grundbuch Speicher Nr. 444, 4'690 m² Waldung – Halden

Steffen Norbert, Brenden, 9050 Appenzell an Keller Rolf, Hinterwies 12, 9042 Speicher – Grundbuch Speicher Nr. 118435B, Eigentumswohnung, Hinterwies 12

Gemeinde Speicher, Dorf 10, 9042 Speicher an Schwendi Immo GmbH, Rickstrasse 34, 9037 Speicherschwendi – Grundbuch Speicher Nr. 1074, 1'182 m² Bauland – Unterwilen, Rickstrasse/Rehetobelstrasse

Preisig Walter, Rickstrasse 7, 9037 Speicherschwendi an Schwendi Immo GmbH, Rickstrasse 34, 9037 Speicherschwendi – 8 m² Land/Unterwilen ab Grundstück Nr. 521 (Preisig) an Grundstück Nr. 1074 (Schwendi Immo GmbH)

Kanton Appenzell-A.Rh., Departement Bau und Umwelt, 9100 Herisau an Schwendi Immo GmbH, Rickstrasse 34, 9037 Speicherschwendi – 19 m² Land / Rehetobelstrasse ab Grundstück Nr. 442 (Kanton) an Grundstück Nr. 1074 (Schwendi Immo GmbH)

Heeb-Moser Annelies, Gremmstrasse 20, 9053 Teufen an von und zur Mühlen Oliver und von und zur Mühlen Claudia, Obere Kohlhalden 26, 9042 Speicher – Grundbuch Speicher Nr. 1486, Wohnhaus, Obere Kohlhalden 26 und Grundbuch Speicher Nr. 1487, Garagen-Gebäude, Obere Kohlhalden

GRUNDBUCHAMT SPEICHER

Der Grundbuchverwalter
Urs Preisig, 22. Juni 2009

ERBSCHAFTSAMT SPEICHER

Information über Vermächtnisse

Frau Ida Hug-Franceschini, 1914, wohnhaft gewesen Unter Bendlehn 9, 9042 Speicher, gestorben am 22. Januar 2009 im Alterszentrum Hof, Zaun, 9042 Speicher, hat in ihrer öffentlichen letztwilligen Verfügung einige Vermächtnisse bestimmt, die kürzlich an folgende Institutionen ausgerichtet worden sind:

Fr. 1'000.00	Spitex-Verein Speicher-Trogen-Wald
Fr. 2'000.00	Hilfsverein Speicher
Fr. 2'000.00	Gemeinde Speicher (Gemeinschaftsgrab)
Fr. 1'000.00	Musikverein Speicher
Fr. 1'000.00	Feuerwehrverein Speicher

ERBSCHAFTSAMT SPEICHER

Urs Preisig

BEWILLIGTE BAUGESUCHE

Damir und Mary Bogdan, Tutilostrasse 4, 9011 St. Gallen
Neubau Einfamilienhaus und Wärmepumpenanlage mit Erdsonde, Grundstück Nr. 1672, Obere Steinegg 2

Lara und Thierry Knöpfel, Brand 17, 9042 Speicher
Anbau Garage, Grundstück Nr. 285, Buchenstrasse 18

Gemeinde Speicher, Jugendkommission, Dorf 10, 9042 Speicher
Erweiterung Vordach Jugendtreff, Grundstück Nr. 250, Schupfen 10

Bartele Van der Werff
Kalabinth 2, 9042 Speicher
Cheminée-Ofen / Abgasleitung entl. Fassade, Grundstück Nr. 1601, Kalabinth 2

Herbert Sidler, Hauptstrasse 6, 9042 Speicher
Dachaufbau Photovoltaikanlage, Grundstück Nr. 252, Hauptstrasse 6

H & K Finanz GmbH, Obere Kohlhalden 6, 9042 Speicher
Wärmepumpenanlage mit Erdsonden, Grundstück Nr. 1562, Kohlhalden 25 A

Sophie Kuratli, Hohrütli 39, 9042 Speicher
Luft- / Wasser Wärmepumpenanlage intern, Grundstück Nr. 461, Hohrütli 39

Oliver Von Mühlen, Obere Kohlhalden 26, 9042 Speicher
Einbau Dachflächenfenster, Grundstück Nr. 1486, Obere Kohlhalden 26

ABSCHIEDSAPÉRO – DANKE CHRIGEL!

Viel Volk nutzte am 28. Mai die Gelegenheit, den scheidenden Gemeindepräsidenten Christian Breitenmoser, Gemeinderätin Kerstin Auer sowie Gemeinderat Andreas Brunner anlässlich des spontan einberufenen Dankesapéros zu verabschieden und ihnen für ihre langjährige, wertvolle Arbeit zum Wohle der Gemeinde zu danken.

Schule Speicher

WIR NEHMEN ABSCHIED UND HEISSEN WILLKOMMEN

Wie jedes Jahr verlassen uns einige Lehrpersonen und andere dürfen wir willkommen heissen.

Peter Langenauer

Name: Langenauer
Vorname: Peter
Tätigkeit: Sekundarlehrer
Eintritt: 01.05.1973
Dienstjahre: **36 Jahre**

Aus Schulalltag und Alltag: Allrounder, Rhetoriker, Berufswahlbegleiter, Zuhörer, Kantonsrat, Präsident des Kantonsparlaments, Organisation der kantonalen Lehrerfortbildung

Leidenschaften: Musik, Skifahren, Politik, Familie und Schule

Peter Langenauer hat seit 1973 als Lehrer in Speicher gearbeitet, die ersten 14 Jahre unterrichtete er an der Primarschule und wechselte nach zweijähriger Zusatzausbildung 1987 ins Sekundarteam des Zentralschulhauses als Reallehrer. Er hat seinen Beruf mit viel Einsatz und Liebe ausgeübt. Ein zentrales Anliegen war ihm dabei die Begleitung seiner Schülerinnen und Schüler auf dem Weg der Berufswahl. Das Unterrichten von Kindern im Oberstufenalter hat viel Einfühlungsvermögen und Geduld erfordert. Fachkompetenz und vielseitige Interessen sind in seinen Unterricht eingeflossen. Sein Humor – mit Tiefgang! – hat ihm dabei immer wieder geholfen, dem Unterrichten Freude abzugewinnen, wenn auch einmal schwierigere Augenblicke zu bewältigen waren. Aber auch im Lehrerteam hat er mit seinem feinen Humor dazu beigetragen eine gute Atmosphäre zu schaffen oder geistige Höhenflieger mit einem tränen Spruch auf den Boden der Realität zurückzuholen.

Peter Langenauer – ein Mann mit vielen Talenten; verankert in der Schule, der Gemeinde, im Kanton, und – besonders auch – in der Sprache der Appenzeller: als Sekundarlehrer, Skilehrer, Turner, Sänger, Dirigent, Chef Weiterbildung AR, Politiker, Rhetoriker...

Wir werden ihn an der Schule vermissen, zur Kompensation erhalten wir dafür einen guten Gemeindepräsidenten. Im weiteren verlassen uns auf Ende Schuljahr:

Maya Merz-Eggmann (August 1994 – Juli 2009)

Maya Merz-Eggmann war während 15 Jahren eine geschätzte und kompetente Kollegin. Sie hat in der langen Zeit ihres Wirkens in Speicher neben ihrer Arbeit als Lehrerin für textiles Werken in vielen Arbeitsgruppen im Team mitgearbeitet. So war sie zum Beispiel an der Ausarbeitung und Weiterentwicklung des Leitbilds der Primarschule beteiligt und hat sich in der Vorbereitung und Durchführung des Musicals «eifach andersch» stark engagiert. Sie hat ihre Kompetenzen in unzähligen Projekten zusammen mit Werkarbeiten zur Verfügung gestellt und sich in Werkausstellungen und anderen Anlässen engagiert.

Bettina Schoch (August 1996 – Juli 2009)

Bettina zeichnete sich an der Sekundarschule nicht nur durch ihren hochstehenden Englischunterricht aus; sie brachte mit ihrem charmanten Wesen auch viele andere Farbtupfer ins Team ein. Obwohl sie all die Jahre nur eine Teilzeitstelle innehatte, war es für sie selbstverständlich sich voll und ganz einzubringen, und sie war stets bereit für Einsätze in Sonderwochen, speziellen Anlässen und Festen. Am besten aber lassen wir wohl Schülerinnen und Schüler sprechen, die gefragt wurden, wie Bettina Schoch als Englischlehrerin war: «... immer lustig, cool, nie langweilig, voll easy drauf, nicht so streng, aber man lernt trotzdem viel, man hat Lust zum Lernen bei ihr...»

Elisabeth Ebnetter (August 2001 – Juli 2009)

Elisabeth Ebnetter überzeugte in ihren Fachbereichen Werken textil und Hauswirtschaft mit ihrer Fachkompetenz und ihrer frischen und spontanen Art. Sie liess die Jugendlichen mit Kopf, Herz und Hand in die Materie eintauchen und förderte das Lernen durch erleben. Das Schülerstübli in Zusammenarbeit mit Frau Kink, Schulhausdekorationen und Aufmerksamkeiten, die durch den Magen gehen, werden uns beim Gedanken an die gute Zusammenarbeit mit Frau Elisabeth Ebnetter begleiten. Den Kindern wird sie als herzliche aber fordernde Fachlehrerin und gemütliche Lagerbegleiterin in guter Erinnerung bleiben.

Mattias Schriegl (August 2003 – Juli 2009)

Matthias interessierte sich stets für die «Schule von Morgen» und setzte sich für einen innovativen, offenen und modernen Unterricht ein. Sein Motto lautete: Der Schüler/die Schülerin steht im Zentrum! Seine Liebe zur Musik und zum Gesang konnte er unter anderem im Schülerchor des Zentralschulhauses leben. Als Mitbegründer dieses Chors führte er die Schüler/innen zu Höchstleistungen bei den halbjährlichen

Konzerten. Sein Dirigentenstab gab den Takt an.

Der Metallraum: Die Insel der Ruhe. Trotz Maschinenlärm, Staub und Hitze fühlte sich Matthias dort immer sehr wohl. Seine «Vögel» aus Besteck sind allseits bekannt. Er liebte es, mit dem Werkstoff Metall kreativ zu arbeiten und seine Ideen im Schulunterricht wie auch privat umzusetzen. Als Präsident der Ortskonferenz vertrat er die Interessen und Wünsche der Lehrerschaft mit hohem Engagement. In den vielen Jahren seines Wirkens an unserer Schule konnte Matthias seine Vielseitigkeit und verborgenen Talente entfalten, wovon die ganze Schüler- und Lehrerschaft profitiert hat.

Wir danken allen ganz herzlich für ihre Arbeit an unserer Schule und wünschen ihnen für ihre private und berufliche Zukunft alles Gute.

Lehrerteams, Schulleitung, Schulkommission

Auflösung Bereichsleitungen/Neues Schulleitungsmodell

Ab Schuljahr 2009/10 wird das Amt der Bereichsleitungen in den Stufen Kindergarten, Primarschule und Sekundarschule in die Schulleitungsaufgaben übergeführt. Die Stufen Kindergarten und Primarschule leitet neu Herr Pascal Hofstetter, Frau Regula Inauen ist Schulleiterin der Sekundarstufe.

Die Bereichsleiter/in beenden ihre Tätigkeiten per Ende Juli 2009:

Judith Kurz (2001–2009)

Thomas Jakob (2001–2009)

Thomas Hohl (2008–2009)

Frau Judith Kurz, Herr Thomas Jakob und Herr Thomas Hohl haben ihre Tätigkeit stets mit viel Umsicht und grossem Engagement wahrgenommen und mit den Stufen-Teams eine gute Zusammenarbeit gepflegt. Sie haben die Sitzungen in ihren Teams geleitet und als Bereichsleiter/in an den Sitzungen der Pädagogischen Schulleitung teilgenommen. Ihre Leitungsaufgaben waren im organisatorischen wie im administrativen Bereich sehr vielfältig. In der Pädagogischen Schulleitung haben sie massgeblich an der Schulentwicklung, der Umsetzung des Leitbildes, der Jahresplanung sowie der Öffentlichkeitsarbeit mitgearbeitet.

Wir danken ihnen ganz herzlich für die geleistete Arbeit zugunsten der Schule Speicher. Judith Kurz, Thomas Jakob und Thomas Hohl werden weiterhin an unserer Schule unterrichten, was wir sehr schätzen.

Rücktritt von Gemeinderat Franz Knechtle aus der Schulkommission

Mit Beginn der neuen Amtsperiode ist Franz Knechtle

nicht mehr Mitglied der Schulkommission. Acht Jahre lang hat Franz Knechtle den Gemeinderat in der Schulkommission vertreten. Ab sofort hat er diese Funktion an den amtierenden Gemeindepräsidenten und zugleich neues Finanzkommissionsmitglied Peter Langenauer übergeben. Franz Knechtle hat es verstanden, sein Ressort – die Finanzen – als Mittel zum Zweck zu behandeln, um immer mit grosser Nachsicht das Wohl der ganzen Schule Speicher im Auge zu behalten. Die Mitglieder der Schulkommission danken Franz Knechtle herzlich für seine stets kollegiale und kooperative Kommissionsarbeit.

Neue Lehrpersonen ab August 2009

Wir heissen Sabrina Hungerbühler als neue Lehrperson in der Primarschule, Judith Waller als Schulische Heilpädagogin, Andreas Künzli als Sekundarlehrer und Mario Söldi als neuen Musiklehrer in der Sekundarschule herzlich willkommen und wünschen ihnen viel Freude und Zufriedenheit für ihre neue Aufgabe.

Sabrina Hungerbühler
Primarlehrerin
Eintritt 1. August 2009

Judith Waller
Schulische Heilpädagogin
Eintritt 1. August 2009

Andreas Künzli
Sekundarlehrer
Eintritt 1. August 2009

Mario Söldi
Musiklehrer an der Sekundarschule
Eintritt 1. August 2009

VOLLER EINSATZ AM FIDESTURNIER

Am diesjährigen Fidesturnier beteiligte sich nur eine Oberstufenmannschaft. Mädchen und Jungs spielten in der gleichen Mannschaft gegen zum Teil sehr erfahrene Spieler. Dass St.Gallen eine Handball-Hochburg ist, hat das Speicher-Team zu spüren bekommen. Die Spielerinnen und Spieler kämpften jedoch unermüdlich um jeden Ball. Der Spass stand hierbei im Vordergrund, und das alles bei herrlichem Sonnenschein und bester Stimmung.

BRONZE AM SCHWEIZERISCHEN SCHULSPORTTAG

Nach kantonalen Ausscheidungen in der Disziplin Badminton reiste die Oberstufe Speicher gleich mit drei Teams an den schweizerischen Schulsporttag in Schaffhausen. In der Disziplin Badminton schlugen sich in den Vorrunden beide Mannschaften wacker, gespielt wurden Herren- und Damen Doppel sowie Einzel und Mixed. Um ein Match zu gewinnen, musste in jeweils drei von diesen Spielen gesiegt werden. Einem Team gelang der Einzug in die Endspiele, wo aber nach einer Zitterpartie mit einem Entscheidungsball unglücklich verloren wurde. Mit den hervorragenden Rängen drei und sechs (von 28) im Gepäck traten die zwei Mannschaften müde aber glücklich den Heimweg an. Das Leichtathletikteam verbrachte auch einen sportlich erfolgreichen Tag in Schaffhausen. Obwohl bei den Disziplinen 80m-Sprint, Weitsprung und Stafetten nicht Spitzenwerte erreicht wurden, sind der 18. bzw. 19. Rang (von ca. 150 Teilnehmern) im Ballwurf von Nunzio Spitaleri und Chris Hasslinger erwähnenswert. Der Einsatz war top, was sicher zu diesem guten Erlebnis beigetragen hat!

THEO RETISCH

An die Säcke!

Unter dem Titel «Kantonsrat auf dem Prüfstand» erschien kürzlich im Appenzeller Tagblatt zur Halbzeit der laufenden Legislaturperiode eine Beurteilung der 65 Kantonsrätinnen und Kantonsräte. Diese wurden mit Namen den folgenden fünf Gruppen zugeordnet: Den Stars (4 Nennungen), in solche die aufgefallen sind (9), in jene die relativ aktiv waren (22), oder die Enttäuschten (4) und zum Schluss die Hinterbänkler (25). Dazu eine Neue ohne Beurteilung.

Auf den ersten Blick fällt auf, dass die Hinterbänkler mit 38% die grösste Gruppe stellen...

Auf den zweiten Blick interessieren natürlich unsere eigenen Abgeordneten. Erfreulicherweise sind «wir» mit einem Vertreter bei den Stars dabei. Immerhin.

Viel weniger erfreulich ist hingegen, dass die übrigen drei Kantonsräte und die Kantonsrätin allesamt den Hinterbänklern zugeordnet worden sind. Zugegeben, messbare Kriterien gibt es nicht, so bleibt halt nur der subjektive Eindruck. Die angebliche Passivität kann aber verschiedene Ursachen haben. Es muss nicht zwangsläufig eine simple Überforderung oder ein Desinteresse sein. Vielleicht hat man mit den gerade aktuellen Themen einfach Pech und die eigenen Stärken liegen dummerweise auf anderen Gebieten. Oder vielleicht ist einem wohler, etwas im Hintergrund zu wirken, so quasi als Strippenzieher. Dafür bräuchte es allerdings schon ein grösseres politisches Gewicht als das eines Hinterbänklers. Oder noch einfacher, sofern man neu im Rat ist, ziemt es sich, vorerst zuzuhören. Sofern.

Auf der anderen Seite muss man ja nicht immer alles glauben, selbst wenn es in einer seriösen Zeitung steht. Auch die können mit einem faulen Schwätzer die Seiten schneller füllen, als mit einem fleissigen Schweiger. Die Einstufung zum Hinterbänkler ist also eine heikle Sache. Aber: Wo Rauch ist, ist auch Feuer! Denn Parlament kommt von franz.: parler = «reden», nicht schweigen!

Letztlich können aber nur die Amtsträgerin oder die Amtsträger im stillen Kämmerlein beurteilen, was der Grund für das vernichtende Urteil sein könnte? Ob das Geleistete vielleicht doch, aus der eigenen ebenso subjektiven Sicht, eine Wiederwahl rechtfertigen würde. Warten wir mal ab, was die zweite Halbzeit noch bringt, resp. um weiter in der Sportlersprache zu bleiben: Mannen und Frau, an die Säcke, am Schluss wird gewonnen!

Eines sollte aber auf jeden Fall klar sein: Es war nie, ist nicht und wird nie der Auftrag, im Kantonsrat nur den Platzhalter zu machen.

Theo Retisch...

OFFENE JUGENDARBEIT SPEICHER

Girlsclub: Fotoshooting 1

Am 26. Mai wurde der Jugendraum in ein Fotostudio umfunktioniert! Ein weisser Tücher-Hintergrund, zwei Scheinwerfer, etliche verschiedenfarbige Tücher, Accessoires und einige Digitalkameras standen zur Verfügung, damit sich die Mädchen für zwei Stunden gegenseitig ablichten lassen konnten. Obwohl von den 7 angemeldeten Girls nur 4 auftauchten, wurde fleissig geknipst und je später der Abend wurde, desto kreativer wurden auch die Mädchen! Spätestens bei der anschliessenden Foto-Diashow stellte sich heraus, dass es im Speicher professionelle Poserinnen gibt!

Die Fotos werden jetzt von einer Grafikerin bearbeitet und noch vor den Sommerferien auf einer Foto-CD an die Mädchen weitergereicht.

Girlsclub: Fotoshooting 2

Da sich einige Wochen vor dem Fotoshooting-Abend ein Mädchen um ein Verschiebedatum bat, entschlossen wir uns, den Abend ein zweites Mal durchzuführen. Es meldeten sich für den Wiederholungsabend 15 Mädchen an.

Besuch in der 1.Oberstufe

Da uns schon seit einiger Zeit aufgefallen war, dass sich v.a. Jugendliche aus den höheren Klassen im Le Coin aufhalten, beschlossen wir, einen Besuch in den drei 1.Oberstufen-Klassen zu machen. Wir wollten bei einer schriftlichen Umfrage und beim Gespräch mit den Schülern und Schülerinnen herauszufinden, weshalb auf dieser Stufe so wenig Interesse am Le Coin besteht. Geht man in diesem Alter bereits schon in die Stadt St. Gallen in den Ausgang?

Wir waren nun bereits in einer Klasse und werden nach dem Besuch in den weiteren zwei Klassen auswerten, welche Bedürfnisse von Seiten der Jugendlichen der Le Coin oder die Jugendarbeit Speicher im Allgemeinen befriedigen kann.

Vorstellung des Jugendraums in der 6.Klasse

Wie jedes Jahr um diese Zeit üblich, stellten wir am 10. Juni in den 6. Klassen den Jugendraum vor. Nach einer kurzen Vorstellung der Treffleitungen und der Jugendarbeit in Speicher informierten wir die rund 60 Schüler über den Jugendraum, seine Räumlichkeiten, die Angebote, die Hausordnung und Öffnungszeiten und erklärten ihnen die Arbeit in der Betriebsgruppe.

Billardtisch, Töggelikasten und Computer wurden fleissig ausgetestet, Musik und Getränke wurden auskostenet und es herrschte bis 11.40 Uhr eine lebendige Atmosphäre!

Elternabend

Damit auch die Eltern der zukünftigen Oberstufenschüler sich ein Bild des Jugendraums machen konnten, wurden sie am Abend des gleichen Tages zur Besichtigung eingeladen. Leider erschienen nur gerade zwei Ehepaare und eine Mutter.

Neue Betriebsgruppenmitglieder

Die jetzige BG wird fast vollständig aufgelöst wird (9 von 10 verlassen im Sommer die Oberstufe). Erfreulicherweise sind die zukünftigen Oberstufenschüler hochmotiviert. Bereits an ihrem 1. Besuchstag haben sich 11 Jungs und zwei Mädchen für die BG angemeldet. Toll... Nun suchen wir noch weitere Mädchen! Meldet euch, Girls, wir wollen ja nicht, dass der Le Coin von den Jungs dominiert wird...!!!

Info-Abend : Seifenkisten-Baukurs

Am Mittwoch 17. Juni 2006 fand der Infoabend für den Seifenkisten-Baukurs für Eltern und Jugendliche statt. Nebst diverser Infomaterial über den Kurs waren auch drei Seifenkisten ausgestellt. Zwei Modelle, wie wir die Kiste zu bauen gedenken und ein Modell der gehobeneren Klasse, so wie sie an Schweizermeisterschaftsläufen zu sehen sind. Leider kamen nur wenig Interessierte an die Infoveranstaltung, schade.

Interessierte melden sich bei Beat Marti, Offene Jugendarbeit Speicher oder Christoph Wiesmer, Kalabinth 26, Speicher.

Agenda: immer topaktuell unter www.lecoin.ch

GIRLSCLUB

Thema wird erst nach den Sommerferien bekannt gegeben und an den üblichen Orten angeschlagen.

Öffnungszeiten während der Sommerferien:

Die mittleren drei Wochen bleibt der Treff geschlossen. Erste und letzte Woche ist der Treff jeweils am Mittwoch und Freitag zu den üblichen Öffnungszeiten für alle Besucher geöffnet.

Ufbald

Katrin Looser und Beat Marti

Öffnungszeiten Jugendraum Le Coin

Montag	18 – 21 Uhr
Mittwoch	14 – 21 Uhr
Freitag	19 – 22.30 Uhr
Samstag	19 – 22.30 Uhr

Schupfen 10
9042 Speicher

Telephone: 071 340 06 20

Email: info@lecoin.ch – Daten siehe www.lecoin.ch

VERANSTALTUNGSKALENDER vom 26. JUNI 2009

Tragen Sie Ihre Veranstaltungen selbst ein unter www.speicher.ch > aktuelles > Anlässe

VERANSTALTUNGEN	WER	WAS	WO
Fr 26.06. 09.30	Evang. Kirche	Andacht mit Abendmahl	Altersheim Boden, Trogen
Fr 26.06. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet A
Fr 26.06. 14.30	Evang. Kirche	Ökum. Seniorennachmittag	Evang. Kirchgemeindehaus
Fr 26.06. 17.30–19.30	Schützenverband Speicher AR	75. Vögelinseggschiessen	Schützenhaus Birt & Schützengarten
Sa 27.06. 08.00–12.00	Schützenverband Speicher AR	75. Vögelinseggschiessen	Schützenhaus Birt & Schützengarten
			13.00–18.00
Sa 27.06. 18.30	Sonnengesellschaft Speicher	Backstage Open Air St. Gallen	Parkplatz Lanker
So 28.06. 07.00–12.00	Schützenverband Speicher AR	75. Vögelinseggschiessen	Schützenhaus Birt & Schützengarten
So 28.06. 10.30	Schützenverband Speicher AR	75. Vögelinseggschiessen	Schützenhaus Birt & Schützengarten
So 28.06. 17.00	Kath. Kirchgemeinde	Paulusfest	Kath. Kirche Bendlehn
Mi 01.07. 13.15	Altherren-Club AR*	Besuch im Heilbad Unter rechstein	mit PW ab Kurier-Reisen
Mi 01.07. 15.00	Museum für Lebensgeschichten	Erzählcafé	Erinnerbar, AZ Hof Speicher
Do 02.07. 19.30	Museum für Lebensgeschichten	Hanna Mehr – Führung	Museum für Lebensgeschichten
Fr 03.07. 09.30	Evang. Kirche	Chängouru	Evang. Kirchgemeindehaus
Fr 03.07. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet B
Fr 03.07. 14.30	Evang. Kirche	Freitagsrunde	Evang. Pfarrhaus
So 05.07. 14.00–15.00	Kinderdorf Pestalozzi	Öffentliche Führung	Kinderdorf Pestalozzi, Trogen
Mo 06.07. 14.00–16.00	pro juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Mo 06.07. 14.00	Evang. Kirche	Alti Lieder fürehole	Evang. Kirchgemeindehaus
Di 07.07. 11.00	Evang. Kirche	Regenbogen Gebet	Evang. Pfarrhaus
Di 07.07. 12.00	Evang. Kirche	Mittagstisch	Evang. Kirchgemeindehaus
Mi 08.07. 14.00	Altherren-Club AR*	Wanderung mit Grillplausch	Start bei Kurier-Reisen
Do 09.07. 07.15	Pro Senectute AR	Wanderung	Bahnhof Speicher (Besammlung)
Fr 10.07. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet A
Mo 13.07. mit Voranm.	pro juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Di 14.07. 15.00–16.00	Spitex Speicher-Trogen-Wald	Gesundheitssprechstunde	Spitexbüro, AZ Hof Speicher
Mi 15.07. 14.30	Altherren-Club AR*	Video: Australiens Nationalpark 2	Bärensaal, Sp'schwendi
Fr 17.07. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet B
Mo 20.07. 14.00–16.00	pro juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Di 21.07. 12.00	Evang. Kirche	Mittagstisch	Kath. Pfarreizentrum Bendlehn
Mi 22.07. 14.15	Altherren-Club AR*	Besichtigung Schmitt Natur steinwerk	mit PW ab Kurier-Reisen
Fr 24.07. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet A
Mo 27.07. mit Voranm.	pro juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Mi 29.07.	Altherren-Club AR	frei (Sommerferien 2009)	
Do 30.07. 07.15	Pro Senectute AR	Wanderung	Bahnhof Speicher (Besammlung)
Do 30.07. 10.00	Evang. Kirche	Andacht mit Abendmahl	AZ Hof Speicher
Fr 31.07. 09.30	Evang. Kirche	Andacht mit Abendmahl	Altersheim Boden, Trogen
Fr 31.07. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet B
Fr 31.07. – Sa 01.08.	Landjugendgruppe Gäbris	4. RedHole Fescht Rotloch, Gais	
Fr 31.07. 21.00	Turnverein Speicher	Barbetrieb	Parkplatz Vögelinsegg
Sa 01.08. 17.00	Turnverein Speicher	1. August Bundesfeier	Parkplatz Vögelinsegg
So 02.08. 10.00	Kath. Kirchgemeinde	Ökumenischer Gottesdienst	Kath. Kirche Bendlehn
So 02.08. 14.00–15.00	Kinderdorf Pestalozzi	Öffentliche Führung	Kinderdorf Pestalozzi, Trogen
Mo 03.08. 14.00–16.00	pro juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Fr 07.08. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet A
Mo 10.08. mit Voranm.	pro juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Di 11.08. 11.00	Evang. Kirche	Regenbogen Gebet	Evang. Pfarrhaus
Di 11.08. 12.00	Evang. Kirche	Mittagstisch	Evang. Kirchgemeindehaus
Di 11.08. 15.00–16.00	Spitex Speicher-Trogen-Wald	Gesundheitssprechstunde	Spitexbüro, AZ Hof Speicher
Di 11.08. 19.30	Frauechreis Speicher-Trogen-Wald	Heilsalben selber herstellen	Kath. Kirchenzentrum Bendlehn
Fr 14.08. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet B
Fr 14.08. 14.30	Evang. Kirche	Freitagsrunde	Evang. Pfarrhaus
Sa 15.08. 18.00	kul-tour auf Vögelinsegg	Arche Joha, Kabarett	kul-tour auf Vögelinsegg
Sa 15.08.	Kath. Kirchgemeinde	Kräutersegnung	Kath. Kirche Bendlehn
Mo 17.08. 14.00–16.00	pro juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Mo 17.08. 14.00	Evang. Kirche	Alti Lieder fürehole	Evang. Kirchgemeindehaus
Di 18.08.	Gemeinde	Eisen- und Metallsammlung	
Do 20.08. 08.15	Pro Senectute AR	Wanderung	Bahnhof Speicher (Besammlung)
Do 20.08. 13.30	Frauechreis Speicher-Trogen-Wald	Barfussweg nach Jakobsbad	Barfussweg, Gonten
Fr 21.08. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet A
Fr 21.08. 14.30	Evang. Kirche	Seniorennachmittag	Evang. Kirchgemeindehaus
Sa 22.08. 18.00	AZ Hof Speicher	Hof-Klang	AZ Hof Speicher
Mo 24.08. mit Voranm.	pro juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Di 25.08. 12.00	Evang. Kirche	Mittagstisch	Kath. Pfarreizentrum Bendlehn
Do 27.08. 10.00	Evang. Kirche	Andacht mit Abendmahl	AZ Hof Speicher
Fr 28.08. 09.30	Evang. Kirche	Andacht mit Abendmahl	Altersheim Boden, Trogen
Fr 28.08. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet B
Sa 29.08. 09.00–16.30	Bk. Holzschnitzel-Lagerhalle AR	Tag der offenen Schnitzelhalle	Holzschnitzel-Lagerhalle, Steineggerwald

*Veranstaltungen des Altherren-Club AR nur für Mitglieder

EVANGELISCHE KIRCHE**Sonntag, 28. Juni**

9.30 Gottesdienst mit Abendmahl, Pfr. Dr. Frank Jehle

Freitag, 3. Juli

9.30 Chängouru, «Sommerziit», Catja Meo-Rüsch, Kirchengemeindehaus

14.30 Freitagrunde, Claudia Rufer Ritter, Pfarrhaus

Sonntag, 5. Juli

9.30 Gottesdienst, Pfr. Gerhard Meyer, Kirchenkaffee

Montag, 6. Juli

14.00 «Alti Lieder füehole», Ruth Bäggli, Elsi Graf, Kirchengemeindehaus

Dienstag, 7. Juli

11.00 «Regenbogen Gebet», Claudia Rufer, Pfarrhaus

12.00 Mittagstisch, Kirchengemeindehaus, Anmeldung bis Montagmittag an Georgette Zellweger, Bruggmoos, 071 344 23 88

Sonntag, 12. Juli

9.30 Gottesdienst, Pfr. Gerald Rether

Sonntag, 19. Juli

9.30 Gottesdienst, Pfr. Dr. Frank Jehle, Kirchenkaffee

Dienstag, 21. Juli

12.00 Mittagstisch, Bendlehn, Anmeldung bis Montagmittag an Georgette Zellweger, Bruggmoos, 071 344 23 88

Sonntag, 26. Juli

9.30 Regionaler Gottesdienst, Pfr. Dr. Frank Jehle, evang.-ref. Kirche Speicher

Donnerstag, 30. Juli

10.00 Andacht mit Abendmahl, Pfr. Dr. Frank Jehle, Hof Speicher

Freitag, 31. Juli

9.30 Andacht mit Abendmahl, Pfr. Dr. Frank Jehle, Altersheim Boden

Sonntag, 2. August

10.00 Regionaler Gottesdienst, Pfr. Josef Manser, kath. Kirche Bendlehn

Sonntag, 9. August

10.15 Regionaler Gottesdienst, Pfrin. Susanne Schewe, ref. Kirche Trogen

Dienstag, 11. August

11.00 «Regenbogen Gebet», Claudia Rufer, Pfarrhaus

12.00 Mittagstisch, Kirchengemeindehaus, Anmeldung bis Montagmittag an Georgette Zellweger, Bruggmoos, 071 344 23 88

Freitag, 14. August

14.30 Freitagrunde, Claudia Rufer Ritter, Pfarrhaus

Sonntag, 16. August

9.30 Ökumenischer Gottesdienst für Jung und Alt, Pfr. Dr. Frank Jehle, Marianne Messmer und Primarschüler

Montag, 17. August

14.00 «Alti Lieder füehole», Ruth Bäggli, Elsi Graf, Kirchengemeindehaus

Freitag, 21. August

14.30 **Seniorenachmittag:** Bilder-Nachmittag Seniorenferien Sarnen 2009, Claudia Rufer Ritter, Kirchengemeindehaus

Sonntag, 23. August

9.30 Gottesdienst, Pfr. Dr. Frank Jehle

Dienstag, 25. August

12.00 Mittagstisch, Bendlehn, Anmeldung bis Montagmittag an Georgette Zellweger, Bruggmoos, 071 344 23 88

Donnerstag, 27. August

10.00 Andacht mit Abendmahl, Pfr. Josef Manser, Hof Speicher

Freitag, 28. August

9.30 Andacht mit Abendmahl, Pfr. Josef Manser, Altersheim Boden

Sonntag, 30. August

9.30 Gottesdienst mit Taufe, Pfr. Dr. Frank Jehle, Kirchenkaffee

Freitag, 21. August 2009**Bilder-Nachmittag Seniorenferien Sarnen 2009**

Auch Seniorinnen und Senioren, die nicht dabei waren, sind ganz herzlich zu diesem geselligen Anlass eingeladen. (ökumenisch im evang. ref. Kirchengemeindehaus)

Ich freue mich die Nachmittage mit Ihnen zu verbringen. Sie alle sind herzlich dazu eingeladen. Falls Sie eine Mitfahrgelegenheit benötigen, so melden Sie sich bitte bis jeweils Dienstag vor der Veranstaltung unter Telefonnummer 071 344 46 42. Sollte sich nur der Anrufbeantworter melden, so sprechen Sie bitte auf das Band ich rufe Sie zurück.

Claudia Rufer Ritter

Gesprächsrunde im Hof Speicher

Die Gesprächsrunde **«Gespräch mit Gott und die Welt»** mit Pfr. Dr. Frank Jehle, in der Lounge im Hof Speicher, wird fortgesetzt. Die Termine werden zu einem spätern Zeitpunkt bekannt gegeben.

Senioren – Ferien 2009

Etwas ungewohnt begannen unsere Ferien an einem Dienstag, aber alle Teilnehmer waren gut gelaunt und genossen die Fahrt mit dem Car nach Sarnen.

Im Hotel «Krone» wartete ein köstliches Mittagessen auf die hungrigen Gäste aus dem Appenzellerland.

Auch dieses Jahr wurde die Ferienwoche von Claudia Rufer Ritter mit ihren Helferinnen Ruth Bäggli und Georgette Zelleweger organisiert. Es gab pro Tag immer drei verschiedene Angebote. Wir konnten frei, je nach Kraft und Gesundheit, entscheiden, ob wir wandern, spazieren, lädele oder ausruhen wollten.

Spaziergänge der Sarneraa entlang gehörten fast zum Alltag. Ein Ausflug mit der «Seestern» führte uns kreuz und quer über den Sarnersee. Was auch nicht fehlen durfte, war eine Fahrt auf den Pilatus und der Besuch der Glasi Hergiswil. Auch Schiff-Fahrten auf dem Vierwaldstättersee lockten und zuletzt besuchten wir noch die Heimat von Bruder Klaus auf Flüeli-Ranft. Die Wanderer genossen die Umgebung von Sarnen, vor allem dem See entlang, an den Wichelsee und von Flüeli-Ranft zurück nach Sarnen. Lädele, ausruhen und zusammen plaudern kamen auch nicht zu kurz.

Die Morgenandachten in der Dorfkapelle von Sarnen, geleitet von Claudia Rufer und an der Orgel begleitet von Ruth Bäggli, taten uns allen in der Seele wohl. Ganz besonderen Dank an euch beide.

An den Abenden wurde gejasst oder gespielt, einige schauten fern oder gingen früh schlafen und andere sass im gemütlichen Hotelgarten und diskutierten über Gott und die Welt. Am Samstagabend war «Lotto» angesagt. Wir freuten uns über die vielen gestifteten Preise aus Speicher.

Allzusehr schnell war diese Ferienwoche wieder vorbei. Trotzdem freuten wir uns auf die Heimfahrt über Feusisberg und die Wasserfluh nach Speicher.

Im Namen aller TeilnehmerInnen danke ich dem Leiter-team von Herzen für diese schönen Ferien.

F. Köpfli

KATHOLISCHE KIRCHE

Samstag, 30. Mai

7.00 Meditation/Kontemplation

Freitag, 26. Juni

9.30 Zeit der Stille

9.30 Andacht im Altersheim Boden mit Susanne Schewe

14.30 Jechterondoo Seniorentreff im evang. Kirchgemeindehaus

19.30 Taufweg: Sakramente als Feiern des Lebens und Glaubens

Samstag, 27. Juni

7.00 Meditation/Kontemplation

Sonntag, 28. Juni

17.00 **Paulusfest** Eucharistiefeier mit Gemeindegesang (Kinderhort), **Verabschiedung von Beatrix Züri**

Montag, 29. Juni

19.30 Rosenkranzgebet

Mittwoch, 1. Juli

18.00 JuBla Brötle

Freitag, 3. Juli

9.30 Zeit der Stille

9.30 Chängouru Spieltreff: «Sommerziit»

Samstag, 4. Juli

Während der Ferienzeit fällt der Samstagabend-Gottesdienst aus.

Sonntag, 5. Juli

10.00 Wortgottesfeier mit Urs Hobi Gemeindegesang (Kinderhort)

Montag, 6. Juli

19.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 7. Juli

Während den Ferien ist am Werktag keine Eucharistiefeier
12.00 Mittagstisch für SeniorInnen im evang. Kirchgemeindehaus

Samstag, 11. Juli

7.00 Meditation/Kontemplation

Während der Ferienzeit fällt der Samstagabend-Gottesdienst aus.

Sonntag, 12. Juli

10.00 Wortgottesfeier mit Gemeindegesang (Kinderhort)

Während den Ferien ist am Werktag keine Eucharistiefeier

Montag, 13. Juli

19.30 Rosenkranzgebet
Während den Ferien ist am Werktag keine Eucharistiefeier

Samstag, 18. Juli

Während der Ferienzeit fällt der Samstagabend-Gottesdienst aus.

Sonntag, 19. Juli

9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang (Kinderhort)

Montag, 20. Juli

19.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 21. Juli

12.00 Mittagstisch im Bendlehn

Während den Ferien ist am Werktag keine Eucharistiefeier

Samstag, 25. Juli

7.00 Meditation/Kontemplation
Während der Ferienzeit fällt der Samstagabend-Gottesdienst aus.

Sonntag, 26. Juli

9.30 **Regionaler Gottesdienst Speicher-Trogen: Evangelische Kirche Speicher**

Montag, 27. Juli

19.30 Rosenkranzgebet

Während den Ferien ist am Werktag keine Eucharistiefeier

Donnerstag, 30. Juli

10.00 Andacht im Alterszentrum Hof mit Pfr. Frank Jehle

Freitag, 31. Juli

9.30 Andacht mit Pfr. Frank Jehle im Altersheim Boden

Samstag, 1. August

Während der Ferienzeit fällt der Samstagabend-Gottesdienst aus.

Sonntag, 2. August

9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
10.00 **Regionaler Gottesdienst Speicher-Trogen: Katholische Kirche Bendlehn**

Montag, 3. August

19.30 Rosenkranzgebet
Während den Ferien ist am Werktag keine Eucharistiefeier

Samstag, 8. August

7.00 Meditation/Kontemplation

Während der Ferienzeit fällt der Samstagabend-Gottesdienst aus.

Sonntag, 9. August

10.15 **Regionaler Gottesdienst Speicher-Trogen: Evangelische Kirche, Trogen**

Montag, 10. August

19.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 11. August

8.00 keine Eucharistiefeier
12.00 Mittagstisch im evang. Kirchgemeindehaus
19.30 FCH: Heilsalben selber herstellen im Bendlehn

Samstag, 15. August

18.00 Kräuterbinden mit dem FCH
19.00 Eucharistiefeier zu Maria Himmelfahrt mit FCH

Sonntag, 16. August

9.30 Ökumenischer Gottesdienst zum Schulanfang in der ref. Kirche Speicher

Montag, 17. August

14.00 Alti Lieder führole mit Ruth Bäggli und Elsi Graf im evang. Kirchgemeindehaus
19.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 18. August

8.00 Eucharistiefeier

Freitag, 21. August

14.30 Bilder Nachmittag von den Seniorenferien in Sarnen.

Im evang. Kirchgemeindehaus

Samstag, 22. August

7.00 Meditation/Kontemplation
18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang

Sonntag, 23. August

9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang (Kinderhort)

Montag, 24. August

19.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 25. August

8.00 Eucharistiefeier
12.00 Mittagstisch für SeniorInnen im Bendlehn

Donnerstag, 27. August

10.00 Eucharistiefeier im Alterszentrum Hof mit Josef Manser

Freitag, 28. August

9.30 Eucharistiefeier mit Josef Manser im Altersheim Boden.

BUNDESFEIER AM 1. AUGUST

Auch dieses Jahr organisiert der Turnverein Speicher eine Bundesfeier mit Höhenfeuer auf der Vögelinsegg umrahmt von einer Festwirtschaft, Verpflegung vom Grill und aus der grossen Pfanne, sowie einer kleinen Bar.

Die Festwirtschaft im Zelt ist ab 17.00 Uhr offen, die Bar ab 21.00 Uhr. Musik und der traditionellen «Funken» (ab ca. 21.30 Uhr) sorgen für ein paar gemütliche Stunden.

Wegen der günstigen Terminlage ist die Bar ausnahmsweise bereits am Freitag, 31. Juli ab 21.00 Uhr offen!

Für unsere kleinen Gäste findet auch heuer wieder der Lampionumzug statt, der um 21.00 Uhr beim Buchenschulhaus startet.

Der Anlass findet bei jeder Witterung statt. Für trockene Sitz- und Stehplätze ist ebenfalls gesorgt.

Aus Rücksichtnahme auf Anwohner, besonders denjenigen im Sonder, bitten wir Sie, auf das Abfeuern von Raketen zu verzichten und nur Vulkane oder andere fest montierbare Feuerwerkskörper abzubrennen.

Um eine unfallfreie Bundesfeier zu gewährleisten, bitten wir alle Eltern und Jugendlichen, die Feuerwerkskörper ausschliesslich in den dafür vorgesehenen Abschnitten zu zünden!

Den Anweisungen des Turnvereines und der Feuerwehr Speicher ist Folge zu leisten.

Für Ihr Verständnis und Ihre Zusammenarbeit danken wir Ihnen bestens.

TURNVEREIN SPEICHER

ERZÄHLCAFÉ

Vor der Sommerpause geht es in die zweite Runde «Mit all unsern Sinnen». Thema für diese Veranstaltung: der Hörsinn. Wir erfahren vieles im Leben über das Gehör. Erinnerungen werden wach beim Anhören von Klängen, Lauten, Stimmen. Und so wird es uns leicht fallen, darüber zu berichten.

Mittwoch, 1. Juli 2009 im 'Hof' Speicher

Der Anlass beginnt wie gewohnt um 15 Uhr in der Erinnerung im 'Hof' Speicher. Die Moderation übernimmt Urs Fritz. Vorankündigung: Im Monat August findet kein Erzählcafé statt.

ELEKTRONISCHE SPIELE WIEDER IM LUDOTHEKSORTIMENT

Am 05. Juni 2009 fand in unserer Ludothek eine ausserordentliche Mitgliederversammlung statt. Die Anpassung des Mitgliederbeitrags für elektronische Spiele wurde gutgeheissen.

Sie haben nun jederzeit die Möglichkeit zum normalen Jahresabonnement ein zusätzliches Abo für elektronische Spiele zu lösen.

Das Abo kostet für 1 Jahr Fr. 20.–, für ½ Jahr Fr. 10.– Pro Ausleihe können max. 2 Spiele für einen Monat ausgeliehen werden. Auf die Spiele selber wird keine Gebühr mehr erhoben. Die elektronischen Spiele können nicht verlängert werden.

Also, rechtzeitig auf die Sommerferien ist unser Sortiment wieder komplett.

Wir danken Ihnen nochmals für Ihr Verständnis und freuen uns auf Ihren Besuch.

Ihr Ludothekteam

EST

HERZLICHE GRATULATION

Hanspeter Dürler

Unser langjähriger Mitarbeiter Hanspeter Dürler aus Speicher hat im letzten Jahr die Höhere Fachschule für Technik der ZbW besucht. Die Abschlussprüfung hat er mit der hervorragenden Note von 5,2 bestanden. Anlässlich der Schlussfeier wurde ihm das Diplom mit dem Titel Elektromonteur Vorarbeiter VSEI überreicht.

Die EST gratuliert Hanspeter Dürler recht herzlich zu dieser Leistung. Sie dankt ihm für seinen Einsatz und freut sich auf eine weiterhin angenehme Zusammenarbeit. Die EST ist stolz auf ihre motivierten und gut ausgebildeten Mitarbeiter.

EST-Shop

Öffnungszeiten 6. – 31. Juli

Montag geschlossen

Dienstag – Samstag 08.00 – 12.00 Uhr

nachmittag geschlossen

ABSCHLUSS DER INTERCLUB-MEISTERSCHAFT

Die Badminton-Saison 08/09 ist vorbei. Mit Stolz darf der BC Trogen-Speicher auf viele tolle Rangierungen seiner SpielerInnen an regionalen, nationalen und internationalen Turnieren zurückblicken. Aber auch unsere Interclub-Mannschaften, in welchen vorwiegend Jugendliche spielen, klassierten sich am Schluss der Saison in den verschiedenen Ligen auf den vorderen Tabellenrängen. Die Mannschaft der 4. Liga hat mit dem Gruppensieg und dem überraschenden Aufstieg in die 3. Liga ihr Ziel sogar übertroffen.

Die beiden Teams der BV St.Gallen-Appenzell, welchen vor allem SpielerInnen des BC Trogen-Speicher angehören, schlossen ihre Meisterschaft in der Nationalliga A und B auf dem 5. Platz ab. Damit verpasste das A-Team den zwar nicht erwarteten, aber doch eine Zeit lang

erhofften Playoff-Platz nur knapp und wird in der nächsten Saison sicher einen Halbfinalplatz in der Schweizer Meisterschaft anstreben.

BV St.Gallen-Appenzell 1 (NLA): 5. Platz

BV St.Gallen-Appenzell 2 (NLB): 5. Platz

BC Trogen-Speicher 1 (1.Liga): 4. Platz

BC Trogen-Speicher 2 (3.Liga): 3. Platz

BC Trogen-Speicher 3 (4.Liga): 1. Platz

BC Trogen-Speicher 4 (5.Liga): 3. Platz

Trotz der vielen Erfolge ist es wichtig, dass in Zukunft wieder vermehrt junge SpielerInnen nachrücken, welche an die Resultate der jetzigen JuniorInnen anknüpfen können. Nur dadurch kann der BC Trogen-Speicher weiterhin in der Badmintonszene der Schweiz eine bedeutende Rolle einnehmen.

MUKI / Speicher

NEU: MUKI-TURNEN FÜR KINDER AB 2 JAHREN

Klettern, herunter springen, rennen, laute und ruhige Spiele, verschiedene Turngeräte ausprobieren. Wer möchte da nicht dabei sein? Mit Hilfe von der Mutter (Vater) einen Parcours zu absolvieren und den Elternteil als aktives «Turngerät» benützen. All das und noch vieles mehr kann im Muki erlebt werden.

Im Muki-Turnen wird den Kindern die Möglichkeit geboten, Bewegungssicherheit zu erlangen und Zutrauen zur eigenen Bewegungsfähigkeit. Beim gemeinsamen Spiel mit anderen Kindern und Müttern (Vätern) werden Freundschaften und soziale Kontakte geknüpft und gefördert.

Der Eintritt ins Muki ist jederzeit ab dem 2. Geburtstag möglich. Bequeme Kleider, Gymnastikschuhe, Antirutschsocken oder barfuss wird geturnt.

Am 18./19./20. August 2009 beginnen wir das neue Semester. An folgenden Tagen und Zeiten findet das Muki statt.

3 – 5 Jährige
Dienstag, 09.00 – 10.00 Uhr
Mittwoch, 09.55 – 10.55 Uhr
In der Zentraltturnhalle, unten.

Ab dem 2. Geburtstag
Donnerstag, 09.10 – 10.00 Uhr
In der Zentraltturnhalle, oben.

Für diese Gruppe ist eine Anmeldung bei S. Joost erforderlich.

Wir freuen uns, nach den Sommerferien alte und neue Gesichter in unserer Runde zu begrüssen. Für weitere Auskünfte stehen die Leiterinnen gerne zur Verfügung.

Sylvia Joost, 071 344 31 30, Denise Lauper, 071 340 07 71
 Barbara Zellweger, 071 344 99 90, Birgit Durst, 071 535 05 53

Turnende Vereine / Speicher

10 SPEICHER VEREINE = 1 HOMEPAGE

Die Turnenden Vereine Speicher haben seit kurzem eine gemeinsame Homepage. Unter der Internet-Adresse www.tvspeicher.ch finden Sie ab sofort Informationen über die verschiedenen Speicher Turnriegen, Aktualitäten, Fotos, Berichte und noch vieles mehr.

Besuchen Sie doch mal unsere neue Homepage und schauen Sie sich die verschiedenen Möglichkeiten an, die die Turnenden Vereine aus Speicher anbieten.

Es hat für Alle diverse Möglichkeiten sich zu bewegen und sportlich zu betätigen, aber auch diverse gesellschaftliche Anlässe und Aktivitäten stehen immer wieder auf dem Programm.

Die Turnenden Vereine Speicher würden sich sehr freuen, wenn Sie uns mal besuchen, ob auf der neuen Homepage www.tvspeicher.ch oder natürlich auch in der Turnhalle!

LAUFSPORT

Der Winterthur Marathon ist eine beliebte Laufveranstaltung in eher kleinerem Rahmen. Neben der Marathondistanz können auch 10 km und Halbmarathon zurückgelegt werden. Der Frauenlauf in Bern ist ein besonderes Lauffest, geprägt von Fröhlichkeit und vor allem dem Mitmachen tausender Frauen und Mädchen, dieses Jahr waren es über 3300 Frauen über 10 km und mehr als das Doppelte über die 5 km.

Respekt verdient die Leistung von Meinrad Müller, der den 100 km Lauf Biel in guten 10 Stunden 27 Minuten zurücklegte!

Frauenlauf Bern

10-W40 (598 T.): 48. Cavelti Gaby 48.39,7;
 10-W45 (474 T.): 42. Giger Karin 49.24,9
 15-Nwalk: Kraenzlin Helga 2:12.10,6; Züst Gerda 2:12.11,4
 5-W20 (1002 T.): 502. Schnider Katja 29.53,6;
 5-W45 (629 T.): 307. Schnider Doris 29.53,9;
 5-W60 (129 T.): 48. Abegglen Annegret 30.19,9

Winterthur Marathon

GelbM (21 T.): 19. Müller Tamara 3.01,6
 10M (165 T.): 53. Stucki Kaspar 48.55,5; 81. Cavelti Liun 53.21,0;
 HM40 (338 T.): 23. Kim Dae-Hung 1:30.13,8; 107. Müller Meinrad 1:46.06,1; MF40 (16 T.): 9. Cavelti Gaby 3:59.12,0;

100 km Biel

100/M40 (189 T.): 60. Müller Meinrad 10:27.13,2

LA / Speicher

Pfingstmeeting Balgach

Adrian Kuster und Gabriel Loser nahmen am Pfingstmontag an den SGALV Nachwuchswettkämpfen teil. In einem hochstehenden Wettkampf gaben unsere beiden Athleten alles und massen sich in den Disziplinen 60m Sprint und Weitsprung. Die Leistungen waren nicht ganz nach den Erwartungen, doch die Wettkampferfahrung ist ebenfalls ein wichtiger Faktor.

Abendmeeting, Herisau

Das alljährliche Abendmeeting in Herisau gehört fest ins Jahresprogramm und dient unseren Athletinnen und Athleten jeweils als Standortbestimmung für das kommende Turnfest.

Angetreten wurde in den Disziplinen Weitsprung, Kugelstossen, Sprint und 4 x 100m. Die Leistungen versprachen Einiges, und so dürfen wir im Weitsprung einen 1. Platz von Rebekka Falk verzeichnen. Die 4 x 100m Staffel überzeugte ebenfalls und kann mit dem 2. Platz sehr zufrieden sein.

Athletic Cup und Migros Sprint, Speicher

Am Samstag, 6. Juni, fand die Vorausscheidung für den Athletic Cup und Migros Sprint in Speicher statt. Es regnete an diesem Tag wirklich nur einmal, was aber dem Wettkampfwillen der Kids nichts anhaben liess. Tropfnass standen um 10:00 Uhr die Kleinsten am Start zum 50m Sprint und liessen sich durch die anwesenden Eltern, Grosseltern, Geschwister und andere Fans anfeuern.

In insgesamt 13 Kategorien wurden die Disziplinen Sprint, Weit- oder Hochsprung, sowie Ballwurf oder Kugelstossen absolviert. Das Teilnehmerfeld hatte eine beachtliche Grösse von Kids und Jugendlichen und somit wurde die Spannung über einen kantonal Einzug immer sehr hochgehalten.

Die Kinder zeigten super Leistungen und wir dürfen mit insgesamt 12 Teilnehmern am Kantonal Final des Athletic Cups, respektive mit 23 Jugendlichen am Kantonal Final Migros Sprint starten.

Im Anschluss gelangte zum ersten Mal die Kids Olympiade, durch die Jugi und LA organisiert, zur Austragung. In den verschiedenen Kategorien konnte man sein Geschicklichkeit und Koordination testen. Das Teilnehmerfeld war leider nicht ganz so gross, wobei das nasse Wetter sicherlich auch eine Rolle mitspielte. Die Stimmung war

super und die verschiedenen Parcours wurden mit Bravour gemeistert. Nach getaner Arbeit durfte alle Teilnehmenden einen Preis entgegen nehmen.

Aufgrund der erfreulichen Rückmeldungen wird die Kids Olympiade auch im nächsten Jahr anlässlich der Ausscheidung des Athletic Cups und des Migros Sprints wieder organisiert. Wir würden uns freuen viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer begrüssen zu dürfen; hoffentlich bei strahlendem Sonnenschein!

Schülermeisterschaft, Schaan

Mit insgesamt zwei Mädchen, Wiebke und Martje van Beurden und drei Jungs, Stefan Engler, Yves Weber und Maurus Spar war die LA Speicher am 7. Juni an den Schülermeisterschaften in Schaan vertreten. Gute Laune und Teamgeist begleiteten diese Schar was sich sehr positiv auf den Wettkampf auswirkte. Topleistungen wurden geboten und so durfte Maartje van Beurden in den Disziplinen Sprint und Ballwurf zuoberst aufs Podest klettern. Zu dieser Leistung gratulieren wir Maartje recht herzlich. Den anderen Athleten lief es recht gut, nur leider reichte es zu keinem Podestplatz.

Kreisturnfest Aarberg BE

Auch in diesem Jahr starteten die Aktiven unserer LA mit dem Turnverein am Kreisturnfest vom 12. – 14. Juni in Aarberg, Kanton Bern. Die Leichtathletinnen und Leichtathleten reisten bereits am Freitagmittag nach Bern damit sie mit ihrer 4 x 100m Staffel an den Start konnten. Mit guten Zeiten liefen die Frauen- und Männerstaffel dem Ziel entgegen und legten somit den Grundstein für die weiteren Disziplinen, welche aus organisatorischen Gründen erst am Samstag absolviert wurden.

Unsere Athletinnen und Athleten unterstützten den Turnverein weiter in den Disziplinen Weitsprung und Kugelstossen, und auch sonst wurde die Unterstützung als Fan rege genutzt. Die Leistungen der LA entsprechen unseren Erwartungen und sind durchaus sehenswert.

Nach einem Tag in der brühend warmen Sommersonne mit soliden Leistungen war ein kühlendes und erfrischendes Getränk wohl verdient. Und nach einem nahrhaften Nachtessen kam dann auch die Feststimmung auf, die bis in die frühen Morgenstunden anhielt.

Wir gratulieren allen Athletinnen und Athleten der LA und des Turnvereins recht herzlich für ihre Leistungen und den gebrachten Einsatz und wünschen allen wunderschöne und erholsame Sommerferien.

Die Sommerferien stehen vor der Tür und wir werden den Trainingsbetrieb so gestalten, dass die in der zweiten Saison anstehenden Wettkämpfe in guter Vorbereitung angetreten werden können.

7. PARKVOLLEYTURNIER MIT BEACHPARTY

Zum siebten Mal führt Volley Speicher am Ende der Schulsommerferien sein Parkvolleyturnier durch. Am **Samstag, 8. August 2009 (Verschiebedatum 23. August) wird auf dem Sportplatz Buchen um Punkte gemasht oder geblockt. Im Anschluss an das Turnier findet wieder eine Beachparty statt.**

Parkvolleyball ist eine Neuvariante im Volleyballsport. Gespielt wird ohne Schiedsrichter in Viererteams auf Rasen. Trotz vollem Einsatz müssen die Spielerinnen und Spieler miteinander die Entscheidungen fällen. Das führt zu einer lockeren Atmosphäre, bei der die Fairness in den Vordergrund rückt.

Bei genügend Anzahl Anmeldungen werden die Kategorien Herren, Mixed (mindestens zwei Damen) und EinsteigerInnen angeboten.

Das Turnier findet nur bei trockener Witterung statt. Im Verschiebungsfall wird zwei Wochen später, am 22. August, gespielt. Es ist möglich, sich nur für ein Datum anzumelden.

Anmeldungen können unter www.volleyspeicher.ch oder bei Dani Wenger, eidstrasse 19a, 9410 Heiden eingereicht werden.

Die Startgebühr beträgt 50.– Fr und beinhaltet auch vier Gutscheine für's Mittagessen.

Der Anmeldefrist läuft bis zum 31. Juli 2009. Bei Fragen gibt Dani Wenger unter turnier@volleyspeicher.ch Auskunft.

Während des Turniers und auch am Abend bei der Beachparty sorgen in der Festbeiz beste Grilladen und ein vegetarisches Wok-Gericht für ein reichhaltiges kulinarisches Angebot.

Kühle Getränke und Glace werden zudem für Abkühlung sorgen. An der Beachbar werden am Abend zu heissen Rhythmen coole Drinks serviert.

NEUER MUSIKALISCHER LEITER FÜR DEN MVS

Bereits seit 10 Jahren ist Hansruedi Züst Dirigent des Musikvereins Speicher. Unzählige schöne Erinnerungen und unvergessliche Erfolge durften wir mit «Häru» an eidgenössischen und kantonalen Musikfesten, an Konzerten und bei Vereinsreisen erleben. Viele Wettbewerbsteilnahmen, Show- und Kirchenkonzerte tragen seine Handschrift. Leider hat sich Hansruedi Züst entschieden, den Dirigentenstab Ende Jahr an einen Nachfolger zu übergeben. Hansruedi, wir danken dir jetzt schon für die tolle Zeit und deinen immensen Einsatz, den du in den vergangenen 10 Jahren geleistet hast!

Der MVS hat sich in den letzten Monaten intensiv auf die Suche nach einem neuen Dirigenten gemacht – und ist fündig geworden! Wir freuen uns, mit Andi Carniello-Hedinger einen versierten Brassband-Dirigenten gefunden zu haben. Andi Carniello-Hedinger wohnt mit seiner Familie in Trogen. Er schloss das Trompeten- und Dirigentenstudium, welches er in Zürich und London absolvierte, jeweils mit Diplom ab. Wir vom Musikverein Speicher freuen uns auf die mit Sicherheit tolle Zusammenarbeit und heissen Andi Carniello-Hedinger in unserem Kreise jetzt schon ganz herzlich willkommen.

Das Abschiedskonzert von und mit Hansruedi Züst findet am 05. Dezember 2009 im Buchensaal Speicher statt.

Sommer-Ständchen in Speicherschwendi

Am Mittwoch, 01. Juli 2009 um 20.00 Uhr findet bei trockener Witterung ein Sommerständchen beim Restaurant Bären, Speicherschwendi statt. Der MVS freut sich auf eine zahlreiche Zuhörerschaft.

40 JAHRE FROHSINN – 40 JAHRE FITZI!

Vor nunmehr 40 Jahren haben Vreni und Otto Fitzi die Metzgerei und das Restaurant Frohsinn übernommen und haben durch unermüdete gute Arbeit, Fleiss und Zuverlässigkeit einen treuen Kundenstamm aufgebaut und viele zufriedene Gäste begrüssen dürfen. Nachdem sie die Metzgerei vor kurzem weiter gegeben haben, ist ihr fröhliches Wesen immer noch Mittelpunkt, ja die Seele des Restaurants Frohsinn.

Vreni und Otto Fitzi möchten das Jubiläum zusammen mit Kunden und Gästen feiern und laden deshalb ganz herzlich ein zu Begrüssungspapéro und Imbiss am Samstag, 4. Juli ab 19 Uhr ins Festzelt, wo auch noch die «Chilbi-Buebe Stää» aufspielen werden.

SPEKTAKEL FÜR KINDER UND FAMILIEN

Omnibus und Einwohnerverein Speicherschwendi bieten am Samstag, 27. Juni einen Anlass der besonderen Art speziell für Kinder und Jugendliche an. Rund um den Kindergarten Speicherschwendi wird von 15 bis nach 17 Uhr ein grosses, fantastisches Kinderspektakel mit Konzert, Magie, Zirkus, Akrobatik und Feuer für einmalige Unterhaltung sorgen.

Extrabus der Appenzeller Bahnen

Damit allen Interessierten eine bequeme Teilnahme ermöglicht werden kann, fährt ein Bus-Extrakurs der AB um 14.14 Uhr mit Abfahrt ab Bahnhof, zurück um 16.55 Uhr ab Post Speicherschwendi. Besucher/innen des Kinderspektakels haben freie Fahrt.

FOTOBUCH

Das Fotobuch, in welchem Postkartenansichten heutigen Ansichten gegenüber gestellt werden, geht demnächst in Produktion. Vreny Wessner und Edy Tanner haben aus ihren Sammlungen interessante Ansichten ausgewählt, Marco Pfister hat akribisch die alten Aufnahmestandorte ausfindig gemacht und den gleichen Landschaftsausschnitt vom Jahre 2009 aufgenommen. Martin Hüsler hat sich zu den Bildern Gedanken gemacht und diese in Worte zu einem erklärenden Kommentar gefasst.

Die in Speicher aufgewachsene Gestalterin Anna Pfeiffer sorgt für ein attraktives Erscheinungsbild dieses 54-seitigen, dokumentarischen Werkes, das eine bleibende Erinnerung an «700 Jahre Speicher – grosse Sprünge» sein soll, für alle aber vor allem ein Bildband, der die Entwicklung von Speicher im letzten Jahrhundert aufzeigen soll.

Das Buch wird anlässlich der Vernissage vom Sonntag, 30. August um 17 Uhr in der Oldtimersammlung Lanker (Hauptstrasse 20) der Öffentlichkeit vorgestellt.

Der Verkaufspreis des Buches beträgt Fr. 32.–, anlässlich der Vernissage beträgt der Verkaufspreis Fr. 28.–

Wer das Buch bis zum 29. August bestellt profitiert ebenfalls vom Subskriptionspreis von Fr. 28.–

Bestellungen: Peter Abegglen, Bruggmoos 17, 9042 Speicher, Tel. 071 344 26 60, E-Mail: pabegglen@bluewin.ch

DORFFEST – DER PERSÖNLICHE TRINKBECHER

Für das Dorffest vom 11. – 13. September wird ein spezieller Tonbecher angeboten, der gleich mehrere Funktionen erfüllt: Er ist ein einmaliges Liebhaberstück, der an das Fest erinnert, er lässt sich am Fest als persönliches Trinkgefäss benutzen

und hilft so mit, den Abfallberg klein zu halten, er hilft wesentlich mit, das Fest zu finanzieren, damit diejenigen Vereine, die mithelfen, auch einen schönen Zustupf in ihre Kasse bekommen. Für Kinder wird ein Kunststoffbecher angeboten. Beide Becher sind mit einer Kordel versehen, so dass sie um den Hals getragen werden können. Der Tonbecher fasst 2 dl, der Kunststoffbecher 3 dl. Offene Getränke, die im Becher konsumiert werden, werden günstiger angeboten, man profitiert also doppelt.

Preise: Tonbecher, innen glasiert, mit Kordel zu Fr. 15.–; Kunststoffbecher mit Kordel Fr. 5.–

BILDER ALTER HÄUSER

Der literarische Häuserspaziergang endete in der Bibliothek. Dort hängen seither Bilder im Format A4 von Einzelhäusern als Kopien von Postkarten. Diese Bilder auf edlem Papier in sehr guter Druckqualität können zum Preise von Fr. 15.– pro Stück erworben werden. Nachdrucke sind in beliebiger Zahl möglich. Wenn Sie zu einem Haus eine spezielle Beziehung haben, oder ein Haus einfach schön finden, dann lohnt sich ein Besuch in der Bibliothek. Die Bilder hängen noch bis Ende Jahr.

RÜCKBLICKE

Literarischer Spaziergang

Der Literarische Häuserspaziergang vom 6. Juni war trotz des misslichen Wetters ein voller Erfolg. Eine knappe Hundertschaft Interessierter erfuhr dabei an den Stationen Oberdorf 2, kul-tour Vögelinsegg, Waisenhaus, «Heidenhaus» Bogenweg, Kirche/Pfarrhaus, Gemeindehaus und Bibliothek historische Fakten, Geschichten von Personen, Begebenheiten aus alter Zeit, persönliche Erlebnisse und alles verpackt in oft schalkhafte Erzählungen.

Das OK bedankt sich bei den Mitwirkenden und dem Bibliotheksteam unter der Federführung von Hannelore Schärer für diesen gelungenen Anlass! Einen ausführlichen Rückblick finden Sie auf der Homepage www.speicher700.ch unter Rückblende.

Polizei und Feuerwehr

Kantonspolizei und Feuerwehr, die beiden Blaulichtorganisationen im Dorf Speicher boten im Rahmen von «700 Jahre Speicher – grosse Sprünge» der Öffentlichkeit am Samstag, 6. Juni, Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen um sich selber ein Bild über die Arbeit und die Möglichkeiten der beiden Organisationen zu machen. Eine Besichtigung des Postens der Kantonspolizei (mit Büro und Zellen) zeigte zusammen mit informativen Ausstellungen und Vorführungen zur Polizeiarbeit, welche vielfältige Aufgaben die Polizei erfüllt. Grossen Publikumszuspruch erhielten der Info-Stand Jugendkontaktpolizei oder die Vorführungen des kriminaltechnischen Dienstes Trogen und der Diensthundegruppe. Dem wirklich schlechten Wetter konnte ausweichen, wer sich in der Kafistube zu einem Schwatz und Imbiss niederliess.

Die Feuerwehr war mit allen Einsatzfahrzeugen und -geräten auf dem Areal der Appenzeller Bahnen präsent. Ein kleines Kino in einem Güterwagen zeigte Reminiszenzen von Feuerwehranlässen. Highlight war die Autodrehleiter, wo sich Schwindelfreie weit über den Boden hieven lassen konnten.

Ein Informationsstand über Rauchmelder mit einem Aktionsverkauf war ein voller Erfolg.

Das OK dankt Polizei und Feuerwehr für ihren grossartigen Beitrag zu «700 Jahre Speicher – grosse Sprünge»

Generationen

Im Atelier WERKraum von Sabine Moricca-Hörler unterhielten Kinder und Jugendliche gut zwei Dutzend Interessierte aus verschiedenen Generationen mit Musik, Märchen und Spielen. Höhepunkt waren die Konzerteinlagen der beiden Musikstudentinnen Lorena Dorizzi (Cello) und Astrid Weber (Violine und Piano), deren anspruchsvolle musikalische Sprünge vom Barock über mexikanische Volksweisen bis in die moderne Klassik führten.

Die Absicht, Menschen verschiedener Generationen zusammen zu bringen und sie miteinander in Gespräche zu vertiefen, ist mit diesem kleinen, aber feinen Anlass vollauf

gelungen. Einen guten Teil dazu trug auch das Kaffee- und Kuchenbuffet bei.

Doris Schnider, Gabriela Iller und Sabine Moricca-Hörler freuen sich bereits auf Sonntag, den 25. Oktober, wenn ältere Menschen Jugendliche kulturell unterhalten werden.

Das OK bedankt sich bei allen Mitwirkenden, speziell dem Team vom Frauechreis für diesen kleinen, aber feinen Anlass!

VORSCHAU DORFSTAFETTE

Anlässlich des Dorffestes unter dem Motto «700 Jahre grosse Sprünge Speicher» findet die 22. Speicherer Dorfstaffette statt.

Der Männerturnverein lädt das ganze Dorf, Junge und Junggebliebene jeden Alters ein, an diesem traditionellen Anlass teilzunehmen. Wir wollen die Attraktivität für Familien steigern, indem wir die Strecke in dieser Kategorie verkürzen. Die detaillierte Ausschreibung zur diesjährigen Dorfstaffette finden Sie ab anfangs August in den Detailgeschäften in Speicher und in den Schulhäusern.

Nebst sportlicher Betätigung soll auch das freundschaftliche Beisammensein nicht zu kurz kommen. Den ganzen Tag hinüber sorgt die Turnergrotte im und vor dem Feuerwehrdepot für das leibliche Wohl aller Teilnehmer und Besucher. Nutzen Sie die Gelegenheit, sich im Rahmen der Dorfgemeinschaft aktiv zu bewegen, grosse und kleine Sprünge zu machen und Ihre Gesundheit zu fördern und die Geselligkeit zu pflegen.

Datum: Samstag, 12. September 2009

Ort: Sportanlage Buchen, Speicher, Nachmittag ab 14.30 h, Start Dorfstaffette als Dreier-Staffeln in 10 Kategorien: Mädchen, Knaben, Joggerinnen, Jogger, Vereine, Familien, etc.

Anmeldung: Anmeldeunterlagen liegen ab Anfang August in Speicher auf

Auskünfte: Martin Krüsi, Kalabinth 14, 9042 Speicher, Tel. 071 344 45 54; Röbi Bühler, Hohrütli 16, 9042 Speicher, Tel. 071 344 10 37

Startgeld: Kat. 1–7: CHF 15.– pro Staffel, Kat. 8–10: CHF 20.–

Auszeichnung: Alle an der Rangverkündigung der Dorfstaffette anwesenden Teilnehmer erhalten attraktive Naturalpreise.

WWW.SPEICHER700.CH

Informieren Sie sich auf der Homepage über Aktualitäten zu «700 Jahre Speicher – grosse Sprünge». Dort finden Sie auch Rückblenden auf Anlässe, die bereits Vergangenheit sind.

JAHRESANLÄSSE SPEICHER700

27. Juni

Kinderkonzert: Marius und Ratzfatz

30. August, 17 Uhr

Vernissage Postkartenbuch

11. – 13. September

Das Dorffest

25. Oktober, 14–16 Uhr

Generationen treffen sich

25. Oktober, 19 Uhr

Offenes Singen, Lieder von Hans Schläpfer

7.–29. November

Kunstaussstellung «unter 40...»

PRAXIS NATÜRLICH WOHLIG

Am Samstag 6. Juni waren die Türen der Praxis Natürlich Wohlig von Andrea Bucher-Bühlmann, Erlen 7 in Speicher geöffnet. Besucher konnten gleich selbst an der Behandlungsmöglichkeit Shiatsu teilnehmen und dabei das Wohlfühl am eigenen Körper erleben.

Das Angebot umfasst Shiatsu, Fussreflexzonen-Massage und Bachblüten.

Bei einem Apéro wurde weiter über diese oder jene Behandlungsmöglichkeit und deren Wirkungsweisen informiert und Fragen wurden fachgerecht und kompetent beantwortet.

Anmeldung für mehr Informationen und Termine unter Tel. 071 888 82 88 oder 079 744 48 56.

Wir wünschen Frau Andrea Bucher-Bühlmann alles Gute und viel Erfolg!

Mary & Marlene Jost

ZIVILSTANDSNACHRICHTEN

Zuzüge im Mai 2009

Bremer-Stoffel Gerhard und Ingrid, Zaun 6; **Diez-Sieber Karin**, Oberwilen 10; **El Issawi-Frischknecht Leonie mit Samar**, Birkenstrasse 4; **Hofer-Linder Fritz und Brigitta**, Erlen 7; **Ogulkanmis Maysar**, Kalabinth 41; **Reifler Urs**, Unterdorf 3; **Scheiwiler-Hagmann Othmar und Esther**, Rickstrasse 12A; **von und zur Mühlen-Winter Oliver und Claudia**, Obere Kohlhalden 26; **Zurfluh Thomas**, St. Gallerstrasse 9

Wegzüge im Mai 2009

Boller-Widmer Daniel und Judith, Chur GR; **Breitenmoser Anja**, Dietikon ZH; **Breuer-Kamnik Dieter und Valentina**, Thal SG; **Brunner Livia**, St. Gallen; **Bucher Christoph**, Zug; **Chiodin Christina**, St. Gallen; **Gebremichael Awet**, Herisau AR; **Herensperger-Schläpfer Gertrud**, St. Gallen; **Lanker Melanie mit Chava**, St. Gallen; **Melber-Heeb Frank und Stephanie mit Alicia**, Gais AR; **Orzessek Bernd**, Brunnen SZ; **Signer Markus**, St. Gallen; **Zellweger Lukas**, Stein AR

Geburten

Endress, Elea Siana, geboren am 10. Mai 2009 in St. Gallen, Tochter des Endress, Georges Alexander und der Endress geb. Thüler, Susanne, wohnhaft in 9042 Speicher, Hinterwies 60

Stöppler, Vivienne, geboren am 13. Mai 2009 in Herisau AR, Tochter des Stöppler, Andreas und der Stöppler geb. Cadonau, Patricia, wohnhaft in 9042 Speicher, Obere Steinegg 7

Ganz, Matteo Leon, geboren am 23. Mai 2009 in Heiden AR, Sohn des Ganz, Daniel und der Ganz geb. Hofer, Nicole, wohnhaft in 9042 Speicher, Holderschwendi 16

Rohner, Lian Meo, geboren am 24. Mai 2009 in Heiden AR, Sohn des Rohner, Michael und der Rohner geb. Schnell, Miriam, wohnhaft in 9042 Speicher, Haldenstrasse 2

Frick, Erika, geboren am 30. Mai 2009 in Herisau AR, Tochter des Frick, Heinz und der Frick geb. Brunner, Christina, wohnhaft in 9042 Speicher, Vorderer Flecken 1

Trauungen

Bischof, Marcel und Bischof geb. Frehner, Katia, Trauung am 01. Mai 2009 in Altstätten SG, wohnhaft in 9042 Speicher, Oberdorf 16

Bundi, Sascha und Bundi geb. Saxer, Gabriela, Trauung am 08. Mai 2009 in Bühler AR, wohnhaft in 9042 Speicher, Kalabinth 27

Christensen, Björn und Christensen geb. Gähler, Andrea, Trauung am 14. Mai 2009 in Speicher AR, wohnhaft in 9042 Speicher, Oberdorf 10

Falk, Samuel und Falk geb. Jud, Rebekka, Trauung am 29. Mai 2009 in Speicher AR, wohnhaft in 9042 Speicher, Bogenweg 14

Sterbefälle

Zingg-Wirz, Hanna, gestorben am 05. Mai 2009 in Teufen AR, geboren 1915, wohnhaft gewesen in 9042 Speicher, mit Aufenthalt in 9053 Teufen, Altersheim Lindenhügel

Kuenlin, Pierre Auguste, gestorben am 06. Mai 2009 in Speicher AR, geboren 1935, wohnhaft gewesen in 9042 Speicher, Zaun 6

Unsere

Jubilare

IM JULI 2009:

81-jährig

- 15.07.1928 Sturzenegger-Koller Jakob
Hauptstrasse 8
20.07.1928 Santeler-Gutmann Veronika
Kohlhalden 33

82-jährig

- 06.07.1927 Sonderegger-Däscher Peter
Rüschen 2
15.07.1927 Sturzenegger-Berweger Ulrich
Blatten 26
23.07.1927 Schläpfer-Gantenbein Elisabeth
Teufenerstrasse 5
24.07.1927 Krummenacher-Thöndel Heidi
Teufenerstrasse 32

83-jährig

- 10.07.1926 Lieberherr-Schmid Anna
Töbeli 3

85-jährig

- 27.07.1924 Geser-Aeppli Gertrud
Wies 3

86-jährig

- 26.07.1923 Gross Emma
Herbrig 31

87-jährig

- 04.07.1922 Sommer-Bohn Irma
Sägli 27

88-jährig

- 01.07.1921 Kellenberger-Lerch Elsa
Rehetobelstrasse 11

95-jährig

- 06.07.1914 Wyler Walter
Zaun 5

99-jährig

- 10.07.1910 Pfister-Etter Klara
Zaun 6

IM AUGUST 2009:

80-jährig

- 16.08.1929 Feuerstein-Pircher Ewald
Rehetobelstrasse 5

81-jährig

- 22.08.1928 Stäheli-Labhart Oskar
Zaun 5
26.08.1928 Baumgartner Meinrad
Sägli 32

82-jährig

- 22.08.1927 Kuster Werner
Blumenau 2
26.08.1927 Jacob-Zogg Peter
Unter Bendlehn 21

84-jährig

- 30.08.1925 Lanker-Ehrbar Erika
Schupfen 3

85-jährig

- 03.08.1924 Stoss Hedwig
Zaun 6
23.08.1924 Piotrowski Tadeusz
Zaun 6

88-jährig

- 10.08.1921 Thür-Vinzens Hermine
Lärchenstrasse 4
15.08.1921 Bühler-Steiner Pauline
Zaun 7

92-jährig

- 10.08.1917 Weber-Merkofer Maria
Obere Kohlhalden 40
12.08.1917 Heim-Egger Elsa
Rehetobelstrasse 33

ÄRZTLICHER NOTFALLDIENST SPEICHER/TROGEN

JUNI / JULI / AUGUST 2009 (DAUER JEWEILS VON: 08.00 UHR BIS 08.00 UHR DER DATEN)

REDAKTIONS-
SCHLUSS 2009
MITTWOCH

ERSCHEINUNGS-
DATUM 2009
FREITAG

22. 06.09 – 29. 06.09	DR. MED. H.U. RENTSCH, SP'SCHWENDI	TEL. 071 222 35 44
29. 06.09 – 06. 07. 09	DR. MED. E. ZÜGER, SPEICHER	TEL. 071 344 12 18
06. 07. 09 – 13. 07. 09	DR. MED. H.U. RENTSCH, SP'SCHWENDI	TEL. 071 222 35 44
13. 07. 09 – 20. 07. 09	DR. MED. H.P. SONDEREGGER, TROGEN	TEL. 071 344 31 31/32
20. 07. 09 – 27. 07. 09	DR. MED. M. SCHILTKNECHT, SPEICHER	TEL. 071 344 33 11
27. 07. 09 – 03. 08. 09	DR. MED. H.P. SONDEREGGER, TROGEN	TEL. 071 344 31 31/32
03. 08. 09 – 10. 08. 09	DR. MED. A. ROHNER, SPEICHER	TEL. 071 344 33 88
10. 08. 09 – 17. 08. 09	DR. MED. H.U. RENTSCH, SP'SCHWENDI	TEL. 071 222 35 44
17. 08. 09 – 24. 08. 09	DR. MED. M. SCHILTKNECHT, SPEICHER	TEL. 071 344 33 11
24. 08. 09 – 31. 08. 09	DR. MED. E. ZÜGER, SPEICHER	TEL. 071 344 12 18

19. AUGUST
23. SEPTEMBER
21. OKTOBER
18. NOVEMBER
14. DEZEMBER (MO)

28. AUGUST
02. OKTOBER
30. OKTOBER
27. NOVEMBER
23. DEZEMBER (MI)

WIR SIND IN DEN FERIEEN:

DR. RENTSCH
DR. ROHNER
DR. ZÜGER
DR. SONDEREGGER

18. 07. – 25. 07. 2009
18. 07. – 02. 08. 2009
25. 07. – 09. 08. 2009
07. 08. – 23. 08. 2009

01. 08. – 09. 08. 2009

Wir investieren
in Ihre Träume.

1. Hypothek
2 1/8%

Variable Hypothek,
gültig ab 1. Juli 2009

Profitieren Sie von unseren vorteilhaften variablen Hypothekar-Zinssätzen. Am besten Sie vereinbaren mit uns einen Gesprächstermin – heute noch. Damit Sie schneller zu Ihrem Traumhaus kommen.

Ersparniskasse Speicher, Hauptstrasse 21, CH-9042 Speicher,
Telefon 071 344 10 66, www.erspaniskassespeicher.ch

ERSPARNISKASSE
SPEICHER

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung Speicher

Redaktion:
Gemeindekanzlei Speicher,
Telefon 071 343 72 00, e-mail:
gemeindeblatt@speicher.ar.ch

Inseratenverwaltung, Druck:
Druckerei Lutz AG
Tel. 071 344 13 78, Fax 071 344 35 90
e-mail: info@druckereilutz.ch

Erscheint 11 x jährlich in allen
Haushaltungen der Gemeinde.
Abonnementspreis für
Auswärtige Fr. 49.–
Postcheckkonto 90-1728-8

...der nächste
Redaktionsschluss
ist am
Mittwoch
19. August 2009...!

NAEF AG

Holzbau + Sägerei
9042 Speicher/AR

Telefon 071 344 12 45
Telefax 071 344 16 03
www.naefag.ch

Alles unter Dach und Fach zu bringen, ist eine unserer Stärken.
Ein **Dachausbau** schafft Ihnen einen individuellen Wohnraum.

Für **Neu- und Umbauten** bieten wir moderne und zeitgemässe Holzbaulösungen. Wir planen Ihr Traumhaus, Ihre Scheune oder einen Umbau gerne für Sie.

Die individuelle **Holzterrasse** wird zum Blickfang in Ihrem Haus und gibt ihr einen unvergleichlichen Charakter.

Holz muss nicht immer naturfarben sein. Mit den neuen Trendfarben setzen unsere **Schränke** in Ihrem Wohnbereich moderne Akzente.

Wir sind ihr kompetenter Fachmann, wenn es darum geht **Parkettböden** neu zu gestalten oder bestehende aufzufrischen.

**Zögern Sie nicht und nehmen Sie mit uns Kontakt auf.
Wir beraten Sie gerne.**

Speicher
NAHELIEGEND.

– Vernissage Postkartenbuch
30. August

– Dorffest
«700 Jahre – grosse Sprünge»
11.–13. September

– Seifenkisten-Derby
20. September

MITTEILUNGEN AUS DEM GEMEINDERAT – JULI

Gemeindebeitrag an Denkmalpflege-, Natur- und Heimatschutzmassnahmen

In Übereinstimmung mit der Verordnung über Beiträge an Denkmalpflege-, Natur- und Heimatschutzmassnahmen hat der Gemeinderat einen Kostenbeitrag in der Höhe von Fr. 8'611.00 beschlossen. Dabei handelt es sich um Aufwendungen für die Fassadensanierung sowie verschiedener Natur- und Kunststeinarbeiten, die Sanierung des Sockelputzes und Malerarbeiten am Holzwerk des Wohnhauses an der Ilgenstrasse 1 (Eigentümer Herr Robert Gmeiner). Der Kanton Appenzell Ausserrhoden beteiligt sich ebenfalls mit einem finanziellen Beitrag an diesen Kosten.

Gemeindebeitrag für das Jubiläum «100 Jahre Heimatschutz Appenzell Ausserrhoden»

Der Heimatschutz des Kantons Appenzell Ausserrhoden ersuchte anfangs Juli 2009 alle Appenzeller Gemeinden um eine finanzielle Unterstützung des 100-Jahr-Jubiläums. Es ist vorgesehen im Jubiläumsjahr 2010 jeweils jeden Monat eine ganze Seite in der Appenzeller Zeitung zu einem bestimmten Thema aus dem Heimatschutzbereich abdruckt. Der Gemeinderat beteiligt sich mit einem Betrag von Fr. 4'000.00 an den Kosten.

Erhöhung des jährlichen Gemeindebeitrages an den Musikverein Speicher

Der Musikverein Speicher bat die Gemeinde um die Erhöhung des jährlichen Gemeindebeitrages. Aufgrund steigender Kosten für die Entschädigung der musikalischen Leitung und weiterer Aufwendungen für Noten, Instrumente und Uniformen, ist künftig mit höherem finanziellem Bedarf zu rechnen. Der Gemeinderat schätzt und anerkennt die wertvolle und wichtige Aufgabe, die der Musikverein Speicher für die Gemeinde erfüllt und hat deshalb den jährlichen Gemeindebeitrag von Fr. 3'500.00 (alt) auf neu Fr. 7'000.00 erhöht.

Mitfinanzierung eines Radladers für die regionale Holzschnitzhalle Steineggwald

Der Rat hat der Anschaffung eines Radladers mit Hochkippschaukel für das rationelle Beladen der Transportfahrzeuge und das Aufsichten in der regionalen Holzschnitz-Lagerhalle Steineggwald zugestimmt. Die Gemeinde Speicher übernimmt nach dem vertraglich festgelegten Kostenteiler der beteiligten Gemeinden (Teufen, Trogen und Gais), einen Anteil der Anschaffungskosten in der Höhe von Fr. 16'686.00 (Gesamtkosten: Fr. 60'000.00).

GROSSE SPRÜNGE – FERTIG – LOS!

Das OK hat bereits erste Sprünge hinter sich!

Das Festjahr «700 Jahre Speicher» nähert sich mit Riesenschritten dem dreitägigen Dorffest vom Freitag, 11. bis Sonntag, 13. September. OK und Vereine haben alle Vorkehrungen getroffen, dass das Fest zu einem Erlebnis für Jung und Alt wird. Dieser Nummer des Gemeindeblattes liegt der Festführer bei, der Ihnen auf knappem Raum alle wesentlichen Informationen zum Fest liefert.

Das Dorffest soll, im bewährten Rahmen der vorangegangenen Feste, vor allem Eines sein: Ort der Begegnung und des Kennenlernens. Gerade die Veranstaltungen mit historischem Hintergrund haben gezeigt, dass die Entwicklung des Dorfes und das Wohlergehen seiner Bevölkerung ganz wesentlich vom Miteinander abhängt.

Grosse Sprünge 1: Kern des Dorffestes sind die von den verschiedenen Vereinen geführten Beizli.

Grosse Sprünge 2: Für verschiedene Generationen und Interessengruppen werden spezifische Aktivitäten angeboten.

Grosse Sprünge 3: Laute und leise Töne in verschiedenen Variationen und Geschmacksrichtungen laden zum Mithören oder Mitsingen ein.

Grosse Sprünge 4: Am Schlussevent auf dem Sportplatz soll es zu 700 Sprüngen kommen, darunter mindestens ein riesengrosser und spektakulärer!

Springen Sie auf, machen Sie mit und unterstützen Sie damit die Initiativen der Vereine. Mehr darüber finden Sie im Innern dieser Nummer.

Das OK freut sich, Sie am Fest begrüßen zu dürfen, wünscht Ihnen dabei viel Freude und hofft auf Wetterglück. Schön wäre es, wenn das Fieber ein richtiges Festfieber wird und nicht ein durch Grippe hervorgerufenes!

Und noch etwas: Haben Sie Verständnis und drücken Sie beide Ohren zu, wenn es mal etwas lauter wird als normalerweise erlaubt – vielen Dank!

Peter Abegglen, OK-Präsident

Erlass einer Grundwasserschutzzone für die Quellfassung Hohrüti

Die Gemeinde besitzt und betreibt im Gebiet Hohrüti zwei Quellfassungen mit einem mittleren Quellertrag von 9'000 m³. Diese Quellen sind aufgrund der topographischen Lage ein wichtiges Standbein für die Wasserversorgung Speicher. Die Gemeinde hat deshalb die entsprechenden Grundlagen für den Erlass von Grundwasserschutzzonen im Gebiet Hohrüti zuhanden der kantonalen Stellen erarbeitet. Nach der durchgeführten Prüfung hat das kantonale Departement Bau und Umwelt die verschiedenen Grundwasserschutzzonen für die Quellfassung im Gebiet Hohrüti genehmigt und erlassen.

Neuorganisation bei der Miete von gemeindeeigenen Räumen am 01. September 2009

Die Miete von Räumlichkeiten oder Fahrzeugen der Gemeinde Speicher kann seit Februar 2009 über das Raumreservierungsprogramm «raum4you» vorgenommen werden. Für die Reservierung ist es notwendig, die Internetseite der Gemeinde Speicher aufzurufen (www.speicher.ch / unter der Rubrik Verwaltung ist anschliessend der Titel «Belegung» anzuklicken). Weitere Informationen über die Auswahl der mietbaren Räume und Fahrzeuge sind dort zu finden. In der März Ausgabe des Gemeindeblattes wurde das neue Mietsystem bzw. Belegungssystem bereits eingehend vorgestellt. Neu ist ab 01. September 2009 Herr Jürg Mettler, Leiter Hauswartungen (071 340 07 74), für Fragen oder Auskünfte für den Bereich der Vermietung von gemeindeeigenen Räumen oder Fahrzeugen zuständig.

Ergänzungswahl in die vom Gemeinderat gewählten Ressorts bzw. Kommissionen

An seiner Sitzung konnte der Gemeinderat das letzte noch fehlende neue Mitglied der Jugendkommission wählen. Neu wird Herr Norbert Schneider in dieser Kommission mitarbeiten. Er und Frau Tamara Borraccha-Tempini ersetzen somit die beiden zurückgetretenen Mitglieder Frau Laure Sidler und Herrn Silvan Frei. Der Gemeinderat heisst das neu gewählte Mitglied herzlich willkommen.

Genehmigung des neu überarbeiteten Leistungsauftrages für die Offene Jugendarbeit Speicher

Der Leistungsauftrag für die Offene Jugendarbeit Speicher wurde im Sinne einer laufenden Überprüfung durch die Jugendkommission angepasst und dem Rat zur Genehmigung vorgelegt. Ab dem neuem Schuljahr 2009/2010 gilt der Leistungsauftrag für die Offene Jugendarbeit an der Schule Speicher bereits ab der 4. bis zur 9. Klasse.

Bereits seit August 2001 wurde erstmals eine Zusammenarbeit mit der Oberstufe der Schule Speicher im Leistungsauftrag der Offenen Jugendarbeit definiert. Diese hat sich in der Praxis bewährt und die Massnahmen wurden dementsprechend weiterentwickelt. Zu diesen Umsetzungsmassnahmen gehören beispielsweise die regelmässige Beziehungspflege mit Lehrenden und Schulleitung, Einsätze an der Schule und in Klassen bei speziellen Anlässen (z. B. Klassenla-

ger, Sondertage, Projekte, Präventionsanlässe, Gesundheitsförderung etc.), oder nach Bedarf niederschwellige ausser-schulische Beratung und Begleitung für Lernende, Lehrende und Schulleitung.

Weitere Informationen, wie beispielsweise den aktuellen Jahresbericht der Offenen Jugendarbeit 2007 / 2008, finden Sie unter www.lecoin.ch.

Bleibendes Andenken an «700-Jahre Speicher»

Hinter dem reformierten Kirchgemeindehaus (beim Bogenweg) wird, anlässlich der 700-Jahrfeier von Speicher, ein kleiner Platz mit zwei Bänken als Sitzgelegenheit zum Andenken an die erste urkundliche Nennung von Speicher eingeweiht werden. Zudem wird eine kleine Linde (s. dazu auch den Artikel in diesem Gemeindeblatt «Hoher Besuch: Der Bundesrat in Speicher») an den diesjährigen Besuch des Bundesrates im Appenzellerland erinnern.

Neuer Standort für die Urnen bei Abstimmungen und Wahlen in der Speicherschwendi

Aufgrund der Schliessung der Poststelle in der Speicherschwendi durch die Post AG, ist die Verlegung des Urnenstandortes notwendig geworden. Neu steht die Urne für die Wahlen und Abstimmungen jeweils an den Sonntagen von 09.30–11.00 Uhr (unveränderte Zeiten) im oberen Eingangsbereich des Kindergartens Speicherschwendi (s. Foto).

Personelles

Neuer Mitarbeiter Hauswart

Wie bereits in der Aprilausgabe des Gemeindeblattes mitgeteilt, hat sich das Hauswartsehepaar, Frau Vreni und Herr Heinz Cantieni-Schmid, aus familiären und gesundheitlichen Gründen entschieden, einen Neustart im Kanton Bern zu beginnen. Die Stelle wurde daraufhin neu ausgeschrieben. Es haben sich total 45 Personen für die Hauswartsstelle beworben. Gewählt wurde Herr Benjamin Burkard aus Speicher. Er bringt bereits eine handwerkliche Grundausbildung mit und wird die Ausbildung zum Hauswart berufsbegleitend absolvieren. Am 01. September 2009 wird Herr Benjamin Burkard seine neue Stelle antreten.

Neue Lernende

Frau Janina Hofer wird nach den Sommerferien ihre Lehre als Kauffrau (E-Profil) auf unserer Gemeindeverwaltung beginnen. Mit Frau Janina Hofer bietet die Gemeinde zurzeit vier Ausbildungsplätze an (zwei für die Ausbildung zur/zum Kauffrau/Kaufmann und zwei für die Ausbildung zur/zum Fachfrau/Fachmann Betriebsunterhalt).

Der Gemeinderat heisst Herrn Benjamin Burkard und Frau Janina Hofer herzlich willkommen und wünscht ihnen einen erfolgreichen Start in ihre neue Tätigkeit bzw. für die Lehre.

Neue Lehrstelle

Die Gemeinde bietet auf August 2010 einen neuen Ausbildungsplatz zum/zur Fachmann/-frau Betriebsunterhalt mit eidgenössischem Fähigkeitsausweis im Bereich Hausdienst an (s. Inserat in diesem Gemeindeblatt). Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 18. September 2009.

Nächste Sitzungen

Die nächsten Sitzungen finden am Mittwoch, 16. September und 21. Oktober 2009 statt. Eingaben und Anträge, die an diesen Sitzungen behandelt werden möchten, sind bis spätestens eine Woche vor dem Sitzungstermin der Gemeindekanzlei (zuhanden des Gemeinderates) einzureichen.

GEMEINDEKANZLEI SPEICHER
Der Gemeindeschreiber, Stefan Weber

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung Speicher am Freitag, 04. September 2009

Die Gemeindeverwaltung bleibt am **Freitag, 04. September 2009** anlässlich **des Gemeindeausflugs den ganzen Tag geschlossen.**

Bitte wenden Sie sich bei **Todesfällen und dringenden Notfällen** an folgende Person:

Janine Junker
Gemeindeverwaltung Speicher

Tel. 079 717 12 35

Sollte niemand erreichbar sein, bitten wir Sie, sich bei Todesfällen direkt mit dem Bestattungsinstitut Reimann, St. Gallen, Tel. 071 245 99 11 in Verbindung zu setzen.

Herzlichen Dank für Ihr Verständnis.

Gemeindeverwaltung Speicher

HOHER BESUCH: DER BUNDES RAT IN SPEICHER

Es ist für einen Gemeindepräsidenten eher unüblich, dass er eine Begrüssungsrede mit folgenden Worten beginnen kann:

Sehr geehrter Herr Bundespräsident
 Sehr geehrte Bundesrätinnen
 Sehr geehrte Bundesräte
 Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin
 Sehr geehrte Herren Landammänner
 Sehr geehrte Regierungsrätinnen und Regierungsräte

Anlässlich der Schulreise des Bundesrates machte die oberste Landesbehörde gleich zweimal Halt in Speicher. Am Morgen besuchte sie die Firma Akris, das Mittagessen nahm sie im Restaurant Bären in der Speicherschwendi ein. Wie es scheinbar üblich ist, wird bei dieser Gelegenheit der Gemeindepräsident – quasi als Hausherr – ebenfalls eingeladen. Solche Besuche werden minutiös vorbereitet, eine ganze Equipe hat die zu besuchenden Orte rekognosziert, denn Bern überlässt nichts dem Zufall. Punkt 08.30 Uhr tauchte der Car mit getönten Fenstern vor der Firma Akris auf. Die beiden Inhaber, Albert und Peter Kriemler – übrigens in Speicher zur Schule gegangen – liessen es sich nicht nehmen, den Gesamtbundesrat selber durch die Firma zu führen und ihre Firmenphilosophie darzulegen. Eindrücklich verstanden die Firmeninhaber, die Gäste in die faszinierende Modewelt zu verführen. Eine kurze Modeschau zeigte klar, dass die Firma Akris in der Modebranche auf höchstem Niveau tätig ist.

Nach dem Besuch in Trogen machte die illustre Gästeschar im Restaurant Bären in der Speicherschwendi Halt. Bettina und Peter Zöllig brachten es einmal mehr fertig, den Gästen ein zauberhaftes Menü zu servieren. Auf Einladung des Bundespräsidenten nahmen am Essen auch die Regierungen von Ausserrhoden, Innerrhoden und St. Gallen teil; eine Gelegenheit, in ungezwungener Runde über die nicht man-

gelnden Probleme zu diskutieren. Ich hatte die Gelegenheit, unser Dorf vorzustellen und die Grüsse der ganzen Bevölkerung zu überbringen. Ein Geschenk gehörte natürlich

auch dazu. Speicher schenkt dem Gesamtbundesrat eine Linde, deren Ertrag, mindestens ein Teil davon, jährlich an die amtierenden Bundesrätinnen und Bundesräte geschickt wird. Der Lindenblütentee soll bekanntlich reizmildernd und beruhigend wirken, was unser Bundesrat wahrlich brauchen kann. Somit wird Speicher im Bundeshaus mindestens in den nächsten 200 Jahren alljährlich mit einem nachhaltigen Geschenk präsent sein.

Der Baum soll am 700 Jahr-Jubiläum anlässlich des Dorffestes «eingeweiht» werden. Hinter dem Kirchgemeindehaus hat die Gemeinde zur Erinnerung an die 700-Jahr Feier eine kleine Sitzbankanlage geschaffen, und dort wird diese Linde ihren Platz haben. Zum Dorffest-Apéro zur Eröffnung des Jubiläumswochenendes ist nebst vielen anderen Gästen auch Herr Bundespräsident Merz eingeladen; und vielleicht kann er sogar selber dabei sein...

Peter Langenauer, Gemeindepräsident

HANDÄNDERUNGEN

Eigentumsübertragungen / Kaufverträge

Seit der letzten Meldung sind die nachstehend erwähnten Kaufverträge und Eigentumsübertragungen rechtskräftig geworden und im Grundbuch der Gemeinde Speicher eingetragen worden:

Betschart Hans Heinrich, Burgmatt 10, 6340 Baar ZG an Fehrlin Gregori Jolanda, Moosacherstrasse 3, 8804 Au ZH – Grundbuch Speicher Nr. 158, Wohnhaus mit Garage-Gebäude, Kalabinth 8

Gemeinde Speicher, Dorf 10, 9042 Speicher an Sidler Hotel GmbH, Hauptstrasse 6, 9042 Speicher – Grundbuch Speicher Nr. D2013, Baurecht an 3'199 m² Fläche mit Gebäude Assek.-Nr. 274 (früher Altersheim), Schönenbühl

Fortimo Invest AG, Rorschacherstrasse 302, 9016 St. Gallen an S.I. Bois Gentil B AG, Färberstrasse 24, 8832 Wollerau SZ – Grundbuch Speicher Nr. 104, Mehrfamilienhaus mit Gewerbe, Obere Hinterwies 2

Berlinger-Zimmerli Pia, Reutenenstrasse 14, 9042 Speicher an Dorizzi Arno und Dorizzi-Weibel Elisabeth, Steinegg 3, 9042 Speicher mit Troxler Willy und Troxler-Kehl Christa, Kohlhalden 7, 9042 Speicher – Grundbuch Speicher Nr. 202, Wohnhaus, Reutenenstrasse 14

Hanselmann Rudolf und Hanselmann-Lengweiler Brigitte, Höhenweg 2, 9042 Speicher an Barben Jörg und Wirth Barben Gabriela, Höhenweg 2C, 9042 Speicher – 209 m² ab Grundstück Nr. 30 (Hanselmann) an Grundstück Nr. 1662 (Barben, Wirth Barben), Höhenweg

Kalivoda Borivoj, Rickstrasse 8F, 9037 Speicherschwendi an Fitze Elsbeth, Kirchrain 18, 9042 Speicher – Grundbuch Speicher Nr. S118433A, Eigentumswohnung, Hinterwies 8

Landert Manuela, Via Bartolomeo Varenna 53, 6600 Locarno TI an Mock Ernst, Seestrasse 39a, 9326 Horn TG – Grundbuch Speicher Nr. S150605, Eigentumswohnung, Teufener Strasse 27

Lanker Thomas, Oberdorf 6, 9042 Speicher an Stämpfli-Matulic Rico und Stämpfli Diana, Spiltrücklistrasse 2, 9011 St. Gallen – Grundbuch Speicher Nr. 1639, Bauparzelle mit 680 m² Fläche, Sonder

Ludo-Lagerhaus AG, Ottenbacherstrasse 21, 8909 Zwillikon ZH an König Mertens Mirjam, Hinterwies 16, 9042 Speicher – Grundbuch Speicher Nr. S118313, Stockwerkeigentum, Disponibelraum, Hinterwies 16

Stephens-Broger Annalise, 151, County Road Gypsum, Colo, USA-81637 und Broger Hans, Aemättlistr. 4, 6370 Stans NW und Häny-Broger Sabina, Binzigerstr. 56, 8707 Uetikon ZH und Broger Monika, Obere Schöneggstrasse 15, 8707 Uetikon ZH an Nef Roger, Neugasse 11, 9113 Degersheim SG, Grundbuch Speicher Nr. 1676, Wohnhaus, Stall und Remise (1'500 m² Grundstückfläche), Gern 2

Lanker Thomas, Oberdorf 6, 9042 Speicher an Rutz-Berli Karin, Hohrütli 21, 9042 Speicher – Grundbuch Speicher Nr. 1636, Bauparzelle mit 685 m² Fläche, Sonder

Lanker Thomas, Oberdorf 6, 9042 Speicher an Rüthemann Patrik und Rüthemann-Gutmann Esther, Wolfganghof 13a, 9014 St. Gallen – Grundbuch Speicher Nr. 1638, Bauparzelle mit 764 m² Fläche, Sonder

Lanker Thomas, Oberdorf 6, 9042 Speicher an Allenspach Reto und Allenspach-Sauerbrey Sabrina, Werftstrasse 3A, 9320 Arbon TG – Grundbuch Speicher Nr. 1644, Bauparzelle mit 645 m² Fläche, Sonder

Altherr Peter, Simon Gfeller Strasse 3, 3400 Burgdorf BE an Heusser Jeroen, Breitenstrasse 23, 8501 Frauenfeld TG – Grundbuch Speicher Nr. 586, Wohnhaus, Sumpf 1

GRUNDBUCHAMT SPEICHER

*Der Grundbuchverwalter
Urs Preisig, 10. August 2009*

BEWILLIGTE BAUGESUCHE

Cornelia Bischof, Birkenstrasse 2, 9042 Speicher
Anbau und Dachaufbaute, Grundstück Nr. 1206, Birkenstrasse 2

Gustav und Margrit Bissig
Ober Bendlehn 7, 9042 Speicher
Wärmepumpenanlage mit Erdsonde, Grundstück Nr. 312, Ober Bendlehn 7

Armin Bundi, Sägli 40, 9042 Speicher
Luft- / Wasser Wärmepumpe extern, Grundstück Nr. 1247, Sägli 40

Reto und Simone Cecchinato, Hauptstrasse 45, 9042 Speicher
Fassadensanierung Wohnhaus, Grundstück Nr. 175, Hauptstrasse 45

Samuel und Rebekka Falk, Bogenweg 14, 9042 Speicher
Sanierung und Umbau Wohnhaus, Grundstück Nr. 52, Buchenstrasse 53

Urs und Edith Frischknecht
Birkenstrasse 4, 9042 Speicher
Natursteinmauer und Aufschüttung, Grundstück Nr. 1233, Birkenstrasse 4

Gemeinde Speicher, Dorf 10, 9042 Speicher
Erstellung Sitzplatz mit Lindenpflanzung, Grundstück Nr. 1, Bogenweg unterhalb Kirchgemeindehaus

Gemeinde Speicher, Dorf 10, 9042 Speicher
Fertigstellung Erschliessungsstrasse und Kanäle, Grundstück Nr. 1646, Sonnweid im Sonderhang

Gemeinde Speicher, Dorf 10, 9042 Speicher
Erstellung Veloabstellplatz, Grundstück Nr. 8, Dorf 10, Gemeindehaus

Robert Gröbli, Schupfen 12, 9042 Speicher
Verkehrsbeschränkung, Fahrverbot, Grundstücke Nr. 250 / 260, Verbindung Schupfen–Herbrig

Christoph Gschwend, Grabenacker 4, 9245 Oberbüren
Luft- / Wasser Wärmepumpe extern, Dachflächenfenster Grundstück Nr. 48, Dorf 30

Michael und Christine Hanselmann
Rehetobelstrasse 45, 9037 Speicherschwendi
Zwingeranlage (teilweise bewilligt), Grundstück Nr. 613, Rehetobelstrasse 45

InfraPost AG, Pfingstweidstrasse 60b, 8080 Zürich
Ausseninstallationen für Postagentur, Grundstück Nr. 539 Bachstrasse 1

Michael und Alexa Lämmli
Kohlhalden 52, 9042 Speicher
Umgebungsgestaltung (teilweise bewilligt), Grundstück Nr. 476, Kohlhalden 52

Hansruedi Lanker, Au 1, 9037 Speicherschwendi
Einbau Speicherofen, Grundstück Nr. 1541, Au 1

Thomas Lanker, Oberdorf 6, 9042 Speicher
Baureklametafel, Grundstück Nr. 1659, St. Gallerstrasse

M. Lutz-Steinmann und J. Lutz
Herrenwiese 2, 9306 Freidorf
Neubau Einfamilienhaus, Grundstück Nr. 1640, Sonder 6 A

Rudolf Pfeiffer, Gern 19, 9042 Speicher
Solaranlage Indach, Grundstück. Nr. 411, Gern 19

Christian und Sonja Poerschke
Unterdorf 33 A, 9042 Speicher
Verlängerung Einfamilienhaus, Grundstück. Nr. 1304, Bau-recht Nr. 2008, Unterdorf 33 A

Matthias und Liselotte Rechsteiner
Herbrig 27, 9042 Speicher
Dachaufbau westseitig, Grundstück Nr. 328, Unter Bend-lehn 9

Peter C. Schouten, Rickstrasse 30, 9037 Speicherschwendi
Luft- / Wasser Wärmepumpenanlage intern, Grundstück Nr. 1024, Rickstrasse 30

Ulrich Seger, Hinterwies 35, 9042 Speicher
Heizungersatz / Sanierung Abgasanlage, Grundstück Nr. 1394, Hinterwies 35

Hans Spycher, Oberdorf 23, 9042 Speicher
Wärmepumpenanlage mit Erdsonde, Grundstück Nr. 867 Oberdorf 23

Sunrise Communications AG
i.V. Alcatel- Lucent Schweiz AG
Friesenbergstrasse 75, 8055 Zürich
Erweiterung best. Kommunikationsanlage, Grundstück Nr. 399, Gern 3

Alexander Unseld, Sägli 28, 9042 Speicher
Cheminée- Ofen und neue Abgasleitung, Grundstück Nr. 1031, Sägli 28

Fredy Zünd, Rickstrasse 36, 9037 Speicherschwendi
Erweiterung Parkplatzfläche, Grundstück Nr. 1434, Rickstrasse 36

Marcel Zellweger, Aeckerli 731, 9064 Hundwil
Ersatz Heizanlage / Neue Abgasleitung extern, Grundstück Nr. 62, Buchenstrasse 64

Hans Zillig, Kohlhalden 39B, 9042 Speicher
Sitzplatzüberdachung, Grundstück Nr. 1463, Kohlhalden 39B

DAS GIFTIGE JAKOBSKREUZKRAUT SOLL NICHT VERSAMEN!

Die goldgelb leuchtenden Blüten des Jakobskreuzkrautes waren in den letzten Jahren vielerorts an Strassenrändern, Bahnböschungen, in Kiesgruben und in Gärten aufgefallen. Dank dem Einsatz der Unterhaltungsdienste von Strassen und Bahnen, Landwirten und Privaten sind diese giftigen Pflanzen stark zurückgedrängt worden oder gar verschwunden. Damit sich nicht neue Bestände entwickeln können, muss weiterhin ein wachsames Auge auf die Verbreitung des Jakobskreuzkrautes geworfen werden.

Jedes Jahr im Juni entwickeln sich die strahlend gelben Blüten. Die ganze Pflanze ist sehr giftig im frischen Zustand, im Heu und in der Silage, vor allem für Pferde und Rinder, aber auch für Schafe und Ziegen.

Mit seinen Flugsamen, ähnlich dem Löwenzahn, kann sich die Giftpflanze sehr effizient vermehren und sich in Windrichtung über weite Distanzen verbreiten.

Die Versamung muss deshalb unbedingt verhindert werden. Am besten werden die Pflanzen ausgestochen oder ausgerissen.

Wohin mit den giftigen Pflanzen?

Blühende Kreuzkräuter nie liegen lassen, auch nicht auf dem Mist oder dem Hauskompost, da die Samen umgehend nachreifen. Sie müssen sofort in einen Sack und der Kehrichtverbrennung zugeführt werden.

Wie sieht das Jakobskreuzkraut aus?

Sind Sie nicht ganz sicher, ob es sich bei Ihren Pflanzen um Jakobskreuzkraut handelt?

Wenden Sie sich an folgende Personen:

Für das Hinter- und Mittelland: Ueli Berweger, 071 367 11 36

Für das Vorderland: Thomas Künzle, 071 888 49 11

Meldung von Standorten, Informationen und Merkblätter: Pflanzenschutz AR, 071 353 67 64, 071 335 73 13, pflanzenschutz@ar.ch, www.ar.ch/pflanzenschutz

KOMMISSION BAU UND UMWELT

Tag der offenen Schnitzelhalle

Im November 2008 wurde die Holzschnitzellagerhalle im Steineggwald eingeweiht und ihrem Betrieb übergeben. Mittlerweile ist sie fast vollständig gefüllt und die Schnitzel können bis zu ihrer Verbrennung in den kommunalen Wärmeverbänden trocknen.

Die Lagerhalle ist ein Gemeinschaftswerk der Gemeinden Gais, Trogen, Speicher und Teufen. Die Betriebskommission welche aus Vertretern der beteiligten Gemeinden besteht und der Forstdienst laden die breite Bevölkerung zu einem Tag der offenen Türe ein.

Anlässlich praktischer Vorführungen sieht man wie die Holzschnitzel hergestellt werden. Zudem ist viel Wissenswertes rund um den Energieträger Holz zu erfahren.

Der Anlass findet am Samstag 29. August 2009 von 09.00 Uhr – 16.30 Uhr statt.

Eine kleine Festwirtschaft ist vorhanden.

Die Parkiermöglichkeiten in der Umgebung der Lagerhalle sind beschränkt. Die Organisatoren verweisen auf Fussmarsch, Velo, den Autobus der Appenzellerbahnen, Linie Teufen–Speicher oder auf den eigens für diesen Tag eingerichteten Kleinbus–Shuttlebetrieb. (9 Plätze). Die Abfahrtszeiten sind im Inserat in dieser Nummer zu finden.

Dienstjubiläum auf dem KBU Sekretariat

Mitte August kann Kurt Bruderer sein 15 jähriges Arbeitsjubiläum bei der Gemeinde feiern. Kurt Bruderer ist zuständig für das Sekretariat der Kommission für Bau und Umwelt (KBU). Alle Fäden des Umwelt- und Gewässerschutzes, der Abfallentsorgung und der Wasserversorgung laufen bei ihm zusammen. Das Arbeitsgebiet ist sehr vielfältig, abwechslungsreich und erfordert grosses Sachverständnis. Mit seinem Fachwissen und der langjährigen Erfahrung löst Kurt Bruderer die anfallenden Arbeiten sehr kompetent, zuverlässig und mit viel Geschick. Zuweilen hat er auch Telefonate von erbosten Einwohnern entgegen zu nehmen. Mit viel Geduld und eben soviel Verständnis versucht er für jedes Problem eine tragbare Lösung zu finden.

Lieber Kurt, wir gratulieren dir zu deinem Arbeitsjubiläum und danken dir ganz herzlich für deinen unermüdlichen Einsatz im Dienste unserer Gemeinde. Für die Zukunft wünschen wir dir und deiner Familie alles Gute und weiterhin viel Spass auf deinen geliebten Bike-Touren.

Nachdem letztes Jahr ein roter Traktor auf dem Spielplatz installiert worden war, grosszügig unterstützt von Josef Bucher und der EKS, dürfen sich die kleinen und grossen Kinder jetzt über die lässige Röhrenrutschbahn freuen. Rechtzeitig zum Schuljahresbeginn konnte die neue Rutsche in Betrieb genommen werden und auch die neu angesäte Wiese kann schon bald von den Absperrbändern befreit werden.

Dorfspielplatz

Wir wünschen allen viel Vergnügen beim Rutschen, Traktorfahren, Sandburgenbauen und herumtoben.

Im Namen der KBU, Beatrice Niederer-Graf

Vienschau, 28. Sept. 2009

Als Höhepunkt des letzten September-Wochenendes findet am Montag 28. Sept. auf dem Areal beim Rest. Frohsinn die traditionelle Vienschau statt. Den Besuchern bietet sich hier ein eindrückliches Bild des einheimischen Brauchtums, für die Viehzüchter ist es ein guter Anlass, die eigenen Zuchtleistungen öffentlich zur Schau zu stellen und mit andern zu vergleichen. Zwischen 9.15 Uhr und 9.30 Uhr treffen die Bauern mit ihren Tieren auf dem festlich geschmückten Vienschauplatz ein. Hier werden die Tiere nach Alterskategorien aufgestellt und von kantonalen Experten rangiert.

Wie in den Vorjahren führen zuerst die Jungzüchter ihre Tiere vor. Am Nachmittag werden dann die prämierten Tiere präsentiert: die Kuh mit der höchsten Lebensleistung, die Gewinnerinnen des Schöneuter-Preises und schliesslich die Tages-Siegerin. Und natürlich darf auch das Buebe-Schwingen nicht fehlen.

Das Programm im Überblick:

- bis 9.30 Uhr Auffuhr der Tiere und Rangierung
- ab 11.00 Uhr Tiervorführung der Jungzüchter
- ab 13.00 Uhr Buebeschwinget
- ab 14.00 Uhr Vorführungen der Spezialabteilungen
 - Kuh mit der höchsten Lebensleistung
 - Schöneuter (bis 4 Jahre / über 4 Jahre)
 - Tagessiegerin
- ab 16.00 Uhr Abtrieb der Tiere
- ab 20.15 Uhr Schauabend auf der Hohen Buche

Besuchen Sie die Vienschau und erleben Sie ein Stück einheimische Tradition.

Vienschaukommission Speicher

Jahrmarkt – an neuem Ort

26.–28. Sept. beim Sportplatz Buchen, mit Zauberer Robert Ganahl

Wegen den Bauarbeiten beim Zentralschulhaus findet der Jahrmarkt dieses Jahr vor dem Feuerwehrdepot beim Sportplatz Buchen statt. Unsere bewährte Schaustellerfamilie Böhler wird wie in den letzten Jahren zwei Bahnen betreiben, eine eher ruhige für die kleineren Kinder und eine fetzige, auf der sich Jugendliche und Erwachsene austoben können. Daneben wird an zahlreichen Marktständen Spezielles angeboten: von modischem Schmuck bis zu Pflegeprodukten, von gebrannten Mandeln oder Bündner Spezialitäten bis zu sportlichen Faserpelz-Jacken. Für das Kulinarische sind verschiedene Vereine und Gruppierungen aus dem Dorf besorgt. Für Primarschüler und Kindergarten-Kinder findet am Samstag-Nachmittag von 14.00–16.00 Uhr der beliebte Flohmarkt von Kindern für Kinder statt. Kinder bieten nicht mehr gebrauchte Spielsachen andern Kindern an. Und natürlich darf hier wie auf einem orientalischen Basar der Preis ausgehandelt werden.

Als ganz besondere Attraktion wird dieses Jahr am Sonntag- und am Montag-Nachmittag der Zauberer Robert Ganahl die Jahrmarkt-Besucher unterhalten. Robert Ganahl arbeitet seit 1994 als Zauberkünstler, Ballonist und Stelzenartist. Seine Arbeit als Zauberer wurde auf verschiedenen Festivals ausgezeichnet. So konnte Robert Ganahl 1997 mit dem damaligen Partner bei den Österreichischen Meisterschaften den ersten Platz und somit den Staatsmeistertitel erzaubern. 1998 erzielte er beim Internationalen Festival der Straßenzauberei in Chur den ersten Rang.

Lassen Sie sich verzaubern, besuchen Sie unsern Jahrmarkt!

Willy Troxler, Gemeinderat und Marktchef

Häckseltour Herbst 09

Obwohl der Sommer 09 noch nicht einmal richtig statt gefunden hat, ist er sich bereits wieder am Verabschieden. Der Herbst steht vor der Tür. Zeit also, den Garten auf den Winter vorzubereiten. Die Häcksel Touren finden an folgenden Daten statt:

14. September, 5. Oktober, 19. Oktober, 9. November 09

Die Häcksel Touren finden immer am Montag statt. Ist die Nachfrage so gross, dass die Kapazität überstiegen wird, erfolgt die Tour automatisch am nächsten oder an einem der darauffolgenden Tage.

Anmeldung

Mit untenstehendem Talon oder per E-Mail

Bereitstellung

- Gartenabraum am Strassenrand deponieren
- Äste nicht zusammenbinden
- Baum- und Strauchäste in ihrer Länge belassen

Nicht gehäckelt wird, wenn sich im Gartenabraum Wurzelstöcke, Erdballen, Steine, Metallteile, Drähte, Plastik usw. befinden.

Tarife

Die erste halbe Stunde Häckseln ist gratis. Ab der zweiten halben Stunde Fr. 156.– pro Stunde. Die Zeit wird ab Ankunft der Maschine auf dem Grundstück gemessen und endet bei deren Wegfahrt. **Der Anspruch auf eine halbe Stunde Gratis-Häckseln besteht pro Saison nur ein Mal.**

Abfuhr des Häckselgutes

Abtransport des Häckselgutes je nach Menge Fr. 20.– bis Fr. 100.–. Soll das Häckselgut abgeführt werden, ist pro 100 l oder 20 kg Grüngut zusätzlich eine Marke von Fr. 3.50 zu lösen.

Anmeldung

Gewünschtes Datum.....

Name.....

Adresse

Tel.....

Zeitaufwand zum Häckseln: ca.....

Häckselgut mitnehmen: Ja Nein

Bemerkungen.....

Datum..... Unterschrift.....

Anmeldung bitte bis **spätestens am Vortag** der Häcksel-tour senden an:

J. Bucher, Almenweg 45, 9042 Speicher Tel. 071 344 23 52
E-Mail josefbucher@bluewin.ch

OFFENE JUGENDARBEIT SPEICHER

Girlsclub: Filmabend

Am Dienstag vor den Sommerferien hat im Jugendraum ein Filmabend stattgefunden, zu welchem alle sechs angemeldeten Girls (bei den jetzigen Erstsekerinnen scheint das mit der Verbindlichkeit noch besser zu klappen!) auftauchten. Das Datum war etwas unpassend gewählt, da insbesondere die älteren Mädchen mit ihrer Schlussaufführung bereits genug um die Ohren hatten. Wie erwartet nahmen dann auch v.a. die jüngeren Mädchen an diesem Anlass teil.

Nachdem wir gemeinsam zwei Schüsseln Popcorn produziert hatten, ging es ans Einrichten der bequemen Sofaecke. Micaela erklärte sich bereit, die DVD-Auswahl zu leiten: Die Mädchen waren sich schnell einig, dass sie sich den Film «Leg dich nicht mit Zohan an» anschauen wollten.

Die Snacks waren im Nu weg, der Film schien auch mehrheitlich gut anzukommen und als um 20.30 Uhr der Film zu Ende war, wurde aufgeräumt und noch ein bisschen «rumgeschakt»!

Während diesem Event wurden einmal mehr weitere Ideen für Mädchenabende auf dem Flipchart notiert. ;-))

Besucherzahlen während der Sommerferien

Der Treff blieb in den mittleren drei Wochen der Sommerferien geschlossen. In der ersten Woche war er mittwochs, in der letzten Woche mittwochs und freitags für daheimgebliebene Besucher geöffnet. An beiden Mittwochnachmittagen herrschte eine angenehme Stimmung, wenn auch mit wenig Jugendlichen (ca. 15–30 Personen). Am letzten Freitag vor Schulbeginn besuchten 40 Jugendliche den Jugendraum, davon beinahe 50% Mädchen!

Wir haben beide noch etwas Mühe mit den Namen der «Neuen», sind jedoch sehr erfreut von der neuen Zusammensetzung der Le Coin-Besucher:

Es herrscht eine gemütliche Atmosphäre und ein friedliches «Miteinander» zwischen «Klein» und «Gross».

Neue Betriebsgruppe

Für die neue BG interessieren sich zurzeit 21 Jugendliche. Unter den Interessenten befinden sich v.a. Jungs und Mädchen aus der 1. Oberstufe. Viele davon haben bereits während einer Öffnungszeit geschnuppert und wollen definitiv in die neue BG aufgenommen werden.

Wir sind gespannt auf unsere 1. BG-Sitzung, an der wir die definitiven Mitglieder bestimmen werden. Das Ergebnis dieser Sitzung wird im nächsten Gemeindeblatt bekannt gegeben.

Seifenkisten-Derby vom 20. September

Dank den grosszügigen Sponsoren erhielten wir die Möglichkeit mit Einheimischen Kindern und Eltern fünf Seifenkisten zu bauen. Am 11. August starteten wir, während vier Abenden, den Baukurs für das Seifenkisten-Derby am 20. September im Speicher. Nach anfänglichen Erklärungen gingen alle Kinder, Mütter und Väter an ihre zugeteilten Arbeiten. Voller Elan wurde geschraubt, geschliffen, gebohrt, geklebt und gemalt.

Und schon bald konnte man sich die ersten Rennkisten vorstellen. An vier Abenden mit vielen Stunden versuchen alle Kursteilnehmer die Seifenkisten fertig zu stellen.

Anfang September bis vor dem offiziellen Rennen müssen einige Seifenkisten ihren Sponsoren zum Ausstellen bereitgestellt werden. Die mit dem jeweiligen Logo versehenen Kisten wird man da und dort im Dorf antreffen.

Am Rennen wird in einer speziellen Gruppe gefahren, sodass alle Erbauer der Seifenkisten an diesem Tag zu Renngegnern werden. Jetzt hoffen alle Organisatoren, Sponsoren, die Rennleitung und Helfer, und vor allem die Fahrer auf besseres Wetter als letztes Jahr, dann wird sicher auch das Interesse der Zuschauer gross sein und sie werden die «Speicher Fahrer» der Strecke entlang unterstützen.

Agenda: immer topaktuell unter www.lecoin.ch

SALSA-Nacht:

Am Montag, 31. August um 19:00 Uhr findet im Jugendraum ein Salsa-Kurs statt. Vilson ist Südamerikaner, hat das Tanzen im Blut und wird euch in den feurigen Salsa-Tanz einführen. Natürlich sind Mädchen und Jungs willkommen! Da dieser Kurs an einem Montag stattfindet, bleibt der Jugendraum dann für Tanzmuffel geschlossen! Na also, traut euch... Anmelden könnt ihr euch im Jugendraum bei Beat oder Katrin, per Mail oder per SMS, auf die Nummer 077 463 85 16.

Nächste BG-Sitzung: 16. September 09

Uf bald

Katrin Looser und Beat Marti

Öffnungszeiten Jugendraum Le Coin

Montag	18 – 21 Uhr
Mittwoch	14 – 21 Uhr
Freitag	19 – 22.30 Uhr
Samstag	19 – 22.30 Uhr

Schupfen 10
9042 Speicher

Telephone: 071 340 06 20

Email: info@lecoin.ch – Daten siehe www.lecoin.ch

Speicher feiert am 11.–13. September 700 Jahre. Nebst vielen Festattraktionen werden auch wir ein Zelt mit diversen Live Bands anbieten.

Freitag 11.09.09:

«halb-halb»	Ca. 21.00
«Peel Off»	Ca. 22.00
«L.A.N.»	Ca. 23.00

Samstag 12.09.09:

«The Limit»	21.00 Uhr
«Tsegye Tsering Breakdance»	22.30 Uhr
«The Wolves»	23.00 Uhr

Dazwischen DJ Musik

In Zusammenarbeit mit der Suchtfachstelle AR und Brillant wird auch der neue Fruchtdrink «Kenn i di» lanciert.

«Kennidi - der coole Drink zum heissen Preis»

Dieser Drink wird zu einem Preis von Fr. 2.00 angeboten. Ebenfalls wird Mineralwasser zu einem Preis von Fr. 1.00 angeboten, welches in den Restaurants an den Wochenenden bereits so ausgeschrieben wird. Wir hoffen allen Jugendlichen und Junggebliebenen schmeckt der neue Fruchtdrink.

THEO RETISCH

Dumm geboren...

Das neue Schuljahr hat begonnen und mit ihm, auf Verlangen des Stimmvolkes, auch die gute alte Zeit der offenbar heiss geliebten Schulnoten.

Wenn mit dem Zurückdrehen des Rades die Wiedereinführung von Zucht und Ordnung jenseits von Zollstock und Ohrfeige gemeint ist, ist das nachvollziehbar und vielleicht sogar notwendig. Allerdings beginnt dieses Problem nicht erst an der Schulkhaustüre, sondern viel mehr schon im Elternhaus, wo die Lehrpersonen nicht die Prügelknaben des Dorfes, sondern viel mehr die Helden des schulischen Alltages sein sollten! Mein Vater pflegte bei Gelegenheit, die es schon damals gab, zu sagen: «Lehrjahre sind keine Herrenjahre»!

Egal ob eine Beurteilung ausgedeutet ist oder nur mit einer simplen Zahl im Zeugnis steht, unterm Strich wird sich nichts ändern. Die Guten und die Pfeifen sind immer noch die Gleichen. Die Tatsache aber, dass man sich an späteren Klassentreffen nicht selten die Augen reibt, weist darauf hin, dass im Berufsleben offenbar andere Anforderungen gelten. So manch vermeintlicher Dummkopf hat plötzlich gut pfeifen und sein Glück dem Umstand zu verdanken, dass man mindestens 80% des Wissens halt nicht in der Schule lernt. Ergo hat weder eine gute, noch eine schlechte Note oder auch gar keine für den Rest des Lebens eine abschliessende Relevanz. Aber wenigstens haben wir darüber gesprochen...

Im aufwühlenden Buch «Weltkrieg um Wohlstand» von Gabor Steingart steht folgender Satz: «Wer das kann, was viele können, hat über kurz oder lang nur noch die Wahl zwischen wenig oder gar nichts zu verdienen». Wer bereits gelernt hat, in Zusammenhängen zu denken und mit offenen Augen durch die Welt geht sieht, dass wir bereits auf dem besten Weg dorthin sind. Denn jeder, der ein Joghurt für 50 Rappen für ein Schnäppchen hält, muss wissen, dass ein solches Produkt nur mit billigsten Zutaten und zu miesen Löhnen hergestellt werden kann. Und eine der Konsequenzen daraus könnte sein: Wer immer nur die billigsten Artikel kauft, hat kein Recht, für sich selbst einen möglichst hohen Lohn zu fordern!

Warum man Französisch lernt, aber Englisch braucht, bleibt nach wie vor ein Rätsel. Bildung auf Vorrat ist vorbei, aber ein sicheres Einkommen ohne Bildung auch. Niemand weiss heute schon, was man in 20 Jahren können muss, deshalb wird es immer wichtiger Lerntechniken zu beherrschen, die rasch den Zugang zu den neuesten Erkenntnissen und Technologien sichern. Mit anderen Worten: Wissen, wo man Wissen findet! Zusammenhänge, Ursache und Wirkung erkennen, sowie Spezialwissen ist gefragt. Dazu gehört auch die Fähigkeit, aus der im Internet versammelten Schwarminelligenz das Wichtige vom vielen Müll trennen zu können.

Leider ist die breite Bevölkerung erkennbar keine Wissensgesellschaft! Dumm geboren und nichts dazugelernt sollte aber trotzdem, angesichts der düsteren Aussichten, für jede Schülerin und jeden Schüler, mit oder ohne Noten, die Ausnahme und nicht die Regel sein, mindestens...

Theo Retisch

theo.retisch@gmx.ch

Schule Speicher

Schweizerischer Fussballverband – Final der Schweizerischen Schulfussball-Meisterschaft

Am Mittwoch, 17. Juni rollten die Bälle auf den Fussballplätzen der Sportanlage St. Jakob in Basel. Gegen 3'500 Kinder und Jugendliche aus allen Kantonen und dem Fürstentum Liechtenstein spielten am Finaltag des Credit Suisse Cups um den begehrten Schulfussball Schweizermeister-titel. Dabei spielten 270 Teams in insgesamt 12 Kategorien (4. bis 9. Klasse Mädchen und Knaben) auf 22 Feldern.

Am Nachmittag besuchten Nationalspieler Alex Frei und Beach Soccer Vize-Europameister Stephan Meier diesen Grossanlass und gaben auch eine Autogrammstunde.

Die damaligen 6. Klässlerinnen Tonia Graf, Robin-Sophie Van der Werff, Zöhre Kocakurt, Barbara Rupcic, Linda Loser, Ronja Zeller, Marija Jelic, Marina Paurevic und Elena Looser spielten in ihrer Gruppe gegen Biel, Alpnach, Courtepin und Salmsach. Der zweite Gruppenrang reichte jedoch nicht für das Weiterkommen, auf den fünften Schlussrang dürfen die Spielerinnen stolz sein – herzliche Gratulation!

Möchtest Du im August 2010 eine interessante dreijährige Lehre beginnen? Die Gemeinde Speicher bietet Dir eine Lehrstelle als

Fachmann/-frau Betriebsunterhalt EFZ (Hausdienst)

Deine Ausbildung

- Baulicher und betrieblicher Unterhalt von Gebäuden und Plätzen
- Arbeitssicherheit und Betriebsorganisation
- Reinigung und Abfallbewirtschaftung
- Pflege von Anlagen und Grünflächen
- Wartung von Maschinen und Geräte

Unsere Erwartungen

- Gute Auffassungsgabe
- Handwerkliches Geschick
- Gute körperliche Verfassung
- Motivation, Interesse und Einsatzwille
- Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit

Weitergehende Informationen zur Lehre als Fachmann/-frau Betriebsunterhalt findest Du unter www.betriebsunterhalt.ch. Hast Du Interesse an dieser Lehrstelle? Dann sende bitte Deine schriftliche Bewerbung mit Foto bis spätestens 18. September 2009 an die Gemeindeganzlei, z. Hd. Herr Stefan Weber, Dorf 10, 9042 Speicher. Für Auskünfte steht Herr Jürg Mettler, Leiter Hausdienst, Tel. 071 340 07 74, gerne zur Verfügung. Wir freuen uns, Dich kennen zu lernen!

LESERBRIEF

Abschlussabend der 3. Sekundarklassen von Speicher

Das neue Schuljahr hat schon wieder begonnen und trotzdem ist der Abschlussabend der 3. Sekundarklassen immer noch in unseren Köpfen. War es doch ein Abend mit vielen Überraschungen und Darbietungen, wo eine die andere übertraf! Während dem Eintreffen haben uns die Schüler mit einem feinen, selbst gemachten Apero in Empfang genommen und wir konnten die Arbeiten der vergangenen Jahre besichtigen. Wir begaben uns dann in den Buchensaal, wo alle, inklusive der Lehrkräfte gespannt waren, was uns erwartete. Von Schule war ja schon die ganze Woche keine Rede mehr, nur noch vom Proben und Vorbereiten. Danach begann das Programm, durch das wir während dem ganzen Abend von zwei charmanten Damen geführt wurden. Los ging es mit einem Walzer, dem im Laufe des Abends noch weitere geniale Tanzeinlagen folgen sollten. Dazwischen gab es immer wieder musikalische Einlagen. Sei es ein Rap, ein Duett oder der Schülerchor, der zur Überraschung der beiden Leiter noch ihr erstes eingeübtes Lied gesungen hat – es war alles dabei. Sogar ein selbst komponierter Song von Marius wurde von der «Schülerband» vorgebracht und der konnte sich hören lassen. Dazu noch ein grosses Kompliment! Wir kamen in den Genuss diverser Sketche, die sich im Laufe der Schuljahre direkt «aufdrängten» um vorgeführt zu werden. Ob nun für den «Tömmeli» die perfekte Frau gesucht wurde (die er ja eh schon lange gefunden hat), oder eine Kosten sparende Schuluniform gesucht und auch dank 20minuten sogar gefunden wurde – wir hatten jede Menge zu lachen. Die Schüler haben sogar einen Blick in die Zukunft der Lehrpersonen gewagt und sind auch dort fündig geworden. Sei es beim «Tömmeli» im Altersheim, bei Peter Langenauer auf der einsamen Insel, oder bei Marc Blumer im Ferienparadies und natürlich bei «Schriebl's» zu Hause. Die Schüler haben an alles gedacht, sogar diverse Werbeeinschaltungen waren dabei. An genialen Ideen mangelte es wahrlich nicht und die Zeit verging wie im Flug, zumal es während dem ganzen Abend immer unterhaltsam und kurzweilig war. Es folgte dann noch der Teil, an dem die Lehrpersonen mit einer Rose zum Teil verabschiedet bzw. verdankt wurden.

Selbst dieser Teil wurde von den Schülern mit ein paar Worten zur jeweiligen Lehrperson bunt gestaltet. Einen speziellen Dank und einen tosenden Applaus erhielt natürlich Hans Mohn, der unermüdlich immer zur Stelle war und zum Glück weiterhin ist, wenn Not am Mann war. Alles in allem – es war ein sehr schöner Abend, wo zu spüren war, das die Schülerinnen und Schüler viel Zeit und Engagement investiert haben um ihn für uns, die Lehrpersonen und bestimmt auch ein bisschen für sich selber unvergessen zu machen. Das hat in unseren Augen ein grosses Kompliment verdient! Wir bedanken uns auf diesem Weg bei allen Schülerinnen und Schülern der 3. Klassen für diesen einmaligen Abend und wünschen allen viel Glück und Erfolg auf ihrem weiteren Lebensweg, wo auch immer er hinführt!

RAIFFEISEN

Raiffeisenbank Heiden: Erfolgreicher Halbjahresabschluss

Die Raiffeisenbank Heiden kann auf ein erfolgreiches erstes Semester 2009 zurückblicken. Sowohl die Bilanzsumme (+4,3 Prozent) als auch die Zahl der Mitglieder (+6,8 Prozent) erhöhten sich deutlich.

Die Raiffeisenbank Heiden setzte ihr Wachstum auch in den ersten sechs Monaten dieses Jahres fort. Die Bilanzsumme erhöhte sich gegenüber dem 31. Dezember 2008 von 309 auf 323 Millionen Franken. Dies entspricht einer Steigerung um 4,3 Prozent.

Die angespannte Wirtschaftslage wirkt sich nicht negativ auf die Kreditnachfrage aus. Die Ausleihungen der Raiffeisenbank Heiden stiegen im ersten Semester von 239 auf 255 Millionen Franken, was beachtliche 7,0 Prozent entspricht. Ein Grossteil davon entfällt auf private Wohnhäuser.

Weiterhin erfreulicher Zulauf an Neumitgliedern

Ungebrochen ist nach wie vor auch der Zufluss von Kundengeldern. Die Zunahme bei den klassischen Kundengeldern beläuft sich auf 16 Millionen Franken (+5,8 Prozent). Aufgrund des derzeitigen Zinsumfelds erfreuen sich vor allem die Sparkonten grosser Beliebtheit, während der Bestand an Kassenobligationen und Festgeldern leicht abgenommen hat.

Das kräftige Wachstum bei den Hypothekarforderungen führt zu einem höheren Ertrag aus dem Zinsengeschäft. Allerdings hat das immer noch unsichere Börsenumfeld einen Rückgang im Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft zur Folge. Überaus erfreulich entwickelte sich einmal mehr die Zahl der Mitglieder. Sie stieg in den ersten sechs Monaten um 6,8 Prozent von 4'269 auf 4'561.

Ausblick auf das 2. Halbjahr bzw. Geschäftsjahr 2009

Die Raiffeisenbank Heiden blickt mit Zuversicht auf das 2. Halbjahr 2009 und erwartet ein gutes Geschäftsergebnis 2009.

Neubau Heiden

Unser Neubau in Heiden ist aufgerichtet. Der Innenausbau geht mit grossen Zügen voran. Ab dem 3. November 2009 bedienen wir unsere Kundschaft in unseren neuen Räumlichkeiten. Die Eröffnungsaktivitäten finden am 7. November 2009 statt. Herzlich Willkommen!

Ihre Raiffeisenbank Heiden

Aktiv in der zweiten Lebenshälfte.

Das neue Kursprogramm «Impuls» von Pro Senectute ist erschienen. Zwischen August 2009 und Januar 2010 werden viele interessante Kurse zu folgenden Themen angeboten: Gedächtnistraining, Autofahren, Computer, Handy, Walking, Schneeschuhwandern, Langlaufwandern und Englisch usw.

In Speicher und Umgebung können Sie folgende Angebote besuchen:

09.406, **Augentraining**, Beginn 5. Nov. 2009, in Speicher
09.119, **RandomFit**, Beginn 2. Sept. 2009, in Speicher
09.120, **Krafttraining**, Beginn 11. Sept. 2009, in Teufen
09.121, **Beckenbodentraining**, Beginn 15. Sept. 2009, in Teufen
Regionaler Tanznachmittag, am 16. Nov. 2009, in Teufen
Wandergruppe Teufen, ab 3. Sept. 2009, gemäss Programm

Bestellen Sie das vollständige Programm bei «Impuls», c/o Pro Senectute, Gossauerstrasse 2, 9100 Herisau, Tel. 071 353 50 30 (vormittags) oder via Homepage: www.ar.pro-senectute.ch.

PFLEGEKINDER

Für die Aufnahme von Pflegekindern sind die Vorschriften des Bundes in der Verordnung vom 19. Oktober 1977 zu beachten, welche bei den Sozialen Diensten, Reutenenstr. 22, 9042 Speicher (Tel. 071 343 72 24), erhältlich sind.

Wer in der Gemeinde Speicher ein Kind für mehr als drei Monate aufnehmen will, ist verpflichtet, vor der Aufnahme um eine Bewilligung nachzusuchen. Als Pflegekind gilt jedes Kind, das bis zum Schulaustritt oder bis zum 15. Altersjahr nicht von den eigenen Eltern betreut wird. Die Bestimmung gilt also auch für Kinder, welche bei ihren Grosseltern oder anderen Verwandten leben oder unentgeltlich gepflegt werden.

Es besteht auch für die Tagespflege eine Meldepflicht. Wer demnach tagsüber regelmässig ein Kind unter 12 Jahren gegen Entgelt beaufsichtigt, hat sich bei der Pflegekinderaufsicht zu melden.

Die Gesuche können telefonisch, schriftlich oder persönlich an die Sozialen Dienste, Frau Béatrice Thoma, Reutenenstrasse 22, 9042 Speicher, Tel. 071 343 72 24, gerichtet werden, dort sind auch die entsprechenden Gesuchsunterlagen erhältlich. Ein Mitglied der Vormundschaftskommission hat beratende Funktion und ist auch bei der Suche nach Pflegeplätzen behilflich.

Wir ersuchen um die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen. Widerhandlungen gegen die Meldepflicht können nach Art. 49 des Einführungsgesetzes zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch (bGS 211.1; abgekürzt EGzZGB) gebüsst werden.

Soziale Dienste und Pflegekinderkommission Speicher

VERANSTALTUNGSKALENDER VOM 28. AUGUST 2009

Tragen Sie Ihre Veranstaltungen selbst ein unter www.speicher.ch > aktuelles > Anlässe

VERANSTALTUNGEN	WER	WAS	WO
Fr 28.08. 09.30	Evang. Kirche	Andacht mit Abendmahl	Altersheim Boden, Trogen
Fr 28.08. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet B
Sa 29.08. 09.00–16.30	Betriebskommission H.-L.	Tag der offenen Schnitzelhalle	Holzschnitzel-Lagerhalle, Steineggerwald
So 30.08. 09.30	Jodelchörli Speicher	Gottesdienst	Evang. Kirche
So 30.08. 16.00	kul-tour auf Vögelinsegg	Vernissage Catherine Buchmann	kul-tour auf Vögelinsegg
Mi 02.09. 14.30	Altherren-Club AR*	Vortrag: Wenn einer eine Reise tut...	Bärensaal, Sp'schwendi
Mi 02.09. 15.00	Evang. Kirche	Fiire mit dä Chlinä	Evang. Kirche
Mi 02.09. 15.00–16.30	Museum für Lebensgeschichten	Erzählcafé	Erinnerbar, AZ Hof Speicher
Mi 02.09. 16.30–17.30	Pro Senectute Appenzell A.Rh.	RondomFit	Turnhalle Buchen
Mi 02.09. 20.00–22.00	Samariterverein	Nervig	Buchenschulhaus
Do 03.09. 19.00	Frauechreis	Erntedankfeier	Kath. Kirche Bendlehn
Do 03.09. 19.30	Museum für Lebensgeschichten	Hanna Mehr – Lesung	AZ Hof Speicher
Fr 04.09. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet A
Fr 04.09. 14.30	Evang. Kirche	Freitagsrunde	Evang. Pfarrhaus
Sa 05.09. 18.00	kul-tour auf Vögelinsegg	Marco Zappa – Quartett	kul-tour auf Vögelinsegg
So 06.09. 14.00–15.00	Kinderdorf Pestalozzi	Öffentliche Führung	Kinder Pestalozzi
Mo 07.09. 14.00	Evang. Kirche	Alti Lieder führole	Evang. Kirchengemeindehaus
Mo 07.09. 14.00–16.00	pro juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Di 08.09. 11.00	Evang. Kirche	Regebogen Gebet	Evang. Pfarrhaus
Di 08.09. 12.00	Evang. Kirche	Mittagstisch	Evang. Kirchengemeindehaus
Di 08.09. 15.00–16.00	Spitex Speicher-Trogen-Wald	Gesundheitsprechstunde	Spitexbüro, AZ Hof Speicher
Mi 09.09. 14.30	Altherren-Club AR*	Video: Wohin uns der Wind trägt	Bärensaal, Sp'schwendi
Do 10.09. 07.15 Uhr	Pro Senectute AR	Wanderung	Bahnhof Speicher (Besammlung)
Do 10.09. 16.00	Evang. Kirche	Gesprächsrunde	AZ Hof Speicher (Lounge)
Fr 11.09. 09.30	Evang. Kirche	Chängouru	Evang. Kirchengemeindehaus
Fr 11.09. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet B
Fr 11.09. 10.00–11.15	Pro Senectute Appenzell A.Rh.	Krafttraining an Geräten	Fitnesscenter Up Date, Teufen
Sa 11.09. – So 13.09.	Gemeinde	Dorffest «700 Jahre Speicher»	
So 13.09. 09.30	Evang. Kirche	Ökumenischer Festtagsgottesdienst	Evang. Kirche
So 13.09. Vorm./Mittag	Jodelchörli Speicher	Gottesdienst	Kirche Halden (Kirchzentrum, St. Gallen)
Mo 14.09. mit Voranm.	pro juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Mi 16.09. 13.30	Altherren-Club AR*	Besichtigung: Lanker AG, Montlingen	mit PW ab Kurier-Reisen
Fr 18.09. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet A
Fr 18.09. 14.00–17.00	Pro Senectute Appenzell A.Rh.	Workshop – Fotobuch/Fotogeschenke	Computeria, Herisau
Sa 19.09. – So 20.09.	Skiclub Speicher SCS	Familienwanderung	Klubhütte Egg
So 20.09.	Kulturkommission Speicher	LISTA Seifen-Kisten-Derby	im Kalabinth
Mo 21.09. 14.00	Evang. Kirche	Alti Lieder führole	Evang. Kirchengemeindehaus
Mo 21.09. 14.00–16.00	pro juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Di 22.09. 12.00	Evang. Kirche	Mittagstisch	Kath. Pfarreizentrum Bendlehn
Di 22.09. 14.00–16.30	Pro Senectute Appenzell A.Rh.	Wie gut fahre ich Auto	TCS-Service-Center, St. Gallen
Mi 23.09. 13.30	Altherren-Club AR*	Besuch bei der Öpfelfarm	mit PW ab Kurier-Reisen
Mi 23.09. 20.00–22.00	Samariterverein	offene Stellen	Buchenschulhaus
Do 24.09. 10.00	Evang. Kirche	Andacht mit Abendmahl	AZ Hof Speicher
Do 24.09. 17.00–20.00	Samariterverein	Blutspendeaktion	Buchensaal
Fr 25.09. 09.30	Evang. Kirche	Chängouru	Evang. Kirchengemeindehaus
Fr 25.09. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet B
Fr 25.09. 10.00	Evang. Kirche	Andacht mit Abendmahl	Altersheim Boden, Trogen
Mo 28.09. mit Voranm.	pro juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Mi 30.09. 14.30	Altherren-Club AR*	Video-Vortrag: Reise durch die Mongolei	Bärensaal, Sp'schwendi

*Veranstaltungen des Altherren-Club AR nur für Mitglieder

EVANGELISCHE KIRCHE

Sonntag, 30. August

9.30 Gottesdienst, Pfr. Frank Jehle, Taufen, Jodelchörli, Kirchenkaffee

Mittwoch, 2. September

15.00 Fiire mit dä Chlinä, Pfr. Frank Jehle, Team Fiire mit dä Chline, evang.-ref. Kirche Speicher, anschliessend Zvieri im Kirchgemeindehaus

Freitag, 4. September

14.30 Freitagrunde, Claudia Rufer Ritter, Pfarrhaus

Sonntag, 6. September

9.30 Gottesdienst, Pfr. Markus Anker

Montag, 7. September

14.00 Alti Lieder füehole, Ruth Bäggli, Elsa Graf, Kirchgemeindehaus

Dienstag, 8. September

11.00 «Regenbogen Gebet», Claudia Rufer Ritter
12.00 Mittagstisch, Kirchgemeindehaus, An- und Abmeldung an Frau Georgette Zellweger, Bruggmoos, Tel. 071 344 23 88

Donnerstag, 10. September

16.00 Gesprächsrunde: «Gespräche über Gott und die Welt», Pfr. Frank Jehle, in der Lounge des Hof Speicher

Freitag, 11. September

9.30 Chängouru, Spieltreff mit Slavica Ponjavic, «Eine kleine Reise nach Kroatien», Kirchgemeindehaus

Sonntag, 13. September

9.30 Ökumenischer Festtagsgottesdienst zur 700 Jahrfeier, Pfr. Frank Jehle, Pfr. Josef Manser, erweiterter Frauenchor und erweiterter Männerchor Eintracht: «Juchzed und Singed» von Peter Roth. Anschliessend an den Gottesdienst haben Sie die Möglichkeit, sich im Buchensaal zum Brunch zu treffen.

Sonntag, 20. September

10.00 Ökumenischer Betttagsgottesdienst, Pfr. Josef Manser, Pfrin. Susanne Schewe, Pfr. Frank Jehle, Kath. Kirche Bendlehn

Montag, 21. September

14.00 Alti Lieder füehole, Ruth Bäggli, Elsa Graf, Kirchgemeindehaus

Dienstag, 22. September

12.00 Mittagstisch, Bendlehn, An- und Abmeldung an Frau Georgette Zellweger, Bruggmoos, Tel. 071 344 23 88

Donnerstag, 24. September

10.00 Andacht mit Abendmahl, Pfrin. Susanne Schewe, Hof Speicher

Freitag, 25. September

9.30 Chängouru, Spieltreff mit Claudia Altherr, «Einfache Kinderspiele», Kirchgemeindehaus
10.00 Andacht mit Abendmahl, Pfrin. Susanne Schewe, Altersheim Boden

Sonntag, 27. September

9.30 Gottesdienst, Pfr. Frank Jehle, Abendmahl, Kirchenkaffee

Gesprächsrunde im Hof Speicher

Die Gesprächsrunde «**Gespräche über Gott und die Welt**» mit Pfr. Frank Jehle findet an folgenden Daten statt:

Donnerstag, 10. September, Donnerstag, 22. Oktober, Donnerstag, 19. November

jeweils um 16.00 Uhr in der Lounge des Hof Speicher

Auch Sie sind herzlich willkommen.

Evang.-ref. Kirchgemeinde Speicher

Am Sonntag, 13. September 09 laden Sie die evang.-ref. Kirchgemeinde Speicher und die kath. Kirchgemeinde Speicher-Trogen-Wald um 9.30 Uhr herzlich ein zum

ökumenischen Festtagsgottesdienst zur 700 Jahrfeier in der evang.-ref. Kirche. Zum feierlichen Anlass singen der erweiterte Frauenchor Speicher und der erweiterte Männerchor Eintracht «Juchzed und Singed» von Peter Roth. Anschliessend haben Sie die Möglichkeit, sich im Buchensaal zum Brunch zu treffen.

Es freuen sich Pfr. Frank Jehle und Pfr. Josef Manser

Zum «**Fiire mit dä Chline**» laden Sie die evang.-ref. Kirchgemeinden Speicher und Trogen und die kath. Pfarrei Wald-Trogen-Speicher herzlich ein **am Mittwoch, 2. September 09, 15.00 Uhr in der evang.-ref. Kirche Speicher.** Anschliessend an die Feier gibt es ein Zvieri im Kirchgemeindehaus.

Es freuen sich das Fiire-Team: Marlies Bänziger, Wald, und Nicole Tschirky, Speicherschwendi und Pfr. Frank Jehle

KATHOLISCHE KIRCHE**Freitag, 28. August**

9.30 Eucharistiefeier mit Josef Manser im Altersheim Boden.

Samstag, 29. August

18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang

Sonntag, 30. August

9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
10.00 **Eucharistiefeier mit Gemeindegesang (Kinderhort)
Verabschiedung von Frau Myrta Grob Käser**

Montag, 31. August

19.30 Rosenkranzgebet
19.00 Meditation für Jugendliche

Dienstag, 1. September

8.00 Eucharistiefeier
20.00 «Ökumenische Gespräche» in Trogen

Mittwoch, 2. September

18.30 Feier zum Beginn der Schöpfungszeit in der offenen Kirche St. Gallen

Donnerstag, 3. September

19.00 Eucharistiefeier mit Erntedank zusammen mit dem FCH und SeniorInnen

Freitag, 4. September

19.00 Freiwilligen-Abend

Samstag, 5. September

7.00 Meditation/Kontemplation
18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang

Sonntag, 6. September

9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang (Kinderhort)

Montag, 7. September

14.00 Alti Lieder führehole! Im evang. Kirchgemeindehaus
19.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 8. September

keine Eucharistiefeier wegen Weiterbildung
12.00 Mittagstisch für SeniorInnen im evang. Kirchgemeindehaus

Mittwoch, 9. September

19.00 Einladung zum Elternabend der Firmjugendlichen

Freitag, 11. September

9.30 Chängouru Spieltreff

Samstag, 12. September

18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang

Sonntag, 13. September

9.30 **Oek. Festgottesdienst zum 700-Jahr-Jubiläum in der evang. Kirche Speicher mit Pfarrer Frank Jehle und Josef Manser. Frauenchor und Männerchor Eintracht mit «Juchzed und singed» von Peter Roth.**

Montag, 14. September

19.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 15. September

8.00 Eucharistiefeier
19.00 Meditation für Jugendliche

Donnerstag, 17. September

19.00 Einladung für die Jugendlichen zum Firmweg

Freitag, 18. September

19.30 Taufweg

Eidg. Dank-, Buss und Bettag**Samstag, 19. September**

7.00 Meditation/Kontemplation
JuBla nationaler Werbetag, Speicher goes JuBla
17.30 Gemeinsames interreligiöses Gebet auf dem Klosterplatz, St. Gallen

Sonntag, 20. September

10.00 **Oekumenischer Gottesdienst zum Eidg. Dank-, Buss und Bettag im Bendlehn mit dem gemischten Chor Wald (Kinderhort)**

Montag, 21. September

14.00 Alti Lieder führehole!
Im evang. Kirchgemeindehaus
19.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 22. September

12.00 Mittagstisch für SeniorInnen im Bendlehn

Donnerstag, 24. September

10.00 Andacht im Alterszentrum Hof, Speicher mit Susanne Schewe

Freitag, 25. September

9.30 Andacht im Altersheim Boden, Trogen mit Susanne Schewe
9.30 Chängouru Spieltreff

Montag, 28. September

19.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 29. September

Keine Eucharistiefeier

CHÄNGOURU

PROGRAMM BIS JANUAR

Krabbelgruppe Chängouru – der Treff für die Kleinsten und ihre Eltern

Kontakte knüpfen – spielen – zusammen lachen – singen – basteln – Znüni essen – malen – Sinne erfahren – plaudern – tanzen – Geschichten hören – Jahreszeiten erleben – Ideen austauschen – ...

Kinder von 0 bis ca. 5 Jahren und ihre Eltern treffen sich jeden zweiten Freitag von 9.30 bis 11.00 Uhr im evangelischen Kirchgemeindehaus Speicher.

Neue Familien sind jederzeit herzlich willkommen!

Mittwoch, 02.09.09, 15.00 h
«Fiire mit dä Chlinä» (für 0 bis 7-jährige)
Evangelische Kirche Speicher

Freitag, 11.09.09, 9.30 h – 11.00 h
Spieltreff mit Slavica Ponjavic
Eine kleine Reise nach Kroatien

Freitag, 25.09.09, 9.30 h – 11.00 h
Spieltreff mit Claudia Altherr
Einfache Kinderspiele

Freitag, 23.10.09, 9.30 h – 11.00 h
Spieltreff mit Miriam Zillig
Herbst

Freitag, 06.11.09, 9.30 h – 11.00 h
Spieltreff mit Antonietta Rüegg
Weihnachtsgeschenke basteln

Freitag, 20.11.09, 9.30 h – 11.00 h
Spieltreff Manuela Merz
Schnipp-Schnapp

Freitag, 04.12.09, 9.30 h – 11.00 h
Spieltreff mit Nicole Baldegger
Grüttibenz backen

Mittwoch, 09.12.09, 15.00 h
Adventsnachmittag mit Zvieri
Evang. Kirchgemeindehaus Speicher

Freitag, 18.12.09, 9.30 h – 11.00 h
Spieltreff mit Nicole Ganz
Ihr Kinderlein kommet...

Freitag, 08.01.10, 9.30 h – 11.00 h

Baden im Hallenbad mit Nicole Ganz und Regula Immler
Treffpunkt: Hallenbad Speicher

Freitag, 22.01.10, 9.30 h – 11.00 h

Spieltreff mit Nicole Baldegger
Es schneit

Unsere Kleinsten und jene, die keine Lust haben, am Programm teilzunehmen, können sich in der Spielecke vergnügen.

Treffpunkt:

ohne spezielle Angabe jeweils im evang. Kirchgemeindehaus Speicher (KGH)

Kontakt:

Regula Immler
Holderschwendi 16
9042 Speicher
Tel. 071 340 02 32

Nicole Ganz
Holderschwendi 16
9042 Speicher
Tel. 071 344 15 44

Mütter- und Väterberatung

Bernadette Zeller-Hofstetter, Speicher

E-Mail: be.ze@bluewin.ch

Telefonische Beratungszeiten
Tel.: 071 344 40 88
Montag, Mittwoch, Freitag von 8.00 – 9.00 Uhr

Ausserhalb dieser Zeiten bitte Telefonbeantworter benutzen.

Beratungsstelle Speicher

Evangelisches Pfarrhaus, Parterre

Ohne Anmeldung:

Jeden 1. und 3. Montag im Monat, 14.00 – 16.00 Uhr

Auf telefonische Anmeldung bis am Vortag:

Jeden 2. und 4. Montag im Monat, 14.00 – 16.00 Uhr

Top-Lehrabschlüsse!

Gleich von zwei hervorragenden Lehrabschlüssen sind wir in Kenntnis gesetzt worden:

Vanessa Huber hat in der Zahnarztpraxis von Dr. Thomas Seifert die Lehre als Dentalassistentin absolviert und an der Lehrabschlussprüfung mit der Note 5,0 abgeschlossen.

Dominique Buff hat ihre dreijährige Lehre bei Coiffure Bischof zur Damen- und Herrencoiffeuse mit der Note 5,6 abgeschlossen und damit in ihrer Branche den besten Lehrabschluss des Kantons erreicht.

Ganz herzliche Gratulation den beiden erfolgreichen Lehrabgängerinnen und alles Gute für die Zukunft!

EST

NETZUMLEGUNG ZENTRALSCHULHAUS

Im Januar 2009 zeichnen wir die ersten Pläne für die Netzumlegung und Sanierung des Zentralschulhauses Speicher und reichten diese an das Eidgenössische Starkstrominspektorat zur Genehmigung weiter. Dann klärten wir ab, wer die Kosten trägt und sandten die Kostenangabe an das Architekturbüro Gähler. Als weiteren Schritt holten wir von den verschiedenen Unternehmern die Offerten ein, und zum Schluss vergaben wir die Aufträge.

Die betroffenen Anlieger informierten wir im Februar 2009 schriftlich über das geplante Bauvorhaben und erklärten welche Folgen es für die Anwohner geben wird. Zur selben Zeit veröffentlichten wir im Gemeindeblatt Speicher eine Information über die Einschränkungen und zeitweiligen Unterbrüche in der Stromversorgung.

Ende Februar 2009 haben wir die bestehenden Werkleitungen geortet und eingemessen. Danach steckten wir die neuen Werkleitungen aus und rodeten im Weg stehende Stauden, Pflanzen und Bäume. Ebenfalls überprüften wir die Mittelspannungskabel nach Alterungsschäden und entschieden uns, sie nur teilweise zu ersetzen.

Leider konnten wir aufgrund der schlechten Witterung und des langanhaltenden Winters die Arbeiten später als geplant beginnen.

Ende April konnten wir endlich mit dem Aushub des Grabens beginnen. Wir lieferten die neue Rohranlage und Schächte und bauten diese mit dem Baumeister ein. Die öffentliche Beleuchtung musste ebenfalls versetzt werden.

Dann überprüften wir die Rohranlage und zogen die Zugschnüre ein. Schlussendlich füllten wir den Graben wieder auf und schlossen ihn.

Mitte Mai leiteten wir die Mittelspannungsverbindung Flecken über die Trafostation Vögelinsegg um und konnten so die Mittelspannungsverbindung zwischen den Trafostationen Schupfen und Flecken ausser Betrieb setzen.

So konnten wir das bestehende Mittelspannungskabel gefahrlos ausziehen und das neue Kabel in die neue Rohranlage einziehen.

Von der Netzumlegung betroffen war auch das Lichtwellenleiterkabel, welches zur Datenübertragung verwendet wird, zwischen Gemeindehaus und Sozialamt Reutenen-

strasse. Dieses wurde aus dem alten Rohr ausgezogen und in die neue Rohranlage eingeblasen. Innert eines Tages war die Arbeit erledigt und die Verbindung wieder hergestellt. Weiter haben wir das lokale Verteilnetz ab der Trafostation Flecken über die Verteilnkabinen an der Buchenstrasse 7 und 17 zur Verteilnkabine an der Hauptstrasse 8 umgeleitet. Dann zogen wir das bestehende Niederspannungskabel vom Schulhaus bis zur Trafostation Schupfen aus und das neue Kabel in die neue Rohranlage ein, was einen geplanten Stromunterbruch im gesamten Schulhaus verursachte. Ebenfalls zogen wir die bestehenden Niederspannungskabel zwischen den Verteilnkabinen der Hauptstrasse 8, der Buchenstrasse 7 und dem Bruggmoos 7 bis zur Trafostation Schupfen aus, und die neuen Kabel in die neuen Rohranlagen ein. Durch den Einsatz einer Notstromanlage der SAK konnten wir einen Stromunterbruch in Bruggmoos und Blatten verhindern. Stromunterbrüche verursachten die neu erstellten Hausanschlüsse bei den Häusern der Hauptstrasse 4, 6 und 8.

Nach Beendigung dieser Arbeiten konnte mit dem Umbau des Zentralschulhauses Speicher begonnen werden.

Offene Arbeiten der EST sind nun noch die Schlusskontrollen mit Leitungseinmassen sowie die Schlussrechnung. Die öffentliche Beleuchtung wird je

nach Baufortschritt des Anbaus des Zentralschulhauses wieder in Betrieb genommen.

Flurina Klingele, Praktikantin, Elektro Speicher-Trogen AG

ERZÄHLCAFÉ

Das kommende Erzählcafé vom Mittwoch, 2. September 2009, findet wie üblich um 15 Uhr in der Erinnerung im Hof Speicher statt.

Thema: **Wstieg ins Berufsleben.**

Wir machen uns Gedanken zu verschiedenen Fragen wie etwa:

Konnte ich meinen Wunschberuf erlernen?

Wie war die Berufsausbildung?

Ist der erlernte Beruf bis zur Pensionierung ausgeübt worden oder gab es einen oder mehrere Wechsel?

Die Moderation übernimmt Ulrike Naef

20 JAHRE BC TROGEN-SPEICHER

Im August 1989 wurde der BC Trogen-Speicher von fünf begeisterten Badminton-Spielern gegründet. Aus einem kleinen Verein wuchs ein Club mit heute ungefähr 100 Aktiv-Mitgliedern, wovon die meisten noch im Juniorenalter sind. Im Verlaufe der vergangenen 20 Jahre brachte der Verein auch mehrere nationale und internationale Talente hervor und nimmt inzwischen in der Schweiz eine führende Rolle im Badminton-sport ein.

Der BC Trogen-Speicher feierte diesen runden Geburtstag mit einem Gipfeltreffen hoch oben im Alpstein. Nach einem Apéro auf dem Hohen Kasten wanderte man zum Berggasthaus Staubern, wo am Abend ausgiebig mit Überraschungen und Feuerwerk gefestet wurde. Am Sonntagmorgen ging es nach der Jubiläums-Hauptversammlung auf den Abstieg an den Sämtisersee, wo einige mutige Mitglieder vor dem Rückweg nach Brülisau noch einen Sprung ins kalte Wasser wagten.

Herzlichen Dank Peter Spycher!

Während der vergangenen 20 Jahre stand einer der Vereins-Gründer, Peter Spycher, dem BC Trogen-Speicher als Präsident vor. Mit grossem Einsatz führte er den Verein, knüpfte wertvolle Kontakte und leistete im Hintergrund viele Arbeitsstunden. So wurde die Anschaffung eines Gemeindebusses vor allem Dank des hartnäckigen Kampfes von Peter Spycher möglich.

Peter, im Namen des BC Trogen-Speicher danken wir dir für alles, was du in den 20 Jahren für den Club geleistet hast! Es ist verständlich, dass du das Amt nun nach dieser langen Zeit in jüngere Hände weitergeben willst. Wir wünschen dir alles Gute für die Zukunft und freuen uns, dass du in deiner Freizeit weiterhin dem Verein als Spieler treu bleibst.

An Stelle von Peter Spycher wurde an der Hauptversammlung **Jan Kozakiewicz** einstimmig zum neuen Präsidenten des BC Trogen-Speicher gewählt. Herzliche Gratulation!

Genossenschaft Tennisanlagen Hinterwies, Speicher

Tennisclub Speicher im Interclub mässig erfolgreich!

Jungsenioren und Senioren steigen ab, Aktive schaffen den Aufstieg! Der Tennisclub Speicher hat mit 5 Mannschaften am Interclub teilgenommen. Der Höhepunkt ist sicher der Aufstieg der Aktivmannschaft in die 1. Liga.

Herren Aktive 2. Liga

Der letztjährige Absteiger hatte in den Gruppenspielen der 2. Liga keine ernsthaften Gegner. Die stark besetzte Truppe um Captain Marco Schärer war in allen Spielen krass überlegen und schaffte den sofortigen Wiederaufstieg in die 1. Liga problemlos. Wenn die Mannschaft so zusammenbleibt und die jungen Spieler ihre Fortschritte bestätigen, sollte in der kommenden Saison der Klassenerhalt möglich sein. Mit ein bisschen Losglück können sogar höhere Ziele anvisiert werden!

Herren Aktive 3. Liga

Die zweite Aktivmannschaft des TC Speicher integriert auch jüngere Spieler um diese an den höheren Rhythmus zu gewöhnen. Die Saison verlief sehr erfolgreich und der zweite Schlussrang reichte knapp nicht für den Aufstieg. Trotzdem hat sich das Team hervorragend geschlagen und kann auf eine sehr gelungene Saison zurückblicken.

Jungsenioren 1. Liga

Die Jungsenioren um Captain Hampi Nyffeler haben nach dem letztjährigen Aufstieg das Ziel "Klassenerhalt" verfehlt und steigen nach nur einer Saison wieder in die 2. Liga ab. In den Gruppenspielen wurden einige Punkte sehr unglücklich verloren und im entscheidenden Abstiegsspiel meinte es der Tennigott gar nicht gut...das Team musste gegen einen extrem starken Gegner antreten.

Damen Aktive 2. Liga

Das Damenteam hat nach dem Aufstieg in die 2. Liga eine hervorragende Gruppenphase gespielt und schaffte überraschend den Einzug in die Aufstiegsspiele. Das erste Spiel gegen Oberuzwil wurde noch 4:3 gewonnen. Im entscheidenden Spiel um den Aufstieg waren dann die Gegnerinnen zu stark und das Team verlor relativ deutlich.

Senioren 2. Liga

Die Senioren haben eine enttäuschende Saison hinter sich und steigen in die 3. Liga ab. Eigentlich hat man gemeint, man könne vorne mitspielen und vielleicht sogar um den Aufstieg mitmischen. Das ganze Team hat dann aber sehr unkonstant gespielt und am Schluss resultierte dann sogar der sehr überraschende Abstieg. Wie die Mannschaft auf nächste Saison aussieht, wird sich in den folgenden Monaten weisen.

Der TC Speicher mit der sicherlich schönsten Anlage in der Ostschweiz freut sich natürlich auch auf weniger ambitionierte SpielerInnen, welche ihre Fähigkeiten in dieser Sportart unter Beweis stellen möchten. Weitere Infos finden Sie auf der neugestalteten Internetseite unter www.tcspeicher.ch Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Dorfturnier FC Speicher vom 20./21. Juni 2009

Eigentlich hatten wir ja Glück im Unglück... das Wetter hätte noch viel schlechter sein können. Für die zahlreichen Zuschauer waren die Temperaturen eher etwas gewöhnungsbedürftig, liess sich der Sommer doch kaum blicken. Dafür mussten sich die Spieler nicht um die wenigen Schattenplätze balgen, erlitten keine Sonnenstiche und kamen denn auch nicht zu wetterbedingten Schweissausbrüchen. Die Teams, die am Sonntagmorgen die ersten Spiele austrugen, kamen in den zweifelhaften Genuss eines kräftigen Regengusses mit Hagelschauer, ansonsten ging der Anlass einigermassen trocken über die Bühne.

16 Kinder- und Jugendteams mit rund 130 Teilnehmern bestritten am Samstag spannende und zum Teil fussballerisch recht hochstehende Partien. Die begeisterten Zuschauer feuerten die Kids kräftig an und fieberten an der Linie mit. Bei den Kleinsten war die Action an der Seitenlinie oft hitziger als auf dem Feld. Die Akteure liessen sich davon aber nicht beeindrucken!

Die Älteren waren dann am Sonntag gefordert. 28 Mann- und Frauschaften kämpften um die begehrten Tore, Punkte, Superaktionen und guten Rangierungen. Gespielt wurde in fünf Kategorien, und der Trend der letzten Jahre, dass immer mehr Frauen – und auch Mädchen – den Griff zu den Fussballschuhen wagen, hielt unvermindert an.

Am Samstagabend lud der FC Speicher traditionsgemäss zum Gönner-*Apéro* ein. Dieser Anlass bietet vielfältige Gelegenheiten, mit unseren Sponsoren interessante Gespräche zu führen und Erfahrungen auszutauschen. Immer wieder spürt man, dass diesen dem FC Wohlgesinnten vor allem auch unser Einsatz in der Kinder- und Jugendarbeit wichtig ist. Dies ist für uns eine Bestätigung, dass wir mit unserem umfassenden Einsatz im Dorf Positives bewirken und bewegen.

Allen Helfern, Gönnern, Sponsoren und weiteren Funktionären schicken wir ein riesiges, herzliches DANKESCHÖN! Ohne euch wäre es nicht möglich, einen Anlass dieser Grössenordnung auf die Beine zu stellen!

Jeannette Hofer

LAUFSPORT

Podestplätze für die Spitzenläufer

Mehrere Langdistanzläufe fanden in den vergangenen Wochen statt, einige davon mit happigen Höhendifferenzen. Dabei konnte sich insbesondere Noldy Graf gleich mehrfach mit hervorragenden Leistungen auszeichnen. Am Swiss Alpin Marathon konnten unterschiedliche Teilstrecken gelaufen werden.

Swissalpin Marathon

K31A (46 T.): 6. Blättler Alex 2.30.51

C42 (178 T.): 3. Graf Noldy 2.51.09

Graubünden Marathon und 20 Miles

20M M30 (22 T.): 2. Blättler Alex, 2:42.18,4;

20M M40 (40 T.): 34. De Vries Berz-Jan, 3:49.35,8

42 M40 (137 T.): 38. Bengtson Lars 5:13.45,2;
57. Müller Meinrad 5:33.26,2

Alpenmarathon (Anzère – Montana 42 km, 1900 m HD):

6. Noldy Graf 3.58.48

Waldstattlauf

Knaben E (2,5 km, 40 T.): 15. Flurin Cavelti 11.19

Frauen 3 (7,5 km, 5 T.): 5. Gaby Cavelti 39.04

Männer 3 (7,5 km, 14 T.): 2. Noldy Graf 28.37;

Männer 4 (7,5 km, 14 T.): 1. Silvan Frei 28.11

appenzeller walking event

DAS APPENZELLERLAND WALKEND ENTDECKEN

Am Samstag, 5. September 2009 werden in Speicher Nordic Walkerinnen und -Walker aus der ganzen Schweiz und dem benachbarten Ausland zum 4. Appenzeller Walking Event erwartet. Drei verschiedene Strecken stehen zur Auswahl, um die das Appenzellerland in einmaliger Atmosphäre zu entdecken.

Wenn im Appenzeller Mittelland am Samstag, 5. September 2009 Karawanen von Nordic Walkerinnen und -Walker über die Hügel ziehen, dann ist das ein untrügliches Zeichen, dass der Start zum 4. Appenzeller Walking Event erfolgt ist. Dank breiter Unterstützung von Sponsoren und weiteren Partnern wird dieser Anlass wiederum die Walkingbegeisterten nach Speicher locken. Drei abwechslungsreiche Strecken für jeden Geschmack und jedes Leistungsvermögen stehen zur Auswahl. Der Ausgangs- und Endpunkt in Speicher ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen.

Drei Strecken zum Entdecken

Um 10 Uhr gehen die Läuferinnen und Läufer auf die mit 25,4 km längste und anspruchsvollste Strecke, die Panorama-Route Suruggen. Eine Viertelstunde später erfolgt der Start für die Panorama-Route Eggen. Diese führt über die mittlere Distanz von 14,1 km. Die Geniesser-Route ist mit 6,4 km zwar am kürzesten, aber nicht minder interessant und abwechslungsreich (Startzeit 10.30 Uhr). Startnummernausgabe, Start und Ziel befinden sich bei den Buchen-Sportanlagen an der Buchenstrasse 32 in Speicher. Dort können ab etwa 11 Uhr die ersten Zielankünfte beklatscht werden.

Im Vordergrund stehen das Gemeinschaftserlebnis und das Bewegen in der Natur. Eine Finisherliste wird im Anschluss an die Veranstaltung publiziert. Der Appenzeller Walking Event ist bekannt dafür, dass ausreichend Verpflegungsposten auf den Strecken verteilt sind, um für das leibliche Wohl der Teilnehmenden zu sorgen.

Jetzt anmelden

Anmelden kann man sich online unter: www.appenzellerwalkingevent.ch, oder mit der Ausschreibung, die beim Veranstalter angefordert werden kann – ein Anruf oder E-Mail genügt. Anmeldeschluss ist am 31. August 2009. An der Veranstaltung selber ist die Anmeldung gegen eine Zusatzgebühr bis jeweils eine Stunde vor dem Start möglich.

Weitere Auskünfte erteilt gerne:

OK Appenzeller Walking Event
Peter Roth, Unter Bendlehn 49C, 9042 Speicher
Telefon 079 406 83 51 E-Mail roth@fun-sports.ch

ERSPARNISKASSE
SPEICHER

FÖRDERPREIS LANCIERT

Aus Anlass der 700-Jahr-Feiern von Speicher schafft die Ersparniskasse neu einen Förderpreis im Betrag von CHF 5000.–, welcher auch in Zukunft alljährlich verliehen werden soll. Unterstützt werden Projekte, Vereine und Organisationen, welche sich zugunsten der Bevölkerung von Speicher engagieren. Die Gewinnerin oder der Gewinner des diesjährigen Preises wurde bereits von einer Jury bestimmt und wird erst anlässlich der Preisübergabe am Dorffest am Sonntag, 13. September 2009 um 15.30 Uhr, Sportplatz Buchen bekannt gegeben.

EkS-Förderpreis
Überreicht am 13. September 2009

CHF 5000.–

EKS
ERSPARNISKASSE
SPEICHER

Daniel Müller, Verwalter Roger Greidmann, Präsident Stiftungsrat

CHRISTIAN BÄTTIG'S EXPLOIT AN DER SM

Am vergangenen ersten Augustwochenende fanden im Letzigrund in Zürich die Leichtathletik-Schweizermeisterschaften der Aktiven statt. Ein Hitchcock-Finale lieferten sich am späten Sonntagnachmittag die Männer über 400 Meter Hürden. Die Ränge zwei bis vier lagen nur winzigste acht Tausendstelsekunden auseinander und erst die Zielfilm-Auswertung entschied, wer definitiv zu den Silber- und Bronze-Medaillenträgern gehören würde. Mit von der Partie der Brühler Hürdensprinter Christian Bättig aus Speicher, Drittschnellster im Vorlauf. Mit einer neuen Bestzeit von 52.33 Sekunden gewann der 21-Jährige, der vor wenigen Wochen, zusammen mit seiner Schwester Isabel erfolgreich die Maturaprüfung an der Sportschule Appenzellerland abschloss, seine erste Medaille an einer Aktiven-SM. Die Bronzemedaille gewann er mit nur sechs Tausendstelsekunden Rückstand hinter dem Zweitplatzierten. Er verbesserte in diesem SM-Final seine persönliche Bestleistung um 68 Hundertstel, eine Leistungssteigerung, die sein Trainer Markus Schaffner seit längerem erwartet hatte.

Auch über 110 Meter Hürden wäre Christian Bättig für den Final qualifiziert gewesen. Auf diesen verzichtete er jedoch zugunsten des Langhürden-Finals, der nur 50 Minuten später stattfand.

Christian Bättig wird am ersten Septemberwochenende auch noch die U23 Schweizer Nachwuchsmeisterschaften bestreiten. Isabel Bättig, die 100 m Hürden läuft und eigentlich auch einen guten Saisonaufbau absolvierte, muss leider momentan verletzungshalber pausieren. Wir sind gespannt, wie schnell die Speicherer Geschwister die zukünftigen Hürden laufen.

Bild Siegerehrung Christian Bättig (rechts)

JUBILÄUMSWANDERUNG

75 Jahre schweizer wanderwege

Zum Anlass des 75jährigen Bestehens «Schweizer Wanderwege SAW» organisiert die «Vereinigung Appenzell Ausserrhodische Wanderwege VAW» eine Jubiläumswanderung am Samstag, 5. September 2009.

Ausgangspunkt der mittelschweren geführten Wanderung, die bei jeder Witterung durchgeführt wird, ist das Dorf Stein und für die Mittagsverpflegung besteht die Möglichkeit, sich aus dem Rucksack oder im Gasthaus zu verpflegen.

Nach einer kurzen Begrüssung um 8.45 Uhr beginnt die Wanderroute auf einem Teil der «Kulturspur Appenzellerland» mit einem Abstieg von 822 m ü.M. auf 640 m ü.M. zum Badeplatz Strom. In diesem idyllischen Tobel geht es der Sitter entlang bis zum Zusammenfluss mit dem Rotbach. Da wird die Grenze vom Hinter- zum Mittelland überschritten und es beginnt der erste Aufstieg des Tages über Gmünden bis zum Kloster Wonnenstein auf 783 m ü.M. Über das «Eggli» führt der Weg weiter zum Dorf Teufen, von wo ein letzter grösserer Aufstieg zur Schäflisegg auf 966 m ü.M. bewältigt werden muss. Hier wird man für alle bisherigen Mühen mit einer schönen Panoramansicht entschädigt. Nun geht es über den «Eggenhöhenweg» nach Speicher und auf diesem Wegabschnitt kann eine abwechslungsreiche Aussicht vom Säntis bis zum Bodensee genossen werden. Das Endziel nach rund 5-stündiger Wanderzeit ist im ehemaligen Landsgemeindeort Trogen, wo für alle Interessierten eine Kurzführung gemacht wird, und alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer dürfen noch ein kleines Erinnerungsgeschenk an diese Jubiläumswanderung entgegen nehmen.

Weitere Auskünfte:

Rolf Wild, Chef Wanderung VAW, Tel. 071/ 344 10 05

Sekretariat VAW, 071/898 33 00

oder www.appenzeller-wanderwege.ch

40 JAHRE RESTAURANT FROHSINN

Es war ein lauer Sommerabend, der 4. Juli und das Festzelt auf dem Parkplatz beim Frohsinn schon um 19 Uhr bis auf den letzten Platz gefüllt, hatten doch Vreni und Otto Fitzi zum Jubiläum 40 Jahre Restaurant Frohsinn eingeladen.

Das Fest war aber nicht nur Jubiläum, es war gleichzeitig auch ein Abschied nehmen, beabsichtigen Vreni und Otto Fitzi doch – nachdem sie schon die Metzgerei an einen Nachfolger übergeben haben – das Restaurant Frohsinn demnächst zu verlassen.

So war es denn nur verständlich, dass sich neben der Freude auch immer wieder leise Wehmut in die Festatmosphäre schlich, zwei Stimmungen die in der Person von Otto Fitzi fast greifbar wurden.

Otto Fitzi, seit jeher der «Aussenminister» im Tandem Vreni und Otto, übernahm es, die Gäste zu begrüssen. Seine Rede war wohl für alle Anwesenden ein einmaliges, tief berührendes Erlebnis! Obwohl das Manuskript den Inhalt vorgab, waren es die Unterbrüche, in denen Ottos Stimme wegen trockener Kehle den Dienst versagte, die die Botschaft brachten: «Wir hatten eine schöne Zeit und haben unsere Kundinnen und Kunden, sowie unsere Gästen gerne bedient!» Spontane Einfälle ausserhalb des Manuskriptes liessen die Festgemeinde herzlich lachen, um gleich darauf wieder die Gefühle des Abschiednehmens mit einem Schmunzeln und der einen oder andern Träne in den Augen wahr zu nehmen. Eine Rede, deren Inhalt eigentlich jedermann kannte und die doch jedermann gerne hören wollte. Otto brauchte mehrere Anläufe, immer wieder überwältigt von Gefühlen. Der Dank richtete sich an die treuen Mitarbeitenden, die z. T. während Jahrzehnten mitgeholfen haben im Betrieb, an die Söhne und (auf Zwischenruf von Vreni) an deren Partnerinnen und vor allem an die 94-jährige Mutter von Otto, die es sich nicht nehmen liess, mit ihrem Sohn ein Wälzerli aufs Parkett zu legen, was heisst da ein Wälzerli: ein Fox kam gleich noch dazu! Otto wäre nicht Otto, wenn er nicht seiner Frau auch noch einen speziellen Dank abgestattet hätte: Ein Blumenwägeli auf dem Pneu-lader «serviert» sollte endlich all die Ausreden «es hatte keine Blumen», «die Blumen gefielen mir nicht», «ich hatte gera-

de beide Hände voll, als ich am Blumenladen vorbei ging» Lügen strafen.

Vreni und Otto waren und sind ein Team, das sich hervorragend ergänzt, gemeinsam Freuden und Belastungen getragen hat. Vreni stand lieber im Hintergrund und hält dort mit ihrer ruhigen, stets freundlichen und zuvorkommenden Art die Fäden in der Hand. Beide – Vreni und Otto – sind mit ihrer ehrlichen Offenheit, ihrem zugänglichen Wesen und ihrer Fröhlichkeit schlicht und einfach vorbildlich!

Die Chilbibuebe Stää sorgten anschliessend für eine Bombenstimmung bis in die frühen Morgenstunden und uns allen, die wir einen herzlich fröhlichen Abend geniessen durften, bleibt nur Eines: Danke Vreni und Otto und alles Gute für die Zukunft!

Peter Abegglen

POSTKARTENBUCH «WAS MAN SAH UND WAS MAN SIEHT»

Herzliche Einladung zur Vernissage:

Sonntag, 30. August 17 Uhr

Oldtimersammlung von Thomas Lanker
Rückseite Süd Hauptstrasse 20 in Speicher (vis-à-vis
Bahnhof)

Das Fotobuch, in welchem Postkartenansichten heutigen Ansichten gegenüber gestellt werden, ist fertig gestellt. Vreny Wessner und Edy Tanner haben aus ihren Sammlungen interessante Ansichten ausgewählt, Marco Pfister hat akribisch die alten Aufnahmestandorte ausfindig gemacht und den gleichen Landschaftsausschnitt vom Jahre 2009 aufgenommen. Eine interessante Siedlungsgeschichte unseres Dorfes! Martin Hüsler hat sich zu den Bildern Gedanken gemacht und diese in Worte zu einem erklärenden Kommentar gefasst.

Die in Speicher aufgewachsene Gestalterin Anna Pfeiffer sorgt für ein attraktives Erscheinungsbild dieses 54-seitigen, dokumentarischen Werkes, das eine bleibende Erinnerung an «700 Jahre Speicher – grosse Sprünge» sein soll, für alle aber vor allem ein Bildband, der die Entwicklung von Speicher im letzten Jahrhundert aufzeigen soll.

Ein Ensemble des Musikverein Speichers sorgt für eine musikalische Umrahmung der kleinen Feier.

Der Verkaufspreis des Buches beträgt Fr. 32.–, anlässlich der Vernissage beträgt der Verkaufspreis Fr. 28.–

Wer das Buch bis zum 29. August bestellt profitiert ebenfalls vom Subskriptionspreis von Fr. 28.–

Bestellungen: Peter Abegglen, Bruggmoos 17, 9042 Speicher, Tel. 071 344 26 60, E-Mail: pabegglen@bluewin.ch
Bestellte Bücher können auch an der Vernissage abgeholt werden.

Verkaufsstellen ab 1. September:

- Gemeindeverwaltung Speicher
- Bibliothek Speicher-Trogen
- Druckerei Lutz AG
- Ersparniskasse Speicher

zu den entsprechenden Öffnungszeiten

INFORMATIONEN ZUM FEST

Festführer

Diesem Gemeindeblatt liegt der Festführer für das Dorffest vom 11. – 13. September bei. Sie finden darin in Kurzform alles Wesentliche, was wann wo stattfindet.

Persönlicher Trinkbecher

Beachten Sie den speziellen Textbeitrag!

Vereinsbeizli

Die verschiedenen Beizli decken ein breites kulinarisches Interesse ab. Acht verschiedene Lokale bieten Speise und Getränke für verschiedene Geschmäcker an. Das unterschiedliche Angebot – nicht überall ist alles zu haben – ist durchaus erwünscht, soll doch auch mal ein Wechsel erfolgen. Am Freitag- und Samstagabend sorgen zudem bekannte Stimmungskanonen für musikalische Unterhaltung.

Hören – zuhören – schauen – zuschauen

- Höhepunkt des Zuhörens ist der Festgottesdienst am Sonntag in der evangelischen Kirche mit der Aufführung der Messe «Juchzed und singed» von Peter Roth durch den Frauenchor Speicher, den Männerchor Eintracht und einen Adhoc-Chor mit Singbegeisterten.
- Eher lüpfig sind dann die beiden Abende im Buchensaal, wo auf Initiative von Kurt Schmid Speicherer Musikformationen in wechselnden Besetzungen mit volkstümlichen Melodien zur Unterhaltung aufspielen werden.
- Die Entwicklung Speichers zeigt die Ausstellung mit Vergrößerungen von Postkarten und das Postkartenbuch, das weiterhin zum Verkauf steht.
- Ein Höhepunkt ist die Einweihung des Eugsterwegs am Samstag, der in Erinnerung an die beiden Brüder Howard und Arthur Eugster errichtet wurde.
- Der Oldtimercorso des Oldtimerclubs Ostschweiz bringt jeden Autofan ins Schwärmen! (Sonntag)

Mitmachen

- Für Kinder und Jugendliche bieten Pfadi und Jubla ein spezielles Programm in der Wies, eher knifflig sind die Geschicklichkeitsspiele in der Chaos Bar oder im Spielgenuss oder am Samariterparcours.
- Kunsthandwerk mit Fingerspitzengefühl zeigt das Steinbildhauen im Atelier WERKraum.

- Schnelle Beine sind an der Dorfstaffette gefragt und den Höhepunkt der sportlichen Mitmachaktivitäten bildet der Abschlussevent am Sonntag mit einem Sackhüpfen für alle und einem Absprung von Ueli Gegenschatz, der sich bereit erklärt, für einmal nicht vom Eiger oder einem Wolkenkratzer in die Tiefe zu stürzen, sondern von einem Flugzeug auf den Anspielpunkt des Fussballrasens – punkt 1530 Uhr am Sonntag! (www.gegenschatz.com)

- Applaus ist gefragt bei der Übergabe des EKS-Förderpreises, der erstmals vergeben wird.
- Und ebenso einen Applaus verdient der Musikverein, der (nicht nur) den Abschlussevent mit schmissigen Melodien umrahmt.

EIN PERSÖNLICHER TRINKBECHER FÜRS FEST!

Wie jedes Fest, muss auch das Dorffest finanziert sein, so dass diejenigen Vereine, die mithelfen, auch einen Zustupf in ihre Kasse bekommen. Damit alle Besucherinnen und Besucher dazu ihren Beitrag leisten können, wird für das Dorffest ein Trinkbecher verkauft. Die Becher gibt es in Ton glasiert für Erwachsene und in Kunststoff für Kinder. Im Gegenzug wird auf Eintritte, Festplaketten oder eine Tombola verzichtet.

Mit dem Becher profitieren Sie gleich mehrfach:

- Er ist Ihre Unterstützung für die Helferinnen und Helfer der Vereine.
- Er dient als Trinkgefäss für sämtliche Veranstaltungen des Festwochenendes.
- Er ist immer zur Hand dank der Umhängekordel.
- Er hilft mit, Abfall zu sparen.
- Er verbilligt seinen Trägerinnen und Trägern Getränke, die im Becher konsumiert werden.
- Er ist ein exklusives Erinnerungsstück an «700 Jahre Speicher – grosse Sprünge»

Nutzen Sie den Vorverkauf, damit Sie am Fest von Anfang an mit Becher dabei sind!

Sie können damit auch schon zuhause testen, wie vorzüglich Wein, Bier, Most, usw. aus dem Tonbecher schmecken.

Das OK hat bewusst auf regionale Produzenten* gesetzt, was zur Folge hat, dass sowohl Herstellungs- als auch Verkaufskosten deutlich über Billigware aus dem Ausland liegen:

Festbecher Ton glasiert	Fr. 15.–
Kinderbecher Kunststoff in den Logofarben blau, grün oder gelb	Fr. 5.–

Unsere Tipps:

- Becher im Vorverkauf erwerben
- Becher mit mitgelieferter Kordel versehen
- Becher anschreiben
- Becher ans Fest mitnehmen
- Becherausspülen: Brunnen bei Buchenscheune

Die Jugendlichen des Le Coin haben sich bereit erklärt, den Vorverkauf der Becher zu übernehmen, gleichzeitig werden die Becher auch in den Restaurants angeboten.

Herzlichen Dank fürs Mitmachen und Ihre Unterstützung für das Dorffest «700 Jahre Speicher – grosse Sprünge»!

Für das OK, Marianne Scheuss

* Die Tonbecher werden von der Firma Schaedler in Nendeln (Liechtenstein), die Kunststoffbecher von der Firma Frehner AG Salez produziert.

EIN FEST FÜR VERSCHIEDENE ALTERSGRUPPEN UND INTERESSEN

Kinder und Jugendliche

Kinder- und Jugendprogramm von Pfadi und JUBLA (Samstag, Sonntag)

Sportbegeisterte

Dorfstafette MTV (Samstag)

Spielernaturen

Spielgenuss Ludothek (Samstag)
Samariterparcours (Samstag, Sonntag)
Chaos Bar: Geschicklichkeitsspiele (Freitag, Samstag)

Kunstinteressierte

Steinbildhauen live Atelier Werkraum (Samstag, Sonntag)
Frauenwerke Atelier Werkraum (Samstag, Sonntag)

Musik volkstümlich

Stobete mit Speicherer Musikanten (Freitag, Samstag)

Musik festlich

Festgottesdienst «Juchzed und singed» (Sonntag)
Jugendkonzerte (Freitag, Samstag)

Musik rassig

Musikverein Speicher (Samstag, Sonntag)

Geschichte Speicher: Biographien

Einweihung Eugsterweg (Samstag)

Autofans

Oldtimercorso Oldtimer Club Ostschweiz (Sonntag)

Für alle zum Mitmachen und Staunen

Sackhüpfen: grosse Sprünge zum Abschluss (Sonntag)
Wingsuitjump mit Ueli Gegenschatz (Sonntag)

Für alle zum Applaudieren

Übergabe EKS Förderpreis (Sonntag)

GUT ZU WISSEN:

- mit dem persönlichen Trinkbecher (Ton Fr. 15.–; Kunststoff für Kinder Fr. 5.–) von vergünstigten Getränken profitieren
- Verkehrsbeschränkungen* (Einbahnverkehr und absolutes Parkverbot) bei der Festmeile
- Gratis-Shuttlebus zwischen Speicherschwendi (Post) und Festmeile: Freitag von 18.00 bis 02.00 Uhr, Samstag von 18.00 bis 02.00 Uhr, Sonntag 10.00 bis 16.00 Uhr, zu jeder vollen Stunde
- Sonntagsbrunch: Zutritt nur zum Brunchen (Fr. 23.– Erw.; Kinder bis 15 pro Altersjahr Fr. 1.–)
- Abschlussevent am Sonntag bei jedem Wetter!
- mit dem Besuch des Festes die Dorfvereine unterstützen
- Öffentliche Verkehrsmittel benutzen oder zu Fuss kommen (auch Helfer/innen), keine Parkplätze an der Festmeile

*Die Verkehrsregelungen im Einzelnen:

- Einbahnverkehr Buchenstrasse: mit Schritttempo ab Abzweiger Herbrig bis Stosskreuzung von Freitag 19.00 bis Sonntag 18.00 Uhr!
- Parkverbot: von Kreuzung «Adler» bis Ausfahrt Hallenbad (Festmeile) herrscht ab Freitag 18 Uhr bis Sonntag 18 Uhr absolutes Parkverbot!
- Parkplatzangebot auf Buchenstrasse (Westseite) ab Ausfahrt Parkplatz Hallenbad bis Stosskreuzung nach Angabe Verkehrsdienst! Weitere Parkplätze: Bahnhof, Vögelinsegg, Zaun, Frohsinn

SPEICHER700 RÜCKBLENDE

KINDERSPEKTAKEL IM WETTERGLÜCK

Die Veranstaltungen im Rahmen von «700 Jahre Speicher – grosse Sprünge» sollen verschiedene Altersgruppen und Interessen ansprechen. Am Samstag waren es die Kinder, auf die rund um den Kindergarten Speicherschwendi Attraktionen warteten. Organisiert wurde das Kinderspektakel vom Omnibus, der Kultur- und Bildungsvereinigung der Speicherschwendi. Das Team hatte ein Programm der Extraklasse zusammengestellt und musste bis zuletzt zittern, ob der Anlass wie geplant durchgeführt werden könne, schüttete es doch noch zwei Stunden vor Beginn wie aus Kübeln. Aber Petrus hatte offenbar ein Einsehen und so kamen denn Jung und Alt pünktlich auf 15 Uhr im Zelt auf der Spielwiese zusammen. Allein die Kinder füllten alle Bänke, denn sie waren es ja, denen die Darbietungen galten.

Marius und Ratzfatz brachten mit ihren Liedern und Geschichten vom Wald, den Tieren und lachhaften Jägern nicht nur die Kinder in Stimmung und zum Mitmachen. Tatsächlich hatten all die Mütter, Väter, Grossmütter, Grossväter, Tanten und Onkel mindestens ebenso grosse Freude an der Wortakrobatik, den skurrilen Geschichten und den komödiantischen Einlagen der beiden bekannten Künstler, die in einer grösseren Formation als «Marius und die Jagdkapelle» auftreten. Im und um das Zelt war bald einmal eine Stimmung fast wie an einem Open-Air. Bereits in Speicher hatte Clown Ismael an der Bushaltestelle und im Bus die kleinen und grossen Fahrgäste in Stimmung gebracht, anschliessend an das Konzert von Marius und Ratzfatz zeigten er und sein Kollege Clown Mugg allerlei Zauberkunststücke und Akrobatikeinlagen, die Gross und Klein zum Staunen brachten. Höhepunkt war das Feuerspeien, wo manch einer vor Respekt ein paar Schritte zurückwich!

Den Abschluss des unterhaltenden Teils bildete um 17 Uhr das Konzert der Jungmusik des Musikvereins Speicher, welche mit schmissigen Melodien ihr beachtliches Können unter Beweis stellten und dafür auch reich mit Applaus belohnt wurden.

Neben diesen drei Hauptblöcken gab es Gelegenheit zu Eigentätigkeiten, sei es beim Schminken oder beim T-Shirt- oder Strassenmalen. Selbstverständlich war auch für Speis und Trank in grosser Vielfalt gesorgt. Nach dem Kinderspektakel dienten Einrichtungen und Gelände dem jährlich stattfindenden «Schwendifesch» des Einwohnervereins Speicherschwendi.

Mit dem Kinderspektakel ist dem OK speicher700 und dem organisierenden Omnibus ein Volltreffer gelungen, der den rund hundert Kindern und ebenso vielen Erwachsenen bestimmt als ein fröhlicher und unterhaltsamer Anlass in Erinnerung bleiben wird, vielleicht nicht gleich für 700 Jahre.

VÖGELINSEGG-STOBETE

...was brauchen wir denn Sonne...!!

...wenn im Festzelt der Vögelinsegg-Stobete die Musikerinnen und Musiker, die Sängerinnen und Sänger, soviel Wärme und Glanz ausstrahlen...

Wir «Verantwortlichen» möchten an dieser Stelle all unseren Mitwirkenden und all den flinken, engagierten Helferinnen und Helfern ganz herzlich danken für ihr zupackendes Mitwirken. Sie haben ein Gelingen dieses beliebt gewordenen Sommerfestes überhaupt möglich gemacht.

Die herrlichen Kuchen der Landfrauen Speicher/Trogen sind wohl bereits lustvoll verdaut aber den Geniessern ganz sicher noch lange in Erinnerung.

Auf unsere Anfrage haben wir etwa fünf Kuchen erwartet. Dass die Landfrauen uns über zwanzig Stück gespendet haben, hat uns fast die Sprache verschlagen. Liebe Landfrauen, habt ganz herzlichen Dank dafür.

Beide Male, als sich die Trachtengruppe Speicher/Trogen zum Tanz aufmachte, zeigte sich scheu die Sonne. Also hat es sich Petrus doch nicht verkneifen können, unserem fröhlichen Treiben beizuwohnen und war uns eben doch wohlgesonnen, denn was die folgenden Tage an Kälte und Nässe lieferten, hätten wir kaum bewältigen können. Auf dem schwammigen Boden wäre wohl die Vögelinsegg mit gesamter Bagage gen Bodensee gerutscht.

Wir bedanken uns bei unseren Mitwirkenden ganz herzlich. Es sind dies:

Die «Hausmusik» Original Appenzeller Streichmusik Edelweiss Herisau, die «Gad'ase», die Spindle, Christoph Pfändler, der ExtrAcappella, das Jodelchörli Speicher, die Trachtengruppe Speicher/Trogen und nicht zuletzt die Abendgruppe Salsamba, die dem verbleibenden kleinen Vögelin Gästen mächtig einheizte.

Wir bedanken uns ebenso herzlich bei unseren Sponsoren für diesen Tag, ohne die ein so dichtes, genussreiches Programm gar nicht durchzuführen wäre, fallen doch mächtig Kosten an für die nötige Infrastruktur. Es sind dies: Hauptsponsor: KB St.Gallen, Appenzeller Zeitung, Appenzeller Bier, Gemeinde Speicher.

Zum Schluss noch eine wichtige Änderungsmitteilung an unsere Stammgäste:
nächstes Jahr findet die Stobete an einem Samstag statt, dies am **SA, 19. Juni 2010**
Sie sind doch wieder dabei?

Mit herzlichen Grüssen

Elsbeth Gallusser, Peter von Tessin, das kul-tour-team

WETTBEWERB «GROSSE SPRÜNGE»

700 Jahre Speicher – grosse Sprünge! Dies ist das Motto des Jubiläumsjahres. Begleitet wird es vom Logo mit dem Heugümper. Viele Einwohnerinnen und Einwohner machen ja hin und wieder auch grosse Sprünge im Dorf, sei es zu einem Detaillisten oder einem Dienstleister.

Ab Anfang September lauern bei verschiedenen Detaillisten und/oder Dienstleistern Heugümper auf einen grossen Sprung!

Sie haben die Möglichkeit, einen grossen Sprung zu gewinnen, wenn Sie herausfinden, wie viele verschiedene Heugümper insgesamt auf Sprünge lauern.

Die Talons müssen am Dorffest in die Urne beim Samariterposten gelegt werden (Schulhaus Buchen). Aus allen richtigen Lösungen werden am Abschlussevennt vom Dorffest die Gewinner/innen (persönliche Anwesenheit zwingend) ausgelost!

Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt.

Wettbewerbston:

Anzahl «versteckte» Heugümper

Name:

Adresse:

Bitte den Talon am Dorffest in die Urne beim Samariterposten (Schulhaus Buchen) legen.

ZIVILSTANDSNACHRICHTEN

Zuzüge im Juni 2009

Cafiero Riccardo, Hinterwies 6; **Fisch-Pappas Dimitra**, Hauptstrasse 70; **Fritschy Jennifer**, Hinterwies 6; **Gubser Bruno**, Weiherstrasse 2; **Janske Leo**, Vögelinsegg 8; **Krapf-Pouchkarova Robert und Irina**, Au 1; **Leissner Hans Jürgen**, Vögelinsegg 8; **Rindlisbacher Adrian**, Brand 7; **Rohrbach-Moser Ruth**, Zaun 5; **Schlumpf Lukas**, Teufenerstrasse 1; **Schnitzer-Faesi Patric und Andrea mit Ladina**, Bogenweg 2; **Schöb-Fässler Paul und Maria Luisa**, Zaun 7; **Signorell-Mager Mirco und Pamela mit Eduardo**, Kalabinth 22; **Spycher Adrian**, Hinterwies 11; **Stacher Oxana**, Hinterwies 15; **Thoma Patrik**, Obere Kohlhalden 11; **Vogel-Mauchle René und Miriam mit Lani und Neal**, Kalabinth 5

Zuzüge im Juli 2009

Araujo Paiva Rodrigues Alexandre und Maria, Kalabinth 41; **Boller Bruno**, Lärchenstrasse 2; **Cajoos Manuela**, Birtweg 2; **Castelberg Astrid**, Hinter dem Ack 17; **Fehrlin Gregori Jolanda mit Emilia**, Kalabinth 8; **Frischknecht Diana**, Zaun 55; **Holenstein Yvonne**, Unter Bendlehn 23; **Künzle Urs**, Hinter dem Ack 17; **Schoch Reto**, Seeblickstrasse 2; **Schwarz Jana mit Anna-Isabell**, Trogenerstrasse 3; **Schwenck Enrico**, Töbeli 4; **Signer Cordula**, Rickstrasse 8D; **Treichler Claudia**, Obere Kohlhalden 11; **Tschol Maximilian**, Bogenweg 12; **Vetter Roman**, Haldenstrasse 16

Wegzüge im Juni 2009

Badertscher Stefan, Gossau SG; **Bärlocher Ruth**, Grub SG; **Bechter Regina**, Rüti ZH; **Buff Jeannette**, Niederteufen AR; **Buff-Bätschmann Susanne mit Jacqueline und Dominique**, Teufen AR; **Caduff-Lechmann Vital und Katharina mit Armon und Orlando**, Kreuzlingen TG; **Cantieni-Schmid Heinz und Verena**, Rüti b. Riggisberg BE; **Cantieni-Kähr Michel und Sabrina**, Rüti b. Riggisberg BE; **Do Carmo Cerol Maria**, St. Gallen; **Käser Andrea**, Wald AR; **Lange-Knauer Ina**, Grub SG; **Lüttin Roland**, Steinach SG; **Müller Jürg und Fraczek Joanna**, St. Gallen; **Roduner-Schefer Jakob und Andrea mit Sven und Benjamin**, Altenrhein SG; **Sidler Martin**, Aeugst am Albis ZH; **Zingerli-Jenny Maria Luisa**, Trogen AR; **Zürcher Roger**, Teufen AR

Wegzüge im Juli 2009

Ackermann Iris, Syrien; **Bachmann Stephanie**, St. Gallen; **Bischof-Frehner Katia**, Altstätten SG; **Brägger Martin**, Tübach SG; **Bruderer Verena**, St. Gallen; **Danthine Denise**, Arbon TG; **Diem Daniel**, Appenzell AI; **Eugster Samuel**, St. Gallen; **Flacco Lino**, St. Pelagiberg TG; **Haltiner Jeannine**, St. Pelagiberg TG; **Hansen Erik**, Altendorf SZ;

Hollenstein Mischa, St. Gallen; **Kellenberger Simon**, Lausanne VD; **Löhle-Götsch Marlise**, Rorschach SG; **Neuenschwander Christine**, St. Gallen; **Portmann-Enz Karin**, Tübach SG; **Ruch-Waser Markus und Eveline**, Teufen AR; **Schirmacher Claudia**, Altendorf SZ; **Schöb Sabrina**, Klosters GR; **Schuster Christine**, Grub AR; **Ulmann Michèle**, Zürich; **Zürn Beatrix**, Altstätten SG

Geburten

Zellweger, Sabrina, geboren am 24. Juli 2009 in St. Gallen, Tochter des Zellweger, Ueli und der Zellweger geb. Iseli, Esther, wohnhaft in 9042 Speicher, Blatten 7

Trauungen

Lämmli, Michael und Lämmli geb. Köppl, Alexandra, Trauung am 06. Juni 2009 in Bühler AR, wohnhaft in 9042 Speicher, Kohlhalden 52

Stacher, Peter und Stacher geb. Borsych, Oxana, Trauung am 10. Juni 2009 in Speicher AR, wohnhaft in 9042 Speicher, Hinterwies 15

Rohrer, Hanspeter und Rohrer geb. Tanner, Ursula, Trauung am 11. Juni 2009 in Speicher AR, wohnhaft in 9042 Speicher, Hohrütli 40

Zellweger, Tobias und Wild Zellweger geb. Wild, Patricia, Trauung am 12. Juni 2009 in Speicher AR, wohnhaft in 9042 Speicher, Hauptstrasse 64

Monai, Michael und Monai geb. Müller, Manuela, Trauung am 12. Juni 2009 in Speicher AR, wohnhaft in 9037 Speicherschwendi, Bergstrasse 4

Nagel, Marcel und Nagel geb. Looser, Jasmin, Trauung am 11. Juli 2009 in Bühler AR, wohnhaft in 9042 Speicher, Rüschen 2

Sterbefälle

Ochsner-Schriebl, Herta, gestorben am 08. Juni 2009 in Speicher AR, geboren 1927, wohnhaft gewesen in 9042 Speicher, Hauptstrasse 56

Baumgartner-Erkenbrecher, Elisabeth, gestorben am 12. Juni 2009 in Heiden AR, geboren 1927, wohnhaft gewesen in 9042 Speicher, Sägli 32

Weber-Merkofer, Frida Maria, gestorben am 23. Juni 2009 in Speicher AR, geboren 1917, wohnhaft gewesen in 9042 Speicher, Alterszentrum Hof Speicher

Rüedlin, Erwin Walter, gestorben am 27. Juni 2009 in St. Gallen, geboren 1931, wohnhaft gewesen in 9042 Speicher, Obere Kohlhalden 30

Unsere

Jubilare

IM SEPTEMBER 2009:

80-jährig

- 03.09.1929 Zimmerli-Fretz Max
Blatten 12
- 29.09.1929 Bär Max
Hinterwies 2
- 30.09.1929 Deillon-Sturzenegger Margrit
Kirchrain 20

81-jährig

- 06.09.1928 Schläpfer-Heim Alice
Unterbach 28
- 16.09.1928 Tobler-Naef Fritz
Herbrig 4
- 29.09.1928 Huber-Koch Willy
Kohlhalden 23

82-jährig

- 26.09.1927 Frehner-Schläpfer Elsa
Ober Bendlehn 24

83-jährig

- 30.09.1926 Sallmann-Schmutz Hanna
Kohlhalden 30

84-jährig

- 27.09.1925 Sonderegger-Däscher Nina
Rüschen 2

85-jährig

- 04.09.1924 Stephan-Held Karl
Zaun 5
- 14.09.1924 Frischknecht-Bösch Klara
Zaun 7
- 15.09.1924 Imseng-Schläpfer Helena
Herbrig 3

87-jährig

- 02.09.1922 Schittli-Gmünder Lina
Herbrig 16

88-jährig

- 10.09.1921 Bärlocher-Niedermann Annemary
Zaun 5

89-jährig

- 21.09.1920 Hübscher-Stadler Paul
Zaun 5

90-jährig

- 10.09.1919 Haigis-Liebau Gertrud
Hauptstrasse 49
- 22.09.1919 Berweger-Broger Maria
Zaun 6

91-jährig

- 24.09.1918 Sallmann-Schmutz Kurt
Kohlhalden 30
- 26.09.1918 Lanker-Hauri Albert
Kohlhalden 11

Herzliche Gratulation, der Gemeinderat

Wiedereinführung der Landsgemeinde
im Kanton Appenzell Ausserrhoden

ES GEHT UM VIEL MEHR!

Öffentliche Veranstaltung
in der evang. Kirche Herisau

...auf dem Weg zur

Landsgemeinde

Sonntag, 6. September

Beginn: 13 Uhr

Mitwirkende:
Komitee Initiative für die
«Wiedereinführung der Landsgemeinde
im Kanton Appenzell Ausserrhoden»
Marianne Kleiner, Nationalrätin AR
Hans Altherr, Ständerat AR
Emmy Zürcher, Kantonsrätin
Peter Graf, Lehrer
Streichmusik, Orgelspiel,
Landsgemeindelied, Trommler und Pfeifer
anschliessend «Ghackets ond Hörnli»
aus der Gulaschkanone
Landsgemeindewein

**AUSSER-
RHODEN**

JA

ZUR LANDS-

ÄRZTLICHER NOTFALLDIENST SPEICHER/TROGEN

AUGUST / SEPTEMBER 2009 (DAUER JEWEILS VON: 08.00 UHR BIS 08.00 UHR DER DATEN)

REDAKTIONS-
SCHLUSS 2009
MITTWOCH

ERSCHEINUNGS-
DATUM 2009
FREITAG

24. 08.09 – 31. 08.09	DR. MED. E. ZÜGER, SPEICHER	TEL. 071 344 12 18
31. 08.09 – 07. 09.09	DR. MED. H.P. SONDEREGGER, TROGEN	TEL. 071 344 31 31/32
07. 09.09 – 14. 09.09	DR. MED. A. ROHNER, SPEICHER	TEL. 071 344 33 88
14. 09.09 – 21. 09.09	DR. MED. E. ZÜGER, SPEICHER	TEL. 071 344 12 18
21. 09.09 – 28. 09.09	DR. MED. H.P. SONDEREGGER, TROGEN	TEL. 071 344 31 31/32
28. 09.09 – 05. 10. 09	DR. MED. M. SCHILTKNECHT, SPEICHER	TEL. 071 344 33 11
05. 10. 09 – 12. 10. 09	DR. MED. H.U. RENTSCH, SP'SCHWENDI	TEL. 071 222 35 44
12. 10. 09 – 19. 10. 09	DR. MED. H.P. SONDEREGGER, TROGEN	TEL. 071 344 31 31/32
19. 10. 09 – 26. 10. 09	DR. MED. A. ROHNER, SPEICHER	TEL. 071 344 33 88

23. SEPTEMBER	02. OKTOBER
21. OKTOBER	30. OKTOBER
18. NOVEMBER	27. NOVEMBER
14. DEZEMBER (MO)	23. DEZEMBER (MI)

WIR SIND IN DEN FERIEEN:

DR. SCHILTKNECHT	CA. 05.09. – 20.09.2009	
DR. RENTSCH	23.09. – 26.09.2009	13.10. – 24.10.2009
DR. ROHNER	26.09. – 11.10.2009	
DR. ZÜGER	10.10. – 25.10.2009	
DR. SONDEREGGER	NOCH OFFEN	

Wir investieren
in Ihre Träume.

1. Hypothek
2 1/8%

Variable Hypothek

Profitieren Sie von unseren vorteilhaften variablen Hypothekar-Zinssätzen. Am besten Sie vereinbaren mit uns einen Gesprächstermin – heute noch. Damit Sie schneller zu Ihrem Traumhaus kommen.

EKS

ERSPARNISKASSE
SPEICHER

Ersparniskasse Speicher, Hauptstrasse 21, CH-9042 Speicher,
Telefon 071 344 10 66, www.erspaniskassespeicher.ch

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung Speicher

Redaktion:
Gemeindekanzlei Speicher,
Telefon 071 343 72 00, e-mail:
gemeindeblatt@speicher.ar.ch

Inseratenverwaltung, Druck:
Druckerei Lutz AG
Tel. 071 344 13 78, Fax 071 344 35 90
e-mail: info@druckereilutz.ch

Erscheint 11 x jährlich in allen
Haushaltungen der Gemeinde.
Abonnementspreis für
Auswärtige Fr. 49.–
Postcheckkonto 90-1728-8

...der nächste
Redaktionsschluss
ist am
Mittwoch
23. September 09

NAEF AG

Holzbau + Sägerei
9042 Speicher/AR
Telefon 071 344 12 45
Telefax 071 344 16 03
www.naefag.ch

Alles unter Dach und Fach zu bringen, ist eine unserer Stärken.
Ein **Dachausbau** schafft Ihnen einen individuellen Wohnraum.

Für **Neu- und Umbauten** bieten wir moderne und zeitgemässe Holzbaulösungen. Wir planen Ihr Traumhaus, Ihre Scheune oder einen Umbau gerne für Sie.

Die individuelle **Holztreppe** wird zum Blickfang in Ihrem Haus und gibt ihr einen unvergleichlichen Charakter.

Holz muss nicht immer naturfarben sein. Mit den neuen Trendfarben setzen unsere **Schränke** in Ihrem Wohnbereich moderne Akzente.

Wir sind ihr kompetenter Fachmann, wenn es darum geht **Parkettböden** neu zu gestalten oder bestehende aufzufrischen.

**Zögern Sie nicht und nehmen Sie mit uns Kontakt auf.
Wir beraten Sie gerne.**

Speicher
NAHELIEGEND.

– Juchzed und singed

23. Oktober

– Offenes Singen

25. Oktober

– Generationen treffen sich

25. Oktober

MITTEILUNGEN AUS DEM GEMEINDERAT – JULI

Ausgeglichenes Budget 2010 mit unverändertem Steuerfuss

Der Gemeinderat freut sich, für das Jahr 2010 – dank Sparanstrengungen – ein ausgeglichenes Budget, mit einem finanziellen Überschuss von Fr. 57'200.00 und einem unveränderten Steuerfuss von 3.70 Einheiten, präsentieren zu können. Durch die vom Kanton in der Vergangenheit beschlossenen Steuersenkungen sowie aufgrund der aktuell schwierigen wirtschaftlichen Situation wurde der zu erwartende Steuerertrag gegenüber dem Vorjahr für das Budget 2010 um 2% reduziert. Somit rechnet das Budget 2010 in der laufenden Rechnung mit einem Überschuss von Fr. 57'200.00 sowie in der Investitionsrechnung mit einem Ausgabenüberschuss von Fr. 4'934'000.00. Der Hauptteil dieser Ausgaben fliesst in die Sanierungs- und Erweiterungsarbeiten für das Zentral-schulhaus. Trotz der erwähnten Investitionen, der Steuersenkungen und des wirtschaftlich schwierigeren Umfeldes kann der tiefe Steuerfuss von 3.70 Einheiten beibehalten werden. Einen ausführlicheren Kommentar zum Budget 2010 erhalten die Stimmberechtigten in der Budgetbroschüre, die Ende Oktober per Post an alle Haushaltungen zugestellt wird.

Am Montag, 09. November 2009, um 20.00 Uhr, besteht die Möglichkeit, sich im Rahmen der Volksversammlung über das Budget 2010 sowie über die Abstimmung Zonenplan Obere Schwendi, im Buchensaal ausführlich infomieren zu lassen. Die Abstimmung für die beiden Vorlagen findet am 29. November 2009 statt. Die Einwohnerinnen und Einwohner sind bereits heute herzlich zu diesem Informationsanlass eingeladen.

Vorgehen bei der Sanierung der Kohlhaldenstrasse

Die zuständige Projektleitung hat letzten November an einer öffentlichen Veranstaltung im Buchensaal ein mögliches Konzept für die Sanierung der Gemeindestrasse Kohlhalden vorgestellt. In der Folge sind im Rahmen der Projektierungsarbeiten Gespräche mit den betroffenen Liegenschaftsbesitzern geführt worden. Das vorgestellte Konzept stiess dabei auf überwiegende Zustimmung. In der Zwischenzeit wurde auch der aktuelle Zustand der tangierten Grundstücksbereiche als Grundlage für die Verträge zwischen der Gemeinde und den Grundeigentümern detailliert aufgenommen. Gleichzeitig zum Strassenprojekt wurde auch die Ausarbeitung einer Lösung für die Hochwasserproblematik in

700 JAHRE SPEICHER – GROSSE SPÜNGE

Einen grossen Sprung haben wir hinter uns gebracht: unser Dorffest. Wir Speicherinnen und Speicherer haben einmal mehr gezeigt, dass wir aufeinander zugehen, miteinander etwas auf die Beine stellen und der Gemeinde ein lebendiges Gesicht geben können. Vielfältig war das Programm, kulturell, sportlich, musikalisch, vergnüglich. Allen, die in irgendeiner Form zum Gelingen des Festes beigetragen haben, gehört ein grosses Dankeschön. Einmal mehr war es erbaulich, Persönlichkeiten aus dem Dorf in ganz anderen Rollen zu erleben, als Tellerwäscherin, Gefängniswärter, Kuchenschneider, Chorsängerin, Spiesslimacher, Oldtimerfahrer, Zeitnehmerin, Fünfliberzähler und, und, und... kurz gesagt: beeindruckend! Was wäre eine Gemeinde ohne all die Helferinnen und Helfer, auf die man sich verlassen kann, die sich uneigennützig fürs Allgemeinwohl einsetzen.

Ein ganz besonderer Dank gilt dem OK. Mit grossem und unermüdlichem Einsatz hat es all die Aktivitäten zu einem Ganzen zusammengefügt, zu einem Fest für alle, zu einem Fest von bleibender Erinnerung. Ihr habt einen grossen Sprung gemacht, die Bevölkerung dankt es euch. Dank gebührt natürlich auch allen, die das Fest besucht haben; Jung und Alt haben sich am Fest der Begegnung und des Miteinander gefreut. Geniessen wir nun noch die verbleibenden kulturellen Anlässe, mit denen wir das Jubiläumsjahr ausklingen lassen.

Der Speicherer Ueli Gegenschatz hat einen grossen Sprung aus unglaublicher Höhe gemacht, wagemutig, auf den Punkt genau. Symbolisch für uns: Nehmen wir zusammen Anlauf für den grossen Sprung in unsere Zukunft.

Peter Langenauer, Gemeindepräsident

Betrachten Sie auch die Bilder auf der Internetseite der Gemeinde (Fotoalbum). Th. Christen hat einmal mehr für eine bleibende Erinnerung gesorgt. Eine weitere Bildergalerie findet sich auf www.speicher700.ch

Angriff genommen. Nach den nun vorliegenden Ergebnissen ist von einer möglichen Gesamtsanierung, die den Hochwasserschutz, die Werkleitungserneuerung sowie die Strassensanierung umfasst, auszugehen. Aufgrund dieser Sachlage ist mit wesentlich höheren Aufwänden als ursprünglich geplant, zu rechnen. Der Rat hat deshalb im Rahmen der Finanzplanung entschieden, die Sanierung der Kohlhaldestrasse vorerst zurückzustellen. Die Zeit bis zum Beginn der Gesamtsanierungsarbeiten wird mit einer Belagsinstandstellung sowie dem Rückbau der bestehenden Schwellen überbrückt.

Investition für die Nutzung des Breitbandnetzes

Der Gemeinderat hat entschieden, sich mit einem Betrag von Fr. 19'000.00 am Ausbau des Breitbandnetzes in der Gemeinde zu beteiligen. Aufgrund dieser Zusage wird die Swisscom Schweiz AG ihrerseits einen Betrag in der Höhe von Fr. 245'000.00 in den Netzausbau investieren. Nach Abschluss der Ausbaurbeiten, die etwa ein Jahr in Anspruch nehmen werden, steht der Mehrheit der Einwohnerinnen und Einwohner von Speicher eine zeitgemässe und schnelle Infrastruktur für den Bezug oder für die Übermittlung von Daten via Internet, oder dem Empfang von Fernsehprogrammen, zur Verfügung. Der Rat ist überzeugt, mit dieser Massnahme die Attraktivität der Gemeinde als Wohn- und Wirtschaftsstandort zu erhalten und zu fördern.

Verzicht auf die eine neue Fusswegverbindung

Letztes Jahr wurde die Gemeinde von den Appenzeller Bahnen (AB) angefragt, ob die Möglichkeit besteht, von der Park + Ride Anlage Vögelinsegg zur Bahnhaltstelle Vöglinsegg, eine neue Fusswegverbindung (in Fahrtrichtung St. Gallen: Rechts des Bahngleises) zu realisieren. In der Zwischenzeit wurde mit den betroffenen Grundeigentümern die Sachlage betreffend der notwendigen Bodenabtretungen besprochen. Im Weiteren wurde auch ein Bericht zur Machbarkeit der Fusswegverbindung erstellt. Aufgrund der ablehnenden Haltung der betroffenen Grundeigentümern und der hohen Kosten einer allfälligen Realisierung (ca. Fr. 320'000.00), hat der Gemeinderat entschieden, dass auf die Erstellung dieses Fussweges zu verzichten ist.

Gemeindebeitrag an Denkmalpflegemassnahmen

In Übereinstimmung mit der Verordnung über Beiträge an Denkmalpflege-, Natur- und Heimatschutzmassnahmen, hat der Gemeinderat einen Kostenbeitrag in der Höhe von Fr. 10'269.00 beschlossen. Dabei handelt es sich um Aufwendungen für die Fassadensanierung, den Ersatz von Fenstern sowie für Reparaturarbeiten des Schindelschirmes für das Wohnhaus an der Hauptstrasse 30 (Eigentümer: Familie Max und Anna Wehrle, wohnhaft in Güttingen TG). Der Kanton Appenzell Ausserrhoden beteiligt sich ebenfalls mit einem finanziellen Beitrag an diesen Kosten.

Personelles

Neuer Mitarbeiter für die Betreuung der Asylsuchenden

Unser Mitarbeiter im Bereich der Betreuung von asylsuchenden Personen, Herr Othmar Speck, wird Ende März 2010 pensioniert werden. Um die Nachfolgeregelung lückenlos zu gewährleisten, wurde die Stelle als Betreuer für Asylsuchende anfangs August 2009 ausgeschrieben. In der Folge meldeten sich rund 45 Personen für diese Stelle. Gewählt wurde Herr Witold Netter. Herr Netter ist verheiratet, hat einen Sohn und wohnt in Wittenbach SG. Er verfügt über eine grosse berufliche Erfahrung im Bereich des Asylwesens. Herr Witold Netter arbeitet seit 1992 im kantonalen Durchgangszentrum für Asylsuchende «Alpenblick» in Wienacht als stellvertretender Zentrumsleiter und Sozialberater. Am 01. Februar 2010 wird Herr Witold Netter seine neue Stelle antreten. Der Gemeinderat heisst Herrn Witold Netter bereits heute herzlich willkommen und wünscht ihm einen erfolgreichen Start in seiner neuen Tätigkeit.

Neue Lehrstelle

Die Gemeinde bietet auf August 2010 einen neuen Ausbildungsplatz zum/zur Fachmann/-frau Betriebsunterhalt mit eidgenössischem Fähigkeitsausweis (Bereich Hausdienst) an. Bis zum heutigen Zeitpunkt sind keine Bewerbungen eingegangen. Dieser Ausbildungsplatz wird deshalb zur Bewerbung (Frist: 12. Oktober 2009, siehe Inserat in diesem Gemeindeblatt) nochmals ausgeschrieben.

Nächste Sitzungen

Die nächsten Sitzungen finden am Mittwoch, 21. Oktober und 11. November 2009 statt. Eingaben und Anträge, die an diesen Sitzungen behandelt werden möchten, sind bis spätestens eine Woche vor den Sitzungsterminen der Gemeindekanzlei (zuhanden des Gemeinderates) einzureichen.

BEWILLIGTE BAUGESUCHE

Bruno und Andrea Brunner
 Brand 15, 9042 Speicher
 Luft- / Wasser Wärmepumpenanlage und Dacheinbau Sonnenkollektoren, Grundstück Nr. 1617, Brand 15

Max Bruderer
 Blumenaustrasse 4, 9410 Heiden
 Ersatz Ölfeuerungs-Anlage, Grundstück Nr. 804, Rüschen 8

Ursula Brügger
 Bergstrasse 3, 9037 Speicherschwendi
 Sanierung Einfamilienhaus, Grundstück Nr. 1322, Bergstrasse 3

Walter Hasslinger
 Dorf 20, 9042 Speicher
 Einbau Aussentüre, Erstellung Sitzplatz, Grundstück Nr. 967, Dorf 20

Andreas und Alexandra Herzog
 Buchenstrasse 6, 9042 Speicher
 Fassadenrenovation, Grundstück Nr. 291, Buchenstrasse 6

Historika AG
 Wiesentalstrasse 19, 9242 Oberuzwil
 Erstellung Info- und Orientierungstafel, Grundstück Nr. 1383, Zaun (vor Postgebäude)

Eugen Hutterli
 Kalabinth 5, 9042 Speicher
 Teilabbruch Nebengebäude / Neubau Garagen, Grundstück Nr. 174, Hauptstrasse 47

Othmar Ledergerber
 Rickstrasse 4, 9037 Speicherschwendi
 Fassadenrenovation, Grundstück Nr. 1337, Rickstrasse 4

Katharina Lenggenhager
 Lärchenstrasse 2, 9042 Speicher
 Fassadenrenovation, Grundstück Nr. 1259, Lärchenstrasse 2

Franz und Maya Keller-Lutz
 Hörli 517, 9042 Speicher
 Dachsanierung und Einbau Solaranlage, Grundstück Nr. 623, Hörli 517

Ch. und B. Merian-Hersperger
 Unter Bendlehn 29, 9042 Speicher
 Einbau Cheminée- Ofen / Neue Abgasleitung, Grundstück Nr. 893, Unter Bendlehn 29

Roger Nef
 Neugasse 11, 9113 Degersheim
 Umbau und Sanierung Wohnhaus, Phase 1, Grundstück Nr. 1676, Gern 2

Yvonne Roth-Kellenberg
 Bahnhofstrasse 2, 9305 Berg SG
 Sanierung / Umlegung Zugangstreppe, Grundstück Nr. 913, Kohlhalden 19

SAK St. Gallen
 Vadianstrasse 50, 9001 St. Gallen
 Fassadenrenovation, Grundstück Nr. 1390, Wies

Patrik und Isabella Sparr
 Bergstrasse 26, 9037 Speicherschwendi
 Anbau Garagen / Wohnraumerweiterung, Grundstück Nr. 1314, Bergstrasse 26

DANKESAPÉRO

**für die ehrenamtlichen
 Helfer/innen
 und die in
 Kommissionen tätigen Personen**

Als Zeichen der Wertschätzung Ihrer Arbeit lädt Sie die Gemeinde Speicher herzlich zu einem Apéro ein.

Datum: Freitag, 30. Oktober 2009
Zeit: 18.00 Uhr
Ort: Buchensaal Speicher

WIE WEITER IN DER OBEREN SCHWENDI?

Der Gemeinderat Speicher befasst sich mit dem weiteren Vorgehen und bereitet eine Abstimmungsvorlage zuhanden der Stimmberechtigten vor.

Seit mehr als 25 Jahren ist die Nutzung eines rund 38'000 Quadratmeter umfassenden Grundstücks in der Oberen Schwendi in Speicherschwendi ein Thema. Jetzt will der Gemeinderat Speicher klare Verhältnisse schaffen. Er legt den Stimmberechtigten im November 2009 einen Teilzonenplan vor, der das Gebiet der Landwirtschaftszone zuteilt.

Zu diesem Vorgehen hat sich der Gemeinderat Speicher entschlossen, nachdem der Ausserrhoder Regierungsrat eine Wiederaufnahme des im Jahre 2000 sistierten Rekursverfahrens mit der Begründung abgelehnt hatte, zuerst müsse an der Urne über die vorgesehene Umzonung des Grundstücks Obere Schwendi entschieden werden.

Seit einem Vierteljahrhundert

Die wechselhafte Geschichte des Grundstücks Obere Schwendi zieht sich seit einem Vierteljahrhundert dahin. Der heutige Besitzer erwarb im Jahre 1983 zwei Drittel der 38'000 Quadratmeter grossen Parzelle als Bauland und reichte im folgenden Jahr ein Baugesuch ein. Der geplanten Überbauung erwuchs Opposition und mit einer Volksinitiative wurde erfolgreich die Zuteilung der Oberen Schwendi zum «übrigen Gemeindegebiet» verlangt. Die vom Gemeinderat aufgrund der Forderung der Initiative vorgenommene Umzonung wurde 1990 an der Urne angenommen und auch vom Regierungsrat genehmigt. Dagegen opponierte der Bodenbesitzer beim Bundesgericht und hatte mit seiner staatsrechtlichen Beschwerde Erfolg. Das oberste Gericht rügte, dass die Abstimmungsfrage den Eindruck hatte entstehen lassen, die Auszonung werde nur angenommen, wenn keine Entschädigung zu bezahlen sei; eine solche Abstimmungsfrage sei nicht zulässig. Der Gemeinderat Speicher erarbeitete dann 1993 einen Teilzonenplan, der als Kompromiss je eine Hälfte des umstrittenen Grundstücks der Bauzone bzw. der Landwirtschaftszone zuordnete. Dieser Kompromissvorschlag fand im Regierungsrat keine Zustimmung und er beschied der Gemeinde, das Grundstück sei vollumfänglich als Landwirtschaftszone auszuscheiden. Das war im Jahre 1994 und seither ist ein Hin und Her im Gange in das neben dem Grundstückbesitzer und der Gemeinde Speicher auch der Ausserrhoder Regierungsrat und das Verwaltungsgericht involviert sind. Nachdem der Regierungsrat das Rekursverfahren im Jahre 2000 sistierte, verlangte die Gemeinde Speicher 2007 eine Wiederaufnahme des Verfahrens. Die Regierung lehnte dies ab mit der Begründung, zuerst müsse auf Grund des zwischenzeitlich geänderten Baugesetzes eine Volksabstimmung über die definitive Zoneneinteilung der Oberen Schwendi erfolgen.

Gemeinde will endlich Klarheit

Zurzeit ist die Obere Schwendi als weisser Fleck in der Speicherer Zonenplanung dem «übrigen Gemeindegebiet» zugeteilt. Erst wenn die Situation rund um die Obere Schwendi geklärt ist, sollen weitere Zonenplanänderungen konkret angegangen werden. Dies weil die Zonenzuteilung des Gebiets Obere Schwendi auch Einfluss auf andere geplanten Zonenplanänderungen auf dem Gemeindegebiet von Speicher hat. Der Gemeinderat beabsichtigt, die Obere Schwendi vollumfänglich der Landwirtschaftszone zuzuteilen. Zum einen haben die Stimmberechtigten in früheren Jahren an der Urne zweimal deutlich gemacht, dass die Obere Schwendi nicht überbaut werden soll und zum andern ist das Gebiet für die landwirtschaftliche Nutzung so gut geeignet wie nur wenige Parzellen in Speicher. Es ist zudem sehr peripher gelegen und deshalb auch für eine Wohnnutzung siedlungsplanerisch ungeeignet. Es ist vorgesehen die Teilzonenplanänderung Obere Schwendi im November 2009 den Stimmberechtigten zum Entscheid vorzulegen. (gk)

Auf Beschwerde nicht eingetreten

Neben dem Streit um die Zonenplanung Obere Schwendi ist das fragliche Gebiet auch noch auf einer anderen Ebene ein Thema. Der Bodenbesitzer wehrt sich gerichtlich dagegen, dass das Gebiet im kantonalen Richtplan als Fruchtfolgefläche ausgeschieden ist und daher die Behörden aufgefordert sind, nach Möglichkeit sicherzustellen, dass es nicht überbaut werden darf. Er machte in seiner Beschwerde an das Ausserrhoder Verwaltungsgericht geltend, dass auf dem im Jahre 2002 publizierten Richtplan die Obere Schwendi nicht als Fruchtfolgefläche gekennzeichnet war. Von Seiten des Kantons wird dieser Fehler bei der Erstellung des Richtplans nicht in Abrede gestellt. Auf der dem Kantonsrat und dem Bund zur Genehmigung unterbreiteten Originalversion des Richtplans sei die Fruchtfolgefläche aber korrekt eingezeichnet gewesen. Das Verwaltungsgericht, so wurde der Gemeinde Speicher dieser Tage mitgeteilt, ist auf die Beschwerde des Grundbesitzers gar nicht eingetreten. (gk)

Obere Schwendi: Bauland oder Landwirtschaftsland, darüber wird in Speicher schon seit mehr als 25 Jahren debattiert.

KOMMISSION BAU UND UMWELT

Freie Sicht für den Fussgänger- und Strassenverkehr

Um den Fussgängern und allen anderen Strassenbenützern eine uneingeschränkte Sicht auf die Verkehrswege zu gewähren, ist es dringend notwendig, die durch den Sommer stark gewachsenen Büsche, Hecken und Sträucher so stark zurückzuschneiden, dass eine freie Sicht auf sämtliche Verkehrswege besteht. Kinder sind von ihrer Grösse her besonders gefährdet, wenn die Sicht durch Anpflanzungen verdeckt wird.

Eine Mehrheit der Grundeigentümer/Mieter nimmt sich dieser Gartenarbeit jeden Herbst pflichtbewusst an und schneidet die Pflanzen vorschriftsgemäss zurück. Ein herzliches Dankeschön all jenen, die damit zur Verkehrssicherheit beitragen.

Mit der nachfolgenden Bitte gelangen wir an jene Personen, die dieser Pflicht bis jetzt noch nicht oder nur ungenügend nachgekommen sind:

Gemäss Art. 19 des Strassen- und Perimeterreglements der Gemeinde Speicher sind Bäume, Sträucher und Hecken an öffentlichen Strassen, Trottoirs, Wegen und Plätzen derart zurückzuschneiden, dass sie die Sicht für den Fussgänger- und Strassenverkehr, die Strassenbeleuchtung sowie Strassentafeln und Verkehrssignale nicht beeinträchtigen. Der Strassenraum ist bis auf eine Höhe von 4.5m (Staatsstrasse 5.0m), Trottoirs bis auf eine Höhe von 2.5m von überhängenden Ästen freizuhalten. Hecken haben einen Abstand von 0.5m zur Strassen- bzw. Trottoirlinie einzuhalten. Ungeachtet des gesetzlichen Grenzabstandes sind Anpflanzungen, welche an Strassenkreuzungen, Einmündungen und Ausfahrten sowie auf der Innenseite von Kurven die Strassenübersicht behindern, nicht zulässig.

Die Grundeigentümer/Mieter werden ersucht, für das Zurückschneiden der Bäume, Sträucher und Hecken auf ihren Grundstücken bis Ende Oktober 2009 besorgt zu sein. In diesem Zusammenhang machen wir darauf aufmerksam, dass unsere Gemeinde sowohl im Frühjahr als auch im Herbst einen Häckseldienst anbietet. Die Daten entnehmen Sie bitte dem vorliegenden Gemeindeblatt.

Die Kommission für Bau und Umwelt dankt Ihnen für die Rücksichtnahme und erwartet im Interesse der Öffentlichkeit die Einhaltung dieser Bestimmungen. Helfen Sie mit, Unfälle zu verhüten!

Häckseltour Herbst Häckseltour Herbst 09

Der Herbst steht vor der Tür. Zeit also, den Garten auf den Winter vorzubereiten. Die Häckseltouren finden an folgenden Daten statt:

5. Oktober, 19. Oktober, 9. November 09

Die Häckseltouren finden immer am Montag statt. Ist die Nachfrage so gross, dass die Kapazität überstiegen wird, erfolgt die Tour automatisch am nächsten oder an einem der darauffolgenden Tage.

Anmeldung

Mit untenstehendem Talon oder per E-Mail

Bereitstellung

- Gartenabraum am Strassenrand deponieren
- Äste nicht zusammenbinden
- Baum- und Strauchäste in ihrer Länge belassen

Nicht gehäckselt wird, wenn sich im Gartenabraum Wurzelstöcke, Erdballen, Steine, Metallteile, Drähte, Plastik usw. befinden.

Tarife

Die erste halbe Stunde Häckseln ist gratis. Ab der zweiten halben Stunde Fr. 156.– pro Stunde. Die Zeit wird ab Ankunft der Maschine auf dem Grundstück gemessen und endet bei deren Wegfahrt. **Der Anspruch auf eine halbe Stunde Gratis-Häckseln besteht pro Saison nur ein Mal.**

Abfuhr des Häckselgutes

Abtransport des Häckselgutes je nach Menge Fr. 20.– bis Fr. 100.–. Soll das Häckselgut abgeführt werden, ist pro 100 l oder 20 kg Grüngut zusätzlich eine Marke von Fr. 3.50 zu lösen.

Anmeldung

Gewünschtes Datum.....

Name.....

Adresse

Tel.....

Zeitaufwand zum Häckseln: ca.....

Häckselgut mitnehmen: Ja Nein

Bemerkungen.....

Datum..... Unterschrift.....

Anmeldung bitte bis **spätestens am Vortag** der Häckseltour senden an:

J. Bucher, Almenweg 45, 9042 Speicher Tel. 071 344 23 52
E-Mail josefbucher@bluewin.ch

ÖKOBILANZEN

Ein Kompass für umweltverträglichere Produkte

Ökobilanzen dienen dazu, alle wesentlichen Umweltauswirkungen von Gütern, Dienstleistungen oder Betrieben zu erfassen und zu bewerten. Damit können Fachleuten ökologische Schwachstellen und mögliche Verbesserungen erkennen.

Energie- und Umweltbilanz von Trinkwasser

1 Liter Konsum im Haushalt

Erdöläquivalente in dl
Umweltbelastungspunkte 2006

Trinkwasser, CH, still, ab Hahn, ungekühlt

0,003 dl – 1

Trinkwasser, CH, sprudelnd, ab Sodagerät, ungekühlt

0,2 dl – 40

Trinkwasser, CH, sprudelnd, ab Sodagerät, gekühlt

0,6 dl – 105

Mineralwasser, Produktion CH, still, ab Behälter, ungekühlt

0,5 dl – 115

Mineralwasser, Produktion CH, still, ab Behälter, gekühlt

0,9 dl – 180

Mineralwasser, Produktion CH, still, PET-Einweg, gekühlt

1,5 dl – 260

Mineralwasser, Produktion CH, sprudelnd, PET-Einweg

2,0 dl – 360

Mineralwasser, Produktion, EU, sprudelnd, Glas-Mehrweg, gekühlt 2,9 dl – 650

Quelle: SVGW/BAFU

Mineralwasser belastet die Umwelt deutlich stärker als der Konsum von Trinkwasser aus dem Wasserhahn. Entscheidende Auswirkungen auf die Energie- und Ökobilanzen haben der Transportweg, die Verpackung, die Beimischung von Kohlensäure und die Kühlung.

ENERGYDAY

Die Gemeinde Speicher ist seit April 2009 anerkannte Energiestadt. Wir bemühen uns mit Energie möglichst sparsam umzugehen, uns bewusst zu machen wo und wie gespart werden kann und Massnahmen dafür einzuleiten und umzusetzen.

Der Kanton Appenzell Ausserrhoden hat in diesem Jahr zusätzlich zu seinem Förderprogramm Energie die Prämienaktion Energie 2009 lanciert (Link www.ar.ch/departemente/departement-bau-und-umwelt/amt-fuer-umwelt/energie/)

Gefördert werden Gebäudehüllensanierungen, Kühl- und Gefriergeräte, thermische Sonnenkollektoranlagen, Photovoltaikanlagen und Erdsonden- Wärmepumpenanlagen. Gelder sind noch vorhanden und können beim Kanton beantragt werden.

Im Zusammenhang mit dem Energyday (www.energyday.ch) am 24. Oktober 2009 zum Thema **Effizienz ist Trumpf** möchte die Gemeinde die Prämienaktion ausweiten.

In den Monaten Oktober bis Dezember wird die Gemeinde den Kauf von energieeffizienten Waschmaschinen und Geschirrspülern unterstützen.

Folgende Bedingungen müssen erfüllt sein:

Wohnsitz in der Gemeinde Speicher

Die Geräte müssen auf der Liste von topten (www.topten.ch) aufgeführt sein.

Die Waschmaschinen (A+/A/A) und Geschirrspülmaschinen (A/A/A) müssen eine gültige Energieetikette besitzen.

Kauf des Gerätes innerhalb des Zeitraumes von 1. Oktober – 31. Dezember 2009

Die Auszahlung von 200.– Fr. pro gekauftes Gerät erfolgt im Gemeindehaus am Empfangsschalter. Es müssen die Kaufs- und Entsorgungsbelege mitgebracht werden.

Nutzen Sie die Gelegenheit des Energydays am 24.10.09, kommen Sie an unserem Infostand bei der EST vorbei, informieren Sie sich und lassen Sie sich die neusten Geräte zeigen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

*Kommission für Bau und Umwelt
Arbeitsgruppe Energiestadt*

TAG DER OFFENEN SCHNITZELHALLE

Am 29. August öffnete die regionale Holzschnitzellagerhalle im «Steineggwald» ihre Tore für die Bevölkerung. Diese hatte mit der Genehmigung der Investitionsrechnungen in den Gemeinden die Realisierung dieses gemeindeübergreifenden Werkes überhaupt erst ermöglicht.

Im November 2008 konnte die von den Gemeinden Teufen, Speicher, Trogen und Gais gemeinsam gebaute Lagerhalle für Holzschnitzel in Betrieb genommen werden. Sie hat ein Fassungsvermögen von 5000 Sm³ und dient der Versorgungssicherheit und der Qualitätssteigerung für die vertraglichen Holzschnitzellieferungen für zurzeit sechs Wärmeverbunde. Das Energieholz stammt hauptsächlich aus den Wäldern der drei Forstreviere im Einzugsgebiet sowie aus einer lokalen Sägerei. Die Gemeinden betreiben die Holzschnitzellagerhalle gemeinsam und haben dazu eine Betriebskommission eingesetzt, in welcher Gemeindevertreter sowie die Revierförster Einsitz haben. Die Betriebskommission kauft das Energieholz in Form von Holzschnitzeln von den Waldeigentümern und verkauft diese je nach vertraglicher Regelung direkt oder via Lagerhalle an die Kunden. Der bis im Jahr 2010 zu erfüllende Lieferumfang beträgt ca. 8000 Sm³/ Jahr.

Die Lagerhalle bildet das Rückgrat der regionalen Versorgung mit dem lokal verfügbaren Energieträger Holz in Form von Schnitzeln und stärkt die Bedeutung der Waldeigentümer und Forstbetriebe.

Trotz anfänglich eher unfreundlichen Wetters nahmen ca. 300 Besucher das Angebot zur Besichtigung der eingezäunten Lagerhalle an. Sie konnten sich anhand von Schautafeln ein Bild über die Versorgungskette vom Wald zum Kunden machen. Weiter informierte eine Dokumentation über die verschiedenen Wärmeverbunde in den Gemeinden. Die Substitution von Erdöl durch die Holzenergie wurde 1:1 veranschaulicht. Die Produktion von Hackschnitzel aus Stammholz und Baumkronen konnte aus nächster Nähe mitverfolgt werden. Die Besucher konnten sich schliesslich auch im Gespräch mit den anwesenden Mitgliedern der Betriebskommission davon überzeugen, dass die Investition in die Holzschnitzellagerhalle ein weitsichtiger Schritt in die Zukunft ist, oder wie es andernorts heisst: «Von der Region für die Region!»

Für die Betriebskommission, Michel Kuster, Revierförster Trogen

GRÜNES LICHT FÜR HAUS-ANALYSE

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden hat grünes Licht gegeben für den Start der Haus-Analyse, einem Projekt von «Bauen und Wohnen» aus dem Regierungsprogramm 2007 – 2011. 16 Gemeinden machen mit und unterstützen Interessierte mit einer finanziellen Beteiligung. Mit der Haus-Analyse soll die Erneuerung der Altbau-substanz in den Dörfern gefördert und ein Schwerpunkt auf die Belebung der Ortszentren gesetzt werden. Die Analyse soll Hausbesitzern aufzeigen, wie ihre Liegenschaft saniert werden kann – und damit attraktiver Wohnraum geschaffen wird.

Mit der Freigabe durch den Regierungsrat erhält die Projektleitung nun grünes Licht für den Start der operativen Tätigkeit. Die Suche nach geeigneten Architekten als Hausanalyse-Experten ist bereits im Gange, so auch der Aufbau der Geschäftsstelle beim kantonalen Departement Bau und Umwelt. Ende Oktober werden die teilnehmenden Architekten auf ihre neue Aufgabe hin geschult. Anfang November soll alles bereit sein, um die ersten interessierten Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer aus den Gemeinden beraten und begleiten zu können.

Gebäude muss dorfbildprägend sein

Nicht alle Gebäude können von dem Angebot der Haus-Analyse profitieren. Es wurde festgelegt, dass die Haus-Analyse nur von Eigentümern älterer, dorfbildprägender Liegenschaften innerhalb der Bauzone beansprucht werden kann. Die Kosten pro Analyse betragen je nach Grösse des Objektes zwischen 4'500 und 6'500 Franken und werden von den Hauseigentümern, der Standortgemeinde und dem Kanton zu je einem Drittel getragen.

Entsprechende Gesuche sind der Kommission Standortmanagement Speicher (SMS), Gemeindeverwaltung, Dorf 10, 9042 Speicher, zur Prüfung einzureichen.

ALTERSHEIM BODEN – OLMASTIMMUNG

**Am 13. Oktober ab 14.30
Olmafästli im Altersheim Boden**

Gemütliches Beisammensein bei Süssem, Wein, Most, Sauser etc. und Musik mit Max Schläpfer von Speicher.

Bewohner und Bewohnerinnen von Speicher und Trogen sind herzlich willkommen.

OFFENE JUGENDARBEIT SPEICHER

SALSA-Nacht

«A bailar!», hiess es an diesem Abend, an welchem 13 Jugendliche erschienen, welche anfangs noch etwas scheu in kleinen Grüppchen herumstanden. Vilson, der brasilianische Salsa-Tanzlehrer aus St. Gallen verstand es durch seine humorvolle, offene und motivierende Art jedoch super, die Stimmung aufzulockern. Nach einer kurzen Vorstellung begann der Tanzkurs mit dem Warm-up. Die langsame und schnulzige Musik, sowie auch die Aufwärmübungen (Hüftkreisen und Co.) entlockte einigen Jugendlichen leises Gekicher. Sobald es aber an die ersten Schritte ging, hatte man dafür keine Zeit mehr; Konzentration war angesagt!

Nachdem der Merengue- und Bachata-Schritt eingeübt war und die Schritte schon fast perfekt sassen, gab es eine längere Pause. Man hatte sich die exotischen Fruchtspiesse und den farbigen Drink sehr wohl verdient!

Dann ging es weiter mit Salsa. Hier wurde dann manch einer gefordert, sei es durch den Mambo-, den Cucaracha-Schritt oder dann später beim Rueda-Tanz.

Die älteren Girls vergassen vor lauter Hüftschwung und Schritt ihre Zurückhaltung, mit den jüngeren und teils zwei Köpfen kleineren Jungs zu tanzen, manch einer kam ins Schwitzen und ganz allgemein genoss man die Musik und «el español».

Diese erste Salsa-Nacht war ein Riesenerfolg, für einen Wiederholungskurs interessieren sich ohne Ausnahme alle Beteiligten und Vilson freut sich bereits auf seinen nächsten Einsatz!

Bewerbungsabend

Leider erschien kein einziger Jugendlicher zum Infoabend, sodass wir den Anlass gar nicht erst durchführten.

Wir nehmen an, dass das Thema «Bewerbungen schreiben» in der Schule bereits genügend behandelt wurde und die Jugendlichen gut Bescheid wissen.

700 Jahre Speicher

Am 11./12. September feierte Speicher 700 Jahre und auch wir waren mit einem Festzelt für die Jugendlichen mit dabei.

Am Freitagabend wurden die leider-etwas-wenigen Zeltbesucher von drei jungen Bands der Appenzeller Musikschule unterhalten. Es war ein friedlicher Abend und das Alter des Publikums war sehr durchmischt, wobei hier wahrscheinlich die Musik (v.a. gecoverte Rocksongs) eine grundlegende Rolle spielte.

Auch am Samstagabend gab es mit der Band «The limit» zuerst etwas für die rockigen Ohren. Als es später endlich auch die neunköpfige Breakdance-Formation «Shadow Rockz Crew» auf die Bühne schaffte, wurde die Stimmung erst recht angeheitert. Das Zelt war voll, in der hinteren Hälfte war leider fast nichts mehr zu sehen von den gelenkigen und kräfteverbrauchenden Solos der Tänzer und als dann schliesslich der Höhepunkt des Abends nahte, bebte das Zelt!

Mit der, zurzeit bei den Jugendlichen, sehr beliebten Hip Hop-Musik von «The Wolves», welche landesweit bekannt sind, blieb kein Tanzbein unbewegt! Es herrschte eine Superstimmung im Zelt: Die Jungs an der Bar hatten alle Hände voll zu tun und schon bald tanzten Speicher Jugendliche mit Bandmitgliedern gemeinsam auf der Bühne!

Obschon das Organisieren des ganzen Events (mit Bands, Technik, Zelt,...) einige Zeit in Anspruch genommen hat, hat es sich gelohnt: Die beiden Abende «hend gfäget»!

Wir möchten uns an dieser Stelle nochmals für die Mitarbeit bei den sehr zuverlässigen Helfern im Auf- und Abbau, sowie auch des Barbetriebs bedanken! Dank euch klappte wirklich alles hervorragend!

3. GP von Speicher Seifenkistenderby

Das Seifenkistenrennen lockte dieses Jahr wieder fast 90 Fahrer aus der ganzen Schweiz nach Speicher. Bei eher misslichen Bedingungen starteten die Fahrer am Sonntagmorgen um 10.00 Uhr pünktlich zum 3. Großen Preis von Speicher. Bei Nieselregen hieß es zuerst einmal etwas vorsichtig das Rennen in Angriff zu nehmen. Nach dem wohlverdienten Mittagessen und bei Sonnenschein ging der zweite Lauf um 13.00 Uhr los. Jetzt konnten die Rennfahrer ihr Können unter Beweis stellen. Vor vielen Zuschauern rasten sie mehr oder weniger schnell die Rennstrecke hinunter. Um 15.00 Uhr wurde der dritte Lauf eröffnet und bei vorzüglichen Verhältnissen wurde um schnelle Zeiten gekämpft. Am Schluss zählten die besten zwei Läufe und die vorläufige Rangliste wurde nochmals etwas auf den Kopf gestellt.

Unsere 13 Fahrer aus Speicher und Umgebung meister-ten ihre neue Aufgabe immer besser. Das war der verdiente Lohn für das Bauen der Seifenkisten, wofür sie mehrheitlich vier Abende opferten. Den einen oder anderen Fehler, das etwas langsamere Fahren oder die noch fehlende Kurventechnik widerspiegelte sich in der separat geführten «Einheimischen Rangliste». Ganz besonders erwähnen möchte ich an dieser Stelle Samuel, welcher sich von Lauf zu Lauf mehr zutraute und im dritten Lauf nur noch die Hälfte der Zeit des ersten Laufes benötigte. Bravo Samuel.

Als um 17.00 Uhr die Rangverkündigung durch Christoph Wiesmer vorgenommen wurde, war die Welt für alle wieder in Ordnung. Jeder Fahrer konnte sich vom großen Gabentisch einen schönen Preis abholen. Der Renntag ging langsam zur Neige und ich hoffe sowohl Fahrer als auch Zuschauer hatten einen schönen, erlebnisreichen Tag verbracht. Ein herzliches Dankeschön gibt es an dieser Stelle für all die vielen Helfer, ohne die ein solcher Anlass nicht durchgeführt werden könnte.

Mit Spannung warten wir auf nächstes Jahr.

Neue Betriebsgruppe

Unsere neue BG steht! Definitiv dabei sind 18 Jugendliche, ausser einer Zweitsekerin und einem Drittseker alle aus der 1. Oberstufe. Toll ist, dass beide Geschlechter fast gleich stark vertreten sind: 10 Jungs und 8 Mädchen.

Wir hatten bereits zwei BG-Sitzungen, wobei an der letzten alle Mitglieder ihre Ressorts gefasst haben. Dies sind: Finanzen, Events, Deko, Einkauf, Homepage.

Wir sind begeistert, wie motiviert unsere neue BG-Crew mithilft und freuen uns bereits auf den ersten Event: So wie es aussieht, können wir uns auf eine Halloween-Party freuen! ;-)

Neue Homepage

Seit Ende August ist unsere neue Homepage aufgeschaltet! Schau doch einmal rein unter www.lecoin.ch! Unter anderem wirst du auf unseren Graffiti-Wettbewerb stossen. Bis Ende Jahr nehmen wir Graffitis entgegen, welche irgendetwas mit dem Le Coin zu tun haben. Das Gewinnergraffiti wird dann auf der Frontseite der Homepage ersichtlich sein und die besten Gestalter dürfen sich auf tolle Preise freuen (Genauerer dazu wird noch bekannt gegeben).

Agenda: immer topaktuell unter www.lecoin.ch

GIRLSCLUB

Am Dienstag, 27. Oktober findet die erste Karaoke-Night statt! Sie beginnt um 19:00 Uhr im Jugendraum Le Coin. Mutige und singbegeisterte Girls können sich bei Beat oder Katrin, unter info@lecoin.ch oder per SMS 077 463 85 16 anmelden.

Öffnungszeiten während der Herbstferien:

In den Herbstferien ist der Jugendraum jeweils nur am Mittwoch (14.00–21.00) und am Freitag (19.00–22.30) geöffnet.

Uf bald

Katrin Looser und Beat Marti

Öffnungszeiten Jugendraum Le Coin

Montag	18 – 21 Uhr
Mittwoch	14 – 21 Uhr
Freitag	19 – 22.30 Uhr
Samstag	19 – 22.30 Uhr

Schupfen 10
9042 Speicher

Telephone: 071 340 06 20

Email: info@lecoin.ch – Daten siehe www.lecoin.ch

BLAUHELM-GRUPPEN IM ZENTRALSCHULHAUS

oder cooles Freestyle-Programm am heissen Tag...

Bereits zum 2. Mal haben sich die Schüler des Zentralschulhauses in Speicher an einem nationalen Sport- und Ernährungsprojekt «Schtifti-Freestyletour 2009» beteiligt und dabei Bewegung, Entdecken und Gesundheit in den Mittelpunkt des Schulalltages gestellt. Die 2.- und 3.-Klässler haben verschiedene Freestyle-Sportarten ausprobiert, gesunde Ernährung thematisiert und wurden über Recycling informiert. Die 1.-Klässler erkundeten die nähere Umgebung in St. Gallen und setzten sich durch Vorträge von Fachleuten mit der Ferne auseinander.

Buntes Programm – Blaue Helme

Das unter dem Patronat des Bundesamt für Gesundheit stehenden Freestyle-Projekt wurde 2002 als Stiftung gegründet und tourt seit 2006 mit Informationen zu Sport, Ernährung und Recycling durch die ganze Schweiz. Ein gutes Dutzend Freelancer begleitet die Jugendlichen einen Tag lang am Schulstandort und vermittelt ihnen Einblick und Startgrundlage in sportlichaktive Freizeitbereiche. Gut geschützt mit auffallenden, blauen Helmen wurden aktuelle Freizeitsportgeräte wie Streetskateboards, Slalom- und Longboards geräuschvoll unter sachkundiger Anleitung der Kursleiter ausprobiert – sie sind alle Könner Ihres Faches und vermochten es hervorragend, die Schüler zum begeisterten Mitmachen zu bewegen.

Elegante Wurftechniken mit dem Frisbee und das grazile Spiel mit dem Footbag – ein Spiel, bei dem ein kleiner Stoffball vor allem mit den Füßen jongliert wird und bei dem nicht die Kraft, sondern schnelle Reaktion und Zusammenspiel im Vordergrund steht. – wurden in weiteren Gruppen der insgesamt 100 teilnehmenden Schülerinnen und Schüler ausprobiert.

Vom Purzelbaum zum Body-Roll

In der grossen Turnhalle besuchten gut 40 Schüler und Schülerinnen den Breakdance-Kurs. Lockerungsübungen wechselten mit akrobatischen Spins und der Purzelbaum nach vorne tönt auch sprachlich als «body roll» schon viel spannender. Die coolen Darbietungen der versierten Kursleiter animierten zum eigenen Ausprobieren. Die Vorführung der morgendlichen Breakdance-Einstudierung zeigte in vielseitiger Weise die Notwendigkeit eines guten Teamworks. Bei allen sportlichorientierten Freestyle-Workshops spielten Koordination und Geschicklichkeit eine grosse Rolle. Ziel der Freestyle-Tour ist aber auch, die Freude am Spiel und an der Gesundheit zu erfahren.

Birchermüesli und Pet-& Alu-Recycling

Nicht nur war genügend Trinken an dem heissen Sommertag ein ganz aktuelles Thema in Sachen Gesundheit, nein, die Teilnahme an den Bewegungskursen wurde nicht nur belohnt, sondern gleich als weitere Erfahrungsebene genutzt: in zwei Einheiten zur Ernährungslehre ging es um die Kochmotivation und so mischten sich die Schüler zuerst ihr eigenes Birchermüesli. Im zweiten Teil setzte sich die ganze Schülerschaft mit der Ernährungslehre und Recyclingthemen auseinander. Den grossen Abschluss bildete ein Teamwettbewerb im «Powergame». Alle Bereiche der Bewegung und Ernährung wurden auf einem gut 25m² grossen Spielfeld – ähnlich einem Leiterspiel – nochmals aufgenommen.

Nicht nur wurde dann zum Schluss die am Morgen allen Schülern abgegebene Getränke-Petflasche im Sammelbehälter dem Recyclieren zu beispielsweise einem neuen Handygehäuse zugeführt, sondern auch gleich noch «Hausaufgaben» der angenehmeren Art abgegeben: im Sportbag erhielt jeder Teilnehmer einen Footbag, Informationen und: ein Kochbüchlein zum Weiterausprobieren!

Die Schüler dankten den Tag mit der jungen, motivierten «Schtifti»-Crew mehrmals mit Applaus und zufriedenen Gesichtern. So war denn auch da und dort von Schülern zu hören, dass dieser oder jener Workshop auch eine Fortsetzung im Turnunterricht haben möge.

Nah und Fern für die Erstklässler

Kaum in der Oberstufe mit der Schule begonnen, sind die ersten Klassen an diesem Sondertag auch schon wieder unterwegs gewesen: Die 1.Klassen von Frau Annina Strittmatter, Herrn Andreas Künzli und Herrn Thomas Hohl nahmen den Sondertag unter dem Motto «nah und fern» zum Anlass, am Morgen zum Thema «nah» unterwegs zu sein. Ziel der acht gemischten Gruppen war es, dass die Sehenswürdigkeiten, die Wahrzeichen und wichtigsten Eckpunkte der Stadt St. Gallen in Form eines Postenlaufes entdeckt wurden. Alle Gruppen durchliefen den Foto-OL mit Bravour! Am Nachmittag besuchten die Schüler einen von drei Vorträgen über ferne Länder. Die Schüler erarbeiteten sich daraus mit ihren Notizen einen Bericht zum sozusagen «besuchten» Land oder Kontinent. So rundete sich der Thementag auch für die jüngsten Sekundarschüler mit einem Blick in die Ferne letztlich im «nahen» Zentralschulhaus erfolgreich ab...

Beat Brunner

Verein Weiterbildung Appenzeller Mittelland schliesst erfolgreiches Vereinsjahr ab

Auch an der 3. Hauptversammlung blickt der Verein auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Knapp 700 Teilnehmende besuchten eines der 82 Kursangebote. Vor drei Jahren entschieden sich die fünf Mittelländer Gemeinden, die damalige Organisation «Erwachsenenbildung Appenzeller Mittelland» in einen Verein überzuführen und gleichzeitig den Namen und den Auftritt neu zu gestalten. Nach wie vor arbeiten die Kursorganisatorinnen und die Leiterin des Kurssekretariates ehrenamtlich. Ziel ist es, in allen Gemeinden interessante Kursangebote machen zu können. Dies liegt in der Verantwortung der einzelnen Kursorganisatorinnen.

Die neue Organisation hat sich bewährt und konsolidiert. Dies führte die Gründungspräsidentin Andrea Weibel in ihrem Rückblick aus. Nach knapp zehn Jahren Engagement für die Weiterbildung im Appenzeller Mittelland tritt sie an dieser HV zurück und übergibt das Präsidium an Anette Grasshoff aus Speicher. Ebenfalls Veränderungen gab es bei den Kursorganisatorinnen. Für Gais engagieren sich neu Ruth Christen und Rita Enz und für Bühler Verena Kürsteiner. Ein Schwerpunkt im letzten Jahr war auch die Optimierung der Homepage. Immer mehr Kurse werden direkt unter www.webmittelland.ch gebucht.

Arbeitsgruppe Weiterbildung Appenzeller Mittelland mit neuer Präsidentin Anette Grasshoff (2. Reihe, 2. von rechts)

Ausführliche Legende 1. Reihe von links: Maya Boppert, Judith Egger, Vreni Gmür, Hanni Kieser, Ruth Christen; 2. Reihe: Verena Kürsteiner, Elisabeth Büche, Doris Preisig, Anette Grasshoff (Präsidentin), Mariann Huber

ANGEBOTE

Feel-well for women

Kursbeschreibung

Wohlfühlen durch gezielte Fitness, aber auch Entspannung und sinnvolle Ernährung. Tun Sie Körper, Geist und Seele etwas Gutes. Rücken- und Stabilisationsübungen für Ihr Zentrum gehören genauso ins Programm wie Körperwahrnehmungs- und Entspannungsübungen. Ergänzend betrachten wir eine lebensabschnittbezogene und bedürfnisorientierte Ernährung und setzen uns spielerisch mit diesem Thema auseinander. Ein Programm nicht nur zum Schwitzen, sondern primär für das innere Gleichgewicht.

Kursleitung: Gaby Cavelti, dipl. phil. II, dipl. VitalTrainerin

Daten 02./09./16./23. November 2009

Zeit 19.00 – 21.00 Uhr

Ort Speicher

Kosten Fr. 160.– pro Person

Mitbringen Turnbekleidung

Anmeldung bis 16. Oktober 2009

Überzeugend «Nein» sagen

Kursbeschreibung

«Ja» zu zwei Abenden, an denen das «Nein» im Vordergrund steht.

Ein «Nein» ist immer ein «Ja» zu mir selbst. Wissen Sie, wann Sie «Nein» sagen möchten und tun Sie es auch? Wie kommt Ihr «Nein» an oder wird es überhaupt gehört? «Nein» sagen kann auf verschiedene Arten geschehen. Erfahren Sie mehr über mögliche Formulierungen und Auswirkungen.

Kursleitung Annette von Schulthess-Mettler

Daten Mittwoch, 04./25. November 2009

Zeit 19.15 – 22.15 Uhr

Ort Speicher

Kosten Fr. 80.– pro Person inkl. Material/
Paare Fr. 65.– pro Person

Anmeldung bis 20. Oktober 2009

Digitale Fotobearbeitung mit Adobe Photoshop Elements 6

Kursbeschreibung

Dieser Kurs zeigt auf, wie digitale Bilder mit Adobe Photoshop Elements 6 am Computer bearbeitet werden können. An konkreten Beispielen werden verschiedene Funktionen erlernt und angewandt. Inhalt: Ausschneiden, Arbeit mit Ebenen, Text und Grafik einfügen, das richtige Auswahlwerkzeug, Fotos retouchieren, Bildmontage, Dateiformate und Komprimierung.

Geeignetes Bildmaterial, Computer und Software werden für den Kurs zur Verfügung gestellt.

Kursleitung	Marco Lengg
Daten	Montag, 02./09./16./23. November
Zeit	18.30 – 20.45 Uhr
Ort	Buchenschulhaus, Speicher
Kosten	Fr. 200.–
Anmeldung bis	21. Oktober 2009

Männerkochkurs für Anfänger

Kursbeschreibung

Gemeinsam kochen – gemeinsam geniessen.

Vielfältig und unkompliziert – einfach und doch speziell. Aber immer mit Genuss und Spass.

Kursleitung	Kathrin Kink
Daten	Dienstag, 17./24. November Dienstag, 01. Dezember Samstag, 05. Dezember
Zeit	Dienstag 18.30 – 22.00 Uhr Samstag nach Absprache
Ort	Zentralschulhaus, Speicher
Kosten	Kursgeld Fr. 110.– Lebensmittelkosten nach Aufwand (ca. Fr.100.–)
Mitbringen	Schürze
Anmeldung bis	30. Oktober 2009

Erkältet? – Hausmittel für den Winter

Kursbeschreibung

Schnupfen, Heiserkeit, Temperatur, Hals- und Ohrenschmerzen können mit Heilpflanzen gelindert werden. Sie lernen bewährte Pflanzenanwendungen kennen und stellen Mittel für den Hausgebrauch her. Dies sowohl für Kinder wie auch für Erwachsene.

1. Abend: Schnupfen, Ohrenschmerzen,
2. Abend: Halsschmerzen, Heiserkeit, Husten,
3. Abend: Temperatur, Kopfschmerzen

Jeder Abend gibt Antwort auf die Frage: Was geschieht im Körper? – beinhaltet einen praktischen Teil (z.B. Herstellen eines Hustensirups) – stellt eine Heilpflanze näher vor – macht Sie mit verschiedenen Möglichkeiten vertraut, die jeweiligen Beschwerden zu lindern.

Kursleitung	Christa Troxler, kant. appr. Heilpraktikerin, Pflegefachfrau HF
Daten	Dienstag, 27. Oktober 2009 Dienstag, 10./17. November 2009
Zeit	19.30 – 21.30 Uhr
Ort	Speicher
Kosten	Fr. 90.– exkl. ca. Fr. 10.– für Material
Mitbringen	2 Küchentücher, 2 Frotteetücher
Anmeldung bis	14. Oktober 2009

Anmeldungen an:

Sekretariat Weiterbildung AR Mittelland
Teufener Strasse 8, 9042 Speicher

oder 032 510 72 08

oder sekretariat@webmittelland.ch

oder www.webmittelland.ch

BIBLIOTHEK
SPEICHER • TROGEN

DIE BIBLIOTHEK EMPFIEHLT NEUE KINDER- UND JUGENDBÜCHER

Kinderbücher für 6- bis 10- Jährige

Ronni und Rasputin von Cornelia Franz

Ronni freut sich auf die Ferien im Reitercamp mit seinem Freund Frederik. Da dieser aber leider krank wird, muss Ronni alleine zu den Mädchen und den Ponys...

Aber da wartet Rasputin, der schwarze Wallach, schon auf ihn. Und mit ihm das grosse Abenteuer!

Ahoi, Kater Nelson! von Michaela Hanauer

Beinahe hätte der Sturm Kater Nelson von Bord gespült. Das Leben auf hoher See kann ganz schön gefährlich sein! Trotzdem wünscht sich Nelson nichts sehnlicher, als auf der «schwarzen Muschel» Schiffskater zu werden und mit deren Mannschaft viele Abenteuer zu bestehen!

Lord Hopper- ein Pony überlistet die Katzendiebe von Michaela Hanauer

Hopper ist beleidigt: Bine hat überhaupt keine Zeit mehr für ihn! Und das alles nur wegen vier ausgesetzter Kätzchen, um die sie sich rührend kümmert. Dem Ponydetektiv ist klar, dass es rauszufinden gilt, wer die Samtpfötchen auf Gut Apfelbaum ausgesetzt hat. Er hat auch schon eine heisse Spur...

Die magische Insel- Der Feind im Dschungel von Thilo

Wohin sind die Orang-Utans verschwunden? Einar will Remang helfen, die Menschenaffen wiederzufinden. Doch der Regenwald Indonesiens steckt voller Überraschungen und Gefahren. Und nicht nur Schlangen lauern dort, sondern auch Kopffäger!

Jugendbücher für 11- bis 17- Jährige

Salzige Küsse von Tine Bergen

Eve findet unter den Dielen des alten Hauses, in das sie mit ihren Eltern eingezogen ist, eine Schachtel mit Briefen und ein altes Foto. Wer ist die junge Frau auf dem Foto und was ist vor all den Jahren zwischen Belle und Lukas passiert? Bei der Suche nach Antworten stösst Eve nicht nur auf ein dunkles Geheimnis, es verändert auch ihr Leben...

Ein Coach fürs erste mal von Paul Kropp

Alan ist 17 und möchte endlich ein Mädchen rumkriegen. Seine zwei Freunde, die er als Coach anheuert, sollen ihm helfen. Aber so einfach ist das nicht. Alan schlittert von einem Fettnäpfchen ins nächste. Doch er gibt nicht auf!

Von Lust und Frust, Wünschen und Ängsten, Freundschaft und Liebe!

Zwei und Dieselbe von Mary E. Pearson

Jenna Fox hatte einen furchtbaren Unfall, bei dem nicht mehr als 10 Prozent von ihrem Gehirn übrigblieb. Als sie nach über einem Jahr aus dem Koma erwacht, weiss sie nicht, wer sie ist. Keiner besucht sie und die Eltern verhalten sich sonderbar. Stück für Stück kommt Jenna der Wahrheit auf die Spur. Aussergewöhnlicher Roman über Identität, Wissenschaft und Ethik.

Lucian von Isabel Abedi

Immer wieder taucht er in Rebeccas Umgebung auf, der geheimnisvolle Junge Lucian, der keine Vergangenheit hat und keine Erinnerungen. Sein einziger Halt ist Rebecca, von der er jede Nacht träumt. Auch Rebecca spürt die Anziehung. Doch bevor sie ihr gemeinsames Geheimnis erfahren, werden die beiden getrennt, mit grausamen Folgen für beide. Denn was sie verbindet, ist weit mehr als Liebe!

Diese und viele weitere Bücher und Hörbücher können demnächst in der Bibliothek Speicher Trogen ausgeliehen werden!

Neu haben wir auch viele Easy-Reader für die Oberstufe im Angebot!

EINE FRAU IST EINE FRAU IST EINE FRAU

eine literarische Reise mit Hackbrettbegleitung

Hanna Scheuring, bekannte Schauspielerin «Fascht e Familie» liest in Speicher. Begleitet wird sie vom jungen Hackbrettspieler Patrick Schmid.

Die bereits in anderen Regionen sehr erfolgreich durchgeführten Herbstimpulse des Katholischen Frauenbunds St. Gallen – Appenzell stehen in diesem Jahr ganz im Zeichen von «30 Jahre MÜTTER IN NOT» – Sozialwerk und Beratungsstelle des Katholischen Frauenbunds St. Gallen – Appenzell.

Schauspielerin Hanna Scheuring liest Frauentexte von Luise Rinser über Loriot, Keto von Waberer und vielen anderen. Dabei wird sie begleitet vom jungen Hackbrettspieler Patrick Schmid.

Zu diesem besonderen Abend von Dienstag, 10.11.2009, 19.30 Uhr in Speicher, im Pfarreizentrum Bendlehn, sind Frauen und Männer herzlich eingeladen. Nicht-Mitglieder sind ebenfalls herzlich willkommen.

Der Eintritt ist frei.

Anmeldung erforderlich bis 22.10. 2009 an:

KFB SGA, PF 318, 9004 St. Gallen
Tel. 071 222 45 49 /frauenbund.sga.verband@bluewin.ch

oder

Doris Schnider, Speicher
Tel. 071 344 90 80 /doris.schnider@gmx.ch

KURSE FÜR SENIOREN

Demnächst führt Pro Senectute folgende Kurse durch: Beckenbodentraining in Teufen, RendomFit in Speicher. Ab Oktober gibt es Kurse zu den Themen: Gedächtnisstraining, Autobiografisches Schreiben, Alter schützt vor Lesen nicht.

Auskünfte und Anmeldungen:

Pro Senectute Appenzell A.Rh.
Telefon 071 353 50 30 (vormittags)

THEO RETISCH

Vor einiger Zeit erhielt ich Kenntnis von einem E-Mail eines Bahnreisenden an die Justizdirektion von unserem Kanton und da stand folgendes:

Wenn einer eine Reise tut ...

Kürzlich fuhr ich mit dem 14:02 Zug von Bern nach Zürich. Schon bald nach der Abfahrt wurde ich auf eine Diskussion von vier Herren im Nachbarabteil aufmerksam. Aufgrund der Ausführungen wurde schnell klar, dass es sich um Staatsanwälte aus der Ostschweiz, oder zumindest Personen aus deren engerem Umfeld, handeln musste. Einer, offenbar aus unserem Kanton, war eine ganze Weile der Wortführer, indem er von Vorkommnissen anlässlich des Unterganges unserer Kantonalbank und deren Begleiterscheineungen erzählte. Dabei fielen, unter anderen, auch die Namen der Herren Gschwend und Merz, z.Z. Bundesrat, wo eine Ehrverletzungsklage vom einen gegen den anderen abgewürgt worden sei. Daraufhin habe die Staatsanwaltschaft, auch auf Empfehlung von Kantonsrat und Anwalt Hans Altherr, eine eigene Klageschrift gegen Merz ausgearbeitet, die aber auf Geheiss der Regierungsräte Niederer und Altherr, inzwischen in der Regierung, nicht zur Anklage gebracht werden durfte. Zitat: «Ausgerechnet der SP-Niederer spannt mit FDP-Altherr zusammen, welch' Ironie, seither kann ich nicht mehr behaupten, dass im Kanton Appenzell Ausserrhoden nicht politisch gemauschelt werde». Zitat Ende. Kein Wunder war es sonst im voll besetzten Wagen während der ganzen Fahrt recht ruhig, zumal die Reisenden auch noch von anderen Verhaftungen, Einweisungen in Strafanstalten und weiteres Interessantes aus der Spalte Unglücksfälle und Verbrechen erfuhren.

Rekapitulieren wir und halten vier Punkte fest:

- 1. Ich fühle mich von kompetenter Seite bestätigt, dass im Zusammenhang mit der Abwicklung unserer Kantonalbank, zumindest im Nachgang, gemauschelt wurde.*
- 2. Ich bin entsetzt, dass es offenbar mit der Gewaltentrennung und der Rechtsstaatlichkeit in unserem Kanton ein Problem gibt.*
- 3. Ich staune, dass höchste Beamte offensichtlich nicht wissen, dass man in einem voll besetzten Zug nicht so locker vom Hocker, über sensible Angelegenheiten lauthals plaudern darf und ausserdem, wo war da die Loyalität zum Arbeitgeber?*
- 4. Ich war noch nie so schnell in Zürich...*

Nun, viele Mitbürgerinnen und Mitbürger fahren täglich mit der Trogenerbahn in die Stadt zur Arbeit. Und auch in der TB kann man Gespräche mithören, die aus allen Schubladen des Daseins berichten, die oft nicht für jedermann bestimmt wären. Es soll Passagiere geben, die ihren Sitzplatz gezielt auf die ergiebigen Informanten ausrichten! Selbstverständlich ist es jedem selbst überlassen, wenn er sozusagen seine eigenen Eingeweide öffentlich ausbreitet. Wenn es aber fremde sind, wird es schnell problematisch. Klar ist es manchmal schwierig, die Grenze zu finden, aber wer auf Nummer Sicher gehen will, soll nur über das reden, was man auch getrost über die Strasse rufen kann, auch wenn es einem noch so sehr unter den Nägeln brennt...

Theo Retisch

Übrigens: Die Antwort vom Regierungsrat liess vier Wochen auf sich warten! Sie erhalten sie schneller auf: theo.retisch@gmx.ch.

VERANSTALTUNGSKALENDER VOM 02. OKTOBER 2009

Tragen Sie Ihre Veranstaltungen selbst ein unter www.speicher.ch > aktuelles > Anlässe

VERANSTALTUNGEN	WER	WAS	WO
Fr 02.10. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet A
So 04.10. 14.00–15.00	Kinderdorf Pestalozzi	Öffentliche Führung	Kinderdorf Pestalozzi, Trogen
Mo 05.10. 14.00	Gemeinde	Häckseltour	
Mo 05.10. 14.00	Evang. Kirche	Alti Lieder führole	Evang. Kirchgemeindehaus
Mo 05.10. 14.00–16.00	pro juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Di 06.10. 12.00	Evang. Kirche	Mittagstisch	Evang. Kirchgemeindehaus
Mi 07.10. 12.45	Altherren-Club AR*	Besichtigung: Bucher-Guyer AG	mit Car ab Kurier-Reisen
Mi 07.10. 15.00	Museum für Lebensgeschichten	Erzählcafé	Erinnerbar, Alterszentrum Hof Speicher
Fr 09.10. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet B
Fr 09.10. 14.00–17.00	Pro Senectute Appenzell A.Rh.	Grundkurs Windows Vista	Computeria, Herisau
Mo 12.10. 08.45–09.45	Pro Senectute Appenzell A.Rh.	Yoga	Schulhaus Bahn, Herisau
Mo 12.10. mit Voranm.	pro juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Di 13.10. ab 14.30	Altersheim Boden	Olmäfstli	Altersheim Boden, Trogen
Di 13.10. 15.00–16.00	Spitex Speicher-Trogen-Wald	Gesundheitsprechstunde	Spitexbüro, Alterszentrum Hof Speicher
Mi 14.10. 14.30	Altherren-Club AR*	Dia-Vortrag: «Bi ös im Appenzellerland»	Bärensaal, Sp'schwedi
Fr 16.10. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet A
Mo 19.10. 14.00	Evang. Kirche	Häckseltour	
Mo 19.10. 14.00–16.00	pro juventute AR	Alti Lieder führole	Evang. Kirchgemeindehaus
Mo 19.10. 14.00–16.00	Pro Senectute Appenzell A.Rh.	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Di 20.10. 14.00–16.00	Pro Senectute Appenzell A.Rh.	Fitness für das Gedächtnis	Pro Senectute, Herisau
Di 20.10. 12.00	Gemeinde	Eisen- und Metallwarensammlung	
Di 20.10. 14.00–16.30	Evang. Kirche	Mittagstisch	Kath. Pfarreizentrum Bendlehn
Di 20.10. 14.00–16.30	Pro Senectute Appenzell A.Rh.	Autobiografisches Schreiben	Pro Senectute, Herisau
Mi 21.10. 14.30	Altherren-Club AR*	Vortrag: Krankheit und Erkenntnis	Bärensaal, Sp'schwendi
Do 22.10. 14.00–16.00	Pro Senectute Appenzell A.Rh.	Alter schützt vor Lesen nicht	Bibliothek, Herisau
Do 22.10. 16.00	Evang. Kirche	Gesprächsrunde	Alterszentrum Hof Speicher (Lounge)
Do 22.10. 07.45	Pro Senectute AR	Wanderung	Bahnhof Speicher (Besammlung)
Fr 23.10. 09.30	Evang. Kirche	Chängouru	Evang. Kirchgemeindehaus
Fr 23.10. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet B
Fr 23.10. 14.00–15.00	Pro Senectute Appenzell A.Rh.	Beckenbodentraining	Altersheim Lindenhügel, Teufen
Fr 23.10. 18.00	kul-tour auf Vögelinsegg	Heinrich Müller & Band	kul-tour auf Vögelinsegg
Sa 24.10. 10.00	Jassclub Ablopf	6. Grosses PREISJASSEN	Buchensaal
Sa 24.10. – So 25.10.	Appenzeller Singwochenende	Appenzeller Singwochenende	«Sonnenblick»-Gästehäuser, Walzenh.
So 25.10. 16.30–17.30	Appenzeller Singwochenende	Schlusskonzert	Evang. Kirche, Walzenh.
So 25.10. 19.00	Appenzellerchöre	Appenzeller Lieder	Evang. Kirche
Mo 26.10. mit Voranm.	pro juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Mo 26.10. – Do 29.10.	Curling Club Herisau-Waldstatt	Curling für Jedermann	Curling Center Lerchenfeld, St. Gallen
Di 27.10. 14.00–17.00	Pro Senectute Appenzell A.Rh.	Wortkurs 2007	Computeria, Herisau
Mi 28.10. 09.00–11.00	Pro Senectute Appenzell A.Rh.	Fitness für das Gedächtnis	Pro Senectute, Herisau
Mi 28.10. 13.30	Altherren-Club AR*	Besuch: Schweiz. Bäckerreimuseum	mit Car ab Kurier-Reisen
Do 29.10. 10.00	Evang. Kirche	Andacht mit Abendmahl	Alterszentrum Hof Speicher
Do 29.10. 19.30–21.00	Evang. Kirche	«Wer's glaubt wird selig!?»	Evang. Kirchgemeindehaus
Do 29.10. – Sa 31.10.	Samariterverein	Nothilfe-Kurs	Buchenschulhaus
Fr 30.10. 09.30	Evang. Kirche	Andacht mit Abendmahl	Altersheim Boden, Trogen
Fr 30.10. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet A
Fr 30.10. 14.00–17.00	Pro Senectute Appenzell A.Rh.	Workshop – Google	Computeria, Herisau
Fr 30.10. 14.30	Evang. Kirche	Seniorenachmittag	Evang. Kirchgemeindehaus
Fr 30.10. 18.00	Gemeinde	Dankesapéro	Buchensaal
Sa 31.10. 09.30	Evang. Kirche	Ökumenisches Fiire mit dä Chline	Evang. Kirche, Trogen
Mo 02.11. 14.00–16.00	pro juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Mi 04.11. 20.00–22.00	Samariterverein	Vortrag	Buchenschulhaus
Do 05.11. 08.30–17.00	Pro Senectute Appenzell A.Rh.	Kurs für die nachberufliche Zukunft	Hotel Herisau (Kursraum)
Do 05.11. 14.00–16.00	Pro Senectute Appenzell A.Rh.	Augentraining	Alterszentrum Hof Speicher
Fr 06.11. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet B
Fr 06.11. 14.00–17.00	Pro Senectute Appenzell A.Rh.	Internet und E-Mail	Computeria, Herisau
Sa 07.11. 08.30–11.30	Pro Senectute Appenzell A.Rh.	Workshop – Scannen	Computeria, Herisau
So 08.11. 10.00–17.00	Kinderdorf Pestalozzi	Familiensonntag	Kinderdorf Pestalozzi, Trogen
So 08.11. 14.00–15.00	Kinderdorf Pestalozzi	Öffentliche Führung	Kinderdorf Pestalozzi, Trogen
So 08.11. abends	Jodelchörl Speicher	Jubiläumskonzert	Evang. Kirche Linsenbühl, St. Gallen
Mo 09.11. 10.00	Gemeinde	Häckseltour	
Mo 09.11. mit Voranm.	pro juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Di 10.11. 15.00–16.00	Spitex Speicher-Trogen-Wald	Gesundheitsprechstunde	Spitexbüro, Alterszentrum Hof Speicher
Mi 11.11. 19.30–21.00	Feuerwehr Speicher	Infoabend n18	Feuerwehrdepot
Fr 13.11. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet A
Mo 16.11. 14.00–16.00	pro juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Mo 16.11. 14.00–16.45	Pro Senectute Appenzell A.Rh.	Reg. Tanznachmittag	ZwingliSaal, Teufen
Mi 18.11. 14.15	Pro Senectute Appenzell A.Rh.	Konzert mit dem Beglinger Ensemble	Saal, Kath. Pfarreiheim, Herisau
Fr 20.11. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet B
So 22.11. vormittags	Jodelchörl Speicher	Gottesdienst	Kirche, Rehetobel
So 22.11. 14.00	Ludothek Speicher Trogen	Däumelinchen (Märchen)	Niederturnhalle, Trogen
Mo 23.11. mit Voranm.	pro juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Di 24.11. 14.00–17.00	Pro Senectute Appenzell A.Rh.	Excelkurs	Computeria, Herisau
Fr 27.11. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet A
Sa 28.11. 08.30–11.30	Pro Senectute Appenzell A.Rh.	Workshop – Online Fotoalbum	Computeria, Herisau
Sa 28.11. 10.00–11.00	Tamara Haldner	Vortrag: Die Kunst des Heilens	Buchensaal
Sa 28.11. – So 29.11.	Pfadi Speicher	15. Pfadi Speicher Unihockey Turnier	Zentralschulhaus

*Veranstaltungen des Altherren-Club AR nur für Mitglieder

EVANGELISCHE KIRCHE

Folgende Veranstaltungen finden im Oktober nicht statt:

Freitagsrunde
«Regenbogen-Gebet»

Sonntag, 4. Oktober

9.30 Regionaler Gottesdienst in Speicher, Pfrin. Christiane Waldmann-Heimeran

Montag, 5. Oktober

14.00 «Alti Lieder füehole», Ruth Bäggli, Elsa Graf, Kirchgemeindehaus

Dienstag, 6. Oktober

12.00 Mittagstisch, Kirchgemeindehaus, An- und Abmeldungen bis Montagmittag an Georgette Zellweger 071 344 23 88

Sonntag, 11. Oktober

10.15 Regionaler Gottesdienst in Trogen, Pfrin. Susanne Schewe

Sonntag, 18. Oktober

10.00 Regionaler Gottesdienst in der kath. Kirche Bendlehn, Pfr. Josef Manser

Montag, 19. Oktober

14.00 «Alti Lieder füehole», Ruth Bäggli, Elsa Graf, Kirchgemeindehaus

Dienstag, 20. Oktober

12.00 Mittagstisch, Bendlehn, An- und Abmeldungen bis Montagmittag an Georgette Zellweger 071 344 23 88

Donnerstag, 22. Oktober

16.00 Gesprächsrunde «Gespräche über Gott und die Welt», Pfr. Dr. Frank Jehle, in der Lounge des Hof Speicher

Freitag, 23. Oktober

9.30 Chängouru, Spieltreff mit Miriam Zillig, Thema: Herbst, im Kirchgemeindehaus

Sonntag, 25. Oktober

9.30 Erntedankgottesdienst für Jung und Alt, Pfr. Dr. Frank Jehle, Hackbrett: Hans Sturzenegger, Gottesdienstteam, Landfrauen, Silvia Mettler mit Bildern aus Togo, Verkauf der Erntedankgaben, Mostausschank

Donnerstag, 29. Oktober

10.00 Andacht mit Abendmahl, Pfr. Dr. Frank Jehle, Hof Speicher

19.30–21.00 Erwachsenenbildung zum Thema Jesus Christus: «Jesusbilder, was halten wir davon?», Pfr. Dr. Frank Jehle, Kirchgemeindehaus. (weitere Daten: 5. November im Bendlehn und 7. November Haus Seeblick, Trogen)

Freitag, 30. Oktober

9.30 Andacht mit Abendmahl, Pfr. Dr. Frank Jehle, Altersheim Boden

14.30 Seniorennachmittag, Dia-Bilder-Reiserbericht aus Vietnam von Frau Dätwyler, Claudia Rufer Ritter, freut sich, Sie im Kirchgemeindehaus begrüßen zu dürfen.

Falls Sie eine Mitfahrgelegenheit benötigen, so melden Sie sich bitte bis Dienstag vor der Veranstaltung unter Telefonnummer 071 344 46 42 (Sie können auch auf das Band sprechen).

Samstag, 31. Oktober

9.30 ökumenisches Fiire mit dä Chline, ref. Kirche Trogen, anschliessend Znüni

Voranzeige:

Freitag, 27. November

14.00–17.00 Adventskranzbinden und Adventskaffee, Claudia Rufer Ritter, Kirchgemeindehaus

Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag

Wie in jedem Jahr laden wir am Ewigkeitssonntag wieder ganz herzlich all jene Menschen ein, die im vergangenen Jahr einen Angehörigen durch den Tod verloren haben. Im Gottesdienst am 22. November 2009, um 9.30 Uhr gedenken wir der Verstorbenen. Nicht immer wurden die verstorbenen Angehörigen auch in Speicher bestattet. Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie den Wunsch haben, dass der Name eines Angehörigen im Gottesdienst verlesen wird, der oder die nicht in Speicher bestattet wurde.

Pfr. Dr. Frank Jehle

Seniorennachmittag

Freitag, 30. Oktober 2009 um 14.30 Uhr im evang.-ref. Kirchgemeindehaus.

Vietnam, ein eindrücklicher Dia-Bilder-Reisebericht. Mehrere Wochen lebte und reiste Familie Dätwyler mit ihren drei Kindern durch Vietnam. Gemeinsam dürfen wir dank der Bilder in diese eindrückliche Welt eintauchen. Beim anschliessenden Kaffee ist Frau Dätwyler gerne bereit Fragen zu beantworten. Ich freue mich, den Nachmittag mit Ihnen zu verbringen. Sie alle sind herzlich dazu eingeladen. Falls Sie eine Mitfahrgelegenheit benötigen, so melden Sie sich bitte bis jeweils Dienstag vor der Veranstaltung unter Telefonnummer 071 344 46 42. Sollte sich nur der Anrufbeantworter melden, so sprechen Sie bitte auf das Band; ich rufe Sie zurück.

Claudia Rufer Ritter, SDM

Spitalbesuche

Frau Claudia Rufer Ritter, SDM der Kirchgemeinde Speicher, besucht die Mitglieder unserer Kirchgemeinde in der Regel wöchentlich im Spital Heiden. Wenn Sie in einem anderen Spital sind, besucht Sie Frau Rufer Ritter auch dort gerne. In diesem Fall bitten wir Sie jedoch um eine Information. Ein Anruf mit Ortsangabe und Aufenthaltsdatum an: 071 344 46 42 genügt. Besten Dank.

Evang.-ref. Kirchgemeinde Speicher

KATHOLISCHE KIRCHE**Freitag, 2. Oktober**

16.30 Rosenkranz

Samstag, 3. Oktober7.00 Meditation/Kontemplation
Während der Ferienzeit fällt der Samstagabend-Gottesdienst aus.**Sonntag, 4. Oktober**9.30 **Regionaler Gottesdienst in der evang. Kirche Speicher****Montag, 5. Oktober**

14.00 Alti Lieder führehole! Im evang. Kirchgemeindehaus

16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 6. Oktober

Während den Ferien ist am Werktag keine Eucharistiefeier

12.00 Mittagstisch für SeniorInnen im evang. Kirchgemeindehaus

Freitag, 9. Oktober

16.30 Rosenkranz

Während der Ferienzeit fällt der Samstagabend-Gottesdienst aus.

Sonntag, 11. Oktober10.15 **Regionaler Gottesdienst Speicher-Trogen: Evangelische Kirche, Trogen****Montag, 12. Oktober**16.30 Rosenkranzgebet
19.00 Meditation für Jugendliche**Dienstag, 13. Oktober**

Während den Ferien ist am Werktag keine Eucharistiefeier

Donnerstag, 15. Oktober

14.00 Rosenkranzgebet für SeniorInnen im Bendlehn

Freitag, 16. Oktober

16.30 Rosenkranz

Samstag, 17. Oktober

7.00 Meditation/Kontemplation

Während der Ferienzeit fällt der Samstagabend-Gottesdienst aus.

Sonntag, 18. Oktober10.00 **Regionaler Gottesdienst Speicher-Trogen: Kath. Kirche Bendlehn Speicher****Montag, 19. Oktober**

14.00 Alti Lieder führehole im evang. Kirchgemeindehaus

16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 20. Oktober

8.00 Eucharistiefeier

12.00 Mittagstisch für SeniorInnen im Bendlehn

Freitag, 23. Oktober

8.30 Glaubensgespräch für SeniorInnen im Bendlehn

9.30 Chängouru Spieltreff: «Herbst»

16.30 Rosenkranz

19.30 Taufweg

Samstag, 24. Oktober

18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch

18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang

Sonntag, 25. Oktober

9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch

10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang (Kinderhort)

14.00 FCH Generationen treffen mit bei Sabine Moricca

Montag, 26. Oktober

16.30 Rosenkranzgebet

19.00 Meditation für Jugendliche

Dienstag, 27. Oktober

8.00 Eucharistiefeier

Donnerstag, 29. Oktober

10.00 Andacht mit Frank Jehle im Alterszentrum Hof

19.30 Wer`s glaubt wird selig!? «Jesusbilder: Was halten wir davon?»
Oekumenische Erwachsenenbildung im evang. Kirchgemeindehaus, Speicher

Festgottesdienst – die Predigt

Am Sonntagmorgen des Dorffestes fand in der voll besetzten evangelischen Kirche der

ökumenische Festgottesdienst mit der Toggenburgermesse «Juchzed und singed» von Peter Roth statt. Frauen- und Männerchor mit zusätzlichen Stimmen zusammen mit der Sopranistin Angela Carol Avdiji, Organistin Milva Strazzer, den Klarinettenisten Adrian Vogt und Ferdinand Hürlimann, Cellistin Maria Barbara Barandun sowie Hans Sturzenegger am Hackbrett boten unter der Leitung von Gabriella Maria Spirig ein hochstehendes Konzert. Pfarrer Frank Jehle und Pfarrer Josef Manser gaben dem Gottesdienst den entsprechenden würdigen Rahmen.

Das OK ist verschiedentlich angefragt worden, ob die eindrückliche Predigt von Pfarrer Josef Manser zu den Themen Verantwortung, Gemeinschaft, Menschlichkeit und Vertrauen nicht der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden könnte. Auf Anfrage hat er sich bereit erklärt, sie hier zu veröffentlichen. Das OK freut sich darüber sehr, zumal es ja nicht allen möglich war, am Gottesdienst teilzunehmen.

Predigt zum 700-Jahr-Jubiläum von Speicher

700 Jahre Speicher – das ist ein grosses Jubiläum, ein beeindruckendes Jubiläum. Ein Fest, das mich berührt, ein Fest, das mich zum Nachdenken anregt, wenn ich daran denke, dass seit sieben Jahrhunderten Menschen hier gelebt und das Gemeinwesen gestaltet haben.

700 Jahre Speicher – Dieses Fest lässt mich zunächst zutiefst dankbar sein, denn hinter 700 Jahren Speicher stehen viele Menschen, die sich engagiert haben, stehen viele Menschen, die hier bewusst gelebt, die ihre Kräfte auch in schweren Zeiten dem Leben unseres Dorfes geschenkt haben. Ich bin dankbar für die Geschichte unseres Dorfes, die nur wachsen konnte, weil die Menschen ihre Fähigkeiten gegeben, weil Menschen ihre Entscheidungen – manchmal gar unliebsame Entscheidungen – getroffen haben, weil Menschen Verantwortung übernommen und weil Menschen in schwierigen Zeiten durchgehalten haben – damals und heute. All diesen Menschen, die mich sehr beeindruckten, will ich danken.

Und beim Danken kommt mir in den Sinn, dass ich auch Gott danken will, dass hier Menschen Welt in Heimat gestalten durften, dass er mit seinem Segen Menschen und Dorf begleitet hat in schweren und in glücklichen Tagen. Ich will Gott danken, dass wir im Glauben Kraft geschöpft haben und schöpfen dürfen unser Dorf als Heimat zu gestalten. Im Vertrauen auf Gottes Mitsein dürfen wir auch die heutigen Herausforderungen mutig annehmen.

Jubiläen können verschiedene Akzente setzen. Sie können fast nostalgisch an die guten alten Zeiten erinnern. Das gehört bei einem solchen Fest dazu und es ist wichtig, der kleineren und grösseren Taten vergangener Generationen zu gedenken, vielleicht gar in diesen Erinnerungen zu schwelgen, zumindest aber sich darüber zu freuen. Aber damit – wenn es das allein bliebe – wären wir nur rückwärts-gewandt, in der Vergangenheit.

Ein Jubiläum, wie wir es in diesen Tagen feiern, hat auch noch eine andere Dimension, nämlich: Dass wir in die Verantwortung genommen werden dürfen für das Leben in der Zukunft. Ich sage bewusst in die Verantwortung genommen werden dürfen, weil es nicht ein Müssen ist, sondern ein Dürfen, für das Leben und das Dorf Verantwortung zu übernehmen. Ja, wir sind es unseren Ahnen und Vorahren schuldig, achtsam und sorgsam mit all dem umzugehen, was sie uns geschenkt haben. Ja, wir dürfen uns verpflichtet fühlen, auf dem Fundament, das sie gelegt haben, unsere Zukunft zu gestalten, die Leben möglich macht, die Gemeinschaft stiftet.

Unser Jubiläum darf uns deshalb in Pflicht nehmen:

Verantwortung zu tragen für einander, für unser Dorf. Wir leben in unserer Gesellschaft im Trend, dass wir gerne Verantwortung an andere delegieren oder die Tendenz haben, gar keine Verantwortung mehr zu übernehmen: im Sinn der/die andere soll selber schauen. Deshalb gilt es wieder neu Verantwortung zu lernen. Das fängt bei ganz Kleinem an. Zum Beispiel beim Abstimmen und Wählen. Wenn ich wahr nehme, dass beim Abstimmen und Wählen 30 bis 40%, wenn es einmal hoch kommt zwischen 40 und 50% unserer Menschen mitbestimmen, dann zeigt sich darin für mich eine erschreckende Verantwortungslosigkeit, erst recht wenn jene, die nicht mitbestimmen dann mit schamloser Kritik und mit Schimpfen die Atmosphäre des Miteinanders zerstören.

Zusammengefasst: Es kommt auf jede/jeden Einzelnen an.

Unser Jubiläum darf uns deshalb in die Pflicht nehmen:

Gemeinschaft zu suchen, aufzubauen gegen Vereinsamung und Einzelung des Menschen. Ich weiss aus meiner Berufserfahrung, wie viele Menschen mitten in unserem Dorf in Einsamkeit verbittern. Nicht einfach dann wird ein Dorf ein Dorf, wenn jede/jeder für sich lebt, sondern nur wenn wir wieder neu aufeinander zugehen, werden wir ein lebendiges Dorf bleiben und werden. Ich denke an eine Aussage: Wenn einer alleine träumt, bleibt es nur ein Traum, wenn wir aber miteinander träumen, dann wird Wirklichkeit möglich, dann wird gar Unerwartetes möglich werden.

Auch wieder zusammengefasst: Gemeinsam ist mehr möglich.

Unser Jubiläum darf uns deshalb in die Pflicht nehmen:

Menschlichkeit zu leben in kalten Zeiten. Unsere Zeit ist kalt geworden und in schwierigen Zeiten wird sie immer kälter: Jede/jeder gegen jeden/jede. Alle schauen nur noch auf sich und den eigenen Vorteil, das eigene Weiterkommen, den eigenen Erfolg. Und wir beginnen, gegen die andern zu sein. Ich denke, wir brauchen eine neue Menschlichkeit, die von Respekt und Achtung voreinander geprägt ist und gerade auch vor jenen, die Verantwortung übernehmen. Achtung und Respekt dürfen an die Stelle von Urteilen und destruktiver Kritik treten. Gewiss, es braucht Kritik, aber sie soll konstruktiv und nicht zerstörend sein, aufbauend und nicht niederreissend. Wenn wir einander in Respekt und Achtung begegnen, dann wird es wieder wärmer in unserem Dorf, dann ist so etwas wie Heimat möglich, wie Wohlfühlen, wie Geborgenheit, was wir uns alle ersehnen und wünschen.

*Unser Jubiläum darf uns deshalb in die Pflicht nehmen: Unser **Vertrauen** zu stärken. Vertrauen zunächst in unsere Kraft, Zukunft zu schaffen. Ja wir haben Kraft – mehr als wir manchmal denken – das Leben zu gestalten und wir dürfen an diese Kraft in uns selbstbewusst glauben und unser Menschenmöglichstes tun: Wir haben es in unseren Händen.*

Wir dürfen aber auch Vertrauen in die Kraft Gottes setzen, wie dies der Psalm 23 zeigt. Wir dürfen engagiert sein, weil wir mit Gottes Kraft rechnen dürfen. Wir dürfen engagiert sein, wir dürfen Wagnis und Risiko eingehen, wir dürfen Herausforderungen annehmen und nicht verbissen werden, sondern gelassen und besonnen bleiben, weil wir die Zusage von Gott her haben: ich bin mit dir/euch, ich leite und führe dich/euch in die Zukunft.

Wer's glaubt wird selig!

Ökumenische Erwachsenenbildung zum Thema Jesus Christus

Donnerstag, 29. Oktober, 19.30 – 21.00 Uhr, Vortrag/Gespräch, im Kirchgemeindehaus Speicher, Pfr. Frank Jehle
«Jesusbilder: Was halten wir davon?»

Donnerstag, 5. November, 19.30 – 21.00 Uhr Vortrag/Gespräch im Pfarreizentrum Bendlehn, Pfr. Josef Manser
«Sohn Gottes, Messias, der Herr Menschensohn, Heiland, Herr – was heisst das?»

Samstag, 7. November, 14.00 – 17.00 Uhr Vortrag/Gespräch Haus Seeblick, Trogen, Pfrin. Susanne Schewe
«Kreuz und Auferstehung Jesu – unser Heil?»

Fiire mit de Chline

Am Samstag, den 31. Oktober 2009 laden wir um 9.30 Uhr zur ökumenischen Feier «Fiire mit de Chline» in die evangelische Kirche Trogen ein.

Zur Feier eingeladen sind Kinder im Alter zwischen 3–6 Jahren, aber auch deren Geschwister, Gspänlis, Eltern, Grosseltern, Göttis und Gottis.

Im Anschluss an die ungefähr halbstündige Feier sind alle zum Verweilen bei einem einfachen Znüni eingeladen.

ERZÄHLCAFÉ

Vorbilder fürs Leben

Prägende Menschen in der Jugendzeit beeinflussen Werthaltungen bis ins hohe Alter.

Welche Menschen waren für Sie in Ihrer Jugendzeit wichtig? Durch welche Werthaltungen zeichneten sie sich aus? Was ist an diesen Werten für Sie heute im Alter noch hilfreich?

Claudia Epprecht moderiert mit dieser Fragestellung zum letzten Mal das:

Erzählcafé vom 7. Oktober um 15 Uhr in der Erinnerbar im Hof Speicher.

Dazu lädt sie den Begründer des Speicherer-Erzählcafés und Initiator des Museums für Lebensgeschichten H.R. Fricker ein. Seine Idee brachte dem Speicherer Museum den ersten Preis vom Europäischen Museumsforum ein. Das Leben des Künstlers H.R. Fricker zeichnet sich durch grossen Ideenreichtum und umsetzende Schaffenskraft aus. Er wird Beispiele von Menschen aus seinem Leben bringen, welche ihn für sein ganzes Leben prägten. Dies soll allerdings nur als Einführung hin zu den prägenden Menschen von Ihnen, den Teilnehmenden, gedacht sein. Auch Sie haben viele Ihrer heutigen Werthaltungen durch wichtige Menschen in der Jugendzeit errungen.

Claudia Epprecht freut sich, den Schilderungen aus Ihrem Leben zuzuhören.

ÖKUMENISCHE KINDERWEIHNACHTSFEIER

An alle Kinder vom Kindergarten bis zur vierten Klasse:

**Möchtest du mal als Maria die Himmelsleiter herabsteigen?
 Oder als Bär dem kleinen Jesuskind in der Höhle Platz machen?**

Spielt du gerne Theater – dann bist du herzlich eingeladen, bei der Kinderweihnachtsfeier am 20. Dezember mitzumachen als:

Maria oder Josef, Hirt oder Engel, Bauer oder als eines der Tiere

Wir proben jeweils am Freitag von 16.30 – 17.30 Uhr im evangelischen Kirchgemeindehaus.

Erstmals treffen wir uns am: FREITAG, 23. OKTOBER, 16.30 UHR

Auf die vorweihnachtliche Arbeit mit Euch Kindern freuen sich Bettina Ledergerber und Maria Barbara Barandun

EST

ERSTMALS FÖRDERPREIS DER EKS SPEICHER

Zum Abschluss eines grossartigen Dorffests wurde der neu geschaffene Förderpreis der Ersparniskasse Speicher in der Höhe von Fr. 5'000.– an den Preisträger übergeben. Wie ist die Idee zu diesem Förderpreis überhaupt entstanden? Aus der Gründungsurkunde der EKS geht als Zweck das Einnehmen und Verleihen von Geldern zum Vorteil der Gemeindebevölkerung von Speicher hervor. Da die EKS als Stiftung keine gewinnorientierte oder gewinnoptimierte Organisation ist wird jedes Jahr ein Teil des Gewinnes zur Förderung des Dorflebens eingesetzt.

Aus Anlass des 700 jährigen Jubiläums der Gemeinde Speicher wird nun dieser Preis institutionalisiert und jährlich vergeben. Unterstützt werden Projekte, Vereine oder Organisationen welche sich zu Gunsten der Bevölkerung der Gemeinde Speicher besonders engagieren. Der Gewinnerin oder der Gewinner wird von einer unabhängigen Jury bestimmt.

Als erster Preisträger wurde dieses Jahr der Trainingslift Blatten mit den «Eltern» Silvia und Heinz Vetsch ausgewählt. Der Trainingslift Blatten weist eine lange Geschichte auf: Anfangs der siebziger Jahre fasste Hans Rüschi anlässlich der Olma den Entschluss, in Speicher einen zweiten Skilift zu betreiben. 1972 wurde dieser Skilift erstmals aufgebaut. Das war am Anfang ein abenteuerliches unterfangen. Das erste Kassenhäuschen war ein umgebauter Citroen-Kastenwagen. In diesem Kassengefährte war sogar ein Pissoir in Form eines Trichters mit einem Schlauch montiert, da bei Vollbetrieb der Kassaposten immer besetzt sein musste. Die erste Schneewalze war ein mit Wasser gefülltes Fass das auf Skiern wie ein Schlitten mit dem alten Schneetöff des Vöggelinseggliftes gezogen wurde. Später gab es ein Kassahäuschen das auf einem Aebi-Chassis moniert war und mit einem Schneefräsenmotor betrieben wurde, ein wirklich abenteuerliches Gefährt. Beim Aufstellen und bei der Inbetriebnahme halfen anfangs Pfadimitglieder, später freiwillige Skifans.

Aus gesundheitlichen Gründen musste Hans Rüschi nach zwanzig Jahren den Skilift in jüngere Hände übergeben. Damit war Hans Rüschi nur noch Grossvater des Skiliftes, die neuen Eltern fanden sich in Sylvia und Heinz Vetsch. Sie kauften den Lift und garantieren seither jeden Winter den Betrieb.

Der Skilift wird jeweils im November aufgebaut, alles wird gesichert und verankert und die Bügel montiert. Damit ist alles für den ersten Schnee vorbereitet. Ist dann dieser Schnee da, kommen die jungen Skitalente und bringen Leben in den Blattenhang. Sie nützen den 250 m langen Skilift mit 35 Metern Höhendifferenz für erste Übungen.

In den letzten 14 Jahren lernten so über 550 Kinder in Ski- und Snowboardkursen das ABC des Skifahrens. Nicht vergessen werden darf das alljährliche Schülerskirennen bei dem der Skilift immer einen prominenten Platz hat.

Natürlich ist der Skilift nach so vielen Betriebsjahren auch nicht mehr taufisch und so stehen nach Auskunft von Familie Vetsch einige grössere Reparaturen an, somit kann das Preisgeld sicher sinnvoll eingesetzt werden. So hoffen wir noch auf viele Generationen, die am Blattenlift das Skifahren erlernen können.

Durch die Vergabe des Förderpreises wird das grosse Engagement der Familie Vetsch zu Gunsten des Trainingslift Blatten gewürdigt – verbunden mit der Hoffnung, dass es den Skilift noch lange geben wird.

Roger Greutmann, Stiftungsratspräsident Ersparniskasse Speicher, 13. September 2009

FUNDVOGEL LÄDT EIN

Geschichten von Tod und Teufel Für Kinder

Am Samstag 31. Oktober 09 biete ich einen Geschichtenabend für Kinder an. Erst- bis Viertklässler sind herzlich eingeladen, bei uns im alten Kuhstall gruselig lustige Geschichten vom Tod und vom Teufel zu hören. Zwischendurch lassen wir unseren Gaumen von teuflischem Naschwerk kitzeln. Bitte zieht Euch warm an! Also, an alle Kinder, die dieses Jahr keine Halloweengespenster sein wollen:

Teuflische Geschichten
Mit Maria Barbara Barandun
Im alten Kuhstall
Ober Bendlehn 14

Treffpunkt: Sa. 31. Oktober, 19.00 Uhr, Parkplatz Kath. Kirche

15 JAHRE EUGSTER TRANSPORTE

Im Oktober vor 15 Jahren konnte Erwin Eugster nach langjähriger Mitarbeit die Transportfirma von Hans Graf in Speicherschwendi übernehmen. Damit legte er den Grundstein für eine erfolgreiche Entwicklung.

Gemeinsam mit Ehefrau Margrith, die die administrativen Arbeiten erledigt und Fahrten disponiert, sowie verschiedenen Aushilfen konnte der Betrieb sehr zur Zufriedenheit der Kunden stetig ausgebaut werden. Seit dem Jahr 2006 arbeitet auch der ältere Sohn Michael fest im Betrieb mit. Er ist für Muldenservice und Transporte zuständig, während Vater Erwin sich vorwiegend auf die Kanalreinigung konzentriert. Auch der jüngere Sohn Bruno hilft gelegentlich im Betrieb mit.

Vielseitiger Fuhrpark

Der Fuhrpark wurde in den letzten Jahren kontinuierlich erweitert und auf den neusten technischen Stand gebracht. Er ist so ausgelegt, dass Transporte aller Art möglich sind. Für Hausräumungen, Um- und Neubauten stehen Mulden mit einer Kapazität von 1,3 bis 21 Kubikmeter zur Verfügung. Daneben gehört auch ein Kanalreinigungsfahrzeug zur Flotte. Mit diesem werden turnusgemäss Schächte an den Strassen gereinigt sowie Sickerleitungen und Dachkännel gespült. Eine weitere Spezialität von Erwin Eugster Transporte ist das Einziehen von unterirdischen Elektrokabeln für Elektrizitätswerke. Das Ausführen des Winterdienstes für Gemeinde und Private sowie die Reinigung von Plätzen ergänzen das vielseitige Angebot.

«Wir bedanken uns bei unseren Kunden für das Vertrauen und die langjährige Treue.» – Erwin, Michael und Margrith Eugster freuen sich, auch künftig sämtliche Aufträge prompt und zuverlässig auszuführen.

Chum au go luegä – näbis för die ganz Familie

Das Philo Thea Figurentheater führt am Sonntag, 22. November 2009, 1400 Uhr (Türöffnung 1330 Uhr), in Trogen, Niederturnhalle, das bekannte Märchen **Däumelinchen**, von H. Christian Andersen, auf.

Es erzählt von einem kleinen Mädchen das fast so gross ist wie ein Daumen. Immerzu passiert etwas mit ihr. Däumelinchen erlebt so manches Abenteuer bei Kröte, Maikäfer, Maus und Maulwurf, bis sie schliesslich ihr Schicksal selber in die Hand nimmt. Sie weiss, was sie will und entscheidet sich, mit der geretteten Schwalbe in die Luft abzuheben – um dort zu landen, wo es ihr gefällt.

Nicole Langenegger zeigt zauberhafte Bilder, freche Klänge und Lieder begleiten Däumelinchens Reise ins Leben. Das Stück wird auf offener Bühne mit farbig beleuchtbar Plexiglaskuben gespielt.

Ein Erlebnistag ganz in der Nähe, vielleicht zu Fuss, für die ganze Familie. «Chumm au go luegä und go losä!» Im kleinen Theaterstübli gibt es auch Kleinigkeiten für den Hunger und Durst.

HOWARD EUGSTER STIPENDIUM

Anlässlich der Einweihung des Eugsterweges wurde erstmals das Howard Eugster Stipendium verliehen. Bettina Rüttimann, die erste Stipendiatin, stellt sich vor:

Ich wohne in Speicher und absolvierte hier den Kindergarten und die obligatorische Schulzeit. Danach habe ich das Kindergartenseminar in St. Gallen besucht und im Jahre 2004 als Dipl. Kindergärtnerin abgeschlossen.

Im Anschluss fand ich eine Stelle als Kursleiterin in einer Projektwerkstatt für arbeitslose Jugendliche. In dieser 4 ½ jährigen Tätigkeit als Kursleiterin merkte ich, dass ich weiter im sozialen Bereich arbeiten möchte.

Bei meinen Abklärungen für eine Weiterbildung in diesem Bereich bin ich auf das Studium zur Sozialpädagogin an der Höheren Fachschule AGOGIS in Zürich gestossen. An dieser Schule kann ich aufgrund meiner Ausbildung einen verkürzten Studiengang besuchen.

Diesen Sommer habe ich mit dem Studium begonnen und hoffe in zwei Jahren als diplomierte Sozialpädagogin abzuschliessen. Die Ausbildung besteht zu 40% Schule und zu 60% aus einem Praktikum in einer sozialpädagogischen Institution. Das Praktikum absolviere ich in einer Institution für betreutes Wohnen von psychisch kranken Erwachsenen.

Da die Ausbildung verkürzt ist, ist das Lernprogramm sehr straff geplant. Die Umstellung von einem regelmässigen Arbeitstag zu unregelmässigen Arbeitszeiten und der Anfang an der Fachhochschule waren sehr streng. Nach mittlerweile zwei Monaten habe ich mich aber ziemlich an die veränderten Lebensumstände gewöhnt und freue mich auf die kommende Zeit.

Ich habe mich sehr gefreut, dass ich für das Howard Eugster Stipendium ausgewählt wurde. Bei der Howard Eugster Stiftung, der Gemeinde Speicher und der Kulturkommission möchte ich mich ganz herzlich für die Unterstützung während meinem Studium bedanken.

SAMARITERKURS

Mittwoch, 4. November 2009

**Buchenschulhaus Speicher:
Samariterkurs 1.– 4. Klasse**

14.00 Uhr Besammlung vor dem Buchenschulhaus,
Speicher

Dauer: bis ca. 16.00 Uhr

Kosten: Fr. 10.–

Kursleitung: Claudia Speck

Teilnehmer: max. 20 Kinder

Anmeldung: bis spätestens 30. Oktober 2009
omnibus.schwendi@bluewin.ch
oder 079 703 76 93

YOGA IN SPEICHERSCHWENDI

22. Oktober bis 17. Dezember 2009

**8 x jeden Donnerstag (ohne 29. Oktober)
09.00 – 10.15 Uhr**

YOGA in Speicherschwendi

Wo: Parterre Kindergarten
Speicherschwendi

Kosten: Fr. 200.– / Fr. 190.– für Mitglieder Omnibus

Infos & Anmeldung:

Stefan R. Senn (Kursleitung),
Tel. 071 244 98 02, info@yogaring.ch
oder omnibus.schwendi@bluewin.ch
Tel. 079 703 76 93

Keine Vorkenntnisse erforderlich.
Die erste Kurslektion beinhaltet eine kurze Einführung ins Prinzip des Yoga.

LA
Speicher

LAUFSPORT

Die Herbstsaison läuft. Neben vielen regionalen Läufen finden jeweils auch Klassiker statt, wie der zum 30. Mal durchgeführte Greifenseelauf über die Halbmarathondistanz. Hervorragend dabei das Resultat des 16-jährigen Luca Schoch, der bei seinem Debut über diese Distanz die hervorragende Zeit von 1.40 lief!

In Speicher steht mit dem Start zum Laufcup am 25. Oktober wiederum ein beliebter Laufanlass an.

Resultatspiegel

Hundwiler Höchilauf

Damen (9 T.): 5. Gaby Cavelti 69.35

Greifenseelauf 21,1 km

H-M20 (725 T.): 325. Keller Rolf 1:48.07,5

H-M40 (1238 T.): 802. Nyffeler Richard 1:55.44,6;

983. Strübi Martin 2:03.01,2

H-M45 (1065 T.): 73. Schoch Jörg 1:30.51,7;

90. Kim Dae-Hung 1:32.05,9; 402. De Vries Beat 1:47.00,3;

H-M60 (197 T.): 89. Abegglen Peter 1:59.25,4;

H-MJ (82 T.): 26. Schoch Luca 1:40.01,4;

H-W35 (399 T.): 245. Graf Strübi Nicole 2:07.18,4;

H-W45 (389 T.): 198. Schiltknecht Astrid 2:03.38,1;

K-M50 (10 km; 120 T.): 41. Schiltknecht Rolf 51.45,2;

K-MJA (10 km; 47 T.): 31. Cavelti Liun 48.59,0;

M-MD (1,2 km; 128 T.) 23. Hengartner Salome 4.24,6

Berlin Marathon

M35: 469. Alex Blättler 3.11.07

OL – Medaillesegen für Hellmüllers!

Gleich zweimal Gold holte sich Sven Hellmüller an den Schweizer Meisterschaften im OL im Sprint und über die Langdistanz in der Kategorie H14. Herzliche Gratulation!

Vater Jürg belegte die entsprechenden Ränge 6 und 3. Den Familienerfolg rundeten die Damen ab: Mirjam belegte in der Kategorie D18 die Ränge 7 und 10, Isabelle im D45 die Ränge 2 und 6. Mirjam Hellmüller wurde zudem für die Jugendeuropameisterschaft (10. – 12. Oktober in Solothurn) in der Kategorie Damen 16 selektioniert.

Laufcup: Start in Speicher

Wie bereits in den vergangenen Jahren findet der Start zum Laufcup (10 Laufveranstaltungen in der Ostschweiz) wiederum in Speicher statt. Die anspruchsvolle Laufstrecke von rund 11 km im Steineggerwald ist bei vielen Läuferinnen und Läufern sehr beliebt. In den vergangenen Jahren sind jeweils weit über 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gestartet.

Die organisierende Laufgruppe Speicher freut sich, wenn auch einheimische Läuferinnen und Läufer teilnehmen.

Sonntag, 25. Oktober, Startzeit 10 Uhr

Startnummernausgabe von 0830–0930 Uhr Zentralschulhaus. Anmeldungen: www.lauf-cup.ch

ENDSPURT ZUM SAISONABSCHLUSS...

Kantonalfinal Migros Sprint

22. August 2009, Schulanlage Kirchacker in Eschenbach SG

Kühl und nicht ganz trocken präsentierte sich der 22. August in den frühen Morgenstunden. Für uns sollte es trotzdem ein erfolgreicher Tag werden.

Tapfer standen die ersten Finalistinnen und Finalisten fröstelnd für den Start bereit. Trotz guter Organisation des TV Eschenbach liess das hektische Treiben von Eltern und Betreuern da und dort eine kaum zu verheimlichende Nervosität aufkommen. Die Teilnehmenden der LA und Jugi Speicher liessen sich jedoch nur bedingt anstecken. Wichtiger war auf der Laufbahn Vollgas zu geben, denn dies war die Bedingung um einen der begehrten Finalstartplätze zu bekommen. Alle gaben ihr Bestes, denn alle wollten weiterkommen, was auch der Mehrheit gelang! Ob A oder B-Final, die Freude über ein Weiterkommen war allemal gross. Nebst zahlreichen Medaillen durften wir mit Maurus Sparr und Maartje van Beurden zweimal den Sieg in der entsprechenden Kategorie nach Hause tragen. Die Erfolge freuen uns ganz besonders und wir gratulieren allen ganz herzlich!

Kantonalfinal Erdgas Athletic Cup

23. August 2009, Sportplatz Neudorf St. Gallen

Scheinbar liess sich Petrus von den gestrigen Resultaten beeindrucken, zeigte er sich doch von der besten Seite. Die Bedingungen für unsere kleine Gruppe an Finalistinnen und Finalisten schienen ideal.

Seriös wurden die Disziplinen Sprint, Weitsprung und Ballwurf/Kugelstossen vorbereitet und absolviert.

Nicht alle konnten die für sich gewünschten Resultate erkämpfen. Dennoch dürfen wir gute Leistungen verbuchen. Unsere Kleinsten Maartje van Beurden (2. Rang) und Kim Inauen (4. Rang) sind dabei als erfolgreichste Teilnehmer in der Rangliste zu finden. Dies dürfte sicherlich eine gute Motivation für den nächsten Wettkampf sein.

Säntis-Meeting

5. September 2009, Sportplatz Landhaus in Teufen

Das beliebte Meeting «für die Kleinen» stand auch dieses Jahr auf der Wettkampfliste. Unsere Athleten und Athletinnen starteten vorwiegend in den Disziplinen Sprint, Hürden, Weitsprung, Ball- und Speerwurf, sowie im 1000m Lauf. Die Leistungen waren sehr unterschiedlich, und so lösten sich Freude und Enttäuschung rege ab. Trotzdem durften wir einige Diplome und Podestplätze verbuchen.

Alle Ranglisten sind auf unserer Homepage aufgeschaltet.

SCHÜLERTURNIER SPEICHER

Ende August organisierte der BC Trogen-Speicher seit langem wieder einmal ein Turnier für alle Primarschüler. 33 Kinder kämpften in verschiedenen Kategorien mit grossem Einsatz und Begeisterung um jeden Punkt. Auch wenn man nicht in jedem Spiel als Sieger vom Platz gehen konnte, sah man nach dem Wettkampf nur zufriedene Gesichter.

Rangliste:

Knaben 1./2. Klasse

1. Lukas Poerschke
2. Adrian Beiro
3. Thomas Schulz
4. Gian Pitsch
5. Florian Van der Werff
6. Matteo Knöpfel
(7. Kristin Müller)
7. Fabian Selmanaj
8. Giulio Hanselmann
9. Jan Langenegger

Knaben 3./4. Klasse

1. Timo Auer
2. Janis Müller
3. Frederik Ledergerber
3. Julien Zingg
3. Leo Graf
6. Silvan Fitze
7. Samuel Bänziger
8. Dimitri Herzog
9. Claude Guggenbühl
10. Ramon Hug

Knaben 5./6. Klasse

1. David Häberlin
2. Jasper Van der Werff
3. Burak Cevik
(4. Zeynep Tunç)
(5. Fiona Schoch)
4. Vincenzo Bevilaqua
5. Enis Bakija
6. Luca Engler

Mädchen 3./4. Klasse

1. Viktoria Clausnitzer
2. Julia Kofmehl
3. Sabrina Lubetzky
4. Céline Wüst

Mädchen 1./2. Klasse

1. Kristin Müller
2. Nora Daneel

Mädchen 5./6. Klasse

1. Zeynep Tunç
2. Fiona Schoch

ERSTE TURNIERERFAHRUNGEN IN CHUR

Mit 14 Junioren und Juniorinnen reiste der BC Trogen-Speicher an den ersten regionalen Wettkampf in Chur. Viele von ihnen waren zum ersten Mal an einem Schülerturnier dabei und machten wertvolle Erfahrungen. An diesem Wettkampf wurde neu in vier verschiedenen Stärkeklassen, statt in Alterskategorien gespielt. Dank des neuen Systems haben alle Jugendliche die Möglichkeit sich an einem Wettkampf mit ähnlich starken GegnerInnen zu messen. Die beste Rangierung für den BC Trogen-Speicher errang Florian Auer. Er gewann in der höchsten Stärkeklasse 6 von 7 Spielen und damit die Bronzemedaille.

Rangliste:

Knaben 1:

3. Florian Auer, 15. Jan Wild

Knaben 2:

10. Florian Gämperle

Mädchen 2:

10. Marinella Djorjevic

Knaben 3:

10. Fridolin Rechsteiner, 11. Leandro Neff, 13. Raphael Graf, 15. Joachim Scherrer

Mädchen 3:

6. Chantal Puschiasis, 7. Sina Auer, 9. Nina Cramer, 10. Anja Ledermann, 11. Marina Paurevic, 13. Melani Tomic

Schnuppertraining beim Geräteturnen Wald

Der 29. August war ein erfolgreicher Tag für die Speicherer Remo (10) und Silvio (8) Sturzenegger vom Geräteturnen Wald. An der Appenzeller Kantonalmeisterschaft turnten sie sich bei den Jüngsten – in der Stärkeklasse K1 – in einem vierteiligen Wettkampf auf die beiden vordersten Ränge. Voller Stolz präsentierten die Knaben ihren Eltern, Freunden und anderen Zuschauern, was sie im vergangenen Jahr im Geräteturnen gelernt hatten: Strecksprünge am Boden und auf dem Minitrampolin, Schwünge auf dem Parallelbarren und Grundelemente am Reck.

Das Geräteturnen Wald bietet Kindern ab dem Alter von fünf Jahren eine fundierte Körperschulung und viel Spass beim Trainieren mit Freunden. Das Training findet jeweils am Freitag um 18.15 Uhr und Samstag um 9 Uhr in der Turnhalle Wald statt und dauert eindreiviertel Stunden. Schnuppertrainings sind jederzeit möglich.

Silvio und Remo Sturzenegger

Kontakt: Daniela Giezendanner
dgiezendanner@bluemail.ch,
078 719 43 09

Genossenschaft Tennisanlagen Hinterwies, Speicher

CLUBMEISTERSCHAFT TC SPEICHER 2009

Seit dem 22. Juni spielten 6 Damen, 19 Herren Aktive, 12 Senioren und 7 Oldies um den sehr begehrten Titel «ClubmeisterIn 2009». Nach den vielen Vorrundenspielen in 4-er Gruppen qualifizierten sich die Gruppenersten für die Finalsspiele vom 22. August. Die Junioren ermittelten den Juniorenmeister in einem separaten Turnier.

Juniorenfinal: Silvio Bassanello – Danilo Rosini 6:0/6:0

Juniorinnenfinal: Stefanie Greutmann – Fiona Schoch 6:3/6:1

Bei den Juniorinnen standen die gleichen Spielerinnen wie letztes Jahr im Finale. Wiederum setzte sich Stefanie Greutmann in einem sehr guten Spiel durch und gewann das Juniorinnenfinale verdient. Im Juniorenfinal setzte sich der Titelverteidiger Silvio Bassanello locker durch. Er gab in keinem Spiel ein Game ab und gewann alle Spiele zu Null!

Damenfinal: Leandra Damann – Margrit Schläpfer 6:3/6:1

Bei den Damen standen sich zwei neue Gesichter im Final gegenüber. Die letztjährige Siegerin und Favoritin, Claudia Knöpfel, musste infolge eines Fingerbruchs Forfait geben. Somit war der Weg frei für die junge Leandra Damann. Sie gewann sämtliche Vorrunden- wie auch das Finalspiel sicher und gewann erstmals den Meistertitel bei den Frauen.

Resultate Halbfinal:

Leandra Damann – Bea Wettach 6:1/6:3

Margrit Schläpfer – Bettina Zeitz 6:4/6:3

Herrenfinal: Raffael Wettach – Harris Kara 6:4/6:3

Der neue Champion bei den Herren heisst etwas überraschend Raffael Wettach aus Speicher. Der Vorjahressieger Guy Schweizer scheiterte bereits im Viertelfinale am Jungsenior Mark Bosshard. Dieser hatte dann im Halbfinal gegen den späteren Sieger keine Chance und verlor 6:2 und 6:2. Der Mitfavorit Marco Schärer musste für den Halbfinal verletzungsbedingt w.o. geben und konnte nicht in die Entscheidung eingreifen. Somit schien der Weg für den topklassierten Harris Kara frei zu sein, doch Raffael Wettach spielte gross auf und wurde verdientermassen Clubchampion 2009!

Resultate Viertel- und Halbfinale

Raffael Wettach – Franc Hetzer 4:6/6:3/6:1

Harris Kara – Yeshe Sherpa 7:6/6:3

Mark Bosshard – Guy Schweizer 7:6/3:0 w.o.

Marco Schärer – Christian Gfrerer 6:2/6:2

Harris Kara – Christian Gfrerer 6:2/6:1

(Gfrerer spielte für den verletzten Marco Schärer)

Raffael Wettach – Mark Bosshard 6:2/6:2

Seniorenfinal:

Hanspeter Nyffeler – Roger Greutmann 7:6/1:6/6:4

Der meistgenannte Favorit, Hampi Nyffeler, setzte sich endlich bei den Senioren durch. Bereits im Halbfinal musste er gegen Peter Halter über 3 Sätze gehen und gewann etwas

glücklich nach über 3 Stunden Spielzeit. Auch im Endspiel forderte ihm Roger Greutmann alles ab, aber auch in diesem Spiel behielt Nyffeler das glücklichere Ende für sich.

Resultate Halbfinals:

Roger Greutmann – Walter Schefer 6:1/6:0

Hampi Nyffeler – Peter Halter 7:6/3:6/6:4

Oldiesfinal: Georg Beran – Peter Herz 6:0/6:2

Erstmals wurde auch eine Kategorie «Oldies» angeboten. Diese war für ältere, nicht lizenzierte Semester vorgesehen. Bei den Oldies geht es weniger um Punkte, sondern um Bewegung und Spass auf dem Platz.

Weitere Infos rund um den TC Speicher sind auf der Homepage www.tcspeicher.ch ersichtlich.

GERÄTETURNEN

Gold und Bronze für Speicher

Die für die Geräteriege Rehetobel startende Robin-Sophie Van der Werff und Roman Grögli zeigten an den Appenzell-ermeisterschaften von 29./30. August 2009 in Gais starke Leistungen.

Gold für Robin-Sophie Van der Werff im K5

Robin-Sophie zeigte einmal mehr welch riesiges Talent sie besitzt. Sie beging keinen Fehler, im Gegenteil sie turnte an allen Geräten sehr stark. Besonders am Reck wo sie für eine Topübung 9.50 erhielt. Mit dem sehr hohen Total von 37.50 Punkten wurde sie gegen sehr starke Gegnerschaft verdiente Siegerin.

Podestplatz für Roman Grögli K6

Einen trotz reduziertem Training (Lehre) sehr guten Wettkampf zeigte Roman im K6. Auch er turnte ausgeglichen, mit wenigen Fehlern. Stark am Barren 9.25. Am Schluss klassierte sich Roman auf dem sehr guten 3. Rang und wurde zugleich Appenzeller Kantonalmeister.

Finalsieg für Robin-Sophie

Dank ihrer Superübung im K5 am Wettkampf konnte sich Robin-Sophie für das Reckfinale qualifizieren. Auch im Finalturnen liess sie nichts anbrennen und zeigte erneut eine Topleistung. Verdientermassen stand sie am Schluss als Siegerin fest.

Die Geräteriege Rehetobel finden Sie neu auch im Internet unter:

www.geturehetobel.ch

SAISONSTART 2009/2010 DER ZIMMERSCHÜTZEN

Der Zimmerschützenverein beginnt mit dem sportlichen Schiessen am Freitag, 30. Oktober 2009.

Info und Schiesskurs

Der Vorstand freut sich am Freitag, 30. Oktober 2009 ab 18.30–20.30 Uhr viele Interessierte am sportlichen Schiessen begrüssen zu können. Der Weg zum Schiesslokal ist mit Hinweistafeln markiert.

Herzlich willkommen !

Zimmerschützen Nachwuchsförderung

Der Zimmerschützenverein führt auch im Jahr 2009/ 2010 für Junioren/Juniorinnen ab Jahrgang 1995 – 1989 spezielle Trainingsabende durch. Die Ausbildung 2009/2010 wird mit einem Zimmerstutzen auf eine Distanz von 9 m geschossen.

In dieser Sportart benötigt man eine ruhige Hand, Konzentration und Kraft um ins Ziel zu treffen. Die erste Ausbildung als Sportschütze findet am Donnerstag, 22. Oktober 2009 ab 18'30 Uhr im Schiesslokal gegenüber Musikraum statt.

Sie werden durch kompetente Vereinsmitglieder betreut. Es werden auch gültige Stiche mit den Aktivschiützen geschossen. Die Saison dauert von Oktober 2009 bis März 2010. Die Gesamtkosten für Jugendliche belaufen sich auf ca. CHF 60.00 inkl. Jahresbeitrag. Wird das Jahresprogramm fertig geschossen erstatten wir den Jugendlichen den Jahresbeitrag von CHF 10.00 wieder zurück. Alle interessierten Eltern dürfen ihr Kind begleiten oder auch selber mitmachen.

Weitere Informationen erteilt der Präsident:

Markus Reich
zsg-speicher@bluewin.ch
oder Tel. 071 344 14 85.

Walter Graf/Aktuar

AR AN DER IMMOMESSE

Appenzell Ausserrhoden hat sich anfangs September an der Eigenheim Messe Schweiz in Zürich präsentiert. Dabei zeigten die zahlreichen Kontakte mit Messebesuchern, dass Appenzell Ausserrhoden als Wohnkanton grosse Sympathien genießt und verschiedentlich auch ein konkretes Interesse an einer Wohnsitznahme signalisiert worden ist.

Der flächenmässig zwar kleine, aber optisch auffallend gestaltete Stand lockte an allen drei Messetagen ein interessiertes Publikum an. Ein Blickfang waren insbesondere die Landschaftsbilder, welche die Schönheiten des Kantons eindrücklich zeigten und damit die Attraktivität von Appenzell Ausserrhoden als Wohnkanton deutlich machten. Auf besonderes Interesse stiessen beim Publikum leerstehende Bauernhäuser, aber auch Häuser, Eigentumswohnungen oder Bauland an schönen Lagen, insbesondere mit Sicht auf den Bodensee oder den Alpstein, fanden Gefallen und lösten Nachfragen aus.

Positiv wirkte sich am Stand die Anwesenheit von Vertreterinnen und Vertretern des Kantons, der Gemeinden sowie des Projekts «Bauen und Wohnen» des Regierungsprogramms aus. In zahlreichen Gesprächen konnten die Vorzüge von Appenzell Ausserrhoden als Wohn- und Arbeitsort vermittelt werden. Das am Stand aufliegende Dokumentationsmaterial von Kanton und Gemeinden rund ums Bauen und Wohnen in Appenzell Ausserrhoden sowie von Appenzellerland Tourismus wurde ebenfalls stark beachtet.

Am Auftritt an der Eigenheim Messe Schweiz unter dem Motto «Klein, aber traumhaft» beteiligten sich neben dem Kanton die Gemeinden Gais, Grub, Heiden, Herisau, Rehetobel, Schönengrund, Schwellbrunn, Speicher, Teufen, Urnäsch, Waldstatt, Walzenhausen und Wolfhalden.

DAS OK DANKT

Das Dorffest «700 Jahre Speicher – grosse Sprünge» ist Vergangenheit. Mit grosser Freude hat das OK fest gestellt, dass das Fest allseits ein positives, ja begeistertes Echo ausgelöst hat. Die zahlreichen verschiedenen Angebote für fast alle Altersgruppen und Interessen haben zu einem über Erwarteten grossen Publikumsaufmarsch geführt.

Die vielen positiven Rückmeldungen möchte das OK gerne weiterleiten und bedankt sich deshalb ganz herzlich bei allen, die zum guten Gelingen beigetragen haben: Bei den Vereinen, Jugendorganisationen und Einzelpersonen für ihre aktive, unkomplizierte und verantwortungsbewusste Mitarbeit, bei den «stillen Helfern» und Heintzelmännchen von Zivildienst und Polizei sowie Bauamt und Hausdienst der Gemeinde für ihre wertvolle Arbeit im Hintergrund, bei den Nachbarn der Festmeile für ihr sehr grosses Verständnis, bei den Festbesucherinnen und -besuchern für die fröhliche Stimmung und das Mitmachen bei den verschiedenen Aktivitäten.

Das Fest war ein Fest für alle, ein Fest für alle Sinne, ein Fest, das in Erinnerung bleiben wird. Es war aber auch ein Fest, das gezeigt hat, dass Speicher ein lebendiges und lebenswertes Dorf ist mit Menschen, die sich engagieren – danke!

Peter Abegglen, Präsident OK speicher700

Bilder vom Fest werden laufend auf www.speicher700.ch aufgeschaltet
Dazu gehören auch Ihre Bilder! Senden Sie diese an info@k10.ch mit dem Vermerk:
«Bildergalerie speicher700»

700 Jahre – nochmals grosse Sprünge!

Das Jubiläumsjahr ist noch nicht zu Ende. Nach dem grossartigen Dorffest stehen noch vier weitere Veranstaltungen an, deren Besuch sich auf jeden Fall lohnt.

Wer den Festgottesdienst verpasst hat, hat am 23. Oktober Gelegenheit, das Chorkonzert «Juchzed und singed» zu geniessen – Genuss ist hier in der Tat ein treffender Ausdruck! Der Frauechreis bringt zum zweiten Mal ältere und jüngere Menschen miteinander ins Gespräch. Dieses Mal unterhalten ältere Menschen Jugendliche kulturell – am 25. Oktober von 14 bis 16 Uhr im Atelier Werkraum von Sabine Moricca.

Wer kennt sie nicht aus der Schulzeit, aus Vereinsausflügen als noch gesungen wurde – die Lieder von Hans Schläpfer? Sie sind längst appenzellisches Volkskulturgut geworden: «Mer hend e schös Ländli...», «Bi öös goht all e Löffli», «Ond hesch kän Rappe Geld im Sack»... Gelegenheit, diese und andere Lieder des Speicherer Komponisten zu hören und mitzusingen bietet das «Offene Singen» vom 25. Oktober.

Der Abschluss der Jubiläumsaktivitäten ist der Jugend vorbehalten. Rund ein Dutzend jugendliche Künstlerinnen und Künstler, alle unter 40 Jahre alt, stellen in der Galerie Speicher Werke ihres Schaffens aus. Die Künstlerinnen und Künstler sind entweder in Speicher aufgewachsen oder in Speicher wohnhaft. Vernissage ist am 8. November, die Ausstellung dauert bis 22. November.

OFFENES SINGEN

mit Liedern von Hans Schläpfer

25. Oktober 2009 um 19 Uhr, in der Evang. Kirche Speicher

Programm

Shane Sonderegger
Hackbrettsolo

Gemischter Chor Speicherschwendi
En Abbild vom Lebe/**Bi öös goht all e Löffli**

Jugendchor Speicher
Tante Gotte/**Ond hesch kän Rappe Geld im Sack**

Instrumentale Einlage
So lieblich ond still

Jodelchörli Speicher
Chlause- Zäuerli / Im Spiicher

Frauenchor Speicher
Heezue/**En Brommbass, e Giige**

Männerchor Eintracht Speicher
Danklied/**Mer hend e schös Ländli**

Bei den **fett** gedruckten Liedern singt das Publikum mit!

Eintritt frei, Kollekte für den Jugendchor Speicher

Das Museum für Lebensgeschichten im Hof Speicher publiziert in einer kleinen Schrift 14 Lieder und eine kurze Biographie von Hans Schläpfer. Das Büchlein kann im Anschluss ans Konzert erworben werden.

Postkartenbuch «Was man sah und was man sieht»

Das Fotobuch, in welchem Postkartenansichten heutigen Ansichten gegenüber gestellt werden, ist im Verkauf. Vreny Wessner und Edy Tanner haben aus ihren Sammlungen interessante Ansichten ausgewählt, Marco Pfister hat akribisch die alten Aufnahmestandorte ausfindig gemacht und den gleichen Landschaftsausschnitt vom Jahre 2009 aufgenommen. Eine interessante Siedlungsgeschichte unseres Dorfes! Martin Hüsler hat sich zu den Bildern Gedanken gemacht und diese in Worte zu einem erklärenden Kommentar gefasst.

Die in Speicher aufgewachsene Gestalterin Anna Pfeiffer sorgt für ein attraktives Erscheinungsbild dieses 54-seitigen, dokumentarischen Werkes, das eine bleibende Erinnerung an «700 Jahre Speicher – grosse Sprünge» ist, für alle aber vor allem ein Bildband, der die Entwicklung von Speicher im letzten Jahrhundert aufzeigen soll.

Der Verkaufspreis des Buches beträgt Fr. 32.–

Verkaufsstellen:

- Gemeindeverwaltung Speicher
 - Bibliothek Speicher-Trogen
 - Ersparniskasse Speicher
- zu den entsprechenden Öffnungszeiten

Häuserbilder im Format A4

Der literarische Häuser Spaziergang endete in der Bibliothek. Dort hängen seither Bilder im Format A4 von Einzelhäusern als Kopien von Postkarten. Diese Bilder auf edlem Papier in sehr guter Druckqualität können zum Preise von Fr. 15.– pro Stück erworben werden. Nachdrucke sind in beliebiger Zahl möglich.

Wenn Sie zu einem Haus eine spezielle Beziehung haben, oder ein Haus einfach schön finden, dann lohnt sich ein Besuch in der Bibliothek. Die Bilder hängen noch bis Ende Jahr.

«Juchzed und sined» – die CD

Wer zuhause nochmals in aller Ruhe das Chorkonzert mit der Toggenburgermesse von Peter Roth hören möchte, hat ab 25. Oktober Gelegenheit dazu. Joschka Roth hat einen Live-Mitschnitt gemacht und stellt die CD Interessierten auf Bestellung zu.

Die CD ist erhältlich zu Fr. 10.– + Versandkosten

Bestellungen:

Joschka Roth, Gopf 798, 9052 Niederteufen
j-roth@bluewin.ch

priv. 071 333 32 06
mobil 079 678 30 83

Übersicht Termine

23. Oktober: «Juchzed und sined»

20 Uhr, evangelische Kirche Teufen

Die Toggenburgermesse der Chöre mit den Solist/innen erfährt in Teufen eine zweite Aufführung

25. Oktober: «Generationen treffen sich»

14 – 16 Uhr, Atelier Werkraum, Haus Pinocchio, Sägli

Ein Anlass des Frauechreis' von älteren Menschen, die Jugendliche kulturell unterhalten.

25. Oktober: «Offenes Singen»

Appenzeller Lieder von Hans Schläpfer

19 Uhr, evangelische Kirche Speicher

Zusammen mit den Chören von Speicher werden Appenzeller Lieder von Hans Schläpfer in Erinnerung gerufen.

8. November: «unter 40 ...»

14 Uhr, Galerie Speicher, Reutenenstrasse

Vernissage der Ausstellung von Werken junger Künstlerinnen und Künstler aus Speicher.

Ausstellung vom 8. – 22. November

•••••
• Möchtest Du im August 2010 eine interessante dreijährige Lehre beginnen? Die Gemeinde Speicher bietet Dir eine Lehrstelle als

• Fachmann/-frau Betriebsunterhalt EFZ (Hausdienst)

• Deine Ausbildung

- – Baulicher und betrieblicher Unterhalt von Gebäuden und Plätzen
- – Arbeitssicherheit und Betriebsorganisation
- – Reinigung und Abfallbewirtschaftung
- – Pflege von Anlagen und Grünflächen
- – Wartung von Maschinen und Geräte

• Unsere Erwartungen

- – Gute Auffassungsgabe
- – Handwerkliches Geschick
- – Gute körperliche Verfassung
- – Motivation, Interesse und Einsatzwille
- – Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit

•••••
• Weitergehende Informationen zur Lehre als Fachmann/-frau Betriebsunterhalt findest Du unter www.betriebsunterhalt.ch. Hast Du Interesse an dieser Lehrstelle? Dann sende bitte Deine schriftliche Bewerbung mit Foto bis spätestens 18. September 2009 an die Gemeindkanzlei, z. Hd. Herr Stefan Weber, Dorf 10, 9042 Speicher. Für Auskünfte steht Herr Jürg Mettler, Leiter Hausdienst, Tel. 071 340 07 74, gerne zur Verfügung. Wir freuen uns, Dich kennen zu lernen!

ZIVILSTANDSNACHRICHTEN

Zuzüge im August 2009

Ayfer Derya, Herbrig 1; **Bader Claudia**, Hauptstrasse 21; **Bischof Patrick**, Rickstrasse 1; **Dalle Vedove Roy**, Kalabinth 27; **Egger Mirjam**, Seeblickstrasse 45; **Kürsteiner-Jaggi Manuela**, Hinterwies 11; **Nef Roger**, Gern 2; **Neff Michael**, Rehetobelstrasse 39; **Simmen Georg**, Ober Bendlehn 27; **Teuscher Roger**, Hauptstrasse 21; **Tschann Claudia**, Kohlhalden 19; **Wagner Nora**, Hauptstrasse 48; **Widmer Jörg**, Oberwilen 6

Wegzüge im August 2009

Haltiner Ingrid mit Dominik, St. Pelagiberg TG; **Hartmann-Schlöpfer Angela**, Untersiggenthal AG; **Hug Rico**, St. Gallen; **Kamphaus Philipp**, St. Gallen; **Lazarevic Dana mit Juri**, Niederteufen AR; **Loosli Peter**, St. Moritz GR; **Lüchinger Troy**, Niederteufen AR; **Movssissian Raphael**, Dürnten ZH; **Otto Axel**, St. Margrethen SG; **Sdoeung Sopheap**, Zürich; **Steffel Anna Dorothee**, Dürnten ZH; **Sturzenegger-Greuter Elsa**, Obstalden GL; **Sutter Norbert**, St. Gallen; **Thaler Ivo**, Felsberg GR

Trauungen

Egger, Jonas und Egger geb. Skoptsova, Daria, Trauung am 11. April 2009 in Russland, wohnhaft in 9037 Speicherschwendi, Seeblickstrasse 45

Bislin Butz geb. Bislin, Jürg und Butz, Michèle, Trauung am 12. August 2009 in Speicher AR, wohnhaft in 9042 Speicher, Herbrigsteig 5

Sterbefälle

Dankesreiter, Georges Heinz Archilles, gestorben am 10. August 2009 in Speicher AR, geboren 1925, wohnhaft gewesen in 9042 Speicher, Zaun 5

Bruderer-Hofstetter, Bertha, gestorben am 30. August 2009 in Trogen AR, geboren 1923, wohnhaft gewesen in 9042 Speicher, mit Aufenthalt in 9043 Trogen, Altersheim Boden

Unsere

Fubilare

IM OKTOBER 2009:

80-jährig

21.10.1929 Tobler-Naef Rosemarie
Herbrig 4
24.10.1929 Knecht Peter
Zaun 7

82-jährig

02.10.1927 Laich-Krehbast Jakob
Rütistrasse 7

83-jährig

07.10.1926 Brändle-Amrhein Albert
Seeblickstrasse 20

84-jährig

12.10.1925 Arnoffi-Rossi Libera
Rickstrasse 14G

85-jährig

16.10.1924 Schneider-Köberle Elsa
Sägli 22

86-jährig

21.10.1923 Siebenmann-Arnold Gustav
Zaun 5

87-jährig

04.10.1922 Schlöpfer-Eisenhut Frieda
Almenweg 41
05.10.1922 Bissig-Engler Gustav
Ober Bendlehn 7
07.10.1922 Buck-von Däniken Ruth
Kalabinth 43

89-jährig

05.10.1920 Kleger-Schäfli Martha
Altersheim Boden, Trogen
23.10.1920 Bänziger-Bruderer Ernst
Dorf 16
26.10.1920 Lanker-Solenthaler Aline
Teufenerstrasse 16

91-jährig

04.10.1918 Schmid-Sonderegger Nelly
Zaun 7

96-jährig

13.10.1913 Krüsi-Oertli Alfred
Kalabinth 45

Herzliche Gratulation, der Gemeinderat

DAS AKTUELLE LEHRSTELLEN-BULLETIN DES HGV 2009

Beruf	Unternehmung	Sachbearbeiter	Tel.-Nummer	Schnupperlehrmögl.	Ausbildungsplätze	Bildungsbeginn
Automobil-Fachmann / Mechatroniker	Dorfgarage	Herr Künzli	Tel. 071 344 42 28	JA	1	2009/10
Automobil-Fachmann	Garage Huber	Herr Huber Frau Huber	Tel. 071 344 24 04	JA	1	2010
Automobil-Mechatroniker	E. Bischof AG Kreuz Garage	Herr Bischof	Tel. 071 344 29 90	JA	1	2010
Bäcker / Konditor	Speicher	Herr HU. Fässler	Tel. 071 344 46 40	JA	1	2010
Bäcker / Konditor Detailhandel	Bäckerei Ammann	Frau Ammann	Tel. 071 344 11 28	JA	KEINE	-----
Banklehre Kfm. Angestellter	Raifeisenbank Heiden		Tel. 071 898 83 63	JA	1	2010
Bauzeichner	Nänny & Partner AG	Herr Stillhard	Tel. 071 344 19 20	JA	1	-----
Dachdecker	Vetsch Bedachungen + Gerüstbau	Herr H. Vetsch	Tel. 071 344 16 60	JA	1	2011
Detailhandels- fachmann / Detailhandels- fachfrau	Spar Handel AG Abteilung Filialen	Frau R. Vögeli	Tel. 071 344 40 46	JA	1	2009/10
Drogist Drogistin	Drogerie Sonderegger	Herr Sonderegger	Tel. 071 344 10 22	JA	1	2010/11
Drucktechnologie	Druckerei Lutz AG	Herr T. Lutz	Tel. 071 344 13 78	JA	1	2010
Elektriker	Schmid Elektro & Co.		Tel. 071 344 33 33	JA	1	2010
Elektriker	EST AG		Tel. 071 343 72 32	JA	KEINE	-----
FAGE Restaurations- fachfrau	Hof Speicher	Frau Sonderer	Tel. 071 343 80 80	JA	1	2012
Florist/in	Blumen Keller	Frau Müller	Tel. 071 344 48 80	JA	KEINE	-----
Hochbauzeichner	BAB Architekten AG		Tel. 071 250 08 08	JA	1	2010/11
Hotelfachfrau/ -mann	Hotel Appenzellerhof	Frau L. Sidler	Tel. 071 344 13 21	JA	1	2011
Karosserie – Spengler	Carrosserie Haefliger AG	Herr Häfliger	Tel. 071 344 24 48	JA	KEINE	-----

DAS AKTUELLE LEHRSTELLEN-BULLETIN DES HGV 2009

Beruf	Unternehmung	Sachbearbeiter	Tel.-Nummer	Schnupperlehrmögl.	Ausbildungsplätze	Bildungsbeginn
Kauffrau/-mann	UBS AG	Frau Lauterbacher	Tel. 071 221 82 18	NEIN	1	2010
Koch/Köchin	Restaurant Bären	Herr P. Zöllig	Tel. 071 344 11 40	JA	1	2010
Langschaftsgärtner	Hortag AG	Herr Brönnimann	Tel. 071 311 44 66	JA	1	2012
Maler/in	Steiner Malerei GmbH		Tel. 071 344 49 49	JA	1	2010
Maler/in	Eugen Hutterli AG	Herr Bischof	Tel. 071 344 14 76	JA	KEINE	-----
Maler/in	Farbgestaltung	Herr L. Sutter	Tel. 071 385 55 31	JA	1	2010
Maurer/in	Stutz AG	Herr. R. Breu	Tel. 071 414 09 09	JA	2	2010
Maurer/in	Müller Bau Speicher AG		Tel. 071 242 67 23	JA	1	2010
Maurer/in	Baugeschäft	Herr Graf	Tel. 071 344 48 94	JA	KEINE	-----
Metallbauer/in	R. Christen AG	Th. Christen	Tel. 071 344 36 85	JA	1	2010
Metzger	appenzeller Fleisch + feinkost ag		Tel. 071 344 46 01	JA	1	2010
Pflästerer	Natursteinpflästerungen	Herr G. Laich	Tel. 079 207 76 26	JA	KEINE	-----
Plattenleger	Wand- und Bodenbeläge	Herr Bundi	Tel. 071 344 15 34	JA	1	2010
Polygraf	Druckerei Lutz AG	Herr Ch. Chapuis	Tel. 071 344 13 78	JA	1	2010
Schreiner	Erich Zellweger AG	Herr T. Zellweger	Tel. 071 344 14 63	JA	1	2012
Schreiner	Roger Kuster AG	Herr Kuster	Tel. 071 245 29 35	JA	1	2010
Schreiner	Koller & Dörig AG	Herr R. Koller	Tel. 071 344 28 33	JA	1	2010
Spengler-Sanitärinstallateur	Wild Spenglerei, Sanitär AG	Herr Wild	Tel. 071 344 16 48	JA	1	2010
Spengler/Sanitärmonteur	dipl. Spenglermeister	Herr Rechsteiner	Tel. 071 344 19 90	JA	KEINE	-----
Verkehrswegebauer	Krämer AG	Herr Gmünder	Tel. 071 282 48 48	JA	1	2010
Zimmermann	Naef AG	Herr W. Brunner	Tel. 071 344 12 45	JA	1	2009/10

ÄRZTLICHER NOTFALLDIENST SPEICHER/TROGEN

OKTOBER / NOVEMBER 2009 (DAUER JEWEILS VON: 08.00 UHR BIS 08.00 UHR DER DATEN)

REDAKTIONS-
SCHLUSS 2009
MITTWOCH

ERSCHEINUNGS-
DATUM 2009
FREITAG

28. 09. 09 – 05. 10. 09	DR. MED. M. SCHILTKNECHT, SPEICHER	TEL. 071 344 33 11
05. 10. 09 – 12. 10. 09	DR. MED. H.U. RENTSCH, SP'SCHWENDI	TEL. 071 222 35 44
12. 10. 09 – 19. 10. 09	DR. MED. H.P. SONDEREGGER, TROGEN	TEL. 071 344 31 31/32
19. 10. 09 – 26. 10. 09	DR. MED. A. ROHNER, SPEICHER	TEL. 071 344 33 88
26. 10. 09 – 02. 11. 09	DR. MED. M. SCHILTKNECHT, SPEICHER	TEL. 071 344 33 11
02. 11. 09 – 09. 11. 09	DR. MED. E. ZÜGER, SPEICHER	TEL. 071 344 12 18
09. 11. 09 – 16. 11. 09	DR. MED. H.P. SONDEREGGER, TROGEN	TEL. 071 344 31 31/32
16. 11. 09 – 23. 11. 09	DR. MED. H.U. RENTSCH, SP'SCHWENDI	TEL. 071 222 35 44
23. 11. 09 – 30. 11. 09	DR. MED. A. ROHNER, SPEICHER	TEL. 071 344 33 88

21. OKTOBER	30. OKTOBER
18. NOVEMBER	27. NOVEMBER
14. DEZEMBER (MO)	23. DEZEMBER (MI)

WIR SIND IN DEN FERIEEN:

DR. ROHNER	26.09. – 11.10.2009
DR. ZÜGER	10.10. – 25.10.2009
DR. RENTSCH	13.10. – 24.10.2009
DR. SONDEREGGER	NOCH OFFEN

Wir investieren
in Ihre Träume.

1. Hypothek
2 1/8%

Variable Hypothek

Profitieren Sie von unseren vorteilhaften variablen Hypothekar-Zinssätzen. Am besten Sie vereinbaren mit uns einen Gesprächstermin – heute noch. Damit Sie schneller zu Ihrem Traumhaus kommen.

Ersparniskasse Speicher, Hauptstrasse 21, CH-9042 Speicher,
Telefon 071 344 10 66, www.erspaniskassespeicher.ch

ERSPARNISKASSE
SPEICHER

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung Speicher

Redaktion:
Gemeindekanzlei Speicher,
Telefon 071 343 72 00, e-mail:
gemeindeblatt@speicher.ar.ch

Inseratenverwaltung, Druck:
Druckerei Lutz AG
Tel. 071 344 13 78, Fax 071 344 35 90
e-mail: info@druckereilutz.ch

Erscheint 11 x jährlich in allen
Haushaltungen der Gemeinde.
Abonnementspreis für
Auswärtige Fr. 49.–
Postcheckkonto 90-1728-8

NAEF AG

Holzbau + Sägerei
9042 Speicher/AR
Telefon 071 344 12 45
Telefax 071 344 16 03
www.naefag.ch

Alles unter Dach und Fach zu bringen, ist eine unserer Stärken.
Ein **Dachausbau** schafft Ihnen einen individuellen Wohnraum.

Für **Neu- und Umbauten** bieten wir moderne und zeitgemässe Holzbaulösungen. Wir planen Ihr Traumhaus, Ihre Scheune oder einen Umbau gerne für Sie.

Die individuelle **Holzterrasse** wird zum Blickfang in Ihrem Haus und gibt ihr einen unvergleichlichen Charakter.

Holz muss nicht immer naturfarben sein. Mit den neuen Trendfarben setzen unsere **Schränke** in Ihrem Wohnbereich moderne Akzente.

Wir sind ihr kompetenter Fachmann, wenn es darum geht **Parkettböden** neu zu gestalten oder bestehende aufzuzufischen.

**Zögern Sie nicht und nehmen Sie mit uns Kontakt auf.
Wir beraten Sie gerne.**

– Dankesapéro für
ehrenamtliche Arbeit
30. Oktober

– Volksversammlung
09. November

– Abstimmung Budget 2010 und
Teilzonenplan Obere Schwendi
29. November

MITTEILUNGEN AUS DEM GEMEINDERAT

Erläuterungen zum Budget 2010

Trotz erschwerten Rahmenbedingungen kann der Gemeinderat ein ausgeglichenes Budget mit einem unveränderten Steuerfuss von 3.7 Einheiten unterbreiten. In der laufenden Rechnung wird mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 57'200.00 gerechnet, die Investitionsrechnung wird voraussichtlich mit einem Ausgabenüberschuss von Fr. 4'934'000.00 abschliessen.

Der Gemeinderat unterbreitet den Stimmberechtigten am 29. November 2009 das Budget 2010 mit den untenstehenden Ausführungen zur Abstimmung:

1. Rahmenbedingungen

Aus folgenden Gründen musste das Budget 2010 unter erschwerten Rahmenbedingungen erstellt werden:

– Die aktuell schwierige Wirtschaftslage wird sich verzögert im nächsten Jahr auf die Steuereinnahmen auswirken. Während über Jahre mit höheren Steuereinnahmen von natürlichen Personen gerechnet werden konnte, ist im kommenden Rechnungsjahr von Mindereinnahmen auszugehen. In welchem Umfang dies eintreffen wird, ist relativ schwierig abzuschätzen. Es ist aber davon auszugehen, dass die Lohnentwicklung stagniert, gegebenenfalls der Beschäftigungsgrad sinkt und sich dies letztlich auf den Steuerertrag auswirken wird. Aus diesen Gründen werden die Steuererträge von natürlichen Personen gegenüber dem Vorjahr um 2% reduziert.

– Auf das Jahr 2010 wird die kantonale Steuergesetzrevision rechnungswirksam. Für Speicher muss mit Steuer ausfällen von über Fr. 700'000.00 gerechnet werden. Zum Teil können diese mit dem Wegfall der Kosten für die Prämienverbilligung in der Krankenversicherung, die neu vollständig durch Bund und Kanton getragen werden, kompensiert werden.

– Die kantonalen schulrechtlichen Erlasse, die seit Sommer 2009 in Kraft sind, führen im Schulbereich trotz sinkender Schülerzahlen zu Mehrkosten.

EHRENAMTLICHE ARBEIT

Man erhält keinen Lohn, kaum Aufmerksamkeit, von Ruhm und Ehre ganz zu schweigen. Unentgeltliche Gemeinschaftsarbeit macht weder reich noch berühmt, Auch in Speicher. Ohne die freiwilligen Helfer/innen und ehrenamtlich tätigen Bürger/innen wäre unsere Gemeinschaft ärmer und weniger menschlich, ohne ihren Einsatz müssten wir auf viele Leistungen verzichten, die für uns längst selbstverständlich geworden sind.

Die Aufgaben, die unsere Gemeinde zu bewältigen hat, wären ohne sie nicht möglich.

Der Gemeinderat ist sich bewusst, dass ohne ehrenamtliche Arbeit unser System nicht funktionieren würde und möchte allen, die sich in unserer Gemeinde für das Gesamtwohl engagieren, danken.

Als Zeichen der Wertschätzung lädt der Gemeinderat, am Freitag, den 30. Oktober, Frauen, Männer und Jugendliche zu einem Apéro im Buchensaal ein.

Willkommen sind die Bürgerinnen und Bürger, die individuell oder in Vereinen, Kommissionen und Organisationen in ihrer Freizeit unentgeltlich für unser Gemeinwesen aktiv sind.

**Dankesapéro im Buchensaal
Freitag 30. Oktober 2009 um 18:00**

*Heidi Wüthrich
Kantons- und Gemeinderätin*

2. Laufende Rechnung 2010

In Anbetracht der unsicheren wirtschaftlichen Situation und der Mindereinnahmen wegen der Steuergesetzrevision, wird der Steuerertrag natürlicher Personen um Fr. 240'000.00 (2% weniger als im Voranschlag 2009) auf Fr. 11'760'000.00 reduziert. Bei den Nebensteuern werden aufgrund der regen Bautätigkeit die Handänderungssteuern um Fr. 150'000.00 höher budgetiert. Der Steuerertrag juristischer Personen wurde trotz Finanzkrise gleich wie für das Budgetjahr 2009 veranschlagt, da diese Steuereinnahmen für Speicher nicht von relevanter Grösse sind. Die angespannte wirtschaftliche Situation hat den Gemeinderat auch veranlasst, im kommenden Jahr für die Gemeindeangestellten keine generelle Lohnerhöhung und keinen Teuerungsausgleich auszurichten und übernimmt damit die Vorgaben, die der Kanton für die kantonalen Angestellten vorgesehen hat.

Mit der Steuerrevision 2010 entfällt der Gemeindebeitrag für die individuelle Prämienverbilligung. Der Kanton übernimmt die Kosten von rund Fr. 560'000.00. Somit kann ein Teil der Steuerausfälle, die durch die Steuerrevision verursacht werden, kompensiert werden.

Im Weiteren muss festgestellt werden, dass der Beitrag zum kantonalen Finanzausgleich ständig steigt. Gegenüber dem Vorjahr hat die relative Steuerkraft in Speicher um 4% zugenommen und der Härteausgleich entfällt. Das hat zur Folge, dass gegenüber dem Vorjahr 34% mehr an den kantonalen Finanzausgleich zu zahlen ist, insgesamt Fr. 340'000.00.

Nachdem in den vergangenen Jahren dank Besserabschlüssen und der Verteilung der Nationalbankgoldgelder weit höhere Abschreibungen gemacht werden konnten, hat der Gemeinderat beschlossen, im kommenden Budgetjahr die Abschreibungsquote auf 6,5% zu reduzieren. Die Vorgaben des Finanzhaushaltgesetzes werden eingehalten und die laufende Rechnung kann ausgeglichen gestaltet werden. Zudem haben alle Ressorts einen klaren Sparauftrag erhalten.

Durch den Wegfall kantonalen Beiträge und der Integration des Grundkurses in die Volksschule ist der Beitrag an die Musikschule Mittelland überproportional gestiegen. Zugleich hat auch die Zahl der Musikschülerinnen und -schüler unserer Gemeinde zugenommen. Trotz grossen Sparanstrengungen seitens der Musikschule sind die Mehrkosten nachgewiesen.

Im Bereich Altersbetreuung können zwei gegenteilige Entwicklungen festgestellt werden. Während der Betriebskostenanteil an das Altersheim Boden um die Hälfte reduziert werden konnte, ist der Bedarf an Spitex-Leistungen markant gestiegen und es muss mit einer Verdoppelung des Gemeindebeitrages gerechnet werden.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die laufende Rechnung 2010 bei Erträgen von Fr. 19'660'400.00 und Aufwendungen von Fr. 19'603'200.00 einen Ertragsüberschuss von Fr. 57'200.00 vorsieht. Der Gemeinderat ist erfreut, eine leicht positiv abschliessende Rechnung präsentieren zu können.

3. Investitionsrechnung 2010

Die Investitionsrechnung sieht Bruttoausgaben von Fr. 5'014'000.00 vor. Die wesentliche Ausgabe mit Fr. 3'700'000.00 betrifft die Sanierung und Erweiterung des Zentralschulhauses. Die andern gewichtigen Investitionen betreffen die Wasserversorgung, insbesondere die Erneuerung der Aufbereitungsanlage in Trogen und diverse Sanierungen des Leitungsnetzes.

Wie bereits angekündigt, hat der Gemeinderat beschlossen, die Sanierung der Kohlhaldenstrasse zurückzustellen. Es hat sich nach umfangreichen Planungsarbeiten gezeigt, dass eine Gesamtsanierung, die den Hochwasserschutz, die Werkleitungserneuerung sowie die Strassensanierung umfasst, ausserordentlich aufwändig ist und die ursprünglich angenommenen Kosten bei weitem übertrifft. Im Rahmen der Finanzplanung hat der Rat entschieden, die Sanierung zu einem späteren Zeitpunkt zu realisieren. Mit einer Belagsinstandstellung, dem Rückbau der bestehenden Schwellen und einigen verkehrsberuhigenden Massnahmen soll die Zeit bis zur Gesamtsanierung überbrückt werden.

Nach Abzug von Subventionen sowie den Abschreibungen (6,5%) von Fr. 980'000.00 verbleibt ein Nettoinvestitionsvolumen von Fr. 3'954'000.00

4. Gesamtrechnung 2010

Das Budget 2010 ergibt somit folgendes Gesamtbild:

Ergebnis laufende Rechnung	Einnahmenüberschuss Fr. 57'200.00
Investitionsrechnung	Ausgabenüberschuss Fr. 3'954'000.00

Gesamtrechnung 2010	Ausgabenüberschuss Fr. 3'896'800.00

5. Finanzplan 2011–2013

Wie bereits eingangs erwähnt, ist es zum jetzigen Zeitpunkt ausserordentlich schwierig, eine seriöse Finanzplanung über die nächsten drei Jahre zu erstellen. Experten streiten sich, wann und in welchem Ausmass sich die Wirtschaft erholt. Wie sich letztlich die Rezession auf die Arbeitsmarktsituation und damit auf die Steuererträge auswirkt, ist nicht einfach abzuschätzen. Die kantonalen Annahmen gehen davon aus, dass bereits im Jahre 2011 die Steuererträge wieder um 1,5% zunehmen werden. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass eine vorsichtige Finanzplanung gefordert sein wird.

Der Finanzplan wurde unter diesen Gesichtspunkten für die weiteren drei Jahre nachgeführt und bereinigt. Er soll aufzeigen, wo der Gemeinderat Prioritäten setzt und wie

sich die Finanzlage der Gemeinde voraussichtlich in den nächsten Jahren präsentiert. In den letzten Jahren wurden im Hoch- wie im Tiefbau grosse Investitionen getätigt. Die Sanierung und Erweiterung der Schulanlage Zentral wird uns in nächster Zeit finanziell belasten. Es ist daher vernünftig, kurzfristig keine weiteren grossen Investitionen zu tätigen.

Zugleich ist festzustellen, dass die Bautätigkeit zugenommen hat und sich dies letztlich auch auf die Steuererträge auswirkt. Speicher will mit einem moderaten Bevölkerungswachstum für unsere Einwohnerinnen und Einwohner sowie für Neuzuzüger ein attraktiver Wohn- und Arbeitsort bleiben. Dazu gehören eine zeitgemässe Infrastruktur und ein den heutigen Bedürfnissen angepasster Service public.

Bei den Steuererträgen natürlicher Personen wie auch bei den Nebensteuern geht der Gemeinderat auf Grund der jetzigen Ausgangslage in den nächsten Jahren von minimalen Steuermehreinnahmen aus. Auch auf der Ausgaben-seite wird eine überlegte Budgetierung zwingend sein.

Nach wie vor kann Speicher den zweittiefsten Steuerfuss in Appenzell Ausserrhoden erheben. Auch dies soll mit-helfen, das Steuersubstrat in den nächsten Jahren wachsen zu lassen. Speicher wird somit weiterhin steuerlich attraktiv bleiben.

Obere Schwendi soll Landwirtschaftszone werden

Am 29. November 2009 wird ebenfalls an der Urne über die Zuweisung des Gebiets Obere Schwendi zur Landwirtschaftszone entschieden. Der Gemeinderat Speicher hat das Abstimmungsedikt an der letzten Sitzung verabschiedet. Dieses wird in den nächsten Tagen mit den Stimmentunterlagen versandt. Am Montag, 9. November 2009, findet eine öffentliche Orientierungsversammlung statt.

Zurzeit ist die Obere Schwendi noch als weisser Fleck in der Speicherer Zonenplanung dem «übrigen Gemeindegebiet» zugeteilt. Erst wenn die Situation rund um die

Obere Schwendi geklärt ist, können weitere Zonenplanänderungen angegangen werden. Dies weil die Zonenzuteilung des Gebiets Obere Schwendi auch Einfluss auf andere geplante Zonenplanänderungen auf Gemeindegebiet hat. Der Gemeinderat Speicher ist überzeugt, dass eine Zuteilung zur Landwirtschaftszone mit grösster Wahrscheinlichkeit keine Entschädigungszahlung an den Grundeigentümer auslösen wird, weil die fragliche Parzelle noch nie als Bauland im Sinne des Raumplanungsgesetzes ausgeschieden war.

Warum Landwirtschaftszone?

Im Abstimmungsedikt hält der Gemeinderat Speicher mit Nachdruck fest, dass die Obere Schwendi sich ausgesprochen gut für eine landwirtschaftliche Nutzung eignet, ist sie doch flach und gut besonnt. Für den Gemeinderat ist auch wichtig, dass in der Speicherschwendi die ursprüngliche Landschaft erhalten und dem Erholungsraum Sorge getragen wird. Die Obere Schwendi ist ein landschaftlich empfindliches Gebiet weil sie von weitherum einsehbar ist. Der Gemeinderat führt auch siedlungspolitische Gründe für die Zuteilung zur Landwirtschaftszone an: Die zentralörtlichen Leistungen des Dorfes und der Speicherschwendi (Einkaufen, Gewerbe, Schule, Sportanlagen) sind weit von der Oberen Schwendi entfernt und zudem ist eine sinnvolle Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr nicht gewährleistet. Weil das Gebiet noch nicht mehrheitlich überbaut ist, drängt sich nach Meinung des Gemeinderats auch aus diesem Grund keine Zuweisung zur Bauzone auf. Der Gemeinderat Speicher hat im Übrigen schon früher darauf hingewiesen, dass die Stimmberechtigten an der Urne schon zweimal deutlich gemacht haben, dass die Obere Schwendi nicht überbaut werden und Landwirtschaftsgebiet bleiben soll.

Eine lange Vorgeschichte

Die wechselhafte Geschichte des Grundstücks Obere Schwendi zieht sich seit einem Vierteljahrhundert dahin. Der heutige Besitzer erwarb im Jahre 1983 zwei Drittel der 38 000 Quadratmeter grossen Parzelle als Bauland und reichte ein Baugesuch ein. Der Überbauung erwuchs Opposition und mit einer Volksinitiative wurde erfolgreich die Zuteilung der Oberen Schwendi zum «übrigen Gemeindegebiet» verlangt. Die vom Gemeinderat daraufhin vorgenommene Umzonung fand 1990 an der Urne eine klare Mehrheit und wurde vom Regierungsrat genehmigt. Dagegen opponierte der Bodenbesitzer beim Bundesgericht und hatte Erfolg. Das oberste Gericht rügte, dass die Abstimmungsfrage den Eindruck habe entstehen lassen, die Auszonung werde nur angenommen, wenn keine Entschädigung zu bezahlen sei; eine solche Abstimmungsfrage sei nicht zulässig. Der Gemeinderat erarbeitete dann 1993 einen Teilzonenplan, der als Kompromiss je eine Hälfte des umstrittenen Grundstücks der Bauzone bzw. der Landwirtschaftszone zuordnete. Dieser Kompromissvorschlag fand im Regierungsrat

keine Zustimmung und er beschied der Gemeinde, das Grundstück sei vollumfänglich als Landwirtschaftszone auszuscheiden. Das war im Jahre 1994 und seither ist ein Hin und Her im Gange in das neben dem Grundstückbesitzer und der Gemeinde Speicher auch der Ausserrhoder Regierungsrat und das Verwaltungsgericht involviert sind. Nachdem der Regierungsrat das Rekursverfahren im Jahre 2000 sistierte, verlangte die Gemeinde Speicher 2007 eine Wiederaufnahme des Verfahrens. Die Ausserrhoder Regierung lehnte dies ab, weil zuerst auf Grund des geänderten Baugesetzes eine Volksabstimmung über die definitive Zoneneinteilung der Oberen Schwendi erfolgen müsse.

Am Montag, 09. November 2009, um 20.00 Uhr, besteht die Möglichkeit, sich im Rahmen der Volksversammlung über das Budget 2010 sowie über die Abstimmung Zonenplan Obere Schwendi, im Buchensaal ausführlich informieren zu lassen. Die Abstimmung für die beiden Vorlagen findet am 29. November 2009 statt. Die Einwohnerinnen und Einwohner sind bereits heute herzlich zu diesem Informationsanlass eingeladen.

Neuer Altersheimvertrag zwischen Trogen und Speicher

Im Jahr 2006 stellten die Gemeinden Trogen und Speicher ihre Altersheime Boden und Schönenbühl unter eine gemeinsame Leitung und regelten die Einzelheiten in einem Zusammenarbeitsvertrag. Nach der Schliessung des Altersheims Schönenbühl musste dieser Vertrag den jetzigen Verhältnissen angepasst werden.

Im neuen Vertrag bekräftigen die beiden Gemeinden ihren Willen, die Zusammenarbeit beim Altersheim Boden, Trogen, fortzuführen. Ziel der gemeinsamen Bestrebungen ist, betagten Personen, insbesondere von Trogen und Speicher, eine angenehme Wohnatmosphäre mit mittlerem Wohnkomfort zu einem angemessenen Preis zu bieten. Mit einer optimalen Auslastung des Altersheimes sowie einem effizienten Einsatz der Mitarbeitenden ist eine möglichst ausgeglichene Betriebsrechnung anzustreben. Das Altersleitbild Speicher – Trogen vom März 2008 bildet dazu die Grundlage. Allfällige Überschüsse oder Defizite werden in der Betriebsrechnung hälftig geteilt. Für grössere Investitionen zur Verbesserung und Optimierung des Angebotes wird aufgrund detaillierter Kostenvorschläge jeweils ein separater Kostenteiler vereinbart. Der Vertrag kann auf drei Jahre gekündigt werden.

In Speicher bearbeitet im Moment eine gemeinderätliche Arbeitsgruppe «Wohnen im Alter» die Aufträge, die aus der Abstimmung vom vergangenen März resultieren. Es geht um die Umsetzung der «Initiative Bürgernahes Altersheim» und des Vorschlages des Gemeinderates zur «Erstellung altersgerechter Wohnungen an zentraler Lage». Die genannte Kündigungsfrist des Vertrages erlaubt der Gemeinde Speicher, Vertragsanpassungen vorzunehmen, die sich bis dann durch realisierte Projekte allenfalls aufdrängen.

Anpassung der Taxordnung für das Altersheim Boden

Ab 01. Januar 2010 bezahlen die Bewohnerinnen und Bewohner, die nicht aus Speicher oder Trogen kommen, im Altersheim Boden auf dem Pensionspreis einen Zuschlag.

Die aktuell gültige Taxordnung wurde von den Gemeinderäten Trogen und Speicher mit Wirkung ab 1. Januar 2009 in Kraft gesetzt. Die präzisierten Regelungen und vergleichsweise günstigen Preise haben sich inzwischen bewährt.

Im Rahmen der Diskussion zur Festlegung der Budgetziele 2010 musste die Betriebskommission allerdings erkennen, dass die Vorgaben zur Erzielung einer möglichst ausgeglichenen Rechnung nicht nur durch Optimierungen auf der Ausgabenseite erreicht werden können, sondern auch weitere Massnahmen zur Erhöhung der Einnahmen zu prüfen sind.

In Anlehnung an Regelungen bei anderen Heimen schlug deshalb die Betriebskommission vor, eine Neuregelung bei der Taxation von nicht ortsansässigen Bewohnerinnen und Bewohnern (d.h. Personen, die nicht in Trogen oder Speicher wohnhaft sind) einzuführen. Die Betriebskommission ging von der Überlegung aus, dass sich die nicht ortsansässigen Bewohnerinnen und Bewohner stärker an einem allfälligen Betriebsdefizit des Altersheimes beteiligen sollten. Die Gemeinderäte Trogen und Speicher haben dieser neuen Taxordnung zugestimmt.

Gemeindebeitrag an Denkmalpflegemassnahmen

In Übereinstimmung mit der Verordnung über Beiträge an Denkmalpflege-, Natur- und Heimatschutzmassnahmen, hat der Gemeinderat einen Kostenbeitrag in der Höhe von Fr. 2'845.00 beschlossen. Dabei handelt es sich um Aufwendungen für die Fassadensanierung des Stallteils, den Ersatz eines Schindelschirmes und weiterer Arbeiten für das Bauernhaus, Au 16, Speicherschwendi AR (Eigentümerin: Frau Klara Dörig-Panzer). Der Kanton Appenzell Ausserrhoden beteiligt sich ebenfalls mit einem finanziellen Beitrag an diesen Kosten.

Nächste Sitzungen

Die nächsten Sitzungen finden am Mittwoch, 11. November und 09. Dezember 2009 statt. Eingaben und Anträge, die an diesen Sitzungen behandelt werden möchten, sind bis spätestens eine Woche vor den Sitzungsterminen der Gemeindekanzlei (zuhanden des Gemeinderates) einzureichen.

GEMEINDEKANZLEI SPEICHER
Der Gemeindeschreiber
Stefan Weber

DANKESAPÉRO

für die ehrenamtlichen
Helfer/innen und die in
Kommissionen tätigen Personen

Als Zeichen der Wertschätzung Ihrer Arbeit lädt Sie die Gemeinde Speicher herzlich zu einem Apéro ein.

Datum: Freitag, 30. Oktober 2009
Zeit: 18.00 Uhr
Ort: Buchensaal Speicher

Der Gemeinderat Speicher freut sich auf Ihr Kommen!

ABGABE VON BIRNEL

(Birmendicksaft, kann anstelle von Zucker verwendet werden)

Die Schweizerische Winterhilfe führt auch dieses Jahr in Zusammenarbeit mit der Eidgenössischen Alkoholverwaltung eine Birmelaktion durch.

Zur unbeschränkten Abgabe an jedermann/frau gelangen:

1 kg Glas		Fr. 10.00
5 kg Kessel	Fr. 8.80/per kg	Fr. 44.00
12,5 kg Kessel	Fr. 8.00/per kg	Fr. 100.00

Eine Broschüre mit Birmelrezepten wird Ihnen auf Wunsch gratis abgegeben.

Bestellungen bitte bis spätestens 18. November 2009 an:
A. + M. Seitz-Koch, Herbrig 26, 9042 Speicher
Telefon 071 344 27 52

THEO RETISCH

Spenden, für und wider...

Wenn sich irgendwo, ob nah, ob fern, eine Katastrophe ereignet wird hierzulande rasch ein Spendenkonto eröffnet. Das ist auch gut so.

So geschehen auch in Herisau, wo kürzlich dem Feuerteufel mehrere Häuser zu Opfer fielen. Für die betroffenen Bewohner ist ein solches Ereignis ein persönliches Desaster, bei dem die Dokumentation des eigenen Lebens oft unrettbar verloren ist. Darunter fällt der teure Wintermantel nicht, denn der finanzielle Schaden deckt ja die Hausratsversicherung. Voraussetzung ist allerdings, dass man eine solche auch hat. Aber wo denn sonst, wenn nicht in einem alten Holzhaus, braucht man eine? Oder, darf man sich stattdessen einfach auf die Hilfe der Mitbürger verlassen? Ich meine, Dummheit ist nur bedingt unterstützungswürdig, Gleichgültigkeit oder Geiz gar nicht.

Ein schweres Seebeben mit nachfolgendem Tsunami hat unlängst in Indonesien erneut ganze Küstengebiete verwüstet und hunderte Tote gefordert. Auch hier, die Glückskette organisierte kurz danach einen Spendentag, genau gleich wie beim letzten Tsunami vor fünf Jahren, oder wie beim Bergsturz von Gondo vor neun Jahren. Inzwischen fand aber auch die Finanzkrise statt und was erfahren wir: Die Glückskette hat Spendengelder, gedacht für die Tsunamiopfer und für Gondo, an der Börse angelegt und einen grossen Teil davon verloren. Mein Gott, was macht meine kleine Spende, von der ich annahm, dass sie längst dem einen oder anderen Opfer wenigstens ein bisschen geholfen hat, an der Börse? Es ist immer das gleiche Lied, sobald einer über eine Kasse verfügt, die andere füllen, legt er Reserven an und beginnt zu zocken.

Bald startet wieder die Weihnachtsaktion 'Ostschweizer helfen Ostschweizern'. Eigentlich auch eine gute Sache, denn es gibt auch in der näheren Umgebung Leute, die in Not sind und Hilfe brauchen. Zum Abschluss werden die guten Taten jeweils auszugsweise in der Zeitung publiziert, sodass sich die Spender über die Verwendung der Gaben informieren können. Aber ist es denn im Sinne des Erfinders, wenn man lesen muss, dass Gelder nach Rumänien und Bulgarien gegangen sind? Bei allem Verständnis für die Verhältnisse dort, gehören die zur Ostschweiz? Den Vogel aber schoss im Vorjahr die Meldung ab, dass jemandem der Besuch von Lourdes ermöglicht wurde. Aber bitte, ist es eine Notsituation, nicht nach Lourdes gehen zu können? Man kann von Lourdes halten was man will, eine Spende von mir geht ganz sicher nie mehr nach Lourdes...

Und jetzt, gibt's nichts mehr? Doch: Ab und zu, über das Jahr verteilt, ein 20er-Nötli an die Müllmänner. Die befreien mich Woche für Woche und bei dem Wetter von meinem Dreck, ohne Direktorengelalt und ohne Bonus. Die verdienen meinen Respekt und dankbar für den kleinen Zustupf sind sie auch. Eigentlich ganz einfach und vor allem sicher vor Missbrauch, denn genau dieser macht es so mühsam, vom eigenen Überfluss gezielt an die, die es wirklich nötig haben, abzugeben.

Theo Retisch

HANDÄNDERUNGEN

Eigentumsübertragungen / Kaufverträge

Seit der letzten Meldung sind die nachstehend erwähnten Kaufverträge und Eigentumsübertragungen rechtskräftig geworden und im Grundbuch der Gemeinde Speicher eingetragen worden:

Lanker Thomas, Oberdorf 6, 9042 Speicher an Degenhardt Harald und Rohner Gabriela, Hagenstrasse 58, 9014 St. Gallen – Grundbuch Speicher Nr. 1652, Bauparzelle / 812 m² Fläche, Sonder

Ammann Richard, Triemlistrasse 128, 8047 Zürich an Speck Ursula, Dr. med., Hohrüti 18, 9042 Speicher – Grundbuch Speicher Nr. 401, Wohnhaus, Gern 5

Erbengemeinschaften Eugster Jakob und Eugster Arnold, Lender 4, 9042 Speicher an Hirschi Andreas und Hirschi-Korsch Muriel, Unterbach 9, 9042 Speicher – Grundbuch Speicher Nr. 357, Wohnhaus mit Stall und Remise, Lender 4

Dorizzi Arno und Dorizzi-Weibel Elisabeth, Steinegg 3, 9042 Speicher mit Troxler Willy und Troxler-Kehl Christa, Kohlhalden 7, 9042 Speicher an Hug Cramer Marlise, Steinegg 11, 9042 Speicher – 1/3-Miteigentumsanteil an Grundbuch Speicher Nr. 202, Wohnhaus, Reutenenstrasse 14 (neu: die 3 Parteien sind nun zu je 1/3-Anteilen Miteigentümer)

Dürig Andreas, 933W Hemlock Avenue, P.O. Box 4003, USA Visalia, CA 93278 an Basig Ernst und Basig-Siegenthaler Erika, Hauptstrasse 9, 9042 Speicher – Grundbuch Speicher Nr. S118436A, Eigentumswohnung, Hinterwies 14

Forrer Urs und Forrer-Manser Ruth, Teufenerstrasse 27, 9042 Speicher an Holenstein-Messner Maddalena, Blatten 5, 9042 Speicher – Grundbuch Speicher Nr. 150603, Eigentumswohnung, Teufenerstrasse 27

Forrer-Manser Ruth, Teufenerstrasse 27, 9042 Speicher an Lescae Stefan, Teufenerstrasse 27, 9042 Speicher – Grundbuch Speicher Nr. 150604, Eigentumswohnung, Teufenerstrasse 27

Künzler Alexius, Museumstrasse 39, 9000 St. Gallen an Schmid Niklaus und Gübeli Schmid Manuela, Lindenhofstrasse 2, 9500 Wil – Grundbuch Speicher Nr. 1509, Wohnhaus, Wies 4

Nachlass Ochsner-Schriebl Herta, Hauptstrasse 56, 9042 Speicher an Ochsner-Jannibelli Gabriela, Unterächer 10, 8712 Stäfa ZH – Grundbuch Speicher Nr. 147, Wohn- und Geschäftshaus, Hauptstrasse 56

Ochsner Jannibelli Gabriela, Unterächer 10, 8712 Stäfa ZH an Hager Willi, Hauptstrasse 54, 9042 Speicher – Grundbuch Speicher Nr. 147, Wohn- und Geschäftshaus, Hauptstrasse 56

Lanker Thomas, Oberdorf 6, 9042 Speicher an Palatini Christian und Graf Karin, Unterdorf 3, 9042 Speicher – Grundbuch Speicher Nr. 1637, Bauparzelle / 570 m² Fläche, Sonder

GRUNDBUCHAMT SPEICHER

*Der Grundbuchverwalter
Urs Preisig, 21. Oktober 2009*

BEWILLIGTE BAUGESUCHE

*Cornelia Bischof, Birkenstrasse 2, 9042 Speicher
Einbau Luft- / Wasser Wärmepumpenanlage, Grundstück Nr. 1206, Birkenstrasse 2*

*R. und S. Bruderer-Abderhalden, Kohlhalden 57, 9042 Speicher
Anbau Doppelgarage mit Terrasse, Grundstück Nr. 994, Kohlhalden 57*

*Klara Dörig, Au 16, 9037 Speicherschwendi
Fassadenrenovation / Fensterersatz, Nordseite Stallteil, Grundstück Nr. 547, Au 16*

*Markus Graf, Haldenstrasse 9, 9042 Speicher
Neubau Garage, Grundstück Nr. 484, Haldenstrasse 9*

*Andreas und Muriel Hirschi, Unterbach 9, 9042 Speicher
Umbau / Sanierung Wohnhaus, Grundstück Nr. 357, Lender 4*

*Robert und Irina Krapf, Au 1, 9037 Speicherschwendi
Einbau Cheminée-Ofen / Neue Abgasleitung, Grundstück Nr. 1541, Au 1*

*Roger Rüschi und Catja Meo Rüschi, Kalabinth 53, 9042 Speicher
Abbruch und Neubau Einfamilienhaus, Grundstück Nr. 639, Steinegg 18*

*Corinne Spiller, Gern 21, 9042 Speicher
Einbau zusätzliche Öltankanlage, Grundstück Nr. 412, Gern 21*

*Max Wehrle, Soor 75, 8594 Güttingen TG
Verlängerung Garagenbau, Grundstück Nr. 166, Hauptstrasse 30*

FUNDSVOGEL LÄDT EIN

Tod und Teufel, Himmel und Hölle in Geschichten für Erwachsene

Nachdem die Kinder bereits teuflischen Geschichten lauschen durften, sind nun auch Erwachsene eingeladen im Stallatelier, Ober Bendlehn 14, Geschichten zu hören.

Im November ist die Natur endgültig bereit für die kalten, dunklen Wintermonate. Im November ist auch der Ewigkeits- oder Totensonntag, der das Kirchenjahr beschliesst. In dieser Zeit gedenken wir der Verstorbenen und manch einer von uns sinnt nach über Leben und Tod. Dies war vor Jahrhunderten nicht anders. So sind viele Geschichten entstanden, in denen der Tod genarrt wird, oder die den Himmel gar nicht so viel anders beschreiben, als unsere Welt. Und zum Tod gehört die Hölle und mit ihr der Teufel, der, wenn man ihn zu nehmen weiss, gar kein schlechter Partner ist.

Maria Barbara Barandun erzählt allen Interessierten solche Geschichten. Dazu spielt sie teuflische und himmlische Cellomusik. Dazwischen gibt es pfißiges für den Gaumen.

Samstag, 21. November 09, 18.30 UHR

Im Stallatelier, Ober Bendlehn 14

Kosten: Einzelperson 40.– / Paare 70.–

Bitte anmelden: 071 344 13 61

S O N N E N G E S E L L S C H A F T
S P E I C H E R

MANAGEMENT UND HANDSCHRIFT

Von Alexander Unseld, Speicher, Fachpsychologe SBAP

Donnerstag, 12. November 2009, 20.00 Uhr
Kirchgemeindehaus, Speicher

Referent: Alexander Unseld, Inhaber der Firma Unseld Consulting AG, wohnt und arbeitet in Speicher.

Als Fachpsychologe SBAP und Graphologe SGG nutzt er in seiner Beratungsarbeit schriftpsychologische Analysen in Ergänzung zu anderen managementdiagnostischen Arbeitsmitteln.

In einem lebendigen Vortrag wird er berichten, wie eine zeitgemässe Schriftanalyse aufgebaut und eingesetzt wird und welche Zusatzinformationen zur Persönlichkeit sich in der Handschrift finden.

Wer weiss, vielleicht finden Sie Aussagen, Bestätigungen aus Ihrer eigenen Handschrift!

Lassen Sie sich diesen interessanten Abend nicht entgehen.

Für den Vorstand: Vreny Knecht

KBU

«Umweltfreundlich Heizen – Wohlige Wärme für Sie statt für die Umwelt.»

Im Konsumtipp des Monats Oktober empfiehlt Ihnen die Informationsstelle für Umwelt- und Soziallabels Labelinfo.ch von Pusch:

- Rüsten Sie Heizkörper mit Thermostatventilen aus. Isolieren Sie die Kellerdecken, das Dach, die Aussenwände und die Heizleitungen im Keller.
- Wenn eine neue Heizung fällig ist, installieren Sie ein Heizsystem, das mit erneuerbaren Energien (Sonne, Erdwärme, Holz, etc.) betrieben wird.
- Dichten Sie alte Fenster gut ab oder ersetzen Sie sie nach Möglichkeit mit dreifach verglasten Isolierfenstern.
- Lüften Sie kurz und kräftig. Lassen Sie die Fenster nicht gekippt.
- Passen Sie das Heizprogramm Ihrer Anwesenheit an und reduzieren Sie die Heizleistung während längerer Abwesenheiten.
- Stellen Sie die Raumtemperatur richtig ein: ungenutzte Räume 14–17 Grad, Schlafzimmer 17–20 Grad, Wohnzimmer 20 Grad, Badezimmer 23 Grad.
- Lassen Sie Ihre Heizungsanlage regelmässig durch Fachpersonal prüfen.
- Stellen Sie keine Möbel vor den Heizkörper und verdecken Sie ihn nicht mit Vorhängen oder Wäsche.
- Lassen Sie im Winter die Räume nie ganz auskühlen. Das Aufheizen von kalten Räumen braucht mehr Energie, als die kontinuierliche Beheizung.
- Richtig Heizen mit Holz will gelernt sein. Unsachgemäss bediente Holzfeuerungen können der Umwelt schaden und zum Ärgernis werden. Holen Sie sich Tipps von Fachleuten.

ERZÄHLCAFÉ IM «HOF SPEICHER»

Am Mittwoch, 4. November 2009 um 15 Uhr findet wieder ein Erzählcafé statt. Wie immer in der Erinnerung im Alterszentrum Hof Speicher. In der Reihe 'Mit all unsern Sinnen' ist dieses Mal der Sehsinn, die visuelle Wahrnehmung, das Gesprächsthema. Was haben uns unsere Augen im Leben schauen lassen? Sehen wir alle das Gleiche? Und was, wenn das Augenlicht abnimmt? Diese und weitere Fragen stellen wir uns an diesem Nachmittag. Es heisst Sie willkommen und moderiert: Urs Fritz.

SEIFENKISTENRENNEN VOM SONNTAG, 20. SEPTEMBER 2009

Liebe Gönner, Liebe Anwohner, Liebes OK

Der 3. GP von Speicher gehört bereits wieder der Vergangenheit an. Über 90 nationale Fahrer und 13 einheimische Fahrer haben sich am Sonntag den 20. September 09 in Speicher ein grossartiges Rennen geliefert.

Ich möchte mich bei Ihnen, meine Damen und Herren, bedanken.

Als erstes möchte ich mich beim OK-Seifenkisten recht herzlich bedanken.

Die vielen Stunden die jeder freiwillig geleistet hat.

Zweitens danke ich den Anwohnerinnen und Anstößern recht herzlich für das Verständnis und die Belästigungen.

Drittens bedanke ich mich bei allen Sponsoren und Gönnern für die finanzielle Unterstützung.

Ohne das Zusammenwirken der verschiedensten Unternehmen gibt es keinen GP-Speicher mehr.

Ich freue mich, dass das bei uns in Speicher so perfekt funktioniert und freue mich Sie bereits am 5. September 2010 zum 4. GP von Speicher begrüßen zu können.

OK-Präsident, Walter Etterlin

Schule Speicher

EXTERNE EVALUATION DER SCHULE SPEICHER

Die vom Departement Bildung des Kantons Appenzell Ausserrhoden veranlasste externe Evaluation der Schule Speicher ist abgeschlossen. Die mit dem Auftrag vertraute Bildungsinstitution hat einen Evaluationsbericht erstellt und diesen den Verantwortlichen der Schule Speicher sowie dem Auftraggeber zugestellt.

Die Evaluation soll einen Beitrag zur Standortbestimmung leisten. Sie ist kein Instrument, die Schulen der Gemeinden untereinander zu vergleichen und zu werten. Als erste Erkenntnis ist zu entnehmen: Die Schule Speicher (Kindergarten, Primarschule und Sekundarschule) hat einen guten Ruf. Gute Rahmenbedingungen werden innovativ genutzt. Das kooperative Modell auf der Sekundarstufe ist etabliert und geniesst eine breite Akzeptanz. Die Schulkommission hat den Bericht erstmalig zur Kenntnis genommen und mit dem Qualitätsverantwortlichen des Kantons ein erstes Austauschgespräch und eine interne Standortbestimmung durchgeführt. Der vorliegende Bericht entspricht nicht in allen Punkten den Vorgaben und Erwartungen des Auftraggebers und der Schulkommission.

Bevor weitere Schritte eingeleitet werden ist geplant, die Situation mit dem Evaluationsteam zu besprechen. Die Schulkommission erwartet eine Optimierung der Berichterstattung mit konkreten Entwicklungsschwerpunkten für die Schule Speicher. Die Lehrpersonen, Schülerinnen und Schüler, die Schulleitung sowie die Eltern haben mit einem hohen Engagement an dieser Erhebung mitgearbeitet. Dies berechtigt alle Teilnehmenden gezielte Daten, eine klare Standortbestimmung und umsetzbare Entwicklungsschritte zu erfahren.

Eine Zusammenfassung der Evaluationsergebnisse, Folgerungen und Entwicklungsschwerpunkte werden die Eltern sowie Bürgerinnen und Bürger aus diesem Grund zu einem späteren Zeitpunkt erhalten.

*Schulkommission Speicher
Maya Boppart
Schulpräsidentin*

Waren Sie schon auf der Internetseite der Schule Speicher?

www.schule-speicher.ch

TATSACHEN IN TRAGTASCHEN

Die Schüler und Schülerinnen der 2.–6. Klasse und der 1. Oberstufe haben mit ihren Lehrerinnen für textiles Werken, Gestalten und Hauswirtschaft für Sie, liebe Einwohner von Speicher und Speicherschwendi Taschen gestaltet.

Kreativität fördert die Alltagskompetenzen

Die Schule vermittelt Wissen und macht Kinder „alltagstüchtig“. In den praktisch-kreativen Fächern ermöglichen wir den Lernenden, sich als „aktive Gestalter des Alltags“ zu erleben. Gestalterische Tätigkeiten haben grossen Einfluss auf viele Bereiche der Bildung und Entwicklung wie intellektuelles Begreifen, Sprachentwicklung, Vorstellungsvermögen, Motorik, Konfliktfähigkeit und Selbstbewusstsein.

Vielleicht gehören Sie zu den Glückspilzen, die vom 2.–13. November 2009 Ihren Einkauf aus einem der folgenden Dorfläden mit einer dieser exklusiven Taschen nach Hause tragen können.

- Fantasia
- Bäckerei Ammann
- Landbäckerei
- Drogerie Sonderegger
- EST
- Spycher- Metzger
- Metzgerei Frohsinn
- Landi
- Schwendilade

Mit viel Freude wurde kreativ gearbeitet.

Wehmütig und schweren Herzens trennen sich die Künstler von «ihren» Taschen.

Stolz und Glück werden die Künstler erfüllen, wenn sie «ihre» Tasche in Speicher oder der Schwendi entdecken!

Kopf, Herz und Hand haben kleine Kunststücke entstehen lassen!

Schule Speicher

Schulkommission

Reutenenstrasse 22
CH-9042 Speicher

Telefon 071 / 343 72 20

Ferienplan 2009 - 2011

Schuljahr 2009 / 2010, Beginn Montag, 10. August 2009

Herbstferien 2009	Montag, 28. September 2009	-	Freitag, 16. Oktober 2009
Weihnachtsferien 2009/2010	Donnerstag, 24. Dezember 2009	-	Freitag, 1. Januar 2010
Sportferien 2010	Montag, 1. Februar 2010	-	Freitag, 5. Februar 2010
Frühlingsferien 2010	Karfreitag, 2. April 2010	-	Freitag, 16. April 2010
Sommerferien 2010	Montag, 5. Juli 2010	-	Freitag, 6. August 2010

Weitere schulfreie Tage:

- Freitag, **30. Oktober 2009** (Stufenkonferenzen)
- Freitag, **6. November 2009** (Weiterbildung Lehrpersonen)
- Mittwoch, **24. Februar 2010** (Weiterbildung Lehrpersonen)
- Freitag, **14. Mai 2010** (Freitag nach Auffahrt)
- **3.-4. Juni 2010** Fronleichnam (Kantonalkonferenz) und Freitag danach

Schuljahr 2010 / 2011, Beginn Montag, 9. August 2010

Herbstferien 2010	Montag, 4. Oktober 2010	-	Freitag, 22. Oktober 2010
Weihnachtsferien 2010/2011	Freitag, 24. Dezember 2010	-	Freitag, 31. Dezember 2010
Sportferien 2011	Montag, 31. Januar 2011	-	Freitag, 4. Februar 2011
Frühlingsferien 2011	Montag, 11. April 2011	-	Ostermontag, 25. April 2011
Sommerferien 2011	Montag, 11. Juli 2011	-	Freitag, 12. August 2011

Weitere schulfreie Tage:

- Montag, **27. September 2010** (Jahrmarkttag)
- Montag, **1. November 2010** (Stufenkonferenzen)
- Mittwoch, **23. Februar 2011** (Weiterbildung Lehrpersonen)
- Freitag, **3. Juni 2011** (Freitag nach Auffahrt)
- **23.-24. Juni 2011** Fronleichnam (Kantonalkonferenz) und Freitag danach

SANIERUNG UND ERWEITERUNG ZENTRALSCHULHAUS

In den nächsten Monaten werden regelmässig Schülergruppen aus den 3. Sekundarklassen über den aktuellen Stand der Bauarbeiten im und ums Zentralschulhaus berichten.

Das Zentralschulhaus feierte vor kurzem seinen 100. Geburtstag. Jetzt wird es teilrenoviert und mit einem Neubau erweitert.

Seit April 2009 arbeiten die Angestellten der beteiligten Firmen jeden Tag an der Renovierung des Schulhauses. Begonnen hat die ganze Arbeit mit dem Abriss der Räume, die renoviert werden sollen. Dazu gehörten die Bibliothek im 2. OG und die Toiletten, die direkt im Stokwerk darüber und darunter waren. Auch Teile der Pausenhalle und der Durchgang zur Kochschule wurden abgerissen. In die Hauswirtschaft gelangen die Schüler nun über ein provisorisches Gerüst. Im Hauptgebäude wurde ein Schacht gebaut, der vom Untergeschoss bis ins neu ausgebaute Dachgeschoss reicht. In diesen Schacht wird zu einem späteren Zeitpunkt ein Lift gebaut, der das Schulhaus behindertengerechter gestalten soll. Durch ein Interview mit dem Bauleiter, Mario Rosalen, erfuhren wir, was in nächster Zeit an Umbauarbeiten geplant ist.

1. Was ist für die nächste Zeit an Bauarbeiten geplant?

Herr Rosalen: Geplant ist der weitere Bau des neuen Gebäudes auf der Südseite, die Weiterarbeit am Lift und an den Toiletten. Des weiteren sollen auch die Dachziegel ersetzt werden.

2. Bereitet Ihnen die Kälte und der Schnee Probleme?

Herr Rosalen: Ja, denn durch die Kälte gefriert im Beton das Wasser, und wenn es wieder warm wird, zerspringt der Beton und es gibt Risse. Wenn es kalt ist, muss man Zusatzstoffe in den Beton unterrühren und es geht auch länger, bis er fest ist.

3. Liegen Sie noch im Zeitplan?

Herr Rosalen: Nein, weil der Schnee schon im letzten Frühling viel zu lange liegen geblieben ist und er diesen Winter sehr früh gekommen ist.

4. Wie viele Arbeiter sind auf der Baustelle beschäftigt?

Herr Rosalen: Es sind am neuen Gebäude zurzeit zwölf Maurer, am Liftschacht zwei Sanitärinstallateure und zwei Heizungsinstallateure und auf dem Dach drei Dachdecker beschäftigt.

Wir alle in der Sekundarschule Speicher hoffen, dass die Bauarbeiten von nun an rasch und ohne weitere Komplikationen beendet werden können. Wir freuen uns auf eine schönere Schule.

Nicholas Bergundthal, Jonathan Leisebach, Florian Auer

DIE DECKEN HALTEN...

Wer Altbauten saniert, muss immer wieder mit Überraschungen rechnen. Während des Einbaus des Liftschachtes konnte erstmals der Aufbau der Decken im bestehenden 100-jährigen Schulhaus untersucht werden. Dabei wurde festgestellt, dass damals für die Deckenkonstruktion eine spezielle Hourdisdecke gewählt wurde. Zwischen Trägern aus Stahl wurden schräge Ziegelelemente gelegt, die durch Druck eine stabile Decke ergeben. Wegen des Durchbruchs für den Liftschacht haben sich die Druckverhältnisse verändert, so dass im Vorsommer unvorgesehene und aufwendige Sicherungsmassnahmen im Bereich der Gänge vorgenommen werden mussten. Mit dem Einbau der neuen Betonböden haben sich diese Stabilitätsprobleme wieder gelöst.

Gleichzeitig ist aber die Frage aufgetaucht, wie gross die Tragfähigkeit der bestehenden Decken in Gängen und Schulzimmern ist. Baupläne und allfällige Belastungsrechnungen sind nicht vorhanden. Die Bauingenieure konnten auf keine Erfahrungswerte setzen, da dieser Deckentyp europaweit ganz selten eingebaut wurde. Die Konstruktionsweise liess befürchten, dass die heutigen Normen nicht eingehalten werden können. Auch die Baustatiker der ETH Zürich und der Fachhochschule Rapperswil konnten keine befriedigenden Antworten geben. Die Baukommission des Zentralschulhauses hat daher entschieden, einen Belastungstest durch Prof. F. Wenk von der Hochschule für Technik in Rapperswil durchführen zu lassen.

Zur Erleichterung aller konnte nachgewiesen werden, dass die alten Hourdisdecken die heutigen Normanforderungen um ein Mehrfaches übertreffen. Trotz einer Belastung von über 2 Tonnen (2,5kN) auf einen Quadratmeter sind keine Schäden feststellbar gewesen, die Decke ist nicht eingestürzt. Somit erübrigen sich weitere Massnahmen. Die so entstandenen Mehrkosten sind sicher zu rechtfertigen, besteht doch jetzt die Gewissheit, dass die Decken in Schulzimmer und Gängen den Belastungen Stand halten.

Baukommission Speicher

Wintersportgeräte- und Kleiderbörse im Buchenschulhaus

Die Kleider- und Sportartikelbörse der Schule wird auch dieses Jahr durchgeführt. Angeboten werden können Wintersportgeräte aller Art (für Kinder, Jugendliche und Erwachsene), Helme, Sportkleider und Winterschuhe. **Bitte bringen Sie nur Sachen mit, die Sie selber auch kaufen würden.**

Annahme der Artikel ist am Dienstag. Am Mittwoch können Sie Ihr Geld, resp. die nicht verkauften Artikel abholen. Die Lehrerschaft und weitere Helferinnen übernehmen den Verkauf.

Annahme:

Dienstag, 3. November, 16.30 bis 18 Uhr

Verkauf:

Mittwoch, 4. November, 18 bis 19 Uhr

Auszahlung/Rückgabe:

Mittwoch, 4. November, 18.45 bis 19.45 Uhr

Wir erheben auf den Artikeln eine Umsatzabgabe von 15% für Wintersportanlässe der Schule.

Die Lehrerschaft

«Als die Welt noch jung war»

Wie jedes Jahr am 2. Freitag im November laden wir Sie zur Geschichtennacht ein. Wir erwarten Kinder, Eltern und alle anderen Geschichtenliebhaber am 13. November um 18.30 Uhr im Buchenschulhaus. Jede halbe Stunde beginnen die Lesungen neu. Um 20 Uhr verabschieden wir Sie im gewohnten Rahmen auf dem Pausenplatz.

Die Primarlehrerschaft

VORTRAG IM NOVEMBER 2009

Kennen wir das nicht alle? Frust und Stress beim Lernen!

«Lernen mit Spass und Erfolg»

Vortrag mit Karin Holenstein

Wir erfahren in diesem Vortrag, wie unser Gehirn lernt, Wissen speichert und wie wir bei unseren Kindern (und uns selber) die Freude am Lernen wieder wecken können. Viele Methoden werden wir selber ausprobieren. So erleben wir gleich in der Praxis, wie wir unsere Kinder unterstützen können. Mit den Methoden von Vera F. Birkenbihl wird Lernen wirkungsvoll und nachhaltig.

Referentin:

Karin Holenstein ist zertifizierte Birkenbihl-Trainerin und Lehrerin. Sie vermittelt in der Schweiz die gehirn-gerechten Methoden von Vera F. Birkenbihl. (www.protalk.ch)

Datum:

Mittwoch, 18. November 2009 / 19.30 bis ca. 21.00 Uhr

Ort:

Kirchgemeindehaus Bendlehn (kath. Kirche) 9042 Speicher

Kosten:

Fr. 5.– (ermässigt Eintritt durch Elternforum)

Anmeldung:

bei Karin Holenstein
Tel: 071 383 33 38, karin.holenstein@protalk.ch
oder Andrea Walser
Tel: 071 344 91 18, andrea-walser@bluewin.ch

Notizpapier und Schreibmaterial mitnehmen und mitmachen!

EUGSTERWEG EINWEIHUNG

Ansprache zur Einweihung des Eugsterwegs in Speicher
12. September 2009

Mit dem Eugsterweg gibt Speicher zwei herausragenden Persönlichkeiten einen bleibenden Platz in ihrem Heimat- und Wohnort. Damit ist ihnen auch ein bleibender Platz in unserem Bewusstsein gegeben: den Gebrüder Howard und Arthur Eugster.

Sind die Zeiten der Denkmäler nicht vorbei? –

Die Zeiten der bronzenen Köpfe und Büsten, der Statuen, mit vorgestelltem Bein, hochgeworfenem Kinn und kerzengerader Haltung – wohl schon.

Jene der leisen Gedenkstätten, der erzählenden Erinnerungsorte, wie es der Eugsterweg ist, nicht.

Im Gegenteil: In Zeiten der hohen Mobilität, wo Menschen ihr Erwachsenen-leben kaum mehr in ihrem Geburtsort verbringen, wo sich ein Leben im Verlauf an mehreren Orten abspielt, ja sogar tagtäglich an mehreren Orten gelebt wird, kommt Denkmälern im weitesten Sinn eine neue Bedeutung zu.

Wenn ich als mobiler – genauer gesagt: als mobil gemachter – Mensch an einen Ort zu wohnen komme, wo ich keine familiären Wurzeln habe, so habe ich an diesem Ort, wie ich meine, dennoch Vorfahren.

Denn – Sind nicht auch Menschen, die vor uns an einem Ort gelebt haben oder Menschen, die vor uns für eine Idee eingestanden sind, unsere Vorfahren? Die Zugehörigkeit zu einer Familie ist doch nur eine Form der Zugehörigkeit. Ich kann Zugehörigkeit zu einem Land empfinden, zu einem Dorf, zu Gleichgesinnten.

Ein Erinnerungsort wie der Eugsterweg kann uns helfen, Vorfahren kennenzulernen, uns zugehörig zu fühlen.

Wer sind also «unsere» Vorfahren Howard und Arthur Eugster?

Geboren in New York, 1861 und 1863
Kinder einer wohlhabenden Textilkaufmannsfamilie
Kaum 5- bzw. 3-jährig zu Vollwaisen geworden, wuchsen sie in Speicher, in der Obhut des Onkels Arnold Eugster auf, der allerdings auch sehr früh verstarb, worauf sich der Ortspfarrer Gottfried Lutz der beiden damals jungen Studenten annahm.

Beide besuchten die Lerberschule, ein freies Gymnasium, in Bern.

Beide studierten Theologie, in Neuenburg, Basel und Berlin. Gemeinsam wurden sie 1887 in Speicher zum Pfarrer ordiniert.

Beide übten den Pfarrberuf im Kanton Appenzell Auser-rhoden aus.

Beide gehörten dem Kantonsrat an.

Beide wurden in den Regierungsrat gewählt.

Beide sassen im Nationalrat, davon 13 Jahre gemeinsam. Beide engagierten sich in der Kirchensynode. Beide wurden nach ihrem Tod als treue Diener des Volkes gerühmt.

Auf den ersten Blick überwiegen und frappieren die Gemeinsamkeiten.

Aber die Porträts der beiden Männer lassen Unterschiede bereits erahnen:

Howard, feingliedrig, nachdenklich, fast zerbrechlich wirkend.

Arthur, mit kraftvoller Ausstrahlung, als nähme er einen Platz ein, der ihm zustehe, gewinnend und selbstbewusst im Auftreten.

Im politischen Engagement treten die Unterschiede deutlich hervor. Ihre Wege trennen sich, ohne dass ihre enge Verbundenheit zueinander daran zerbrochen wäre.

Während Arthur ein freisinniger Politiker wurde, Mitbegründer der Freisinnig-Demokratischen Partei Ausserrhodens und zeitweise deren Präsident war, engagierte sich Howard für die Arbeiterbewegung und wurde der erste Sozialdemokratische Regierungsrat, ein religiöser Sozialist.

Aus dem Pfarrer Arthur Eugster wurde ein Mann der Wirtschaft mit einer typisch freisinnigen Wirtschaftskarriere. Er war u.a. Mitglied im Bankrat, im Verwaltungsrat der Bundesbahnen und Verwaltungsratspräsident der Maschinenfabrik Oerlikon.

Aus dem Pfarrer Howard Eugster wurde ein Arbeiterführer, ein Gewerkschafter, der für die Verbesserung der Lebensumstände der arbeitenden Bevölkerung, vorab der fürs damalige Appenzellerland typischen Heimweber kämpfte. Schwerpunkt seiner politischen Arbeit war die Sozialgesetzgebung.

Während Arthur als ein markanter und einflussreicher Vertreter des Bestehenden auftrat und handelte, war Howard ein Verfechter neuer Ideen, immer mit dem Ziel sozialer Gerechtigkeit, einer, der auch für die Abschaffung des Kapitalismus eintrat.

Es erstaunt nicht, dass der eine von der Gunst der Mehrheit und des Selbstverständlichen getragen wurde, während sich der andere Erfolge mühsam erkämpfen und sich gedulden musste (wie etwa bei der Einführung der AHV, des Frauenstimmrechts und des Zivildienstes, Ideen, die er schon zu Beginn des letzten Jahrhunderts verfocht und deren Verwirklichung er bei weitem nicht mehr erlebte.).

Der Landammann und der Weberpfarrer: so hat man die beiden Brüder auseinander gehalten. Landammann, die höchste Würde in unserem Kanton als Beiname für Arthur, «Weberpfarrer», ein Übername, den die Gegner Howard Eugster ursprünglich in herabsetzender Weise gaben. Howard hat ihn als Ehrung empfunden, als Ehrung ist er ihm geblieben.

Howard und Arthur Eugster: zwei eindruckliche Lebenswege. – Es ist kein Geheimnis, welcher Weg der steinigere war und bis heute geblieben ist.

Der Eugsterweg ist beiden Brüdern gewidmet, in dem was ihnen gemeinsam war und in dem was sie trennte. Ich lade Sie ein, sich einmal mit ihnen auf der Bank zu treffen, um vielleicht herauszufinden, welchem der beiden sie sich verwandter fühlen, welcher der beiden ihr Vorfahre sein könnte.

Der Eugsterweg ist aber auch eine respektvolle Erinnerung an ein Volk, das zwei ungleiche Brüder gleichermaßen in die höchsten Ämter gewählt hat.

Ich könnte hier meine Ansprache schliessen. Ich tue es nicht. Als Frau möchte ich am Tag der Einweihung des Eugsterwegs auch die stets Unerwähnten mit einschliessen : die Frauen. Howards Frau Anna und Arthurs Frau Bertha. Die beiden Brüder haben übrigens im selben Jahr (1887) geheiratet.

Leider wissen wir von Bertha wenig. Sie gebar fünf Kinder und wird, dem klassischen Frauenbild entsprechend, als «treu besorgt und verständnisvoll» bezeichnet. Sie scheint weniger als ihre Schwägerin Anna in der Öffentlichkeit gestanden zu haben.

Als gut ausgebildete Frau stand Anna Eugster-Züst ihrem Ehemann Howard unterstützend zur Seite, schöpfte aber gleichzeitig ihren Spielraum mutig aus. Ihr Engagement in der Armen- und Krankenpflege, in der Kinder- und Jugendfürsorge und für die Frauen wurde in der Öffentlichkeit zunehmend als unabhängig von ihrem Mann wahrgenommen.

«Anna Eugsters Beitrag zur Geschichte sozialer Einrichtungen und der Mädchenbildung im Kanton kann nicht auf die nahe Verbindung zu einem männlichen Mandatsträger reduziert werden: Wer wen animiert, unterstützt, angetrieben, ermutigt, delegiert oder zurückgehalten hat, lässt sich nicht einfach anhand der politischen Mandate, die der Mann inne hatte und von denen die Frau ausgeschlossen war, beantworten» schreibt Renate Bräuning in ihrem Porträt.¹

Wenn ich am Ende die Frauen mit eingeschlossen habe, so verstehen Sie das bitte nicht als Kritik. Ich habe mich damit nur selbst daran erinnert, dass ich als nächstes etwas für die Frauen tun will.

Ich bedanke mich im Namen der Sozialdemokratischen Partei Speicher mit grosser Freude:

beim Gemeinderat, allen voran beim ehemaligen Gemeindepräsidenten Christian Breitenmoser bei der Kulturkommission unter dem Präsidium von Walter Etterlin für die Unterstützung, die wir für unser Anliegen von Anfang an erfahren haben für den kreativen Umgang mit unserem Anstoss für die äusserst gelungene Umsetzung

Für die Sozialdemokratische Partei Speicher:
Judith Egger-Nef, Präsidentin 1998–2008

VERANSTALTUNGSKALENDER VOM 30. OKTOBER 2009

Tragen Sie Ihre Veranstaltungen selbst ein unter www.speicher.ch > aktuelles > Anlässe

VERANSTALTUNGEN			WER	WAS	WO
Fr	30.10.	09.30	Evang. Kirche	Andacht mit Abendmahl	Altersheim Boden, Trogen
Fr	30.10.	10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet A
Fr	30.10.	14.00–17.00	Pro Senectute Appenzell A.Rh.	Workshop – Google	Computeria, Herisau
Fr	30.10.	14.30	Evang. Kirche	Seniorenachmittag	Evang. Kirchgemeindehaus
Fr	30.10.	18.00	Gemeinde	Dankesapéro	Buchensaal
Sa	31.10.	09.30	Evang. Kirche	Ökumenisches Fiire mit dä Chline	Evang. Kirche, Trogen
Mo	02.11.	14.00–16.00	pro juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Di	03.11.	11.00	Evang. Kirche	Regenbogen Gebet	Evang. Pfarrhaus
Di	03.11.	12.00	Evang. Kirche	Mittagstisch	Evang. Kirchgemeindehaus
Mi	04.11.	14.30	Altherren-Club AR*	Dia-Schau: AHC – Rückblick im Bild	Bärensaal, Sp'schwendi
Mi	04.11.	15.00–16.30	Museum für Lebensgeschichten	Erzählcafé	Erinnerbar, Hof Speicher
Mi	04.11.	20.00–22.00	Samariterverein	Vortrag	Buchenschulhaus
Do	05.11.	08.30–17.00	Pro Senectute Appenzell A.Rh.	Kurs für die nachberufliche Zukunft	Hotel Herisau (Kursraum)
Do	05.11.	14.00–16.00	Pro Senectute Appenzell A.Rh.	Augentraining	Alterszentrum Hof Speicher
Do	05.11.	19.30	Evang. Kirche	«Wer's glaubt wird selig!?»	Kath. Kirche Bendlehn
Fr	06.11.	09.30	Evang. Kirche	Chängouru	Evang. Kirchgemeindehaus
Fr	06.11.	10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet B
Fr	06.11.	14.00–17.00	Pro Senectute Appenzell A.Rh.	Internet und E-Mail	Computeria, Herisau
Fr	06.11.	14.30	Evang. Kirche	Freitagsrunde	Evang. Pfarrhaus
Fr	06.11.	18.30	Einwohnerverein Speicherschw.	Volkstümlicher Abend	Rest. Bären, Sp'schwendi
Fr	06.11.	19.30	Museum für Lebensgeschichten	Westwärts: Vernissage	Alterszentrum Hof Speicher
Sa	07.11.	08.30–11.30	Pro Senectute Appenzell A.Rh.	Workshop – Scannen	Computeria, Herisau
Sa	07.11.	14.00	Evang. Kirche	«Wer's glaubt wird selig!?»	Kirchgemeinderaum, Trogen
So	08.11.	10.00–17.00	Kinderdorf Pestalozzi	Familiensonntag	Kinderdorf Pestalozzi, Trogen
So	08.11.	14.00–15.00	Kinderdorf Pestalozzi	Öffentliche Führung	Kinderdorf Pestalozzi, Trogen
So	08.11. – So 22.11.		OK Speicher700	Ausstellung «unter 40...»	Galerie Speicher
Mo	09.11.		Gemeinde	Häckseltour	
Mo	09.11.	mit Voranm.	pro juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Mo	09.11.	14.00	Evang. Kirche	Alti Lieder führole	Evang. Kirchgemeindehaus
Di	10.11.	15.00–16.00	Spitex Speicher-Trogen-Wald	Gesundheitssprechstunde	Alterszentrum Hof Speicher
Di	10.11.	19.30	Kath. Frauenbund SG–Appenzell	Herbstimpuls «30 Jahre Mütter in Not»	Kath. Kirchenzentrum Bendlehn
Mi	11.11.	14.30	Altherren-Club AR*	Dia-Vortrag: Reise durch Kanada 2	Bärensaal, Speicherschwendi
Mi	11.11.	19.30–21.00	Feuerwehr Speicher	Wir brauchen Verstärkung: Infoabend 118	Feuerwehrdepot
Do	12.11.	ab 08.30	CONTEX	Altkleider- und Schuhsammlung	
Do	12.11.	20.00	Sonnengesellschaft Speicher	Management und Handschrift	Evang. Kirchgemeindehaus
Fr	13.11.	10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet A
Fr	13.11.	18.30–20.00	Primarlehrerschaft	Geschichtennacht	Buchenschulhaus
Sa	14.11.	09.00–16.00	Schreinerei Welz AG	125 Jahre Schreinerei Welz AG	Schreinerei Welz AG, Trogen
Sa	14.11.	17.30	Museum für Lebensgeschichten	Westwärts; Führung	Alterszentrum Hof Speicher
Sa	14.11.	18.30	Museum für Lebensgeschichten	Westwärts; Wine and Dine	Alterszentrum Hof Speicher
Sa	14.11.	20.00	Männerchor Eintracht	Abendunterhaltung	Buchensaal
So	15.11.	13.00	Männerchor Eintracht	Nachmittagsunterhaltung	Buchensaal
Mo	16.11.	14.00–16.00	pro juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Mo	16.11.	14.00–16.45	Pro Senectute Appenzell A.Rh.	Reg. Tanznachmittag	Evang. Kirchgemeindehaus, Teufen
Di	17.11.	12.00	Evang. Kirche	Mittagstisch	Kath. Pfarreizentrum Bendlehn
Mi	18.11.	12.45	Altherren-Club AR*	Besichtig: Swiss-Port-Gepäckabfertigung	mit Car ab Kurier-Reisen
Mi	18.11.	14.15	Pro Senectute Appenzell A.Rh.	Konzert mit dem BeglingerEnsemble	Saal, Kath. Pfarreiheim, Herisau
Mi	18.11.	19.30–21.00	Elternforum	Vortrag: Lernen mit Spass und Erfolg	Kath. Kirchgemeindehaus Bendlehn
Do	19.11.	16.00	Evang. Kirche	Gespräche über Gott und die Welt	Alterszentrum Hof Speicher
Do	19.11.	19.30	Skiclub SCS	Hauptversammlung	Rest. Frohsinn
Fr	20.11.	09.30	Evang. Kirche	Chängouru	Evang. Kirchgemeindehaus
Fr	20.11.	10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet B
Sa	21.11.	18.30	Maria Barbara Barandun	Fundevogel lädt ein	im Stallatelier
So	22.11.	vormittags	Jodelchörl Speicher	Gottesdienst	Kirche, Rehetobel
So	22.11.	14.00	Ludothek Speicher Trogen	Däumelinchen (Märchen)	Niederturnhalle, Trogen
Mo	23.11.	mit Voranm.	pro juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Mo	23.11.	14.00	Evang. Kirche	Alti Lieder führole	Evang. Kirchgemeindehaus
Di	24.11.	14.00–17.00	Pro Senectute Appenzell A.Rh.	Excelkurs	Computeria, Herisau

Di	24.11.	19.30	Frauechreis Speicher Trogen Wald	Kulturaustausch in der Backstube	Kath. Kirchenzentrum Bendlehn
Mi	25.11.	14.30	Altherren-Club AR*	Video-Vortrag	Bärensaal, Sp'schwendi
Mi	25.11.	15.00	Landfrauenverein Speicher	Selbstgemachte Weihnachtsguetzli?	Schulküche Zentralschulhaus
Do	26.11.	10.00	Evang. Kirche	Andacht mit Abendmahl	Alterszentrum Hof Speicher
Fr	27.11.	09.30	Evang. Kirche	Andacht mit Abendmahl	Altersheim Boden, Trogen
Fr	27.11.	10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet A
Fr	27.11.	14.00–17.00	Evang. Kirche	Adventskranzbinden	Evang. Kirchgemeindehaus
Fr	27.11.	19.00	Landfrauenverein Speicher	Selbstgemachte Weihnachtsguetzli?	Schulküchen Zentralschulhaus
Sa	28.11.	08.30–11.30	Pro Senectute Appenzell A.Rh.	Workshop – Online Fotoalbum	Computeria, Herisau
Sa	28.11.	10.00–11.00	Tamara Haldner	Öffentlicher Vortrag: Die Kunst des Heilens	Buchensaal
Sa	28.11. – So 29.11.		Pfadi Speicher	15. Pfadi Speicher Unihockey Turnier	Zentralschulhaus
Mi	02.12.	19.30	Museum für Lebensgeschichten	Westwärts; Begegnung mit Lesung	Alterszentrum Hof Speicher
Do	03.12.	08.30–17.00	Pro Senectute Appenzell A.Rh.	Kurs für die nachberufliche Zukunft	Hotel Herisau (Kursraum)
Fr	04.12.	10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet B
Fr	04.12.	14.00–17.00	Pro Senectute Appenzell A.Rh.	Workshop – Ricardo	Computeria, Herisau
So	06.12.	14.00–15.00	Kinderdorf Pestalozzi	Öffentliche Führung	Kinderdorf Pestalozzi
Mo	07.12.	14.00–16.00	pro juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Di	08.12.	15.00–16.00	Spitex Speicher-Trogen-Wald	Gesundheitssprechstunde	Alterszentrum Hof Speicher
Fr	11.12.	10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet A
Fr	11.12.	14.00–17.00	Pro Senectute Appenzell A.Rh.	Workshop – Weihnachtskarten	Computeria, Herisau
Mo	14.12.	mit Voranm.	pro juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus
Fr	18.12.	10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet B
Sa	19.12.	18.00	kul-tour auf Vögelinsegg	Joachim Rittmeyer, Kabarett	kul-tour auf Vögelinsegg
Mo	21.12.	14.00–16.00	pro juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Mo	28.12.	mit Voranm.	pro juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)

*Veranstaltungen des Altherren-Club AR nur für Mitglieder

Magnet November 2009 Seniorenarbeit Seniorenachmittag, Freitag, 30. Oktober 2009 um 14.30 Uhr im evang.-ref. Kirchgemeindehaus

Vietnam

Ein eindrücklicher Dia-Bilder-Reisebericht. Mehrere Wochen lebte und reiste Familie Dätwyler mit ihren drei Kindern durch Vietnam. Gemeinsam dürfen wir dank der Bilder in diese eindrückliche Welt eintauchen. Beim anschliessenden Kaffee ist Frau Dätwyler gerne bereit Fragen zu beantworten. Ich freue mich, den Nachmittag mit Ihnen zu verbringen. Sie alle sind herzlich dazu eingeladen. Falls Sie eine Mitfahrgelegenheit benötigen, so melden Sie sich bitte bis Dienstag vor der Veranstaltung unter Telefonnummer 071 344 46 42. Sollte sich nur der Anrufbeantworter melden, so sprechen Sie bitte auf das Band; ich rufe Sie zurück.

Adventskranzbinden und Adventskaffee am 27. November 2009

Kerzen, Düfte und Licht sollen uns in den dunklen Dezembertagen wohlthuend begleiten.

Alle Interessierten lade ich von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr ganz herzlich zum Adventskranzbinden in das evangelisch-reformierte Kirchgemeindehaus ein. Gestalten Sie Ihren persönlichen Adventsschmuck! Bringen Sie Ihre Wünsche und Vorstellungen mit. Wir werden uns mit unseren Erfahrungen und Tipps gegenseitig unterstützen. Nadelzweige stellen wir Ihnen zur Verfügung. Dekorationsmaterial können Sie mitbringen oder zum Selbstkostenpreis am Nachmittag beziehen. Eigene Baumschere sind sehr willkommen. Kreatives Gestalten und die Einstimmung auf die Adventszeit bestimmen den Nachmittag. Ich freue mich wenn Sie dabei sind.

.....dabei sein im Adventskaffee

Zur gleichen Zeit ist die Kaffee-Tee-Ecke geöffnet. Zusammensein bei Nadelduft, ein Angebot für alle welche die Adventskranz-Atmosphäre ganz einfach genießen wollen. Schauen Sie vorbei!

C. Rufer Ritter

Besucherteam 80+

Neu werden die Seniorinnen und Senioren ab dem 82. Geburtstag alle zwei Jahre vom Geburtstagsbesuchsteam in Zusammenarbeit mit Claudia Rufer Ritter, SDM, besucht. Das Team der Besuchergruppe 80+ freut sich, neue Kontakte zu knüpfen und so eine noch lebendige Kirchgemeinde über die Altersgrenzen hinaus entstehen zu lassen. Wie bis anhin werden die Seniorinnen und Senioren vor dem Besuch telefonisch kontaktiert. Zum 80., 85. und 90. Geburtstag werden sie auch weiterhin von C. Rufer besucht.

Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag

Wie in jedem Jahr laden wir am Ewigkeitssonntag wieder ganz herzlich all jene Menschen ein, die im vergangenen Jahr einen Angehörigen durch den Tod verloren haben. Im Gottesdienst am 22. November 2009, um 9.30 Uhr gedenken wir der Verstorbenen. Nicht immer wurden die verstorbenen Angehörigen auch in Speicher bestattet. Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie den Wunsch haben, dass der Name eines Angehörigen im Gottesdienst verlesen wird, der oder die nicht in Speicher bestattet wurde.

Pfr. Dr. Frank Jehle

EVANGELISCHE KIRCHE**Freitag, 30. Oktober**

9.30 Andacht mit Abendmahl, Pfr. Dr. Frank Jehle, Altersheim Boden

14.30 Seniorennachmittag, Dia-Bilder-Reiserbericht aus Vietnam von Frau Dätwyler, Claudia Rufer Ritter, freut sich, Sie im Kirchgemeindehaus begrüssen zu dürfen.

Falls Sie eine Mitfahrgelegenheit benötigen, so melden Sie sich bitte bis Dienstag vor der Veranstaltung unter Telefonnummer 071 344 46 42 (Sie können auch auf das Band sprechen).

Samstag, 31. Oktober

9.30 ökumenisches Fiire mit dä Chline, ref. Kirche Trogen, anschliessend Znüni

Sonntag, 1. November

19.00 Festgottesdienst zum Reformationssonntag, Calvin-Jubiläum, Pfr. Dr. Frank Jehle, Chor: VIVA

Dienstag, 3. November

11.00 «Regenbogen Gebet», Claudia Rufer Ritter, Pfarrhaus

12.00 Mittagstisch, Kirchgemeindehaus, An- und Abmeldungen bitte bis Montagmittag an Georgette Zellweger, Tel. Nr. 071 344 23 88

Donnerstag, 5. November

19.30 Wer's glaubt wird selig!? «Sohn Gottes, Messias, der Herr, Menschensohn, Heiland – was heisst das?», Vortrag/Gespräch, Pfr. Josef Manser, kath. Kirche Bendlehn

Freitag, 6. November

14.30 Freitagrunde, Claudia Rufer Ritter, Pfarrhaus

9.30 Chängouru, Spieltreff mit Antonietta Rüegg, Weihnachtsgeschenke basteln, Kirchgemeindehaus

Samstag, 7. November

14.00 Wer's glaubt wird selig!? «Kreuz und Auferstehung Jesu – unser Heil?», Vortrag/Gespräch, Pfrin. Susanne Schewe, Seeblick, Trogen

Sonntag, 8. November

9.30 Gottesdienst mit Diakon Armin Elser und den Konfirmandinnen und Konfirmanden, Kirchenkaffee

Montag, 9. November

14.00 «Alti Lieder fürehole», Ruth Bäggli, Elsi Graf, Kirchgemeindehaus

Sonntag, 15. November

9.30 Gottesdienst, Pfr. Dr. Frank Jehle

Dienstag, 17. November

12.00 Mittagstisch, Bendlehn, An- und Abmeldungen bitte bis Montagmittag an Georgette Zellweger, Tel. Nr. 071 344 23 88

Donnerstag, 19. November

16.00 Gespräche über Gott und die Welt, Pfr. Dr. Frank Jehle, Lounge, Hof Speicher

Freitag, 20. November

9.30 Chängouru, Spieltreff mit Manuela Merz, Schnipp-Schnapp, Kirchgemeindehaus

Sonntag, 22. November

9.30 Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag, Pfr. Dr. Frank Jehle, SDM Claudia Rufer Ritter, Maria Barbara Barandun: Cello, Kirchenkaffee
Besonders willkommen sind alle, die im vergangenen Jahr einen lieben Menschen verloren haben.

Montag, 23. November

14.00 «Alti Lieder fürehole», Ruth Bäggli, Elsi Graf, Kirchgemeindehaus

Donnerstag, 26. November

10.00 Andacht mit Abendmahl, Pfr. Josef Manser, Gottesdienstraum, Hof Speicher

Freitag, 27. November

9.30 Andacht mit Abendmahl, Pfr. Josef Manser, Altersheim Boden

14.00–17.00 Adventskranzbinden, Claudia Rufer Ritter, Adventskaffee, Kirchgemeindehaus

Taufsonntag, 29. November

9.30 Gottesdienst zum 1. Advent, Pfr. Dr. Frank Jehle, Taufe, Gesang: Doris Litscher, Kirchenkaffee, Adventskranzverkauf

**Wer's glaubt wird selig!?
Ökumenische Erwachsenenbildung
zum Thema Jesus Christus**

Donnerstag, 29. Oktober, 19.30 – 21.00 Uhr Vortrag/Gespräch im Kirchgemeindehaus Speicher, Pfr. Frank Jehle
«Jesusbilder: Was halten wir davon?»

Donnerstag, 5. November, 19.30 – 21.00 Uhr Vortrag/Gespräch im Pfarreizentrum Bendlehn, Pfr. Josef Manser
«Sohn Gottes, Messias, der Herr Menschensohn, Heiland, Herr – was heisst das?»

Samstag, 7. November, 14.00 – 17.00 Uhr Vortrag/Gespräch Haus Seeblick, Trogen, Pfrin. Susanne Schewe
«Kreuz und Auferstehung Jesu – unser Heil?»

KATHOLISCHE KIRCHE**Freitag, 30. Oktober**

16.30 Rosenkranz

Samstag, 31. Oktober

7.00 Meditation/Kontemplation
 10.00 Fiire mit de Chline in der evang.
 Kirche Trogen
 14.00 Gruppenstunde der JuBla
 18.30 Eucharistiefeier zum Fest Allerheiligen/ Allerseelen

Anschliessend Claro-Verkauf

Sonntag, 1. November

9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
 10.00 Eucharistiefeier zum Fest Allerheiligen/Allerseelen
 mit Gedächtnis für die Verstorbenen des vergan-
 genen Jahres (Kinderhort)
 Anschliessend Claro-Verkauf

Montag, 2. November

16.30 Rosenkranzgebet
 19.30 Eucharistiefeier zu Allerseelen

Dienstag, 3. November

12.00 Mittagstisch für SeniorInnen im evang. Kirchgemeindehaus

Donnerstag, 5. November

10.00 Eucharistiefeier im Altersheim
 Obergaden, Wald
 19.30 Wer`s glaubt wird selig!? «Sohn Gottes, Messias,
 der Herr, Menschensohn, Heiland – was heisst das?»
 Oekumenische Erwachsenenbildung im Bendlehn, Speicher

Freitag, 6. November9.30 Chängouru Spieltreff: «Weihnachts-
geschenke basteln».**Samstag, 7. November**

14.00 Firmung 18 ; Kennenlernen, Ich und die Gruppe
 14.00 Wer`s glaubt wird selig!? «Kreuz
 und Auferstehung Jesu – Unser Heil?»
 Oekumenische Erwachsenenbildung
 im Seeblick, Trogen

Kein Samstagabendgottesdienst wegen Firmwegnachmittag

Sonntag, 8. November

10.00 Sonntigsfiir für 2.- und 3. Klasskinder
 10.00 Mittelstufen-Wortgottesdienst

Montag, 9. November

14.00 Alti Lieder fürehole im evang. Kirch-
 gemeindehaus
 16.30 Rosenkranzgebet
 19.00 Meditation für Jugendliche

Dienstag, 10. November

8.00 Eucharistiefeier
 19.30 Eine Frau ist eine Frau ist eine Frau
 Hanna Scheuring liest im Bendlehn.
 Begleitet wird sie vom jungen Hack-
 brettspieler Patrick Schmid.

Samstag, 14. November

7.00 Meditation/Kontemplation
 JuBla Geländespiel in Abtwil
 Keine Eucharistiefeier wegen Salbungsgottesdienst

Sonntag, 15. November

9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
 10.00 Eucharistiefeier als Salbungsgottesdienst (Kran-
 kensalbung) mit anschliessendem Apero (Kinder-
 hort)

Montag, 16. November

16.30 Rosenkranzgebet
 18.15 Festgottesdienst zum Fest des Hl. Otmar in der
 Kathedrale St. Gallen

Dienstag, 17. November

8.00 Eucharistiefeier
 12.00 Mittagstisch für SeniorInnen im
 Bendlehn

Samstag, 21. November

18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
 18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang

Sonntag, 22. November

9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
 10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang (Kinderhort)

Montag, 23. November

14.00 Alti Lieder fürehole im evang.
 Kirchgemeindehaus
 16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 24. November

8.00 Eucharistiefeier
 19.30 FCH Kulturaustausch in der Backstu-
 be im Bendlehn

Donnerstag, 26. November

10.00 Eucharistiefeier im Alterszentrum Hof mit Josef Manser

UNIHOCKEYTURNIER PFADI SPEICHER

Am 28./29. November 2009 werden in den Turnhallen des Zentralschulhauses Speicher ein weiteres Mal die Unihockey-Stöcke über den Belag fegen...

Wieder findet im Speicher das grösste Sportereignis des Jahres statt: Das 15. Pfadi Speicher Unihockey Turnier! Am Samstag messen sich die Schüler in ihren Hockeykünsten. Am Sonntag sind dann das ganze Dorf und alle Sportfreunde eingeladen mit ihren Hockeystöcken über den Hallenbelag zu jagen.

Neben dem Sport lädt während des ganzen Wochenendes eine Cafeteria zum Verweilen ein. Dort kann so mancher Hunger und Durst gestillt werden. Am Sonntag wird zusätzlich allen aktiven (oder auch passiven) Sportler eine Mahlzeit angeboten.

Schülerturnier

Samstag, 28. November 2009

ca. 13.00–18.00

kein Turniergeld!

Kategorien: Unterstufe, Mittelstufe und Oberstufe

Dorfturnier

Sonntag, 29. November 2009

ca. 9.00–16.00

Turniergeld: 20.– Fr. pro Team

Kategorien: Ambitioniert und Plausch

Team: 1 TorhüterIn, 3 FeldspielerInnen und bis 3 AuswechselspielerInnen.

Alle Kategorien gemischte Mannschaften, Damentore zählen doppelt!

Anmeldung

Anmelden können Sie sich direkt online unter: www.pfadispeicher.ch oder bei der unten aufgeführten Adresse.

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldungen!

Für Fragen:

Ralph Gämperle

Bergstrasse 14

9037 Speicherschwendi

Mobile: 079 268 94 58

unihockey@pfadispeicher.ch

Genossenschaft Tennisanlagen Hinterwies, Speicher

TENNISHALLE SPEICHER IM NEUEN GLANZ

Der Tennisclub Speicher hat in seiner Halle eine neue Beleuchtung installiert.

Die Genossenschaftler haben dem Antrag der Verwaltung zum Ersatz des 30-jährigen Beleuchtungssystems an der Genossenschaftsversammlung vom März 2009 zugestimmt. Obwohl die alten Lampen die Ausleuchtung der Halle noch zur Zufriedenheit der Spieler gewährleistet haben, hat der Vorstand aus energetischen und finanziellen Überlegungen beschlossen, die Leuchtkörper zu ersetzen. An erster Stelle standen sicher die Strom-Betriebskosten, welche mit der Neuinstallation um ca. 30–40% gesenkt werden können. Auch die neuen EU Normen, welche diverse Lichtkörper in den nächsten Jahren verbieten wird, hat bei der Entscheidung eine wichtige Rolle gespielt. Dank fachtechnischen Kenntnissen unseres Genossenschafters Peter Herz, konnte die Projektleitung dieser Ersatzinvestition in fachkundige Hände gegeben werden. Mit der Firma Fluora, Herisau, als Lieferant und der Firma Schmid & Co. aus Speicher als Elektroinstallateur, konnten kantonsansässige Unternehmen berücksichtigt werden. Dank tatkräftiger Hilfe der Senioren des TC Speicher konnte das Projekt nach 2 Wochen zu voller Zufriedenheit abgeschlossen werden.

An dieser Stelle möchte sich der TC Speicher herzlich bei Remo Eccher (CEO Fluora) für die gute Zusammenarbeit und die fachmännische Unterstützung durch sein gesamtes Team bedanken. Auch die effiziente Installation durch die Firma Schmid & Co. führte dazu, dass ab dem 26. September 2009 die Halle voll funktionsfähig für die Wintersaison bereit steht. Trotz dieser grossen Investition können die günstigen Hallen-Mietpreise beibehalten werden. Die Buchung der Hallenplätze kann bequem übers Internet unter www.tcspeicher.ch gemacht werden. Der TC Speicher freut sich über die rege Benutzung der Plätze und hofft, dass alle Spieler/innen mit dem neuen Licht zufrieden sind!

Am vergangenen Wochenende waren die Trainer Daniela Heiniger, Donovan Cuntapay und Martin Engler gefordert, denn an nationalen und regionalen Turnieren standen viele Spielende des Clubs im Einsatz.

Spitzen-Resultate der Elite-Spieler

In Uster, wo das bestbesetzte Elite-Turnier der Schweiz mit internationaler Beteiligung stattfand, erreichten die Spieler des BC Trogen-Speicher Top-Resultate. Der Indonesier Agung Ruhanda, welcher seit dieser Saison die BV St.Gallen-Appenzell coacht und verstärkt, gewann das Herren-Doppel. Im Final bezwangen sie die momentanen Schweizermeister Christian Bösiger/Anthony Dumartheray. Im Mixed-Doppel holte er sich zusammen mit seiner Frau Agnia die Silbermedaille und bewies, dass er sich in Speicher gut eingelebt hat. Ebenfalls Silber eroberten sich Tenzin Pelling/Gita Cuntapay Djajawasito im Damen-Doppel. Die vierte Medaille, eine bronzene, gewann Thomas Heiniger im Mixed-Doppel.

Silber und Gold für die Junioren

In Zürich fand zur gleichen Zeit das nationale «Vital»-Juniorenturnier statt. Für eine positive Überraschung sorgten Michael Grevinga und Patrick Waldvogel, welche sich im Herren-Doppel U17 die Silbermedaille sicherten.

Auch am regionalen Schülerturnier in Arbon war der BC Trogen – Speicher mit einer grossen Delegation von 11 Spielenden vertreten. Florian Gämperle holte sich seinen ersten Sieg in der 2. Stärkeklasse

Resultate auf www.bctrogenspeicher.ch

NLA: BV St.Gallen-Appenzell auf dem 1. Tabellenrang

Nachdem vergangene Woche in einem spektakulären Match der Lokalrivale und letztjährige Vizemeister Uzwil mit 5:3 besiegt wurde, liegt der Appenzellerverein weiterhin auf dem 1.Tabellenplatz und somit auf Play-Off-Kurs. Der Weg dorthin ist lang, doch mit weiterhin überzeugenden Spielen und dank einer hoffentlich grossen Zuschauerunterstützung kann der Spitzenclub, welchem mehrere Speicherer angehören, sein Ziel erreichen (nächstes NLA – Spiel: 15.11., 14.00 Uhr Athletikzentrum St.Gallen, NLB:14.11., 13.00 Uhr, Zentralschulhaus Speicher)

LUST AUF SELBSTGEMACHTE WEIHNACHTSGUETZLI?

dann sind Sie genau richtig beim gemeinsamen Guetzle mit den Landfrauen von Speicher

Der Landfrauenverein von Speicher lädt Bewohnerinnen und Bewohner ein, gemeinsam in der Vorweihnachtszeit feine Guetzli im Rahmen eines geselligen Nachmittags oder Abends zu backen. Aus Anlass des 75 jährigen Jubiläums der Landfrauenvereinigung Appenzell Ausserrhoden wird das öffentliche Backen in der gleichen Woche in verschiedenen Gemeinden durchgeführt. Die Landfrauen hoffen, dass sich viele angesprochen fühlen, um sich in gemeinsamer vorweihnachtlicher Stimmung beim Backen zu begen.

Datum:

Mittwoch 25. November 15.00 Uhr

Freitag 27. November 19.00 Uhr

Ort:

Schulküche, Zentralschulhaus, Speicher

Auskunft/Anmeldung bei:

Frau Heidi Mettler Tel. 071 344 33 79

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Kosten: Es wird ein Unkostenbeitrag von 10.– erhoben.

Auf zahlreiche aufgestellte Weihnachtsbäckerinnen- und Bäcker freuen sich die Landfrauen von Speicher.

125 JAHRE SCHREINEREI WELZ AG

Das Jubiläum: Am Samstag, 14. November führt die Schreinerei Welz AG einen Tag der offenen Tür durch. Anlass ist das 125-Jahr-Jubiläum, das die Schreinerei dieses Jahr feiert. Zwischen 9.00 Uhr und 16.00 Uhr haben die Besucherinnen und Besucher Gelegenheit, hinter die Kulissen der Schreinerei schauen, wobei unter anderem ein Themenrundgang, eine praktische Arbeit und die Besichtigung des neuen Servicewagens auf dem Programm stehen. Das gesamte Team der Schreinerei Welz AG freut sich auf zahlreiche Besucher!

Die Jubiläumsanlässe: Anlässlich des 125. Firmen-Geburtstags hat die Schreinerei Welz im Verlauf dieses Jahres verschiedene Jubiläumsanlässe im kleineren Rahmen durchgeführt. Die beiden Veranstaltungen im ersten Halbjahr widmeten sich Farben und Materialien, im zweiten Halbjahr fand ein Anlass rund um Technik und Licht statt. Dabei konnten namhafte Referenten begrüsst werden. Detaillierte Berichte mit Bildern zu den einzelnen Anlässen können unter www.welz.ch betrachtet werden.

Neu: Neu wird Simon Welz auch mit einem speziellen Servicewagen anzutreffen sein. Mit diesem neuen Fahrzeug will die Schreinerei Reparaturen besonders schnell bearbeiten können.

Firmengeschichte: 1884 heiratet der 26-jährige Matthäus Welz Babette Bruderer und gründet im Schopfacker, im Geburtshaus seiner Gattin eine Möbelschreinerei. Sein Sohn Hugo beginnt 1915 seine Lehre im väterlichen Betrieb und übernimmt nach den Lehr- und Wanderjahren 1935 den Betrieb. 1945 tritt Hugo Welz Junior in die Fusstapfen seines Vaters und übernimmt 20 Jahre später wiederum den Betrieb. Nun werden die Platzverhältnisse im Schopfacker langsam eng – Ein Neubau wird in der Bühlerstrasse erstellt und 1966 bezogen. Schon 12 Jahre später muss die Produktionsfläche erneut erweitert werden. 1981 / 82 nehmen die beiden Söhne Simon und Andreas Einsitz im Geschäft; die Nachfolge von Hugo Welz

Junior wird Schritt für Schritt vorbereitet. 1989 wird die Firma in eine Aktiengesellschaft umgewandelt, im gleichen Jahr wird der bisher grösste Ausbau in Angriff genommen.

Im Rahmen des 110-Jahr-Jubiläums wird der Erweiterungsbau eingeweiht und gleichzeitig die Geschäftsübernahme durch Andreas und Simon Welz gefeiert.

Hugo Welz Senior

Hugo Welz Junior

Andreas und Simon Welz

Die Firma

Die Belegschaft

Matthäus Welz, Gründer

DIE FERIEEN SIND VORBEI...

...und wir freuen uns wieder auf viele Jugendraumbesucher und -besucherinnen!

Die Temperaturen sinken im Eiltempo, deshalb hoffen wir auf unsere neue BG, welche hoffentlich die Jugendraum-Temperaturen mit einigen Events zum Steigen bringen wird! ;-)

Schminkkurs

Wow! Einen solch gut besuchten Mädchenabend hatte es schon lange nicht mehr gegeben!

20 Mädchen hatten sich für den Schminkkurs angemeldet, am Abend erschienen jedoch sogar 22. Das Thema «Schminken» und «Sich schön machen» scheint in diesem Alter bei nahezu jedes Mädchen zu interessieren!

Ziel dieses Abends war, einen Einblick in die «Schminktechnik» zu erhalten und den Umgang mit den verschiedenen Schminkutensilien selbst zu erlernen.

Dafür hatten wir eine ausgebildete Kosmetikerin, Karin Klein angefragt, welche dann auch mit riesigen Spiegeln und etlichen Tipps und Tricks zur Seite stand.

Karin Klein hielt zuerst einen kurzen Theorieinput, wobei es dabei vor allem um verschiedene Gesichts- und Lippenformen ging und wie kleine «Makel» etwas kaschiert werden können. Die Girls hörten interessiert zu und beobachteten dann, wie Karin eine Freiwillige schminkte und dabei die Gedanken zu ihrem Tun laut mitteilte. Danach zeigte die Kosmetikerin den Mädchen den richtigen Umgang mit Kosmetika.

Diese konnten es kaum erwarten, nun selbst ans Werk zu gehen! Wie Professionelle sassen sie vor den riesigen Spiegeln und hantierten mit Cremes, Döschen und Stiften herum. Man schminkte sich selbst, manchmal auch gegenseitig. Schon bald blickte man in kunstvoll geschminkte Gesichter, wobei es zwischendurch auch etliche Lacher gab, wenn wieder einmal etwas verpatzt worden war.

Spannend auch, wie verschieden die Mädchen an die Arbeit gingen: Während sich einige ganz verstohlen Wimperntusche auflegten, experimentierten andere ungeniert mit knutschrotem Lippenstift. Einigen Mädchen ging es dabei v.a. um ein erstes Kennenlernen der verschiedenen Schminkutensilien, während andere ihre Arbeit schon ganz «fachfraisch» angingen. Liebend gerne holte man sich auch die persönliche Hilfe von Karin Klein, welche den einzelnen Girls individuelle Tipps zu ihren Gesichtern gab.

Der Abend war geprägt von fleissigem Ausprobieren und aber auch vielen Lachern zwischendurch!

Agenda: immer topaktuell unter www.lecoin.ch

GIRLSCLUB

Am Dienstag, 24. November findet der nächste Mädchenabend statt. Definitiv ist es noch nicht (wir haben bis jetzt noch keine Zusage), doch voraussichtlich besuchen wir dann eine Frauenärztin in St. Gallen.

Halloweenparty:

Aaaaaaargh! Am Samstag, 31. Oktober findet eine Halloweenparty statt! Genauerer erfährt ihr in den nächsten Tagen auf unserer Homepage!

Uf bald

Katrin Looser und Beat Marti

Öffnungszeiten Jugendraum Le Coin

Montag	18 – 21 Uhr
Mittwoch	14 – 21 Uhr
Freitag	19 – 22.30 Uhr
Samstag	19 – 22.30 Uhr

Schupfen 10
9042 Speicher

Telephone: 071 340 06 20

Email: info@lecoin.ch – Daten siehe www.lecoin.ch

SPEICHER700 – «UNTER 40 ...»

Die letzte Veranstaltung des Jubiläumsjahres ist der Jugend gewidmet. Am 8. November findet die Vernissage der Kunstausstellung «unter 40...» statt.

Künstlerinnen und Künstler, die in Speicher aufgewachsen sind oder hier wohnen und – der Titel sagt es: unter 40 Jahre alt – stellen ihre Werke in der Galerie Speicher aus (Reutenenstrasse 19).

Die Vernissage findet am Sonntag, 8. November um 14 Uhr statt, die Ausstellung dauert bis zum 22. November.

SPEICHER IM FOKUS

Stelen, durch deren Zielvorrichtung Häuser mit besonderer Geschichte in den Fokus genommen werden können, bilden das Projekt «Speicher im Fokus». An jeder Stele wird auf ein anderes Gebäude fokussiert, ein kurzer Text vermittelt Informationen zur Geschichte des Gebäudes, an der Innenseite zeigt ein Bild den entsprechenden Fokus aus früherer Zeit – eine spannende und interessante zeitgeschichtliche Sicht!

Anna Pfeiffer hat die Stelen entworfen, in der Schlosserei von Marcel Müller sind sie entstanden – er ist auch verantwortlich für die «Treffsicherheit», die Texte stammen von Peter Abegglen.

Stelenstandorte: 700-Jahr-Platz, Bahnhof-Nord, Vögelinsegg, Schönebühl, Post, Wies

DANK UND ABSCHLUSS

Das OK bedankt sich bei allen, die mitgeholfen haben, die Veranstaltungen des Jubiläumsjahres durchzuführen, ganz herzlich. Es ist eine grosse Freude und Genugtuung, erfahren zu dürfen, dass mit der Vielfalt von Veranstaltungen verschiedenen Interessen in verschiedenen Altersgruppen entsprochen werden konnte.

Ein Rückblick auf das Jubiläumsjahr folgt in der Dezemberausgabe des Gemeindeblattes, wo die einzelnen Veranstaltungen noch einmal gewürdigt werden.

Als bleibende, sozusagen «handfeste» Erinnerungen sind das Postkartenbuch und das Projekt «Speicher im Fokus» zu nennen, die hoffentlich vielen noch weiterhin Freude bereiten.

«JUCHZED UND SINGED» – DIE CD

Wer zuhause nochmals in aller Ruhe das Chorkonzert mit der Toggenburgermesse von Peter Roth hören möchte, hat jetzt Gelegenheit dazu. Joschka Roth hat einen Live-Mitschnitt gemacht und stellt die CD Interessierten auf Bestellung zu.

Die CD ist erhältlich zu Fr. 10.– + Versandkosten

Bestellungen:

Joschka Roth
Gopf 798
9052 Niederteufen
j-roth@bluewin.ch

priv. 071 333 32 06
mobil 079 678 30 83

«OFFENES SINGEN» – DIE CD

Wer zuhause nochmals in aller Ruhe die Appenzeller Lieder vom Offenen Singen mit Liedern von Hans Schläpfer hören möchte (auch zum Mitsingen), hat jetzt Gelegenheit dazu. Joschka Roth hat einen Live-Mitschnitt gemacht und stellt die CD Interessierten auf Bestellung zur Verfügung.

Die CD ist erhältlich zu Fr. 10.– + Versandkosten

Bestellungen:

Pete Abegglen
Bruggmoos 17
9042 Speicher
pabegglen@bluewin.ch

Tel 071 44 26 60

POSTKARTENBUCH «WAS MAN SAH UND WAS MAN SIEHT»

Das Fotobuch, in welchem Postkartenansichten heutigen Ansichten gegenüber gestellt werden, ist im Verkauf. Vreny Wessner und Edy Tanner haben aus ihren Sammlungen interessante Ansichten ausgewählt, Marco Pfister hat akribisch die alten Aufnahmestandorte ausfindig gemacht und den gleichen Landschaftsausschnitt vom Jahre 2009 aufgenommen. Eine interessante Siedlungsgeschichte unseres Dorfes! Martin Hüsler hat sich zu den Bildern Gedanken gemacht und diese in Worte zu einem erklärenden Kommentar gefasst.

Die in Speicher aufgewachsene Gestalterin Anna Pfeiffer sorgt für ein attraktives Erscheinungsbild dieses 54-seitigen, dokumentarischen Werkes, das eine bleibende Erinnerung an «700 Jahre Speicher – grosse Sprünge» ist, für alle aber vor allem ein Bildband, der die Entwicklung von Speicher im letzten Jahrhundert aufzeigen soll.

Ein ideales Weihnachtsgeschenk für alle!

Der Verkaufspreis des Buches beträgt Fr. 32.–

Verkaufsstellen:

- Gemeindeverwaltung Speicher
- Bibliothek Speicher-Trogen
- Druckerei Lutz
- Ersparniskasse Speicher

zu den entsprechenden Öffnungszeiten

HÄUSERBILDER IM FORMAT A4

Der literarische Häuserspaziergang endete in der Bibliothek. Dort hängen seither Bilder im Format A4 von Einzelhäusern als Kopien von Postkarten. Diese Bilder auf edlem Papier in sehr guter Druckqualität können zum Preise von Fr. 15.– pro Stück erworben werden. Nachdrucke sind in beliebiger Zahl möglich.

Wenn Sie zu einem Haus eine spezielle Beziehung haben, oder ein Haus einfach schön finden, dann lohnt sich ein Besuch in der Bibliothek. Die Bilder hängen noch bis Ende Jahr.

AUSSTELLUNG «UNTER 40...» IN DER GALERIE SPEICHER

Im Zusammenhang mit dem 700 Jahr Jubiläum der Gemeinde Speicher findet als letzte Veranstaltung die Ausstellung «unter 40...» in der Galerie Speicher statt.

Es handelt sich dabei um die Präsentation von Arbeiten junger Kunstschaffender unter 40, welche in Speicher geboren und aufgewachsen und / oder in Speicher wohnen.

Die Ausstellung soll den Bewohnern unserer Gemeinde aufzeigen, dass ein reicher Fundus von jungem Kunstschaffen mit Speicher verbindet.

Bei den ausstellenden Personen handelt es sich um Leute, welche hauptberuflich eine künstlerische Tätigkeit ausüben oder aber sich seit längerer Zeit nebenberuflich damit auseinandersetzen.

Die Eröffnung der Ausstellung ist Sonntag, 8. November von 14 – 18 Uhr.

Gemeindepräsident Peter Langenauer wird die Gäste begrüssen, während Hansjörg Rekade in die Ausstellung einführen wird.

Die Ausstellung dauert bis Sonntag, 22. November.

Der Anlass ist öffentlich – Sie sind herzlich eingeladen.

ZIVILSTANDSNACHRICHTEN

Zuzüge im September 2009

Altenbach Sibylle mit Elin, Dorf 30; **Fliri Bruno**, Oberwilen 10; **Frick Sonja**, Blatten 3; **Gantner Simone**, Obere Hinterwies 7; **Gasser Rade Cornelia mit Vera**, Kalabinth 37; **Ghidhaoui-Wyss Monika**, Ilgenstrasse 5; **Grontzki Christoph**, Au 1; **Gschwend Christoph**, Dorf 30; **Hasler-Plattreis Margaretha**, Zaun 6; **Hofer Yvonne mit Sheila und Robin**, Kalabinth 35; **Käppeli Roger**, Obere Hinterwies 7; **Kast Stefan**, Hinter dem Ack 12; **Köz Birden**, Reutenenstrasse 16; **Odermatt Nino**, Schupfen 17; **Paukner Matthias**, Herbrig 1; **Schmied Thomas**, Achmühlestrasse 19; **Schönenberger Felicitas**, Seeblickstrasse 31

Wegzüge im September 2009

Anastasi Stefano, Bern; **Bodenmann Andreas**, St. Gallen; **Graf Marcel**, Ebikon LU; **Kappenthuler Samuel**, Gossau SG; **Lieberherr Marina**, Goldach SG; **Morace Samantha**, Teufen AR; **Morger Annina**, Winterthur ZH; **Rechsteiner Daniel**, Goldach SG; **Rohner Michèle**, Zürich; **Schlauri Jasmin**, Rorschacherberg SG; **Schlumpf Roger**, Teufen AR; **Yousef Rusom**, Trogen AR

Geburten

Monai, Chiara Angelika, geboren am 29. September 2009 in St. Gallen, Tochter des Monai, Michael und der Monai geb. Müller, Manuela, wohnhaft in 9037 Speicherschwendi, Bergstrasse 4

Xavier Oliveira, Julia Maria, geboren am 29. September 2009 in St. Gallen, Tochter der Xavier Oliveira, Vanilda, wohnhaft in 9042 Speicher, Buchenstrasse 23

Sterbefälle

Lienhard-Mittelholzer, Trudy, gestorben am 01. September 2009 in Speicher AR, geboren 1927, wohnhaft gewesen in 9042 Speicher, Zaun 5

Schöb-Fässler, Maria Luisa, gestorben am 13. September 2009 in Speicher AR, geboren 1928, wohnhaft gewesen in 9042 Speicher, Zaun 7

Lüthi, Friedrich, gestorben am 13. September 2009 in Herisau AR, geboren 1925, wohnhaft gewesen in 9042 Speicher, Ober Bendlehn 4

Klinge-Bernet, Elisabeth Monika, gestorben am 23. September 2009 in Speicher AR, geboren 1941, wohnhaft gewesen in 9042 Speicher, Dorf 34

Baumeler, Ferdinand, gestorben am 24. September 2009 in Heiden AR, geboren 1937, wohnhaft gewesen in 9042 Speicher, Neppenegg 21

Unsere

Jubilare

IM NOVEMBER 2009:

82-jährig

26.11.1927 Berov Nikola
Seeblickstrasse 10

83-jährig

14.11.1926 Odermatt-Lanker Frieda
Kohlhalden 3

84-jährig

16.11.1925 Straumann-Möckli Kurt
Zaun 7

85-jährig

27.11.1924 Wirth Irma
Reutenenstrasse 16

87-jährig

20.11.1922 Stäheli-Fessler Martha
Dorf 14

89-jährig

11.11.1920 Sonderegger-Haas Bertha
Flecken 11
20.11.1920 Lanker-Hauri Ida
Kohlhalden 11

90-jährig

29.11.1919 Widmer-Alder Anna
Kohlhalden 62

Herzliche Gratulation, der Gemeinderat

Trauungen

Blättler, Alexander und Blättler geb. Eggimann, Priska, Trauung am 11. September 2009 in Trogen AR, wohnhaft in 9042 Speicher, Kalabinth 47

Schmid, Kurt und Schmid geb. Schmid, Ursula, Trauung am 18. September 2009 in Speicher AR, wohnhaft in 9042 Speicher, Ilgenstrasse 8

Graf, Peter und Boos Graf geb. Boos, Marianne, Trauung am 25. September 2009 in Mogelsberg SG, wohnhaft in 9042 Speicher, Holderschwendi 7

ÄRZTLICHER NOTFALLDIENST SPEICHER/TROGEN

OKTOBER / NOVEMBER 2009 (DAUER JEWEILS VON: 08.00 UHR BIS 08.00 UHR DER DATEN)

REDAKTIONS-
SCHLUSS 2009
MITTWOCH

ERSCHEINUNGS-
DATUM 2009
FREITAG

26. 10. 09 – 02. 11. 09	DR. MED. M. SCHILTKNECHT, SPEICHER	TEL. 071 344 33 11
02. 11. 09 – 09. 11. 09	DR. MED. E. ZÜGER, SPEICHER	TEL. 071 344 12 18
09. 11. 09 – 16. 11. 09	DR. MED. H.P. SONDEREGGER, TROGEN	TEL. 071 344 31 31/32
16. 11. 09 – 23. 11. 09	DR. MED. H.U. RENTSCH, SP'SCHWENDI	TEL. 071 222 35 44
23. 11. 09 – 30. 11. 09	DR. MED. A. ROHNER, SPEICHER	TEL. 071 344 33 88
30. 11. 09 – 07. 12. 09	DR. MED. E. ZÜGER, SPEICHER	TEL. 071 344 12 18
07. 12. 09 – 14. 12. 09	DR. MED. H.U. RENTSCH, SP'SCHWENDI	TEL. 071 222 35 44
14. 12. 09 – 21. 12. 09	DR. MED. A. ROHNER, SPEICHER	TEL. 071 344 33 88
21. 12. 09 – 28. 12. 09	DR. MED. M. SCHILTKNECHT, SPEICHER	TEL. 071 344 33 11
28. 12. 09 – 04. 01. 10	DR. MED. H.U. RENTSCH, SP'SCHWENDI	TEL. 071 222 35 44

18. NOVEMBER	27. NOVEMBER
14. DEZEMBER (MO)	23. DEZEMBER (MI)

Wir investieren
in Ihre Träume.

1. Hypothek
2 1/8%

Variable Hypothek

Profitieren Sie von unseren vorteilhaften variablen Hypothekar-Zinssätzen. Am besten Sie vereinbaren mit uns einen Gesprächstermin – heute noch. Damit Sie schneller zu Ihrem Traumhaus kommen.

ERSPARNISKASSE
SPEICHER

Ersparniskasse Speicher, Hauptstrasse 21, CH-9042 Speicher,
Telefon 071 344 10 66, www.erspaniskassespeicher.ch

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung Speicher

Redaktion:
Gemeindekanzlei Speicher,
Telefon 071 343 72 00, e-mail:
gemeindeblatt@speicher.ar.ch

Inseratenverwaltung, Druck:
Druckerei Lutz AG
Tel. 071 344 13 78, Fax 071 344 35 90
e-mail: info@druckereilutz.ch

Erscheint 11 x jährlich in allen
Haushaltungen der Gemeinde.
Abonnementspreis für
Auswärtige Fr. 49.–
Postcheckkonto 90-1728-8

...der nächste
Redaktionsschluss
ist am
Mittwoch
18. November 09

Landleben
BLUMEN · DECORATIONEN
SCHÖNE DINGE

„Hüttenzauber im Landleben“

Eröffnung unserer Weihnachtsausstellung bei Glühwein und Gebäck
Freitag und Samstag 13./14.11. von 9 bis 19 Uhr
Sonntag 15.11. von 10 bis 19 Uhr

Landleben · Dorf 11 · 9053 Teufen · Tel. 071 333 18 22 · landleben-teufen.ch

Speicher
NAHELIEGEND.

- Abstimmung Budget 2010 und Teilzonenplan Obere Schwendi
29. November
- Abschiedskonzert von Hansruedi Züst
05. Dezember
- Weihnachtsmarkt, Hof Speicher
12. Dezember

MITTEILUNGEN AUS DEM GEMEINDERAT

Ueli Gegenschatz ist gestorben

Ueli Gegenschatz, ein leidenschaftlicher Sportler, weltweit bekannt, ist durch einen tragischen Unfall verstorben. Speicher hat eine aussergewöhnliche Persönlichkeit verloren. Anlässlich unseres Dorffestes konnten wir seine unglaublichen Flugkünste bewundern. Wie ein Engel ist er vom Himmel gekommen, hat uns den Atem anhalten lassen, und nun ist er von uns gegangen, in andere himmlische Gefilde. Der Gemeinderat Speicher entbietet den Angehörigen sein tiefstes Beileid.

Besuch des Regierungsrates

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden führt seit Jahren so genannte Landsitzungen durch. Die Landsitzung vom 10. November hielt die Kantonsregierung hier im Gemeindehaus ab. Neben den ordentlichen Geschäften der wöchentlichen Regierungsratssitzung, stand die Begeg-

GEWALT/VANDALISMUS/PRÄVENTION

So manch einer denkt: **Gewalt** spielt sich «irgendwo da draussen» ab – fernab vom persönlichen Umfeld.

Gerne werden Gewaltdelikte «einschlägigen Kreisen» zugeordnet, mit denen man weder gezielt noch zufällig Berührungspunkte hat. Die Statistik belegt: gerade dort, wo sich Menschen besonders sicher und geborgen fühlen, tritt Gewalt überdurchschnittlich häufig auf.

Ist die Rede von, andere hätten «wie die Vandalen gehaust», so ist jedem bekannt, was gemeint ist.

Dennoch gilt der Begriff **Vandalismus** keineswegs als fest umrissener Straftatbestand. Dazu kann sich Vandalismus in allzu unterschiedlicher Erscheinungsform zeigen. Die Zerstörungswut richtet sich gegen öffentliche Einrichtungen oder privates Eigentum und zeigt sich in erster Linie als Sachbeschädigung. Zerstörte Schaufenster und Plakatständer, zerstoebene Autoreifen, herausgerissene Abfallbehälter oder mutwillig verschmierte oder besprühte Wandflächen, sogenannte «Graffitis».

Bei der **Prävention** geht es darum, die Bedürfnisse des Menschen zu analysieren, um Ansätze für die Schaffung gesellschaftlicher Bedingungen zu finden, welche wiederum regelkonformes Verhalten fördern. Sie setzt ein, bevor eine Schädigung oder regelwidriges Verhalten eintritt, und sucht nach den Ursachen. Sie richtet sich an die ganze Bevölkerung.

Der Gemeinderat von Speicher hat aus diesen Überlegungen heraus die Securitas beauftragt, an den neuralgischen Plätzen im Dorf für Sicherheit, Ruhe und Ordnung zu sorgen. Nach 18 Monaten Einsatz stellen wir beim «Littering» und bei den Sachbeschädigungen massive Verbesserungen fest. Die Securitas wird von den Jugendlichen und den Erwachsenen wahrgenommen und akzeptiert. Die Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei funktioniert perfekt. Deshalb führen wir den Einsatz mit der Securitas auch im Jahre 2010 weiter.

nung mit dem Gemeinderat von Speicher im Zentrum. Der direkte Kontakt zwischen den Gemeindebehörden und dem Regierungsrat bot eine gute Gelegenheit, konkrete Anliegen auszutauschen und zu besprechen. In vier Jahren wird der Regierungsrat voraussichtlich seine nächste Landsitzung wieder in unserer Gemeinde abhalten.

Amtsrücktritte auf Ende Mai 2010

An der letzten Gemeinderatssitzung hat Gemeinderat Willy Troxler, Mitglied der Kommission Bau und Umwelt (KBU), der Fondsverwaltung des Bildungs-, Kultur- und Sozialfonds Speicher sowie Marktchef, seinen Rücktritt auf Ende Mai 2010 bekannt gegeben. Eine Würdigung seiner Tätigkeit folgt in einem der nächsten Gemeindeblätter.

Auf ein Ersatz des zurücktretenden Gemeinderatsmitglied kann wegen der am 28. September 2008 durch die Stimmberechtigten angenommenen kommunalen Volksinitiative «Effizienzsteigerung des Gemeinderats» verzichtet werden. Bekanntlich ist mit der beschlossenen Reduktion von elf auf neu sieben Gemeinderatsmitglieder ab 2011, eine Ersatzwahl nur dann notwendig, wenn die Zahl der Ratsmitglieder unter die geforderte Anzahl von sieben fallen würde. Ab dem 01. Juni 2010 (neues Amtsjahr) weist der Gemeinderat voraussichtlich noch acht Ratsmitglieder auf.

Befürwortung der Aufhebung des Quartierplanes Wies II

Die Grundeigentümer dieses Gebietes stellten dem Gemeinderat den Antrag um Aufhebung des Quartierplanes Wies II. Der Gemeinderat befürwortet nach einer Überprüfung des Sachverhaltes eine mögliche Aufhebung des Quartierplans und der damit verbundenen Vornahme von weiteren kantonalen Verfahrensschritten. Dies aufgrund der Sachlage, dass das betreffende Quartier bereits weitgehend überbaut ist und der Quartierplan nur noch für ein grösseres Grundstück gelten würde. Eine weniger einschränkende Nutzung des Gebietes für Gewerbebauten wäre bei einer Aufhebung des Quartierplanes dann möglich. Nach einer allfälligen Aufhebung gelten die entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen des – vor einem Jahr durch die Stimmberechtigten angenommenen – neuen kommunalen Baureglements.

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung Speicher über Weihnachten – Neujahr 2009/10

Die Gemeindeverwaltung Speicher **bleibt von Donnerstag, 24. Dezember 2009 ab 12.00 Uhr bis Sonntag, 27. Dezember 2009 und ab Dienstag, 29. Dezember 2009 bis Sonntag, 03. Januar 2010 geschlossen.**

Am Montag, 28. Dezember 2009 ist die Gemeindeverwaltung normal geöffnet. Sollten Sie ausserhalb dieser Zeiten die Dienstleistungen der Gemeinde benötigen, sind wir Ihnen dankbar, wenn Sie uns dies möglichst frühzeitig mitteilen, damit wir mit Ihnen einen entsprechenden Termin vereinbaren können.

Ab Montag, 04. Januar 2010 sind wir gerne wieder für Sie da!

Bitte wenden Sie sich bei **Todesfällen und dringenden Notfällen** an folgende Person (auch samstags und sonntags):

Janine Junker
Bestattungsamt Speicher

Tel. 071 720 18 09 oder 079 717 12 35

Sollte niemand erreichbar sein, bitten wir Sie, sich direkt mit dem Bestattungsinstitut Reimann, St. Gallen, Tel. 071 245 99 11 in Verbindung zu setzen.

Wir wünschen Ihnen schöne Ostern!

Gemeindeverwaltung Speicher

Dankesapéro für die ehrenamtliche Arbeit

Zum zweiten Mal lud der Gemeinderat die verschiedensten freiwilligen und ehrenamtlich Tätigen aus Kommissionen, Vereinen, Institutionen und Organisationen zu einem Dankesapéro ein. Eine stattliche Zahl von über 70 Personen konnte durch Gemeindepräsident Peter Langenauer begrüsst und ihnen für den Einsatz für das Gemeinwohl gedankt werden. Er betonte, dass nur durch das grosse Engagement aller die vielfältigen Aufgaben in einer Dorfgemeinschaft gelöst werden können. Ein lebendiges Dorf zeichnet sich durch verschiedenste Aktivitäten aus und all die «guten Geister» ermöglichen es, Speicher zu dem zu machen, was es ist: ein lebenswertes Dorf.

Bildung einer Arbeitsgruppe für die Überarbeitung der Gemeindeordnung

Der Gemeinderat hat für die Überarbeitung der Gemeindeordnung, aufgrund der am 28. September 2008 durch die Stimmberechtigten angenommene kommunale Volksinitiative «Effizienzsteigerung des Gemeinderats», eine Arbeitsgruppe für die Neuorganisation des Gemeinderates gebildet. Folgende Mitglieder sind für diese Arbeit vorgesehen:

- Herr Richard Krayss, Vertreter Initiativkomitee
- Frau Corinne Spiller, Vertreterin Initiativkomitee
- Frau Heidi Wüthrich, Gemeinderätin
- Herr Fredy Zünd, Gemeinderat
- Herr Franz Knechtle, Gemeinderat
- Herr Peter Langenauer, Gemeindepräsident

Nächste Sitzungen

Die nächsten Sitzungen finden am Mittwoch, 09. Dezember 2009 und Montag, 18. Januar 2010 statt. Eingaben und Anträge, die an diesen Sitzungen behandelt werden möchten, sind bis spätestens eine Woche vor den Sitzungsterminen der Gemeindekanzlei (zuhanden des Gemeinderates) einzureichen.

GEMEINDEKANZLEI SPEICHER
Der Gemeindeschreiber, Stefan Weber

THEO RETISCH

Die Hoffnung stirbt zuletzt...

Wer hat anlässlich unseres Dorffestes nicht auch gebannt zum Himmel geschaut, als unser weltbekannter Skysurfer Ueli Gegenschatz 1500 m über Grund sich mutig aus dem Helikopter stürzte und in weitem Bogen dahinflog, um kurz danach elegant und sicher auf dem Sportplatz zu landen. Die Bewunderung und der Applaus waren ihm gewiss, wie schon hunderte Male vorher.

Kein Haus und kein Berg überragten bisher seinen Mut, um nicht als Plattform für seine Sprünge zu dienen und es ist schon fast die Ironie des Schicksals, dass ausgerechnet ein Hüpfher vom Dach dem Grenzen setzte. Die Tatsache, dass dennoch hunderte Zuschauer dabei waren, zeigt, dass der Nervenkitzel nicht dem vom Kaffeetrinken entsprach. Bei allem Entsetzen, wer den Absturz und die Ungewissheit als Geschäftsmodell wählt, muss wissen, worauf er sich einlässt. Und Ueli wusste es. Ob es sich im Nachhinein nicht nur gelohnt, sondern ob es das auch wert war, kann ein Aussenstehender kaum beurteilen.

Etwas anders sieht es allerdings bei den Hinterbliebenen aus und ihnen gehört unser Mitgefühl. Sie haben nicht den mutigen Basejumper, sondern ihren geliebten Ueli verloren. Ich möchte nicht wissen, wie viele kleine Tode seine Eltern schon gestorben sind, wenn im Laufe der Jahre seine Ritte immer wilder und riskanter wurden. Gewiss haben sie schon hundertfach, am Anfang vermutlich auch unharmonisch versucht, ihrem Sohn seine gefährliche Leidenschaft, auszureden, mit der gleichen Nutzlosigkeit, wie es viele Mütter und Väter schon vor ihnen erlebt haben und auch nach ihnen erleben werden. Genauso nutzlos ist es jetzt, wo das Befürchtete eingetreten ist, sich selber Vorwürfe zu machen. Es gibt einfach Menschen, die alles daran setzen, nur nicht im Bett sterben zu müssen. Und auch hier, können Aussenstehende wirklich abschätzen, wie es ist, jahrelang zwischen Hoffen und Bangen zu leben?

Auf der nochmals anderen Seite hat es schon etwas für sich, während der Ausübung des geliebten Hobbys zu sterben. Ohne dem gleich das Wort zu reden, ist es dennoch kaum notwendig, noch mögliche Alternativen zu beschreiben. Aber, wenn schon, denn schon! Sie merken, das ist der hilflose Versuch, dem Ganzen etwas Positives abzugewinnen ...

«Lieber Ueli, Dein Flug über Speicher war völlig nutzlos und unendlich faszinierend zugleich. In diesen Sinne: Ueli, good luck!»

Ein Sprichwort sagt: «die Hoffnung stirbt zuletzt». Dabei kann ich mich auch an der eigenen Nase fassen. Bei meinem Hobby sterben weit mehr Menschen, als beim Basejumpen und trotzdem habe ich nicht mal im Traum daran gedacht, damit aufzuhören.

Und das nicht nur

Theo Retisch

HANDÄNDERUNGEN

Eigentumsübertragungen / Kaufverträge

Seit der letzten Meldung sind die nachstehend erwähnten Kaufverträge und Eigentumsübertragungen rechtskräftig geworden und im Grundbuch der Gemeinde Speicher eingetragen worden:

Dr. iur. Frank Bruno, Under Mangoldwis 3, 8142 Uitikon Waldegg ZH an Raptor AG, mit Sitz in 1162 St-Prex VD, Chemin de la Moraine 30 – Grundbuch Speicher Nr. 463, Wohnhaus, Holderschwendi 21

Nachlass Sonderegger Franz, Hauptstrasse 73, 9042 Speicher an Sonderegger-Leuzinger Lea, Hauptstrasse 73, 9042 Speicher – Grundbuch Speicher Nr. 750, Wohnhaus, Hauptstrasse 73

Bilz Stefan und Monigatti Bilz Giovanna, Ober Bendlehn 32, 9042 Speicher an Schindler Benjamin und Schindler-Pfister Kathrin, Waldhöhweg 29, 3013 Bern – Grundbuch Speicher Nr. 342, Wohnhaus, Ober Bendlehn 32

Halter René, Kirchrain 22, 9042 Speicher an Mangiapane Markus und Mangiapane-Wilting Britta, Schwantlern 54, 9056 Gais – Grundbuch Speicher Nr. 1023, Wohnhaus, Kirchrain 22 mit Grundbuch Speicher Nr. 1122 und Nr. 1123, Garagengebäude, Kirchrain

Nachlass Baumgartner-Erkenbrecher, Elisabeth, Sägli 32, 9042 Speicher an Calabria Remo, Sonnenbergstrasse 10, 9038 Rehetobel – Grundbuch Speicher Nr. 1033, Wohnhaus, Sägli 32

*Der Grundbuchverwalter
Urs Preisig, 10. November 2009*

BEWILLIGTE BAUGESUCHE

B. und I. Bachmann, Rickstrasse 14A, 9037 Speicherschwendi
Fensterersatz, Grundstück Nr. 1473, Rickstrasse 14A

Willi Hager, Hauptstrasse 54, 9042 Speicher
Einbau Tankanlage, Grundstück Nr. 147, Hauptstrasse 56

Rudolf Hanselmann, Höhenweg 2, 9042 Speicher
Einbau Türe in Westfassade, Grundstück Nr. 974, Seeblickstrasse 9

Silvia Meierhofer, Dorf 28, 9042 Speicher
Fensterersatz im Erdgeschoss, Grundstück Nr. 47, Dorf 28

Peter Mewe und Christa Hübener Mewe, Hohrüti 15, 9042 Speicher
Neue Umgebungsgestaltung, Schwimmteich und Kleinpools, Grundstück Nr. 1453, Hohrüti 15

H. Schnee / L. Liebich, Rickstrasse 12, 9037 Speicherschwendi
Ersatz der Fassadenverkleidungen, Grundstück Nr. 1477, Rickstrasse 12

Ursula Speck, Hohrüti 18, 9042 Speicher
Umbau / Sanierung Wohnhaus, Grundstück Nr. 401, Gern 5

Hanspeter Stadelmann, Achmühlestrasse 27, 9037 Speicherschwendi
Wasserbauliche Massnahmen (Hochwasserschutz), Grundstück Nr. 604, Achmühlestrasse 27

EINLADUNG

zum Tag der offenen Türe nach abgeschlossenem Neu- und Umbau

Samstag, 28. November 2009
13–17 Uhr

Programm

- Hausführungen ab 13:00 Uhr
- Bazar
- Adventsgesteck-Verkauf durch Werkheim Neuschwende
- Kaffeestube
- Geigenensemble der Musikschule Appenzeller Mittelland
- Appenzeller Streichmusik mit Werner Meier, Trogen

Herzlich willkommen,
wir freuen uns auf Ihren Besuch!

haus vorderdorf

KBU

EST**Umweltbewusstes Handeln lohnt sich**

Im Oktober fand bereits zum dritten Mal der Schweizerische Energietag statt. Gemeinsam mit EST Elektro Speicher-Trogen AG informierte die Gemeinde Speicher an einer Standaktion zahlreiche Besucherinnen und Besucher über den Energieverbrauch von Grossgeräten im Haushalt. Beeindruckt zeigte sich das Publikum von den neuesten energieeffizienten Geräten und der Bedeutung der Energielabels AAA+(++).

Energie und Geld sparen mit der Gemeinde Speicher und EST

Als Belohnung für einen energiebewussten Umgang im Haushalt unterstützt die Gemeinde Speicher den Kauf eines Geschirrspülers oder Waschautomaten der TopTen-Liste für Energieeffizienz mit einem Beitrag von Fr. 200.00. Und die EST Elektro Speicher-Trogen AG doppelt sogar nach: Beim Erwerb eines Geschirrspülers, Waschautomaten, Kühl- oder Gefriergeräts der TopTen-Liste mit Energielabel AAA+(++) erhalten Sie eine Prämie von Fr. 400.00.

Auf energiesparende Grossgeräte im Haushalt zu setzen lohnt sich immer – jetzt umso mehr, denn diese Aktion dauert noch bis zum 31. Dezember 2009! Informationen erhalten Sie im Shop von EST Elektro Speicher-Trogen AG an der Bahnhofstrasse 11 in Speicher.

Übrigens: EST nimmt auch gerne Ihre Nespressokapseln und neu auch Clarisfilter Patronen zurück und führen sie dem Recycling zu. Unserer aller Umwelt zuliebe.

+ EST =

200 + 400 = 600

HABEN SIE GEWUSST... ?

...dass ein neuer Geschirrspüler der AAA-Klasse nur noch 60% Wasser benötigt im Vergleich zu einer 10-jährigen Maschine?

...dass sich der Stromverbrauch fast um die Hälfte reduzieren lässt, durch den Kauf einer effizienten Maschine aus der topten-Liste?

...dass sich dank eines Warmwasseranschlusses der Stromverbrauch um bis zu 90 % verringern lässt?

Ähnliche Zahlen könnten auch für die Waschmaschine aufgelistet werden.

Wissen Sie, dass die Aktion der Gemeinde für energieeffiziente Waschmaschinen und Geschirrspüler noch bis Ende Dezember läuft?

Wenn Sie bis Ende Dezember ein neues Gerät aus der TopTen-Liste kaufen, werden sie von der Gemeinde mit einer Prämie von 200.– Fr. unterstützt.

Folgende Bedingungen müssen erfüllt sein:

- Wohnsitz in der Gemeinde Speicher
- Geräte müssen auf der Liste von TopTen (www.topten.ch) aufgeführt sein
- Kauf des Gerätes innerhalb des Zeitraums vom 1. Oktober- 31. Dezember 2009

Die Auszahlung erfolgt im Gemeindehaus am Empfangschalter.

Es müssen die Kaufs- und Entsorgungsbelege mitgenommen werden.

AG Energiestadt

TASCHE «WERTSTOFFLAGER»

In der Adventszeit ist man immer wieder mal auf der Suche nach originellen und praktischen Geschenkvor schlägen. Die Tasche Wertstofflager ist ein praktisches, umweltschonendes und erst noch günstiges Geschenk.

Praktische, langlebige Recyclingtasche zur kinderleichten Abfalltrennung.

Die solide, abwaschbare Tasche verfügt über neun Innenfächer und macht so die Abfalltrennung zuhause und den Transport zur Sammelstelle kinderleicht.

Format 52 x 32 x 35 cm / Material: Polypropylen
Preis FR 19.00 exkl. Versandkosten
Erhältlich bei: www.umweltschutz.ch

KAFFETRINKEN UND ENERGIESPAREN

Mit energieeffizienten Kaffeemaschinen können Strom und Kosten eingespart werden. Ab sofort zeigt die neu eingeführte Energieetikette für Kaffeemaschinen, welches Modell am wenigsten Strom verbraucht.

In den Schweizer Haushalten und Büros sind rund drei Millionen Kaffeemaschinen im Einsatz. 400 Millionen Kilowattstunden Strom verbrauchen diese Geräte im Jahr – soviel wie die Stadt Luzern. Allein für das Warmhalten der Kaffeemaschinen im Bereitschafts-Modus werden drei Viertel davon, also 280 Millionen Kilowattstunden, verbraucht. Das sind 60 Millionen Franken für Stromkosten. Durch den Einsatz von Kaffeemaschinen mit einem 30 bis 50 Prozent geringeren Strombedarf, könnten schweizweit zwischen 25 und 40 Millionen Franken pro Jahr eingespart werden.

Energiebewusst geniessen

Die Energieetikette für Kaffeemaschinen, die ab sofort auf freiwilliger Basis in der Schweiz eingeführt wird, macht den Kauf von Strom sparenden Geräten einfach. Sie zeigt, welche Kaffeemaschinen am wenigsten Strom verbrauchen und gibt zudem den jährlichen Stromverbrauch eines Geräts an. Die Energieetikette wurde während der letzten drei Jahre unter der Führung des Fachverbands Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz (FEA) und in Zusammenarbeit mit den schweizerischen Kaffeemaschinenherstellern und dem europäischen Dachverband der Haushaltgerätehersteller (CECED) entwickelt. Die Schweiz ist das erste Land in Europa, welches eine Energiedeklaration für Kaffeemaschinen einführt.

www.bfe.admin.ch

HOCHSTAMM-BAUMPFLANZAKTION

Als Ersatz für die wegen Feuerbrand gerodeten Hochstamm-Feldobstbäume und zur Bereicherung des Landschaftsbildes führt die Fachstelle für Natur- und Landschaftsschutz, zusammen mit dem Landwirtschaftsamt seit 1999 mit grossem Erfolg Baumpflanzaktionen durch. So konnten bereits 5220 Obst- und Einzelbäume neu gepflanzt werden. **Die nächste Aktion wird 2010 durchgeführt.** Alle Interessenten sind eingeladen, ausgewählte und widerstandsfähige Hochstamm-Obstbaumsorten, sowie Linden, Nussbäume und andere einheimische, standortgerechte Einzelbäume zu bestellen und zu pflanzen. **Neu auf der Liste sind auch alte erhaltenswürdige Sorten aus dem Appenzellerland.**

Alle Bäume für eine Pflanzung im Kanton Appenzell Ausserrhoden können für Fr. 20.– pro Stück bezogen werden. Die Bäume werden Ende Oktober/Anfang November 2010 ausgeliefert. Für Interessenten führt das Landwirtschaftsamt im Februar 2010 einen Baum-schnittkurs durch.

Bestellunterlagen für Bäume mit Sortenliste und Sortenbeschreibung sowie für geeignetes Hilfsmaterial sind ab 10.12.09 verfügbar unter www.ar.ch/lwa.

Auskünfte erteilt:
pflanzenschutz@ar.ch Tel. 071 353 67 64.

Einsendeschluss: 15. Januar 2010

Diese Aktion ist ein Beitrag zur Erhaltung und Förderung der vielfältigen Natur und Landschaft im UNO-Jahr der Biodiversität 2010.

Die Fachstellen Natur- und Landschaftsschutz und Pflanzenschutz Appenzell Ausserrhoden freuen sich auf zahlreiche Bestellungen.

Dezember. Rosental. Das Kino.

Genossenschaft Kino Rosental
Schulhausstrasse 9
Postfach 133
CH - 9042 Heiden
Telefon 071 891 36 36
www.kino-heiden.ch

Fr	4.12.	20.15	Verblendung
Sa	5.12.	17.15	Giulias Verschwinden
		20.15	Verblendung
So	6.12.	15.00	Tortuga
		19.00	Verblendung
Kinomol:			
Di	8.12.	14.15	Bienvenu chez les Ch'tis
KinoKLAPP:			
Mi	9.12.	14.15	Räuber Hotzenplotz
Tag der Menschenrechte:			
Do	10.12.	20.15	La forteresse
Fr	11.12.	20.15	Sequenz
Sa	12.12.	17.15	Tortuga
		20.15	Giulias Verschwinden
So	13.12.	15.00	Tortuga
		19.00	Giulias Verschwinden
Cinéclub:			
Mi	16.12.	20.15	Away from her
Fr	18.12.	20.15	The Ugly Truth
Sa	19.12.	17.15	The Ugly Truth
		20.15	Wüstenblum
So	20.12.	15.00	Luras Stern und der geheimnisvolle Drachen Nian
		19.00	Wüstenblum
Kinomol:			
Di	22.12.	14.15	Casablanca
Do	24.12.	15.00	Luras Stern und der geheimnisvolle Drachen Nian
Sa	26.12.	15.00	Luras Stern und der geheimnisvolle Drachen Nian
		20.15	Away we go
So	27.12.	15.00	G-Force
		19.00	Männerherzen
Mo	28.12.	17.15	G-Force
		20.15	Wüstenblum
Di	29.12.	17.15	G-Force
		20.15	Away we go
Mi	30.12.	17.15	G-Force
		20.15	Männerherzen

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

GLÜCKWÜNSCHE FÜRS JAHR 2010**Sehr geehrte Damen und Herren**

Wieder naht Weihnachten mit Riesenschritten. Das Gemeindeblatt eignet sich ausgezeichnet für Ihre Empfehlungen, Bekanntgabe der Öffnungszeiten über Weihnachten/Neujahr und für Glückwünsche oder ein herzliches Dankeschön an Ihre Kunden.

Ausgabetermin 23. Dezember

Bei dieser Gelegenheit machen wir Sie wieder einmal darauf aufmerksam, dass das Gemeindeblatt die einzige Möglichkeit ist, alle Haushaltungen von Speicher und Speicherschwendi zu erreichen.

Teilen Sie uns bitte Ihre Insertionswünsche **möglichst frühzeitig, spätestens bis 7. Dezember 2009** mit untenstehendem Talon, per Telefon, Fax oder E-Mail mit.

Freundliche Grüsse
Gemeindeblatt Speicher
und Druckerei Lutz AG

Telefon 071 344 13 78
Fax 071 344 35 90
e-mail info@druckereilutz.ch

Glückwünsche:

Preis Fr. 40.–

gewünschte Grösse: 89.00 x 20 mm 42.50 x 40 mm (Text & Logo) wie letztes Jahr

Neu:

Absender:

Unterschrift:

Schule Speicher

FERIENREGELUNG – ERGEBNISSE UMFRAGE

Der Kanton gibt 10 Schulferienwochen gesetzlich vor. Die Gemeinden haben die Möglichkeit, zwei Schulferienwochen autonom zu bestimmen. In der Regel handelt es sich hier um die Winter- und die Pfingstferienwoche bzw. die Herbstferienwochen. Die Einführung der Pfingstferienwoche wird immer wieder zum Thema, da im 4. Quartal zwischen Frühling und Sommer ein Unterbruch Sinn machen würde. Das Departement Bildung favorisiert mittelfristig eine im Kanton einheitliche Ferienregelung. Diese soll in den kommenden zwei Jahren erarbeitet und auf das Schuljahr 2015/2016 umgesetzt werden.

Die Schule Speicher hat kürzlich bei den Eltern und Lehrpersonen eine Konsultativumfrage betreffend Beibehaltung der 3. Herbstferienwoche oder Einführung der Pfingstferienwoche durchgeführt. Die Umfrageergebnisse haben keine eindeutige Ausrichtung ergeben. 70 % der Befragten haben sich fast gleichgewichtig für das bestehende Modell oder die Einführung der Pfingstferien geäussert. Dieses Ergebnis hat die Schulkommission veranlasst, die Ferienregelung der umliegenden Gemeinden, der Kantonsschule Trogen sowie der Stadt St. Gallen schwerpunktmässig in den Entscheidungsprozess einzubeziehen.

Die Schulkommission hat aufgrund der vorliegenden Ausgangslage entschieden, die 3. Herbstferienwoche definitiv beizubehalten und auf die Einführung der Pfingstferien zu verzichten.

Wir möchten Sie noch darauf hinweisen, dass die Frühlingsferien 2010 der Stadt St. Gallen eine Woche früher sind als in unserem Kanton. Im Herbst 2010 verschieben sich ebenfalls die Herbstferien der Stadt St. Gallen und des Kantons AR um eine Woche.

Leider konnte zurzeit keine einheitliche regionale Ferienlösung gefunden werden.

*Schulkommission Speicher
Maya Boppart
Schulpräsidentin*

Besichtigung der Zentralschulhaus Baustelle am 11.11.09

Am 11.11.09 erhielten wir eine ausführliche Führung durch die Baustelle von Mario Rosalen. Wir gingen zuerst in den ehemaligen BG-Raum. Über die frühere Treppe konnten wir nicht gehen, denn sie wurde zugemauert. Der BG-Raum in dem wir früher Zeichnungsunterricht erhielten, ist nun völlig leer. Wir gingen weiter zu den Veloständern an der Buchenstrasse. «Diese werden auch zukünftig bleiben», informierte Herr Rosalen, der führende Bauleiter. Der vorgesehene Mehrzweckraum sowie ein Vorbereitungszimmer und ein technisches Wartungszimmer sind fertig gestellt. Nun wird das letzte Schulzimmergebaut. Wir setzten unseren Rundgang in der Pausenhalle fort. Dort erfuhren wir, dass beim Durchgang zur Pausenhalle im Südteil eine Glasfassade erbaut wird. Ausserdem ist die erste Etappe der Treppe im Durchgang zu Pausenhalle, betoniert worden. Herr Rosalen erwähnte auch noch, dass die Elektromonteure bereits die Strom- und Wasserleitungen verlegt haben, die nun zugemauert werden. Wir gingen weiter zu einer provisorischen Treppe die auf das Dach führt. Diese Treppe wurde hier eingesetzt, weil der alte Durchgang verschlossen worden ist. Damit man das Dachgeschoss mit der provisorischen Treppe erreichen konnte, musste man einen Überzug vornehmen. «Um das zu erklären,» sagte Herr Rosalen, als er unsere ratlosen Blicke sah, «das ist ein Holzbalken der über andere gelegt wird und das dann alles festgemacht wird, dass es nicht einstürzt.» Als wir auf dem Dach ankamen machte Herr Rosalen uns aufmerksam das nun das aller letzte Dachfenster eingebaut wird. Ausserdem haben sie damit angefangen das Dach zu isolieren und mit Gips zu bedecken. Das Türmchen, das oben auf dem Dach zu sehen ist, wird stehen gelassen doch ab dann ist es nur noch für den Service zugänglich. Als wir wieder im 3. Stock angelangt sind, sahen wir grosse Löcher in den Böden. «Wir mussten den Boden aufreissen um zu sehen ob die alte Konstruktion des Schulhauses das überhaupt noch mitmachen würde,» meinte Herr Rosalen. Er fügte noch hinzu, dass sie zur Zeit etwa 20 Arbeiter die auf der Baustelle ihr Bestes geben. Dazu gehören Zimmermänner, Maurer, Dachwerker und Spengler die alle auf dem Bau arbeiten. «Momentan ist es sehr kalt auf der Baustelle und es hat überall ein bisschen Schnee», antwortete Herr Rosalen auf die Frage wegen den Wetterbedingungen auf der Baustelle.

An dieser Stelle bedanken wir uns herzlich bei Herrn Mario Rosalen der uns diesen ausführlichen Rundgang auf der Baustelle ermöglicht hat.

Adrina Müller, Luca Bosshard, Roland Eugster.

OFFENE JUGENDARBEIT SPEICHER

Betriebsgruppe komplett

Die 20 Plätze in unserer Betriebsgruppe sind alle sehr begehrt!

An der letzten BG-Sitzung erschienen weitere zwei Interessierte (beide Jahrgang 96), um definitiv in die BG aufgenommen zu werden. Nun sind wir mit 8 Mädels und 12 Jungs vollzählig...

Karaoke-Night

Schon im Vorfeld der Karaoke-Night hatten sich vier Erstsekklerinnen tüchtig ins Zeug gelegt:

Sechs verschiedene Songlisten, Karaoke-Box, Snacks und fruchtige Drinks standen schon bereit, als die anderen 11 Sängerinnen auftauchten. Anfangs wurden v.a. News ausgetauscht und geknabbert, erst nach einer halben Stunde trauten sich die ersten Mutigen, einen Liederwunsch in die Box zu werfen.

Während die übrigen Girls sich gespannt ins Sofa drückten, sorgten die ersten zwei Sängerinnen, Livia und Vanessa, für die erste Unterhaltung. Die ersten Songs bestanden zwar anfangs v.a. aus viel Gekicher, je später der Abend jedoch, desto singfreudiger und gewagter wurden die Girls! Dank der schummrigen Kerzenbeleuchtung übersah man die erröteten Gesichter, weshalb bald auch schon Erstsekklerinnen fleissig im Duett sangen, welche sich anfangs geschworen hatten kein einziges Lied zu singen.

Immer mehr farbige Zettel flatterten in die Karaoke-Box, sodass DJ Venya kaum Zeit hatte, selbst das Mikrophon in die Hand zu nehmen.

Leider musste das Singfieber - trotz der noch ausbleibenden Auftritte verschiedener talentierter Speicherer Sängerinnen - um 21:00 Uhr gestoppt werden!

Vielen Dank den vier BG-lerinnen, welche tatkräftig in der Vorbereitung und Durchführung dieses Mädchenabends mitgeholfen haben. Dank euch wurde die erste Karaoke-Night im Jugendraum Speicher zu einem Erfolg! Wir hoffen, dass es in Zukunft wieder einmal eine geben wird...

Halloween-Party

(aus der BG berichten: Kai, Dominik, Luca S.)

Um 14:00 Uhr fingen wir an zu dekorieren. Wir hängten überall dunkle Tücher auf und dekorierten die Bartische mit ekelhaften und verschrumpelten Kürbissen. Das ganze WC wurde mit rotem Lippenstift beschmiert. Als wir um 17:00 Uhr fertig waren, hatten wir 2 Stunden Zeit, bis wir wieder antraben mussten.

Um 19:30 Uhr ging es los: Die ersten Leute kamen. Der Eintritt kostete 3 Fr., dazu gab es einen Gratis-Kennidi-Drink. Schon wenn man eintrat, erschrak man...

...denn hinter der Tür lauerte Robin, der maskierte Türsteher! Auf dem WC erschrak man zu Tode, da an der Türfalle Blechdosen befestigt waren, die lauten Krach machten. Im anderen WC lauerte eine riesige Alu-Spinne. Manchmal wurde man auch von anderen erschreckt, weil der ganze Jugendraum voller Nebel der Nebelmaschine war und man seine Hände nicht mehr sah. Um 22:00 Uhr wurde der Jugendraum von der Dunkelheit heimgesucht, denn eine Lampe gab unfreiwillig ihren Geist auf. xD

Der grösste Hit des Abends war der hausgemachte Vaiprinha, ein Drink aus Limetten, Eis und Sprite! Wir verkauften auch Hotdogs, die wir mit «Blut» (Ketchup) servierten. Dazu konnte man fast lebendige Ratten, Zähne und Augen bestellen. Eintritt musste man nur bis 23:00 Uhr bezahlen, denn die BG-ler an der Kasse wollten auch ihren Spass! Leider hatte es nicht so viele Gäste und nur eine Person kam verkleidet. Um 24:00 Uhr begannen die letzten sechs BG-ler mit dem Aufräumen. Als wir mit dem mühsamen Lippenstift-von-der-Wand-Wegkratzen endlich fertig waren, kamen noch etwa 10 ältere Gäste. Diese Partyfreudigen mussten wir schon bald wieder vor die Tür setzen, weil die Party schon zu Ende war.

Wir hoffen, dass bei der nächsten Party mehr Partylustige kommen. Für die nächste Party:

«Setzen auch Sie Ihre über 13-jährigen Teenager vor dem Jugendraum ab!»

Sondertag «Liebe, Sex und so weiter»

Am 12. November führten wir mit der 2. Sek den Sondertag zum Thema «Liebe, Sex und so weiter» durch. Nach einem kurzen Einstieg am Morgen ging es los mit den verschiedenen Workshops. Während man sich vor der Pause in 14-köpfigen, geschlechtergetrennten Gruppen den Themen «Sexualität und Sprache» und «Weg der Freundschaft» widmete, ging es nach der Pause ums Kennenlernen der verschiedenen Verhütungsmittel und um eine erste Auseinandersetzung mit dem Thema «Homosexualität».

Dieses Thema war uns v.a. wichtig, weil es auch heute noch bei Vielen ein Tabu ist. Die Jugendlichen liessen sich sehr gut aufs Thema ein und als am Nachmittag unsere zwei Besucher (eine Lesbe und ein Schwuler) ihre Outing-Geschichten erzählten, stellten insbesondere die Mädchen eifrig ihre vorbereiteten Fragen.

Im letzten Workshop konnten sich die Girls und Jungs gegenseitig zum anderen Geschlecht befragen, wobei hier sehr viel Offenheit nötig war.

Zu guter Letzt hielt jede und jeder Jugendliche seine Bemerkung zum Tag fest und machte sich mit Hygiene-packet, Info-Heft und vielen Erfahrungen reicher auf den Heimweg.

Wir empfanden die Auseinandersetzung mit dem Thema dieses Sondertags als sehr spannend. Den Feedbacks nach scheint es auch für die Jugendlichen ein aufschlussreicher Tag gewesen zu sein: «Mein Bild von den Homosexuellen hat sich geändert!», «Ich wusste vorher nicht so viel über Verhütungsmittel!»

Agenda: immer topaktuell unter www.lecoin.ch

Öffnungszeiten während der Ferien:
Die Jahresabschlussparty findet am Mittwoch, 30. Dezember ab 19:00 Uhr im Jugendraum statt. Unter den Gästen werden tolle Preise verlost!!!
Ansonsten bleibt der Jugendraum während den Ferien geschlossen.

Graffiti-Wettbewerb:

Achtung: Abgabefrist für Eure Graffitis ist am 22. Dezember 2009! Wir sind gespannt...
Die Sieger werden vor den Sportferien bekannt gegeben.

Uf bald

Katrin Looser und Beat Marti

Öffnungszeiten Jugendraum Le Coin

Montag	18 – 21 Uhr
Mittwoch	14 – 21 Uhr
Freitag	19 – 22.30 Uhr
Samstag	19 – 22.30 Uhr

Schupfen 10
9042 Speicher

Telephone: 071 340 06 20

Email: info@lecoin.ch – Daten siehe www.lecoin.ch

RÜCKTRITT DES SCHULLEITERS MSAM

Nach 25 Jahren Führung der Musikschule Appenzeller Mittelland geht Schulleiter Wilfried Schnetzler in Pension. Nach dem Aufbau der Musikschule für die Gemeinden Teufen, Bühler, Gais, Speicher und Trogen unterrichtete er permanent Klavier und Orgel und führte dazu die Musikschule in pädagogischen, musikalischen und organisatorischen Belangen kompetent und erfolgreich. Die Unterrichtstätigkeit für Klavier und Orgel wird er weiterführen.

1983 fand in den Gemeinden die Volksabstimmung zur Gründung des Zweckverbands Musikschule Appenzeller Mittelland statt. Dabei stimmten die Stimmbürger aller Gemeinden der Gründung zu. Einen Tag später fand die erste Delegiertenversammlung statt, mit der Wilfried Schnetzler als Schulleiter offiziell ins Amt eingeführt wurde. Der Schulbetrieb konnte im April 1984 aufgenommen werden.

25 Jahre später durfte Wilfried Schnetzler die etablierte Musikschule durch das Jubiläumsjahr führen. Zahlreiche Jubiläumsanlässe wurden von ihm organisiert und geleitet, insbesondere das Jubiläumsmusical «Die musikalische Reise mit der Zeitmaschine» fand grosses Echo. Wie jedes Jahr wurden zusätzlich ca. 12 öffentliche Schülerkonzerte sowie weitere Auftritte bei Veranstaltungen durchgeführt. Somit ist Wilfried Schnetzler auch ein engagierter Konzert-Veranstalter und Organisator.

Nebst der Unterrichts- und Organisations-Tätigkeit kämpfte Wilfried Schnetzler über 25 Jahre für eine angemessene Unterstützung der Musikschule durch die Trägergemeinden und den Kanton sowie für eine effiziente Zusammenarbeit mit der Volksschule und den Musikvereinen. Sein grosser Enthusiasmus um die Finanzierung, welche sich aus Gemeinde-, Kantons- und Elternbeiträgen zusammensetzt, trug nicht immer die gewünschten Früchte. Der Kampf ums Geld wurde für Wilfried Schnetzler ständig frustrierender.

Um einen kosteneffizienten und dennoch hochqualifizierten Schulbetrieb zu ermöglichen, evaluierte Wilfried Schnetzler innovative Unterrichtskonzepte und setzte diese gemeinsam mit der Lehrerschaft um. Dadurch erlangte die Musikschule eine Vorreiter-Rolle. Die Weiterbildung der Musiklehrer für diese Unterrichtsformen wie auch das stetige Suchen nach neuen Möglichkeiten, welche den Musikunterricht interessant und effizient machen, lag ihm stets am Herzen.

Während seiner Tätigkeit für die Musikschule Appenzeller Mittelland arbeitete Wilfried Schnetzler mit gegen 250

Lehrpersonen und Behördenmitgliedern zusammen. Wieviele Schüler während seiner Amtszeit Musikunterricht genossen, ist unklar, es sind aber weit über 1000.

Die Musikschulkommission hat die Arbeiten für die Neuanstellung einer Schulleitung aufgenommen. Wilfried Schnetzler wird mit sehr herzlichem Dank für alle geleisteten Arbeiten von der Delegiertenversammlung in den vorzeitigen Ruhestand als Schulleiter entsendet.

KONZERTREIHE SCHULJAHR 2009/10

unerhört

gehört – gehört

Mittwoch, 11. November, 19 Uhr
Niederteufen, Aula rotes Schulhaus**Vieldeutiger Auftakt****Noch ausser Hörweite**
Dezember03. Donnerstag – **18.30 Uhr** – Pfarreizentrum Bendlehn
*Speicher***Klingender Winterzauber** – Querflötenklasse R. Bischofberger mit Gästen14. Montag – **19 Uhr** – Gemeindesaal
*Bühler***Schlagzeugkonzert** – Klasse Wolfgang Wahl19. Samstag – **17 Uhr** – Grubenmannkirche
*Teufen***Saitenstärke** – Saiten beruhren – Saiten bewegen – Weihnachtsmusik**Vieldeutiger Auftakt***Konzert geheimnisvoll Spiel harmonisch Klang überraschend Ausdruck Stimme kostbar wunderbar Bildung persönlich schillernd unbegreiflich beeindruckend***Mittwoch, 11. November 2009, 19 Uhr**
Aula Rotes Schulhaus, Niederteufen**Die Lehrpersonen:**

Barbara Eder, Klavier

Hanspeter Frick, Gitarre

Marcel Schärli, Klavier

Wilfried Schnetzler, Klavier

Elisabeth Stingelin, Blockflöte

Käthi Wirth, Querflöte

BlockflötenMalena Ehrenzeller
Stefanie Gugger
Noella Hauser
Carlota ThielStar Wars (J. Williams)
Party Time, (A. Rosenheck)**Klavier**

Selina Haueis

Menuett (H.-G. Heumann)
Immer schön langsam (B. Boyd)

Hanna Bauer

Am Lagerfeuer (Hellbach)
Viva la Rumba (C. Close)
vierhändig mit ihrem Vater

Michelle Wigert

Mitternachtsgeist (M. Aaron)
Ausritt (M. Aaron)

Dzenis Haskic

Listen to Your Heart
(Roxette, arr. Schärli/Haskic)**Querflöten**Bigna Clavadetscher
Rahel Sutter
Miriam Isenring (Gast)Spanische Klänge
(T. Hamori)**Klavier**

Fabienne Kuhn

Flamenco
(C. Ehrenpreis /U. Wohlwender)Fabienne Kuhn
und Lena GigerHoliday (D. Hellbach)
Marionetten (D. Hellbach)

Lena Giger

Tacos (D. Hellbach)

Gitarre

Simona Hurlimann

Swing House (M. Langer)

Klavier

Jan Frei

Children's Song No. 6 (Chick Corea)
Free Feeling (Jan Frei, arr. Schärli/Frei)

Andersen Wu

Courante (G. F. Händel)
Von fremden Ländern und
Menschen (R. Schumann)

Marion Mantel

Sarabande d-Moll mit
2 Variationen (G.F. Händel)
Comptine d'un autre été: L'après-midi (Y. Tiersen)

Florian Gämperle

Cashville (F. Gämperle)
Hey There Delilah
(Plain White T's, arr. G. Kölbl)**Querflöten**Bigna Clavadetscher, Rahel Sutter
Stephanie Kuhn (Gast)
Livia Keller, **Klavier**

Hurry (D. Hellbach)

E-Mail: info@msam.ch

spielgruppe speicher

HAUPTVERSAMMLUNG 2009

Am Donnerstag, den 13. August 2009, fand in den Räumen der Spielgruppe und im Café «Sunneschy» die Hauptversammlung der Spielgruppe Speicher statt.

Nach einer Begrüssung stellten die Leiterinnen die Philosophie der Spielgruppe vor und gingen auf diverse Fragen der anwesenden Eltern ein.

Die Präsidentin, Dagmar Schulz, informierte die Eltern über die Bestimmungen der Spielgruppe Speicher.

Es wurde über die Veranstaltungen der Schuljahre 2008/2009 und 2009/2010 informiert. Am Jahrmarkt 2008 war die Spielgruppe wieder mit einem kreativen und vielfältigen Stand vertreten. Es konnte ein guter Erlös von rund CHF 1'985,75 in die Kasse gelegt werden. Im November 2008 hatte wieder ein «Räbeliechtli»-Umzug stattgefunden. Der Vorstand informierte die Eltern ausserdem über die Teilnahme am diesjährigen Jahrmarkt, der am 27. und 28. September 2009 stattgefunden hat.

Anschliessend trug die Präsidentin, Dagmar Schulz, den Jahresbericht des Schuljahres 2008/2009 vor.

Die Kassiererin, Marlise Cramer-Hug, legte den Kassabericht über die Jahresrechnung 2008/2009 vor, der mit einem Gewinn von CHF 700,35 abgeschlossen werden konnte. Im Anschluss legte sie das neue Budget für das Jahr 2009/2010 vor, das wegen des zu verzeichnenden Rückgangs der Anzahl an Spielgruppenkindern von einem Verlust von CHF 1'955,00 ausgeht. Sowohl der Kassa- als auch der Revisionsbericht wurden einstimmig genehmigt.

Personelles

Zur Personalentwicklung wurden folgende Änderungen bekannt gegeben: Die Leiterinnen Manuela Frisenna und Cecile Böhler haben nach ein- bzw. fünfjähriger Tätigkeit bei der Spielgruppe Speicher mit Wirkung per Ende des Schuljahres 2008/2009 gekündigt. Der Vorstand der Spielgruppe Speicher dankte Beiden für ihren Einsatz und ihr Engagement als Leiterinnen.

Als neue Leiterinnen wurden Doris Schnider und Sibylle Wachter vorgestellt. Beide wurden ganz herzlich im Team der Leiterinnen willkommen geheissen.

*Der Vorstand der Spielgruppe Speicher
Dagmar Schulz, Manuela Frisenna*

Neuanmeldung für die Spielgruppe

Die Spielgruppe Speicher bietet Kindern die Möglichkeit, sich in kleinen Gruppen ausserhalb der Familie und Nachbarschaft zu Recht zu finden. Beim Malen, Singen, Basteln und Spielen können sie neue Freundschaften schliessen und ein Stück Selbständigkeit erlangen.

Nach den Sportferien wird eine neue Gruppe für 3-jährige Kinder starten.

Wenn Sie Interesse haben, Ihr Kind anzumelden, wenden Sie sich bitte an Manuela Frisenna unter 071 344 34 18.

Jahrmarkt 2009

Ein weiteres Mal war die Spielgruppe Speicher am Jahrmarkt vom 27. bis 28. September 2009 mit einem attraktiven Stand vertreten.

Das Angebot, bestehend aus selbst gemachter Konfi, diversen Spielen und noch vielem mehr, ist bei den Besuchern auch dieses Jahr wieder sehr gut angekommen. An beiden herrlich sonnigen Tagen genossen viele Besucher des Jahrmarktes Kuchen und Torten mit einer feinen latte macchiato.

Die Spielgruppe ist ein selbst tragender Verein, weshalb wir auf kauffreudige Besucher angewiesen sind. Der Erlös unseres Standes kommt ausschliesslich den Kindern der Spielgruppe zu Gute.

Ein grosses Dankeschön richten wir an die Bäckerei Ammann, die Metzgerei Spycher, Stefan Walser, Silvia Käser, Sandra Bürge, sowie an alle Eltern, die tatkräftig gebacken, gebastelt, verpackt und bei der Betreuung unseres Standes mitgeholfen haben.

*Der Vorstand der Spielgruppe Speicher
Dagmar Schulz, Manuela Frisenna*

Wir suchen auf Anfang Februar 2010 eine

SPIELGRUPPENLEITERIN

(zwei Stunden pro Woche)

mit Erfahrung und Freude im Umgang mit drei- bis vierjährigen Kindern.

Bitte melden Sie sich bei:

Dagmar Schulz
Reutenenstrasse 22
9042 Speicher AR
071 344 36 31

Manuela Frisenna
Obere Hinterwies 1
9042 Speicher AR
071 344 34 18

S O N N E N G E S E L L S C H A F T S P E I C H E R

TABAKLOBBY & KINDERFÄNGER

oder wie man Kinder süchtig macht

Immer jüngere Kinder und Jugendliche hängen an der Zigarette und werden immer schneller süchtig. Fast alle Raucherinnen und Raucher werden vor dem 18. Lebensjahr abhängig, und dies mit tatkräftiger Unterstützung der Zigarettenindustrie. Kinder und Jugendliche gilt es also besonders zu schützen – aber wie?

Dr. med J. Barben, Spezialarzt für Lungenkrankheiten am Ostschweizer Kinderspital, wohnhaft in Speicher, hält einen Vortrag zu diesem Thema an der nächsten Veranstaltung der Sonnengesellschaft.

Dienstag
1. Dezember

20.00 Uhr
Kirchgemeindehaus

Da die Thematik dieser Veranstaltung besonders auch junge Eltern interessieren dürfte, möchten wir darauf hinweisen, dass auch Nicht-Mitglieder herzlich willkommen sind.

Speicher, im November 2009

Für den Vorstand, Thomas Hohl

ERZÄHLCAFÉ

Samichlaus und Christkind

Das Erzählcafé vom Mittwoch, den 2. Dezember 2009, ist dem Samichlaus und dem Christkind zugeordnet. Sicher werden viele Erinnerungen aus Kindertagen wach. Aber nicht nur bei sich selber, auch in der eigenen Familie haben sich Geschichten abgespielt. Diesen möchten Ulrike Naef und Urs Fritz gemeinsam nachspüren. Wer gar ein Gedicht aus fernen Tagen vortragen möchte, ist herzlich dazu aufgerufen. Und etwa ein Lied, welches tief in uns drinnen lagert, können wir gerne anstimmen. Die Veranstaltung findet wie immer in der Erinnerbar im Hof Speicher statt und dauert von 15 Uhr bis 16.30 Uhr. Schön, wenn Sie auch mit dabei sind!

'Museum für Lebensgeschichten'

MAHNUNGEN – ÄRGERLICHE PANNE!

Verschiedene Kundinnen und Kunden haben kürzlich Mahnungen wegen abgelaufener Ausleihzeit erhalten, teils sogar mit Gebührenandrohung.

Das Bibliotheksteam möchte sich hier in aller Form für ungerechtfertigte Mahnungen entschuldigen. Der Grund für die Panne liegt in der neuinstallierten Software, die offenbar noch nicht den Standard des in der Bibliothek praktizierten Kundendienstes kennt.

Wir haben das Problem erkannt und hoffen, dass es mittlerweile behoben ist. Den im ersten Moment Verärgerten danken wir für wohlwollende Nachsicht.

Ihr Bibliotheksteam

Neuerscheinungen

Wir stimmen Sie ein auf den Lese-Winter mit belletristischen Neuerscheinungen.

Sonntag, 29. November 2009, 11.00 h

Bibliothek Speicher Trogen, Hauptstrasse 18

Die Buchhandlung zur Rose, St. Gallen, hat Lesefutter ausgewählt und wird diese Leckerbissen servieren.

Das macht natürlich Hunger... die traditionelle Buchstabusuppe rundet den 1. Advent ab.

Eintritt frei.

Bibliothek Speicher Trogen

30 Jahre Beratungsstelle «Mütter in Not»

Im Kampf gegen das «Hausfrauen-Syndrom»

Der Katholische Frauenbund St. Gallen–Appenzell lud zum Jubiläum der Beratungsstelle am Dienstag 10.09. 2009 zum sechsten Mal mit einer Lesung zum Thema «Eine Frau ist eine Frau» ein. Die Schauspielerin Hanna Scheuring las im Pfarreizentrum Bendlehn heiter-besinnliche Texte vor rund 120 Zuschauern. Im wunderschön dekorierten Saal wurde sie begleitet am Hackbrett von Patrick Schmid sowie vom «Gsängli», dem Kinder- und Jugendchor aus Speicher.

Rein ins Boot und raus auf die See: Los geht es mit einer literarischen Reise in ein weites Land, ein Land namens «Frau». In diesem Land gibt es so manches zu entdecken: Heiteres, aber auch Besinnliches, schöne und traurige Momente, Liebe und Wut. Doch in all diesen Phasen, von der Pubertät bis zum Alter, von der ersten Verliebtheit bis zur Ehe und Geburt der Kinder, sollte auf eines niemals verzichtet werden: auf den Humor und auf die Liebe. So könnte ein Fazit der ganz unterschiedlichen Texte lauten, die Schauspielerin Hanna Scheuring mit viel Witz und Elan vorgetragen hat.

Los ging es mit einem Text von Elke Heidenreich, in dem ein junges Mädchen, mitten in der Pubertät steckend, sich nichts sehnlicher wünscht, als «ihre dicke Mutter» endlich loszuwerden. Auf die Frage, was sie denn einmal werden wolle, hat sie eine knackige Antwort parat: «Waisenkind!». Am zweitliebsten wäre sie tot, doch im letzten Moment kommt ihr halt immer wieder «das Atmen dazwischen». Ihre Mutter ist derweil kaum weniger zu bedauern und zieht das Fazit: «Ein Kind verdirbt ein emanzipiertes Frauenleben ein für alle Mal.»

Frech und sarkastisch ging es auch in einem Text von Claudia Keller zu, in dem sich eine Mutter und Hausfrau an ihrem 18. Hochzeitstag fragt, ob es wirklich alles im Leben sein kann, zum schätzungsweise «20.000 Mal» in ihrem (Ehe-)leben den Tisch zu decken, zum «10.800 Mal» den Handstaubsauger zu bedienen und zum «550.000 Mal» einen Pfannkuchen zu wenden. «Nein», beschliesst die Protagonistin: Mit dem «Hausfrauen-Syndrom» muss endlich Schluss sein und nimmt sich vor, dass sie eines der Geschenke zum Hochzeitstag nicht etwa tragen, sondern vielmehr verbrennen will: Eine Schürze mit der Aufschrift «Hier kocht die Chefin selbst».

In dem literarischen Potpourri, das Hanna Scheuring, bekannt aus der TV-Serie «Fascht e Familie», auf Anfrage des Katholischen Frauenbundes zusammengestellt und

bereits an mehreren Orten in der Ostschweiz vorgestellt hat, gab es aber auch nachdenkliche und berührende Momente: Sei es in einem Text von Luise Rinser, in dem es um die Frage nach dem Sinn des Lebens ging, sei es in einem Auszug des Buches «Die Liebe ist doch sehr überschätzt» von Brigitte Giraud, der vom Verlust des Ehemannes nach 30-jähriger Ehe handelt, sei es im Fall einer einsamen, älteren Witwe, deren einziger Lebensinhalt ihr junger Untermieter zu sein scheint. Hanna Scheuring sparte auch nicht mit Tipps für ein gelungenes Frauenleben, so zum Thema «Auf Kommando heulen» oder «Wie mache ich einem Mann Komplimente?». Klassiker wie Loriots «Frühstücksei» durften freilich ebenfalls nicht fehlen.

«Texte, die berühren und zum Schmunzeln bringen», so die Verbandspräsidentin Gabi Stadler, die den Abend mit dem Titel «Eine Frau ist eine Frau ist eine Frau» als «riesiges Dankeschön» für die geleistete Arbeit der Ehrenamtlichen in den Ortsvereinen bezeichnete. Die Beratungsstelle «Mütter in Not» unterstützt Frauen seit 30 Jahren in Lebenskrisen und finanziellen Nöten. «Die Hilfsgesuche steigen von Jahr zu Jahr», so Gabi Stadler. Allein im vergangenen Jahr seien, finanziert durch Spenden, 234'000 Franken an hilfsbedürftige Frauen ausgezahlt worden. Zeit also für ein grosses Dankeschön – mit einer gelungenen und amüsanten literarischen Reise, begleitet von musikalischen Leckerbissen.

Ein grosses Dankeschön geht an die Vorstandsfrauen des Frauechreis Speicher Trogen Wald. Sie haben die vielen Gäste mit einer wunderschönen Herbstdekoration und einem «gluschtigen» Appenzeller-Apero so richtig verwöhnt.

Antje Biedermann

HILFSVEREIN SPEICHER

Vielen Dank

Für die Beiträge und Spenden, die von den Einwohnerinnen und Einwohnern im Laufe des Jahres auf unser Postcheckkonto 90-18354-4 einbezahlt wurden, möchten wir ganz herzlich danken.

Ebenso gilt der Dank den Spendern, die zum Gedenken verstorbener Gemeindeglieder – oder aus anderem Anlass – unsere Institution bedacht haben.

Jeder Beitrag hilft mit, unsere Aufgabe an hilfsbedürftigen Mitmenschen in der Gemeinde zu erfüllen.

Wir wünschen allen eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit.

*Hilfsverein Speicher
Josef Manser, Präsident
Edwin Lüscher, Kassier*

Die SVP sagt einstimmig ja zum Budget und zum Teilzonenplan Obere Schwendi

An der Mitgliederversammlung vom Donnerstag 12. November 2009 im Restaurant Sternen, konnte Gemeinderat Franz Knechtle den SVP Mitgliedern ein Ausgeglichenes Budget für 2010 präsentieren. Trotz Mehrausgaben von diversen Posten wie Musikschule, Volksschule, Spitex, Kantonalen Finanzausgleich, Lohnzahlungen auf Gemeindeebene und den Baukosten für das Zentralschulhaus, kann die Gemeinde Speicher, ohne Steuererhöhung, die Finanzen im vertretbaren Rahmen halten. Die Mitglieder stimmten dem Budget einstimmig zu und dankten Franz Knechtle für die detaillierten und informativen Ausführungen.

Im Bereich Schule nehmen die SVP Mitglieder nach wie vor eine sehr kritische Haltung ein. Die Schulkosten im Speicher steigen kontinuierlich an, auch mit deutlich sinkenden Schülerzahlen und es ist kein Ende abzusehen. Auch wenn die Kostensteigerungen zum Teil durch Kantonale Beschlüsse verursacht werden, fragen sich die Mitglieder, was machen eigentlich denn die vier Kantonsräte vom Speicher dagegen. Fazit: diese «winken» solche Erlasse im Kantonsparlament einfach durch, ohne sie betreffend Kostensteigerung in der eigenen Gemeinde, kritisch zu hinterfragen. Die Geprellten sind dann wieder und im wiederholten Mal die Steuerzahler. Die Schule im Speicher beansprucht jetzt schon 62 % des gesamten Steuersubstrates der Gemeinde. Einen nochmals deutlichen Kostenanstieg befürchten die SVP Mitglieder dann, wenn die Bau- und Renovierungskosten des Zentralschulhauses abgeschlossen sind und in die ordentliche Gemeinde-Rechnung übergehen. Im Abstimmungskampf um das Zentralschulhaus, hat die SVP solche Zahlen (Kosten pro Schüler) an Volksversammlungen vorgelegt. Diese wurden aber vom damaligen Gemeindepräsidenten im Speicher aufs äusserste bestritten, obwohl diese Zahlen im Bildungsdepartement vom Kanton vorlagen. In der weiteren Diskussion wurde der Bericht «Degen» zur Entwicklung der Volksschule von 2010 bis 2015 und die Zukunft der Sekundarschule, sowie der Sekundarstufe 1 im Appenzell Ausserrhoden lebhaft diskutiert. Die Prognosen zur Entwicklung der Schülerzahlen sind deutlich, minus 35 % bis ins Jahr 2015. Wenn die Industrie 35 % weniger exportieren kann werden drastische Sparmassnahmen in die Wege geleitet bis zur Streichung von Arbeitsplätzen. Nicht so in dieser sog. «Schul-Industrie», hier erfolgt das Gegenteil, Kostensteigerungen auf breiter Front, Aufrüstung von Schulhäusern (siehe Speicher) usw. Dieser «Industrie» muss nun endlich **deutlich Einhalt** geboten werden, war die Einheitliche Meinung der Mitglieder.

Einstimmig Ja zum Teilzonenplan Obere Schwendi, sagten die SVP Mitglieder. Mit viel Engagement berichtete Ernst Chrüsi jun., als Bauernvertreter, über diesen langjährigen Kampf um dieses Grundstück. Zur Erinnerung: im zweiten Weltkrieg war dieser, für die Landwirtschaft wertvoller Boden, komplett als Anbaufläche genutzt worden.

Im Weiteren **einstimmig Ja** zur Volksinitiative «Gegen den Bau von Minaretten». Die immer wiederkehrende **Gleichstellung** von unseren Kirchtürmen mit Minaretten, von Gegnern, Politiker und sogar Geistlichen, empfinden die Mitglieder als eine Schande. Um solchen schändlichen Meinungen in unserer Gesellschaft entgegen wirken zu können gibt es nur Eines: eine "Nulltoleranz" gegenüber dem Bau von Minaretten.

Einstimmig Ja zur Spezialfinanzierung Luftverkehr und **einstimmig Nein** zur Volksinitiative «Für ein Verbot von Kriegsmaterial-Exporten».

In seiner **Replik** zu den GPK Ergänzungswahlen vom Mai dieses Jahres erläuterte der SVP Präsident Adrian Schmidlin den Mitgliedern die **Auseinandersetzung** mit dem Präsidenten vom **HGV**, Thomas Klingele. In einer schriftlichen Anfrage, im Zusammenhang mit den Wahlen in die GPK, an den HGV Vorstand, bat Adrian Schmidlin um eine Stellungnahme. In der Anfrage sprach er den Rollenkonflikt des HGV an, der, nach seiner Meinung, in der Natur der Sache, liegt, wenn der HGV sich mit eigenen Kandidaten in Wahlkämpfe für Gemeindeexekutiven, Kommissionen und GPK einschaltet und somit auch direkt gegen bürgerliche Parteien antritt. Die SVP ist grundsätzlich sehr positiv gegenüber dem HGV, als Vertreter der Handwerker und des Gewebes eingestellt. Die SVP unterstützt die grösstmögliche Auftragsvergabe der öffentlichen Hand an das einheimische Gewerbe im Bereich der gesetzlichen Möglichkeiten. Das grundlegende Interesse des HGV ist somit klar, ein möglichst gutes Einvernehmen mit den Gemeindebehörden. Das kann und darf aber nicht das Ziel einer politischen Partei sein! Aus diesem Grund äusserte sich der SVP Präsident klar und deutlich, offizielle HGV Kandidaten gehören nicht in politische Ämter!. Darauf erfolgte ein Antwortschreiben von Thomas Klingele. Dieses Antwortschreiben betrachtet der SVP Präsident als unseliger Alleingang des Präsidenten des HGV betreffend Inhalt und die Art und Weise der Verbreitung.

Der Pressechef SVP Speicher

Adrian Schmidlin

Beratungsdaten Speicher 2009/2010

Evangelisches Pfarrhaus, Parterre

Ohne Anmeldung:

Jeden 1. und 3. Montag im Monat, 14.00 – 16.00 Uhr

Mit Anmeldung (telefonisch) bis am Vortag:

Jeden 2. und 4. Montag im Monat, 14.00 – 16.00 Uhr

Ohne Anmeldung:

Dezember

07.12.2009
21.12.2009

Mit Anmeldung:

14.12.2009
28.12.2009

Januar

04.01.2010
18.01.2010

11.01.2010
25.01.2010

Februar

01.02.2010
15.02.2010

08.02.2010
22.02.2010

März

01.03.2010
15.03.2010

08.03.2010
22.03.2010

April

19.04.2010

12.04.2010
26.04.2010

Mai

03.05.2010
17.05.2010

10.05.2010

Juni

07.06.2010
21.06.2010

14.06.2010
28.06.2010

Juli

05.07.2010
19.07.2010

12.07.2010
26.07.2010

HEILBAD UNTERRECHSTEIN

750'000.– Franken zusätzliche liquide Mittel

Erfolgreiche Kapitalerhöhung des Heilbads Unterrechstein

Die Mineral- und Heilbad Unterrechstein AG hat trotz Finanz- und Wirtschaftskrise eine Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen: 100 neue Aktionäre und 750'000 Franken zusätzliche liquide Mittel.

Nach Auskunft von Heini Eggenberger, Verwaltungsratspräsident der Mineral- und Heilbad Unterrechstein AG, ist die bis Ende Oktober 2009 befristete Kapitalerhöhung «zu unserer vollen Zufriedenheit» erfolgt. Die Generalversammlung hatte im Sommer vor einem Jahr einer Ausgabe von neuen Aktien zugestimmt, um das Aktienkapital höchstens um eine Million Franken zu erhöhen. Jetzt haben 200 Aktionäre bei der Erhöhung mitgemacht, nämlich rund 100 bisherige sowie rund 100 neue, und der Gesellschaft Fr. 750'000.– neue liquide Mittel zukommen lassen. Mit 750 Aktionärinnen und Aktionären ist die Mineral- und Heilbad Unterrechstein AG, so Heini Eggenberger, «eine regionale Publikums-gesellschaft. Wir sind in der Region fest verankert und geniessen einen breiten Rückhalt.»

Aussensauna und Wellnesspark

Die Kapitalerhöhung erfolgte zur Mitfinanzierung von verschiedenen Erweiterungen, Modernisierungen und Umbauten. So wird das neue Kapital verwendet für die in Bau befindliche und auf Jahresende betriebsbereite Aussensauna. Im Zusammenhang mit dem Wellnesspark Appenzellerland ist der Bau eines Trakts für Wellness und Kosmetik vorgesehen. Voraussetzung ist allerdings, so Heini Eggenberger, dass die Realisierung des von der Park Residenz Appenzellerland AG geplanten Medical Wellness Hotels gesichert ist. Der Entscheid darüber dürfte im nächsten Frühjahr fallen. Der Investitionsbedarf der Mineral- und Heilbad Unterrechstein AG bis Ende 2011 beträgt noch rund 4 Mio. Franken; die Hälfte davon wird mit eigenen Mitteln finanziert. Nach dem Ende der Zeichnungsaktion können weiterhin Aktien über die Gesellschaft gekauft werden, und zwar zum Preis von Fr. 350.–.

Bernadette Zeller-Hofstetter, Speicher
E-Mail: be.ze@bluewin.ch

Telefonische Beratungszeiten und Voranmeldungen
Tel.: 071 344 40 88

Montag, Mittwoch, Freitag von 8.00 – 9.00 Uhr
Ausserhalb dieser Zeiten bitte Telefonbeantworter benutzen

Weitere Auskünfte erteilt:

Heini Eggenberger
Verwaltungsratspräsident
der Mineral- und Heilbad Unterrechstein AG

Tel. 071 343 68 68

VERANSTALTUNGSKALENDER VOM 27. NOVEMBER 2009

Tragen Sie Ihre Veranstaltungen selbst ein unter www.speicher.ch > aktuelles > Anlässe

VERANSTALTUNGEN	WER	WAS	WO
Fr 27.11. 09.30	Evang. Kirche	Andacht mit Abendmahl	Altersheim Boden, Trogen
Fr 27.11. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet A
Fr 27.11. 14.00–17.00	Evang. Kirche	Adventskranzbinden	Evang. Kirchgemeindehaus
Fr 27.11. 19.00	Landfrauenverein Speicher	Selbstgemachte Weihnachtsguetzli	Schulküchen Zentralschulhaus
Sa 28.11. 08.30–11.30	Pro Senectute Appenzell A.Rh.	Workshop – Online Fotoalbum	Computeria, Herisau
Sa 28.11. 10.00–11.00	Tamara Haldner	Vortrag: Die Kunst des Heilens	Buchensaal
Sa 28.11. 13.00–17.00	Haus Vorderdorf	Tag der offenen Türe	Haus Vorderdorf, Trogen
Sa 28.11. – So 29.11.	Pfadi Speicher	15. Pfadi Speicher Unihockey Turnier	Zentralschulhaus
So 29.11. 11.00	Bibliothek Speicher Trogen	Buchvorstellung Herbstneuheiten	Bibliothek Speicher Trogen
Di 01.12. 11.00	Evang. Kirche	Regenbogen Gebet	Evang. Pfarrhaus
Di 01.12. 12.00	Evang. Kirche	Mittagstisch	Evang. Kirchgemeindehaus
Di 01.12. 20.00	Sonnengesellschaft Speicher	Tabaklobby & Kinderfänger	Evang. Kirchgemeindehaus
Mi 02.12. 14.30	Altherren-Club AR*	Unterhaltung «Apezzeller Nomittag»	Bärensaal, Sp'schwendi
Mi 02.12. 15.00–16.30	Museum für Lebensgeschichten	Erzählcafé «Samichlaus und Christkind»	Alterszentrum Hof Speicher
Mi 02.12. 19.30	Museum für Lebensgeschichten	Lesung: Westwärts	Alterszentrum Hof Speicher
Do 03.12. 08.30–17.00	Pro Senectute Appenzell A.Rh.	Kurs für die nachberufliche Zukunft	Hotel Herisau (Kursraum)
Do 03.12. 18.30	Musikschule App. Mittelland	Klingender Winterzauber	Kath. Pfarreizentrum Bendlehn
Fr 04.12. 09.30	Evang. Kirche	Chängouru	Evang. Kirchgemeindehaus
Fr 04.12. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet B
Fr 04.12. 14.00–17.00	Pro Senectute Appenzell A.Rh.	Workshop – Ricardo	Computeria, Herisau
Fr 04.12. 14.30	Evang. Kirche	Freitagsrunde	Evang. Pfarrhaus
Sa 05.12. 19.30	Musikverein Speicher	Abschiedskonzert von Hansruedi Züst	Buchensaal
So 06.12. 14.00–15.00	Kinderdorf Pestalozzi	Öffentliche Führung	Kinderdorf Pestalozzi
Mo 07.12. 14.00–16.00	pro juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Di 08.12. 15.00–16.00	Spitex Speicher-Trogen-Wald	Gesundheitssprechstunde	Alterszentrum Hof Speicher
Mi 09.12. 15.00	Evang. Kirche	Chängouru	Evang. Kirchgemeindehaus
Mi 09.12. 16.00	Altherren-Club AR*	Film: Kulturreise 2009 Sardinien	Bärensaal
Mi 09.12. 19.30	Evang. Kirche	Kirchgemeindeversammlung	Evang. Kirchgemeindehaus
Do 10.12. 16.00	Evang. Kirche	Gesprächsrunde	Alterszentrum Hof Speicher
Do 10.12. 18.30–19.00	Evang. Kirche	Besinnung zum Menschenrechtstag	Landsgemeindeplatz, Trogen
Fr 11.12. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet A
Fr 11.12. 14.00–17.00	Pro Senectute Appenzell A.Rh.	Workshop – Weihnachtskarten	Computeria, Herisau
Fr 11.12. 14.30	Evang. Kirche	Seniorenachmittag	Evang. Kirchgemeindehaus
Sa 12.12.		Weihnachtsmarkt	Alterszentrum Hof Speicher
Mo 14.12. mit Voranm.	pro juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus
Di 15.12. 12.00	Evang. Kirche	Mittagstisch	Rest. Frohsinn
Mi 16.12. 16.00	Altherren-Club AR*	Jahresschluss JV und Weihnachtsfeier	Bärensaal, Sp'schwendi
Do 17.12. 10.00	Evang. Kirche	Weihnachtsandacht	Alterszentrum Hof Speicher
Fr 18.12. 09.30	Evang. Kirche	Chängouru	Evang. Kirchgemeindehaus
Fr 18.12. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet B
Sa 19.12. 18.00	kul-tour auf Vögelinsegg	Joachim Rittmeyer, Kabarett	kul-tour auf Vögelinsegg
Mo 21.12. 14.00–16.00	pro juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Mo 21.12. 17.00	Musikschule App. Mittelland	Weihnachtsmusik	Teufen-Bühler-Gais-Speicher-Trogen
Mi 23.12.	Altherren-Club AR*	frei (Weihnachtsferien)	
Do 24.12. 22.00	Evang. Kirche	Liturgische Weihnachtsfeier	Evang. Kirche
Fr 25.12. 10.00	Evang. Kirche	Gottesdienst zum Weihnachtstag	Evang. Kirche
Sa 26.12. 16.00	Evang. Kirche	Weihnachtskonzert	Evang. Kirche
Mo 28.12. mit Voranm.	pro juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Mi 30.12.	Altherren-Club AR*	frei (Neujahrsferien)	
Do 31.12. 17.00	Evang. Kirche	Gottesdienst zum Alt-jahrsabend	Evang. Kirche
Fr 01.01. 17.00	Evang. Kirche	Ökumenischer Gottesdienst zum Neujahr	Evang. Kirche
Mi 06.01. 20.00–22.00	Samariterverein	Eiszeit	Buchenschulhaus
Fr 08.01. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet A
Mo 11.01. 14.00–17.00	Pro Senectute Appenzell A.Rh.	Handy-Grundkurs Nokia	Pro Senectute, Herisau
Mi 13.01.	Gemeinde	Christbaumabfuhr	
Fr 15.01. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet B
Do 21.01. 20.00–22.00	Samariterverein	Nothilfekurs 1	Buchenschulhaus
Fr 22.01. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet A
Fr 22.01. 20.00–22.00	Samariterverein	Nothilfekurs 1	Buchenschulhaus
Sa 23.01. 08.00–12.00	Samariterverein	Nothilfekurs 1	Buchenschulhaus
Fr 29.01. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet B

*Veranstaltungen des Altherren-Club AR nur für Mitglieder

EVANGELISCHE KIRCHE**Freitag, 27. November**

9.30 Andacht mit Abendmahl, Pfr. Josef Manser, Altersheim Boden

14.00-17.00 Adventskranzbinden, Claudia Rufer Ritter, Adventskaffee, Kirchgemein-dehaus

Taufsonntag, 29. November

9.30 Gottesdienst zum 1. Advent, Pfr. Dr. Frank Jehle, Taufen, Sopran: Doris Litscher; Kirchenkaffee, Adventskranzverkauf

Dienstag, 1. Dezember

11.00 «Regenbogen Gebet», gemeinsam einen Moment zur Ruhe kommen, Pfarrhaus

12.00 Mittagstisch, Kirchgemeindehaus, An- und Abmeldung an Frau Georgette Zellweger, Bruggmoos, Tel. 071 344 23 88

Freitag, 4. Dezember

9.30 Chängouru, Spieltreff mit Nicole Baldegger, Grittibenz backen, Kirchgemeindehaus

14.30 Freitagrunde, Claudia Rufer Ritter, evang. Pfarrhaus

Sonntag, 6. Dezember

9.30 Gottesdienst zum 2. Advent, Pfr. Dr. Frank Jehle

Mittwoch, 9. Dezember

15.00 Chängouru, Adventsnachmittag mit Zvieri, Kirchgemeindehaus

19.30 Kirchgemeindeversammlung, Kirchgemeindehaus

Donnerstag, 10. Dezember

16.00 Gesprächsrunde «Gespräche über Gott und die Welt», Pfr. Dr. Frank Jehle, in der Lounge, Hof Speicher

18.30-19.00 Besinnung zum Menschenrechtstag mit Mahnfeuer, Landsgemeindeplatz Trogen

Freitag, 11. Dezember

14.30 Seniorennachmittag, Vor-Weihnachtsnachmittag im Evang. Kirchgemeindehaus mit dem Gsängli, unter der Leitung von Ursula Langenauer mit musikalischen Beiträgen von Maria Barbara Barandun und Ruth Bäggli. Claudia Rufer Ritter rundet den Nachmittag mit Weihnachtsbildern- und Texten ab.

Alle Interessierten sind herzlich zu diesem fröhlich-besinnlichen Anlass eingeladen.

Falls Mitfahrgelegenheit gewünscht: Tel. 071 344 46 42

Sonntag, 13. Dezember

9.30 Gottesdienst zum 3. Advent, Pfr. Dr. Frank Jehle, Thema: Menschenrechte, Kirchenkaffee

Dienstag, 15. Dezember

12.00 Mittagstisch, Restaurant Frohsinn, An- und Abmeldung an Frau Georgette Zellweger, Bruggmoos, Te. 071 344 23 88

Donnerstag, 17. Dezember

10.00 Weihnachtsandacht, Pfrin. Susanne Schewe, Andachtsraum, Hof Speicher

Freitag, 18. Dezember

9.30 Chängouru, Spieltreff mit Nicole Ganz, «Ihr Kinderlein kommet...», Kirchgemeindehaus

9.30 Weihnachtsandacht, Pfrin. Susanne Schewe, Altersheim Boden

Sonntag, 20. Dezember, 4. Advent

17.00 Kinderweihnacht, Pfr. Frank Jehle, Bettina Ledergerber, Maria Barbara Barandun, Schüler und Schülerinnen der Primarstufe

Heiligabend, 24. Dezember

22.00 Liturgische Weihnachtsfeier zum Heiligabend, Pfr. Dr. Frank Jehle, Sabin Hansen: Violine

Weihnachtstag, 25. Dezember

10.00 Gottesdienst zum Weihnachtstag mit Abendmahl, Pfr. Dr. Frank Jehle, Hans Sturzenegger: Hackbrett

Altjahrsabend, 31. Dezember

17.00 Gottesdienst zum Altjahrsabend, Pfr. Dr. Frank Jehle, Duo Accorcello, Punsch

Neujahr, 1. Januar

17.00 Ökumenischer Gottesdienst zum Neujahr, Pfr. Frank Jehle, Pfrin. Susanne Schewe, Pfr. Josef Manser; Sopran: Marina Grunder

**KOSAKEN – ENSEMBLE
Vladimir CIOLKOVITCH**

Einladung zum Weihnachtskonzert am 26. Dezember 2009 um 16.00 Uhr in der evang. Kirche: Russische Sakralgesänge und Volkslieder

Das Wort «Kosak» kommt aus dem Mongolischen und heisst Freiheit. Mit dieser Freiheit war es für die Kosaken im Jahre 1917 in Russland vorbei. Viele gingen in die Emigration und pflegten ihre Tradition weiter. So entstanden die ersten Kosakenchöre. Vladimir Ciolkovitch, einer der letzten Zeitzeugen seiner Heimat und Kultur in der russischen Emigration, trägt mit seinem Kosakenensemble diese kulturelle Mission weiter. Die Werte des «Alten Heiligen Russlands» werden durch die sakralen Lieder erhalten und an die Nachfahren weitergegeben.

Der Eintritt ist frei, es wird eine Kollekte erhoben.

Seniorenachmittag

Freitag, 11. Dezember 09 um 14.30 Uhr im evang.-ref. Kirchgemeindehaus

Vor-Weihnachtsnachmittag

mit dem Gsängli, unter der Leitung von Ursula Lange-
nauer, mit musikalischen Beiträgen von Maria Barbara
Barandun und Ruth Bäggli. Claudia Rufer Ritter rundet
den Nachmittag mit Weihnachtsbildern- und Texten ab.
Alle Interessierten sind herzlich zu diesem fröhlich-
besinnlichen Anlass eingeladen.

Falls Sie eine Mitfahrgelegenheit benötigen, so melden Sie
sich bitte unter der Telefonnummer 071 344 46 42. Gerne
organisiere ich diese, damit Sie mit dabei sein können.

C. Rufer Ritter

Kinderweihnachtsfeier am 4. Advent

Herzlich einladen möchten wir alle Familien, Junge und Alte
zu unserer ökumenischen Kinderweihnachtsfeier am 20.
Dezember um 17.00 Uhr in der evang.-ref. Kirche Speicher.

Schülerinnen und Schüler der
Primarstufe lassen im Gottes-
dienst die Krippenfiguren in
einem weihnachtlichen Thea-
terspiel lebendig werden.

CHÄNGOURU**Adventskalender**

Auch dieses Jahr möchten wir mit einem Adventskalender
den Dorfplatz in der vorweihnachtlichen Zeit festlich stim-
men. Vor dem Gemeindehaus werden wir einen Tannen-
baum aufstellen der jeden Tag mit einer Kugel behängt
wird, die von grossen und kleinen Künstlern geschmückt
wurde. Wir möchten uns schon jetzt bei den eifrigen Bast-
lerinnen und Bastlern bedanken, die ihrer Fantasie freien
Lauf liessen. Ebenfalls gilt unser Dank der Gemeinde Spei-
cher für die Unterstützung.

Adventsnachmittag

Alle Kinder von 0 bis 7 Jahren und ihre Geschwister mit
Begleitung sind herzlich eingeladen zu einem gemüt-
lichen Adventsnachmittag. Wir hören eine weihnachtliche
Geschichte von Josef Ledergerber und geniessen anschlies-
send das Beisammensein bei einem feinen Zvieri.

Mittwoch, 9. Dezember 2009, 15.00 bis 16.30 Uhr
Evangelisches Kirchgemeindehaus Speicher

Auf euer Kommen freut sich das Chängouru-Team

KATHOLISCHE KIRCHE**Freitag, 27. November**

- 9.30 Eucharistiefeier im Altersheim
Boden mit Josef Manser
- 19.30 Taufweg:
Gottes Spuren im Leben entdecken.
- 18.30 Firmweekend in Appenzell

Samstag, 28. November

- 7.00 Meditation/Kontemplation
- 14.00 Jubla Gruppenstunde
- 18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang

Sonntag, 29. November

- 9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang (Kinderhort)
Musikalische Begleitung: Roland Bücher, Hackbrett
Anschliessend: Honigverkauf

Montag, 30. November

- 16.30 Rosenkranzgebet
- 19.00 Meditation für Jugendliche

Dienstag, 1. Dezember

- 6.00 Rorategottesdienst (meditaiv)
anschliessend gemeinsamer Zmorge
- 12.00 Mittagstisch für SeniorInnen im
evang. Kirchgemeindehaus

Donnerstag, 3. Dezember

- 6.00 Rorategottesdienst für Schüler der Unterstufe
anschliessend gemeinsamer Zmorge

Freitag, 4. Dezember

- 8.30 Glaubensgespräch für SeniorInnen
- 9.30 Chängouru Spieltreff:
Grittibenz backen

Samstag, 5. Dezember

- 14.00 JuBla Chlaus
- 18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang

Sonntag, 6. Dezember

- 9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang (Kinderhort)
Musikalische Begleitung:
Flötengruppe von Ruth Bischofberger

Montag, 7. Dezember

- 16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 8. Dezember

- 6.00 Rorategottesdienst (meditaiv)
anschliessend gemeinsamer Zmorge

Mittwoch, 9. Dezember

- 15.00 Chängouru Adventsnachmittag mit
Zviere im evang. Kirchgemeindehaus
- 19.30 Firmung 18: Kirchnerfahrten

Donnerstag, 10. Dezember

- 6.00 Rorategottesdienst für Schüler der Mittelstufe
anschliessend gemeinsamer Zmorge

- 18.30 **Besinnung zum Menschenrechtstag,
Dorfplatz Trogen**

Freitag, 11. Dezember

- 6.00 Rorategottesdienst für Schüler der Oberstufe
und den Firmjugendlichen
anschliessend gemeinsamer Zmorge
- 18.30 Adventsfeier für Ministranten

Samstag, 12. Dezember

- 7.00 Meditation/Kontemplation
- 17.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch für SchülerInnen
der Mittel- und Oberstufe
- 18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang

Sonntag, 13. Dezember

- 9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang (Kinderhort)
Musikalische Begleitung:
Marius King mit Harfenspiel
- 17.00 Kinderweihnachtsfeier, SchülerInnen mit Kate-
chetInnen, Pfrn S. Schewe in der Kirche Trogen.

Montag, 14. Dezember

- 14.00 Alti Lieder führole im evang.
Kirchgemeindehaus
- 16.30 Rosenkranzgebet
- 19.00 Meditation für Jugendliche

Dienstag, 15. Dezember

- 6.00 Rorategottesdienst (meditaiv)
anschliessend gemeinsamer Zmorge
- 12.00 Mittagstisch für SeniorInnen im
Rest. Frohsinn

Donnerstag, 17. Dezember

- 6.00 Rorategottesdienst als Wortgottesfeier mit dem
Frauechreis, anschliessend gemeinsamer Zmorge
- 10.00 Andacht im Hof Speicher mit
Susanne Schewe
- 14.00 Weihnachtsfeier für Senioren
und Seniorinnen

Freitag, 18. Dezember

- 9.30 Andacht im Altersheim Boden,
Trogen mit Susanne Schewe

Samstag, 19. Dezember

- 19.00 **Oberuferer Christgeburt-Spiel im Bendlehn**

Sonntag, 20. Dezember

- 9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang (Kinderhort)
Musikalische Begleitung: Kroatischer Chor «Seva»
Anschliessend Kerzenziehen mit der JuBla
- 19.30 Bussfeier für Erwachsene und Jugendliche

Montag, 21. Dezember

- 16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 22. Dezember

- 6.00 Rorategottesdienst (meditaiv)
anschliessend gemeinsamer Zmorge

Oberuferer Christgeburt-Spiel**Samstag, 19. Dezember 19.00 Uhr
in der Kath. Kirche Bendlehn**

Mit der Aufführung des Oberuferer Christgeburtspiel von den Betreuten des Werkheims Neuschwende, Trogen lebt eine alte Tradition auf, deren Wurzeln des dreissigjährigen Krieges zu suchen sind.

Bauern und Handwerker, die in den Religionskriegen aus ihrer Heimat rund um den Bodensee vertrieben worden waren, fanden sich in der Gegend von Passau, – in Oberufer, – zusammen. Aus der Erinnerung an das St. Galler Weihnachtsspiel führten sie gegen den Willen der «Obrigkeit» in bäuerlicher Einfältigkeit ihre Weihnachtsspiele auf. Spielort waren Wirtschaften und Gasthäuser. Kirchen und Gemeindegänge wurden ihnen verwehrt. So konnte sich die natürliche Unbefangenheit der Spiele über viele Generationen erhalten.

Seit einigen Jahren spielen es die Betreuten des Werkheim Neuschwende selber. Es ist nicht die Absicht der Spieler, ein perfektes Theater «auf die Bretter zu legen». Viele Spieler sind auch erst viel später dazu gestossen und haben das Spiel vorher noch nie gesehen. Sie beherrschen weder Text noch Choreographie. Es ist einzig die Freude, das Weihnachtsergebnis durch das Bemühen der eigenen Rolle selber zu erleben und so auf ein breiteres Publikum zu übertragen. So ist auch zu verstehen, dass eine Reihe zusätzlicher Rollen, die nicht im Drehbuch stehen, gefunden werden mussten, damit jeder, der mitmachen will, eine Möglichkeit dazu hat.

Junioren-WM in Malaysia

Nachdem sich im Sommer bereits unsere Top-Spieler Christoph und Thomas Heiniger für die Team-WM der Elitespieler in China qualifiziert hatten, schaffte auch Janic Kleiner die Selektion für die Junioren-WM in Malaysia. Im Oktober reiste er mit drei weiteren U19-Nationalspielern nach Kuala Lumpur. Um sich ans Klima und die Spielbedingungen zu gewöhnen, trainierten sie zuerst eine Woche mit einheimischen Junioren-Nationalspielern. Bei Temperaturen bis zu 33° in der Halle und einer hohen Luftfeuchtigkeit konnten sich die vier Schweizer Junioren an das hohe Niveau der asiatischen Spieler herantasten. Optimal vorbereitet nahmen sie in der 2. Woche die WM-Spiele in Angriff. Die WM-Halle wurde hier auf «angenehme» 28° hinuntergekühlt. Als Nebeneffekt entstand ein ungewohnter Luftzug. Tückisch war auch der Seitenwind auf Grund offener Türen. Es war recht schwierig

bei diesen Bedingungen eine ausserordentliche Leistung zu vollbringen, welche es gebraucht hätte, um sich gegen die besten der Welt durchzusetzen. So blieb denn eine Überraschung der Schweizer Junioren aus.

Janic und seine drei Kollegen haben in Asien jedoch viel gelernt und wertvolle Erfahrungen gemacht.

Erfolgreiches letztes Oktoberwochenende

Am regionalen Schülerturnier in Wängi stand Stefan Engler zuoberst auf dem Podest. Er siegte in seiner Kategorie in allen vier Spielen und eroberte sich die Goldmedaille.

Auf dem zweitobersten Treppchen war Fridolin Rechsteiner, welcher seine erste Schülerturnier-Medaille, eine silberne, gewann. Eine bronzene Auszeichnung gab es für Anja Ledermann und Raphael Graf. Auch sie kehrten zum ersten Mal mit Edelmetall nach Hause zurück.

Eine weitere Silbermedaille erkämpfte sich Chantal Kleiner am Züri-Oberland-Turnier in Wetzikon im Damen-Doppel D.

LAUFSPORT

Hauptereignis für die Laufszene in Speicher war einmal mehr der Laufcup, der am Sonntagmorgen des 25. Oktober im Steinegger Wald stattfand. Die Rekordzahl von 355 Läuferinnen und Läufern nahm daran teil. Damit ist der Laufcup eine der grössten Laufveranstaltungen im Kanton!

Laufcup

Der Laufcup ist eine Serie von 10 Läufen in den Kantonen TG, SG und AR. Ziel war und ist es, AusdauersportlerInnen in den Wintermonaten ein wettkampfmässiges Training anzubieten. Die Läufe der Serie werden mit einem Punktesystem bewertet. In Speicher fand am 25. Oktober der 200. Lauf seit Bestehen des Laufcups statt. Ein (auswärtiger) Teilnehmer hat auf der Homepage (www.laufcup.ch) einen begeisterten Bericht veröffentlicht:

«...Da es in Speicher gleich vom ersten Meter an zur Sache geht, liessen es die meisten ganz schön langsam angehen. Damit ich ein paar Fotos machen konnte, startete ich etwas weiter vorne. Immer mehr Läufer und leider auch Läuferinnen liess ich an mir vorbei ziehen. Ein paar Damen, die mich wohl etwas motivieren wollten oder viel eher Mitleid hatten, bewunderten es, dass ich laufen und fotografieren kann. Dabei brauchte ich doch die Fotopausen um wieder Luft zu bekommen. Vom Wetter her hatten wir wie schon so oft Glück. Es war zwar bewölkt, doch wir hatten trotzdem eine wunderbare Fernsicht. Dazu war es angenehm warm. Gegen den Schluss des Laufes (der langsameren Läufer) kam auch noch die Sonne raus.

Im Ziel als einer der letzten Läufer hatte es sogar noch etwas Kuchen übrig. Nur der warme Tee war alle. Aber der schlankheitsbewusste Sportler trinkt ja Wasser. Zurück in der Turnhalle ging's nach der warmen Dusche in die Festwirtschaft, betrieben durch die Laufgruppe Speicher.

Der allererste Lauf des Lauf-Cups wurde am 29. Okt. 1989 gestartet, damals waren 15 Männer am Start. 200 Läufe später standen beim Saisonauftakt in Speicher (Speicher war zum 13. Mal Gastgeber) schon 355 Läufer am Start. (91 Frauen und 264 Männer) Organisiert wurde der 200. Lauf wie immer perfekt vom OK Laufcup und von der Laufgruppe Speicher mit Noldi Graf, Hans Merz und Silvan Frei.»

Walti Schäfer

Resultatsspiegel:

Pfäffikerseelauf (12,3 km): M50 (183 T.): 2. Silvan Frei 45:18;
Laufcup Speicher (11,5 km; 355 T.): 12. Noldy Graf 46:23; 19. Silvan Frei 47:20; 24. Jörg Schoch 48:18; 74. Luca Schoch 53:22; 122. Richard Nyffeler 58:56; 173. Urs Frischknecht 59:38; 263. Reto Cecchinato 1.07:35

Marathon Dresden (42,2 km) M60 (19 T.): 2. Peter Roth 3:20:33 (Gesamt: 226. von 1172)

SKILIFTE BEREIT FÜR DEN WINTER

Die Skilifte Blatten und Vögelinsegg stehen demnächst bereit für den Ansturm von Ski- und Snowboardbegeisterten. Die optimale Gelegenheit, im Dorf selber dem Skisport frönen zu können, ist wohl einmalig und ein echter Pluspunkt für Speicher.

Für Inhaber/innen von Saisonkarten vom Skilift Blatten oder vom Skilift Vögelinsegg gewähren die Sportanlagen Ebenalp und Kronberg wiederum einen Rabatt von 30% auf ihre Tageskarten!

Saisonkarten sind immer wieder ein beliebtes Weihnachtsgeschenk, sie können für beide Skilifte ab sofort am Schalter der Trogener Bahn in Speicher bezogen werden. Am Skilift Vögelinsegg können auch REKA-Checks an Zahlung gegeben werden.

Auskünfte über Preise, Betriebszeiten, Kurse und Parkmöglichkeiten sind auf www.speicher.ch Rubrik Tourismus > Freizeitaktivitäten ersichtlich oder www.bcp.li/ und www.skilift-blatten.ch

Sobald Schnee liegt, erhalten Sie genaue Auskunft über den Betrieb unter 071 344 32 22 (Trogener Bahn)

Skilift Blatten

Ideal für die Jüngsten oder als sanfter Einstieg in die Saison!

Mittwoch Freitag Samstag Sonntag
13.30 bis 16.00 Uhr

weitere Auskünfte: Familie Vetsch 071 344 16 60
www.skilift-blatten.ch

Noch kein Weihnachtsgeschenk?
Saisonkarten unseres Liftes machen Gross und Klein Freude!

Skilift Vögelinsegg

Montag–Samstag
13.15 Uhr bis 16.15 Uhr

Sonntag
10.00 Uhr bis 16.30 Uhr

Nacht-Skifahren
Freitag und Samstag
19.30 Uhr bis 21.30 Uhr

www.bcp.li/

Schneesport-Kurse Vögelinsegg

Möchten Sie, dass Ihr Kind die Faszination des Wintersports mit Skis oder Snowboard ungetrübt erleben darf? Die Kurse der NSC-Schneesport-Schule beim Skilift Vögelinsegg sind speziell darauf ausgerichtet. Unter fachkundiger Leitung wird bei Spiel und Spass die Technik erlernt oder verbessert. Kinder ab fünf Jahren werden am Samstag ab 14.00 Uhr in kleinen Klassen unterrichtet. Nach oben gibt es keine Altersbegrenzung. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Es ist sinnvoll, eine halbe Stunde vor Kursbeginn am Ort einzutreffen. Empfehlenswert ist eine Anreise mit der Trogenerbahn, die Haltestelle Vögelinsegg befindet sich unmittelbar beim Übungsgelände. Es sind folgende Kursdaten vorgesehen: 12. und 19. Dezember, sowie 9./16. und 23. Januar. Man kann auch nur einzelne Kurstage besuchen. Bei zweifelhafter Witterung oder ungenügender Schneelage gibt Telefon 1600-Verein 3 (Kennwort NSC-Schneesport-Schule St. Gallen) Auskunft. Weitere Informationen unter www.nsc-stgallen.ch, in den Flyern die in den Sportgeschäften aufliegen, oder unter Tel. 079 616 52 55.

Schweizer Langlaufpass

In Speicher wird nach Möglichkeit jedes Jahr eine Langlaufloipe (Buchen-Flecken) gespurt, selbstverständlich in Fronarbeit. Der Unterhalt des Spurfahrzeugs verursacht Kosten. Die im Moment bestehende Baustelle verlangt eine Verlegung der bisherigen Spur. Viele Langläuferinnen und Langläufer sind sich nicht bewusst, dass sie den nationalen Langlaufpass auch in Speicher erwerben können. Deshalb die Bitte an die Langläuferinnen und Langläufer: Erfüllen Sie mit dem gleichen Betrag, den Sie bisher schon in Gonten, St. Moritz oder Davos bezahlten, sich selber, dem nationalen Langlaufsport und dem Loipenunterhalt in Speicher einen Dienst. Die Hälfte des Beitrags verbleibt in Speicher für Betrieb und Unterhalt des Loipenfahrzeugs.

Bestellen Sie den schweizerischen Loipenpass für die Saison 2009/2010 (Preis Fr. 100.–) bei Hans Bollinger, Unterdorf 15 (Tel. 071 344 33 90)!

Schneesport-Kurse Blatten

Dezemberkurse: je nach Schneeverhältnissen und Nachfrage.
Januar, Beginn: Ski am 6.1.2010; Snowboard am 9.1.2010
Für Kinder ab 4 Jahren.

Wir bitten Sie Ihr Kind nur dann in den Skikurs zu schicken, wenn es selbständig ist. Zu kleine Kinder werden überfordert und der Gruppenunterricht ist nicht gut möglich.

Kurse

Klasse 1

Ski Anforderungen keine, Lehrziel: Pflugdrehen!
Sie lernen Ihre ersten Schritte auf den Ski.

Klasse 2

Ski Anforderungen Pflug drehen, Lehrziel: Pflugschwingen!
Selbständiges Skilift fahren.

Klasse 3

Snowboard

Kurszeiten

Klasse 1

Mittwoch & Freitag: 14.00–15.30 Uhr, 5 Nachmittage
Fr. 20.–/Lektion

Klasse 2

Mittwoch: 14.00–15.30, 4 Nachmittage, Fr. 20.–/Lektion

Klasse 3

Samstag: 09.00–11.00 Uhr, 4 Vormittage, Fr. 20.–/Lektion

Auskunft über Durchführung am Kurstag ab 9.00 Uhr
Bandinfo 071 344 32 22

Anmeldungen

Die Anmeldungen können auf der Homepage des Skilifts Blatten heruntergeladen werden. Anmeldung und Kursgeld bitte beim ersten Mal mitbringen. Bitte melden Sie sich frühzeitig an.

Wichtige Information an die Eltern:

Wir bitten die Eltern, Ihren Kindern nur eine kontrollierte, funktionstüchtige und dem Alter des Kindes entsprechende Ski- oder Boardausrüstung mitzugeben. Die Bindungen müssen im Voraus durch das Fachgeschäft angepasst werden.

Wie gewöhnt sich das Kind am besten in die Skischule ein?

- Bereiten Sie Ihr Kind auf die Skischule vor. Es soll sich bereits im Voraus darauf freuen.
- Vertrauen Sie den Skilehrern und lassen Sie sie ruhig arbeiten.
- Beachten Sie die Bring- und Abholzeit.
- Ihr Kind hat Freizeit. Es soll das Skilaufen im Spielen erlernen und braucht nach einigen Stunden Unterricht kein Champion zu sein.

Parkplatz beim Restaurant Frohsinn und an der Teufenerstrasse durch «P gestattet» ist markiert.

Bitte Beachten: Es ist untersagt die private Zufahrtsstrasse zum Skilift zu benutzen.

JASSTURNIER MIT HAMPI KRÜSI

76 begeisterte Jasserinnen und Jasser, viele auch von auswärts, kamen am Samstag, 24. Oktober in den Buchensaal Speicher. Der Jassclub Ablopf führte das sechste Preisjassen durch. Es wurden vier Passen zu je 12 Spielen im Einzelschieber gespielt. Gewertet wurden die drei besten Passen.

Prominenter Gast war der bei uns bestbekannte Hampi Krüsi, seit einigen Monaten Medienverantwortlicher der Kantonspolizei St. Gallen. Auf seine gekonnt humorvolle Art stellte er sich selber vor und überbrückte am Anfang eine kurze, unvorhergesehene Wartezeit mit witzigen Anekdoten.

Anschliessend wurde an allen Tischen ernsthaft um Jasspunkte gerungen. Auf dem ersten Platz klassierte sich der einheimische Werner Forrer. Die Plätze zwei und drei belegten Margrit Tobler, Roggwil und Stefan Matlas, Speicherschwendi. Alle drei durften einen prächtigen Früchtekorb in Empfang nehmen. Dank verschiedener Sponsoren aus Speicher und Umgebung, denen wir an dieser Stelle nochmals herzlich danken möchten, konnten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom reichhaltigen Gabentisch einen Preis auswählen.

Nächstes Jahr findet das Preisjassen am Samstag, 30. Oktober 2010 statt.

SINGEN...

...ist eine schöne, befreiende Sache. Singen soll vor allem Freude machen. Es gibt aber auch SängerInnen, die ausser der Freude am Singen auch noch die Herausforderung lieben. So haben wir uns vor bald 4 Jahren als Gruppe von 10 Personen (aus der Region St.Gallen / Appenzellerland) zu einer Formation zusammen gefunden, welche nebst der Freude am Gesang auch die Qualität desselben pflegen wollte. Gesagt, getan. Wir haben intensiv ein Repertoire aufgebaut und nach einiger Zeit erste kleinere Auftritte genossen. Und wir haben uns einen Namen gegeben – extrAcappella. Es macht extra viel Spass, Acappella zu singen...

Nun sind wir weiter am Ausbau unseres Repertoires, am Verfeinern unseres Könnens und am Ergänzen unserer Gruppe. Eine zusätzliche tiefe Männerstimme würde unseren Gruppenklang wunderschön abrunden.

Vielleicht «Basst» du zu uns?

Wir freuen uns auf alle «bassenden» Interessenten, die uns anlässlich einer Probe (ca. alle 2 Wochen) kennen lernen möchten.

Kontakt: Silvia Gemmerli, 9042 Speicher

Tel. 071 344 30 74, e-mail: silvia.gemmerli@gmx.ch

**HANSRUEDI ZÜST
Abschiedskonzert
am 05. Dezember 2009**

Wie schnell doch die Jahre vergehen! Seit Sommer 1999 ist Hansruedi Züst Dirigent im Musikverein Speicher. Viele schöne Erinnerungen und unvergessliche Erfolge durften wir mit ihm an eidgenössischen und kantonalen Musikfesten, an Konzerten und bei Vereinsreisen erleben. Eine interessante und vielseitige Zeit liegt hinter uns. Hansruedi Züst hat sich entschieden, den Dirigentenstab Ende Jahr einem Nachfolger zu übergeben.

Mit einem Konzert wollen wir auf die vergangenen 10 Jahre zurückblicken und einige Highlights nochmals aufleben lassen. Und natürlich möchten wir es nicht unterlassen, Ihnen auch unseren neuen Dirigenten Andi Carniello-Hedinger vorzustellen. Er wird an diesem Konzert als Solist und Dirigent mitwirken. Im Januar wird er die musikalische Leitung übernehmen.

Das Abschiedskonzert von und mit Hansruedi Züst findet am Samstag, 05. Dezember 2009 statt. Wir freuen uns, Sie im Buchensaal Speicher begrüßen zu dürfen und möchten Sie zum Apéro ab 18.00 Uhr ganz herzlich einladen! Konzertbeginn ist um 19.30 Uhr. Durch das Programm führt «Hannes vo Wald».

Platzreservierungen sind möglich bei Urban Walser: (urban.walser@rehetobel.ar.ch / Tel. 071 340 05 29).

Wir freuen uns auf einen unterhaltsamen Musikabend mit einigen Ausschnitten aus unseren verschiedenen Showkonzerten!

Ihr Musikverein Speicher

NEUE TRAININGSZEITEN**Wann**

- Jeden Montag
- In den Schulferien findet kein Training statt

Wo

- Winter: Turnhalle Buchen
- Sommer: Sportplatz Buchen

Zeit

- Beginn: 19.15 Uhr
- Ende: 20.15 Uhr

Info

- Trainingszeitänderungen werden auf unserer Homepage vermerkt
- Wir freuen uns dich kennen zu lernen...

EST

SINNVOLLE GESCHENKIDEEN VON EST

Am 12. Dezember 2009 findet bereits der dritte Weihnachtsmarkt beim Hof in Speicher statt. Stimmen Sie sich ein auf die Weihnachtszeit, geniessen Sie ein Stunde inmitten feiner Düfte, lassen Sie sich verzaubern vom Lichterglanz, der mit den Sternen um die Wette leuchtet. Freuen Sie sich zusammen mit EST auf die besinnlichen Weihnachtstage und lassen Sie sich überraschen vom grossen Angebot an schönen und sinnvollen Geschenkideen und Angeboten aus dem Hause EST Elektro Speicher-Trogen AG.

Unser Baby!

**Kennen Sie die
pro juventute Elternbriefe?
Alle Infos zu Gesundheit, Entwicklung
und Erziehung ihres Kindes für junge Eltern!
Informationen unter**

projuventute.ch

SPEICHER IM FOKUS

Jetzt sind die Stelen montiert, Speicher kann in den Fokus genommen werden! Durch die Zielvorrichtung kommen Häuser mit besonderer Geschichte in den Fokus. An jeder Stele wird auf ein anderes Gebäude fokussiert, ein kurzer Text vermittelt Informationen zur Geschichte des Gebäudes, an der Innenseite zeigt ein Bild den entsprechenden Fokus aus früherer Zeit – eine spannende und interessante zeitgeschichtliche Sicht!

Anna Pfeiffer hat die Stelen entworfen, in der Schlosserei von Marcel Müller sind sie entstanden – er ist auch verantwortlich für die «Treffsicherheit», die Texte stammen von Peter Abegglen.

Stelenstandorte:

700-Jahr-Platz (nördlich vom evang. Kirchgemeindehaus),
Bahnhof (beim Brunnen, neben dem Parkingmeter),
Vögelinsegg (am Anfang vom Höhenweg),
Schönenbühl (Abzweigung Wanderweg zum Mühleli),
Glassamelstelle Post (beim Einlenker zum Hof),
Wies (Ecke Buchenstrasse/Wies)

RÜCKBLLENDE

Hinweis zur fehlenden Berichterstattung: Die Appenzeller Zeitung wurde rechtzeitig über die letzten Veranstaltungen im Rahmen von speicher700 informiert und auch auf das grosse zu erwartende Echo hingewiesen. Leider erschien nur ein Bericht einer einzigen Veranstaltung, von der Vernissage der Kunstausstellung. Das OK bedauert dies sehr, hätten es doch gerade «Juchzed und singed», sowie das «Offene Singen – Lieder von Hans Schläpfer» verdient, einer breiteren Öffentlichkeit vorgestellt zu werden.

OFFENES SINGEN

Am 25. Oktober 2009 fand um 19 Uhr in der Evangelischen Kirche Speicher ein offenes Singen mit Liedern von Hans Schläpfer (1920–1994) statt.

Heinz Naef hatte zusammen mit den Speicherer Chören ein Programm zusammengestellt, das die mittlerweile zum Volksgut gewordenen Lieder des Speicherer Lehrers, Komponisten und Förderer appenzellischen Brauchtums Hans Schläpfer wieder in Erinnerung rief. In kurzen Sequenzen zeigte Heinz Naef auch auf, vor welchem Hintergrund Hans Schläpfers Kompositionen entstanden waren und in welchen Institutionen und Bereichen hans Schläpfer zeitlebens seine Kräfte und Begabungen einsetzte: Volkslied, Volkstanz, Brauchtum (Silvesterchläuse), Heimatschutz, Kirchenvorstanderschaft, Vermittler sind dafür Stichworte.

Sämtliche Speicherer Chöre machten bei diesem Anlass mit, unter ihnen auch der Jugendchor Speicher, Hans Schläpfer hatte das damals bereits bestehende «Gsängli» als Lehrer während vielen Jahren weiter geführt.

Einmal mehr war die evangelische Kirche bis auf den letzten Platz besetzt und möglicherweise ist zumindest bei den Besucherinnen und Besuchern des Anlasses tatsächlich so, wie es OK-Präsident Peter Abegglen in Anlehnung an das Postkartenbuch «Was man sah und was man sieht» formulierte: «Was man sang und immer noch singt». Damit dem tatsächlich so ist, hat das Museum für Lebensgeschichten 14 Lieder in einer Broschüre zusammengefasst, ergänzt mit einer kurzen Biografie von Hans Schläpfer.

Das Programm bestand aus einem Wechsel von Darbietungen der Chöre und Liedern zum Mitsingen.

Shane Sonderegger
Hackbrettsolo

Gemischter Chor Speicherschwendi
En Abbild vom Lebe
Bi öös goht all e Löffli

Jugendchor Speicher
Tante Gotte
Ond hesch kän Rappe Geld im Sack

Instrumentale Einlage
So lieblich ond still

Jodelhörli Speicher
Chause- Zäuerli
Im Spiicher

Frauenchor Speicher
Heezue
En Brommbass, e Giige

Männerchor Eintracht Speicher
Danklied
Mer hend e schös Ländli

Bei den fett gedruckten Liedern sang das Publikum mit!

Das Museum für Lebensgeschichten im Hof Speicher publizierte in einer kleinen Schrift 14 Lieder und eine kurze Biographie von Hans Schläpfer.

Das Büchlein kann an der Reception im Hof Speicher zu Fr. 10.– erworben werden.

GENERATIONEN TREFFEN SICH

Der Frauechreis Speicher-Trogen-Wald bot am Sonntagnachmittag, 25. Oktober im Rahmen von «700 Jahre Speicher – grosse Sprünge» eine zweite Gelegenheit, «Sprünge» über Generationen zu machen. Im Atelier WERKraum von Sabine Moricca-Hörler unterhielten Erwachsene Kinder mit Spielen, Basteln und Märchen.

Doris Schnider, Gabriela Iller und Sabine Moricca-Hörler freuen sich, dass die Absicht, Menschen verschiedener Generationen zusammen zu bringen und sie miteinander in Gespräche zu vertiefen, auch mit diesem zweiten Anlass vollauf gelungen ist. Einen guten Teil dazu trug wiederum das Kaffee- und Kuchenbuffet bei.

«JUCHZED UND SINGED»

Am Sonntag, 13. September und am Freitagabend vom 23. Oktober fanden die Aufführungen der Toggenburgermesse «Juchzed und singed» von Peter Roth statt. Der Frauenchor Speicher und der Männerchor Eintracht Speicher mit je zusätzlichen Stimmen führten das Werk zusammen mit der Sopranistin Angela Carol Avdiji, Organistin Milva Strazzer, den Klarinettenisten Adrian Vogt und Ferdinand Hürlimann, Cellistin Maria Barbara Barandun sowie Hans Sturzenegger am Hackbrett auf und boten unter der Leitung von Gabriela Maria Spirig ein hochstehendes Konzert. Am Sonntag, 13. September war die Messe Teil des Festgottesdienstes zum Jubiläum «700 Jahre Speicher». Die voll besetzte evangelische Kirche bot einen festlichen Rahmen für das eindrückliche Konzert. In Teufen gab Pfarrerin Marilene Hess am 23. Oktober in der voll besetzten Grubenmannkirche dem Anlass mit stimmigen Gedichten einen würdigen Rahmen.

Den Chören und Solistinnen und Solisten ist ein Werk gelungen, auf das sie stolz sein dürfen und das bei den Besucherinnen und Besuchern noch lange nachhallen wird, begeisterte Reaktionen zeugen davon!

Von den Aufführungen ist ein Live-Mitschnitt von Joschka Roth gemacht worden. Die CD kann bei ihm zu Fr. 10.– bestellt werden:

Joschka Roth, Gopf 798, 9052 Niederteufen
j-roth@bluewin.ch

priv. 071 333 32 06
mobil 079 678 30 83

WEIHNACHTSGESCHENK FÜR SPEICHERER

Postkartenbuch «Was man sah und was man sieht»

Das Fotobuch, in welchem Postkartenansichten heutigen Ansichten gegenüber gestellt werden, ist im Verkauf. Vreny Wessner und Edy Tanner haben aus ihren Sammlungen interessante Ansichten ausgewählt, Marco Pfister hat akribisch die alten Aufnahmestandorte ausfindig gemacht und den gleichen Landschaftsausschnitt vom Jahre 2009 aufgenommen. Eine interessante Siedlungsgeschichte unseres Dorfes! Martin Hüsler hat sich zu den Bildern Gedanken gemacht und diese in Worte zu einem erklärenden Kommentar gefasst.

Die in Speicher aufgewachsene Gestalterin Anna Pfeiffer sorgt für ein attraktives Erscheinungsbild dieses 54-seitigen, dokumentarischen Werkes, das eine bleibende Erinnerung an «700 Jahre Speicher – grosse Sprünge» ist, für alle aber vor allem ein Bildband, der die Entwicklung von Speicher im letzten Jahrhundert aufzeigen soll.

Ein ideales Weihnachtsgeschenk für alle!

Der Verkaufspreis des Buches beträgt Fr. 32.–

Verkaufsstellen:

- Gemeindeverwaltung Speicher
 - Bibliothek Speicher-Trogen
 - Druckerei Lutz AG
- zu den entsprechenden Öffnungszeiten.

Postversand (Porto und Versandkosten Fr. 6.–)

Peter Abegglen
Bruggmoos 17
9042 Speicher
Tel. 071 344 26 60; E-Mail: pabegglen@bluewin.ch

oder: www.speicher700.ch > Shop

Häuserbilder im Format A4

Der literarische Häuserspaziergang endete in der Bibliothek. Dort hängen seither Bilder im Format A4 von Einzelhäusern als Kopien von Postkarten. Diese Bilder auf edlem Papier in sehr guter Druckqualität können zum Preise von Fr. 15.– pro Stück erworben werden. Nachdrucke sind in beliebiger Zahl möglich.

Wenn Sie zu einem Haus eine spezielle Beziehung haben, oder ein Haus einfach schön finden, dann lohnt sich ein Besuch in der Bibliothek. Die Bilder hängen noch bis Ende Jahr.

100 JAHRE
GROSSE SPRÜNGE
SPEICHER

ZIVILSTANDSNACHRICHTEN

Zuzüge im Oktober 2009

Ammann Roman, Kohlhalden 1; **Heusser Jeroen**, Sumpf 1; **Hungerbühler-Grunauer Rainer und Sandra mit Luc und Louis**, Hinterwies 18; **Knecht-Moser Ruth**, Zaun 6; **Kunzmann Ramona**, Teufenerstrasse 27; **Mateva Milena**, Hauptstrasse 30; **Schäfler Daniela**, Trogenerstrasse 25; **Spangenberg Steffen**, Kalabinth 37; **Thüler-Zulian Rico und Claudia mit Alisha, Robin und Jason**, Kalabinth 20; **Wagner Thomas**, Reutenenstrasse 18; **Zellweger Marcel**, Herbrig 1

Wegzüge im Oktober 2009

Altgeld Katrin, Münsterlingen TG; **Bilz Stefan**, St. Gallen; **Grasshoff Jens**, Niederuzwil SG; **Heller Susanne**, Rorschacherberg SG; **Hohl Melanie**, Giubiasco TI; **Jakob Mirjam**, Lichtensteig SG; **Kuster Marco**, St. Gallen; **Leis Casais Manuel**, Giubiasco TI; **Mouttet Roman**, Rehetobel AR; **Müller Marcel**, Muolen SG; **Peduzzi Angela**, Muolen SG; **Scheller-Rusch Albert und Anna**, Eggensriet SG; **Schneider-Eisenegger Norbert und Rahel mit Savin, Viviane und Marielle**, Gais AR; **von Tessin Roland**, Zürich; **Wehrle Notker**, Walzenhausen AR

Geburten

Butz, Elio, geboren am 08. Oktober 2009 in Heiden AR, Sohn des Bislin Butz geb. Bislin, Jürg und der Butz, Michèle, wohnhaft in 9042 Speicher, Herbrigsteig 5

Graf, Julia, geboren am 15. Oktober 2009 in Heiden AR, Tochter des Graf, Peter und der Boos Graf geb. Boos, Marianne, wohnhaft in 9042 Speicher, Holderschwendi 7

Blättler, Alisa Sanna, geboren am 17. Oktober 2009 in St. Gallen, Tochter des Blättler, Alexander und der Blättler geb. Eggimann, Priska, wohnhaft in 9042 Speicher, Kalabinth 47

Riklin, Malena Sina, geboren am 29. Oktober 2009 in Heiden AR, Tochter des Riklin, Mark und der Immler Riklin geb. Immler, Regula, wohnhaft in 9042 Speicher, Holderschwendi 16

Sterbefälle

Schulthess-Niederer, Elisabeth, gestorben am 13. Oktober 2009 in Speicher AR, geboren 1931, wohnhaft gewesen in 9042 Speicher, Oberwilen 6

Niederer, Hansjakob, gestorben am 27. Oktober 2009 in Speicher AR, geboren 1946, wohnhaft gewesen in 9042 Speicher, Teufenerstrasse 50

Unsere

Jubilare

IM DEZEMBER 2009:

80-jährig

15.12.1929 Gähler-Zürcher Margrit
Hinterwies 15

81-jährig

13.12.1928 Seger-Hilber Luzia
Hauptstrasse 37

82-jährig

19.12.1927 Sonderegger-Frei Kurt
Kohlhalden 36

85-jährig

18.12.1924 Lieberherr-Schmid Fritz
Töbeli 3

87-jährig

21.12.1922 Frehner-Schläpfer Paul
Ober Bendlehn 24

88-jährig

18.12.1921 Mettler-Frick Frieda
Birtweg 1

89-jährig

16.12.1920 Huber-Egli Robert
Hohrüti 13

ÄRZTLICHER NOTFALLDIENST SPEICHER/TROGEN

NOVEMBER / DEZEMBER 2009 (DAUER JEWEILS VON: 08.00 UHR BIS 08.00 UHR DER DATEN)

REDAKTIONS-
SCHLUSS 2009/2010
MITTWOCH

ERSCHEINUNGS-
DATUM 2009/2010
FREITAG

23. 11. 09 – 30. 11. 09	DR. MED. A. ROHNER, SPEICHER	TEL. 071 344 33 88
30. 11. 09 – 07. 12. 09	DR. MED. E. ZÜGER, SPEICHER	TEL. 071 344 12 18
07. 12. 09 – 14. 12. 09	DR. MED. H.U. RENTSCH, SP'SCHWENDI	TEL. 071 222 35 44
14. 12. 09 – 21. 12. 09	DR. MED. A. ROHNER, SPEICHER	TEL. 071 344 33 88
21. 12. 09 – 28. 12. 09	DR. MED. M. SCHILTKNECHT, SPEICHER	TEL. 071 344 33 11
28. 12. 09 – 04. 01. 10	DR. MED. H.U. RENTSCH, SP'SCHWENDI	TEL. 071 222 35 44

14. DEZEMBER (MO)	23. DEZEMBER (MI)
20. JANUAR	29. JANUAR
17. FEBRUAR	26. FEBRUAR
17. MÄRZ	26. MÄRZ
21. APRIL	30. APRIL
19. MAI	28. MAI
16. JUNI/JULI	25. JUNI/JULI

**Wir investieren
in Ihre Träume.**

**1. Hypothek
2 1/8%**

Variable Hypothek

Profitieren Sie von unseren vorteilhaften variablen Hypothekar-Zinssätzen. Am besten, Sie vereinbaren mit uns einen Gesprächstermin – heute noch. Damit Sie schneller zu Ihrem Traumhaus kommen.

Wir wünschen Ihnen schöne Festtage und alles Gute fürs neue Jahr.

Öffnungszeiten über die Festtage:

Donnerstag, 24.12.2009: 8.00 bis 11.00 Uhr

Donnerstag, 31.12.2009: 8.00 bis 11.00 Uhr

Samstag, 2. Januar 2010: geschlossen

Ersparniskasse Speicher

Hauptstrasse 21

CH-9042 Speicher

Telefon 071 344 10 66

www.ersparniskassespeicher.ch

ERSPARNISKASSE
SPEICHER

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung Speicher

Redaktion:
Gemeindekanzlei Speicher,
Telefon 071 343 72 00, e-mail:
gemeindeblatt@speicher.ar.ch

Inseratenverwaltung, Druck:
Druckerei Lutz AG
Tel. 071 344 13 78, Fax 071 344 35 90
e-mail: info@druckereilutz.ch

Erscheint 11 x jährlich in allen
Haushaltungen der Gemeinde.
Abonnementspreis für
Auswärtige Fr. 49.–
Postcheckkonto 90-1728-8

ACHTUNG
...der nächste
Redaktionsschluss
ist am
MONTAG
14. Dezember 09

- Küchen
- Innenausbau
- Um- und Neubau
- Möbel

Schön und gut!

**Wir machen
praktische Küchen**

- Ihr Wunsch – unser Plan
- Traditionell und modern
- Geräte aller Marken

**koller
+dörig**

Koller und Dörig AG
Kalabinth 11
9042 Speicher
Telefon 071 344 28 33
www.koller-doerig.ch

Speicher
NAHELIEGEND.

- **Wiehnachtskonzert**
26. Dezember
- **Neujahrsapéro**
09. Januar
- **Vortrag Karl Barth**
14. Januar

MITTEILUNGEN AUS DEM GEMEINDERAT

«700 Jahr Grosse Sprünge»

Der Gemeinderat hat an seiner letzten Sitzung die Schlussrechnung der Kosten für die «700 Jahr-Feier / Grosse Sprünge» mit einem Totalbetrag von Fr. 68'769.85 genehmigt. Bitte beachten Sie auch den entsprechenden Beitrag des Organisationskomitees in diesem Gemeindeblatt.

Ortsplanung

Der Gemeinderat hat mit Genugtuung vom Abstimmungsergebnis «Obere Schwendi» Kenntnis genommen und dankt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern für den klaren Entscheid. Damit kann ein formelles Gesuch an den Regierungsrat zur Genehmigung des Teilzonenplanes eingereicht werden, zusammen mit dem Antrag, über das seit dem Rekurs von 1998 hängige Verfahren zu entscheiden. Nach diesem Grundsatzentscheid wird die Planungskommission beauftragt, die nächsten ortsplanerischen Schritte vorzunehmen.

Sanierungskosten der Liegenschaft Dorf 46

Der Rat den notwendigen Sanierungsmassnahmen für die 5-Zimmerwohnung in der Liegenschaft Dorf 46 nach einer Vermietungsdauer von annähernd 20 Jahren zugestimmt. So wurden neben der Erneuerung der Sanitäranlagen, der Verbesserung des Lärmschutzes (Aufdoppelung von Wänden) und deren Dämmung, auch die Böden der Wohnräume saniert. Die Wohnung wird neu an die Familie Markus und Bernadette Zeller vermietet.

RÜCKBLICK UND AUSBLICK MIT WEITBLICK

Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben gesprochen: Mit ausserordentlicher Deutlichkeit wurde der Zuweisung der Oberen Schwendi zur Landwirtschaftszone zugestimmt. Damit geht ein über 20 Jahre langes Hin und Her für uns Speicherer zu Ende. Nach diesem Entscheid ist es nun gegeben, die Ortsplanung auf dieser Grundlage und im Rahmen des Gemeinde-Richtplanes weiter voranzutreiben. Nach einer Prioritätenliste wird der Gemeinderat den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern in nächster Zeit mögliche Teilzonenplanänderungen vorlegen.

Speicher soll sich entwickeln können, moderat, gezielt, dem Dorfcharakter entsprechend, für Leute, die nicht die Anonymität suchen, sondern sich in ein Dorfleben integrieren wollen. Die Wohnbedürfnisse haben sich geändert und werden sich ändern; verlangt werden mehr Raum, eine moderne Infrastruktur, gute Zufahrtsmöglichkeiten und Verkehrsanbindungen, ökologische Bauweise, eine ruhige Lage, und, und... Mit Neubauten und attraktiven Bauplätzen kann man diesen Bedürfnissen entsprechen. Für die Dorfentwicklung ist es auch entscheidend, dass die vorhandene Bausubstanz gut unterhalten wird. Diese Investitionen sind ebenso wichtig wie alle ortsplanerischen Massnahmen. Eine Gemeinde muss sich nicht nur von aussen sondern auch von innen entwickeln. Das Gegebene muss mit dem Neuen eine Einheit bilden. Der Dank geht an alle, die dazu beitragen.

Ein Festjahr geht zu Ende – 700 Jahre Speicher. Ein grosses und vielfältiges Angebot hat uns das ganze Jahr begleitet. Allen Engagierten sei nochmals ganz herzlich gedankt, insbesondere auch dem OK unter der Leitung von Peter Abegglen. 2009 – wir haben viel gefeiert, nehmen wir diesen Schwung ins neue Jahr hinüber.

Ich wünsche allen frohe Festtage und ein gutes 2010. Allen, die schwere Zeiten zu bewältigen haben, wünsche ich viel Kraft und Zuversicht.

Peter Langenauer, Gemeindepräsident

Investitionen im Hallenbad

Im Hallenbad wurden in einer dritten Etappe die restlichen Boden- und Wandbeläge bis hinauf zum Umkleidebereich ersetzt. Weiter wurde die Beleuchtung der WC-Anlagen erneuert und verschiedene andere notwendige Sanierungsarbeiten im Sanitärbereich durchgeführt. Der Rat hat den Nachtragskredit in der Höhe von Fr. 36'428.70 genehmigt.

Neuer Marktchef

Der Gemeinderat hat auf Antrag der Kommission Bau und Umwelt (KBU), als Ersatz für den im Frühjahr 2010 zurücktretenden Marktchef und Gemeinderat Willy Troxler, neu Jürg Mettler, Teamleiter Hauswarte, gewählt. Die neue Regelung gilt ab dem 01. Juni 2010.

Spende für «Brillant – Prävention mit Zivilcourage»

Das Alkoholpräventionsprojekt «Brillant – Prävention mit Zivilcourage» der Gemeinden Teufen, Trogen, Wald, Rehetobel und Speicher hat von der Stiftung «Sunneschy – Erholungsheim und Ruhesitz für abstinenten Eisenbahner» in Teufen, den Betrag von Fr. 10'000.00 zur Fortführung der wichtigen Präventionsarbeit im Alkoholbereich erhalten. Die Jugendkommission sowie der Gemeinderat Speicher freuen sich über diese Spende und die damit verbundene Anerkennung der Präventionsarbeit und danken dem Stiftungsrat herzlich für diesen finanziellen Beitrag.

Einbürgerungen

Der Gemeinderat hat zwei von der Einbürgerungskommission geprüfte Einbürgerungsgesuche behandelt. Die beiden Gesuche der Frauen Dicle und Zöhre Kocakurt wurden positiv beurteilt. Ihnen wurde das Bürgerrecht der Gemeinde Speicher verliehen, dies unter dem Vorbehalt, dass der Bund die eidgenössische Einbürgerungsbewilligung und der Kanton anschliessend das Landrecht erteilt.

Erdwärme-Projekt der Stadt St. Gallen

Zwischen Januar und April 2010 finden im Zusammenhang mit dem Projekt Erdwärme der Stadt St. Gallen, seismische Messungen im Grossraum St. Gallen statt. Die Stadt St. Gallen hat alle von diesen Messarbeiten betroffenen Gemeinden, unter anderen auch Speicher, bereits vorinformiert. Die Stadt plant in naher Zukunft die Erstellung eines Erdwärme-Kraftwerkes, das St. Gallen während Jahrzehnten mit erneuerbarer und klimafreundlicher Energie versorgen könnte. Diese Energie stammt aus wasserführenden Gesteinsschichten, die in mehr als 4000 Metern Tiefe liegen. Um Aufschluss über den Verlauf dieser wasserführenden Schichten zu erhalten und den optimalen Standort für das Erdwärme-Kraftwerk festzulegen, müssen seismische Messungen in einem Gebiet von rund 300 Quadratkilometern durchgeführt werden. Mit diesem Vorgehen kann ein genaues dreidimensionales Abbild des Untergrundes im Grossraum St. Gallen erstellt werden.

Alle von diesen seismischen Messungen betroffenen Grundeigentümer werden durch die verantwortlichen Personen der St. Galler Stadtwerke noch informiert und um ihr Einverständnis ersucht. Es ist geplant, diese Messungen sorgfältig und umsichtig durchzuführen. Sollten dennoch nachweislich Schäden durch die seismischen Messungen entstehen, ist die Haftung der Stadt St. Gallen gegeben. Für Fragen steht den betroffenen Grundeigentümern oder auch allen interessierten Personen Herr Michael Sonderegger, St. Galler Stadtwerke, (071 224 67 12 / michael.sonderegger@sgsw.ch) zur Verfügung.

Nächste Sitzungen

Die nächsten Sitzungen finden am Montag, 18. Januar und Mittwoch, 10. Februar 2010 statt. Eingaben und Anträge, die an diesen Sitzungen behandelt werden möchten, sind bis spätestens eine Woche vor den Sitzungsterminen der Gemeindeganzlei (zuhanden des Gemeinderates) einzureichen.

Der Gemeinderat wünscht allen Einwohnerinnen und Einwohnern frohe Festtage und ein gutes neues Jahr.

GEMEINDEKANZLEI SPEICHER
Der Gemeindeganzreiber, Stefan Weber

2010

Neujahrs-Apéro 9. Januar

Am **Samstag, 9. Januar 2010** von 16.00 bis 18.00 Uhr lädt die Gemeinde Speicher die Bevölkerung herzlich ein miteinander auf das neue Jahr anzustossen.

Wo Foyer des Hallenbad / Saal in Speicher

16.00 Uhr Begrüssung durch Gemeinderat Walter Etterlin mit anschliessendem Apéro

16.30 Uhr Erste Neujahrsansprache von Gemeindepräsident Peter Langenauer

17.00 Uhr Präsentation der Neujahrs-Karten 2010 von Gerry Züger-Laudatio

17.30 Uhr Verlosung von 10x Neujahrskarten-Set

Der Gemeinderat dankt der Kulturkommission und dem Einwohnerverein Speicherschwendi für die Organisation!

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung Speicher über Weihnachten – Neujahr 2009/10

Die Gemeindeverwaltung Speicher **bleibt von Donnerstag, 24. Dezember 2009 ab 12.00 Uhr bis Sonntag, 27. Dezember 2009 und ab Dienstag, 29. Dezember 2009 bis Sonntag, 03. Januar 2010 geschlossen.**

Am Montag, 28. Dezember 2009 ist die Gemeindeverwaltung normal geöffnet. Sollten Sie ausserhalb dieser Zeiten die Dienstleistungen der Gemeinde benötigen, sind wir Ihnen dankbar, wenn Sie uns dies möglichst frühzeitig mitteilen, damit wir mit Ihnen einen entsprechenden Termin vereinbaren können.

Ab Montag, 04. Januar 2010 sind wir gerne wieder für Sie da!

Bitte wenden Sie sich bei **Todesfällen und dringenden Notfällen** an folgende Person (auch samstags und sonntags):
Janine Junker
Bestattungsamt Speicher

Tel. 071 720 18 09 oder 079 717 12 35

Sollte niemand erreichbar sein, bitten wir Sie, sich direkt mit dem Bestattungsinstitut Reimann, St. Gallen, Tel. 071 245 99 11 in Verbindung zu setzen.

Wir wünschen Ihnen frohe Festtage und alles Gute im neuen Jahr!

Gemeindeverwaltung Speicher

OSTWIND
Tarifverbund
ostwind.ch

Der neue Fahrplan 2010 ist abholbereit!

Gratis am Schalter Ihrer Gemeinde oder
bei der nächsten Verkaufsstelle.
Infos, Verkaufsstellenliste: ostwind.ch

HANDÄNDERUNGEN**Eigentumsübertragungen / Kaufverträge**

Seit der letzten Meldung sind die nachstehend erwähnten Kaufverträge und Eigentumsübertragungen rechtskräftig geworden und im Grundbuch der Gemeinde Speicher eingetragen worden:

Nachlass Schittli Hans, Rüschen 2A, 9042 Speicher an Schittli Barbara, Kirchrain 18, 9042 Speicher – Grundbuch Speicher Nr. 1043, Garagegebäude Assek.-Nr. 1119, Kirchrain

Nachlass Schittli Hans, Rüschen 2A, 9042 Speicher an Schittli-Eisele Herlinde, Rüschen 2A, 9042 Speicher – Grundbuch Speicher Nr. S118431B, Eigentumswohnung, Hinterwies 4

Nachlass Seker-Hayran Türkan, Wies 8, 9042 Speicher an Seker Bayram, Wies 8, 9042 Speicher (neu: Allein-Eigentümer) – Grundbuch Speicher Nr. 276, Wohnhaus, Hinterwies 4, Wies 8

Stieger Max, Kirchrain 17, 9042 Speicher an Schraner Franz und Schraner-Cramer Corina, Eggli 1, 9042 Speicher – 1/28-Miteigentumsanteil an Grundbuch Speicher Nr. S22302, Einstellplatz in Tiefgarage «SPAR», Hauptstrasse 9

Stieger Max, Kirchrain 17, 9042 Speicher an Hug Cramer Marlise, Steinegg 11, 9042 Speicher – 1/28-Miteigentumsanteil an Grundbuch Speicher Nr. S22302, Einstellplatz in Tiefgarage «SPAR», Hauptstrasse 9

Jenny Henry Willy, Rickstrasse 2, 9037 Speicherschwendi an Graf Anton, St. Gallerstrasse 2, 9038 Rehetobel – Grundbuch Speicher Nr. 1338, Wohnhaus, Rickstrasse 2

Rechsteiner-Anderegg Martha, Seeblickstrasse 9, 9037 Speicherschwendi an Hanselmann Rudolf, Höhenweg 2, 9042 Speicher – Grundbuch Speicher Nr. 974, Wohnhaus, Seeblickstrasse 9

Brändle Albert, Seeblickstrasse 20, 9037 Speicherschwendi an Pfiffner René, Kesselhaldenstrasse 81, 9016 St. Gallen – Grundbuch Speicher Nr. 1115, Wohnhaus, Seeblickstrasse 20

BEWILLIGTE BAUGESUCHE

Ilario und Manuela Frisenna
Obere Hinterwies 1, 9042 Speicher
Ersatz Ölfeuerungsanlage, Einbau Türe, Grundstück Nr. 797, Obere Hinterwies 1

Alfred Graf
Neuhofstrasse 83, 8590 Romanshorn
Einbau Holzpellets- Zentralheizung, Grundstück Nr. 32, Kohlhalden 9

Markus Graf
Haldenstrasse 9, 9042 Speicher
Verkehrsbeschränkung, Fahrverbot, Grundstücke Nr. 475/484, Verbindung Kohlhalden–Haldenstrasse

Rudolf Hanselmann
Höhenweg 2, 9042 Speicher
Einbau Cheminée- Ofen/Abgasleitung, Grundstück Nr. 974, Seeblickstrasse 9

Jean- Claude und Susanne Kleiner
Hohrüti 17, 9042 Speicher
Erstellung Parkplätze/Geländeaufschüttung, Grundstück Nr. 1452, Hohrüti 17

Franz und Adelheid Knechtle
Obere Kohlhalden 6, 9042 Speicher
Neue Umgebungsgestaltung, Grundstück Nr. 1391, Obere Kohlhalden 6

Werner und Katharina Krüsi
Sägli 7, 9042 Speicher
Abbruch/Neubau Garage, Fassadensanierung, Grundstück Nr. 1108, Sägli 7

Peter und Ursula Langenauer
Flecken 2, 9042 Speicher
Neue Umgebungsgestaltung/Parkplatz, Grundstück Nr. 420, Flecken 2

Michael Monai
Bergstrasse 4, 9037 Speicherschwendi
Anbau gedeckter Sitzplatz, Grundstück Nr. 1331, Bergstrasse 4

Remo und Nicole Tschirky
Rickstrasse 25, 9037 Speicherschwendi
Erstellung Stelzenhaus, Grundstück Nr. 525, Rickstrasse 25

KOMMISSION BAU UND UMWELT

Wasserzähler: Ablesung

Im Januar/Februar 2010 wird unser Wasserwart wieder von Haus zu Haus die Ablesung Ihres Wasserzählers vornehmen. Dieses Mal wird er pro Haus nur noch einmal vorbei schauen und falls niemand zuhause ist eine Meldekarte abgeben, auf der Sie den Zählerstand selber eintragen und an die Gemeinde zurücksenden können.

Um die Zählerablesung zu rationalisieren, werden in Zukunft vermehrt Meldekarten zur Selbstablesung abgegeben. Sollten bei der Ablesung Unklarheiten entstehen, können Sie sich bei unserem Wasserwart Herrn HR. Schittli, Tel. 079 696 27 25, gerne erkundigen.

Auf dem untenstehenden Foto sehen Sie einen Wasserzähler auf dem der Zählerstand abgelesen werden muss.

Ihre Kommission für Bau und Umwelt

THEATER IN SPEICHER!!!!

DIE THEATERGRUPPE DER OBERSTUFE SPIELT....

**...EIN LAUNISCHES THEATER!
AM DIENSTAG, 26.1.2010
18.30 UHR IM LINDENSAAL.**

THEO RETISCH

Nein!

Jedes Jahr kann man zuschauen, wie der Brauch, an den Festtagen seine Nächsten, Verwandte und Freunde zu beschenken, zum manischen Zusammenraffen aller möglichen Sinnlosigkeiten ausartet. Gehetzt von der Masse, rennt man von Auslage zu Auslage bis zum nervösen Erschöpfungszustand nach Ladenschluss.

Es gehört auch zum Dezember, wie das Warten auf den Schnee, dass wegen des Weihnachtsstresses der Aggressionspegel in vielen Familien steigt, der dann am Fest der Liebe seinen Höhepunkt erreicht. Wer schenkt wem was? Hat der eine den anderen etwa lieber, oder was will er mir mit dem Fitness-Gutschein oder dem Parfüm sagen? Jedes Geschenk klebt, je nach Suchaufwand und Kosten, ein unsichtbares Preisschild auf eine Beziehung und kann so leicht zu einer emotionalen Zeitbombe werden. Die einen sind erfreut, die anderen enttäuscht oder gar beleidigt. Solche kleinen Wertungen sorgen wegen der allseits geschürten Erwartungen oft für versteckten Groll. So ist es halt in einer Welt, wo der Gewinn gegenüber dem Sinn ausnahmslos triumphiert und das in jeder Hinsicht. Warum soll das ausgerechnet beim kleinen Mann und dazu an Weihnachten anders sein?

Die Kritiker des weltlichen Kommerzes stricken an selbstgemachten Topflappen, die sie grossflächig an all ihre Bekannten verteilen. Dass man auf die Idee kommt, selbst Gebasteltes zu verschenken, das niemand will oder braucht, ist der beste Beweis dafür, wie sinnlos die ganze Schenkerei geworden ist!

Ja!

Also lassen wir die Bescherung! Oder dem Familienfrieden zuliebe: Beschränken wir uns auf die Kinder! Ansonsten sollte der Monat der Geschenke zum Monat der Musse werden, wo man sich der Familie und den Freunden widmet, ausgeht, gut isst und trinkt. Denn was kann man Kostbareres verschenken als viel Zeit?

Zugegeben, beim ersten Mal ist es schon etwas komisch, wenn der Christbaum so einsam dasteht. Die Stimmung jenseits von Gebrauchsanweisungen und Umtauschmöglichkeiten ist aber eine ganz andere. Plötzlich wird es einem bewusst, wie gut es uns vergleichsweise dennoch geht, trotz der Abwesenheit von all den Geschenken! Und spätestens im zweiten Jahr, wenn die Ungewissheit, ob sich ja auch alle an die Vereinbarung halten, gewichen ist, sind alle Beteiligten überaus dankbar und zufrieden!

Aus eigener Erfahrung kann ich ausserdem von einem ganz speziellen Hochgefühl berichten, wenn man am Weihnachtstag in der Stadt, wo der Shoppingmarathon gerade seinen Gipfel erreicht, so befreit und auch etwas überlegen durch die Gassen schlendert und es sich locker leisten kann, sich grosszügig an der Topfkollekte der Heilsarmee zu beteiligen.

Das ist Weihnachten!

*Wie auch immer: **Frohe Festtage!***

Theo Retisch

POLYCOM IN SPEICHER

Die Bürgerinnen und Bürger haben anlässlich der Kantonalen Volksabstimmung vom 17. Mai 2009 dem Teilnetz von Appenzell Ausserrhoden für das gesamtschweizerische Sicherheitsfunknetz für Behörden und Organisationen der Rettung (POLYCOM) zugestimmt. In den letzten Monaten fanden für die Realisation der notwendigen Basisinfrastruktur die Detailplanungen und die Gespräche mit den Grundeigentümern und den betroffenen Gemeinden statt. Für unseren Kanton sind gemäss dem aktuellen Planungsstand elf Antennenanlagen notwendig. Dort wo dies möglich ist, werden bestehende Antennenstandorte benutzt. Für die anderen Standorte werden neue Antennenanlagen geplant. Die erforderlichen Ausmessungen wurden und werden durch die damit beauftragten Spezialisten vorgenommen.

Für das Teilnetz Appenzell Ausserrhoden ist auch auf dem Gebiet der Gemeinde Speicher, Bahnhofgebäude / Polizeiposten, die Erneuerung der bestehenden Antennenanlage mit einer Richtfunkverbindung geplant.

Der Gemeinderat Speicher wurde von der Projektleitung über den geplanten Standort orientiert und unterstützt das Vorhaben. Das neue Sicherheitsfunknetz dient künftig allen Blaulicht- und Rettungsorganisationen als Kommunikationsmittel. Davon profitieren unter anderem die Kantonspolizei, Feuerwehren, Sanität (144), SAC (Bergrettung), Rega, Bevölkerungsschutz, der Kantonale und Gemeinde Führungstab (KFS/GFO) sowie in einer späteren Phase auch das Tiefbauamt und weitere Partner. Der Gemeinderat ist sich bewusst, dass das Thema Antennenneubau von der Bevölkerung zu Recht kritisch beurteilt wird. Im vorliegenden Fall ist die Ausgangslage jedoch nicht mit dem Bau einer Mobiltelefonantenne vergleichbar. Im Vergleich zu einer Antenne eines Mobilfunkanbieters weist ein Funkmast POLYCOM wesentlich tiefere Emissionswerte auf. (vgl. Grafik)

Sendeleistungen Polycom / Provider:

Die Antennen von POLYCOM sind den Mobiltelefonantennen zwar sehr ähnlich. Die Abstrahlungen und deren Bündelung sind aber wesentlich geringer. Die Energiedichte ist

wegen der viel tieferen Frequenzen auf einem entsprechend kleineren Wert. Die Werte der nicht ionisierenden Strahlung (NIS) sind bei POLYCOM rund 10mal tiefer als die geltenden Grenzwerte in der Schweiz es zulassen würden. Die Belastung wird so niedrig wie möglich gehalten. Zudem werden die heutigen Sendeanlagen von Polizei und Sanität abgebaut. Bei Zivilschutz und Feuerwehr sind die Anlagen nur im Ereignisfall in Betrieb.

Die abgestrahlte Leistung ist niedrig: max. 320 Watt bei 16 Kanälen, wobei 95% des Netzes mit lediglich 8 Kanälen realisiert wird (so auch der Standort in Speicher). Bei GSM und UMTS sind es einige tausend Watt, Fernsehsender leisten bis zu 300'000 Watt. Im Normalfall wird bei POLYCOM pro Gespräch nur ein Kanal benutzt (15 Watt Ausgangsleistung).

POLYCOM ermöglicht, dass

- Alle beteiligten Partner für Sicherheit und Rettung miteinander optimal kommunizieren können
- Der Einsatz und die Koordination im Ereignisfall ohne Zeitverzug verlaufen
- Die Einsatzkoordination sowohl innerhalb wie auch zwischen den Kantonen ermöglicht wird

Der Gemeinderat, als auch der Grundeigentümer unterstützen das Projekt.

Weitere Auskünfte erteilt das Polizeikommando AR, 071 343 66 66, oder polycom@ar.ch

Weitere Informationen erhalten Sie ebenfalls unter www.polycom.admin.ch.

CHÄNGOURU

ADVENTSBAUM

Gross und lediglich mit einer Lichterkette geschmückt stand der Tannenbaum Anfang Dezember vor dem Gemeindehaus. Genau so unbeständig wie das Dezemberwetter so vielfältig sind auch die bereits aufgehängten Kugeln. Jeden Tag kommt eine dazu und freut sich auf die bewundernden Blicke. Ob mit viel Glitzer, farbigen Perlen, gemusterten Bändern, edlen Naturmaterialien oder einfach ein farbenfrohes Sammelsurium jede Kugel wertet den doch mittlerweile kunterbunten Tannenbaum jeden Tag weiter auf. Wir möchten Ihnen ans Herz legen bei einem Spaziergang vorbei am Dorfplatz einen Moment den Tannenbaum zu betrachten und sich über die Arbeit der Bastlerinnen und Bastler zu freuen, sowie gespannt zu sein auf die Kugeln, die noch dazu kommen und immer wieder neugierig auf den nächsten Tag machen. Wir wünschen ihnen und ihrer Familie eine schöne Adventszeit und eine sinnliche Weihnacht und nicht zuletzt ein gutes neues Jahr!

Das Chängouru Team mit den eifrigen Bastlern!

OFFENE JUGENDARBEIT SPEICHER

Jungbürgerfeier in Speicher – von Kunst über Pizza bis hin zum Badeplausch und Ansprachen

(Bericht von Jungbürgerinnen)

Wir, die diesjährigen Jungbürger, geboren im Jahr 1991, dürfen uns durchaus als spezielle Jungbürger bezeichnen. In unserem Geburtsjahr wurde in der Schweiz das 700-jährige Bestehen der Eidgenossenschaft gefeiert. Jetzt, 18 Jahre später, darf unsere Gemeinde ebenfalls auf ihr 700-jähriges Jubiläum anstossen. Um dieses besondere Jahr zu feiern, trafen sich rund 60 Jungbürger am Vormittag auf dem Dorfplatz. Nach einer kurzen Begrüssung von Walter Etterlin, dem Leiter der Jugendkommission, begann der Tag mit einer Führung durch die Gemeindeverwaltung.

Das Sozialamt, die Wasserversorgung, das Finanzwesen und das Grundbuchamt wurden uns etwas genauer vorgestellt. Als kleines Andenken konnten wir alle einen genauen Plan des Grundstücks, auf dem wir wohnen, nach Hause nehmen.

Farbklebe im Bahnhofsdépot: Es war Mittag, als wir uns Richtung Bahnhofsdépot aufmachten. Dort erwartete uns eine Auswahl an köstlichen Pizzas, zubereitet vom Restaurant Adler. Ein weiterer Programmpunkt, war das Gestalten einer Tafel, die bald Bestandteil der Skulptur vor dem Gemeindehaus sein wird. Wir alle klebten unseren Namen aus vorgefertigten Metallbuchstaben auf eine Platte und malten ein Bild, passend zum Tagesthema -Aqua & Kunst. Einige hatten natürlich mehr Spass an dieser gestalterischen Tätigkeit als andere. Anschliessend setzten wir uns in einen Car, mit dem Ziel Alpamare in Pfäffikon.

Rutschpartien und andere erfreuliche Gewässer: Kaum angekommen, ging der Badeplausch los. Einige versuchten so viele Wasserrutschen auszuprobieren wie möglich, wobei es zum Teil mit einem einstündigen Rutschverbot endete. Andere nutzten den Aufenthalt, um sich im Solebad oder im Whirlpool zu entspannen. Da die Rutschpartien sehr ermüdend waren, erhielten wir einen kleinen Snack nach Wahl zur Stärkung. Um 18:15 Uhr traten wir die Rückreise an. In der Zwischenzeit hatten sich viele für den Abend in Schale geworfen, auf der Heimfahrt war es plötzlich still im Car. Wie es zu erwarten war, machten die meisten ein kleines Schläfchen zur Stärkung.

Ein unvergesslicher Abend: Unser Abendprogramm fand im Buchensaal statt. Zuerst durften wir einen erfrischenden Apéro geniessen und auf den bis dahin sehr gelungenen Tag anstossen. Gemeindepräsident Peter Langenauer hielt eine Ansprache, die uns auf unsere neuen Rechte, Pflichten und natürlich auch Freuden aufmerksam machte. Danach folgte ein sehr feines Nachtessen und schliesslich ein Dessertbuffet bestehend aus verschiedenen Glacésorten, Käse und vielen frischen Früchten.

Nach diesem gemütlichen Beisammensein war der offizielle Teil der Jungbürgerfeier zu Ende. Wer wollte, konnte seinen Tag noch an der stimmigen Party ausklingen lassen. Der Tag war also durch und durch ein voller Erfolg.

GIRLSCLUB: Teenager-Sprechstunde

«Hä? Wieso gönd ihr zum Frauenarzt??», tönte es aus dem Jugendraum, als der Aushang für den November-Girlsclub von den männlichen Jugendraumbesuchern zum ersten Mal gesichtet wurde. Tja, das erste Mal bei der Frauenärztin ist immer mit Unsicherheit verbunden. Was kommt da auf mich zu? Was passiert da? Tut es weh? Was fragt mich die Ärztin?

Angekommen in der Frauenklinik des Kantonsspitals St. Gallen empfing uns Frau Dr. med. Siercks, Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe. Während der darauffolgenden Halbstunde erklärte sie den sieben Zweitseklerinnen in einem Untersuchungszimmer, wann und warum ein Besuch bei der Frauenärztin erfolgen sollte und wie ein sol-

cher Besuch ablaufen würde. Sie betonte auch immer wieder, dass man vor einem Frauenarztbesuch überhaupt keine Angst haben müsse. Auch das Vorgehen beim Untersuchung wurde uns anhand eines Plastikmodells des weiblichen Körpers genau erläutert. Mit einigem Misstrauen betrachteten die Mädchen die dazugehörenden «Instrumente» wie das Spekulum und die verschiedenen Sonden für den Ultraschall. Das anschliessende Austesten des Untersuchungsstuhls, sowie auch das Betrachten des Ultraschallbilds vom Bauch/den inneren Geschlechtsorganen tat dann aber das Seine zur Aufheiterung dazu! ;-) An den Fragen, welche die Mädchen der Ärztin stellten, erkannte man, dass das Thema im Moment sehr aktuell. Wir hatten ein Riesenglück, dass einer der fünf Gebärsäle des Spitals frei war; die Girls waren erstaunt, wie schön der Saal war und auf wie viele verschiedene Arten man gebären kann! Auch hier gab es Einiges auszutesten, doch schon bald waren wir bei der Schlussrunde angelangt: Nach einem kurzen, aber sehr positiven Feedback bedankten sich die begeisterten Mädchen bei Frau Siercks und wir machten uns fröhlich plappernd auf den Heimweg...

Agenda: **immer topaktuell unter www.lecoin.ch**

Öffnungszeiten während der Ferien:

Am 30. Dezember findet im Jugendraum die legendäre Jahresabschlussparty statt, dieses Jahr unter dem Motto «CASINO-ABEND»! Wir erwarten alle Spielfreudigen ab 19:30 Uhr schick gekleidet im Casino Le Coin! Bei Roulette, Poker, Black Jack etc. werden wir herausfinden, wer Glück im Spiel hat... Ansonsten bleibt der Jugendraum während den Ferien geschlossen!

Graffiti-Wettbewerb:

Ihr habt nur noch bis Ende Jahr Zeit, bei unserem Graffiti-Wettbewerb mitzumachen!!! Die Sieger werden vor den Sportferien bekannt gegeben.

Es sind tolle Preise zu gewinnen: FCSG- oder Vögelinsegg-Saisonkarte, Stadt St. Gallen-Gutschein, Kinogutscheine, ...

GIRLSCLUB:

YOGA, was ist das eigentlich? Am Dienstag, 19. Januar 2010 wird uns Frau Thürlemann ins YOGA einführen. Mitbringen müsst ihr lediglich bequeme Kleidung (Trainerhose, T-Shirt,...) und etwas Warmes zum Überziehen. Meldet euch möglichst bald bei Beat oder Katrin an!

Öffnungszeiten Jugendraum Le Coin

Montag	18 – 21 Uhr
Mittwoch	14 – 21 Uhr
Freitag	19 – 22.30 Uhr
Samstag	19 – 22.30 Uhr

Schupfen 10

9042 Speicher

Telephone: 071 340 06 20

Email: info@lecoin.ch – Daten siehe www.lecoin.ch

Eine stetige Aufgabe auch nach Abschluss der Kampagne

Anlässlich des Kampagnenschlusses vom 20. November 2009 hat die Projektgruppe im ganzen Kanton einen Wettbewerb für Familien ausgeschrieben. Mit der Ziehung vom 9. Dezember erhalten die Familien:

Guggenbühl, Durst und Zellweger, aus Speicher einen Familienpreis.

Die Projektgruppe bedankt sich für die gute Zusammenarbeit mit verschiedenen Teilen der Bevölkerung und wünscht allen Erziehenden weiterhin Freude, Mut und Zuversicht in der täglichen Erziehungsarbeit.

S O N N E N G E S E L L S C H A F T
S P E I C H E R

**KARL BARTH –
STEIN DES ANSTOSSES DAMALS UND HEUTE.**
Vortrag von Pfarrer Dr. Frank Jehle
Donnerstag: 14. Januar 2010, 20 Uhr
Ort: Hof, Speicher

Karl Barth (1886–1968) gilt international und konfessionsübergreifend als der einflussreichste Theologe des 20. Jahrhunderts. In einer Zeit tiefer Verunsicherung nach dem Ersten Weltkrieg gab er den Kirchen ihr eigentliches Thema zurück, nämlich «Gott».

Berühmt ist sein Widerstand gegen den Nationalsozialismus in den 30er-Jahren. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde er oft angefeindet, weil er nicht mit dem Strom des Antikommunismus schwimmen wollte. Zugleich wurde er zum «Kirchenvater des 20. Jahrhunderts». Auch das Zweite Vatikanische Konzil der römisch-katholischen Kirche wurde wesentlich von ihm beeinflusst.

Pfarrer Jehle, der ein bekanntes Buch über den grossen Theologen geschrieben hat, wird mit Hilfe von Bildern von ihm und seinem aktuellen Werk erzählen.

Wir freuen uns, auch NICHT-Mitglieder zu diesem Vortrag willkommen zu heissen.

Für den Vorstand: Vreny Knecht

Schule Speicher

Umsetzung schulrechtlicher Erlasse

Das vergangene Jahr war geprägt durch viele schöne Momente, welche wir mit den Kindern und Jugendlichen erleben durften.

In den letzten zwölf Monaten wurde die Schule durch den Kanton mit den Schulrechtlichen Erlassen neu definiert, eine grosse Veränderung, welche den Lehrpersonen viel Flexibilität abforderte. Stolz schauen wir auf die Umsetzung zurück, welche wir im Jahr 2010 mit der Einführung des Lernstudios und des Elternrats noch weiter führen werden.

Es ist Zeit, uns bei allen Lehrpersonen und Beteiligten der Schule Speicher für ihren grossen Einsatz und allen Eltern für die sehr konstruktive Zusammenarbeit zu bedanken.

So macht es Freude die Schule Speicher gemeinsam zu gestalten!

In diesem Sinne wünschen wir allen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Start ins 2010 !

Schulleitung Speicher, Pascal Hofstetter & Regula Inauen

Ein Scherenschnitt-Stern

Der Weihnachtsdecor am Zentralschulhaus im Jahr 2009 will eine gestalterische Brücke schlagen über die 100 Jahre. In der Manier der Scherenschnitt-Technik in schwarz weiss gemalt von Schülern der 1. Sek-Klassen. Konstruiert ebenfalls von den 1.-Seklern.

Hans Mohn «technischer support». Ein Weihnachtsdecor, wie er nur alle 100 Jahre einmal möglich ist: dann nämlich wenn ein grosser Baukran neben dem Zentral steht und acht kräftige Bauarbeiter mitanpacken...

Idee und Gestaltung/Realisation Beat Brunner, Fachbereich BG und Werken.

Tonnenlesen – Wie viele Tonnen Bücher liest unser Dorf bis zum 30. April 2010?

Machen Sie mit bei unserem Leseprojekt und gewinnen Sie Einkaufsgutscheine für das Speicherer Gewerbe! Bringen Sie alle seit Mitte November gelesenen Bücher an eine Station (Buchenschulhaus, Zentralschulhaus, Schulhaus Speicherschwendi, Dorfbibliothek, Hof Speicher, Bäckerei Ammann, Schwendiladä), lassen Sie diese dort wägen und tragen Sie das Gewicht der Bücher auf der Liste ein.

Wettbewerb:

1. Schätzen Sie das Büchergewicht, welches die Speicherer Bevölkerung bis zum 30. April 2010 liest.
2. Schätzen Sie die Anzahl Schülerinnen und Schüler, welche diesem Gewicht entsprechen (beginnend bei der 1. Klasse).

Das Gewicht der Schülerinnen und Schüler von Speicher und Speicherschwendi:

1. Klasse	39 Kinder	969 kg
2. Klasse	43 Kinder	1215 kg
3. Klasse	39 Kinder	1242 kg
4. Klasse	43 Kinder	1565 kg
5. Klasse	44 Kinder	1671 kg
6. Klasse	49 Kinder	2288 kg
1. Sek.	57 Kinder	2703 kg
2. Sek.	55 Kinder	2728 kg
3. Sek.	41 Kinder	2665 kg

Weitere Informationen und den Zwischenstand finden Sie fortlaufend im Gemeindeblatt und unter: www.schule-speicher.ch

Den Wettbewerbston können Sie an einer der 6 Stationen abgeben oder an folgende Adresse senden: Primarschule Buchen, Wettbewerb, Buchenstr. 20, 9042 Speicher.

Wie viele Tonnen Bücher liest unser Dorf bis zum 30. April 2010?

1. Gewicht:

.....

2. Anzahl Schülerinnen und Schüler:

.....

Name, Vorname:

.....

Adresse:

.....

Wettbewerbston finden Sie auch unter: www.schule-speicher.ch.

Sanierung/Erweiterung Zentralschulhaus

Wir haben uns gefragt, wer eigentlich diese auffällig orange und blau gekleideten und behelmten jungen Männer auf der Baustelle sind.

Deshalb haben wir am 8.12.09 ein Interview mit dem Polier Fernando Fernandez von der Baufirma Wohnlich Bau durchgeführt.

Fernando Fernandez ist zuständig für die Bauarbeiten im Zentralschulhaus Speicher.

Ist es ein Zufall, dass alle Maurer Portugiesen sind?

Ja, das ist ein Zufall, nur ein einziger unserer Maurer kommt nicht aus Portugal.

Sind die Maurer in den Sommerferien weit vorangekommen?

Ja, es gab weniger Aufwand, weil keine Schüler im Schulhaus waren und somit z.B. nichts abgeschlossen werden musste.

Haben die Maurer schnell und konzentriert gearbeitet?

Ja, ich bin zufrieden.

Welche Arbeiten wurden erledigt und welche stehen noch an?

Die Betonarbeiten im Altbau- vor allem Liftschacht und Treppen- sind fertig. Im Neubau sind die Arbeiten noch im Gange.

Wie lange werden die Maurer noch in diesem Schulhaus arbeiten?

Bis am 18.12.09 arbeiten sie, dann haben sie Ferien, und nach den Ferien werden sie einen bis eineinhalb Monate im Schulhaus am Neubau weiterarbeiten.

War das Wetter ein Hindernis?

Ja, wie erwartet hat der Schnee den Rohbau verzögert. Der Rohbau hätte am 1.12.09 fertig sein müssen. Das größte Problem war, dass die Schalung länger zum Trocknen brauchte.

Arbeiten die Maurer motiviert?

Ja, sie haben sogar samstags motiviert gearbeitet.

Sind sie im Allgemeinen zufrieden?

Ja, ich bin sehr zufrieden, weil wir eher Glück mit dem Wetter hatten und die Nachbarn sehr freundlich sind.

Fernando Fernandez, 3.v.R

1. Die Maurer-Truppe
2. Der Liftschacht von unten
3. Neubau (Südwesten)

VERANSTALTUNGSKALENDER VOM 23. DEZEMBER 2009

Tragen Sie Ihre Veranstaltungen selbst ein unter www.speicher.ch > aktuelles > Anlässe

VERANSTALTUNGEN	WER	WAS	WO
Mi 23.12.	Altherren-Club AR*	frei (Weihnachtsferien)	
Do 24.12. 22.00	Evang. Kirche	Liturgische Weihnachtsfeier	Evang. Kirche
Fr 25.12. 10.00	Evang. Kirche	Gottesdienst zum Weihnachtstag	Evang. Kirche
Sa 26.12. 16.00	Evang. Kirche	Weihnachtskonzert	Evang. Kirche
Mo 28.12. mit Voranm.	pro juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Mi 30.12.	Altherren-Club AR	frei (Neujahrsferien)	
Do 31.12. 17.00	Evang. Kirche	Gottesdienst zum Altjahrsabend	Evang. Kirche
Fr 01.01. 17.00	Evang. Kirche	Ökumenischer Gottesdienst zum Neujahr	Evang. Kirche
Mo 04.01. 14.00–16.00	pro juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Mo 04.01. 14.00	Evang. Kirche	Alti Lieder führole	Evang. Kirchengemeindehaus
Di 05.01. 12.00	Evang. Kirche	Mittagstisch	Kath. Pfarrezentrum Bendlehn
Di 05.01. – Mi 24.03	SC WiSo Euregio, Wittenbach	Schwimmkurs-Kurse (Di. und Fr.)	Hallenbad
Mi 06.01. 14.30	Altherren-Club AR*	Dia-Schau: AHC-Rückblick 2009 / 2	Bärensaal, Sp'schwendi
Mi 06.01. 20.00–22.00	Samariterverein	Eiszeit	Buchenschulhaus
Fr 08.01. 09.30	Evang. Kirche	Chängouru	Hallenbad (Treffpunkt)
Fr 08.01. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet A
Sa 09.01. 18.00	kul-tour auf Vögelinsegg	Opern- und Lieder- Galakonzert	kul-tour auf Vögelinsegg
Mo 11.01. 14.00–17.00	Pro Senectute Appenzell A.Rh.	Handy-Grundkurs Nokia	Pro Senectute, Herisau
Mo 11.01. mit Voranm.	pro juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Di 12.01. 14.00	Landfrauenverein Speicher	Spielnachmittag	Rest. Rebstock
Mi 13.01.	Gemeinde	Christbaumabfuhr	
Mi 13.01. 13.15	Altherren-Club AR*	Besichtigung Brief-Subzentrum Gossau	mit PW ab Kurier-Reisen
Do 14.01. 16.00	Evang. Kirche	Gesprächsrunde	Alterszentrum Hof Speicher
Do 14.01. 20.00	Sonnengesellschaft	Vortrag über Karl Barth (1886–1968)	Alterszentrum Hof Speicher
Fr 15.01. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet B
Mo 18.01. 14.00–16.00	pro juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Mo 18.01. 14.00	Evang. Kirche	Alt Lieder führole	Evang. Kirchengemeindehaus
Di 19.01. 11.00–11.30	Evang. Kirche	Regenbogen Gebet	Evang. Pfarrhaus
Di 19.01. 12.00	Evang. Kirche	Mittagstisch	Evang. Kirchengemeindehaus
Mi 20.01. 14.30	Altherren-Club AR*	Dia-Vortrag: Heimkehr ins Licht	Bärensaal, Sp'schwendi
Mi 20.01. 15.00	Evang. Kirche	Fiire mit de Chliine	Kath. Kirche
Do 21.01. 20.00–22.00	Samariterverein	Nothilfekurs 1	Buchenschulhaus
Fr 22.01. 09.30	Evang. Kirche	Chängouru	Evang. Kirchengemeindehaus
Fr 22.01. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet A
Fr 22.01. 20.00–22.00	Samariterverein	Nothilfekurs 1	Buchenschulhaus
Sa 23.01. 08.00–12.00	Samariterverein	Nothilfekurs 1	Buchenschulhaus
Mo 25.01. mit Voranm.	pro juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Mi 27.01. 14.30	Altherren-Club AR*	Video-Vortrag: Madagaskar	Bärensaal, Sp'schwendi
Do 28.01. 10.00	Evang. Kirche	Andacht mit Abendmahl	Alterszentrum Hof Speicher
Fr 29.01. 09.30	Evang. Kirche	Andacht mit Abendmahl	Altersheim Boden, Trogen
Fr 29.01. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet B
Fr 29.01. 14.30	Evang. Kirche	Freitagsrunde	Evang. Pfarrhaus
Mo 01.02. 14.00–16.00	pro juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Fr 05.02. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet A
Mo 08.02. mit Voranm.	pro juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Mi 10.02. 20.00–22.00	Samariterverein	Hauptversammlung	Buchenschulhaus
Fr 12.02. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet B
Mo 15.02. 14.00–16.00	pro juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Mi 17.02. 20.00–22.00	Samariterverein	Planungssitzung Alarmgruppe	Buchenschulhaus
Fr 19.02. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet A
So 21.02.	Skiclub Speicher	Jugendskirennen 2010	Skilift Blatten
Mo 22.02. mit Voranm.	pro juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Fr 26.02. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet B

*Veranstaltungen des Altherren-Club AR nur für Mitglieder

EVANGELISCHE KIRCHE**Heiligabend, 24. Dezember**

22.00 Liturgische Weihnachtsfeier zum Heiligabend, Pfr. Dr. Frank Jehle, Sabin Hansen: Violine

Weihnachtstag, 25. Dezember

10.00 Gottesdienst zum Weihnachtstag mit Abendmahl, Pfr. Dr. Frank Jehle, Hans Sturzenegger: Hackbrett

Samstag, 26. Dezember

16.00 Weihnachtskonzert: Russische Sakralgesänge und Volkslieder, der Eintritt ist frei, es wird eine Kollekte erhoben, evang.-ref. Kirche

Altjahrsabend, 31. Dezember

17.00 Gottesdienst zum Altjahrsabend, Pfr. Dr. Frank Jehle, Duo Accorcello, Punsch

Neujahr, 1. Januar

17.00 Ökumenischer Gottesdienst zum Neujahr, Pfr. Frank Jehle, Pfrin. Susanne Schewe, Pfr. Josef Manser; Sopran: Marina Grunder, evang. Kirche Speicher

Sonntag, 3. Januar

9.30 Gottesdienst, Pfr. Dr. Frank Jehle

Montag, 4. Januar

14.00 «Alti Lieder füehole», Ruth Bäggli und Elsi Graf, Kirchgemeindehaus

Dienstag, 5. Januar

12.00 Mittagstisch, Bendlehn, Anmeldung bis Montagmittag an Georgette Zellweger, Tel. 071 344 23 88

Freitag, 8. Januar

9.30 Chängouru, Baden im Hallenbad mit Nicole Ganz und Regula Immler, Treffpunkt Hallenbad Speicher

Sonntag, 10. Januar

9.30 Gottesdienst, Pfr. Dr. Frank Jehle

Donnerstag, 14. Januar

16.00 Gesprächsrunde: Gespräche über Gott und die Welt, Pfr. Dr. Frank Jehle, in der Lounge des Hof Speicher

20.00 Vortrag über Karl Barth (1886–1968), dem Kirchenvater des 20. Jahrhunderts, Pfr. Dr. Frank Jehle, Veranstalter: Sonnengesellschaft Speicher, im Hof Speicher

Sonntag, 17. Januar

9.30 Gottesdienst, Pfr. Dr. Frank Jehle

Montag, 18. Januar

14.00 «Alti Lieder füehole», Ruth Bäggli und Elsi Graf, Kirchgemeindehaus

Dienstag, 19. Januar

11.00–11.30 «Regenbogen-Gebet», einen Moment zur Ruhe kommen, Claudia Rufer Ritter, kleiner Raum Pfarrhaus

12.00 Mittagstisch, Kirchgemeindehaus, Anmeldung bis Montagmittag an Georgette Zellweger, Tel. 071 344 23 88

Mittwoch 20. Januar

15.00 «Fiire mit de Chliine», kath. Kirche Speicher, anschliessend Zvieri

Freitag, 22. Januar

9.30 Chängouru, Spieltreff mit Nicole Baldegger: Es schneit, Kirchgemeindehaus

Sonntag, 24. Januar

9.30 Gottesdienst, Pfr. Dr. Frank Jehle

Donnerstag, 28. Januar

10.00 Andacht mit Abendmahl, Pfr. Dr. Frank Jehle, Hof Speicher

Freitag, 29. Januar

9.30 Andacht mit Abendmahl, Pfr. Dr. Frank Jehle, Altersheim Boden

14.30 Freitagrunde, Claudia Rufer Ritter, Pfarrhaus

Sonntag, 31. Januar

9.30 Gottesdienst mit Abendmahl, Pfr. Dr. Frank Jehle

Besucherteam 80+

Neu ab Januar werden die Seniorinnen und Senioren ab dem 82. Geburtstag alle zwei Jahre vom Geburtstagsbesuchsteam in Zusammenarbeit mit Claudia Rufer Ritter, SDM, besucht. Das Team der Besuchergruppe 80+ freut sich, neue Kontakte zu knüpfen und so eine noch lebendige Kirchgemeinde über die Altersgrenzen hinaus entstehen zu lassen. Wie bis anhin werden die Seniorinnen und Senioren vor dem Besuche telefonisch kontaktiert. Zum 80., 85. und 90. Geburtstag werden sie auch weiterhin von Claudia Rufer Ritter besucht.

KATHOLISCHE KIRCHE**Heiligabend, 24. Dezember**

- 14.00–15.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
 17.00 Weihnachtsgottesdienst für Kinder und SchülerInnen der 1.–4. Klasse
 19.00 Gemeinsames Weihnachtsfeier im Pfarrhaus
 22.30 Einstimmung in die Mitternachtsmesse
 23.00 **Christmette**
 Musikalische Begleitung: Leiterinnen von Jungwacht und Blauring

Weihnachtstag, 25. Dezember

- 10.00 **Feierliche Eucharistiefeier zu Weihnachten** (Kinderhort); Musikalische Begleitung: Regula und Frédéric Fischer

Stephanstag, Samstag, 26. Dezember

- 10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang

Sonntag, 27. Dezember

- 9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
 10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang (Kinderhort)

Montag, 28. Dezember

- 16.30 Rosenkranzgebet
 19.00 Meditation für Jugendliche

Donnerstag, 31. Dezember

- 18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang

Neujahr, Freitag, 1. Januar

- 17.00 **Oekumenischer Gottesdienst in der evang. Ref. Kirche Speicher**

Sonntag, 3. Januar

- 9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
 10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang (Kinderhort)

Montag, 4. Januar

- 14.00 Alti Lieder führole im evang. Kirchgemeindehaus
 16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 5. Januar

- 12.00 Mittagstisch für SeniorInnen im Bendlehn

Mittwoch, 6. Januar

- 19.30 **Eucharistiefeier zum Dreikönigstag**

Freitag, 8. Januar

- 9.30 Chängouru Spieltreff: Baden im Hallenbad

Samstag, 9. Januar

- 15.00 Sternsingen
 18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
 18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang

Sonntag, 10. Januar

- 9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
 10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang (Kinderhort)

Montag, 11. Januar

- 16.30 Rosenkranzgebet
 19.00 Meditation für Jugendliche

Dienstag, 12. Januar

- 14.00 Bibelnachmittag im Altersheim Obergaden mit Pfrn. Doris Engel

Donnerstag, 14. Januar

- 14.00 Bibelnachmittag im Altersheim Obergaden mit Pfr. Josef Manser

Samstag, 16. Januar

- 7.00 Meditation/Kontemplation
 18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
 18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang

Sonntag, 17. Januar

- 9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
 10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang (Kinderhort)

Montag, 18. Januar

- 14.00 Alti Lieder führole im evang. Kirchgemeindehaus
 16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 19. Januar

- 12.00 Mittagstisch für SeniorInnen im evang. Kirchgemeindehaus

Mittwoch, 20. Januar

- 15.00 Fiire mit de Chline im Bendlehn

Donnerstag, 21. Januar

- 10.00 Eucharistiefeier im Alterszentrum Obergaden

Samstag, 23. Januar

- 14.00 Firmnachmittag: Jesus: Film und Gespräch
 18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
 18.30 Eucharistiefeier mit den Firmjünglichen

Sonntag, 24. Januar

- 10.00 Eucharistiefeier in Wald mit Gemeindegesang

Montag, 25. Januar

- 16.30 Rosenkranzgebet
 19.00 Meditation für Jugendliche

Dienstag, 26. Januar

- 8.00 Eucharistiefeier

GROSSES KIRCHENFEST SPEICHER

Am Wochenende vom 28./29. August 2010 feiern wir mit einem grossen Fest das 200jährige Bestehen unserer heutigen reformierten Kirche in Speicher.

Sie sind alle herzlich eingeladen

- zu einem Jugendtag mit Konzert und vielem mehr am Samstag, 28. August 2010
- zum Festgottesdienst am Sonntag Morgen
- **zum Kinderkonzert mit Linard Bardill am Sonntag, 29. August 2010 um 14.30 Uhr**
- zu spannenden, besinnlichen, freudigen, denkwürdigen und ausgelassenen Momenten rund um die reformierte Kirche.

Das Organisationskomitee hat sich formiert und ist voller Elan daran, ein **Fest für alle Generationen** und damit für Gemüt, Verstand und Nachhaltigkeit auf die Beine zu stellen. Wir werden Sie laufend über unsere Arbeit informieren. Auch ist eine Festschrift am Entstehen, in welcher interessante Fakten aus der Geschichte rund um den Kirchenbau und damit aus der Geschichte der Gemeinde Speicher zu finden sind.

Im OK arbeiten mit: Rolf Bänziger, Natalia Bezzola, Heinz Hengartner, Pfrn. Sigrun Holz, Fraser Macdonald, Eveline Müller und Regula Vetsch.

Frohe Festtage und ein gutes Neues Jahr wünscht Ihnen im Namen des OK Kirchenfest 2010

Natalia Bezzola Rausch, (Präs. OK)

HGV-STAMM 2010

Der 2009 ins Leben gerufene HGV-Stamm wird auch 2010 weiter geführt.

Ein regelmässiges Treffen soll es ermöglichen, Informationen auszutauschen und aktuelle Fragen unseres Gemeinwesens zu diskutieren.

Daten für den HGV-Stamm erstes Halbjahr 2010:

5. Januar, 2. Februar, 2. März, 4. Mai, 1. Juni

Zeit: ab 18.00 Uhr

Treffpunkt: Restaurant Rebstock, Speicher

Interessierte HGV-Mitglieder sind herzlich willkommen.

Datum für die HV 2010: 19. März

Vorstand des HGV Speicher

GROSSE EHRE FÜR PETER KLEE

Im Rahmen des ersten Hochschultages der PHSG am 13. November wurde erstmals ein mit Fr. 3000.– dotierte Preis verliehen, der zukünftig jährlich eine Person auszeichnen soll, welche sich in ganz besonderer Weise für die Förderung der st.gallischen Lehrerinnen- und Lehrerbildung eingesetzt hat. Der Anerkennungspreis ging an Peter Klee, Lehrbeauftragter für Bereichsdidaktik Fremdsprachen und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Fachdidaktik der PHSG.

Peter Klee wirkte bei der Entwicklung der Französischlehrmittel «On y va» und «Envol» mit, das heute fast flächendeckend in der Deutschschweiz angewendet wird. In Speicher hat er zudem die Tradition des «bain de langue» eingeführt, also Begegnungen von Schülerinnen und Schülern aus Speicher und der Romandie. Neben der Entwicklungsarbeit war ihm immer auch die Umsetzung wichtig. Peter Klee setzte sich deshalb auch in der Lehrerfortbildung ein, einerseits konzeptionell, andererseits aber auch als Kursleiter, der aus einem enormen Erfahrungsschatz praktischer Unterrichtsarbeit schöpfte. Die Mitwirkung an einem Nationalfondsprojekt weckte in ihm endgültig den Forschergeist. Seine Talente stellte er in den letzten Jahren seiner Lehrertätigkeit auch der Pädagogischen Hochschule zur Verfügung, wo er zunächst als Dozent für Fremdsprachendidaktik angehende Lehrpersonen in die Geheimnisse wirkungsvollen Unterrichts einführte und später zudem als wissenschaftlicher Mitarbeiter, wo er die in vielen Jahren gewonnenen Erkenntnisse aus zweisprachigem Lernen (bilingualer Unterricht) aufarbeitete.

Peter Klee hat seine Arbeit nie an die grosse Glocke gehängt, viel lieber war ihm die Anwendung wirkungsvoller Unterrichtsmethoden. So überrascht es denn nicht, dass er nichts gehnt hatte, als Preisträger auserkoren worden zu sein. Mit dem Preis wurde er für sein vielseitiges Schaffen geehrt. «Ich gliedere dein Wirken in 4 Bereiche, wobei die Zahl 4 im Hinblick auf deinen Familiennamen nicht ganz zufällig ist», sagte Laudator Hans Ulrich Bosshard. Peter Klee wurde für sein langjähriges Wirken als Lehrer auf der Oberstufe und für die von ihm umgesetzte Verknüpfung von Forschung und Unterrichtspraxis, für seine Tätigkeit als Lehrmittelautor und als Lehrerbildner geehrt. Wir in Speicher freuen uns, dass das Wirken von Peter Klee, der Hunderten von Speicherer Schülerinnen und Schülern

Freude an der französischen Sprache beigebracht hat, auch in einem grosseren Rahmen Anerkennung gefunden hat, gratulieren dem Preisträger und wünschen ihm in seinem (Un-)ruhestand weiterhin viel Freude!

*Im Auftrag von
Gemeinderat und Freunden
Peter Abegglen*

NEUSCHWENDE

Hochmotivierte Arbeitskräfte für einen Tag

Der Freitag 6. November 2009 war für die meisten Angestellten und deren Chefs ein «normaler» Arbeitstag. Nicht so für 17 Bewohner/innen aus den Heimen Neuschwende in Trogen, Soldanella in Rehetobel und Schönenbüel in Teufen. Sie erhielten an diesem Tag die Möglichkeit, bei Gewerbebetrieben in Speicher, Trogen, Wald und Rehetobel reinschnuppern und den Ablauf eines «normalen» Arbeitstages mitzuerleben. Unter dem Titel «Behinderte im Gwerb» führten das Werkheim Neuschwende, die Stiftung Waldheim und die örtlichen Gewerbevereine diese Aktion bereits zum fünften Mal mit Erfolg durch – zur grossen Freude aller Beteiligten. Nach dem ereignisreichen Tag trafen sich am Abend die «Gwerbler» mit ihren «Tagesangestellten» beim bereits zur Tradition gewordenen «Firobigbier» in der Krone Trogen, um das Erlebte gegenseitig auszutauschen.

Gabriel Frehner

Weitere Infos im Internet:

www.neuschwende.ch
www.stiftung-waldheim.ch
www.gewerbear.ch

Thomas Gutknecht – GL Pflästerungen AG

Fritz Wilhelm - Koller und Dörig AG

Gelyn Perellano – Landbäckerei

Verena Jäggi – Pizzeria

Roman Hauser – Zimmerei Naef AG

NACHRUF UELI GEGENSCHATZ

An die Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Speicher/Speicherschwendi

Wir danken Ihnen herzlich für die grosse Anteilnahme anlässlich der Beisetzung von Ueli Gegenschatz und der Gemeindeverwaltung und den Behörden für die zukommende Unterstützung.

Die berufliche Karriere von Ueli begann im Sommer 1987 als Lernender bei der Mobiliar in Trogen. Nach drei Jahren schloss er die Lehrzeit mit grossem Erfolg ab und unterschrieb Ende des dritten Lehrjahres seinen ersten Arbeitsvertrag als Sachbearbeiter – bei seinem Lehrbetrieb, der Mobiliar in Trogen.

Erste Erfahrungen als Versicherungsberater sammelte Ueli in seiner Heimatgemeinde Wald AR bereits ab dem dritten Lehrjahr. Es gelang ihm schnell, sich einen Namen als zuverlässiger kompetenter Partner für Versicherungs- und Vorsorgefragen zu machen. Deshalb wurden Ueli zusätzlich die Gemeinden Trogen und Speicher anvertraut. Ein gutes Fachwissen war ihm immer wichtig. Während zwei Jahren besuchte er eine externe Weiterbildung und erlangte den Titel «Fachmann der privaten Versicherungswirtschaft mit eidgenössischem Fachausweis».

Dass Ueli Gegenschatz seine Wurzeln nie vergass und bodenständig blieb, zeigt auch seine Treue zum Arbeitgeber: Unglaubliche 22 Jahre lang war er für die Mobiliar unterwegs. Durch seine bescheidene Art und Einfachheit war Ueli bei Jung und Alt in der Region beliebt und blieb – trotz Welt- ruhm – mit beiden Füßen auf dem Boden der Realität.

Ueli Gegenschatz war ein fröhlicher Mensch und immer zu einem Spässchen aufgelegt. Die Mitarbeitenden der Mobiliar Generalagentur AusserRhoden sind für all die schönen Momente, die sie mit ihm verbringen durften, dankbar. Wir vermissen ihn als Arbeitskollegen, Freund und Gesprächspartner.

Wir wünschen seiner Lebenspartnerin und den Angehörigen viel Kraft für die kommenden Herausforderungen.

Es ist uns ein Anliegen, Sie über Ihre neuen Ansprechpartner und das weitere Vorgehen zu informieren. Bis wir einen geeigneten Nachfolger gefunden haben, steht Ihnen unser Team in Trogen für alle Fragen rund um Versicherungen und Vorsorge gerne zur Verfügung:

Gabriel Frehner hat die kaufmännische Lehre bei der Mobiliar absolviert, war später als Sachbearbeiter im Innendienst tätig und hat sich zum «Versicherungsvermittler VBV» weitergebildet. Zur Zeit macht er eine berufsbegleitende Weiterbildung an der Fachhochschule in St.Gallen zum «Dipl. Betriebswirtschafter HF». Gabriel Frehner ist seit 2004 im Aussendienst bei der Mobiliar

AusserRhoden für die Gemeinden Trogen, Wald, Rehetobel und Eggersriet zuständig und wird bis auf weiteres die Betreuung unserer Kundinnen und Kunden der Gemeinde Speicher/Speicherschwendi übernehmen.

Bettina Bänziger und **Natalia Hüberli** haben ebenfalls die Lehre bei der Mobiliar als Kauffrau abgeschlossen und unterstützen Gabriel Frehner in der Vor- und Nachbearbeitung von Kundenterminen. Sie beantworten Ihre Fragen gerne telefonisch oder am Schalter.

Schadenfälle können Sie telefonisch unter 071 353 30 50 oder per E-Mail an schaden_ar@mobi.ch melden.

Wir danken Ihnen, dass Sie unserem Team in Trogen Ihr Vertrauen entgegenbringen. Rufen Sie uns an, senden Sie uns ein E-Mail oder besuchen Sie uns am Schalter in Trogen. Dieser ist montags bis freitags von 08.00 bis 12.00 und 13.30 bis 17.00 für Sie geöffnet.

Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft

**PRO
SENECTUTE**
APPENZELL A. Rh.

WECHSEL DER ORTSVERTRETUNG IN SPEICHER

Die Geschäftsleitung von Pro Senectute App.A.Rh. hat kürzlich Frau Erika Ackermann, Sägli 24, und Frau Priska Gut, Kalabinth 23, beide Speicher, sowie Frau Yvonne Schmid, Bergstr. 13, Speicherschwendi, zu neuen Ortsvertreterinnen für die Gemeinde Speicher ernannt. Sie übernehmen diese Aufgabe von Frau Kriemhilde King und Frau Josefine Neff, die auf Ende Jahr altershalber zurückgetreten sind. Pro Senectute dankt Frau King und Frau Neff auch an dieser Stelle sehr herzlich für das langjährige Engagement zum Wohle der älteren Bevölkerung. Die ehrenamtlich tätigen Ortsvertreterinnen besuchen die älteren Einwohnerinnen und Einwohner an Geburtstagen und nehmen Anregungen der älteren Bevölkerung jederzeit gerne entgegen. E. Ackermann ist unter Tel. 071 344 28 05, P. Gut unter Tel. 071 344 26 90, Y. Schmid unter Tel. 071 344 20 08, erreichbar.

MUSEUM für LEBENS- GESCHICHTEN

FIGURENTHEATER DÄUMELINCHEN VON HANS CHRISTIAN ANDERSEN

Am 22. November konnte die Ludothek Speicher Trogen dem grossen und kleinen Publikum einen besonderen Leckerbissen präsentieren.

In der Niederturnhalle in Trogen spielte und erzählte Frau Nicole Langenegger das Märchen vom kleinen Mädchen Däumelinchen.

Däumelinchen erlebt einige Abenteuer und macht viele neue Bekanntschaften, bis es endlich dort ankommt, wo es sich zu Hause fühlt.

Die farbenfrohe und musikalische Aufführung begeisterte die zahlreich erschienenen Zuschauerinnen und Zuschauer. Am Schluss wurden die wunderschönen Figuren und speziellen Requisiten bewundert, welche Frau Langenegger alle selber hergestellt hat.

Das Ludothekteam sorgte im Anschluss dafür, dass man sich nach dem Genuss von Sirup, Schoggi und Brot gestärkt auf den Heimweg begeben konnte.

Spielabende 2010

Auch im Jahr 2010 finden wieder diverse Spielabende statt. Diese Abende sind immer von Mitarbeiterinnen der Ludothek begleitet. Die Spielabende bieten eine Möglichkeit einige gemütliche Stunden in einer fröhlichen Runde zu verbringen. Die Daten liegen in der Ludothek an der Hauptstrasse, Gebäude Druckerei Lutz, auf.

ERZÄHLCAFÉ FÜR ÄLTERE MENSCHEN

Zehnmal jährlich – jeweils am 1. Mittwoch des Kalendermonates – findet in der Erinnerbar im 'Hof Speicher' ein sogenanntes 'Erzählcafé' statt. Eine Moderatorin/ein Moderator eröffnet um 15 Uhr die Gesprächsrunde mit Themen und Gedanken über verschiedene Lebensbereiche aus dem Alltag. Die Teilnahme steht den Menschen aus dem Haus und aus der Umgebung offen. In ungezwungener Atmosphäre werden in der Tischrunde Erinnerungen geweckt und diskutiert. Der Anlass erstreckt sich über 1 1/2 Stunden. Die Ankündigung entnehmen Sie dem Gemeindeblatt, der Tagespresse oder unter: www.museumfuerlebensgeschichten.ch/aktuelles.

Das erste 'Erzählcafé' im Jahre 2010 findet am Mittwoch, den 3. Februar statt. Sind Sie auch mit dabei?

OFFENES TANZEN IN SPEICHER

Ab nächstem Januar wird ein Offenes Volkstanzen im Saal des ehemaligen Restaurants Linde (Hauptstrasse 42) durchgeführt. Es findet einmal pro Monat, d.h. jeden 2. Dienstag von 20.00 bis 22.00 Uhr statt. Jedermann ist dazu herzlich eingeladen. Die Monate Juli und Dezember sind tanzfrei. Kosten pro Abend und Person: Fr. 3.–, inkl. Pausengetränk. Auskunft erteilt Rosmarie Schilter: Tel. 071 223 60 92

EIN HERZLICHES DANKESCHÖN

allen Spenderinnen und Spendern für die grosszügigen Zuwendungen, welche wir in diesem Jahr entgegennehmen durften. Wir versichern Ihnen, dass die Spenden sinnvoll eingesetzt werden, insbesondere für den Vogelschutz und die Kleintierzucht.

Wir wünschen Ihnen frohe und besinnliche Weihnachten und ein gesundes, glückliches neues Jahr!

Ornithologischer Verein Speicher – Trogen

René Graf

LAUFSPORT

Der letzte grosse Herbstlauf war der Frauenfelder mit wahlweise Halbmarathon (HM) oder Marathondistanz (M). Gleich zwei Kategoriensiege dürfen für Speicher vermeldet werden! Die unverwüstlichen Silvan Frei und Peter Roth zeigten einmal mehr ihre Extraklasse über lange Distanzen! Auch im Winter finden beliebte Läufe statt. Stets gut besetzt auch mit Speicherer Lauftaenten, ist der Weihnachtslauf in Gossau.

Frauenfelder

HM-M40 (294 T.):

54. Koller Daniel 1:27.36,7; 68. Dae-Hung Kim 1:29.16,8;

HM-M50 (154 T.):

1. Frei Silvan, Speicher 1:18.48,3; 115. Buner Roberto 1:51.03,2;

HM-M60 (53 T.): 1. Roth Peter 1:28.06,7;

M-D40 (148 T.): 9. Cavelti Gaby 3:58.44,0;

M-M20 (14 T.): 4. Teuscher Roger 3:17.56,9;

M-M40 (75 T.): 34. Müller Meinrad 3:31.34,6

Silversterlauf Zürich

Sie+Er 1 (464 T.): 59. Hellmüller Mirjam und Sven 22.35,5;
8-MenAK2 (1435 T.): 41. Koller Josef 32.34,1; 1305. Romualdi Gianfranco 51.27,6

Gosaaauer Weihnachtslauf

Gruppe Plausch: Blatter Dominik 8.15,4 ;Blatter Fabian 8.04,5, Blatter Michael 7.38,2 , Blatter Ruth 10.18,2,

Piccola (283 T.): 20. Niedermaier Ladina 4.16,3;

Schüler 1 (168 T.): 26. Niedermaier Rouven 6.45,8;

Schüler 2 (201 T.): 84. Weber Yves 6.32,6; 138. Gegenschatz Joel 7.06,4; 172. Niedermaier Adrian 7.33;

Schüler 4 (60 T.): 18. Koller Stefan 8.14,6; 34. Cavelti Flurin 8.52,4;

Schülerinnen 1 (209 T.): 12. Sonderegger Shane 6.47,4; 68. De Vries Femke 7.40,0; 113. Gegenschatz Nina 8.16,6; 120. Garcia Cristina 8.19,8

Schülerinnen 2 (184 T.): 74. van Beurden Maartje 6.53,0; 77. Hess Karolina 6.54,3; 88. Garcia Veronica 7.06,7; 130. Steinbeck Lea 7.42,4; 133. Nyffeler Fabienne 7.45,5;

Schülerinnen 3 (123 T.): 6. van Beurden Wiebke 5.36,2 ; 47. De Vries Maaïke 6.23,6;

Senioren 4 (18 T.): 3. Roth Peter 25.26,0;

Jogger (272 T.): 244. Moog Stephan 23.11,9;

Volksläufer (90 T.): 14. Koller Josef 23.19,8;

Hauptklasse D (26 T.): 18. Niedermaier-Rempfler Yvonne 40.27,9;

Hauptklasse H (125 T.): 76. Garcia Oscar 33.31,8;

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner von Speicher
Liebe Fussballfreunde/innen

Wenn's draussen wieder kalt und ungemütlich wird, und das Wetter auf Winter gestimmt ist, dann möchten wir vom FCS den Speichern die Wärme wieder in den Körper bringen und wieder etwas aufheizen! Sind Sie dabei?

Am Samstag, den 23. Januar 2010 steht unser immer beliebter und allseits bekannter Spielplausch auf dem Programm. Zum 12. Mal in Folge findet dieser in der Zentralthalle statt.

All jene, die gerne Fussball spielen,
all jene, die sich gerne bewegen,
all jene, die gerne etwas Gesellschaft schätzen,

sind ganz herzlich eingeladen. Von 9 Uhr Morgens bis Mitternacht wird immer etwas los sein.

Die Regeln sind ganz einfach, gespielt werden auf kleine Matten mit jeweils 3 bis 5 Spielern, ohne Torhüter.

Während dem ganzen Tag begleitet eine Festwirtschaft (bis 22.00 Uhr) den Spielbetrieb.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Ihr FC Speicher

Kategorien Plauschturnier:

A	Kindergarten	5 Feldspieler / 7 Preisberechtigt
B	Unterstufe	4 Feldspieler / 6 Preisberechtigt
C	Mittelstufe	3 Feldspieler / 5 Preisberechtigt
D	Oberstufe	3 Feldspieler / 5 Preisberechtigt
E	Sie & Er / Plausch	3 Feldspieler / 5 Preisberechtigt
F	Aktive	3 Feldspieler / 5 Preisberechtigt
G	Senioren (ab Jg. 77)	3 Feldspieler / 5 Preisberechtigt

Weiter Informationen unter www.fcspeicher.ch

Anmeldung und Fragen an:
Rico Graf, Unter Bendlehn 12, 9042 Speicher,
oder spielplausch@fcspeicher.ch

Anmeldeschluss: 10. Januar 2010

ABSENDEN DER MILITÄRSCHÜTZEN 2009

Am Samstag 14. November setzte das traditionelle Absenden den krönenden Abschluss der Schiesssaison 2009 der Militärschützen-Gesellschaft Speicher. Nach einem feinen Fondue konnte der Präsident Hans Hagmann die Schützenfamilie inklusive einer stattlichen Schar Jungschützen im vollbesetzten Kirchengemeindehaus begrüssen.

Vor allem die Ehrenmitglieder Köppli Sepp und Schöb Willi freuten sich über die besondere Grussbotschaft.

Die originelle Tischdekoration der Partnerinnen der Schützen verliehen dem Saal eine festliche Note und verzauberten den Abend zusätzlich.

Der Organisator der auswärtigen Schiessen, Gantenbein Ueli, berichtete über die auswärtigen Schiessanlässe.

Jungschützen:

5 Jungschützen und 7 Jugendliche schossen ihr eigenes Jahresprogramm. Den ersten Rang belegte Vetsch Roman vor Rohner Thomas und Goldinger Pascal. Bei den Jugendlichen bewiesen Glaser Silvan vor Künzli Michael und Niederer Stefan ihr Geschick im sportlichen Wettschiessen. Das Wettschiessen 2009 der Jungschützen gewann mit einer hervorragenden Leistung Vetsch Roman. In der Kategorie der jugendlichen Schützen belegte Glaser Silvan den ausgezeichneten 2. Rang. Herzliche Gratulation den jungen Talenten.

Jahresprogramm:

Im Jahresprogramm der Aktiven rangierte sich Hubmann Kurt vor Gantenbein Ueli und Zimmerli Heinz.

Gruppenmeisterschaft:

Dieses Jahr gelang es der Gruppe im Feld B mit Graf Walter, Hasler Georg, Studerus Martin, Vetsch Roman und Zimmerli Heinz sich für die erste Schweizerische Hauptrunde zu qualifizieren und holten damit auch den kantonalen Wanderpreis. Leider schieden sie aber anschliessend in der 2. Hauptrunde aus.

Sektionsmeisterschaft:

Alle 10 Teilnehmer holten sich hier die Schiessauszeichnung.

Vögelinseggschiessen:

Wie gewohnt erreichte der MSG-Speicher am Vögelinseggschiessen nur gerade den 24. Platz von 27 gewerteten Sektionen. Bestes Vereinsresultat erreichte dieses Jahr mit ausgezeichneten 59 Punkten Mittelholzer Guido. Mit 57 Punkten folgten die Vereinschützen Gantenbein Ueli, Niederer Peter und Hagmann Fredi mit je 54 Punkten.

Feldschiessen vom 5./6. Juni in Speicher:

Hier beteiligte sich unser Verein mit 48 Schützinnen und Schützen (im Vorjahr mit 37). Immerhin reichte das Durchschnittsergebnis für den 5. Rang von 17 Sektionen des Kantons.

Topresultate des Endschiessens (jeweils 1. Rang):

Saustich Gäste: Gantenbein Romy
Saustich Aktive: Gantenbein Ueli
Juxstich Gäste: Hubmann Margrit
Juxstich Aktive: Fässler Ursula

Mit einem besonderen Dank an alle Gönner und Spender sowie an alle, die zum Gelingen des Schützenjahres 2009 beigetragen hatten, beendete der Schützenpräsident den offiziellen Teil des Anlasses. In geselliger und fröhlicher Runde klang der herrliche Abend aus.

Der Aktuar: Hasler Georg

SCHWEIZ.BEWEGT – SPEICHER.BEWEGT

Mehr Bewegung ist wichtiger denn je für die Schweizer Bevölkerung. Aktuelle Zahlen zeigen auf: Zwei Drittel der Schweizer Bevölkerung sind körperlich ungenügend aktiv, ein Sechstel muss als «völlig inaktiv» bezeichnet werden (Observatorium Sport und Bewegung Schweiz).

Schlechter Gesundheitszustand der Bevölkerung

Zu wenig Bewegung, zu viel Medienkonsum, unausgewogene Ernährung, psychischer und sozialer Stress tragen dazu bei, dass sich die Gesundheit unserer Bevölkerung langsam, aber stetig verschlechtert.

Es gibt aber auch Positives zu verzeichnen

Während zwischen 1992 und 1997 noch ein markanter Zuwachs an Bewegungsmangel zu verzeichnen war, ist eine solche Tendenz derzeit nicht mehr festzustellen. Die neusten Zahlen der Gesundheitsbefragung (2002 & 2007) zeigen auf, dass die Zahl der Aktiven deutlich zugenommen hat, während der Anteil der Inaktiven zurückgegangen ist. (Observatorium Sport und Bewegung Schweiz)

Wir unterstützen den Trend zu mehr Bewegung!

Zusammenarbeit ist wichtig!

Durch die Zusammenarbeit von Behörden, Vereinen, Schulen und kommerziellen Sportanbietern lassen sich Synergien optimal ausnützen. So können mit wenig Geld und Kopfzerbrechen gelungene Bewegungs- und Sportaktivitäten für Alle angeboten werden.

Wir suchen Ideen, Anbieter von Sportarten und Helfer

Wir suchen originelle Vorschläge sowie Personen, die gerne mithelfen möchten, schweiz.bewegt – speicher.bewegt (nach der ersten erfolgreichen Durchführung 2008) auch 2010 wiederum zu einer interessanten und bewegten Woche zu machen. Die schweizweite Aktion findet in der Woche vom 5. – 12.5.2010 statt.

Für Fragen, Anregungen, Ideen und anderes steht Ihnen, für das OK schweiz.bewegt – speicher.bewegt, Peter Roth (079 406 83 51, roth@fun-sports.ch) zur Verfügung.

Zwei Hochschulmeistertitel und drei Medaillen

An den Schweizer Hochschulmeisterschaften in Neuchâtel kamen die Spieler des BC Trogen-Speicher zwei Mal zu Meisterehren und gewannen daneben drei weitere Medaillen. Damit gehören die meisten Medaillengewinner unserem Club an. Sabrina Heiniger, Andreas Züger und Christoph Heiniger waren in der Doppel-Disziplin auch dieses Jahr nicht zu bezwingen und konnten die Verteidigung ihrer Titel feiern.

Eine zweite Medaille, eine silberne im Herren-Einzel, erkämpfte sich Christoph nach einem bravourösen Halbfinalduell gegen einen Favoriten, im Damen-Einzel eroberte sich Sabrina eine bronzene Auszeichnung dazu. Eine tolle Leistung gelang auch Remo Wild, welcher im Herren-Einzel überraschend die Bronzemedaille gewann.

Podestplätze an nationalen und regionalen Turnieren

Am 4. Argovia-Cup stand Dominic Engler im Herren-Doppel und im Herren-Einzel im Final. Mit dem Gewinn zweier Silbermedaillen gelang ihm sein bisher bestes Ergebnis an einem C/D Turnier. Nadine Spescha stiess am nationalen Juniorenturnier in Spiez im Damen-Doppel U17 bis in den Halbfinal vor und sicherte sich damit die Bronzemedaille. Auch auf regionaler Ebene gab es gute Rangierungen zu feiern: In Uzwil gewann Marina Paurevic ihre erste bronzene Medaille (3.St.kl) an einem Schülerturnier.

Oliver Schläpfer spielte am gleichen Wettkampf in der zweiten, gut besetzten Stärkekategorie und verpasste mit dem tollen 4. Platz knapp die Medaillenränge.

Alle Resultate unter: www.bctrogen Speicher.ch

Friitigs-Essenz, der neue Juniorenvorstand des BC Trogen-Speicher

Der Badmintonclub Trogen-Speicher geht in der Juniorenförderung neue Wege. Die Juniorinnen und Junioren sollen vermehrt in die Aufgaben des Vereins einbezogen werden und entsprechend Verantwortung übernehmen. Die Nachwuchsabteilung besteht aus rund 80 Kindern und Jugendlichen. Ihre Bedürfnisse sollen besser wahrgenommen werden.

Mit einem Team von 5 Jugendlichen wurde ein Juniorenvorstand gegründet, der die Interessen und Anliegen der vielen Juniorinnen und Junioren ernst nehmen und vertreten soll. Diese Vorstandsmitglieder dienen als direkte Ansprechpersonen für den Nachwuchs. Der Juniorenvorstand gab sich den Namen Friitigs-Essenz, weil sich am Freitag jeweils die gesamte Juniorenabteilung im Training in der Zentraltturnhalle trifft und weil dort nebst dem Training wichtige Gespräche zum Wochenabschluss stattfinden.

Im Alter von 15/16 Jahren hören viele Jugendliche auf, ihren Sport zu betreiben. Zu viele andere Interessen veranlassen zu diesem Schritt. Auch der Einstieg ins Berufsleben ist oftmals mitverantwortlich für den Ausstieg aus einem Sportverein. Fehlende sportliche Ambitionen vermindern die Motivation für den Trainingsbesuch. Also müssen andere Ziele für einen Verbleib im Verein ermuntern. Aufgaben, Verantwortung für das Vereinsleben übernehmen, Projekte ausarbeiten, Aktionen und Anlässe planen.

Um dies alles zu leiten und zu koordinieren, ist die Friitigs-Essenz gegründet worden. Die Stimme des Nachwuchses soll mehr Gewicht erhalten. Vera Wild, Manuela Vetsch, Simona La Cioppa, Michael Grevinga und Patrick Waldvogel übernehmen als Vorstandsmitglieder die Verantwortung dafür. Vera Wild als Präsidentin nimmt zudem Einsitz im Vorstand des BC Trogen-Speicher. Als erste Aktion organisiert die Friitigs-Essenz am Samstag, 9. Januar für den BC Trogen-Speicher ein regionales Schülerturnier für 10–12-Jährige.

Wir wünschen dem neuen Juniorenvorstand viel Freude und Erfolg in seiner verantwortungsvollen Aufgabe.

WASSERWEHRJAHR BEI DER FEUERWEHR SPEICHER

An der 29. Hauptversammlung des Feuerwehrvereins Speicher ist Kurt Hubmann in den Vorstand gewählt worden.

Präsident Bruno Huber hielt in seinem Jahresbericht eine kleine Rückschau auf das vergangene Vereinsjahr. Dabei rückte er vor allem die Pflege der Kameradschaft und den Austausch zwischen jung und alt ins Zentrum. Diese Bande tragen besonders in schweren Zeiten, wie beim Hinschied eines Vereinskameraden. Auch auf der fröhlichen Seite war einiges los, so konnten wir im Sommer an 4 Hochzeiten von Vereinsmitgliedern Spalier stehen.

Dank eingespielter Strukturen und Organisationsabläufe konnten die verschiedenen Anlässe auch heuer reibungslos durchgeführt werden. Die Kinderfasnacht vom 22. Februar war erneut ein grosser Erfolg, bei dem sich die Bevölkerung wieder allerhand einfallen liess. Ein besonderer Höhepunkt war das Dorffest anlässlich der 700-Jahr Feier an dem wir eine Bar und das Gefängnis betrieben. Es ist unnötig zu betonen, dass da die Post abging!

Am 20. September fand wieder das Seifenkistenrennen statt, das fast 90 Fahrer aus der ganzen Schweiz anlockte, wo unser Verein tatkräftig mithalf einen optimalen Ablauf zu ermöglichen.

Am traditionellen Geschicklichkeitsfahren in Bühler vom 2. Oktober nahmen 11 Vereinsmitglieder, darunter auch die Samariterinnen teil. Sie massen sich mit Geschick und auch etwas Glück in zwei Kategorien und erreichten in der Gruppenrangliste «Grossfahrzeuge» den hervorragenden 2. Rang.

Der Vereinsausflug führte nach Muhen im Kanton Aargau, wo die Teilnehmenden u.a. eine Schnapsbrennerei besichtigen durften.

Neuer Vorstand

Neu in den Vorstand gewählt wurde Kurt Hubmann und löst damit Walter Sturzenegger als Kassier ab. Auf Antrag des Kommandanten wurden Ruedi Schmid und Reto Kast zu neuen Gruppenführern befördert.

Kampf gegen das Wasser

Rückblickend bezeichnete Kommandant Roman Stöckli das Jahr 2009 als ein Wasserjahr. Der grösste Einsatz fand am 19. August statt, wo wegen Sturm und Regen die meisten der 16 Einsätze wegen Elementarschäden notwendig waren. Weiter rückte die Mannschaft zu einem Kabelb-

rand (Backofen), einem Küchenbrand (Nachbarhilfe Trogen), einem Traktorunfall (Nachbarhilfe Trogen) und rund 15 Insektenbekämpfungen aus.

Leider gab es auch dieses Jahr wieder mehr Austritte als Eintritte. Um der Bevölkerung von Speicher einen sicheren Schutz zu gewährleisten, sollte der Mannschaftsbestand wieder rund 50 Personen betragen. Interessierte können sich im Web (www.feuerwehr-speicher.ch) informieren, oder sich direkt bei unserem Feuerwehrkommandanten melden.

Reto Kast, Aktuar

Der neu gewählte Kassier Kurt Hubmann (rechts) und der abtretende Kassier Walter Sturzenegger (links)

HAUPTVERSAMMLUNG SKICLUB SPEICHER

Mitte November fand die Hauptversammlung des Skiclubs Speicher statt. Die Versammlung war ereignisreicher als andere Jahre. Nebst den jährlich wiederkehrenden Traktanden wurden auch zwei Rücktritte bekannt gegeben. Der langjährige Hüttenwart Padi Loser sowie Präsident Paul Graf stellten ihr Amt zur Verfügung. Als neuer Präsident wurde Lorenz Rodowski einstimmig gewählt. Die Versammlung hat beschlossen, das Amt des Hüttenwarts zurzeit nicht neu zu besetzen. Stattdessen haben die Mitglieder dem Hüttenobmann ihre tatkräftige Unterstützung zugesagt.

Des Weiteren wurde das Datum des **Jugendskirennens auf den 21. Februar 2010** festgelegt. Der Skiclub verzichtet dieses Jahr auf ein Verschiebedatum, da viele Jugendveranstaltungen angesagt sind. Wir alle hoffen auf schönes Wetter und super Pistenverhältnisse, wie sie letztes Jahr herrschten.

Als neuer Präsident möchte ich mich bei Padi Loser und Paul Graf für ihre langjährigen Tätigkeiten in ihren Vereinsämtern recht herzlich bedanken. Auch der Familie Fitzi vom Restaurant Frohsinn möchte ich mich herzlich für die alljährliche Gastfreundschaft bedanken und wünsche ihnen alles Gute im «Ruhestand».

Lorenz Rodowski, Präsident

Erste Saisonhälfte von Volley Speicher

Bevor die Volleyballsaison in der Halle begann, führte Volley Speicher Ende August zum 7. Mal das Parkvolleyturnier auf dem Buchensportplatz durch. 18 Teams spielten in zwei Kategorien (Mixed und Einsteiger) auf dem Rasenplatz um den Turniersieg. Die anschliessende Beachparty bot Möglichkeiten, die sportlichen Aktivitäten zu diskutieren und zu feiern. Mit feinen Drinks, Grill und Musik aus verschiedenen Jahrzehnten fand ein schönes Turnier seinen Abschluss. Volley Speicher bedankt sich bei allen Teams, Zuschauern und dem Hauptsponsor Kreuzgarage Speicher. Auch nächstes Jahr ist ein Parkvolleyturnier vorgesehen. Üblicherweise findet es am letzten Wochenende der Schulsummerferien statt.

Mit unterschiedlichem Erfolg bestritten die Teams von Volley Speicher die erste Saisonhälfte. Die erste Mannschaft der Herren eröffnete die Saison mit einem Schweizercup Spiel gegen den VBR Rickenbach, der eine Liga höher spielt. Die ersten beiden Sätze gewann Volley Speicher klar mit 25:12 und 25:20. Den dritten und vierten Satz verloren sie knapp mit je 23:25. So kam es zum Tiebreak und Rickenbach gewann ebenfalls knapp mit 15:13. Fazit: Super Spiel, mehr Punkte als der Gegner (109:97) und trotzdem verloren. Immerhin wurde das Spiel von einem NLA Schiedsrichter geleitet, da auf diese Saison hin neue Regeln eingeführt wurden und die Regionalschiris noch nicht eingeführt wurden. Das Cup-Spiel war aber irgendwie wie ein Omen für die erste Saisonhälfte der 1. Mannschaft. In der regionalen Meisterschaft konnte Volley Speicher in sechs Spielen nur zwei Siege erringen. Die restlichen vier Spiele gingen alle knapp in fünf Sätzen verloren. Immerhin lassen die knappen Niederlagen auf spannende Begegnungen in der Rückrunde hoffen.

Die 2. Mannschaft der Herren spielt in der Plauschmeisterschaft des RVNO mit. In den sechs Spielen der Hinrunde musste nur eine Niederlage hingenommen werden. Im ersten Spiel der Rückrunde konnte auch diese Scharte ausgewetzt werden, da VBC Heiden Plausch daheim bezwungen werden konnte. Gründe für das gute Abschneiden von Volley Speicher 2 sind sicher die gute Stimmung in der Gruppe und ein unerbittliches Rotationsprinzip – jeder kommt zum Spielen!

Das Damenteam von Volley Speicher spielt in der ATV Meisterschaft (Appenzeller Turnverband) der Frauen in der Kategorie A mit. Das verjüngte Team konnte bis jetzt noch kein Spiel für sich entscheiden, hofft aber, in der Rückrunde zu punkten. Am Trainingseinsatz kann es sicher nicht liegen.

Auch die beiden Herrenteams spielen in der ATV Meisterschaft mit. Sie wird aber an zwei Sonntagen mit mehreren Spielen durchgeführt. Speicher 1 spielte am 13. Dezember in Speicher um den Meistertitel und Speicher 2 in Urnäsch gegen den Abstieg aus der Kategorie A. Wie schon zuvor unterschieden sich die Resultate sehr. Volley Speicher 2 konn-

te den Abstieg nicht verhindern und muss nächste Jahr in die Kategorie B. Die erste Mannschaft wurde für ihren kämpferischen Einsatz belohnt und erreichte hinter TV Gonten den Vizemeistertitel.

Neben den Meisterschaften gab es noch weitere spannende Wettbewerbe. Wie an der ATV Meisterschaft bewiesen, sind Spiele gegen die VBG Trogen etwas Spezielles. Da einige Spieler von Trogen in der RVNO-Meisterschaft bei Speicher spielen, gilt für alle die Devise: verlieren verboten. Um diesen Spielen den entsprechenden Rahmen zu geben, wurde der Calcutta-Cup eingeführt (benannt nach der Rugbytrophäe, die dem Gewinner zwischen Schottland vs England überreicht wird). In der ersten Ausführung, bei der mindestens zwei Spiele durchgeführt werden müssen, konnte Trogen den Pokal nach Hause nehmen. Immerhin konnte Speicher in der zweiten Auflage ein Spiel vorlegen (2:1 Sieg in der ATV Meisterschaft). Vielleicht treffen die beiden Teams im Appenzeller Cup aufeinander. Ansonsten wird sicher ein Termin gefunden, um ein gutes Spiel zu machen und nachher gemütlich zusammen zu sitzen – was auch eigentlich das Ziel des Calcutta-Cups ist.

Im Sommer fand das erste clubinterne Beachturnier um den Coconut-Cup statt. Die Spiele zogen sich hin, sodass am Ende ab dem Halbfinale die Halle dem Sand vorgezogen wurde. Anfangs Dezember spielten noch vier Zweier-teams um den Titel. Dabei konnten Reto Gamper/ Dani Wenger den Final gegen Michi Rohner/ Jerun Carabain für sich entscheiden. Im kleinen Final gewannen Dani Strässle/ Lars Egger gegen Roli Lauper/ Markus Gegenschatz. Im Laufe der Saison sind immer wieder neue Personen im Training erschienen. Durch das Entgegenkommen des Badminton Clubs und der Gymnastikgruppe des ATV konnten wir eine weitere Halle in Trogen mieten. So werden auch weiterhin Interessierte gerne am Dienstagabend um 20.00 Uhr in der Halle gesehen. Für weitere Informationen steht sonst Ivo Hermann (071 340 03 28 oder sciaef@gmx.net) zu Verfügung.

SPEICHER 700 – FAZIT

Das Jubiläumsjahr 2009 – «700 Jahre Speicher» – ist abgeschlossen. Es war ein denkwürdiges Jahr in der Gemeinde. Nach Ansicht des OK sind die Zielsetzungen erfüllt worden:

Verschiedene Anlässe verteilt über das ganze Jahr sollen die Entwicklung von Speicher bewusst machen oder in Erinnerung rufen.

Es sind dies die Veranstaltungen «Historische Landkarten» der SP Speicher, das Jubiläum «100 Jahre Zentralschulhaus», die Sonderwoche der Primarschule zu «Speicher früher – Speicher heute», der «Literarische Häuserspaziergang» der Bibliothek Speicher-Trogen, Ausstellungen von Vreny Wessner in der Vitrine der Schalterhalle des Bahnhofs sowie im Buchensaal, das Postkartenbuch «Was man sah und was man sieht», Ausstellung und Nostalgiemenu im Spycherstöbli, Einweihung des Eugsterwegs, das Projekt «Speicher im Fokus», das «offene Singen» mit Liedern von Hans Schläpfer.

Am Dorffestwochenende sollen für möglichst viele «Geschmäcker» Angebote bestehen.

Nicht nur für das Festwochenende wurde diese Zielsetzung erfüllt. Auch über das ganze Jahr verteilt fanden sich vielfältige Angebote, wie das Konzert des «Hitzigen Appenzellerchors», der Nostalgieball, der Tag der offenen Tür von Polizei und Feuerwehr, die Vögelinsegg-Stobete von kul-tour, das Kinderspektakel mit Ratzfatz, das Kindertheater, die beiden Anlässe «Generationen treffen sich», die Kunstausstellung «unter 40».

Am Festwochenende gab es Angebote im kulinarischen Bereich mit zeitweise bis zu 10 Beizli oder Bars. Auch im musikalischen Bereich wurde ein breites Repertoire abgedeckt mit Darbietungen im Buchensaal mit Speicherer Musikanten (volkstümlich), in der Kirche (Festgottesdienst mit «Juchzed und singed»), auf der Festmeile (Alpen GmbH und Chilbibuebe, sowie 6 Jugendbands), beim Brunch (Altstadtrambler), auf den Festplätzen (Musikverein Speicher und Jungmusik Speicher).

Wer sich aktiv betätigen wollte konnte dies tun beim Kinder- und Jugendprogramm der Pfadi, an der Dorfstaffette, am Samariterparcours, in der Kafistube der Ludothek oder beim Steinbildhauen im Atelier WERKraum und zum Schluss natürlich noch mit grossen Sprüngen beim Sackhüpfen.

Zum Schauen und Staunen boten sich der Oldtimercorso an, der Wingsuitjump von Ueli Gegenschatz, die Übergabe des EKS-Förderpreises oder der Überraschungsweg entlang der Trogenerstrasse zum Thema «Frauenwerke»

Insbesondere von den kulturellen und historischen Anlässen soll etwas Bleibendes an das Festjahr erinnern.

Auch diese Zielsetzung ist erfüllt mit dem Postkartenbuch «Was man sah und was man sieht», mit dem Eugsterweg, mit dem «700 Jahr-Platz», mit den Stelen des Projekts «Speicher im Fokus», mit der CD zum Festkonzert «Juchzed und singed», mit dem Heft und der CD zum Offenen Singen mit Liedern von Hans Schläpfer, mit der Homepage www.speicher700.ch, welche weiterhin aufgeschaltet bleibt und immer noch ergänzt werden kann.

Über die vielen Veranstaltungen hinaus haben die verschiedenen Anlässe viele Begegnungen ermöglicht und damit nicht unwesentlich zu einem lebendigen Dorfleben beigetragen. Die breite Unterstützung der Bevölkerung, welche sich in eindrücklichen Teilnehmerzahlen äusserte, sowie die spontane und unkomplizierte Mithilfe von Einzelpersonen, Institutionen und Vereinen haben dem OK bewiesen, dass in Speicher Engagement und Freude am Miteinander keine leeren Worte sind.

Das Jubiläumsjahr hat für verschiedene Generationen und Altersstufen sowie für verschiedene Interessen Angebote bereit gehalten, sie wurden eifrig genutzt!

Das OK dankt allen, die zum guten Gelingen der Veranstaltungen des Jubiläumsjahres beigetragen haben, insbesondere auch dem Gemeinderat, welcher die Ideen wohlwollend unterstützte und schliesslich durch die Gewährung der finanziellen Unterstützung überhaupt ermöglichte.

Finanzen

Von Anfang an war dem OK klar, dass ein Budget mit grossen Unwägbarkeiten behaftet bleiben würde. So konnten eigentlich nur für die Veranstaltungen, wo konkrete Offerten möglich waren, einigermaßen zuverlässige Budgetzahlen erarbeitet werden. Für das Festwochenende war zudem das Wetter ein entscheidender, nicht beeinflussbarer Faktor mit Auswirkung vor allem auf die Einnahmenseite.

Die Jahresveranstaltungen entsprachen schlussendlich den im Vorfeld erarbeiteten Zahlen. Beim Nostalgieball resultierte leider ein Defizit, das OK hatte mit mehr Teilnehmenden gerechnet. Dass sämtliche Veranstaltungen, die unter die Stichworte «Kulturelles» und «Kinder und Jugendliche» fallen, nur auf der Ausgabenseite zu Buche schlagen, versteht sich von selbst. Erfreulich ist, dass gerade für die kulturellen Events Sponsoren mit namhaften Beiträgen Unterstützung anboten: Es sind dies der Bildungs-, Sozial- und Kulturfonds der Gemeinde Speicher, die Ausserrhoder Kulturförderung, die Ersparniskasse Speicher, die Raiffeisenbank Heiden, die Lesegesellschaft Teufen und die Druckerei Lutz AG.

Die Abrechnung vom Festwochenende zeigt ein erfreuliches Bild. Einnahmen von rund Fr. 80'000 stehen Ausgaben von Fr. 68'000 gegenüber. Das Ergebnis wäre wahrscheinlich noch besser ausgefallen, wenn der Freitagabend etwas wärmer gewesen wäre, letztlich muss aber doch von Wetterglück gesprochen werden, fiel doch das Fest in eine nur kurz andauernde Trockenphase.

Für die Gemeinde resultierten für das ganze Festjahr Kosten von Fr. 69'000.–, nach Ansicht des Gemeinderates ein Betrag, der angemessen ist angesichts der Vielfalt und Menge der gebotenen Leistungen.

Eine detaillierte Abrechnung ist vom Gemeinderat am 9. Dezember genehmigt worden, wo auch die Entschädigung für die geleisteten Arbeitsstunden der Vereine festgelegt wurde.

Peter Abegglen, OK-Präsident

RÜCKBLLENDE

Kunstaussstellung «unter 40»

Vom 8.–22. November fand in der Galerie Speicher die letzte Veranstaltung im Rahmen von «700 Jahre Speicher – grosse Sprünge» statt. Zur Kunstaussstellung «unter 40» waren Künstlerinnen und Künstler eingeladen worden, die das 40. Altersjahr noch nicht erreicht hatten, in der Kunstszene also noch zu den Newcomern oder Talenten gehören. Etliche unter ihnen haben bereits Förderpreise gewonnen, stehen also sozusagen auf der Schwelle, von der Kunst leben zu können.

Alle Ausstellenden haben einen engen Bezug zu Speicher: entweder sind sie hier geboren und aufgewachsen oder sie wohnen jetzt hier. Die Ausstellung war ein grosser Erfolg, wurde die Galerie Speicher doch rege besucht, nicht nur an der Vernissage, bei der selbstverständlich auch sehr viele Angehörige zugegen waren. Interessant waren auch die Begegnungen, die mit der Ausstellung ermöglicht wurden, hatten sich doch verschiedene Leute nach gemeinsamer Schulzeit seit langem zum ersten Mal wieder getroffen.

Ein Erfolg war die Ausstellung auch für die Künstlerinnen und Künstler, fanden doch fast die Hälfte der 30 Werke einen Käufer oder eine Käuferin.

Folgende Künstlerinnen und Künstler waren mit Werken vertreten: Michèle Butz (analoge Fotografie auf Alu); Michèle Imhof (Vektorzeichnungen mit Adobe Illustrator); Antonia Möhr (Mischtechnik); Nora Rekade (Collage und Acrylmalerei); Eva Rekade (Filzstift, Fettstift); Claudio Bäggi (Digitaldruck); Pascale Osterwalder (Digitaldruck auf Forex); Brenda Osterwalder (Acryl); Damian Imhof (Foto/Digitaldruck); Joanna Möhr Hemptele (digitale Fotografie auf Alu)

Das OK dankt Hansjörg Rekade und Getrud Kaeser für die Realisierung der Ausstellung.

WEIHNACHTSGESCHENK FÜR SPEICHERER

Postkartenbuch «Was man sah und was man sieht»

Das Fotobuch, in welchem Postkartenansichten heutigen Ansichten gegenüber gestellt werden, ist im Verkauf. Vreny Wessner und Edy Tanner haben aus ihren Sammlungen interessante Ansichten ausgewählt, Marco Pfister hat akribisch die alten Aufnahmeortstandorte ausfindig gemacht und den gleichen Landschaftsausschnitt vom Jahre 2009 aufgenommen. Eine interessante Siedlungsgeschichte unseres Dorfes! Martin Hüsler hat sich zu den Bildern Gedanken gemacht und diese in Worte zu einem erklärenden Kommentar gefasst.

Die in Speicher aufgewachsene Gestalterin Anna Pfeiffer sorgt für ein attraktives Erscheinungsbild dieses 54-seitigen, dokumentarischen Werkes, das eine bleibende Erinnerung an «700 Jahre Speicher – grosse Sprünge» ist, für alle aber vor allem ein Bildband, der die Entwicklung von Speicher im letzten Jahrhundert aufzeigen soll.

Ein ideales Weihnachtsgeschenk für alle!

Der Verkaufspreis des Buches beträgt Fr. 32.–

Verkaufsstellen:

- Gemeindeverwaltung Speicher /
 - Bibliothek Speicher-Trogen
- zu den entsprechenden Öffnungszeiten

Postversand (Porto und Versandkosten Fr. 6.–):

Peter Abegglen, Bruggmoos 17, 9042 Speicher,
Tel. 071 344 26 60; E-Mail: pabegglen@bluewin.ch
oder: www.speicher700.ch > Shop

Vier Themenabende

Geschichte der Architektur von der Industrialisierung bis heute

1. Grundlagen der Modernen Architektur
Industrialisierung als Voraussetzung
Bildung der Städte

Datum: Donnerstag, 21. Januar 2010
Zeit: 19.30 h
Ort: Kindergarten Speicherschwendi, Parterre
Referent: Stephan Rausch, dipl. Arch. ETH/SIA
Fr. 8.– (Fr. 12.– für nicht Mitglieder)

Bitte bis 10. Januar 2010 anmelden unter:

omnibus.schwendi@bluewin.ch
oder 079 703 76 93

Schwendlinger Kinderfasnacht

Samstag, 13. Februar 2010

14.30 Uhr: Spyycher Chaosknaller

Platzkonzert vor der Schule

Speicherschwendi (ohne Umzug)

15.00–17.00 Uhr: Maskenball für alle Kinder

Kaffeestube mit Wienerli, Berlinern und Getränken

ZIVILSTANDSNACHRICHTEN

Zuzüge im November 2009

Bänziger Werner, Oberwilen 8; **Bruggmann-Battaglia Ralf und Daniela mit Levin**, Herbrigsteig 5; **Brunner Sabrina**, Weiherstrasse 2; **Gómez Jesús**, Weiherstrasse 2; **Koch Philipp**, Obere Kohlhalden 30; **Mangiapane-Wilting Markus und Britta**, Kirchrain 22; **Marbet Nassim Nicola mit Feyza und Vicky**, Grünaustrasse 18; **Niederer Peter**, Weiherstrasse 2; **Spartà Silvio**, Kohlhalden 72; **Wild-Carriazo Carmona Ruedi und Pabla**, Blatten 5

Wegzüge im November 2009

Eberl Basil, Thailand; **Häberli Martin**, Arnegg SG; **Mayr Lukas**, Walzenhausen AR; **Morger Lilian**, Wiesendangen ZH; **Neff Angelina**, Appenzell AI; **Orto Sandra**, Walzenhausen AR; **Rechsteiner-Anderegg Martha**, Arnegg SG; **Schönenberger Felicitas**, Deutschland; **Staab Reinhold**, Schwellbrunn AR

Geburten

Araujo Paiva Rodrigues, Alexandra, geboren am 07. November 2009 in Heiden AR, Tochter des Araujo Paiva Rodrigues, Alexandre und der Müller Araujo Paiva Rodrigues, Maria, wohnhaft in 9042 Speicher, Kalabinth 41

Trauungen

Wurzinger, Christian und Wüthrich Wurzinger geb. Wüthrich, Christa, Trauung am 20. November 2009 in Trogen AR, wohnhaft in 9042 Speicher, Ober Bendlehn 25

Sterbefälle

Rüsch, Martin, gestorben am 09. November 2009 in St. Gallen, geboren 2000, wohnhaft gewesen in 9042 Speicher, Teufenerstrasse 35

Gegenschatz, Ulrich, gestorben am 13. November 2009 in Zürich, geboren 1971, wohnhaft gewesen in 9042 Speicher, Obere Steinegg 3

Greutmann, Ernst Georg, gestorben am 21. November 2009 in Speicher AR, geboren 1935, wohnhaft gewesen in 9042 Speicher, Kirchrain 28

Lenz, Maria Klara Agnes, gestorben am 26. November 2009 in Speicher AR, geboren 1925, wohnhaft gewesen in 9042 Speicher, Reutenenstrasse 16

Unsere

Jubilare

IM JANUAR 2010:

83-jährig

- 10.01.1927 Schmid-Gaiser Peter
Höhenweg 17
13.01.1927 Schoch-Schönholzer Bertha
Obere Hinterwies 15

84-jährig

- 11.01.1926 Gmünder-Hasler Rosa Maria
Oberwilen 16

86-jährig

- 02.01.1924 Kindler-Kellenberger Louise
Unterdorf 5

88-jährig

- 09.01.1922 Berweger-Hangartner Anna
Hinter dem Ack 29

99-jährig

- 05.01.1911 Tribelhorn-Bertschinger Frieda
Zaun 6

Herzliche Gratulation, der Gemeinderat

DIE POST

STURZGEFAHR VON BRIEFKÄSTEN

- Damit wir Ihre Post zuverlässig können, bitte wir Sie unseren Boten einen sicheren Zugang ohne Sturzgefahr zu Ihrem Briefkasten zu ermöglichen.
- Für die Schnee- und Eisträumung auf privaten Grundstücken ist der Hauseigentümer zuständig. Dieser ist verpflichtet, den gefahrlosen Zugang zu seiner Liegenschaft sicherzustellen (Gem. Art. 58 OR).
- Mit wenig Einsatz, wie Schneeschaufeln und den Weg salzen, helfen Sie, weitere Unfälle zu verhindern.

Ihr Zusteller dankt Ihnen herzlich!

ÄRZTLICHER NOTFALLDIENST SPEICHER/TROGEN

DEZEMBER 2009 / JANUAR 2010

(DAUER JEWEILS VON: 08.00 UHR BIS 08.00 UHR DER DATEN)

21. 12. 09	–	28. 12. 09	DR. MED. M. SCHILTKNECHT, SPEICHER	TEL. 071 344 33 11
28. 12. 09	–	04. 01. 10	DR. MED. H.U. RENTSCH, SP'SCHWENDI	TEL. 071 222 35 44
04. 01. 10	–	11. 01. 10	DR. MED. H.P. SONDEREGGER, TROGEN	TEL. 071 344 31 31/32
11. 01. 10	–	18. 01. 10	DR. MED. M. SCHILTKNECHT, SPEICHER	TEL. 071 344 33 11
18. 01. 10	–	25. 01. 10	DR. MED. E. ZÜGER, SPEICHER	TEL. 071 344 12 18
25. 01. 10	–	01. 02. 10	DR. MED. H.P. SONDEREGGER, TROGEN	TEL. 071 344 31 31/32
01. 02. 10	–	08. 02. 10	DR. MED. M. SCHILTKNECHT, SPEICHER	TEL. 071 344 33 11
08. 02. 10	–	15. 02. 10	DR. MED. A. ROHNER, SPEICHER	TEL. 071 344 33 88
15. 02. 10	–	22. 02. 10	DR. MED. H.U. RENTSCH, SP'SCHWENDI	TEL. 071 222 35 44

REDAKTIONS-
SCHLUSS 2010
MITTWOCH

ERSCHEINUNGS-
DATUM 2010
FREITAG

20. JANUAR
17. FEBRUAR
17. MÄRZ
21. APRIL
19. MAI
16. JUNI/JULI

29. JANUAR
26. FEBRUAR
26. MÄRZ
30. APRIL
28. MAI
25. JUNI/JULI

WIR SIND IN DEN FERIEEN:

DR. RENTSCH	23.01. – 31.01. 2010 (KONGRESS)
DR. SCHILTKNECHT	23.01. – 31.01. 2010
DR. ZÜGER	30.01. – 07.02. 2010
DR. SONDEREGGER	06.02. – 14.02. 2010
DR. ROHNER	02.04. – 18.04. 2010

Wir investieren in Ihre Träume.

1. Hypothek 2 1/8%
Variable Hypothek

Profitieren Sie von unseren vorteilhaften variablen Hypothekar-Zinssätzen. Am besten, Sie vereinbaren mit uns einen Gesprächstermin – heute noch. Damit Sie schneller zu Ihrem Traumhaus kommen.

Wir wünschen Ihnen schöne Festtage und alles Gute fürs neue Jahr.

Öffnungszeiten über die Festtage:

Donnerstag, 24.12.2009: 8.00 bis 11.00 Uhr

Donnerstag, 31.12.2009: 8.00 bis 11.00 Uhr

Samstag, 2. Januar 2010: geschlossen

Ersparniskasse Speicher

Hauptstrasse 21

CH-9042 Speicher

Telefon 071 344 10 66

www.ersparniskassespeicher.ch

ERSPARNISKASSE
SPEICHER

Herausgeber:

Gemeindeverwaltung Speicher

Redaktion:

Gemeindekanzlei Speicher,
Telefon 071 343 72 00, e-mail:
gemeindeblatt@speicher.ar.ch

Inseratenverwaltung, Druck:

Druckerei Lutz AG
Tel. 071 344 13 78, Fax 071 344 35 90
e-mail: info@druckereilutz.ch

Erscheint 11 x jährlich in allen
Haushaltungen der Gemeinde.
Abonnementspreis für
Auswärtige Fr. 49.–
Postcheckkonto 90-1728-8

Wir wünschen Ihnen frohe Festtage
und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

d'EST si bon!

Elektro Speicher-Trogen AG

Hauptstrasse 11, 9042 Speicher, Tel. 071 343 72 31, info@est-ag.ch, www.est-ag.ch